

T.C.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
DİNLER TARİHİ BİLİM DALI

YAHUDİLİK'TE VE İSLÂM'DA HZ. EYYÛB

DOKTORA TEZİ

Akif GÖÇMEN

BURSA - 2024

T.C.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
DİNLER TARİHİ BİLİM DALI

YAHUDİLİK'TE VE İSLÂM'DA HZ. EYYÛB

DOKTORA TEZİ

Akif GÖÇMEN

Danışman:

Prof. Dr. Ahmet GÜÇ

BURSA - 2024

TEZ ONAY SAYFASI

T.C.
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Dinler Tarihi Bilim Dalı'nda 711721024 numaralı **Akif GÖÇMEN**'in hazırladığı “**Yahudilik'te ve İslâm'da Hz. Eyyûb**”konulu doktora çalışması ile ilgili tezsavunma sınavı, 30/07/2024 Cuma günü 12:45 - 14:30 saatleri arasında yapılmıştır. Alınan cevaplar sonunda adayın tezinin/çalışmasının (başarılı / başarısız) olduğuna (oybirliği / oy çokluğu) ile karar verilmiştir.

Üye

(Tez Danışmanı ve Sınav Komisyonu Başkanı)

Prof. Dr. Ahmet GÜÇ
Bursa Uludağ Üniversitesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Seda ŞENGÜL
Bursa Uludağ Üniversitesi

Üye

Prof. Dr. Mefail HIZLI
Bursa Uludağ Üniversitesi

Üye

Doç. Dr. İsmail BAŞARAN
Balıkesir Üniversitesi

Üye

Doç. Dr. Ayşe GÜÇ
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

30/07/2024

DOKTORA İNTİHAL YAZILIM RAPORU

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI'NA

Tarih: 30/07/2024

Tez Başlığı / Konusu: **Yahudilik'te ve İslâm'da Hz. Eyyûb**

Yukarıda başlığı gösterilen tez çalışmamın a) Kapak sayfası, b) Giriş, c) Ana bölümler ve d) Sonuç kısımlarından oluşan toplam 278 sayfalık kısmına ilişkin, 28/06/2024 tarihinde şahsım tarafından Turnitin adlı intihal tespit programından aşağıda belirtilen filtrelemeler uygulanarak alınmış olan özgünlük raporuna göre, tezimin benzerlik oranı %3'tür.

Uygulanan filtrelemeler;

- 1- Kaynakça hariç
- 2- Alıntılar hariç
- 3- 5 kelimedenden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç

Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Çalışması Özgünlük Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları'nı inceledim ve bu Uygulama Esasları'nda belirtilen azami benzerlik oranlarına göre tez çalışmamın herhangi bir intihal içermediğini; aksinin tespit edileceği muhtemel durumda doğabilecek her türlü hukuki sorumluluğu kabul ettiğimi ve yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

30/07/2024

Adı Soyadı: Akif GÖÇMEN

Öğrenci No: 711721024

Anabilim Dalı: Felsefe ve Din Bilimleri

Programı: Dinler Tarihi

Statüsü: Yüksek Lisans Doktora

Danışman
Prof. Dr. Ahmet GÜÇ
30/07/2024

YEMİN METNİ

Doktora tezi olarak sunduđum “Yahudilik’te ve İslâm’da Hz. Eyyûb” başlıklı çalışmanın bilimsel araştırma, yazma ve etik kurallarına uygun olarak tarafımdan yazıldığına ve tezde yapılan bütün alıntıların kaynaklarının usulüne uygun olarak gösterildiđine, tezimde intihal ürünü cümle veya paragraflar bulunmadığına şerefim üzerine yemin ederim.

Tarih ve İmza

30/07/2024

Adı Soyadı : Akif GÖÇMEN

Öğrenci No : 711721024

Anabilim Dalı : Felsefe ve Din Bilimleri/Dinler Tarihi

Programı : Doktora

Tezin Türü : Yüksek Lisans/Doktora / Sanatta Yeterlilik

ÖZET

Yazar Adı ve Soyadı	Akif GÖÇMEN
Üniversite	Bursa Uludağ Üniversitesi
Enstitü	Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı	Felsefe ve Din Bilimleri
Bilim Dalı	Dinler Tarihi
Tezin Niteliği	Doktora Tezi
Tez Danışmanı	Prof. Dr. Ahmet GÜÇ

Yahudilik'te ve İslâm'da Hz. Eyyûb

Hz. Eyyûb Yahudilik'te ve İslâm'da peygamber (*navî, nebî*) olarak kabul edilen, Tanah'ta, Yeni Ahit'te ve Kur'ân'da adı geçen, güzel ahlâkı nedeniyle Tanrı tarafından övülen, sabrın sembolü olarak gösterilen, dinî ve tarihî açıdan önemli ve örnek bir şahsiyettir. Bu çalışmada Yahudilik ve İslâmiyet perspektifinden Hz. Eyyûb'un nasıl anlaşıldığı, algılandığı ve yorumlandığı ve bu iki monoteist gelenekteki yerini ve önemini incelemek ve ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmada dinler tarihi araştırma metotlarından dokümantasyon yöntemi kullanılarak imkânlar ölçüsünde hem Yahudilik hem de İslâmiyet'in kendi dinî literatürlerindeki eserlerde Hz. Eyyûb hakkında nakledilen bilgi, rivayet ve anlatımlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Söz konusu literatürlerde konuyla ilgili tespit edilen bilgi, rivayet ve anlatımlar deskriptif metotla ele alınmış ve mukayese metoduyla karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Yahudi ve İslâm literatüründe Hz. Eyyûb ile ilgili benzer ve farklı yönler tartışılan konular ortaya konulmuştur. Çalışmanın neticesinde Hz. Eyyûb'un Yahudi ve İslâm tarihinde ve dinî literatüründe önemli bir yere sahip olduğu, bazı önemli fikhî hükümlere kaynaklık ettiği belirlenmiştir. Yahudi geleneğinde Hz. Eyyûb ile ilgili hem olumlu hem de olumsuz bir algının olduğu ve geçmişten günümüze kadar ulaştığı ancak genel Yahudi anlayışının olumlu olduğu, İslâmî gelenekte ise sadece olumlu algının olduğu tespit edilmiştir. Üç bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde Yahudi dinî literatürüne göre Hz. Eyyûb konu edilmiştir. İkinci bölümde Kur'ân ve diğer İslâmî kaynaklara göre Hz. Eyyûb incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise Yahudilik ve İslâm açısından Hz. Eyyûb karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmada yer yer Hıristiyanlık bakış açısı da ilave edilmiştir. Çalışma, sonuç ve genel değerlendirme ile son bulmaktadır. Konuyla ilgili ekler, çalışmanın sonuna ilave edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Dinler Tarihi, Eyyûb (İyov), Yahudilik, İslâmiyet, Tanah, Tora, Kur'ân, Kitâb-ı Mukaddes.

ABSTRACT

Name & Surname	Akif GÖÇMEN
University	Bursa UludagUniversity
Institute	Institute of SocialSciences
Field	Philosophy and ReligiousSciences
Subfield	The History of Religions
DegreeAwarded	PhD
Supervisor	Prof. Dr. Ahmet GÜÇ

Job in Judaism and Islam

Job (Hebrew *Iyov*, Arabic *Ayyūb*) is a religious and historical figure who is accepted as a prophet (Hebrew *navi*, Arabic *nabi*) in Judaism and Islam, mentioned in the Tanakh or in the Old Testament, the New Testament and the Qur'ān, praised by God for his good morals, shown as a symbol of patience. He is a significant and exemplary person. In this study, it was aimed to scrutinize how Job is understood, perceived and interpreted from the view point of Judaism and Islam and to reveal his place and significance according to these two monotheist traditions. In this study, with the documentation method, one the research methods of the history of religions, it has been tried to reach the accounts, the interpretations and the narratives transmitted about prophet Job in the works of both Judaism and Islam's own religious literatures, to the extent possible. The accounts, the interpretations and the narratives which were determined in the mentioned literature were discussed with the descriptive method and scrutinized comparatively with the comparative method. The similar and different aspects and the argued issues about Job in the Jewish and the Islamic literature have been revealed. As a result of the study, it has been determined that Job has a significant place in the Jewish and the Islamic history and religious literature, and that he is the source of some significant jurisprudential judgements. There is not only a positive but also a negative perception about Job in the Judaic tradition and it has survived from the past to the present but the general Jewish understanding is positive. Although the Jewish positive and negative perception there is only a positive perception in the Islamic tradition. In the first chapter of the study, which consists of three chapters, Job is discussed according to the Judaic religious literature. In the second chapter, Job was scrutinized according to the Qur'ān and other Islamic literature. In the third chapter, Job has been compared in terms of Judaism and Islam. The perspective of Christianity was also included in the comparison sometimes. The study ends with conclusion and general evaluation. Appendices of the subject have been added to the end of the study.

Keywords: History of Religions, Job (Ayyūb), Judaism, Islam, Tanakh, Torah, Qur'ān, Gospel.

ÖNSÖZ

Hız. Eyyüb, Tanah'ta, Yeni Ahit'te ve Kur'ân-ı Kerîm'de kendisinden bahsedilen ve ilâhî vahye mazhar olan peygamberlerden biridir. Yahudilik'te, Hıristiyanlık'ta ve İslâmiyet'te sabır ve tahammül örneđi bir şahsiyettir. Allah, hikmeti ve ilâhî takdiri geređi nimetleriyle önce ona zenginlik vermiştir. O da zenginliğini halkıyla paylaşmış, fakirlere çok merhametli davranmış, verdiği evlat, mal, mülk gibi nimetlerden dolayı Allah'a daima şükretmiştir. Çocuklarının ölümü, mallarının çalınıp telef edilmesiyle Allah tarafından imtihan edilen Hız. Eyyüb, ardından ağır bir hastalığa yakalanmış ve bu hastalığına uzun süre sabretmiş, başına gelen musibetleri büyük bir tevekkül ve teslimiyetle karşılayıp Allah'a isyan etmemiştir. Hastalığının şifası için Allah'a dua etmiş, bunun üzerine Allah onun bu duasını kabul ederek hastalığına şifa vermiş, akabinde ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini vermiştir. Böylece başına gelen felaket ve musibetlere sabır ve şükür göstererek ilâhî imtihanı kazanmış, yeniden sağlığına ve nimetlere kavuşmuştur.

Hız. Eyyüb'un başına gelen musibetler karşısında tam bir tevekkül ve teslimiyet göstermesi, yaşadığı zorluklardan dolayı Allah'a isyan etmeyip şükretmesi, şikâyet etmemesi, sabırla ibadetlerini ve dua etmeyi sürdürmesi, kendisine destek olan eşiyile birlikte acılara ve zorluklara katlanması ve sabretmesi insanlar için örnek teşkil etmektedir. Bu bakımdan Hız. Eyyüb hayatı, güzel ahlâkı, kişilik ve karakteri, başına gelen bela ve musibetlere karşı uzun süre gösterdiği güzel sabrı ile örnek bir peygamberdir. Onun sabrı çağları aşan bir özelliđe ve örneklıđe sahiptir.

İslâmî kaynaklarda, Hız. Eyyüb ile ilgili olarak Yahudi dinî literatürü kaynaklı pek çok bilgiye yer verilmektedir. Onunla ilgili birbiriyle çelişen ve bazen de örtüşen bu bilgilerin incelenmesine ve Dinler Tarihi açısından değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. Zira Hız. Eyyüb örnek hayatı ve kişiliđiyle ilâhî dinlerde rol model olan önemli bir şahsiyettir. Hız. Eyyüb hakkında şimdiye kadar uluslararası bilimsel literatürde pek çok çalışma yapılmıştır. Ancak ülkemizde daha önce Hız. Eyyüb ile ilgili bir doktora çalışması yapılmamıştır. Dinler Tarihi alanında yapılacak çalışmalara olumlu katkısı olacağına inandığımız Hız. Eyyüb'u Yahudilik ve İslâmiyet açısından tüm yönleriyle karşılaştırmalı olarak incelemeyi ve bu konuyu doktora tez konusu olarak işlemeyi uygun bulduk. *Yahudilik'te ve İslâm'da Hız. Eyyüb* konulu doktora çalışmamızda Hız. Eyyüb imkânlar ölçüsünde Yahudi ve İslâm kaynaklarındaki bilgilere ve anlatımlara ve konu hakkında yapılmış akademik çalışmalardan yararlanarak deskriptif, mukayese ve dokümantasyon metotlarıyla incelenmeye ve ortaya konmaya çalışılmıştır.

Çalışma bir giriş, üç bölüm ve sonuç ve değerlendirmeden oluşmaktadır. Girişte araştırmanın konusu, amacı ve önemi, problemi, metodolojisi ve araştırma konusuyla ilgili kaynaklara ve literatürdeğerlendirmesine yer verilmiştir. Birinci bölümde Yahudi dinî literatürüne göre Hız. Eyyüb incelenmiştir. İkinci bölümde İslâm kaynaklarına göre Hız. Eyyüb konu edilmiştir. Üçüncü bölümde Yahudilik ve İslâmiyet açısından Hız. Eyyüb'un ayrıntılı bir karşılaştırması yapılmış ve yer yer Hıristiyanlık bakış açısı da ilave edilmiştir. Sonuçta konuyla ilgili ulaşılan bilgilerin genel bir değerlendirmesi yapılmıştır.

Doktora çalışmalarımda baştan sona kadar her adımda her türlü desteđiyle yanımda olan, önerileri ve tavsiyeleriyle bana yol gösteren ve beni yüreklendiren kıymetli danışmanım sayın Prof. Dr. Ahmet Güçhocama teşekkürü bir borç bilirim. Tez

izleme komitemizde yer alan sayın Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Sayar ve Prof. Dr. Mefail Hızlı hocalarıma tez sürecindeki anlayışları ve tez çalışmama yaptıkları çok değerli önerileri ve katkıları için müteşekkirim. Tez savunma jürimdedeğerli fikirleriyle ve bilimsel bakış açılarıyla tez çalışmamın olgunlaşmasına katkı sunankıymetli hocalarım sayın Doç. Dr. İsmail Başaran, Doç. Dr. Ayşe Güçve Dr. Öğr. Üyesi Fatma Seda Şengül'ede teşekkür ederim.

Dinler Tarihinde kendilerinden ders ve rehberlik aldığım kıymetli hocalarım Prof. Dr. Baki Adam, Prof. Dr. Ahmet Hikmet Erođlu, Prof. Dr. Durmuş Arık, Prof. Dr. Ali İsra Güngör, Prof. Dr. Ali Rafet Özkan, Prof. Dr. Muhammet Tarakçı'ya teşekkürlerimi arz ederim. Kıymetli fikirlerinden istifade ettiğim doktora tez jürimdeki değerli hocam sayın Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Sayar ve Prof. Dr. Mefail Hızlı'ya şükranlarımı arz ederim. Bana İbrânîce öğreten Doç. Dr. Eldar Hasanođlu hocama da ayrıca teşekkür ederim. Bursa Uludağ Üniversitesi ve İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi ile çalışanlarına çalışma imkânı verdikleri için müteşekkirim.

Bursa – 2024
Akif Göçmen

KISALTMALAR

a	: Yazma Eserde Varağın Ön/Vech Sayfası
Ar.	: Arapça
a.s.	: Aleyhisselâm (Selâm onun üzerine olsun)
b	: Yazma Eserde Varağın Arka/Zahr Sayfası
b.	: ben/bin, ibn (Oğlu)
bnt.	: binti (Kızı)
bs.	: Basım
c.c.	: Cellecelâlühû(Allah'ın şanı ne yücedir)
çev.	: Çeviren
DİA	: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi
DİB	: Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı
dip.	: Dipnot
doğ.	: Doğum tarihi
drl.	: Derleyen
ed./eds	: Editör, editörler (editor, editors, editedby)
Erişim	: Erişim Tarihi
H.	: Hicrî
haz.	: Hazırlayan
Hz.	: Hazreti
İbr.	: İbrânîce
İSAM	: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi
km	: Kilometre
krş.	: Karşılaştırınız
M.	: Milâdî
MEB	: Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı
MR	: <i>Midraş Rabah</i>
MÖ	: Milâttan önce
MS	: Milâttan sonra
No.	: Numara
öl.	: Ölüm Tarihi

p.	: Page (Sayfa)
pp	: Pages (Sayfalar)
R.	: Rabbi/Rav (Yahudi din bilgini)
r.a.	: Radyallahuanh (Allah ondan razı olsun)
s.a.s.	: Sallallâhü aleyhi ve sellem(Ona salâtü selâm olsun)
TB	: <i>Talmud Bavli (The Babylonian Talmud)</i>
TDV	: Türkiye Diyanet Vakfı
thk.	: Tahkik Eden
TJ	: <i>Testament of Job (Divreylyov, Eyub'un Vasiyeti)</i>
TY	: <i>TalmudYeruşalmi(The Jerusalem Talmud)</i>
ts.	: Tarihsiz
vb.	: ve benzerleri
vd.	: ve devamı
vd.	: ve diğerleri
vr.	: Varak
vs.	: ve saire
yk.	: Yaklaşık, Takriben
y.y.	: Yayıncı yok
yy.	: Yüzyıl

DERGİ VE ANSİKLOPEDİ KISALTMALARI

ABD	: <i>Akademik Bakış Dergisi</i>
ASOBİD	: <i>Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi</i>
AÜİFD	: <i>Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi</i>
BJP	: <i>The British Journal of Psychiatry</i>
BRCP	: <i>Bulletin of The Royal College of Psychiatrists</i>
BS	: <i>Bibliotheca Sacra</i>
DEÜİFD	: <i>Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi</i>
DİA	: <i>Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi</i>
DİD	: <i>Diyanet İlmî Dergi</i>
DJJPK	: <i>Daat: A Journal of Jewish Philosophy & Kabbalah</i>
EB	: <i>Encyclopaedia Britannica</i>
EJ	: <i>Encyclopaedia Judaica</i>
EJC	: <i>Encyclopedia of Jewish Concepts</i>
EJu	: <i>Encyclopedia of Judaism</i>
ER	: <i>The Encyclopedia of Religion</i>
ERE	: <i>Encyclopaedia of Religion and Ethics</i>
EJC	: <i>Encyclopedia of Jewish Concepts</i>
EJNE	: <i>European Judaism: A Journal for The New Europe</i>
JWCHE	: <i>Jewish Women: A Comprehensive Historical Encyclopedia</i>
GUE	: <i>Grolier Universal Encyclopedia</i>
GÜİFD	: <i>Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi</i>
HAR	: <i>Hebrew Annual Review</i>
HTR	: <i>The Harvard Theological Review</i>
HÜİFD	: <i>Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi</i>
IJBT	: <i>Interpretation: A Journal of Bible and Theology</i>
İA	: <i>İslâm Ansiklopedisi</i>
İHAD	: <i>İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi</i>
İTD	: <i>İslâm Tetkikleri Dergisi</i>
İTOBİAD	: <i>İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi</i>
JAOS	: <i>Journal of The American Oriental Society</i>

JBC	: <i>Journal of Bible and Culture</i>
JBL	: <i>Journal of Biblical Literature</i>
JE	: <i>The Jewish Encyclopedia</i>
JOJT	: <i>Tradition: A Journal of Orthodox Jewish Thought</i>
JRH	: <i>Journal of Religion and Health</i>
JRSM	: <i>Journal of The Royal Society of Medicine</i>
JSBLE	: <i>Journal of The Society of Biblical Literature and Exegesis</i>
JSJ	: <i>Journal for The Study of Judaism</i>
JSOT	: <i>Journal for The Study of The Old Testament</i>
JTS	: <i>Journal of Turkish Studies - International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-</i>
JWCHE	: <i>Jewish Women: A Comprehensive Historical Encyclopedia</i>
MSJM	: <i>Mount Sinai Journal of Medicine: A Journal of Translational and Personalized Medicine</i>
NJ	: <i>Nordisk Judaistik/Scandinavian Jewish Studies</i>
OTE	: <i>Old Testament Essays</i>
OTS	: <i>The Old Testament Student</i>
PWCJS	: <i>Proceedings of The World Congress of Jewish Studies</i>
REBTJ	: <i>Review and Expositor: A Baptist Theological Journal</i>
RTEÜİFD	: <i>Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi</i>
SJT	: <i>Scottish Journal of Theology</i>
SJOT	: <i>Scandinavian Journal of the Old Testament</i>
TEJ	: <i>The Encyclopaedia of Judaism</i>
UÜİFD	: <i>Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi</i>
VE	: <i>Verbum et Ecclesia</i>
YA	: <i>Yahudilik Ansiklopedisi</i>

İÇİNDEKİLER

TEZ ONAY SAYFASI.....	iii
YEMİN METNİ	v
DOKTORA İNTİHAL YAZILIM RAPORU.....	iv
ÖZET.....	vi
ABSTRACT	vii
ÖNSÖZ.....	viii
KISALTMALAR	x
İÇİNDEKİLER	xiv

GİRİŞ

I. Araştırmanın Konusu	1
II. Araştırmanın Amacı ve Önemi.....	2
III. Araştırmanın Problemi	4
IV. Araştırmanın Metodolojisi	6
V. Araştırmanın Kaynakları ve Literatür Değerlendirmesi	6

BİRİNCİ BÖLÜM

YAHUDİLİK'TE HZ. EYYÛB

I. Yahudi Dinî Kaynaklarına Göre Hz. Eyyûb ve Hayatı.....	18
A. Eyyûb İsmi'nin Etimolojisi.....	19
B. Şeceresi ve Ailesi	21
C. Yaşadığı Yer ve Zaman	33
D. Hanımları, Çocukları ve Zenginliği.....	46
E. Hastalanması ve İyileşmesi	58
F. Hastalığının Türüyle İlgili Yorumlar	72
G. Yaşı ve Vefatı	77
II. Dinî ve Tarihî Bir Şahsiyet Olarak Hz. Eyyûb	82
A. Tanah'ta Eyyûb Algısı.....	83
B. Tanah Sonrası Dönemdeki Yahudi Dinî Literatüründe Eyyûb Algısı	126
C. Eyub Kitabı Hakkındaki Görüşler ve Bunların Değerlendirilmesi	189

İKİNCİ BÖLÜM

İSLÂM'DA HZ. EYYÛB

I. İslâm Kaynaklarına Göre Hz. Eyyûb ve Hayatı.....	204
A. Şeceresi ve Ailesi	204
B. Yaşadığı Yer ve Zaman	210

C. Şemâili ve Fizikî Özellikleri.....	213
D. Hanımları, Çocukları ve Zenginliği.....	214
E. Peygamberliği, Kavmini Dine Davet Etmesi ve Bazı Faziletleri	220
F. Mucizeleri.....	223
G. Çeşitli Musibetlerle İmtihanı ve Sabrı.....	224
1. Şeytanın Hz. Eyyûb'a Musallat Olması.....	227
2. Hastalıkla İmtihanı.....	232
3. Hastalığının Türü ve Hastalığıyla İlgili Yorumlar.....	234
4. Vücudunun Kurtlanması	239
5. Allah'a Hamdetmesi	241
6. Mezbelelikte Uzun Süre Kılması	241
7. Dostları.....	243
8. Yemin Etmesi	247
9. Hastalığı İçin Şifa Dilemesi	249
10. Yıkanırken Üzerine Buluttan Altın Çekirgelerin Yağması.....	251
11. İyileşmesi	252
12. Yeminini Yerine Getirmesi	253
13. Allah'ın Hz. Eyyûb'a Zenginliğini ve Çocuklarını Geri Vermesi	254
H. Yaşı ve Vefatı	254
II. Kur'ân-ı Kerîm'de Hz. Eyyûb	257
III. Rivayetlerde Hz. Eyyûb	264
IV. Tefsir Literatüründe Hz. Eyyûb	275
V. Vakfiyelerde Hz. Eyyûb	297

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YAHUDİLİK'TE VE İSLÂMİYET'TE HZ. EYYÛB'ÛN KARŞILAŞTIRILMASI	
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME	327
KAYNAKÇA	334
EKLER.....	364
ÖZGEÇMİŞ.....	391

GİRİŞ

I. Araştırmanın Konusu

Hız. Eyyûb; Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâmîyet gibi ilâhî dinlerde önemli şahsiyetlerden biridir. Hayatı, güzel ahlâkı, örnek kişiliği ve karakteri, bela ve musibetlere karşı gösterdiği sabırla öne çıkan müşahhas bir semboldür. Çağları aşan özelliğiyle Eyyûb'un ilâhî dinlerdeki yeri, hayatı, şahsiyeti ve hayatında karşılaştığı bela ve musibetlere gösterdiği sabır insanlar için örneklik teşkil etmektedir. Bu nedenle onun örnek hayatının, şahsiyetinin ve sabrının günümüzde ilâhî dinler açısından nasıl anlaşıldığını ortaya koymak önem arz etmektedir. Eyyûb'un nebevî, şahsî, ahlâkî özellikleriyle ilâhî dinlerin tarihindeki ve düşüncesindeki yeri ve önemi araştırmaya ihtiyaç duyulan bir konudur.

Eyyûb'un hayatının ve şahsî vasıflarının ilâhî dinler açısından araştırılması, mukayeseli olarak ele alınıp incelenmesi ve ortaya konulması Dinler Tarihi ve insanlık tarihinin dikkat çekici bir şahsiyetinin anlaşılması adına önem arz etmektedir. Eyyûb'un kıssası İslâmî gelenekte ve özellikle de Yahudi geleneğinde yorumculara ilham kaynağı olmuştur. Yahudi yorumcular bu kıssayı biblika! döneminden sonundan (MÖ 4. yy.) günümüze kadar Yahudi düşüncesindeki en temel temaların tartışmalarını ortaya çıkarmak için kullanmışlardır.¹ Yahudi kutsal kitap literatüründe Eyyûb'dan bahseden Tanah'ın *Eyub* kitabının (*Sefer İyov*, ספר איוב), Yahudi litürjisinde ve dinî pratiğinde sınırlı olarak kabul görmesine rağmen son 2000 yıldır Yahudiliğe ve Yahudi kültürüne nüfuz ettiği ifade edilmektedir.² Bu araştırmanın konusu *Yahudilik'te ve İslâm'da Hz. Eyyûb*'dur. Çalışmada Dinler Tarihi disiplini içinde Yahudilik ve İslâmîyet bağlamında Hz. Eyyûb'un insanî, şahsî, nebevî ve ahlâkî özellikleri detaylı ve mukayeseli olarak ele alınıp incelenmiş ve onunla ilgili bilgi, rivayet ve fenomenler bu iki din açısından mukayese edilmiştir. Yahudilik ve İslâmîyet'in Hz. Eyyûb'a bakış açıları, kendi dinî kaynaklarından yararlanarak ele alınmış ve onun Yahudi ve İslâm dinî tarihindeki ve düşüncesindeki yeri ve önemi ortaya konulmuştur. Hz. Eyyûb'un Yahudilik'te ve

¹ Jason Kalman, "3 Job in Rabbinic Literature", *Volume 1 The Many Faces of Job*, ed. Choon-Leong Seow (Berlin, Boston: De Gruyter, 2023), 65.

² Jason Kalman, *The Book of Job in Jewish Life and Thought: Critical Essays* (Cincinnati: Hebrew Union College Press, 2021), kitabın arka kapak yazısı.

İslâmiyet'te geçmişte ve günümüzde nasıl algılanıp anlaşıldığı ve dinî ve tarihî perspektiften nasıl tasvir edilip yorumlandığı, Yahudiliğin ve İslâmiyet'in Hz. Eyyûb hakkındaki özel ve genel yaklaşımları ve anlayışları tespit edilmiştir.

Konunun kapsamı ve sınırlılığı nedeniyle Hıristiyanlık'ta Hz. Eyyûb konusu araştırmaya dâhil edilmemiştir. Ayrıca Eyyûb, Dinler Tarihi'nde ilâhî dinler dışındaki diğer yaşayan dünya dinlerini muhteva itibariyle ilgilendirmediği için bu dinlerin görüşleri de araştırma kapsamı dışında tutulmuştur.

II. Araştırmanın Amacı ve Önemi

Peygamberler tarihinde her nebînin kendisine has bir sınanma şekli ve bu sınanma karşısında gösterdiği örnek bir tavrı vardır. Eyyûb de başına gelen tüm musibetlere ve sıkıntılara sabır göstermiş ve bu tavrıyla insanlığa örnek olmuştur. Çeşitli musibetlerle sınanan Eyyûb'un imtihanının birçok boyutu söz konusudur. Eyyûb; çocukları, eşi, sağlığı ve zenginliği konusunda birçok teste tabi tutulmuş, ilâhî imtihanı gereği sahip olduğu her şeyini kaybetmesine rağmen Allah'a hiçbir zaman isyan etmemiş ve O'ndan ümidini asla kesmemiştir. Başına gelen her sıkıntı ve zorluğa tam bir teslimiyetle ve tevekkülle sabretmiş ve yaşadığı olaylar karşısında sabrını ve metanetini asla kaybetmemiştir.

Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm'da Eyyûb hakkında bazı farklı anlatımlar bulunmakla birlikte sabır konusu Eyyûb'un kıssasında şahsileşmiştir.³ Yahudi dinî kaynaklarındaki Eyyûb imajı, bilimsel araştırmaların popüler bir konusu olmuştur.⁴ Eyyûb, Yahudilik'te İbrânîce Tanah literatüründe *Hezekiel* kitabı ve özellikle de *Sefer İyov*, Hıristiyanlık'ta Kitâb-ı Mukaddes'in Ahd-i Atîk ve Ahd-i Cedîd kitaplarında sözü edilen ve sabırla öne çıkan örnek bir şahsiyet ve önemli bir dinî figür olarak anlatılmaktadır. İslâm dininde Kur'ân-ı Kerîm'de de Hz. Eyyûb'un kıssası anlatılmakta, onun tüm sıkıntılara ve musibetlere karşı sergilediği örnek sabrı övülmekte, önemli peygamberlerden ve şahsiyetlerden biri olarak gösterilmektedir. Tanah'ta, Yeni Ahit'te ve Kur'ân'da diğer peygamberlerle birlikte tüm insanlara model bir şahsiyet ve bir sabır örneği olarak sunulmaktadır.

³ Mebrure Doğan, *Sabır Psikolojisi: Pozitif Psikoloji Bağlamında Bir Araştırma* (İstanbul: Çamlıca Yayınları, 2016), 196. Bu kitap yayımlanmış doktora tezidir. *Dindarlık Sabır ve Psikolojik İyi Olma Arasındaki İlişkiler*, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.

⁴ Jason Kalman, "Righteousness Restored: The Place of 'Midrash Iyov' in The History of The Jewish Exegesis of The Biblical Book of Job", *Old Testament Essays (OTE)* 19/1 (2006), 77.

Hız. Eyyûb'un hayatının ve örnek şahsiyetinin Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâmiyet perspektifinden teolojik hermenötik olarak nasıl yorumlandığı önem arz etmektedir. Hız. Eyyûb'un hayatı, başına gelen bela ve musibetler, onun bunlara karşı gösterdiği sabır kutsal kitaplarda Eyyûb kıssasında geçmektedir.

Hız. Eyyûb uzunca bir süre çeşitli sıkıntılara ve felaketlere maruz kalmış; tüm aile fertlerini, mallarını ve sıhhatini kaybetmiştir. Başına gelen tüm bu olumsuzluklara uzun bir süre sabrettikten sonra bir kavli dua ile halini Allah Teâlâ'ya arz etmiş ve O'nun merhametini talep etmiştir. Allah, Hız. Eyyûb'un ihlâsla yaptığı bu niyazını kabul buyurmuş, sabrına karşılık kaybettiklerini Hız. Eyyûb'a bir misliyle geri vermiş ve onu büyük imtihandan kurtarmıştır. Onun kurtuluşuna vesile ise musibetler karşısında gösterdiği sabır, yaptığı kavli ve fiilî dua, şükür, rıza ve teslimiyettir. Hız. Eyyûb'un başına gelen ibretli ve imtihan dolu olaylarda ve sıkıntılarda sergilediği sabırlı tavrı, diğer insanlar için örneklik teşkil etmesi yönüyle önem arz etmektedir.

Hız. Eyyûb'un hayatıyla ilgili yerli ve yabancı pek çok araştırma mevcuttur. Bu konuda Yahudi ve Hıristiyan kaynaklarında muhtelif dillerde özellikle de İngilizce pek çok çalışma yayımlanmıştır. Ülkemizde bu konuda yayımlanmış çalışmalar genellikle İslâmiyet açısından özellikle de tefsir ve din psikolojisi alanında yapılan çalışmalardan ibarettir. Daha önce ülkemizde ulusal literatürde Dinler Tarihi alanında Yahudilik'te ve İslâm'da Hız. Eyyûb'u, onun örnek hayatını ve kişiliğini bu iki dinin kendi kaynakları ve bakış açılarıyla mukayeseli olarak ele alan doktora seviyesinde bir araştırma yapılmamıştır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, iki kadim monoteist gelenek Yahudilik'te ve İslâm'da Hız. Eyyûb'un örnek hayatını, kişiliğini, Yahudi ve İslâm tarihindeki ve düşüncesindeki yerini ve önemini imkânlar ölçüsünde Yahudi dinî kaynaklarından ve konu hakkında yapılmış akademik çalışmalardan yararlanarak incelemek ve mukayeseli olarak ortaya koymaktır. Bunun yanında genelde Dinler Tarihi araştırmalarına özelde ülkemizde ve dünyada Yahudilik ve İslâm'la ilgili mukayeseli araştırmalara, bu iki gelenekte Hız. Eyyûb'un yerinin ve öneminin daha iyi anlaşılmasına, Yahudilerin ve Müslümanların onu daha iyi tanımalarına ve birbirlerini daha iyi tanıma ihtiyacına bir nebze de olsa katkıda bulunmaktır. Ayrıca okurların da çalışmadan istifade etmelerini temin etmektir.

III. Araştırmanın Problemi

Yahudilik'te ve İslâm'da Hz. Eyyûb adlı araştırmayla ilgili problemler aşağıda tespit edilmiştir. Araştırmayla ilgili sorunlar/hipotezler şöyle ifade edilebilir:

Yahudilik'te ve İslâmiyet'te Hz. Eyyûb'un hayat hikâyesi insanlar için önemli mesajlar içermektedir. Hz. Eyyûb bu iki dinde "sabır insanı" ve "sabır peygamberi" niteliğiyle önemli bir sembol olarak kabul edilmektedir. Yahudilik ve İslâmiyet perspektifinden bir fazilet ve ahlâkî değer olan sabır ve Hz. Eyyûb'un sabrı teolojik hermenötik olarak nasıl yorumlanmaktadır?

Yahudilik ve İslâmiyet açısından Hz. Eyyûb'un hayatı ve onun başına gelen musibet ve zorluklara karşı gösterdiği tavır kendi kutsal kitaplarında ve diğer dinî kaynaklarında nasıl anlatılmakta ve bu iki gelenekte nasıl algılanıp yorumlanmaktadır? Hz. Eyyûb kutsal kitaplar Tanah, Yeni Ahit ve Kur'ân'da bir şahsiyet olarak nasıl tasvir edilmektedir?

Kur'ân'daki Hz. Eyyûb kıssasıyla Tanah'taki kıssanın ana karakteri ve sembol ismi aynı şahsiyet olmasına rağmen söz konusu iki kutsal kitabın muhteva olarak birbiriyle tutarlı olmaması nasıl anlaşılmaktadır? Hz. Eyyûb'un kıssasını ve mesajlarını daha doğru anlamak nasıl mümkün olabilecektir? Onun kıssasındaki hikmetler, mesajlar ve dersler nelerdir?

Kutsal kitaplarda ismi zikredilen Eyyûb'un Yahudilik'te gerçek bir insan ve tarihî bir şahsiyet olduğuna inanılmasına rağmen milâttan sonra 3. yüzyılın başlarında ikinci nesil Yahudi Amoraim âlimlerinden ismi bilinmeyen bir Talmud âliminin, "*Eyyûb asla olmadı ve hiçbir zaman mevcut olmadı... O bir meseldir... Eyyûb insanoğlunun temsilidir.*" dediği nakledilmektedir. Bu iddia, Yahudilik'te ve İslâmiyet'te nasıl değerlendirilmektedir?

Yahudi geleneğinde *nebi* olarak kabul edilen Hz. Eyyûb, Tanah'ta *Eyub* kitabında anlatılan kıssada hastalığından dolayı ümidini yitirmiş bir şekilde Tanrı'ya şikâyet eden ve bu nedenle günaha giren günahkâr bir kimse olarak tasvir edilmektedir. Eyyûb'un hastalığı esnasında doğduğu güne lânet ederek herkesi şaşırttığı, bu beklenmeyen şikâyetle konunun seyrinin aniden değiştiği, onun kıssada açıklanmayan bir durumla karşı karşıya olduğu ancak sabır göstermediği, Tanrı'dan kendisini duçar ettiği haksız adalet sistemini bizzat açıklamasını istediği fakat Tanrı'nın onun bu isteğine cevap

vermediği, Eyyûb'un çektiği acının bütün insanların yaptığı gibi kendi günahının bir sonucu olduğu ve işlediği günah sebebiyle acı çektiği⁵ yönünde bazı görüşler ileri sürülmektedir. Görüş farklılıkları da göz önüne alındığında Hz. Eyyûb'un Tanrı'ya karşı bu şikâyeti Yahudilik ve İslâmîyet açısından nasıl anlaşılmalı ve yorumlanmaktadır? Hz. Eyyûb'un bu şikâyeti günah mıdır? Bu şikâyet durumu hangi problemlere yol açmaktadır? Yahudi ve İslâm kaynaklarında Hz. Eyyûb'un başına gelen elemelerin ve musibetlerin sebebi ve onun acı çekmesi konusunda hangi gerekçeler zikredilmektedir? Onun acı çekmesi meselesi Yahudi geleneğinde ve İslâmî gelenekte nasıl anlaşılmalı ve yorumlanmaktadır? Başına gelen felaketlerde Hz. Eyyûb'un, Allah'ın takdirini ve ilâhî adaletini açık bir şekilde sorgulaması söz konusu mudur?

Tanah'ta ve Kur'ân'da Eyyûb kıssasında anlatılan hastalık ne tür bir rahatsızlıktır? Psikiyatri uzmanı ve Kitâb-ı Mukaddes araştırmacısı Jack H. Kahn (öl. 1989), Psikoloji ve Din Psikolojisi alanlarında çalışmış olan İsviçreli psikolog ve psikiyatrist Carl Gustav Jung (öl. 1961) gibi modern araştırmacılara göre kıssada anlatılan Eyyûb'un kişiliği ve hastalığı, hastalık sürecinde yaşadığı deneyimleri psikolojik ve psikiyatrik açıdan modern Psikoloji ve Psikiyatri terimleriyle nasıl açıklanmalı ve yorumlanmaktadır? Kahn, Eyyûb'un başından geçen kederli süreci anlamak için modern Psikiyatrinin verilerine dikkat çekmektedir.⁶ Jung, Eyyûb'u ve hastalığını anlamada psikolojik bilgilerin yardımcı olacağını ileri sürmektedir.⁷

Tanah'ın *Eyub* kitabında rivayet edildiğine göre Allah, pek çok malı ve çocuğu olan, daima kendisine hamdeden örnek ve sâlih bir kul olan Eyyûb'u zenginliği, çocukları ve sağlığı konusunda ilâhî bir imtihana tabi tutmuştur. Eyyûb, sağlığıyla ilgili uzun süren imtihan süreci esnasında muhtemelen bir cilt hastalığına yakalanmıştır. Nitekim Tanah'ta Eyyûb'un tüm vücudunun kötü çıbanlarla kaplı⁸ olduğu

⁵ Jack Kahn, "Job's Illness and Its Cure: An Experience of Psychotherapy", *European Judaism: A Journal for The New Europe (EJNE)* 22/2, The Therapist and The Bible: Judaism and Psychotherapy III (Winter 89/Spring 90), 43, 45.

⁶ James L. Crenshaw, "Book of Job", *The Anchor Bible Dictionary*, ed. David Noel Freedman (USA: Bantam Doubleday Publishing Group, 1992), 3/867.

⁷ Crenshaw, "Book of Job", 3/866.

⁸ "Ve Şeytan Rabbin önünden çıktı ve Eyub'u, ayağının tabanından tepesine kadar kötü çıbanlarla vurdu." (Eyub 2:7). Bk. *Kitabı Mukaddes: Eski ve Yeni Ahit; Tevrat, Zebur (Mezmurlar) ve İncil* (İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi, 2005), 619.

zikredilmiştir.⁹ Eyyûb'un yakalandığı hastalık ve sonrasında sağlığına yeniden kavuşması konusunda Yahudi ve İslâm kaynaklarında hangi bilgiler verilmektedir?

IV. Araştırmanın Metodolojisi

Araştırmada Dinler Tarihi metodolojisine ilişkin *deskriptif, karşılaştırma* ve *dokümantasyon* yöntemi gibi belli başlı inceleme metotları kullanılmıştır. Dokümantasyon yöntemi kullanılarak imkânlar ölçüsünde Yahudilik ve İslâmiyet perspektifinden bu iki dinin kendi dinî literatüründeki eserlerde Hz. Eyyûb hakkında nakledilen bilgi, rivayet ve anlatımlara ulaşılmıştır. Konuyla ilgili tespit edilen bilgi ve rivayetler deskriptif metotla ele alınarak yazılmıştır. Mukayese metoduyla eserler, rivayetler ve fenomenler karşılaştırmalı olarak incelenmiş, Yahudilik'te ve İslâmiyet'te Hz. Eyyûb ile ilgili benzer ve farklı ve örtüşmeyen hususlar ortaya konulmuş ve değerlendirmeler yapılmıştır.

Çalışmada en sık geçen kitap isimleri özel isimlerle karışmaması için italik olarak yazılmıştır. Örneğin *Eyub* kitabı/*Sefer İyov*, *Targum İyov* gibi.

Çalışmada tarih hesaplamaları yapılırken Yahudi dinî literatüründe geçen bilgi ve rivayetlerdeki milâdî tarihlerin tespit edilmesi ve İbrânî takvimine çevrilmesi hususunda Yahudiliğin tarih hesaplamalarını yapan *İbrani Takvimi Çevir*¹⁰ adlı web sayfası kullanılmıştır.

V. Araştırmanın Kaynakları ve Literatür Değerlendirmesi

Yahudilik'te ve İslâmiyet'te Hz. Eyyûb hakkındaki görüşler için birincil bilgi kaynaklarımız Tanah, Kitâb-ı Mukaddes ve Kur'ân-ı Kerîm'dir.

Hz. Eyyûb hakkında Yahudi dinî kaynaklarında yer alan rivayet ve bilgileri araştırırken Moşe Farsi'nin İbrânîce metniyle birlikte neşrettiği *Türkçe Çeviri ve Açıklamalarıyla Tora ve Aftara* isimli modern Türkçe Tevrat çevirisi birincil kaynak olarak kullanılmıştır.¹¹

⁹ Abdurrahman Altuntaş, "Kur'an'da Tanıtılan Model Şahsiyet, Hz. Eyyûb", *Journal of Turkish Studies - International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic (JTS)* 11/5 (Winter 2016), 38; Resul Ertuğrul, "Kur'an'da Fiili Dua", *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (İTOBİAD)* 4/4 (Aralık 2015), 913.

¹⁰ Sevivon, "İbrani Takvimi Çevir" (Erişim 10 Ocak 2022).

¹¹ *Türkçe Çeviri ve Açıklamalarıyla Tora ve Aftara 1. Kitap: Bereşit*, çev. Moşe Farsi (İstanbul: Gözlem Yayınları, 2002); *Türkçe Çeviri ve Açıklamalarıyla Tora ve Aftara 2. Kitap: Şemot*, çev. Moşe Farsi (İstanbul: Gözlem Yayınları, 2004); *Türkçe Çeviri ve Açıklamalarıyla Tora ve Aftara 3. Kitap:*

Kaynak kutsal kitap olarak Hıristiyan teolojisini destekleyecek şekilde düzenlenmiş olan Tanah'ın Hıristiyan versiyonu *Kitabı Mukaddes: Eski ve Yeni Ahit* adlı Türkçe çeviriden alıntılar yapılmış, zaman zaman söz konusu kitabın Arapça, Osmanlıca ve İngilizce çevirilerinden de istifade edilmiştir.¹² Tanah literatüründeki diğer kitaplar için Moşe Farsi'nin yeni Türkçe çevirisi esas alınmış ve kullanılmıştır.

İslâmiyet'le ilgili konularda kaynak olarak kutsal kitap Kur'ân'a atıflar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından neşredilen *Kur'ân-ı Kerîm Meâli*¹³ ve bir komisyon tarafından hazırlanan *Meâl*'den¹⁴ yapılmıştır. Bazen kullandığımız bazı meâllere de çalışmada işaret edilmiştir.

Çalışmada Yahudilik'te Hz. Eyyûb ile ilgili kullanılan Yahudi dinî literatürü milâttan önce 1. yüzyıldan milâttan sonra 20. yüzyıla kadar çeşitli yüzyıllarda derlenen eserlerden alınmıştır. Hz. Eyyûb ile ilgili temel kaynak olarak Yahudilerin tasnifine göre kanonik Tanah'ta, Hıristiyanların tasnifine göre kanonik kabul edilen Kitâb-ı Mukaddes'te Eski Ahit metinleri içinde yer alan *Eyub* kitabıdır.¹⁵ Bu kitabın Türkçe, Arapça, Osmanlıca ve İngilizce muhtelif baskıları kullanılmıştır. Gerekli görülen yerlerde Tanah literatürüne atıflar Moşe Farsi'nin modern Türkçe Tevrat çevirisinden yapılmış ve ilgili pasuklar orijinal pasajlarıyla bazen İbrânîce olarak da verilmiştir.

Hz. Eyyûb ile ilgili konuların ve Rabbânî yorumların araştırılmasında *Talmud Yerusalmi* ve *Talmud Bavli*'nin muhtelif versiyonlarından faydalanılmıştır. Yahudi geleneğinde önemli yeri olan ve araştırmada başvurulan birincil Rabbânî kaynaklardan biri *The Jerusalem Talmud A Translation and Commentary*'dir.¹⁶ *Talmud Yerusalmi* adlı bu eser günümüz Yahudilik uzmanlarından Jacob Neusner (öl. 2016) ve Tzvee Zahavy

Vayikra, çev. Moşe Farsi (İstanbul: Gözlem Yayınları, 2006); *Türkçe Çeviri ve Açıklamalarıyla Tora ve Aftara 4. Kitap: Bamidbar*, çev. Moşe Farsi (İstanbul: Gözlem Yayınları, 2007); *Türkçe Çeviri ve Açıklamalarıyla Tora ve Aftara 5. Kitap: Devarim*, çev. Moşe Farsi (İstanbul: Gözlem Yayınları, 2009).

¹² *Kitabı Mukaddes: Eski ve Yeni Ahit (Tevrat ve İncil)* (İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi, 1974); *Eyub* (İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi, 1946); *Sifru Eyyûb* (Beyrut, Lübnan: Cem'iyâtü'l-Kitâbi'l-Mukaddes fi'ş-Şarki'l-Ednâ, 1963); *Kitabı Mukaddes Yani Ahd-i Atik ve Ahd-i Cedid* (İstanbul: İngiliz ve Amerikan Baybil Şirketleri, Boyacıyan Agob Matbaası, 1885); Moshe Greenberg vd., *The Book of Job [Sefer Iyov]: A New Translation According to The Traditional Hebrew Text* (Philadelphia, USA: Jewish Publication Society of America, 5740).

¹³ *Kur'an-ı Kerim Meâli*, çev. Halil Altuntaş - Muzaffer Şahin (Ankara: DİB Yayınları, 2005).

¹⁴ *Yüce Kur'an ve Açıklamalı - Yorumlu Meâli*, çev. Abdülkadir Şener vd. (İzmir: Tıbyan Yayıncılık, 2011).

¹⁵ Mehmet Aydın, *Ansiklopedik Dinler Sözlüğü* (Konya: Din Bilimleri Yayınları, 2005), 396-399; Şinasi Gündüz, *Din ve İnanç Sözlüğü* (Ankara: Vadi Yayınları, 1998), 120, 358.

¹⁶ Jacob Neusner (ed.), *The Jerusalem Talmud: A Translation and Commentary On CD*, çev. Jacob Neusner - Tzvee Zahavy (USA: Hendrickson Publishers, 2010).

tarafından tercüme edilerek Jacob Neusner'in editörlüğünde hazırlanmıştır. Rabbi Michael L. Rodkinson'un editörlüğünde İngilizceye çevrilen *Talmud Bavli*'nin *New Edition of The Babylonian Talmud*,¹⁷ Rabbi Isidore Epstein'in editörlüğünde İngilizceye tercüme edilerek 18 cilt halinde neşredilen *The Babylonian Talmud*,¹⁸ Heinrich W. Guggenheimer'in edisyon, çeviri, yorum ve editörlüğünde 17 cilt halinde İngilizce ve İbrânîce olarak yayınlanan *The Jerusalem Talmud*¹⁹ isimli edisyonlara müracaat edilmiştir. *Talmud Yerusalmi*'nin Guggenheimer neşri ilk defa tam baskı olarak yayınlanan ilk İngilizce bilimsel çevirisini ve yorumunu ihtiva etmesi yönünden mühim bir çalışmadır. Çalışmada Talmud'un ilgili bölümlerindeki farklılıklara Guggenheimer ve Neusner neşri olarak dipnotlarda parantez içinde zikredilmiştir. Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz'ın çeviri ve yorumuyla 42 cilt halinde İngilizce ve modern İbrânîce ile neşredilen *The Noé Edition Koren Talmud Bavli*'nin www.sefaria.org web sitesindeki *The William Davidson Talmud*²⁰ adlı dijital edisyondan da faydalanılmıştır.

Yahudilik'te çok önemli yeri olan Talmud literatürünün yanı sıra *Midraş Rabah*²¹ ve diğer Rabbânî kaynak metinler için Yahudiler tarafından hazırlanan *The Sefaria Library*²² adlı web sitesindeki Midraş literatürünün tüm dijital edisyonlarına çalışma esnasında sık başvurulmuş ve dipnotlarda gösterilmiştir.

Yahudi haggadik midraşlar arasında Rabbi Kahana'nın *Pesikta de-Rab Kahana*, Rabbi Nathan'ın Eyyûb hakkında bazı önemli rivayetleri içeren *Avot de-Rabbi Nathan (A Version ve B Version)*, Rabbi Eliezer ben Hircanus'un (MS 1-2. yy.)²³ *Pirke de-Rabbi Eliezer* adlı eserlerinin İbrânîceden İngilizceye tercümeleri ve Yahudi apokrif literatürden *Divrey İyov (Testament of Job)* denilen *Eyub'un Vasiyeti* (MÖ 1. yy.-MS 1.

¹⁷ *New Edition of The Babylonian Talmud Original Text Edited, Corrected, Formulated, and Translated into English*, çev. Michael L. Rodkinson (Boston: New Talmud Publishing Society, 1918).

¹⁸ Isidore Epstein (ed.), *The Babylonian Talmud* (London: The Soncino Press, 1961).

¹⁹ Heinrich W. Guggenheimer (ed.), *The Jerusalem Talmud*, çev. Heinrich W. Guggenheimer (Berlin, New York, Germany: Walter de Gruyter, 1999).

²⁰ "Talmud Bavli, The William Davidson Talmud", çev. Adin Even-Israel Steinsaltz (Erişim 18 Nisan 2022).

²¹ *Midrash Rabbah: Exodus*, çev. H. Freedman vd. (London, England: Soncino Press, 1939).

²² SEFARIA The Sefaria Library, "The Sefaria Library: A Living Library of Torah Texts Online" (Erişim 13 Ocak 2021).

²³ Rabbi Yoḥanan b. Zakkay'n talebesi olan Rabbi Eliezer milâttan sonra birinci ve ikinci yüzyılın en önemli Tannaim âlimlerinden biridir. Rabbi Eliezer hakkında bk. Solomon Schechter - S. Mendelsohn, "Eliezer (Liezzer) Ben Hyrcanus", *The Jewish Encyclopedia (JE)*, ed. Isidore Singer (NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904), 5/113; Yitzchak D. Gilat, *R. Eliezer Ben Hyrcanus* (Ramat Gan, Israel: Bar-Ilan University Press, 1984).

yy.)²⁴ adlı eserin Rudolf P. Spittler tarafından yapılan İngilizce tercümesi araştırmada birincil kaynak olarak kullanılmıştır. Günümüz Yahudilik araştırmacılarından Louis Ginzberg'in (öl. 1953) dört cilt halinde derlediği haggadik midraşları içeren *The Legends of The Jews*,²⁵ Hayyim Nahman Bialik ve Yehoshua Hana Ravnitzky'nin derlediği ve William G. Braude'nin İbrânîceden İngilizceye tercüme ettiği Talmud ve Midraş literatüründen haggadik kıssaları içeren *The Book of Legends: Sefer Ha-Aggadah: Legends from The Talmud and Midrash*²⁶ adlı İbrânîce klasik *Sefer ha-Haggada*'nın ilk tam İngilizce çevirisinden istifade edilmiş, bu iki eserdeki kıssa ve rivayetler tamamen incelenmiş ve çalışmada kullanılmıştır.

16. yüzyıl Yahudi âlimlerinden Rabbi Yaakov İbn Habib'in (öl. 1515 veya 1516 [?]) Talmud literatüründeki haggadik menkıbeleri yorumlarıyla birlikte içeren *En Yaakov/Eyn Yakov (En Jacob)*²⁷ adlı midraşik eserinin İbrânîce-İngilizce Samuel Hirsch Glick edisyonu kullanılmıştır.

Haggadik rivayetler ve Yahudi âlimlerinin Tanah'taki cümlelerin Halaka ile ilgili bazı yorumlarını içeren *Midraş Tanhuma-Yelammedenu* adlı midraşik eserden de faydalanılmıştır. Samuel A. Berman tarafından İbrânîceden İngilizceye çevrilen eser referans olarak esas alınmış, gerekli olduğu yerde Salomon Buber'in edisyonu da kullanılmış ve buna çalışmada işaret edilmiştir. Kabala literatüründe Eyyüb hakkındaki kabalistik anlayışı ve öğretiyi ortaya koymak için Rabbi Şimon bar Yohay'a (MS 2. yy.) atfedilen ancak Rabbi Moşe de Leon (Moses de Leon, öl. 1315) tarafından milâttan sonra 1280'li yıllarda derlendiği düşünülen²⁸ *Sefer ha-Zohar* adlı kitaptaki rivayet ve bilgiler esas alınmıştır. Rabbi Michael Berg tarafından *The Zohar: An English Translation* adıyla Ârâmîceden İngilizceye 23 cilt halinde tercüme edilen ve ilk edisyonu 2003'de yapılan bu eser için *The Zohar Online*²⁹ adlı İngilizce web sitesine

²⁴ Rudolf P. Spittler, "Testament of Job (First Century B.C.-First Century A.D.) A New Translation and Introduction", *The Old Testament Pseudepigrapha*, ed. James H. Charlesworth, 2 Cilt (Garden City, NY, USA: Doubleday & Comp., 1983), 829-868.

²⁵ Louis Ginzberg, *The Legends of The Jews*, çev. Henrietta Szold - Paul Radin (Philadelphia, USA: The Jewish Publication Society, 5763).

²⁶ Hayyim Nahman Bialik - Yehoshua Hana Ravnitzky (ed.), *The Book of Legends Sefer Ha-Aggadah: Legends from The Talmud and Midrash*, çev. William G. Braude (USA: Schocken Books, 1992).

²⁷ Jacob ben Solomon Ibn Chabib (1445?-1515 or 16), *En Jakob Agada of The Babylonian Talmud* (NY: Press of Rosenberg of P.T.O. Co, 1916).

²⁸ Yasin Meral, *Yahudi Kaynakları Işığında Yahudilik* (İstanbul: MiletNihal Yayınları, 2021), 194.

²⁹ *Sefer ha-Zohar*'da Eyyüb hakkında bilgi ve indeks için bk. "The Zohar, Pinchas 10", *The Zohar Online* (Erişim 20 Mart 2023); "The Zohar, Job", *The Zohar Online* (Erişim 16 Mayıs 2023).

başvurulmuştur. *Sefer ha-Zohar*'ın kullanılan diğer edisyonlarına da çalışmada işaret edilmiştir.

Targum literatüründe Eyyûb'dan bahseden ve İbrânîce *Sefer İyov* kitabının eski bir Ârâmîce çevirisi olan *The Targum of Job (Eyub Targum, Targum İyov)*³⁰ adlı kitap araştırmada kullanılan birincil kaynaklar arasında yer almıştır. Bu kitap Céline Mangan tarafından Ârâmîceden İngilizceye tercüme edilmiştir.

Judith R. Baskin'in *Pharaoh's Counsellors: Job, Jethro, and Balaam in Rabbinic and Patristic Tradition*³¹ adlı eseri de Eyyûb hakkında yazılmış kullandığımız önemli bir çalışmadır. Baskin, eserinde Rabbânî ve Patristik literatür çerçevesinde firavunun üç müsteşarı bağlamında Eyyûb'dan bahsetmiş fakat Kabala literatüründe *Sefer ha-Zohar*'ı incelememiştir. *Targum İyov*'dan bir bütün olarak faydalanmamış, birtakım bölümlerini içeren M. Sokoloff (öl. 1971), J. van der Ploeg ve A. van der Woude'nin (öl. 1971) neşrettiği *Targum İyov*'un versiyonlarından sınırlı olarak istifade etmiştir.

Dinler Tarihi alanında Yahudilik ve Yahudi geleneğini anlamak ve çalışmanın temelini teşkil eden terimleri açıklamak için Yahudi bilim adamlarının hazırladıkları İngilizce ansiklopedilerin konuyla ilgili maddelerinden istifade edilmiştir. Konuyla ilgili sık kullandığımız kaynaklar şunlardır: *The Jewish Encyclopedia*,³² *Encyclopaedia Judaica*,³³ *The Encyclopaedia of Judaism*,³⁴ *Encyclopedia of Jewish Concepts*,³⁵ *A Book of Jewish Concepts*³⁶ ve *Encyclopedia of Judaism*.³⁷

Yusuf Besalel tarafından Türkçe hazırlanan üç ciltlik *Yahudilik Ansiklopedisi*,³⁸ Yahudilik'le ilgili konuları ve genel Yahudi anlayışını araştırırken önemli bir başvuru kaynağıdır. Bu eserin araştırma konumuzla doğrudan ve dolaylı ilgili olan bütün maddelerinin okunması Yahudi geleneğinin ve bakış açısının anlaşılmasında önemli katkılar sunmuştur.

³⁰ *The Targum of Job*, çev. Céline Mangan (Collegeville, Minnesota USA: The Liturgical Press, 1991).

³¹ Judith R. Baskin, *Pharaoh's Counsellors: Job, Jethro, and Balaam in Rabbinic and Patristic Tradition* (Chicago, CA, USA: Scholars Press, 1983).

³² Isidore Epstein (ed.), *The Jewish Encyclopedia* (New York, USA: Funk & Wagnalls, 1904).

³³ Fred Skolnik - Michael Berenbaum (ed.), *Encyclopaedia Judaica* (USA: Thomson-Gale, 2007).

³⁴ Jacob Neusner vd. (ed.), *The Encyclopaedia of Judaism* (Leiden, Netherland: Brill, 2005).

³⁵ Philip Birnbaum, "Job", *Encyclopedia of Jewish Concepts (EJC)* (NY, USA: Hebrew Publishing Company, 1979), 27-30.

³⁶ Philip Birnbaum, *A Book of Jewish Concepts* (NY, USA: Hebrew Publishing Company, 1964).

³⁷ Sara E. Karesh - Mitchell M. Hurvitz, "Job Biblical Figure", *Encyclopedia of Judaism (EJu)*, ed. J. Gordon Melton (USA: Facts on File, 2006), 641.

³⁸ Yusuf Besalel, "İyov", *Yahudilik Ansiklopedisi (YA)* (İstanbul: Gözlem Yayınları, 2001), 1/267-268.

Türk Müsevî Cemaati'nden araştırmacı yazar Yusuf Altıntaş'ın editörlüğünde hazırlanmış olan *Yahudilikte Kavram ve Değerler: Dinsel Bayramlar-Dinsel Kavramlar-Dinsel Gereçler*³⁹ adlı eser Yahudi dini, töresi, sembolleri, kavramları, bayramları ve gelenekleri hakkında kapsamlı bilgiler içeren bir başvuru kitabı ve Yahudilik araştırmaları konusunda değerli bir kaynaktır.

Baki Adam'ın *Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat*,⁴⁰ *Yahudilik ve Hıristiyanlık Açısından Diğer Dinler*⁴¹ ile *Yahudilik ve Hıristiyanlık Açısından Kur'an'ın Tartışmalı Konuları*;⁴² Salime Leyla Gürkan'ın *Yahudilik*,⁴³ *Anahatlarıyla Yahudilik*⁴⁴ ile *İbrâhim'den Ezra'ya İsrâiloğulları Tarihi: Yahudi ve İslam Kutsal Metinleri ve Tarihi-Arkeolojik Bilgiler Işığında*,⁴⁵ Eldar Hasanoğlu'nun *Nûh Kanunları ve Nûhilik*⁴⁶ ve Ömer Faruk Araz'ın *Yahudilikte Tefsir Geleneği: Midraşik Literatürün Tarihsel Gelişimi*⁴⁷ adlı kitaplar Yahudi dinî kaynaklarına göre mukayeseli olarak hazırlanmış nitelikli Türkçe çalışmalardandır. Bu kitaplardan Yahudi tarihi, geleneği ve bakış açısı, dinî literatür, temel dinî kavramlar ve konular, Yahudiliğin tarihî gelişim süreci ve benzeri konuları araştırırken önemli ölçüde istifade edilmiştir.

Çalışmada *Encyclopaedia of Religion and Ethics*,⁴⁸ *The Encyclopedia of Religion*,⁴⁹ *Grolier Universal Encyclopedia*,⁵⁰ *New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis*,⁵¹ *The New Interpreter's Dictionary of The Bible*,⁵²

³⁹ Suzan Alalu vd., *Yahudilikte Kavram ve Değerler: Dinsel Bayramlar-Dinsel Kavramlar-Dinsel Gereçler*, ed. Yusuf Altıntaş (İstanbul: Gözlem Yayınları, 2001).

⁴⁰ Baki Adam, *Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat* (İstanbul: Pınar Yayınları, 2002).

⁴¹ Baki Adam, *Yahudilik ve Hıristiyanlık Açısından Diğer Dinler* (İstanbul: Pınar Yayınları, 2002).

⁴² Baki Adam, *Yahudilik ve Hıristiyanlık Açısından Kur'an'ın Tartışmalı Konuları* (İstanbul: Pınar Yayınları, 2003).

⁴³ Salime Leyla Gürkan, *Yahudilik* (Ankara: İSAM Yayınları, 2010).

⁴⁴ Salime Leyla Gürkan, *Anahatlarıyla Yahudilik* (Ankara: İSAM Yayınları, 2020).

⁴⁵ Salime Leyla Gürkan, *İbrâhim'den Ezra'ya İsrâiloğulları Tarihi: Yahudi ve İslam Kutsal Metinleri ve Tarihi-Arkeolojik Bilgiler Işığında* (Ankara: İSAM Yayınları, 2019).

⁴⁶ Eldar Hasanoğlu, *Nûh Kanunları ve Nûhilik* (Ankara: İSAM Yayınları, 2019).

⁴⁷ Ömer Faruk Araz, *Yahudilikte Tefsir Geleneği: Midraşik Literatürün Tarihsel Gelişimi* (İstanbul: İz Yayıncılık, 2019).

⁴⁸ "Job", *Encyclopaedia of Religion and Ethics (ERE)*, ed. James Hastings (England: The Scholar Press Ikley, 1981), 5/97-100.

⁴⁹ Samuel Terrien, "Job", *The Encyclopedia of Religion (ER)*, ed. Mircea Eliade (NY, USA: Macmillan, 1987), 8/97-100.

⁵⁰ "Book of Job", *Grolier Universal Encyclopedia (GUE)* (NY, USA: Grolier Incorporated, 1971), 11/61.

⁵¹ Tyler F. Williams, "Job", *New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis (NIDOTTE)*, ed. Willem A. VanGemeren (USA: Zondervan Publishing House, 1997), 1/369-371.

⁵² Samuel E. Balentine, "Book of Job", *The New Interpreter's Dictionary of The Bible*, ed. Katharine Doob Sakenfeld (Nashville, USA: Abingdon Press, 2008), 3/319-336.

Dictionary of The Old Testament: Wisdom, Poetry & Writings,⁵³ *The Old Testament Pseudepigrapha, Volume 1-2 Apocalyptic Literature and Testaments*,⁵⁴ *The Anchor Bible Dictionary*,⁵⁵ *A Complete Hebrew-English Pocket Dictionary to The Old Testament*⁵⁶ gibi temel ansiklopedilerden ve sözlüklerden istifade edilmiştir.

Eyyûb ile ilgili kadim dünyadaki ve Ortaçağ'daki görüşleri içeren Stephen J. Vicchio'nun (doğ. 1950) *Job in The Ancient World*⁵⁷ ve *Job in The Medieval World*⁵⁸ adlı kitaplarından yararlanılmıştır. Günümüz Yahudilik uzmanlarından Robert Eisen'in *The Book of Job in Medieval Jewish Philosophy*⁵⁹ adlı kitabı Ortaçağ Yahudi felsefesinde Yahudi filozoflar Saadya Gaon (Saîd bin Yûsuf el-Feyyûmî, öl. 942), İbn Meymûn (Moses Maimonides, öl. 1204), Samuel ben Tibbon (öl. 1232), Zerahiah ben İsaac ben Shealtiel Hen (MS 13. yüzyılın başları), Gersonides adıyla bilinen Levi ben Gerşon (öl. 1344), Şimon ben Tsemah Duran'ın (öl. 1444) *Eyub* kitabı ve Eyyûb hakkındaki görüş ve yorumlarını içeren bir çalışma olup bu eserden yararlanılmıştır.

Tanah'ın *Eyub* kitabında Eyyûb'un *sabırlı* ve *isyankâr* olmak üzere iki farklı şekilde tasvir edildiğini söyleyen günümüz Yahudi araştırmacılarından Alan Mittleman'ın (doğ. 1953) "The Job of Judaism and The Job of Kant"⁶⁰ adlı İngilizce makalesi de kullanılmıştır. Kullanılan diğer makalelere de çalışmada işaret edilmiştir.

Batı dünyasında Eyyûb hakkında İngilizce çalışmalardan *Job's Illness: Loss, Grief and Integration: a Psychological Interpretation (Eyyûb'un Hastalığı: Kayıp, Keder ve Bütünleşme: Bir Psikolojik Yorum)* adlı kitabında Jack H. Kahn, *Eyub* kitabındaki cümleleri ve Eyyûb'un hastalığını modern psikoloji ve psikiyatrinin verileri ve bilim adamlarının görüşleri ışığında karşılaştırarak onun hastalığı hakkında psikolojik ve

⁵³ J. Allen, "Job 4: Person", *Dictionary of The Old Testament: Wisdom, Poetry & Writings*, ed. Tremper Longman III - Peter Enns (Downers Grove, Illinois, USA: InterVarsity Press, 2008), 837-844.

⁵⁴ Yahudiler hakkında önsöz (Foreword for Jews) için bk. Samuel Sandmel, *The Old Testament Pseudepigrapha*, ed. James H. Charlesworth (Garden City, NY, USA: Doubleday & Comp., 1983), 1/xi-xiii.

⁵⁵ Crenshaw, "Book of Job", 3/858-868.

⁵⁶ Karl Feyerabend, *A Complete Hebrew-English Pocket Dictionary to The Old Testament* (Berlin, Schöneberg: G. Langenscheidt, 1910).

⁵⁷ Stephen J. Vicchio, *Job in The Ancient World* (Eugene, Oregon USA: Wipf and Stock Publishers, 2006).

⁵⁸ Stephen J. Vicchio, *Job in The Medieval World (The Image of The Biblical Job: A History)* (Eugene, Oregon USA: Wipf and Stock Publishers, 2006).

⁵⁹ Robert Eisen, *The Book of Job in Medieval Jewish Philosophy* (NY, USA: Oxford University Press, 2004).

⁶⁰ Alan Mittleman, "The Job of Judaism and The Job of Kant", *The Harvard Theological Review (HTR)* 102/1 (Ocak 2009), 25-50.

psikiyatrik yorumlar yapmakta; depresyon, obsesyon ve paranoya arasındaki bağlantıları keşfetmeye yardımcı olmak amacıyla Tanah'taki Eyyûb kıssasını tahlil etmektedir.⁶¹ Kahn bu eserinde Eyyûb'un hastalığına dair tıptaki hastalıkların kategorileri hakkında çeşitli tıbbî referanslardan bahsetmiş, Eyyûb'un kendi duygu, düşünce ve deneyimlerini ele almıştır. Sağlığına yeniden kavuşan Eyyûb'un vücudunun değişim ve dönüşümünü anlatmıştır.

Kahn, psikiyatri hastalarının tedavileri sürecinde karşılaştığı temel insanî problemlerin çözümünde *Eyub* kitabını kullanmış ve hastaların kullandıkları kelimelerin sıklıkla Eyyûb'un söylediklerine benzediğini ileri sürmüştür. Hastaların kullandıkları bu kelimelerin etkisiyle kendilerini daha iyi hissettiklerini, zamanla bir önceki düzeyden daha iyi hissettiklerini ve iyileşme sürecine yönelik olumlu düzeyde gelişmelerini sağlayacak bir uyum düzeyi arayışında olduklarını belirtmiştir. Psikiyatri hastalarını iyileştirmeye yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde, Eyyûb'un hastalığı sürecinde yaşadıklarının günümüzde benzer sorunları yaşayan birçok hastanın iyileşme sürecinde istenen olgunluk seviyesine ulaşmada gösterdikleri çabaları temsil ettiğini öne sürmüştür.⁶²

Kahn, Eyyûb'un hayatının patriyark/ata-peygamber-patriyark şeklinde olduğunu ve onun hayatının sadece kısa bir döneminde peygamber olduğunu söylemiştir.⁶³ *Eyub* kitabı, psikiyatri hastalarının kullandıkları kelimeler, farklı psikiyatri ekollerinin görüşleri ve Kitâb-ı Mukaddes'teki cümlelerin manalarını anlamaya çalışarak farklı versiyonlarını (*Wycliffite Version of the Bible, Authorized Version of Bible, The Septuagint Bible in the Translation of Charles Thompson, The New English Bible, Soncino Books of The Bible: Job*) karşılaştırma, farklı yorumları alan uzmanlarına danışma, Eyyûb ile ilgili *The New English Bible* adlı eserleri tercih ederek *Eyub* kitabının cümlelerini mukayeseli inceleme⁶⁴ çalışmalarından hareketle Eyyûb'un hastalığını psikolojik olarak yorumlamış ve onun somatik şikâyetlerinden ayrı olarak *obsesyonel nevroz, paranoya* ve en önemlisi de *depresyondan* müteşekkil psikiyatrik üç klinik sendrom gösterdiği ve obsesif kompulsif dâhil depresyonlu ve obsesyonel bir

⁶¹ Jack H. Kahn, *Job's Illness: Loss, Grief, and Integration A Psychological Interpretation* (Great Britain: Pergamon Press, 1975), 1-158.

⁶² Kahn, *Job's Illness*, x.

⁶³ Kahn, *Job's Illness*, 156-157.

⁶⁴ Kahn, *Job's Illness*, xi.

kişiliğe sahip olduğu tezini ortaya atmıştır. Eyyûb kıssasında yer alan bilgilerin psikiyatrik hastalıklarla ilgili problemleri çözme konusunda aydınlatıcı bilgiler içerdiğini savunmuştur.⁶⁵ Geleneksel psikiyatristlerin zihinsel bozukluk belirtileriyle ilgili açıklamalarında Eyyûb'un hastalığıyla ilgili belirtileri, onun çektiği acıları ve hastalık sebebiyle yaşadığı tecrübeleri izah ettiğini ve özellikle onun hastalığıyla ilgili sendromların obsesyonel ve fobik durumlar olduğuna dikkat çektiğini söylemiştir.

Kudret Bulut, Hz. Eyyûb ile ilgili *Dinî Kavram ve Sembollerin Toplumsal Bilinci Oluşturmadaki Rolü: Sabır Kavramı ve Hz. Eyyûb Nebi Örneği* adlı yüksek lisans tezinde, İslâm Din Sosyolojisi alanında Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâmiyet'te sabır ve Hz. Eyyûb konusunu ayrıntıya girmeden sınırlı bir kapsamda ele almıştır. Şanlıurfa'daki *Eyyûb Peygamber Makamı* ve Viranşehir ilçesinde bulunan Eyyûb Nebi beldesindeki *Hz. Eyyûb'un türbesini* ziyaret edenlerle görüşmüş, yöre halkının ve ziyaretçilerin zihinsel dünyasındaki ve pratik hayatındaki etkilerini tespit etmek amacıyla bir anket yapmış ve ulaştığı bulguları açıklamıştır.⁶⁶

Mebrure Doğan, *Dindarlık Sabır ve Psikolojik İyi Olma Arasındaki İlişkiler*⁶⁷ adlı doktora tezinde Psikoloji ve Din Psikolojisi alanında din ve dindarlık, sabır, psikolojik iyi oluş konularını ayrıntılı olarak ele almıştır. Ayrıca dinlerde sabır konusunu Dinler Tarihi açısından genel hatlarıyla incelemiş ve Budizm, Taoizm, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâmiyet perspektifinden ortaya koymuştur. Söz konusu çalışma, *Sabır Psikolojisi: Pozitif Psikoloji Bağlamında Bir Araştırma*⁶⁸ adıyla kitap olarak yayımlanmıştır.

Doğan'ın genel olarak Yahudilik, Hıristiyanlık, İslâmiyet ve Uzakdoğu dinlerinde sabır konusunu ele aldığı ve Kitâb-ı Mukaddes ve Kur'ân-ı Kerîm açısından Hz. Eyyûb'u temel özellikleriyle incelediği "Dinlerde ve İslam Kültüründe Sabır"⁶⁹ adlı makalesinden de faydalanılmıştır.

⁶⁵ Kahn, *Job's Illness*, xii, 11, 29-30, 32, 38-39, 55-56, 58.

⁶⁶ Kudret Bulut, *Dinî Kavram ve Sembollerin Toplumsal Bilinci Oluşturmadaki Rolü: Sabır Kavramı ve Hz. Eyyûb Nebi Örneği* (Şanlıurfa: Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2005), 10-123.

⁶⁷ Mebrure Doğan, *Dindarlık Sabır ve Psikolojik İyi Olma Arasındaki İlişkiler* (Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora, 2014).

⁶⁸ Doğan, *Sabır Psikolojisi*.

⁶⁹ Mebrure Doğan, "Dinlerde ve İslam Kültüründe Sabır", *Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (RTEÜİFD)* 3/5 (Aralık 2014), 93-130.

Mustafa Asım Köksal (öl. 1998), iki ciltlik *Peygamberler Tarihi* adlı kitabında Kur'ân-ı Kerîm'de ismi geçen peygamberleri İslâmî kaynaklar ve perspektif çerçevesinde anlatmış ancak Kitâb-ı Mukaddes'ten herhangi bir alıntı yapmamıştır. Kitabın ilk cildi Hz. Eyyûb'un (a.s.) şeceresi, şemâili, yaşadığı yurdu, zenginliği, peygamberliği, bazı faziletleri, imtihana uğraması, imtihanı şiddetlenince Allah'a hamdetmesi, dostlarıyla konuşmaları, hanımıyla konuşması ve sonra onu yanından uzaklaştırması, Allah'a dua etmesi ve imtihanın kaldırılması, zevcesinin yanına tekrar gelmesi, yıkanması esnasında buluttan üzerine altın çekirgelerin vücuduna yağması, zevcesi hakkındaki yeminini yerine getirmesi, yaşı, vefatı vb. konularını ele alarak İslâmî kaynaklardaki Hz. Eyyûb algısını ve onun hakkındaki bilgileri ayrıntılı olarak anlatmıştır.⁷⁰

Abdullah Aydemir (öl. 1991), *İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler* adlı kitabında diğer peygamberler hakkında ayrıntılı bilgiler vermiş, zaman zaman Kitâb-ı Mukaddes'ten alıntılar yaparak konuları mukayeseli anlatmıştır. Kitapta hastalığına kadar Eyyûb, şeytanın Eyyûb'a musallat olması, Eyyûb'un hastalığı, onun Allah'tan afiyet istemesi, iptilasının sebebi, Eyyûb ve onun hanımına 100 değnek vurması, Eyyûb'a kaybettiği mallarının ve zenginliğinin yeniden geri verilmesi vb. konuları eleştirel bir yaklaşımla Kitâb-ı Mukaddes'teki bilgilerle mukayese etmiş ve İslâm kaynaklarındaki Hz. Eyyûb algısını ayrıntılı olarak incelemiş ve ortaya koymuştur.⁷¹

Ayşe Sağlam, Diyarbakırlı Ahmedî'nin *Kıssa-i Eyyûb Peygamber* isimli mesnevisini çalışmasında⁷² ele almıştır. Çalışmada, Allah'ın emrine itaat etmeyerek imtihanı kaybeden şeytanın Allah'ın huzurundan kovulmasına sebep olarak insanı gördüğü, kendi hatasını kabullenmeyerek insana husumet beslediğini, dünyaya sınanmak amacıyla gönderilen insanın ulvî konumundan düşmesi ve sınamayı kaybetmesi için insanı hilelerle sırat-ı müstakimden saptırmaya çalıştığını anlatmıştır. İmtihan sürecinden geçirilen Hz. Eyyûb ve eşi Rahme'nin inandıkları değerlerden vazgeçmeyerek şeytana teslim olmadıklarını ve fitratlarındaki üstün ahlâkı ortaya koyduklarını söylemiştir.

⁷⁰ Mustafa Asım Köksal, *Peygamberler Tarihi* (Ankara: TDV Yayınları, 2007), 1/305-320.

⁷¹ Abdullah Aydemir, *İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler* (Ankara: TDV Yayınları, 1996), 97-112.

⁷² Ayşe Sağlam, "Diyarbakırlı Ahmedî'nin Kıssa-i Eyyûb Peygamber Mesnevisinde Şeytanın Hikâye Kişileriyle İlişkisi", *Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ASOBİD)* 1/1 (Haziran 2017), 77-96.

Abdulahap Yıldız, Hz. Eyyûb'un hastalığını konu edindiği çalışmasında⁷³ insanın maddî-bedenî ve manevî hastalıklara maruz kalabildiğini, Hz. Eyyûb'un da hastalığı sebebiyle ailesini, tüm mallarını ve sağlığını kaybettiğini, uzun zaman hastalığa sabrettikten sonra niyaz edip halini Allah Teâlâ'ya arz etmesi üzerine Allah'ın Hz. Eyyûb'un ihlâsla yaptığı söz konusu niyazını kabul ettiğini, onun yakalandığı hastalığından farklı olarak insanların da bazı ruhî ve kalbî hastalıklarının bulunduğu, onun hastalığının sadece geçici dünya hayatını etkilediğini, insanların manevî hastalıklarının ise ebedî âhîret hayatını tehdit ettiğini, daha çok dua ve niyazda bulunmanın gerekli olduğunu belirtmiştir.

Abdurrahman Altuntaş, model bir şahsiyet olarak Hz. Eyyûb'u ele aldığı çalışmasında⁷⁴ İslâmiyet'in bakış açısıyla tefsir ilmi açısından incelemiş, konuyla ilgili İslâm kaynaklarından ve Kitâb-ı Mukaddes'ten bilgileri eleştirel bir yaklaşımla vermiştir.

Yakup Bıyıkoglu, "Kıssa Üslubü Bağlamında Kur'ân'da Eyyûb Peygamber"⁷⁵ adlı çalışmasında Hz. Eyyûb'u ve kıssasını İslâmî gelenek açısından incelemiştir.

Abdullah Temizkan, Kur'ân'da Hz. Nûh konulu çalışmasında⁷⁶ sabır konusunu Dinler Tarihi açısından Nûh peygamber örneği bağlamında ele almış ve Hz. Eyyûb'dan da kısaca bahsetmiştir.

Türkiye Diyanet Vakfı *İslâm Ansiklopedisi* alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlanan önemli bir başvuru kaynağıdır. Bu eserin Yahudilik ve İslâmiyet'le ilgili maddeleri, Yahudi geleneğinin ve İslâmî geleneğin bakış açılarının anlaşılması, konuyla ilgili temel kavramların açıklanması ve bu iki dine ait dinî literatür hakkında önemli katkılar sunmuştur.

İslâm'da Hz. Eyyûb ile ilgili olarak Kur'ân-ı Kerîm, Arapça ve Türkçe tefsirler, kütüb-i sitte, kütüb-i tis'a, câmi', sünen, müsned, mu'cem, müstedrek, musannef türü hadis kitapları ve şerhleri, İslâm tarihi, peygamberler tarihi, kısas-ı enbiya, el yazmaları vb. eserler kaynak olarak kullanılmıştır.

⁷³ Abdulvahap Yıldız, "Hz. Eyyûb'un (a.s.) Hastalıklar Karşısındaki Sabrı ve Manevî Hastalıklarımız", *Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (HÜİFD)* 36/36 (Aralık 2016), 128-142.

⁷⁴ Altuntaş, "Kur'an'da Tanıtılan Model Şahsiyet, Hz. Eyyûb", 17-44.

⁷⁵ Yakup Bıyıkoglu, "Kıssa Üslubü Bağlamında Kur'ân'da Eyyûb Peygamber", *Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (DEÜİFD)* 44 (Aralık 2016), 211-243.

⁷⁶ Abdullah Temizkan, *Kur'an'da Sabır (Hz. Nuh Örneği)* (Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2012), 2, 38-39, 50, 59, 82, 109-110.

Bu kaynaklara ilaveten Dinler Tarihi alanında genel kaynak deęeri taşıyan Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış kitap, makale ve tezlerden de istifade edilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

YAHUDİLİK’TE HZ. EYYÛB

I. Yahudi Dinî Kaynaklarına Göre Hz. Eyyûb ve Hayatı

Hız. Eyyûb, Yahudilik tarihi ve düşüncesinde dikkat çeken önemli şahsiyetlerden biridir. Onun hayatı kanonik Yahudi Tanah literatüründe, Mişna’da, Talmud ve Midraş literatüründe, Kabala literatüründe *Sefer ha-Zohar*’da,⁷⁷ Targum literatüründe *Targum İyov*’da (MÖ 1. yy.),⁷⁸ apokrifal literatürde *Divrey İyov*’da, *İbrâhim’in Vasiyeti*’nde, *Ben Sirak*’ta ve diğer Yahudi dinî kaynaklarında çeşitli yönleriyle ele alınmıştır. Eyyûb, erken dönem, antikçağ, Rabbânî dönem, Ortaçağ ve Modern dönem gibi tarihin farklı dönemlerinde Yahudi âlimleri tarafından ele alınıp tartışılmış ve hakkında farklı görüş ve yorumlar ileri sürülmüştür. Eyyûb’un Yahudi tarihindeki ve Rabbânî gelenekteki yeri, tarihî ve dinî şahsiyeti, ahlâkî karakteri, nerede ve ne zaman doğduğu, şeceresi, ailesi ve çocukları, zenginliği, çeşitli sınamalarla imtihan edilmesi ve ıstırap çekmesinin nedeni, yakalandığı hastalığın mahiyeti, ne kadar ömür sürdüğü, kaç yaşında ve nerede öldüğü, mezarının nerede olduğu ve bunun yanı sıra diğer başka meseleler tartışma konusu olmuştur.

Öncelikle Eyyûb isminin etimolojisinden başlanacak, imkânlar ölçüsünde Yahudi dinî kaynaklarına ve Rabbânî yorumlara dayanarak Yahudilik’te Hız. Eyyûb’un hayatı, onun Yahudi tarihindeki ve Rabbânî gelenekteki yeri ve önemi tüm yönleriyle ele alınmaya ve ortaya konulmaya çalışılacaktır.

⁷⁷ *Sefer ha-Zohar*’ın Yahudi dinî kaynaklarındaki yeri, önemi ve bazı kavramlara ilişkin batnî anlayışı hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Ravza Aydın, “Sefer ha-Zohar ve Yahudi Literatüründeki Yeri”, *darulfunun ilahiyat* 30/2 (Aralık 2019), 359-382; Ravza Aydın, *Sefer Ha-Zohar’da Tanrı, Âlem ve İnsan Anlayışı* (Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora, 2021), 1-187.

⁷⁸ *The Targum of Job*, 15/24-90; Stephen A. Kaufman, “The Job Targum from Qumran”, *Journal of The American Oriental Society (JAOS)* 93/3 (Eylül 1973), 317, 327.

A. Eyyûb İsmiinin Etimolojisi

Eyyûb ismi Yahudi dinî kaynaklarından İbrânîce Tanah'ta *Ïyyob/Ïyyov/Ïyov* (איוב),⁷⁹ Hristiyan kutsal kitabı Kitâb-ı Mukaddes'te *Eyub*,⁸⁰ Kur'ân'da *Eyyûb* (أيوب)⁸¹ olarak geçmektedir. Eyyûb, Tanah'ın *Eyub* kitabının baş kahramanı konumundadır. Eyyûb isminin etimolojisi belirsiz olup⁸² isim olarak bu kelimenin menşei ve anlamı konusunda ihtilaf edilmekte⁸³ ve muhtelif görüşler ileri sürülmektedir.

Eyyûb kelimesinin “düşman olmak, düşmanca davranmak” anlamındaki İbrânîce “*ayav*” fiilinden gelen bir kelime olduğu, ism-i fâil olarak “düşman olan” (İbr. *oyeb*) ya da ism-i mef'ûl olarak “düşmanlığın nesnesi olan” anlamında eski Güney Arabistan ve Semûd dilinde ‘*yb*’nin isim fiil formundan türetildiği,⁸⁴ eski Bâbil dilinde *Ayyâbum*, 256 numaralı Akkadça yazılmış Tel el-Amarna tabletlerinin (MÖ 14. yy.) 6. satırında *Ayâb* (*A-ia-ab*) şeklinde geçtiği, milâttan önce 14. yüzyıl Akkadça metinlerde Celile'nin kuzeydoğusunda Beseniye'deki bir prensin isminin (*A-ya-ab*) olarak bilindiği; Arapça kökenli olmayan Eyyûb kelimesinin Arap dilinde “tövbe etmek, dönmek” manasındaki “*evb*” köküne yakın olduğu belirtilmektedir. Arapça “tövbe eden ve itaate dönen ve tüm işlerinde Allah'a dönen kimse” anlamındaki “*evvâb*” kelimesiyle bağlantılı olduğu, bu kelimenin mübalağa sîgasında olup “çokça tövbe eden kimse” (*et-tevvâb*), “Allah'a dönen” (*er-reccâ*), “sabırla hastalığa katlanmak” ya da İbrânîce “Ey ilâhî baba, neredesin?” veya “Babam nerededir?”⁸⁵ anlamlarına geldiği ileri sürülmektedir.

⁷⁹ “Job”, 5/97; Theodore Friedman, “Book of Job”, *Encyclopaedia Judaica (EJ)*, ed. Fred Skolnik - Michael Berenbaum (USA: Thomson-Gale, 2007), 11/341; Terrien, “Job”, 8/97; Eduard König vd., “Dinah”, *The Jewish Encyclopedia (JE)*, ed. Isidore Singer (NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904), 4/605; Ömer Faruk Harman, “Eyyûb”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 1995), 12/16; Feyerabend, *A Complete Hebrew-English Pocket Dictionary to The Old Testament*, 13.

⁸⁰ Eyub 1-42. baplar; Yakub'un Mektubu 5:11.

⁸¹ Kur'an-ı Kerim Meâli, 103, 137, 328, 454.

⁸² Williams, “Job”, 1/370; Birnbaum, “Job”, 29.

⁸³ Selahaddin Eyyûbi Güler, *Dini ve Tarihi Açından Hazreti Eyyûb Aleyhisselam* (Şanlıurfa: Özbek Yayınları, 2009), 31; İsmail Karagöz, *Günahlar Tevbe ve İstiğfar* (Ankara: DİB Yayınları, ts.), 16.

⁸⁴ Williams, “Job”, 1/370; Birnbaum, “Job”, 29; Harman, “Eyyûb”, 12/16.

⁸⁵ Friedman, “Book of Job”, 11/341; Allen, “Job 4: Person”, 838; Williams, “Job”, 1/370; Terrien, “Job”, 8/97; Harman, “Eyyûb”, 12/16; Muhammed Ali es-Sâbûnî, *Ravâ'iu'l-beyân fî tefsîri âyâtî'l-aḥkâm mine'l-Kur'ân* (Dımaşk: Mektebtü'l-Gazzâlî, 1981), 2/425; Güler, *Dini ve Tarihi Açından Hazreti Eyyûb*, 31; Karagöz, *Günahlar Tevbe ve İstiğfar*, 16.

Sahâbî İbn Abbas (öl. 68/687-688), Hz. Eyyûb'a "Eyyûb" isminin onun her durumda daima Yüce Allah'a dönmesinden dolayı verildiğini söylemektedir.⁸⁶ Bedreddîn Aynî (öl. 855/1451), Eyyûb isminin etimolojisiyle ilgili olarak onun a'cemî bir isim olduğunu, 'ucme ve 'alem olduğundan dolayı Arapçada sarf ilmi açısından çekilemeyeceğini öne sürmektedir.⁸⁷

Yahudi dinî metinlerinden psödepigrafik⁸⁸ *Eyub'un Vasiyeti* kitabında Eyyûb'un putperestlik hatasını fark ettiği ve putları kırarak yok ettiği, bu nedenle Tanrı'nın onun ismini Yobab/Yovav'dan (İbr. יובב) Eyyûb'a değiştirdiği bildirilmektedir.⁸⁹

Günümüzdeki Suriye'de Şam'da Neva'nın güneyinde bir yerleşim yeri olan Şeyh Sa'd köyünde ortaya çıkarılan Firavun II. Ramses stelinin, Arapçada "*Sahratü Eyyûb*", yani *Eyyûb Kayası* olarak bilindiği belirtilmektedir.⁹⁰ Fakat *Sahratü Eyyûb* denilen meşhur kayanın II. Ramses'e ait bir abide olduğu öne sürülmektedir.⁹¹

Günümüzde Mısır'da yapılan bazı arkeolojik ve tarihî araştırmalarda elde edilen Mısırlı düşmanları lanetleyen figürinler, kil kâseler, tabaklar ve diğer eserler üzerindeki metinlerin veya bazı yazıtların parçalarının birçoğunun tarih öncesi zamanlardaki bazı isimler, yerler, şehirler ve etnik gruplar hakkında çok fazla bilgi sağladığı, Kitâb-ı

⁸⁶ Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed Kurtubî, *el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'an (el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'an ve'l-Mübeyyinu Limâ Tedammenehû Mine's-Sünneti ve Âyi'l-Furkân)*, çev. M. Beşir Eryarsoy (İstanbul: Buruc Yayınları, 2002), 11/542.

⁸⁷ Ebû Muhammed Bedreddin Mahmud b. Ahmed b. Musa el-Aynî (öl. 855/1451), *'Umdetü'l-kârî fi şerhi Şahihi'l-Buĥârî*, thk. Abdullah Mahmud Muhammed Ömer (Beirut, Lübnan: Dâru'l-Kütübü'l-İlmiyye, 1421), 15/388.

⁸⁸ *Psödepigrafa*, Grekçe sahte isimle yazılmış demektir. Yahudi yazarlar tarafından II. Mabed döneminde (MÖ 2.-MS 2. yy.) ve kısa bir süre sonrasında yazılan fakat Yahudi kutsal kitap literatürüne dâhil edilmeyen, çoğunlukla apokaliptik karakterli yazılardır. II. Mabed dönemine ve sonrasına ait bu tür eserlerin II. Mabed dönemi Yahudiliğini ve Rabbânî Yahudiliğin metinlerini anlamada önemli katkıları vardır. Bunların sayısı bazılarına göre on yedi, bazılarına göre ise yirmiden fazladır. Yahudi Apokrifası olarak bilinen ve Psödepigrafa denilen psödepigrafik kitaplar şunlardır: *Eyub'un Vasiyeti*, *İbrâhim'in Vasiyeti*, *On İki Patriyarkın Vasiyeti*, *İbrâhim'in Apokalipsi*, *Enoh'un kitabı*, *Jübileler kitabı*, *Mûsâ'nın Urûcu*, *Süleyman'ın Mezmûrları*, *Âdem ile Havvâ'nın Hayatı*, *İşaya'nın Urûcu*. Yahudi apokrifal literatürü hakkında bilgi için bk. Gürkan, *Yahudilik*, 71, 248; Yusuf Besalel, "Apokrifâ ve Psödepigrafa", *Yahudilik Ansiklopedisi (YA)* (İstanbul: Gözlem Yayınları, 2001), 1/68-69; Ömer Faruk Harman, "Yahudilik (Kutsal Metinler ve Dinî Literatür)", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2013), 43/201.

⁸⁹ TJ 2:1-3; 5:1-3; Spittler, "Testament of Job", 1/840-841; Annette Yoshiko Reed, "Testament of Job", *The New Interpreter's Dictionary of The Bible*, ed. Katharine Doob Sakenfeld (Nashville, USA: Abingdon Press, 2008), 1/337-338.

⁹⁰ Franz Delitzsch, J. G. Wetzstein, *Das Buch Hiob*, 1902, p. 49'dan naklen Stephen Vicchio, "The Image of Ayyub (Job) in the Qu'ran and Later Islam", *The Bible and Interpretation* (2005).

⁹¹ Max Seligsohn, "Eyyûb", *MEB İslâm Ansiklopedisi*, ed. A. Adıvar (Eskişehir: Milli Eğitim Basımevi, 1997), 4/423.

Mukaddes'teki bir anlatıma karşılık geldiği,⁹² Eyyûb adında Şuahlı bir lidere yapılan bir atıf olduğu ve bunun Kitâb-ı Mukaddes'teki Eyyûb'u temsil edebileceği öne sürülmektedir. Bu yazıtlardan elde edilen filolojik kanıtların Orta Tunç dönemi (MÖ 1800-1630) öncesine veya bu döneme tarihlenmesi, bu yazıtların, kişilerin ve dönemlerin İsrâiloğulları'nın tarihinde Mısır'dan çıkışlarından önce geldiğini düşündürdüğü iddia edilmektedir.⁹³

B. Şeceresi ve Ailesi

Yahudi dinî tarihinde Rabbânî gelenekte din bilginleri arasında Eyyûb ile ilgili muhtelif Rabbânî rivayetler ve tartışmalar olmuştur. Yahudi dinî literatüründe Eyyûb hakkındaki Rabbânî tartışmalar etüt edildiğinde Yahudi toplumunu etkileyen dinî, tarihî, toplumsal ve siyasal birtakım gelişmelere ya da koşullara bağlı olarak yüzyıllar içinde problematik temelde tartışılan bu konuların muhtevasında ve seyrinde bazı değişiklikler olduğu gibi Eyyûb'a yönelik Rabbânî tutumların ve yaklaşımların da değiştiği görülmektedir.⁹⁴ Yahudi dinî literatüründe Eyyûb hakkında ele alınan ve tartışılan meselelerden biri de şecere/soy olarak Eyyûb'un bir Yahudi olup olmadığıdır.⁹⁵ Bu mesele, Yahudi tarihinde milâttan sonra 3. asrın başlarına Tannaim dönemine kadar uzanmaktadır. Eyyûb'un etnik olarak kendi kimliğini nasıl tanımladığı konusunda Tanah literatüründe ve Rabbânî literatürde herhangi bir açık ifade bulunmadığından onun şeceresi meselesi Rabbânî literatürde Tannaim âlimleri ve diğer Yahudi âlimleri arasında ele alınıp tartışılan ve ihtilaf edilen bir konudur.⁹⁶ Yahudi literatüründe âlimler Ezra (yk. MÖ 5. yy.) sonrası Mişna öncesi Talmudik/Tannaim dönem (yk. MS 10-220),⁹⁷ Mişna ve Talmud arası Amoraim dönemi (MS 3. asrın başı-5. asrın sonu/220-470),⁹⁸ Talmud sonrası Geonim dönemi (yk. MS 600-1040),⁹⁹ Ortaçağ'da ve Modern

⁹² Bk. Ekler, Ek 8.

⁹³ Eyyûb hakkındaki bilgiler ve yazıtlar kitapta Şekil 13'de resim olarak yer almaktadır. Bk. Joel D. Klenck, *The Exodus from Egypt: Archaeological Data and Expectations* (USA: PRC Press, 2010), 22-23, 40.

⁹⁴ Joseph H. Leibowitz, *The Image of Job as Reflected in Rabbinic Writings* (Berkeley: University of California, Doktora, 1987), Abstract, 1.

⁹⁵ Friedman, "Book of Job", 11/356; Leibowitz, *The Image of Job*, 202-224.

⁹⁶ TB, Bava Batra, 15b; Mittleman, "The Job of Judaism", 30.

⁹⁷ Altı nesilden oluştuğu kabul edilen Tannaim döneminin özellikleri, dinî ve ilmî hayatı, âlimleri, ekolleri, Rabbânî yorum kuralları hakkında geniş bilgi için bk. Araz, *Yahudilikte Tefsir Geleneği*, 130-156.

⁹⁸ Amoraim döneminin toplumsal ve kurumsal yapısı, ekoller, dinî ve ilmî hayat, midraş çalışmaları ve çalışma merkezleri hakkında bilgi için bk. Araz, *Yahudilikte Tefsir Geleneği*, 156-169.

dönemde Eyyûb'un şeceresi konusunda karışık, farklı ve çelişkili çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir.¹⁰⁰ Yahudi dinî tarihinde Rabbânî literatürde onun milliyeti konusundaki bu mevcut görüş ayrılığı Tannaim dönemine kadar gitmektedir.¹⁰¹

Yahudi geleneğinde erken dönem Rabbânî literatürde Eyyûb'un şeceresi konusu âlimler arasında uzun bir şekilde tartışılmış¹⁰² ve bu konuda çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Genel olarak biri olumlu, yani Eyyûb'un *İsrâîlî*, diğeri olumsuz, yani Yahudi olmayan *gentile* orjinli bir kimse olduğunu öne süren birbirine zıt iki yaklaşım bulunmaktadır.¹⁰³

Bu görüşlerden birincisi Eyyûb'un şecere olarak bir *İsrâîlî* olduğudur. Rabbânî kaynaklarda Talmud literatürü,¹⁰⁴ Midraş literatürü¹⁰⁵ ve geç Haggada'da¹⁰⁶ bazı Rabbânî görüşlere ve yorumlara göre Eyyûb'un etnik olarak İsrâîl soyundan gelen bir *İsrâîlî/Yahudi* (İbr. יהודי, *Yehudî*),¹⁰⁷ Rabbi Yoḥanan tarafından da onun bir *Yahudi bilgisi* olduğu öne sürülmektedir.¹⁰⁸

Talmud ve Midraş literatüründe geçen bir rivayete¹⁰⁹ göre Tannaim âlimleri Rabbi Yoḥanan ve Rabbi Eleazar zorunlu olarak Eyyûb'un bir *İsrâîlî* olduğunu öne

⁹⁹ Yahudi dinî tarihindeki Geonim dönemi, özellikleri ve Yahudi dinî eğitim kurumları Yeşivalar hakkında bilgi için bk. Araz, *Yahudilikte Tefsir Geleneği*, 175-194.

¹⁰⁰ Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/453 (dip. 3); Haim Z'ew Hirschberg, "Book of Job", *Encyclopaedia Judaica (EJ)*, ed. Fred Skolnik - Michael Berenbaum (USA: Thomson-Gale, 2007), 11/357; Eisen, *The Book of Job*, 10-11, 181.

¹⁰¹ J. Allen, "Job 3: History of Interpretation", *Dictionary of The Old Testament: Wisdom, Poetry & Writings*, ed. Tremper Longman III - Peter Enns (Downers Grove, Illinois, USA: InterVarsity Press, 2008), 821.

¹⁰² Mittleman, "The Job of Judaism", 29.

¹⁰³ Nahum N. Glatzer, "The Book of Job and Its Interpreters", *Biblical Motifs: Origins and Transformations*, ed. Alexander Altmann (Cambridge, MA and London, England: Harvard University Press, 1966), 197.

¹⁰⁴ TB, Bava Batra, 15a, 15b; TY, Sotah, 5:8. Bk. Isidore Epstein (ed.), "Bava Batra 15b", çev. Maurice Simon, *The Babylonian Talmud*, 18 Cilt (London: The Soncino Press, 1961); Heinrich W. Guggenheimer (ed.), *The Jerusalem Talmud Third Order: Našim, Tractates Sotah And Nedarim*, çev. Heinrich W. Guggenheimer (Berlin, New York, Germany: Walter de Gruyter, 2005), 241; Neusner, *The Jerusalem Talmud*, 6494; Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/452 (dip. 3).

¹⁰⁵ MR, Bereşit Rabah, 57:4. Konuyla ilgili bk. Jason Kalman, *With Friends Like These: Turning Points in The Jewish Exegesis of The Biblical Book of Job* (Canada: McGill University, Montreal, Doktora, 2005), 26.

¹⁰⁶ Hikâye, anlatı anlamına gelen İbrânîce *Haggada* Yahudi öğretisinin özellikle de Talmud'un hukukî mevzuları dışındaki teoloji, folklor, tarih, efsane ve ahlâkla ilgili kısımlarını belirtmektedir. Bk. Gürkan, *Yahudilik*, 241; Gürkan, *Anahatlarıyla Yahudilik*, 211.

¹⁰⁷ Konuyla ilgili bk. Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/452 (dip. 3); Kalman, *With Friends Like These*, 26; Allen, "Job 3: History of Interpretation", 825-826.

¹⁰⁸ Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/462 (dip. 38).

¹⁰⁹ TB, Bava Batra, 15b; TY, Sotah, 5:8; MR, Bereşit Rabah, 57:4; "Bava Batra 15b", çev. Adin Even-Israel Steinsaltz, *Talmud Bavli, The William Davidson Talmud* (Erişim 10 Ocak 2021); "Bava Batra

sürmektedirler. Ancak Rabbi Hananeel¹¹⁰ metninde, Eyyûb'u Ya'kûb'un (MÖ 1800'ler) zamanına yerleştiren Yahudi âlimi hariç¹¹¹ tüm Tannaim ve Amoraim âlimleri Eyyûb'un bir *İsrâîlî* olduğunu ileri sürmektedirler.¹¹² *Talmud Yerusalmi*'de yer alan bir rivayette de Rabbi Yoḥanan'ın Eyyûb'un Yahudi olduğu konusunda ısrar ettiği zikredilmektedir.¹¹³ *Talmud Bavli* ve midraşik eser *En Yaakov*'da tüm Tannaim âlimlerinin Eyyûb'un Yahudi olduğuna dair iddialarının delilinin ne olduğu sorulduğu, onun Yahudi olmayan bir kişi olduğunun varsayılmayacağını zira Şekina'nın (İbr. שכ״נָה, *Rûhulkudüs*) Mûsâ peygamberin ölümünden sonra Yahudi olmayan bir kişinin üzerine inmesinin mümkün olamayacağını söylediği, Mûsâ'nın Yahve'den Şekina'nın Yahudi olmayanlarla yaşamamasını istediği ve bu talebinin Yahve tarafından kabul edilmesini delil olarak sunduğu belirtilmektedir.¹¹⁴

Yukarıda bahsedilen Talmud ve Midraş literatüründe Mûsâ'nın ölümünden sonraki dönem boyunca yalnızca İsrâîl'in mülkiyetinde olan peygamberlik armağanına sahip olduğu için Eyyûb'un bir Yahudi olduğu¹¹⁵ belirtilmesine rağmen Tanah literatüründe onun şeceresi konusunda herhangi bir bilgi verilmemekte, *Eyub* kitabında onun Uts/Uz diyarından ve Şark oğullarından bir adam olduğu bildirilmektedir.¹¹⁶ Tanah literatüründe olduğu gibi Rabbânî literatürde de Eyyûb'un kendi kimliğini nasıl tanımladığı konusunda herhangi bir ifade bulunmamakta fakat apokrifal literatürde psödepigrafik *Eyub'un Vasiyeti* kitabında şecere açısından açık bir bilgi zikredilmektedir. Bu kitap İbrânî patriyarklar/atalar gibi Eyyûb'un da ölmeden önce veda konuşmasında hayatını gözden geçirerek çocuklarına bizzat kendisinin İbrâhim'in (MÖ 1812) neslinden olan Ya'kûb'un erkek kardeşi Esav'ın soyundan geldiğini

15b”, çev. Adin Even-Israel Steinsaltz, *Talmud Bavli, The William Davidson Talmud* (Erişim 10 Ocak 2021); “Bereshit Rabbah 57:4”, çev. Joshua Schreier, *The Sefaria Midrash Rabbah, 2022* (Erişim 09 Mayıs 2024); Guggenheimer, *The Jerusalem Talmud*, 2005, 241.

¹¹⁰ TB, Bava Batra, 15b; TY, Sotah, 5:8 (Guggenheimer); TY, Sotah, 5:6 (Neusner); MR, Bereşit Rabah, 57:4; Guggenheimer, *The Jerusalem Talmud*, 2005, 240; Neusner, *The Jerusalem Talmud*, 6493; “Bava Batra 15b” (Erişim 10 Ocak 2021); “Bereshit Rabbah 57:4” (Erişim 09 Mayıs 2024).

¹¹¹ Epstein, “Bava Batra 15b”; Emil G. Hirsch vd., “Job”, *The Jewish Encyclopedia (JE)*, ed. Isidore Singer (NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904), 7/193.

¹¹² TB, Bava Batra, 15b; MR, Bereşit Rabah, 57:4; Epstein, “Bava Batra 15b”; “Bava Batra 15b” (Erişim 10 Ocak 2021); “Bereshit Rabbah 57:4” (Erişim 09 Mayıs 2024); Hirsch vd., “Job”, 7/193-194.

¹¹³ TY, Sotah, 5:6; Neusner, *The Jerusalem Talmud*, 6494.

¹¹⁴ TB, Bava Batra, 15b; Jacob ben Solomon Ibn Chabib (1445?-1515 or 16), *En Jakob Agada of The Babylonian Talmud* (NY: G.E.B. Press, 1921), 4/Bava Batra, 1:31, 117.

¹¹⁵ Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/452-453 (dip. 3).

¹¹⁶ Eyub 1:1, 3. Uts diyarı için ayrıca krş. Yeremya 25:20-21; Yeremya'nın Mersiyeleri 4:21; Tanah'ta Şam yanı içinde zikredilen Havran ve Şam için krş. Hezekiel 47:16, 18.

söylediğini kaydetmekte ve onun Esav'ın torunu olan veya soyundan gelen bir *İsrâîlî* olduğunu vurgulamaktadır.¹¹⁷ Midraşik bir geleneğe göre ise Eyyûb, İbrâhim'in yeğeni olup kardeşi Nahor'un (Naor) oğlu ve İshak'ın kuzenidir. Bu, Eyyûb'un yaşadığı yer olan Uts'un¹¹⁸ adının Nahor'un ilk doğan oğlunun adıyla aynı olduğu gerçeğine dayanmaktadır.¹¹⁹ Kilise babalarından Jerome (öl. 420) ise mektuplarından birinde Eyyûb'un Levi'nin soyundan gelmediğini, aksine onun Esav'ın soyundan geldiğini ve bir Yahudi olduğunu ileri sürmektedir.¹²⁰

Bu konudaki ikinci görüşe göre Eyyûb şecere olarak İbrânîce terimle bir *goy* (גוי), yani makbul olan bir yabancı, Latince terimle bir *gentile*¹²¹ Yahudi milletinden olmayan biridir.

Tanah'ta *Sefer İyov*'un birinci pereği,¹²² Talmud literatürü,¹²³ Midraş literatürü¹²⁴ ve *Targum İyov*'daki bilgi ve rivayetlerde Eyyûb'un etnik olarak Yahudi olmayan,¹²⁵ Uts diyarından Edomlu bir yabancı olduğu öne sürülmektedir.¹²⁶ Tanah'ta yeryüzündeki tüm insanların Nûh tufanından (MÖ 2345) sonra Hz. Nûh'un oğulları Şem (İslâm

¹¹⁷ TJ 1:6. Krş. TB, Bava Batra, 15b. Bk. Spittler, "Testament of Job", 1/839; Crawford Howell Toy - Kaufmann Kohler, "Testament of Job", *The Jewish Encyclopedia (JE)*, ed. Isidore Singer (NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904), 7/200.

¹¹⁸ Eyub 1:1.

¹¹⁹ TY, Sotah, 5:5; TB, Sotah, 20c; MR, Bereşit Rabah, 57:4; *Midraş Tanhuma*, Şelah, 14; *Midraş Tanhuma* (Buber), Şelah, 27. Bk. *The Zohar*, çev. Daniel Chanan Matt (Stanford, California: Stanford University Press, 2007), 4/140 (dip. 14), 141 (dip. 16); "Bereshit Rabbah 57:4" (Erişim 09 Mayıs 2024).

¹²⁰ Judith R. Baskin, "Book of Job", *Encyclopaedia Judaica (EJ)*, ed. Fred Skolnik - Michael Berenbaum (USA: Thomson-Gale, 2007), 11/357.

¹²¹ İbrânîce *goy* (çoğ. *goyim*) kavim, millet anlamına gelmektedir. Tanah literatüründe İsrâîl kavmini ve İsrâîloğulları dışındaki diğer kavimleri belirten bu kavram Yahudi dinî geleneğinde Yahudi olmayan toplum ve fertler için kullanılmıştır. Batı dillerinde çoğunlukla yabancı anlamındaki Latince *gentile* kelimesi genel bir ıstılah olup Kitâb-ı Mukaddes'te Yahudi olmayan kimseler için kullanılmaktadır. Bk. Gündüz, *Din ve İnanç Sözlüğü*, 140; Gürkan, *Yahudilik*, 244.

¹²² Eyub 1:1. Edom için krş. Yeremya 25:20-21; Yeremya'nın Mersiyeleri 4:2.

¹²³ Rabbi Hıyya'nın Eyyûb'un *gentile* biri olduğuna dair görüşü için bk. TY, Sotah, 5:8 (Guggenheimer); TY, Sotah, 5:6 (Neusner); TB, Bava Batra, 15b. Bk. Guggenheimer, *The Jerusalem Talmud*, 2005, 241; Neusner, *The Jerusalem Talmud*, 6494; "Bava Batra 15b", çev. Adin Even-Israel Steinsaltz, *Talmud Bavli, The William Davidson Talmud* (Erişim 13 Ocak 2021).

¹²⁴ *Bereşit Rabah*'da Rabbi Hanina'nın Eyyûb'un *gentile* bir kimse olduğuna dair görüşü için bk. MR, Bereşit Rabah, 57:4; "Bereshit Rabbah 57:4" (Erişim 09 Mayıs 2024); Ibn Chabib, *En Jakob*, 1921, 4/Bava Batra, 1:31, 117.

¹²⁵ "Rab, şeytana şöyle dedi: "Kulum Eyub'u düşündün mü? Bütün gentile ulusların ülkesinde onun gibi bir adam yok..." (The Targum of Job 1:8; 2:3). Bk. *The Targum of Job*, 15/24, 26; Steven F. Friedell, "The Targum on Job", *Rutgers Law School*, (04 Mayıs 1971), 15.

¹²⁶ TY, Sotah, 5:6. Bk. Neusner, *The Jerusalem Talmud*, 6494; James A. Sanders, "The Book of Job and The Origins of Judaism", *Journal of Bible and Culture (JBC)* 39/2 (Mayıs 2009), 64-65; Kalman, *With Friends Like These*, 26; Hasanoğlu, *Nûh Kanunları ve Nûhîlik*, 147, 238.

kaynaklarında Sâm), Hâm ve Yâfet'in (Yâfes) soyundan geldiği belirtilmektedir.¹²⁷ Midraşik literatürde iki sadık adam Daniel ve Eyyûb'un Nûh'un zürriyetlerinden olduğu zikredilmektedir.¹²⁸

Bâbil Talmudu'nda aynı yerde Eyyûb'un *İsrâîlî* bir zat olduğu görüşüne karşı bir itiraz görülmekte, dünya milletlerine peygamberlik eden ve *nebi* (İbr. נְבִיא אֵיּוֹב, *navî İyov*) olarak adlandırılabilir yalnızca *yedi gentile*, yani Yahudi olmayan peygamberden biri (Moavlı Beor ve oğlu Bel'am, Eyyûb ve arkadaşları Temanlı/Yemenli Elifaz, Şuahlı Bildad, Naamalı Tsofar ve Buzlu Barahel'in oğlu Elihu) olduğu kabul edilmektedir. Yahudilik'te peygamberler tarihinde Yahudi peygamberlerin esas olarak İsrâil ulusuna ve diğer milletlere de peygamberlik ettiği kabul edilirken, söz konusu yedi peygamberin İsrâil ulusuna değil yalnızca dünyanın diğer milletlerine peygamberlik yaptığı ve dolayısıyla Eyyûb'un *Yahudi olmayan biri* olduğu görüşü ileri sürülmektedir.¹²⁹ Ancak bahsi geçen bu iki görüş içerisinde genel Yahudi anlayışında hâkim Rabbânî görüş Eyyûb'un etnik olarak baskın kimliğinin Yahudi olmayan bir karakter olduğu, Yahudilerin dışındaki milletlerden biri olarak kabul edildiği ve tanımlandığı yönündedir.¹³⁰

Rabbiler Yahudilik'te statü bağlamında Eyyûb'un doğru bir gentile olup olmadığı meselesine büyük önem vermektedirler.¹³¹ Rabbânî kaynaklarda Rabbi Hiyya (MS 3. asrın ilk çeyreği) gibi bazı Yahudi din bilginleri Eyyûb'un Yahudi olmayan doğru bir şahsiyet (İbr. *tsadik goy*) olduğunu öne sürmektedirler.¹³² Ancak Yahudilik'te Rabbânî

¹²⁷ Bereşit 9:18-19. Bk. Ömer Faruk Harman, "Nûh", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2007), 33/225.

¹²⁸ *Midrash Tanhuma-Yelammedenu: An English Translation of Genesis and Exodus*, çev. Samuel A. Berman (Hoboken, NJ, USA: KTAV Publishing House, 1996), Noach, 5:1, 50.

¹²⁹ TB, Bava Batra, 15b; MR, Seder 'Olam Rabah, 21. Bk. "Bava Batra 15b" (Erişim 13 Ocak 2021); *Seder Olam: The Rabbinical View of Biblical Chronology*, çev. Heinrich W. Guggenheimer (USA: Rowman & Littlefield Publishers, 1998), 186, 189; Ibn Chabib, *En Jakob*, 1921, 4/Bava Batra, 1:31, 117; Emil G. Hirsch - Judah David Eisenstein, "Gentile", *The Jewish Encyclopedia (JE)*, ed. Isidore Singer (NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904), 5/615; Hirsch vd., "Job", 7/193; Bialik - Ravnitzky, *Sefer Ha-Aggadah*, 479; Baskin, "Book of Job", 11/356; Meral, *Yahudi Kaynakları Işığında Yahudilik*, 105; Eldar Hasanov, "Yahudilikte Peygamberlik ve Peygamberler", *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (İTOBİAD)* 3/4 (2014), 685; Allen, "Job 3: History of Interpretation", 822.

¹³⁰ TB, Bava Batra, 15b; MR, Seder 'Olam Rabah, 21. Bk. "Bava Batra 15b" (Erişim 13 Ocak 2021); *Seder Olam*, 186, 189; Hirsch vd., "Job", 7/193; Baskin, "Book of Job", 11/357; Friedman, "Book of Job", 11/356-357; Hasanov, "Yahudilikte Peygamberlik ve Peygamberler", 685, 686-690.

¹³¹ Balentine, "Book of Job", 3/333.

¹³² TY, Sotah, 5:6; Neusner, *The Jerusalem Talmud*, 6494.

görüşün ekserisi Eyyûb peygamberi örnek *doğru bir gentile*,¹³³ Nûh peygamberi ve Malkitsedek (Melkizedek)¹³⁴ gibi şahsiyetleri de *doğru gentileler* olarak kabul etmektedir.¹³⁵

Bazı Yahudi kaynakları Eyyûb ve Bel'am'ın¹³⁶ paganlara/putperestlere nebî olarak gönderildiğini, *Eyub* kitabında Tanrı tarafından kendisinin doğruluğu ve kabul edilebilirliği vurgulanan Arap asıllı pagan Eyyûb'un yaşadığı Uts diyarının pagan kuzey Arabistan olduğunu ve Rabbânî midraşik rivayetler onun büyük bir putperest peygamber¹³⁷ olarak tanımlandığını dile getirmektedirler.¹³⁸

Talmud ve Midraş literatürü ve *Sefer ha-Zohar*'da Eyyûb dünya milletleri arasında Yahudi olmayan peygamberler arasında *şimdiye kadar yaşamış dünyanın en dindar gentilelerinden biri* (İbr. **הַסִּידֵי אֲמוֹת הָעוֹלָם**, *hasidey 'umot ha-'olam*),¹³⁹ *Sefer ha-Zohar*'da İsrâil'in dindarlarından biri (İbr. *hasidey ha-Yisrael*),¹⁴⁰ rabbiler tarafından stres altında sabır gösteren, mütevazı, faziletli ve doğru bir gentilenin özlü bir örneği olarak sunulmaktadır.¹⁴¹

¹³³ TB, Sanhedrin, 106a; TB, Sotah, 11a; MR, Şemot Rabah, 27:3. Bk. "Sanhedrin 106a", çev. Adin Even-Israel Steinsaltz, *Talmud Bavli, The William Davidson Talmud* (Erişim 29 Eylül 2023); Yehezkel Kaufmann, *The Religion of Israel from Its Beginnings to the Babylonian Exile*, çev. Moshe Greenberg (London, Great Britain: George Allen & Unwin Ltd, 1961), 283; Baskin, "Book of Job", 11/356.

¹³⁴ Şalem kralı ve Tanrı'nın *koheni* Malkitsedek (Bereşit 14:18) Yahudi geleneğinde Nûh Kanunları'na bağlı olan bir *yabancı* kabul edilmektedir. Bk. Hasanoğlu, *Nûh Kanunları ve Nûhilik*, 147 (dip. 197), 238, 243.

¹³⁵ Evan M. Zuesse, "Tolerance in Judaism: Medieval and Modern Sources", *The Encyclopaedia of Judaism (TEJ)*, ed. Jacob Neusner vd. (Leiden, Netherland: Brill, 2005), 4/2694.

¹³⁶ Eski Ahit'te Balam ben Beor ve İslâmî literatürde Bel'am b. Bâûrâ, önceleri sâlih bir mümin iken daha sonra Hz. Mûsâ ve İsrâiloğulları'nın aleyhine hile tertip etmesi sebebiyle İsrâiloğulları askerlerince öldürülmüştür (Bamidbar 31:8; Yeşu 13:22). Bel'am Eski Ahit'te (Bamidbar 22:5; 24:3, 15; 31:8) büyücü/kâhin (Yeşu 13:22), Yeni Ahit'te nebi (Petrus'un İkinci Mektubu 2:16) olarak geçen, kehanetlerine büyük önem verilen (Bamidbar 22:6), kıssası Eski Ahit'te iki ayrı ve birbirinden farklı (Bamidbar 22-24. baplar) rivayet halinde nakledilen biridir. Bel'am b. Bâûrâ hakkında bk. H. M. Speaker vd., "Balaam", *The Jewish Encyclopedia (JE)*, ed. Isidore Singer (NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904), 2/466-469; Ömer Faruk Harman, "Bel'am b. Bâûrâ", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 1992), 5/389-390.

¹³⁷ Hz. Eyyûb'un putperest bir peygamber olduğu iddiası, Yahudi bakış açısına göredir. Ancak bu iddia, İslâmiyet'in ismet sıfatı gereği itikadî açıdan kabul edilmemektedir. Zira İslâm inancına göre Hz. Eyyûb ve diğer tüm peygamberler tevhit inancı üzeredir ve hiçbirisi putperest değildir.

¹³⁸ Zuesse, "Tolerance in Judaism", 4/2694 (dip. 25), 2695. Yazar, bu makalesinde Bel'am'ın son, en büyük putperest peygamber olduğunu söylemekte ve pagan peygamberlerle ilgili Louis Ginzberg'in *The Legends of The Jews* ve A. Cohen'in *Everyman's Talmud* adlı eserlerini kaynak göstermektedir.

¹³⁹ TB, Bava Batra, 15b; MR, Seder 'Olam Rabah, 21; Zohar, Pinhas 58:354. Bk. Friedman, "Book of Job", 11/353; Hirsch vd., "Job", 7/193.

¹⁴⁰ Zohar, Pinhas 58:354.

¹⁴¹ Terrien, "Job", 8/99.

Günümüz Yahudi araştırmacılarından Robert Eisen (doğ. 1960), Saadya Gaon'un Sînâ Ahdi öncesi Nûh dininin Rabbânî doktrinine inandığını, *Sefer Ha-Emunot ve Ha-Deot (Kitâbü'l-Emânât ve'l-İ'tikâdât)*¹⁴² adlı eserinde bu doktrin üzerinde kısaca durduğunu ve bu nedenle Saadya Gaon'un Eyyûb'u *Nûhî (bney Noah)*¹⁴³ olarak gördüğünün varsayabileceğini ileri sürmektedir.¹⁴⁴ İngiltere Başrabbisi John Selden'in (öl. 1654) sadece *Eyub* kitabının 31. babı/pereği ve bununla ilgili çeşitli Rabbânî kaynakların yardımıyla Eyyûb'un Nûh Kanunları'nı uygulayan doğru bir gentile olduğunu kanıtladığı öne sürülmekte ve onun Sînâ Ahdi öncesi Yahudilik'teki statüsüne ilişkin talmudik vurguya dikkat çekilmektedir.¹⁴⁵

Eyyûb'un güzel ahlâkıyla ilgili Tanah literatüründeki ifadeleri dikkate alan Rabbinik görüşün çoğunluğu Eyyûb'u *doğru ve en dindar gentile* (İbr. *חסיד גוי*, *hasid goy*) veya *gentilelerin peygamberlerinden biri* olarak sunmaktadır.¹⁴⁶ Yahudi âlimleri bir gentile olarak Eyyûb'un statüsüyle ilgili bazı rahatsızlıklarını belirtmektedirler.¹⁴⁷ Ancak Yahudi geleneğinde rabbilerin çoğunluğu tarafından Eyyûb soy bakımından Yahudi ırkından olmayan biri, Yahudilik'te itikadî olarak makbul olan bir yabancı, bir *yarı mühtedi*, bir *Nûhî* kabul edilmektedir.

Yahudi dinî kaynaklarından Tanah'ta, *Talmud Bavli* ve *Talmud Yeruşalmi*, Midraş literatürü ve *Sefer Ha-Zohar*'da firavunun yüksek danışmanları arasında Tanrı'dan korkan bir adam olmasına rağmen Eyyûb'un danışman ve hizmetkâr olarak firavuna hizmet ettiği rivayet edilmektedir.¹⁴⁸ Firavunun bir gece rüya gördüğü ve bu rüyadan

¹⁴² Ömer Faruk Harman, "Saîd b. Yûsuf Feyyûmî", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 1995), 12/517-519.

¹⁴³ Nûhîlik ve Nûh Kanunları'nın Rabbânî gelenekteki yeri hakkında bk. Hasanoğlu, *Nûh Kanunları ve Nûhîlik*, 263-295; Adam, *Yahudilik ve Hıristiyanlık Açısından Diğer Dinler*, 24-28; Gürkan, *Yahudilik*, 202-210.

¹⁴⁴ Robert Eisen, "Job As A Symbol of Israel In The Thought of Saadia Gaon", *Daat: A Journal of Jewish Philosophy & Kabbalah (DJPK)* 41 (1998), 18 (dip. 50).

¹⁴⁵ Jason Philip Rosenblatt, "Natural Law and Noachide Precepts: Grotius, Selden, Milton, and Barbeyrac", *Renaissance England's Chief Rabbi: John Selden* (Oxford, NY: Oxford University Press, 2006), 155-156.; Sînâ Ahdi, Hz. Mûsâ önderliğinde İsrâil kavmiyle Tanrı arasında Sînâ dağında yapılan ahittir. Tanrı bu ahitle İsrâiloğulları'nı seçip diğer milletlerden ayırmıştır. Bk. Gürkan, *Yahudilik*, 242; Gürkan, *Anahatlarıyla Yahudilik*, 217.

¹⁴⁶ TB, Bava Batra, 15b; TB, Sanhedrin, 106a; TY, Sotah, 11a; MR, Seder 'Olam Rabah, 21; MR, Şemot Rabah, 27:3. Bk. Hirsch vd., "Job", 7/193; Baskin, "Book of Job", 11/356; Friedman, "Book of Job", 11/353; Balentine, "Book of Job", 3/333.

¹⁴⁷ Angela Kim Harkins, "Job in The Ancient Versions and Pseudepigrapha", *A Companion to Job in The Middle Ages*, ed. Franklin T. Harkins - Aaron Canty (Leiden: Brill NV, 2017), 25-26.

¹⁴⁸ Firavunun danışmanları (kulları) hakkında bilgi için bk. Şemot 5:21; 7:20, 28-29; 8:5, 7; 8:20, 25, 27; 9:14, 34; 10:1, 6-7; 11:3; 12:30; 14:5; TY, Sotah, 5:6; TB, Sotah, 11a; MR, Şemot Rabah, 1:9; 12:2; 21:7; Zohar, Bo 2; 2:15; 35; Yitro 1:43; Neusner, *The Jerusalem Talmud*, 6493; "Sotah 11a", çev.

etkilendiği, sabahleyin üç danışmanı Bel'am, Eyyûb ve Yitro'dan bu rüyasını tabir etmelerini istediği, Eyyûb'un da firavuna "Kral istediğini yapşın." diyerek istediğini yapmasını tavsiye ettiği, firavunun İsrâiloğulları'nın erkek çocuklarını Nil nehrinde boğup öldürme planını duyduğunda bu kötülüğe karşı sessiz kaldığı, onaylamadığını dile getirmediği ve bu tutumları nedeniyle onun musibetlerle cezalandırıldığı nakledilmektedir.¹⁴⁹ Kötülüğe karşı çıkmayıp sessiz kalması ve İsrâiloğulları'nın erkek çocuklarının soykırımına karşı firavuna tavsiyede bulunmamasından dolayı Eyyûb'un doğru bir gentile statüsünden değersiz bir suçluya dönüştürüldüğüne ve onun *kötü, adaletsiz bir gentile* olduğuna da değinilmektedir.¹⁵⁰

Bazı Rabbânî metinler Eyyûb konusunda karışık, çelişkili görüşler içermekte ve onu bir anomali olarak tasvir etmektedirler. Eyyûb'un bir anlamda doğru bir insan olduğunu fakat diğer bir anlamda ise doğru bir insan olmadığını da ileri sürmektedirler.¹⁵¹ Tanrı, Eyyûb'a musibetler verdiğinde onun Tanrı'ya karşı saygısızlık yapmaya ve lânet etmeye başlaması, sürekli olarak Tanrı'dan şikâyet etmesi, Tanrı'yı sorgulaması ve O'nunla mücadele etmesi nedeniyle onun *çok doğru olmayan bir gentile* olduğu da dile getirilmektedir.¹⁵²

Eyyûb'un milliyeti meselesini ele alan Rabbi Duran, Rabbânî kaynaklara dayanarak onun Tevrat'ın verildiği zamandan önce veya o zamana yakın bir zamanda yaşadığını ve onun bir Yahudi olmadığını iddia etmektedir.¹⁵³ R. Duran, Tanah'a göre Eyyûb'un yaşadığı Uts ülkesi Edom tarafından işgal edildiği ve Edom, Esav'ın

Adin Even-Israel Steinsaltz, *Talmud Bavli, The William Davidson Talmud* (Erişim 25 Nisan 2022); "Shemot Rabbah 1:9", çev. Sefaria Community English Translation, *The Sefaria Midrash Rabbah, 2022* (Erişim 05 Ekim 2022); "Shemot Rabbah 12:2", çev. Sefaria Community Translation, *The Sefaria Midrash Rabbah, 2022* (Erişim 05 Ekim 2022); "Shemot Rabbah 21:7", çev. Sefaria Community English Translation, *The Sefaria Midrash Rabbah, 2022* (Erişim 05 Ekim 2022); "Book of Exodus 18", çev. Edward B. M. Browne, *Sefer Ha-Yashar* (NY, 1876); *Exodus*, 144-145, (paraşa Beşalah 7) 269; *Sefer ha-Yashar The Book of Jasher*, çev. Mordecai M. Noah (New York: M.M. Noah & A.S. Gould, 1840), 208-209; "The Zohar" (16 Mayıs 2023); "The Zohar, Bo 2", *The Zohar Online* (26 Eylül 2023).

¹⁴⁹ Şemot 1:16, 22; TB, Sotah, 11a; TB, Sanhedrin, 106a; MR, Şemot Rabah, 1:12; 27:3. Bk. Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/470-471 (dip. 21); Yaşar Şemot, 128a-130b; Allen, "Job 3: History of Interpretation", 824-825; Şemot, 39-40.; Firavunun İsrâiloğulları'nın Mısır'da çoğalıp kendilerini öldüreceği korkusuyla (el-Kasas 28/6) İsrâiloğulları'nın erkek çocuklarını öldürmesi, kızlarını ise sağ bırakması için krş. el-Bakara 2/49; el-A'râf 7/141; el-İbrâhim 14/6; el-Kasas 28/4, 9.

¹⁵⁰ Allen, "Job 3: History of Interpretation", 824-825.

¹⁵¹ Allen, "Job 3: History of Interpretation", 823.

¹⁵² Allen, "Job 3: History of Interpretation", 823-824.

¹⁵³ Eisen, *The Book of Job*, 181.

soyundan gelenlerle¹⁵⁴ özdeşleşen ulus olduğu için Eyyûb'un büyük olasılıkla Esav aracılığıyla İbrâhim'in soyundan geldiğini ve *Eyub* kitabında diyaloga katılan diğer tüm kişilerin de İbrâhim'in soyundan geldiğini öne sürmektedir.¹⁵⁵ Bazı araştırmacılar *Bereşit/Tekvin* kitabında Uts'un Seir'in torunu olarak kabul edildiğini, bunun tıpkı Ezrahlı Heman'ın oğulları gibi, Eyyûb'un da Seirlilerin kadim nüfusuna ait olduğunu gösterdiğini iddia etmektedirler.¹⁵⁶

Eyyûb bazı rabbiler tarafından Yahudilik'te *ger* statüsünde olan *doğru mühtedi* (İbr. גר צדיק, *ger tsadik*),¹⁵⁷ *yarı mühtedi* (İbr. גר תושב, *ger toşav*),¹⁵⁸ bazı Midraşik kaynaklarda¹⁵⁹ İsrâil ile evlilik yoluyla akraba olan ancak İbrâhim'in soyundan gelenlerin ve mühtedilerin aşağısında olan *doğru bir gentile* sayılmaktadır.¹⁶⁰

Yahudi apokrif metinlerinden *Eyub'un Vasiyeti* kitabı Eyyûb'un kendi dilinden şeceresini şöyle nakletmektedir: “Çünkü ben Ya'kûb'un erkek kardeşi Esav'ın oğullarıdanım...”¹⁶¹ Eyyûb'un kendisinin soyunu bizzat dile getirdiği “*Esav'ın oğullarıdanım*” ifadesi onun şeceresini doğrulayan İbrânî patriyarklar çağındaki bir soy kütüğünü göstermekte ve Eyyûb'u İbrâhim'in soyundan gelen biri olarak tanımlamaktadır.¹⁶² *Eyub'un Vasiyeti* kitabındaki bilgiyi destekleyen *Sefer ha-Zohar*'da da Eyyûb'un İbrâhim'in soyundan geldiği rivayet edilmektedir.¹⁶³ Yahudilik'te *Eyub* kitabı Eyyûb'un geçmişi hakkında çok az bilgi vermekte ve onun İsrâil tarihiyle bağlantısı hakkında hiçbir bilgi zikretmemektedir. *Eyub'un Vasiyeti* kitabının çeşitli iç özellikleri Eyyûb'un Mısır kökenli olduğunu doğrulamakta ve bu kitap Eyyûb'a “tüm Mısır'ın Kralı” diyerek¹⁶⁴ onu İsrâiloğulları'na ve Yahudi dinî tarihine çeşitli şekillerde bağlamaktadır. Tevrat'ın *Bereşit* kitabı Eyyûb'un Esav'ın zürriyetinden gelen biri

¹⁵⁴ Edom olarak da bilinen Esav, Edom'un atasıdır. Esav, dağlık Seir'e yerleşmiş ve burada Edom milleti haline gelmiştir. Bk. Bereşit 36:1, 8.

¹⁵⁵ Eisen, *The Book of Job*, 181.

¹⁵⁶ Bereşit 36:20-21, 28. Bk. Nissim Amzallag, *Esau in Jerusalem: The Rise of a Seirite Religious Elite in Zion at The Persian Period* (J. Gabalda et Cie, Pende, France, 2015), 235.

¹⁵⁷ Baskin, “Book of Job”, 11/356.

¹⁵⁸ Baskin, “Book of Job”, 11/356; Reed, “Testament of Job”, 1/337-338.

¹⁵⁹ MR, Bereşit Rabah, 76:9; 80:4; “Bereshit Rabbah 76:9”, çev. Joshua Schreier, *The Sefaria Midrash Rabbah, 2022* (Erişim 09 Mayıs 2024); “Bereshit Rabbah 80:4”, çev. Joshua Schreier, *The Sefaria Midrash Rabbah, 2022* (Erişim 29 Kasım 2023).

¹⁶⁰ Bu midraşın (MR, Bereşit Rabah, 76:9; 80:4) doğru bir gentile olan Eyyûb'un İbrâhim'in soyundan gelenlerden ve mühtedilerden aşağı kabul edildiğini açıkça göstermesi hakkında bk. Baskin, *Pharaoh's Counsellors*, 18; Allen, “Job 3: History of Interpretation”, 824.

¹⁶¹ TJ 1:6. Bk. Spittler, “Testament of Job”, 1/892.

¹⁶² Spittler, “Testament of Job”, 1/839 (dip. 1 b).

¹⁶³ Zohar, Bo 2:12.

¹⁶⁴ TJ 28:7. Bk. Spittler, “Testament of Job”, 1/833.

olduğunu söylemektedir.¹⁶⁵ *Eyub'un Vasiyeti* kitabı Eyyûb'u Edom Kralı Yobab,¹⁶⁶ bazı Yahudi kaynakları da Nahor'un oğlu Uts ile özdeşleştirmektedirler.¹⁶⁷

Eyyûb'un ne tür bir evlilik sonucu dünyaya geldiği Rabbânî kaynaklarda ele alınan konulardan biridir. Yahudi mistisizmi ve Kabala literatürünün önde gelen eserleri¹⁶⁸ arasında yer alan *Sefer ha-Zohar*'da¹⁶⁹ Eyyûb'un *levirat*¹⁷⁰ evlilik yapan dul bir kadının oğlu ve levirat türü bir evlilikten (*yivum*) doğan biri olduğu ifade edilmektedir.¹⁷¹ Eyyûb'un levirat evlilikten doğan biri olduğunu belirtmek, onun doğru biri olmasına rağmen babasının muhtemelen doğru bir kimse olmadığını ima etmektedir. Zira Kabala anlayışında levirat evliliğin tüm süreci bir tür ilâhî ceza olarak anlaşılmaktadır. Hasidik rabbi Gerşon Hanokh (Henikh) ben Jacob Leiner (öl. 1891)¹⁷² Eyyûb'un, babası günahkâr olan doğru bir kişi olduğunu öne sürmüştür.¹⁷³ Talmud literatüründe, dindar/zahit kişi zengin olduğunda bu onun tamamen dindar olduğu ancak dindar kişi acı çektiğinde bu onun tamamen dindar olmadığı anlamına geldiği şeklinde yorumlanmış ve bu konu talmudik öğretide “zengin olan ve acı çeken dindar kişi” (İbr. *tsadik vetov lo, tsadik verah lo*) cümlesiyle ifade edilmiştir.¹⁷⁴

Yahudi kaynaklarında Eyyûb'un levirat evlilikten doğan biri olduğu belirtilmesine rağmen onun anne ve babasının kim olduğu zikredilmediğinden dolayı anne ve babasının kim olduğu bilinmemektedir. Bazı kaynaklarda Eyyûb'un İbrâhim'in beşinci

¹⁶⁵ Kral Bela'nın vefat etmesi üzerine yerine Zerah'ın oğlu Botsralı Yovav'ın kral olduğu geçmektedir. Bk. Bereşit 36:33; *Bereşit*, 189. Yovav, Edom ülkesinde (Edomluların atası Esav'dır) hüküm süren krallar arasında ikinci kral olarak ismen yer almaktadır.

¹⁶⁶ TJ 40:6. Krş. Bereşit 36:33. Bk. Spittler, “Testament of Job”, 1/860; Reed, “Testament of Job”, 1/337.

¹⁶⁷ Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/456 (dip. 14).

¹⁶⁸ Kabala literatürü içinde ön plana çıkan eserler şunlardır: *Sefer Yetsira*, *Heyhalot*, *Sefer ha-Bahir*, *Sefer ha-Zohar*, *Pardes Rimonim* ve *Ets Hayim*. Yahudi mistisizmi, öne çıkan kaynakları ve muhtevası hakkında bk. Meral, *Yahudi Kaynakları Işığında Yahudilik*, 191-198.

¹⁶⁹ Zohar, Pinhas 10:63; 116b. Bk. Zohar, Pinhas, Levirate Marriage and Reincarnation, 10:63. “The Zohar” (Erişim 20 Mart 2023).

¹⁷⁰ Yahudi geleneğinde *levirat*, çocuğu olmadan vefat eden erkeğin dul kalan hanımının kayınbiraderiyle evlenmesine denilmektedir. Levirat evlilik geleneği hakkında bilgi için bk. Devarim 25:5; Ali Osman Kurt, “Yahudilikte Levirat Evlilik: Geleneğin Tutsak Ettiği Kadınlar”, *Journal of Turkish Studies - International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic (JTS)* 11/17 (Fall 2016), 245-266.

¹⁷¹ Gershon Henoah Leiner, “Sha'ar HaEmunah VeYesod HaChasidut, The Introduction to The Beit Yaakov”, çev. Betzalel Edwards (Erişim 14 Aralık 2022).

¹⁷² Yehuda Ben-Dor, “Gershon Hanokh (Henikh) Ben Jacob Leiner”, *Encyclopaedia Judaica (EJ)*, ed. Fred Skolnik (USA: Thomson-Gale, 2007), 12/627.

¹⁷³ Leiner, “Sha'ar HaEmunah VeYesod HaChasidut” (Erişim 14 Aralık 2022), (dip. 507).

¹⁷⁴ TB, Berakot, 7a; Leiner, “Sha'ar HaEmunah VeYesod HaChasidut” (Erişim 14 Aralık 2022), (dip. 506).

neslinden olduğu, babasının adının Esav'ın oğullarından biri olan Busrâlı *Zare/Zerah*¹⁷⁵ ve annesinin adının *Bosorrha* olduğu da kaydedilmektedir.¹⁷⁶

Eyyûb'un kardeşlerinin olup olmadığı meselesinde *Eyub* ve *Eyub Targum* kitaplarında onun erkek kardeşlerinin ve kız kardeşlerinin olduğu belirtilmekte fakat onların isimleri, kaç kişi oldukları, erkek mi kız mı oldukları ve yaş durumları vb. konular hakkında herhangi bir bilgi zikredilmemektedir.¹⁷⁷ *Eyub'un Vasiyeti*¹⁷⁸ kitabında ve bazı kaynaklarda Eyyûb'un kendi ailesinde erkek kardeşinin isminin Nahor olduğu kaydedilmektedir.¹⁷⁹ *Eyub'un Vasiyeti* kitabının Slav nüshasında Nahor'un Nereus olarak isimlendirildiği, Esav'a ve Eyyûb'a erkek kardeş nispet edildiği¹⁸⁰ de dile getirilmektedir. *Eyub* ve *Eyub Targum* kitaplarında Tanrı'nın Eyyûb'un yakalandığı hastalığını iyileştirmesinden sonra onun tüm erkek ve kız kardeşlerinin ve onu eskiden beri tanıyan herkesin Eyyûb'un huzuruna gelip evinde onunla birlikte ekmek yedikleri, ona acıyıp başına gelen bütün kötülüklerden dolayı onu teselli ettikleri ve her birinin ona bir parça gümüş,¹⁸¹ bir altın halka,¹⁸² bir miktar para, inci ve kuzu verdikleri rivayet edilmektedir.¹⁸³

Ortaçağ Bâbil Yahudiliği'nin tanınmış âlimlerinden Saadya Gaon, Yahudi olmayan bir kişinin aksine Eyyûb'un Yahudi öncesi bir şahsiyet olduğunu öne sürmekte ve bu iddiasını da onun Yahudi ulusunun oluşumundan önce yaşadığı görüşüne dayandırmaktadır.¹⁸⁴

Saadya Gaon, Eyyûb'un daha büyük bir ödül alması için Tanrı tarafından test edilen doğru bir adam olduğunu, Tanrı'nın yalnızca denemelerine dayanabileceğini bildiği kişileri sınavdığını ve onlara "sevginin acılarını" verdiğini, onların bunları ceza

¹⁷⁵ J. K. Burr, *A Commentary on The Book of Job* (New York: Phillips & Hunt, 1879), 303; Naphtali Herz Tur-Sinai, *The Book of Job: A New Commentary* (Jerusalem: Turim Press, 1957), 65.

¹⁷⁶ Burr, *A Commentary on The Book of Job*, 303.

¹⁷⁷ Eyub 42:11; The Targum of Job 42:11. Bk. *Kitabı Mukaddes*, 668; *The Targum of Job*, 15/90.

¹⁷⁸ TJ 51:1-2; 53:1; Spittler, "Testament of Job", 1/867-868.

¹⁷⁹ Toy - Kohler, "Testament of Job", 7/202.

¹⁸⁰ Nereus hakkında bk. TJ 51-53. bölümler; Spittler, "Testament of Job", 1/829, 867 (dip. 51 b), 868.

¹⁸¹ Eyub 42:11.

¹⁸² Eyub 42:11; The Targum of Job 42:11.

¹⁸³ Eyub 42:11; The Targum of Job 42:11. Bk. *Kitabı Mukaddes*, 668; *The Targum of Job*, 15/90.

¹⁸⁴ Eisen, "Job As A Symbol of Israel", 18.

olarak hak etmediğini, aksine onların doğruluğunun Tanrı'yı onlara daha büyük ilâhî kutsamalar için fırsatlar sunmaya motive ettiğini öne sürmektedir.¹⁸⁵

Yahudilik'te nübüvvet Hz. Âdem (İbrânî takvim hesaplamasına göre MÖ 3761) ile başlayıp Malaki peygamberle son bulmaktadır. Eyyûb, Tanah literatüründe peygamber olduğu açıkça zikredilmese de Yahudi geleneğinde diğer milletlere gönderilen bir *nebî* olarak kabul edilmekte ama ırken Yahudi asıllı kabul edilmediği ve *doğru bir gentile, ger toşav* kabul edildiği için Yahudi peygamber şecerelerinde isim olarak yer almamaktadır.¹⁸⁶ Yahudi geleneğindeki Eyyûb'un bir Yahudi olmadığı yönündeki söz konusu çoğu görüşün aksine günümüz Yahudi din bilginlerinden Rav Avraham Şira, *Sefer ha-Zohar* dersinde Eyyûb hakkında bilgi verirken kadim Yahudi şeceresini hatırlamanın çok önemli olduğunu belirtmektedir. Terah'ın Haran, Nahor ve İbrâhim adında üç oğlu, Nahor'un Milka adında bir karısı ve Uts adında bir oğlu, *Eyub* kitabının Yahudilere Eyyûb'un Uts diyarından olduğunu söylediğini, bunun Eyyûb'un Nahor'un büyük bir torunu olduğu anlamına geldiğini, yani onun İbrâhim'in büyük yeğeni olmasından dolayı kadim soy ağacının Yahudi kısmının bir parçası olduğunu öne sürmektedir.¹⁸⁷

Hıristiyan kilise babalarından Origen (öl. 254), Eyyûb'un Ya'kûb ve Mûsâ peygamberler arasındaki dönemden Hıristiyan sabrının ve dindarlığının gentile bir modeli olduğunu ileri sürmektedir.¹⁸⁸

Eyub'un Vasiyeti kitabında Dina ile evlenen ve eskisi gibi 10 çocuk babası olan Eyyûb'un¹⁸⁹ çocuklarına öğüt verdiği, ahlâkını ve dinini şu emirlerle özetlediği görülmektedir: “*Rabb'i terk etmeyin! Fakirlere hayırsever olun ve zayıf olanları görmezden gelmeyin. Kendinize yabancılardan eşler almayın...*”.¹⁹⁰ Eyyûb'un, çocuklarına bu son emirlerinin kitabın karakter ve kavram olarak Yahudi olduğunu şüphe götürmez bir şekilde kanıtladığı ileri sürülmektedir.¹⁹¹ Bu emirlerden Eyyûb'un

¹⁸⁵ Saadia Gaon, *The Book of Beliefs and Opinions*, trans. Samuel Rosenblatt, Yale Judaica Series 1, (New Haven, Connecticut: Yale University Press, 1948), p. 214'ten naklen bk. Mittleman, “The Job of Judaism”, 31-32.

¹⁸⁶ *Bereşit*, 534. Bk. Ekler, Ek 1.

¹⁸⁷ Zohar, Bo. Bk. “Book of Job: Between the Rock of Ages & The Wall of History, Zohar”, haz. Rav Avraham Shira, Nahar Shalom Chabura.

¹⁸⁸ Allen, “Job 3: History of Interpretation”, 825.

¹⁸⁹ TJ 1:2-7. Bk. Spittler, “Testament of Job”, 1/839-840.

¹⁹⁰ TJ 45:2-4. Bk. Spittler, “Testament of Job”, 1/863.

¹⁹¹ Toy - Kohler, “Testament of Job”, 7/201.

çocuklarına ırk olarak Yahudi olmayanlardan eşler almamaları yönündeki emri dikkat çekmekte; onun tek Tanrı'yı kabul ettiği, dininin monoteizm ve tevhit akidesine sahip bir monoteist olduğu anlaşılmaktadır.

C. Yaşadığı Yer ve Zaman

Rabbânî gelenekte Yahudi din bilginleri, Talmudik literatürde Eyyûb ile ilgili çok sayıda haggadik rivayette görüldüğü gibi Eyyûb'dan etkilenmiş ve onun hakkında ihtilaf etmişlerdir. Rabbilerin Eyyûb hakkında ilk meşgul oldukları konu onun tarihte hangi dönemde ve ne zaman yaşadığıdır.¹⁹² Yahudi dinî literatüründe Tanah'ta Eyyûb'un yaşadığı zaman konusunda herhangi bir bilgi zikredilmediği¹⁹³ gibi bu konu tarihî kaynaklarda da kesin bilgilerle bildirilmemiştir. Yahudi geleneğinde rabbiler arasında Eyyûb'un yaşadığı yer ve zaman çokça tartışılıp ihtilaf edilen¹⁹⁴ ve hakkında farklı görüşler ileri sürülen bir konudur.

Kaynaklarda Eyyûb'un yaşadığı yerin neresi olduğu meselesinin de ele alındığı görülmektedir. Eyyûb'un yaşadığı yerle ilgili olarak *Eyub* kitabının Elohist metnindeki bilgi onun Edom¹⁹⁵ topraklarına ait bir bölge olan¹⁹⁶ ve günümüzde Lût Gölü olarak bilinen Ölüdeniz'in güneydoğusunda bulunan veya Tanah'ta bu kelimenin bir Ârâmî kabilesinin adı olmasına¹⁹⁷ dayanarak Celîle Gölü'nün kuzeydoğusundaki Havran ovasının içinde bulunan Busrâ ile Elath arasındaki Kral Yolu üzerinde çölden uzak olmayan¹⁹⁸ Uts topraklarında (İbr. אֶרֶץ עֹזַי, *Erets 'Ûs*) yaşadığını belirtmektedir.¹⁹⁹

¹⁹² Baskin, "Book of Job", 11/356.

¹⁹³ Mahmud Ziyâurrahman A'zamî, *Dirâsâtün fi'l-Yehûdiyyeti ve'l-Mesihyyeti ve Edyâni'l-Hind* (Riyad: Mektebetü'r-Rüşd, 1422), 162.

¹⁹⁴ Hirsch vd., "Job", 7/193.

¹⁹⁵ Edom, Filistin'in güneyiyle Akabe Körfezi arasında kalan bölgeler için kullanılan kadim bir isimdir. İsrâiloğulları'nın Mısır'dan çıktıktan sonra Tanrı'nın vadettiği topraklara ulaşmak için aldıkları yol üzerinde bulunan güney yöresinde bir krallık. Aynı zamanda Esav'ın soyundan gelenlere verilen genel isimdir. Esav'ın torunları olan Edomlular buraya yerleşmişlerdir. Bk. Luvîs Ma'lûf Yesûî, *el-Müncid fi'l-luga ve'l a'lâm* (Beyrut, Lübnan: Dâru'l-Meşrik, 1996), 2/32; Yusuf Besalel, "Edom", *Yahudilik Ansiklopedisi (YA)* (İstanbul: Gözlem Yayınları, 2001), 1/150; Yusuf Besalel, "Yaakov (Avinu)", *Yahudilik Ansiklopedisi (YA)* (İstanbul: Gözlem Yayınları, 2002), 3/757; *Kitabı Mukaddes: Eski ve Yeni Ahit (Tevrat ve İncil)*, 276-277.

¹⁹⁶ Yeremya 25:20-21; Yeremya'nın Mersiyeleri 4:21. Yeremya'nın Mersiyeleri kitabı Eyyûb'un ortaya çıktığı Uts diyarını (Eyub 1:1) Edom olarak tanımlamaktadır. Bk. Amzallag, *Esau in Jerusalem*, 235.

¹⁹⁷ Bereşit 10:23.

¹⁹⁸ Gérard Gertoux, *The Book of Job: Chronological, Historical and Archaeological Evidence* (lulu.com, 2015), 6.

¹⁹⁹ Eyub 1:1; Harman, "Eyyûb", 12/16; Gertoux, *The Book of Job*, 6. Araştırmacı Samuel Terrien'e göre Ölüdeniz'in yaklaşık 89 kilometre güneydoğusundaki Kirbet el 'Its sitesi, Edom'daki Uts kasabası olabilir. Bk. Terrien, "Job", 8/97. Bu yer ismi, Osmanlıca baskıda "Arz-ı 'Ûs" olarak geçmektedir.

Eyyûb'un yaşadığı *Erets 'Ûs* diyarının ise İbrânîce Tanah'a göre Kedem'de, yani Şark'ta olduğu, Kedem'in eski Mezopotamya hudutları içinde bulunduğu bilinmekte²⁰⁰ ve Suriye sahrasında Edom (ilk önce *Şutum/Sodom*, sonra *Seir, Edom* ve son olarak *İdumea* olarak adlandırılan bölgede) ve Dımaşk arasındaki Havran olduğu zikredilmektedir.²⁰¹ Teman ve Busrâ'nın (*Bosra*, günümüzde *Buseyrâ*) muhtemelen Edom'un iki ana şehri olduğu,²⁰² Eyyûb'un yaşadığı yerin Edom'un başkenti *Busrâ* yakınlarında olduğu ifade edilmektedir.²⁰³ Eyyûb'un Şark oğullarından²⁰⁴ Edomlu bir kimse, bir Edom şeyhi olduğu zikredilmektedir.²⁰⁵ Bazı kaynaklar Mûsâ'nın *Sefer İyov*'u yazmasından en az 140 yıl önce Eyyûb'un yaşamış olması gerektiğini belirtmektedirler.²⁰⁶ Bazı kaynaklar Edom konusunu incelerken Eyyûb'un daha önce Edom'da yaşadığını ancak daha sonra Edom'un bir parçası olmayan Uts diyarına taşındığını, onun ikametgâhının Aram'da Uts şehrinde olmasının nedeninin Tanah'ın en önemli Grekçe çevirilerinden olan *Septuagint*'te (MÖ 3. yy.)²⁰⁷ yer alan eski bir geleneğe göre onun Edom'dan sürgün edilmesi ve Edom'un sınırındaki Uts topraklarına yerleşmesi olduğunu da ifade etmektedirler.²⁰⁸

Filistinli Amoraim âlimlerinden Rabbi Abba ben Kahana (MS 4. yüzyılın ilk yarısı) Eyyûb ile ilgili olarak Şebalîların onun yaşadığı Karnaim karyesine baskın yaparak tüm öküzlerini ve eşeklerini aldıklarını ve Abela (Abelin) bölgesine

Kitabı Mukaddes Ahd-i Atik ve Ahd-i Cedid, 590; *Sifru Eyyûb*, 3.; *Land of Uz* için bk. *Sifru Eyyûb*, 3; Greenberg vd., *The Book of Job [Sefer İyov]*, 3; *Kitabı Mukaddes Ahd-i Atik ve Ahd-i Cedid*, 590.; *Erets 'Ûs* için bk. G. A. Klingbeil, "Wisdom and History", *Dictionary of The Old Testament: Wisdom, Poetry & Writings*, ed. Tremper Longman III - Peter Enns (Downers Grove, Illinois, USA: InterVarsity Press, 2008), 1899.

²⁰⁰ *Sefer ha-Yashar*, 208.

²⁰¹ A'zamî, *Dirâsâtün fi 'l-Yehûdiyyeti ve 'l-Mesîhiyyeti ve Edyâni 'l-Hind*, 162-163.

²⁰² Amos 1:12. Teman şehri Busrâ'nın güneyinde, es-Sela' ve Faynan (Punon) arasında bugünkü modern Ürdün'de Petra yakınlarındadır. Bk. *Kitabı Mukaddes*, 1090; Gertoux, *The Book of Job*, 5.

²⁰³ *Busrâ*, Tanah literatüründe (Amos 1:12) *Bostra* olarak geçmektedir. Bk. J. G. Wetzstein, "The Monastery of Job in Hauran, and The Tradition of Job", *Biblical Commentary on The Book of Job by F. Delitzsch translated from The German by Francis Bolton* (Edinburgh: T. and T. Clark, 1866), 2/436; Gertoux, *The Book of Job*, 2-3, 6, 8, 23.

²⁰⁴ Eyub 1:1; Harman, "Eyyûb", 12/16.

²⁰⁵ Katharine J. Dell, *The Book of Job as Sceptical Literature* (Berlin, NY: De Gruyter, 1991), 43 (dip. 127), 162 (dip. 14); Leon A. Roper, "The Social Context of The Book of Job", *Verbum et Ecclesia (VE)* 26/3 (Ekim 2005), 761.

²⁰⁶ Gertoux, *The Book of Job*, 3.

²⁰⁷ Septuagint için bk. Gündüz, *Din ve İnanç Sözlüğü*, 338.

²⁰⁸ *Eyub* kitabındaki bu rivayet Eyyûb ile aynı ülkede yaşarken üç arkadaşının, onun başına gelen kötülüğü duyduklarında uzaktan, her birinin kendi yerinden neden kalkıp geldiklerini (Eyub 2:11) açıklamaktadır. Bk. Tur-Sinai, *The Book of Job*, 3, 66.

götürdüklerini, Kefar Kiryanos/Kerinos'tan²⁰⁹ hep birlikte dışarı çıkıp Avalonim'e Dyers'in burçlarına vardıklarında ise kendilerinin orada öldüklerini öne sürmektedir.²¹⁰ Eyyüb'un evinin Peraea'da Şeyh Sa'd'ın hemen güneyindeki Karnaim'de olduğu söylenmektedir. Abela bölgesi, Ürdün nehrinin en kuzey kolu olan Yermuk'un güneyinde idi. Dyers, Ürdün'ün doğusunda Decapolis'teki şehirlerden biri olan Geder'in yakınında Tiberya'nın (Tiberias) güneydoğusuna uzanmaktadır.²¹¹

S. R. Driver'in *A Dictionary of The Bible* adlı eserinde anlattığına göre, Eyyüb'un yaşadığı yer Aştarot Tanah'ta Edrei (Adara)²¹² olarak zikredilen bir yerdir. Bir Levi şehri olan Aştarot, Başan (Beseniye) Kralı Og'un iki kraliyet şehrinden biri olup bu şehrin Tanah'ta zikredilen Aştarot Karnaim/Karnayim olabileceği belirtilmektedir.²¹³ Bu konuda üç görüş ileri sürülmektedir:

1. Başan'da Edrei ve Abela bölgesi arasında birbirlerinden 9 mil uzaklıkta bu isimde iki köy hâlâ mevcuttur.

2. Aştarot, Edrei'den 6 mil uzaklıkta Başan'da eski bir Og şehridir.

3. Karnaim Aştarot, Başan'ın uç tarafında bulunan büyük bir köy olup geleneksel olarak bu köyün Eyyüb'un ikamet ettiği yer olduğu kabul edilmektedir.

Driver'a göre, bu bölge Eyyüb'un babasının ikamet ettiği Uts diyarı olup Edrei'nin kuzey batısından 16 mil uzaklıkta, alçak ve uzun bir düzlüğün tepesinde bulunmaktadır. Arap yazarların bildirdiğine göre bu yer Şeyh Sa'd/Sa'diye Karyesi diye

²⁰⁹ İsrâil'in kuzeyindeki *Bet Şean (Beth Shean)* vadisinde bulunan Kefar Karnos (MR, Vayikra Rabah, 17:4) Eyyüb'un sığırlarının otladığı yer olarak alıntılanmıştır. Bk. "Vayikra Rabbah 17:4", çev. Sefaria Community Translation, *The Sefaria Midrash Rabbah, 2022* (Erişim 20 Eylül 2022); Heinrich W. Guggenheimer (ed.), *The Jerusalem Talmud First Order: Zeraim Tractates Peah and Demay*, çev. Heinrich W. Guggenheimer (Berlin, New York, Germany: Walter de Gruyter, 2000), 415 (dip. 70). *Bet Şean* hakkında bilgi için ayrıca bk. Yoav Vaknin vd., "Tel Beth-Shean in the Tenth-Ninth Centuries BCE: A Chronological Query and Its Possible Archaeomagnetic Resolution", *And in Length of Days Understanding* (*Job 12:12*), ed. Erez Ben-Yosef - Ian W. N. Jones, *Interdisciplinary Contributions to Archaeology* (Cham: Springer International Publishing, 2023), 787-810.

²¹⁰ Çocuklar da hayvanlarla birlikte esir alınmış ancak kendilerini esir alan kişilerle birlikte yola çıktıktan sonra yaralarından ölmüşlerdir (MR, Vayikra Rabah, 17:4 (dip. 13)). Midraşlarda Eyyüb'un yaşadığı yer olan Karnaim'e işaret edilmesi hakkında bk. MR, Vayikra Rabah, 17:4; MR, Rut Rabah, 2:10. Ayrıca bk. *Midrash Rabbah: Leviticus*, çev. H. Freedman vd. (London, England: Soncino Press, 1939), 218; "Vayikra Rabbah 17:4" (Erişim 20 Eylül 2022), (dip. 13); "Ruth Rabbah 2:10", çev. Sefaria Community Translation, *The Sefaria Midrash Rabbah, 2022* (Erişim 20 Eylül 2022); Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/458 (dip. 21).

²¹¹ Karnaim için bk. *Pesikta de-Rab Kahana*, Piska 7:10; *Pesikta De-Rab Kahana: R. Kahana's Compilation of Discourses for Sabbaths and Festal Days, Translated from Hebrew and Aramaic*, çev. William Gordon Braude - Israel James Kapstein (Philadelphia, USA: Jewish Publication Society of America, 5762), 199 (dip. 37).

²¹² Bamidbar 21:33; Devarim 3:1; Yeşu 12:4, 31.

²¹³ Bereşit 14:5; Yeşu 12:4.

bilinmekte ve içinde bir cami ve *Eyyûb Kayası* bulunmaktadır. Eyyûb, hastalığı esnasında tepenin aşağı kısmında yer alan bu taşta yaslanıp otururdu. Allah'ın emriyle ayağını yere vurunca burada güzel bir pınar kaynamıştır. Kısa mesafeden akan ve *Eyyûb Hamamı*'na yönlendirilen bu pınar *Eyyûb Kuyusu* diye adlandırılmıştır. Eyyûb'un bu suyla hastalığından şifa bulduğu kabul edilmektedir. *Eyyûb'un Türbesi (Makâmü Eyyûb)* de burada bulunmaktadır. Burası el-Merkez olarak isimlendirilen yönetim merkezindeki Şeyh Sa'd'dan yaklaşık bir mil uzaklıkta olup *Eyyûb'un Evi (Dâru Eyyûb)* burada bulunmaktadır. Aştarot'un, Karnaim'e yakın olduğu ve Eyyûb'un evinin bulunduğu Karnaim'in Şeyh Sa'd köyünde olduğu söylenmektedir.²¹⁴ Günümüzde Şeyh Sa'd köyü Suriye'de idarî taksimatta Der'a vilayetinde Mintıka İzra' bölgesinde Nevâ nahiyesinde yer almaktadır.²¹⁵

Bazı Yahudi kaynakları İbrâhim'in yeğeni Uts'un herhangi bir rahatsızlık geçirmeden öldüğünü, bunun üzerine Buz'un²¹⁶ Uts'un karısıyla evlendiğini ve Eyyûb'un bu evlilikten dünyaya geldiğini rivayet etmektedirler.²¹⁷ Eyyûb'un doğduğu yer ve tarih Yahudi kaynaklarında belirtilmemektedir. Fakat bazı modern araştırmacılar, tarihî ve arkeolojik verilere dayanarak Eyyûb'un milâttan önce 1748'den birkaç yıl sonra doğması gerektiğini ve onun milâttan önce 1703'ten önce doğduğu tezini ortaya atmışlardır.²¹⁸

Yahudi dinî literatüründe Eyyûb hakkında ele alınıp tartışılan mevzulardan biri de onun tarihte gerçekte yaşayıp yaşamadığıdır. Rabbânî gelenekte bu konuda iki görüş bulunmaktadır. İlk görüşe göre bazı Talmud bilgeleri Eyyûb'un hiç var olmadığını, asla yaratılmadığını ve *Eyub* kitabının şiirsel bir kurgu, Eyyûb'un hikâyesinin bir masal

²¹⁴ S. R. Driver, "Ashtaroth", *A Dictionary of The Bible*, ed. James Hastings (Honolulu, Hawaii: University Press of The Pacific, 2004), 1/166-167; Wetzstein, "The Monastery of Job in Hauran", 2/404-409.

²¹⁵ Syrian Arab Republic Office of Prime Minister, Central Bureau of Statistics, "Administrative Divisions in Syria for 2016", *Central Bureau of Statistics, Statistical Abstract* (Erişim 15 Nisan 2022); "Nawa, Syria", *Nawa, Syria* (Erişim 24 Haziran 2020); "Al-Shaykh Saad", *Al-Shaykh Saad* (Erişim 24 Haziran 2020).

²¹⁶ Buz, Nahor'un ikinci oğludur (Bereşit 22:21). Nahor ise Terah'ın oğlu ve Haran (Bereşit 11:24-7) ile İbrâhim'in (Bereşit 11:26) erkek kardeşidir. Bk. Morris Jastrow - Gerson B. Levi, "Buz", *The Jewish Encyclopedia (JE)*, ed. Isidore Singer (NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904), 3/447; Emil G. Hirsch - M. Seligsohn, "Nahor", *The Jewish Encyclopedia (JE)*, ed. Isidore Singer (NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904), 9/146; Ömer Faruk Harman, "İbrâhim", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2000), 21/267.

²¹⁷ Yazar kaynak olarak *Likkute Torah; Salselet ha-Kabbalah*, 13a ve *Yelammedenu*, Yalkut I, 766'ya işaret etmektedir. Bk. Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/453 (dip. 3).

²¹⁸ Gertoux, *The Book of Job*, 5.

olduğunu iddia etmişlerdir.²¹⁹ Eyyûb'un hiç var olmadığını iddia eden rabbilerin aksine genel olarak kabul edilen ikinci Rabbânî görüşe göre Yahudi din bilginleri Eyyûb'un var olduğunu ve *Eyub* kitabının tarihsel olduğunu varsaymışlardır.²²⁰ Ancak onun nerede ve ne zaman yaşadığını belirleyemedikleri²²¹ için bu konuda farklı görüşler öne sürmüşlerdir. Eyyûb'un yaşadığı zaman konusunda çokça ihtilaf eden Talmud bilginlerinin her biri, onun yaşadığı zamanı veya dönemi Tanah literatüründe zikredilen iki Tanah kelimesi veya cümlesi arasındaki bir analojiden istinbat etmişlerdir.²²² Rabbânî literatürde²²³ Yahudi âlimlerinin Eyyûb'un yaşadığı zaman konusunda ileri sürdükleri görüşler şunlardır:

1. Rabbi Şimon b. Lakiş'in Rabbi bar Kappara'dan naklettiğine göre Eyyûb, ilk İbrânî ata İbrâhim'in (İbr. Avraam Avinu) yaşadığı günlerde yaşamıştır.²²⁴

2. Rabbi Yaakov bar Kahana ve Rabbi Abba bar Kahana'ya göre Eyyûb, Ya'kûb'un zamanında yaşamış ve onun kızı Dina ile evlenmiştir.²²⁵ Rabbi Levi (yk. MS 290-320), Eyyûb'un Ya'kûb'un oğulları zamanında yaşadığını belirtmiştir. Ayrıca Rabbi Levi'nin Tannaim ulemasından Rabbi Yosef bar Halafta'dan (MS 2. yy.) naklettiğine göre Ya'kûb ve çocukları Mısır'a girdiklerinde Eyyûb doğmuş ve

²¹⁹ Eyyûb'un hiç var olmadığı görüşü hakkında bk. TB, Bava Batra, 15a; TY, Sotah, 5:6 (Neusner); TY, Sotah, 5:8 (Guggenheimer); MR, Bereşit Rabah, 57:4; "Bava Batra 15a", çev. Adin Even-Israel Steinsaltz, *Talmud Bavli, The William Davidson Talmud* (Erişim 12 Ekim 2023); Guggenheimer, *The Jerusalem Talmud*, 2005, 241; Neusner, *The Jerusalem Talmud*, 6494; "Bereshit Rabbah 57:4" (Erişim 09 Mayıs 2024); Eisen, *The Book of Job*, 10, 240 (dip. 21), 301; Michael Carasik, "Job", *The Cambridge Dictionary of Judaism and Jewish Culture*, ed. Judith R. Baskin (USA: Cambridge University Press, 2011), 329.

²²⁰ TB, Bava Batra, 15a. Bk. "Bava Batra 15a", çev. Adin Even-Israel Steinsaltz, *Talmud Bavli, The William Davidson Talmud* (Erişim 12 Ekim 2023); "Bava Batra 15a", çev. Adin Even-Israel Steinsaltz, *Talmud Bavli, The William Davidson Talmud* (Erişim 13 Ekim 2023); Bialik - Ravnitzky, *Sefer Ha-Aggadah*, 818; Eisen, *The Book of Job*, 10; Hevîdî, "Sifru Eyyûb", 159.

²²¹ Hirsch vd., "Job", 7/193; Moses Maimonides, *The Guide for The Perplexed*, çev. M. Friedlander (NY, USA: E.P. Dutton & Comp., 1904), 296.

²²² Hirsch vd., "Job", 7/193.

²²³ TB, Bava Batra, 14b-16b; TB, Sotah, 20d; TY, Sotah, 5:6; MR, Bereşit Rabah, 57:4; MR, Şemot Rabah, 21:7.

²²⁴ TY, Sotah, 5:8 (Guggenheimer); TY, Sotah, 5:6 (Neusner); TB, Bava Batra, 14b, 15a; MR, Bereşit Rabah, 57:4. Bk. Neusner, *The Jerusalem Talmud*, 6495; Guggenheimer, *The Jerusalem Talmud*, 2005, 240; Hirsch vd., "Job", 7/193. Söz konusu talmudik görüş için delil olarak gösterilen cümle Eyub kitabında (Eyub 1:1) bulunmaktadır.

²²⁵ TB, Bava Batra, 15b; TY, Sotah, 5:8 (Guggenheimer); TY, Sotah, 5:6 (Neusner); MR, Bereşit Rabah, 57:1, 4. Bk. Guggenheimer, *The Jerusalem Talmud*, 2005, 240; Neusner, *The Jerusalem Talmud*, 6493; "Bereshit Rabbah 57:1", çev. Sefaria Community Translation, *The Sefaria Midrash Rabbah*, 2022 (Erişim 25 Eylül 2022); "Bereshit Rabbah 57:4" (Erişim 09 Mayıs 2024); Hirsch vd., "Job", 7/193.

İsrâiloğulları Mısır'ı terk ettiklerinde ise ölmüştür.²²⁶ Rabbi Chiya (MS 2. yy.)²²⁷ ise Eyyûb'un İsrâiloğulları'nın Mısır'dan çıkışları zamanında Mısır'da hayatta olduğunu söylemiştir.²²⁸

3. Eyyûb, Yûsuf'un zamanında yaşamıştır. Yûsuf hakkında Tevrat'ın *Bereşit* kitabındaki bir cümlede “nerede” anlamına gelen İbrânîce *eyfo* (עֵיפֹ) kelimesinin kullanımının Eyyûb ve Yûsuf'un aynı zamanda yaşadığına işaret ettiği belirtilmektedir.²²⁹

4. Eyyûb, İshak'ın zamanında yaşamıştır.²³⁰

5. Eyyûb'un ne zaman yaşadığı konusunda *Talmud Bavli*'de, Mûsâ'nın ölümünden sonra Rûhulkudüs'ün (*Ruah ha-Kodeş*)²³¹ Yahudi olmayanlarda artık durmadığı rivayet edilmektedir.²³² Bu nedenle eğer Eyyûb Yahudi olmayan bir şahsiyet ise, ki yukarıda belirtildiği üzere, genel Yahudi anlayışına göre gentile biri olarak kabul edilmekte ve onun Mûsâ'dan önce veya Mûsâ zamanında yaşadığı görüşü dile getirilmektedir.²³³

²²⁶ TY, Sotah, 5:8 (Guggenheimer); TY, Sotah, 5:6 (Neusner); MR, Seder 'Olam Rabah, 3; MR, Bereşit Rabah, 57:4. Krş. Şemot 12:40. Bk. Guggenheimer, *The Jerusalem Talmud*, 2005, 241; Neusner, *The Jerusalem Talmud*, 6493; *Seder Olam*, 37-38; Hirsch vd., “Job”, 7/193.

²²⁷ Rabbi Chiya/Chia/Cheya/Hiyya/Hiya, Rabbi Şimon bar Yohay'ın başta gelen talebelerinden biri olan ve *Sefer ha-Zohar*'da kendisinden sık sık bahsedilen bir âlimdir. Bk. “Rabbi Chiya From the Zohar”, *Encyclopedia of Kivrei Tzadikim*, (Erişim 03 Ağustos 2023).

²²⁸ Zohar, Beşalah 15:191. Bk. “The Zohar, Beshalach 15”, *The Zohar Online* (Erişim 26 Eylül 2023).

²²⁹ TB, Bava Batra, 15a; “Bava Batra 15a”, çev. Adin Even-Israel Steinsaltz, *Talmud Bavli, The William Davidson Talmud* (Erişim 10 Ekim 2023). *Eyfo* kelimesinin kullanımı için bk. “(Yosef) “Kardeşlerimi arıyorum” dedi. “(Sürüyü) Nerede göttüklerini lütfen söyley misiniz?” (Bereşit 37:16).

²³⁰ TB, Bava Batra, 15a; “Bava Batra 15a” (Erişim 10 Ekim 2023).

²³¹ Ruah Akodeş/Ruah ha-Kodeş “Kutsal Ruh/Rûhulkudüs” Yaratılışın mimarı olan ve kendini, nebîlere mahsus vizyon ve ilham içeren konuşmalarda yansıtan Tanrı'nın Ruhu'dur. “Ruah Elohim” veya “Ruah Adonay” olarak da anılır. 1. Şekina'ya verilen takma bir isim. 2. Yüksek dereceye ulaşmış bir insanın, gelecekle ilgili öngöründe bulunmasını sağlayan peygamberlik ruhundan biraz daha düşük bir yetenek demektir. Bk. *Bamidbar*, 380; Yusuf Besalel, “Ruah Akodeş”, *Yahudilik Ansiklopedisi (YA)* (İstanbul: Gözlem Yayınları, 2001), 2/530.; Paganlar arasında Bel'am, rüyaların sadece bir tercümanı olmaktan, bir sihirbaz ve daha sonra Rûhulkudüs'ün sahibi olmaya yükseldi (MR, *Bamidbar Rabah*, 20:7). Ancak Rûhulkudüs gece hariç Bel'am'a görünmüyor, ulusların tüm peygamberleriyle gece konuşuyordu. Tüm putperest peygamberler ancak o zaman armağanlarına sahiptiler (MR, *Bamidbar Rabah*, 20:12). Rûhulkudüs ve gentileler hakkında bk. Joseph Jacobs - Ludwig Blau, “Holy Spirit”, *The Jewish Encyclopedia (JE)*, ed. Isidore Singer (NY, USA: Funk & Wagnalls, 1905), 6/449, 447-450.

²³² TB, Bava Batra, 15b.

²³³ Mittleman, “The Job of Judaism”, 30.

Rabbi Yeşua b. Levi bar Laħma (MS 3. yy.), Eyyûb'un Mûsâ'nın bir çağdaşı olduğunu ve onun zamanında yaşadığını öne sürmüştür.²³⁴ Eyyûb'un yaşadığı zamanı daha doğru bir şekilde belirttiği öne sürülen Rabbi Rava/Abba b. Yosef b. Hama (öl. MS 352) ise, Eyyûb'un Mûsâ tarafından Kenân diyarını keşfetmek için gönderilen kâşiflerin ya da casusların zamanında yaşadığını söylemiştir.²³⁵ Talmud bilgeleri tarafından Mûsâ'ya Sina Dağı'nda Tevrat'ın verilmesinden önce Eyyûb'un yaşadığı bildirilmektedir.²³⁶ Talmud literatüründe Tanah literatüründeki iki pasuğa, yani cümleye atıf yapılmakta ve bu iki cümlede “*nerede*” anlamındaki İbrânîce *eyfo* kelimesinin alışılmadık kullanımının Eyyûb ve Mûsâ'nın aynı nesilde yaşadıklarını gösterdiği dile getirilmektedir.²³⁷

6. Eyyûb, İbrânî patriyarkların günlerinde yaşamıştır.²³⁸ Erken dönemdeki bir rivayet, tarihî açıdan yaşadığı dönem konusunda Eyyûb'un patriyarkların çağdaşı olduğunu kabul etmekte ve onu patriyarklarla mukayese etmektedir.²³⁹

7. Eyyûb, Dâvûd'un (hâkimiyet dönemi MÖ 1004-965)²⁴⁰ zamanında yaşamıştır.²⁴¹

8. Eyyûb, Dâvûd'un oğlu Süleyman'ın (hâkimiyet dönemi MÖ 971-931)²⁴² bir çağdaşıdır.

²³⁴ TB, Bava Batra, 14b, 15a. Bk. Isidore Epstein (ed.), “Bava Batra 15a”, çev. Maurice Simon, *The Babylonian Talmud*, 18 Cilt (London: The Soncino Press, 1961); “Bava Batra 15a”, çev. Adin Even-Israel Steinsaltz, *Talmud Bavli, The William Davidson Talmud* (Erişim 09 Ekim 2023); “Bava Batra 14b”, çev. Adin Even-Israel Steinsaltz, *Talmud Bavli, The William Davidson Talmud* (Erişim 09 Ekim 2023); Hirsch vd., “Job”, 7/193.

²³⁵ TB, Bava Batra, 15a. Bk. “Bava Batra 15a”, çev. Adin Even-Israel Steinsaltz, *Talmud Bavli, The William Davidson Talmud* (Erişim 11 Ekim 2023); Hirsch vd., “Job”, 7/193.

²³⁶ Meir Loeb ben Jehiel Michael, *Malbim's Job: The Book of Job*, çev. Jeremy I. Pfeffer (Jersey City, NJ: KTAV Publishing House, 2003), Malbim, 11:1, 116.

²³⁷ Şemot 33:16; Eyub 19:23. Bk. TB, Bava Batra, 15a.

²³⁸ TB, Bava Batra, 15a, 15b.

²³⁹ Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/451, 453.

²⁴⁰ Dâvûd (David Ameleh) İsrâil'in ikinci kralı, Beytlehemli Yesse'nin yedi (I. Tarihler 2:15) veya sekiz oğlunun en küçüğüdür (I. Samuel 16:10-23; 17:12). İsrâiloğulları'na nebî olarak gönderilmiş ve kendisine *Tehilim* (*Mezmurlar/Zebûr*) adlı kutsal kitap verilmiştir. Bk. Emil G. Hirsch vd., “David”, *The Jewish Encyclopedia (JE)*, ed. Isidore Singer (NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904), 4/451-458; Yusuf Besalel, “David Ameleh”, *Yahudilik Ansiklopedisi (YA)* (İstanbul: Gözlem Yayınları, 2001), 1/136-137; Ömer Faruk Harman, “Dâvûd”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 1994), 9/21-24.

²⁴¹ TB, Bava Batra, 15b.

²⁴² Süleyman (Şelomo Ameleh), Dâvûd ve karısı Bat-şeba'nın ikinci oğludur (II. Samuel 12:24-25). Tüm İsrâil'in üçüncü kralı ve İsrâiloğulları'na gönderilen bir hükümdar-nebidir. Bk. Emil G. Hirsch vd., “Solomon”, *The Jewish Encyclopedia (JE)*, ed. Isidore Singer (NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904), 11/436-448; Yusuf Besalel, “Şelomo Ameleh”, *Yahudilik Ansiklopedisi (YA)* (İstanbul: Gözlem Yayınları, 2002), 3/668-670; Ömer Faruk Harman, “Süleyman”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm*

9. Eyyûb, Yeşu döneminden daha sonra yaşamıştır.

10. Rabbi Elazar ve Tannaim Rabbi Yosef bar Yehuda'ya (yk. MS 170-200) göre Eyyûb, Hâkimlerin hükmettiği dönemde yaşamıştır.²⁴³

11. Rabbi Eleazar, Rabbi Yoḥanan ve Rabbi Yehoşua ben Levi'ye (Yehoshua/Joshua ben Levi, yk. MS 220-250) göre Eyyûb, Bâbil sürgününden (MÖ 586-538) Filistin'e (*Erets Yisrael*) dönen²⁴⁴ ve Tiberya'da bir *Bet ha-Midraş*²⁴⁵ inşa eden şahsiyetlerden biridir.²⁴⁶

12. Bazı rabbilere göre Eyyûb Bâbil Kralı Buhtunnasr'ın (Nebukadnetsar) zamanında, Rabbi Şimuel bar Naḥmani ve Rabbi Nathan'a göre Kildânîlerin²⁴⁷ krallığının günlerinde yaşamıştır.²⁴⁸

13. Tannaim bilginlerinden Rabbi Yehoşua ben Korḥa'ya (Yehoshua/Joshua b. Korha, MS 2. yüzyılın ortası) göre Eyyûb Pers Kralı Ahaşveroş (Ahasuerus, öl. MÖ 465), Rabbi Nathan'a (yk. öl. MS 170) göre Şeba (Sebe)²⁴⁹ krallığının hâkimiyeti günlerinde yaşamıştır.²⁵⁰

Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2010), 38/50-60.

²⁴³ R. Elazar bu görüşü için Eyub kitabını (Eyub 27:12) referans almıştır. TB, Bava Batra, 15b; MR, Bereşit Rabah, 57:4. Bk. "Bava Batra 15b", çev. Adin Even-Israel Steinsaltz, *Talmud Bavli, The William Davidson Talmud* (Erişim 25 Eylül 2022).

²⁴⁴ TB, Bava Batra, 15a, 15b; TY, Sotah, 5:6 (Neusner); TY, Sotah, 5:8 (Guggenheimer); MR, Bereşit Rabah, 57:4. Bk. "Bava Batra 15a", çev. Adin Even-Israel Steinsaltz, *Talmud Bavli, The William Davidson Talmud* (Erişim 09 Ekim 2023); "Bava Batra 15b" (Erişim 25 Eylül 2022); "Bereshit Rabbah 57:4" (Erişim 09 Mayıs 2024); Guggenheimer, *The Jerusalem Talmud*, 2005, 241; Neusner, *The Jerusalem Talmud*, 6493; Hirsch vd., "Job", 7/193.

²⁴⁵ *Bet ha-Midraş* için bk. TB, Bava Batra, 15a; MR, Bereşit Rabah, 57:4. Bk. "Bava Batra 15a" (Erişim 09 Ekim 2023); "Bereshit Rabbah 57:4" (Erişim 09 Mayıs 2024); Hirsch vd., "Job", 7/193.

²⁴⁶ *Midrash Rabbah: Genesis I*, çev. H. Freedman - Maurice Simon (London, England: Soncino Press, 1939), 507; Hirsch vd., "Job", 7/193.

²⁴⁷ Kildânîler/Keldânîler (İbr. *Kasdim*) Ârâmîlerin bir kolu olan, isimlerini yaşadıkları Kalde bölgesinden alan ve milâttan önce 2. binin sonunda Güney Mezopotamya'ya gelen kabileler topluluğudur. Bk. Emil G. Hirsch vd., "Chaldea", *The Jewish Encyclopedia (JE)*, ed. Isidore Singer (NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904), 3/661-662; Kadir Albayrak, "Keldânîler", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)* (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2022), 25/207-210.

²⁴⁸ TB, Bava Batra, 15b; TY, Sotah, 5:8 (Guggenheimer); TY, Sotah, 5:6 (Neusner); MR, Bereşit Rabah, 57:4. Bk. "Bava Batra 15b" (Erişim 13 Ocak 2021); Guggenheimer, *The Jerusalem Talmud*, 2005, 241; Neusner, *The Jerusalem Talmud*, 6494; "Bereshit Rabbah 57:4" (Erişim 09 Mayıs 2024).

²⁴⁹ Şeba ya da Sebe, Arap yarımadasının güney doğu bölgesinde yer alan Yemen'de milâttan önce 10 [?]-115 yüzyıllar arasında hüküm süren bir devlettir. Sebe Devleti, Himyerî kabilesi tarafından ele geçirilmiş ve yerine Himyerî Devleti kurulmuştur (MÖ 115). Sebeliler, hükümdarları, geçirdikleri dönemler, Sebe şehri, İslâm öncesi Arap yarımadasında sosyal, kültürel, ticarî yaşam, dinî ve doğal ortam hakkında bilgi için bk. Joseph Jacobs - Louis H. Gray, "Sabeans", *The Jewish Encyclopedia (JE)*, ed. Isidore Singer (NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904), 10/608-610; Şemseddin Günaltay, *İslam Öncesi Araplar ve Dinleri* (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 1997), 9-23, 11, 40, 42-43, 77; İsmail

14. Rabbi Levi'ye göre Eyyûb, kabilelerin zamanında yaşamıştır.²⁵¹

Hız. Eyyûb'un yaşadığı yer ve zaman konusunda Rabbânî kaynaklarda birçok görüş olmakla birlikte yukarıda ele aldığımız görüşler içinde Yahudi geleneğindeki en yaygın Rabbânî görüş Eyyûb'un Mûsâ peygamber zamanında Mısır'da yaşadığı, Yitro ve Bel'am ile birlikte firavunun danışmanlarından biri olduğu ve bir danışman olarak muhtemelen Firavun III. Thutmose'ye (iktidar dönemi MÖ 1479-1425) hizmet ettiği yönündedir.²⁵² Bu Rabbânî görüş Eyyûb'un tarihsel ve dinsel gerçek bir karakter olarak kabul edildiğini, kronolojik olarak tarihî dönemlendirmeler içinde arkeolojik dönemlerden Geç Tunç Çağı (MÖ 1550-1200) ve I. Demir Çağı (MÖ 1200-918) arasında, eski Mezopotamya'da eski Mısır dönemlerinden Yeni Krallık Dönemi'nde (MÖ 1550-1070) Mısır'da milâttan önce 1522-1312 (yk. MÖ 16-14. asırlar) İbrânî takviminde 2238-2448 yılları arasında 210 sene yaşadığının kabul edildiğini;²⁵³ bir peygamber, firavunun *kraliyet müsteşarı* ve hizmetkârı olarak Mısır tarihinde ve Mısır'ın dinsel, sosyal ve siyasal yaşamında önemli rol oynayan etkili ve çok yönlü bir şahsiyet olduğunu göstermektedir. Bazı araştırmacılar Eyyûb'un kronolojik, tarihî ve arkeolojik bulgulara göre milâttan önce 17-15. yüzyıllar arasında (yk. MÖ 1710-1500) yaşadığını öne sürmekte ve onun yaşadığı dönemi, arkeolojik dönemlerden Orta Tunç Çağı (MÖ 1800-1630) tabakalarının tarihlendirilmesine göre 13. Hanedanlığın (MÖ 1778-1573) ilk kısmını milâttan önce 1750-1660 (+/- 30 yıl), 15. Hanedan (MÖ 1680-1572) milâttan önce 1660-1540 (+/- 20 yıl) ve milâttan önce 1540'ta (+/- 10 yıl) 18. Hanedanlığın (MÖ 1530-1295) başlangıcı arasındaki dönemlere

Yiğit, "Sebe", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2009), 36/241-243. Şebahlar için krş. Eyub 1:15; 6:19.

²⁵⁰ TB, Bava Batra, 14b, 15b; TY, Sotah, 5:8 (Guggenheimer); TY, Sotah, 5:6 (Neusner); MR, Bereşit Rabah, 57:4. Eyyûb'un yaşadığı zamanla ilgili görüşler için bk. Epstein, "Bava Batra 15b"; "Bava Batra 14b" (Erişim 09 Ekim 2023); "Bava Batra 15b" (Erişim 13 Ocak 2021); Guggenheimer, *The Jerusalem Talmud*, 2005, 240-241; Neusner, *The Jerusalem Talmud*, 6493-6494; Maimonides, *The Guide for The Perplexed*, 296; Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/452 (dip. 3); Irving Jacobs, *The Book of Job in Rabbinic Thought* (England: University of London, Doktora, 1971), 31-32, 40; Leibowitz, *The Image of Job*, 169-201; Baskin, "Book of Job", 11/356; Ahmed Mahmûd Hevidî, "Sifru Eyyûb: Dirâsetün fi'l-Kadâyâ en-Nakdiyye ve'l-Mazmûnü fi Dav'i Edebi'l-Hikmeti fi Ş-Şarki'l-Edna'l-Kadîm", *Câmiatü'l-Kahire, Mecelletü Risâletü'l-Meşrik* 5/4/1 (1996), 159.

²⁵¹ TY, Sotah, 5:6 (Neusner); TY, Sotah, 5:8 (Guggenheimer); MR, Bereşit Rabah, 57:4. Bk. Neusner, *The Jerusalem Talmud*, 6493; Guggenheimer, *The Jerusalem Talmud*, 2005, 240.

²⁵² Baskin, "Book of Job", 11/356.

²⁵³ Şemot 12:40; TB, Bava Batra, 15a, 15b. Bk. Epstein, "Bava Batra 15b", 4/Bava Batra, 15b (dip. 1); Hirsch vd., "Job", 7/193.

tariflendirmektedirler.²⁵⁴ Eyyûb'un kadim Mısır'da yaşadığı dönem pek çok firavunun dönemine ve hanedanlığına tekabül etmekle birlikte hangi firavunların dönemi ve hanedanlık (13-18. Hanedanlar arası?) olduğu ve hangi firavunların zamanında yaşadığı kesin olarak tespit edilememiştir. Yukarıda bahsedilen Rabbânî görüşten Eyyûb'un gerek eski Mısır tarihinde dinî, sosyal ve resmî bir figür gerekse bir *navî* ve sarayda görev yapmış bir *kraliyet danışmanı* olarak Yahudilik'te ve dinî tarihinde rol oynayan önemli bir şahsiyet, Yahudi olmamasına rağmen Yahudi kimliği üzerinde etkili olan dinî, tarihî, sosyal ve resmî bir figür olarak kabul edildiği çıkarımını yapmak mümkündür. Ancak Eyyûb'un İsrâiloğulları'nın Mısır döneminde resmî bir figür ve kraliyet müsteşarı olduğu yönündeki Yahudi dinî literatüründeki Rabbânî rivayetleri teyit edici tarihî ve arkeolojik verilere sahip değiliz.

Günümüz Yahudilik araştırmacılarından Robert Eisen, Geonim dönemi Yahudi âlim ve filozoflarından Saadya Gaon'un, Eyyûb'un çektiği acılarla Mısır'da İsrâiloğulları'nın çektiği acılar arasında bir paralellik kurmak için Eyyûb'u Mısır'daki kölelik zamanına yerleştirdiğini; Saadya'nın düşüncesine göre Eyyûb'un acısıyla İsrâil'in acısı arasındaki bağlantı göz önüne alındığında, bunun kesinlikle mantıklı olduğunu ancak bu noktada kesin bir sonuca varacak herhangi bir kanıt bulamadığını öne sürmektedir.²⁵⁵

Saadya Gaon eserinde, Eyyûb'un İsrâiloğulları'nın Mısır'daki köleliği zamanında yaşadığını öne sürmekte ve kölelik dönemini Eyyûb ile ilişkilendirmektedir. Eyyûb'un yaşadığı dönemin Mısır'daki kölelik zamanı olduğu görüşü, erken dönem Rabbânî kaynaklarda da bulunan bir görüştür.²⁵⁶

Yahudi literatüründe Rambam, İslâmî kaynaklarda İbn Meymûn olarak tanınan Rabbi Moşe ben Meymûn, Eyyûb'un yaşadığı zaman konusunda Rabbânî gelenekteki bu görüş farkının, onun gerçekte hiç var olmadığı varsayımını desteklediğini savunmakta ve tarihte Eyyûb adında bir zatın var olup olmadığı meselesinin tüm Yahudi düşünürler için bir şaşkınlık kaynağı olduğunu belirtmektedir.²⁵⁷ Rabbi

²⁵⁴ Gertoux, *The Book of Job*, 3, 9, 28-29. Eyyûb'un yaşadığı muhtemel zamanı ve Mısır'da yönetimdeki firavunları gösteren kronolojik tablo için bk. Ekler, Ek 13.

²⁵⁵ Eisen, "Job As A Symbol of Israel", 18 (dip. 49).

²⁵⁶ Eisen, "Job As A Symbol of Israel", 16 (dip. 42).

²⁵⁷ Maimonides, *The Guide for The Perplexed*, 296. *The Guide for The Perplexed* adlı eserin orijinal adı *Delâletü'l-Hâ'irîn*'dir. Hüseyin Atay, İbrânîce harflerle ve Arapça kaleme alınmış olan bu eseri Türkiye'de İstanbul'da Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki bir yazma nüshayı (Cârullah Efendi, No.

Meymûn'un Eyyûb'un tarihte yaşayıp yaşamadığı meselesinde Rabbânî gelenekteki tüm görüşleri iyi bildiği, kendisinin de bu konuyu yaşadığı çağda hem ele aldığı hem de kendi görüşünü ortaya koyduğu görülmektedir.

Eyyûb'un yaşadığı zaman konusunda günümüz Dinler Tarihi araştırmacılarından Mircea Eliade (öl. 1986) onun milâttan önce 2. yüzyıla ait örnek bir hikâyenin muhatabı olduğunu ileri sürmektedir.²⁵⁸

Araştırmacı Joseph H. Leibowitz ise Eyyûb'un yaşadığı zaman konusunda meselenin bir diğer boyutuna dikkat çekerken Yahudi dinî literatüründeki üç danışmanlı firavun geleneğinin neye dayandığı ile Eyyûb ve kölelik ilişkisi üzerinde durmaktadır. Leibowitz'e göre, Rabbânî literatürde firavunun üç danışmanının Eyyûb, Bel'am ve Yitro olduğuna dair bir görüş ya da gelenek vardır. Tanah, bu özel danışmanlardan hiç bahsetmemektedir. Rabbiler Eyyûb, Bel'am ve Yitro gibi şahsiyetleri Tanah'taki rollerini algıladıkları şekillerde kullanmaktadırlar. Fakat burada bir sorun bulunmaktadır. Bu sorun, Mısır'daki kölelikle hiçbir ilgisi olmayan Eyyûb'dur. Rabbiler söz konusu bu bağlantıyı nereden kurmuşlardır? Bir varsayımına göre, Rabbilerin bağlantıyı yalnızca üç örneğe sahip olmak için yaptıklarıdır. Ancak bu, tüm ifadeye bir yapaylık unsuru getirmektedir. Eyyûb'u Mısır'a yerleştiren ve onu tamamen farklı nedenlerle Mısır'daki İsrâiloğulları'nın köleliğiyle ilişkilendiren başka Rabbânî gelenekler olduğu için bu gerekli değildir. Üç danışmanı olan firavun geleneğinin, Eyyûb'un Mısır'da yaşadığı ve kölelikle bağlantılı olduğu şeklindeki önceki gelenek üzerine inşa edildiği açıktır.²⁵⁹ Leibowitz'in Eyyûb'a dair Rabbânî literatürdeki üç danışmanı olan firavun geleneği, onun Mısır'da yaşaması ve kölelikle bağlantılı olması hususlarının Yahudi dinî literatürünün yazıya geçirilmemiş şifahî midraşik geleneklere dayandığına işaret ettiği söylenebilir.

İngiliz seyyah W. H. Buckingham, Havran'da ülkenin modern coğrafi terimi olan Nukra'da dolaşırken uzaktaki Gerbi köyünü, yani Kirbet el-Gazâle'yi (*Chirbet el-Ghazale*) Eyyûb'un doğduğu ve ikamet ettiği yer olarak göstermiştir.²⁶⁰

1279) esas alarak 1974'te Ankara'da Arapça olarak neşretmiştir. Bk. H. Bekir Karlığa, "Delâletü'l-Hâ'irîn", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 1994), 9/124-125.

²⁵⁸ Mircea Eliade - Ioan P. Couliano, *Dinler Tarihi Sözlüğü (Dictionnaire des Religions)*, ed. İsmail Taşpınar, çev. Ali Erbaş (İstanbul: İnsan Yayınları, 1997), 328.

²⁵⁹ Leibowitz, *The Image of Job*, 5-6.

²⁶⁰ Wetzstein, "The Monastery of Job in Hauran", 2/396.

Yahudi kaynaklarında nakledilmemekle birlikte arařtırmacı J. G. Wetzstein (öl. 1905) 1862 senesinde Eyyûb'a nispet edilen bölgeyi gezdiğini, bölgenin yerlilerinin çoğunun Havran'ı "Eyyûb'un anavatını" ve "Eyyûb'un Diyarı" (*Bilâdü Eyyûb*) olarak bahsettiğini duyduğunu hatta kendisine "Eyyûb'un Yazlık Sarayı"nın ve "Eyyûb'un mera alanı" olarak adlandırılan bölgenin gösterildiğini söylemektedir. Eyyûb'un, güzelliğini dedesi Yûsuf'tan almış olan Efrayim'in kızı Rahme (רהמָה) ile evlenmek için Mısır'a gittiğini ve onu kendi ülkesine getirdikten sonra Tanrı tarafından kendi kavmine, Havran ve Beseniye sakinlerine peygamber olarak görevlendirildiğini zikretmektedir.²⁶¹ Ancak nakledilen bu rivayet, onun Mısır'a niçin geldiğini anlatmakta fakat onun Mısır'a nereden ve ne zaman geldiğini belirtmemektedir. Bazı kaynaklarda Hz. İbrâhim'in, Hz. Ya'kûb'un ve oğullarının Kenân topraklarında baş gösteren bir kuraklık sebebiyle Mısır'a göç ettiklerinden bahsedilmektedir.²⁶² Fakat Eyyûb'un Mısır'a geliş sebebi ve gelirken takip ettiği yol anlatılmamakla birlikte onun Mısır'a göç etmesinde de söz konusu coğrafyada yaşanan bu tür bir kuraklığın ve kıtlığın etkili olması muhtemeldir. Nitekim bazı İslâmî kaynaklarda kuraklık sebebiyle firavunun Eyyûb'a Mısır'a gelmesi için yazılı bir davet gönderdiği ardından da Eyyûb'un bu davet üzerine Mısır'a ailesi ve mallarıyla birlikte göç ettiği²⁶³ yönünde bazı rivayetler mevcuttur. Ayrıca Eyyûb'un Mısır'a göç ettiği dönemi ve nereden yola çıkarak Mısır'a göç ettiğini kesin olarak tespit etmek mümkün değildir. Filistin'in kuzeyinden Mısır'a gitmek üzere gelen ticaret kervanlarının izlediği yollar, deniz yolu, Şur (Kuzey Mısır)²⁶⁴ ya da Arabah yolu²⁶⁵ ile Eyyûb'un Mısır'a gittiği söylenebilir. Ancak Eyyûb'un Uts diyarından mı yoksa bazı İslâmî kaynaklara göre bir süre yaşadığı öne sürülen Mezopotamya sınırları içindeki Urfa'dan mı Mısır'a gittiği kesin olmamakla birlikte onun Şam toprağından Mısır'a göç ettiğine değinilmektedir.²⁶⁶

Günümüzde İsrail'de yaşayan Yahudi Kabala âlimi Avraham Şira ise Eyyûb'un Mısır'a gidiş zamanını belirtmeksizin onun niçin, nereden ve ne şekilde Mısır'a geldiği konusunda kralın sarayına firavunu ziyaret etmek üzere davet edilmesi sebebiyle

²⁶¹ Wetzstein, "The Monastery of Job in Hauran", 2/396-397; Elmer Towns, *Praying The Book of Job to Understand Trouble and Suffering* (USA: Destiny Image Publishers, 2006), 139.

²⁶² Gürkan, *İbrâhim'den Ezra'ya İsrâiloğulları Tarihi*, 79, 119.

²⁶³ Köksal, *Peygamberler Tarihi*, 1/307-308.

²⁶⁴ Gertoux, *The Book of Job*, 6, 25.

²⁶⁵ Gertoux, *The Book of Job*, 6. Eyyûb'un Mısır'a giderken kullanmış olabileceği muhtemel yolu gösteren harita için bk. Ekler, Ek 11.

²⁶⁶ Köksal, *Peygamberler Tarihi*, 1/307-308.

muhtemelen 50 deve ve 100 hizmetkârıyla güneyde Babilonya (günümüzde Irak) bölgesinde bulunan Uts diyarından çölü geçerek Mısır'a gittiğini ve Mısır Kralı Firavunun sarayında harp karargahında İsrâiloğulları halkına ne yapması gerektiği konusunda danışman olarak kötü bir tavsiye verdiğini dile getirmektedir.²⁶⁷ Söz konusu bu şifahî rivayetten Eyyûb'un saraya davet edilmesi meselesinin firavunun talebi üzerine gerçekleştiği, onun saraya davet edildiği ve firavunla konuştuğu anlaşılmaktadır.

Wetzstein, 1860 senesinde yaptığı araştırma ve incelemeler neticesinde Eyyûb'un evinin şimdiye kadar bilinmeyen coğrafi konumunu ve koordinatlarını Greenwich'ten 32° 44' kuzey enlemi ve 35° 51' 45" doğu uzunluğu olarak belirlediğini öne sürmektedir.²⁶⁸

Pek çok araştırmacı ileri yaşından dolayı Eyyûb'un erkeklerin yaklaşık 70 seneden²⁶⁹ daha uzun yaşadıkları İbrânî atalar döneminde²⁷⁰ yaşadığına inanmaktadır.²⁷¹ Eyyûb'un yaşadığı zaman konusunda çalışmada ulaşılan netice Yahudi dinî literatüründeki bilgi ve rivayetlerle şifahî anlatımlardan ve tarihî bilgilerden onun İsrâiloğulları tarihinde, İbrânî atalar dönemine ve eski Mısır dönemine denk gelen bir zaman diliminde yaşadığı yönündedir.

Eyyûb'un yaşadığı yer ve zaman bağlamında ele alınan konulardan birisi de onun konuştuğu dilin hangisi olduğudur. Bazı araştırmacılar Eyyûb'un konuştuğu ve anlayabildiği dilin muhtemelen o zaman yaşadığı bölgenin dili olan Eski Kenân dili

²⁶⁷ "Moment of Truth, Zohar on the Book of Job P2, Kabbalah", haz. Rav Avraham Shira, Nahar Shalom Chabura. Burada Rabbi A. Şira *Sefer ha-Zohar* (paraşa Bo 33) üzerine ders yapmaktadır. Rabbi A. Şira hakkında bilgi için bk. "Rabbi Avraham Shira", (Erişim 23 Mayıs 2023), <https://www.avrahamshira.com/about>.

²⁶⁸ Wetzstein, "The Monastery of Job in Hauran", 2/447.

²⁶⁹ Mezmurlar 90:10.

²⁷⁰ Yahudiliğin tarih sahnesine çıktığı, İbrâhim/Abraham veya Avraam ile başlayan, İbrâhim'in oğlu İshak ve torunu Ya'kûb ile devam eden tarih öncesi ilk döneme İbrânî atalar veya patriyarklar dönemi denilmektedir. Yahudilik'te Avinu *Babamız/Atamız* anlamında olup *Atalar (Avot)* İbrâhim, İshak ve Ya'kûb'un isimlerine ilave edilen sıfattır. İbrânice *Avot* İbrâhim, İshak ve Ya'kûb İsrâiloğulları'nın temellerini oluşturan ve Yahudi halkını kuran üç baba/ata'dır. Yahudi inancındaki İsrâil'in ataları konusunda bilgi için bk. *Bereşit*, 324-325; *Şemot*, 309; Besalel, "Yaakov (Avinu)", 3/757; Yusuf Besalel, "Ata-Peygamberler (Yahudilerin Ataları, Avotenu)", *Yahudilik Ansiklopedisi (YA)* (İstanbul: Gözlem Yayınları, 2001), 1/84; Yusuf Besalel, "Avraam (Avinu)", *Yahudilik Ansiklopedisi (YA)* (İstanbul: Gözlem Yayınları, 2001), 3/87; Ahmet Güç, *Dinlerde Mabed ve İbadet* (İstanbul: Düşünce Kitabevi, 2011), 89.

²⁷¹ Eyub 42:10. Bk. Towns, *Praying The Book of Job*, 138.

olduğunu ancak onun kızlarına verdiği isimlerin²⁷² Arapça kökenli olduğunu ve Arapçadan büyük ölçüde etkilendiğini öne sürmektedirler.²⁷³

D. Hanımları, Çocukları ve Zenginliği

Eyyûb'un hanımları hakkında Yahudi dinî literatüründe farklı metinlerde çeşitli görüşler bulunmaktadır. Tanah'ın *Eyub* kitabında Eyyûb'un birinci ve ikinci eşinin adından bahsedilmemektedir. Dina (İbr. דינה, Dinah), Yahudi geleneğinde Eyyûb'un hanımı olarak bilinmektedir.²⁷⁴ İbrânîce Tanah'ta *Eyub* kitabının masoretik metninde Eyyûb'un hanımından tek bir cümlede bahsedilmekte ancak söz konusu hanımının ismi zikredilmemektedir. Yahudi dinî kaynaklarında Eyyûb'un hanımının isminin Dina olduğu bizzat belirtilmektedir.²⁷⁵ *Eyub* kitabının Elohist metnindeki bilgiye²⁷⁶ göre, şeytan Eyyûb'un tüm bedenini kötü çıbanlarla hastalandırmıştır. Eyyûb, hastalığı esnasında kül içinde otururken kendisini kazımak için eline bir çömlek parçası almış,²⁷⁷ o esnada hanımı Eyyûb'a

(אִשְׁתּוֹ עָדָה מִחַיִּים בְּתַמְתָּהּ בְּרַד אֱלֹהִים וְמָת)

“iş tov odeka mahazik betum mateka barek Elohim ve mu”

“Sen hâlâ mı kemalini tutmaktasın? Allah'a lânet et de öl.”²⁷⁸ demiş ve ondan Allah'a sövmesini istemiştir. Eyyûb, hanımının bu isteğine cevaben ona ahmak karılar gibi konuştuğunu ve Allah'tan gelen iyiliği kabul ederken ondan gelen kötülüğü nasıl

²⁷² Eyub 42:13-14. Bk. *Sifru Eyyûb*, 91; *Kitabı Mukaddes*, 668.

²⁷³ Gertoux, *The Book of Job*, 6, 35.

²⁷⁴ TB, Bava Batra, 15b; MR, Bereşit Rabah, 57:4; 76:9; 80:4; The Targum of Job 2:9; 19-17. Bk. Spittler, “Testament of Job”, 1/839 (dip. 1 m); *The Targum of Job*, 15/26, 53; Friedell, “The Targum on Job”, 15; “Bereshit Rabbah 57:4” (Erişim 09 Mayıs 2024); “Bereshit Rabbah 76:9”, çev. Joshua Schreier, *The Sefaria Midrash Rabbah*, 2022 (Erişim 09 Mayıs 2024); “Bereshit Rabbah 80:4”, çev. Joshua Schreier, *The Sefaria Midrash Rabbah*, 2022 (Erişim 29 Kasım 2023).

²⁷⁵ Eyyûb'un hanımı Dina hakkında bk. TY, Sotah 5:6; MR, Bereşit Rabah, 80:4; TJ 1:6; The Targum of Job 2:9; Guggenheimer, *The Jerusalem Talmud*, 2005, 240; “Jerusalem Talmud Sotah 5:6”, çev. Heinrich W. Guggenheimer (Erişim 25 Eylül 2022); “Bereshit Rabbah 80:4” (Erişim 29 Kasım 2023); Spittler, “Testament of Job”, 1/839; *The Targum of Job*, 15/26.

²⁷⁶ Tanah'ta Tanrı'nın isminin *Elohim* olarak zikredildiği metinlere “Elohist”, *Yahve* olarak zikredildiği metinlere “Yahvist” metin denilmektedir. Bk. Emil G. Hirsch - J. Frederic McCurdy, “Yahvist”, *The Jewish Encyclopedia (JE)*, ed. Isidore Singer (NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904), 7/64; Joseph Jacobs - Emil G. Hirsch, “Elohist”, *The Jewish Encyclopedia (JE)*, ed. Isidore Singer (NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904), 5/142; Richard Elliott Friedman, *Kitabı Mukaddes'i Kim Yazdı?*, çev. Muhammet Tarakçı (İstanbul: Kabalıcı Yayınları, 2005), 32, 34-35.

²⁷⁷ Eyub 2:7-8.

²⁷⁸ Eyub 2:9. Krş. The Targum of Job 2:9.

kabul etmeyelim²⁷⁹ diyerek hanımını azarlamış ve onun bu sözüne itaat etmeyi reddetmiştir.²⁸⁰

Yahudi dinî kaynaklarından Tanah'ta²⁸¹ ve Talmud ve Midraş literatüründe²⁸² Yahudilik'te İbrânîce (יַעֲקֹב) Yakob/Yakov denilen Ya'kûb ve eşi Lea'nın (Leah) kızı Dina olarak geçmektedir. Lea, doğurduğu kızının²⁸³ ismini Dina koymuştur.²⁸⁴ Tevrat'ın *Bereşit* kitabına göre,²⁸⁵ Şimon ve Levi'nin kardeşleri Dina²⁸⁶ patriyark Ya'kûb'un tek kızıdır.²⁸⁷ Yahudilik'te *Annemiz Lea* (İbr. *Lea İmenu*) denilen Lea, İsrâiloğulları'nın temelini atan Sara, Rivka ve Rahel ile beraber ismi zikredilen *Dört Anne*'den (İbr. *Arba İmaot*) biridir.²⁸⁸ Yahudilik'te *Annemiz* denilen bu *Dört Anne* Midraşik literatürde kadın İbrânî atalar olarak geçmektedir.²⁸⁹

Tanah literatüründe²⁹⁰ Ya'kûb ve Lea'nın kızıyla ilgili *Dina Olayı*'ndan bahsedilmektedir. Bu olayda bölgenin reisi Hivîlerden Hamor'un oğlu Şhem'in Dina'yı görüp âşık olduğu ve onu aşkına inandırmaya çalıştığı, onunla yatıp ona tecavüz ettiği ve onun bekâretini bozduğu; Şhem'in, babasından Dina'yı eş olarak kendisine almasını istediği geçmektedir. Ya'kûb'un kızı Dina'nın saflığını Şhem'in bozduğunu öğrendiği, Hamor'un konuşmak için Ya'kûb'a geldiği, akabinde çayırda sürüleri otlatan Dina'nın kardeşleri Şimon ve Levi'nin de olayı duyarak geldiği; Şhem'in, Ya'kûb'un kızıyla yatıp Yisrael'e karşı zorbalık ettiği için kardeşlerinin şok yaşadığı ve son derece

²⁷⁹ Eyub 2:10.

²⁸⁰ MR, Bereşit Rabah, 19:12. Bk. *Genesis I*, 157.

²⁸¹ Dina hakkında bk. Bereşit 30:21; 34:1-31; 46:15; krş. TB, Bava Batra, 15b.

²⁸² TB, Nazir, 23a; TB, Berakot, 60a; TB, Bava Batra, 123a; MR, Bereşit Rabah, 19:12; MR, Seder 'Olam Rabah, 2:2; *Genesis I*, 157; "Seder Olam Rabbah 2:2", çev. Zachary Kleiman, *Seder Olam Rabbah* (Erişim 18 Nisan 2022).

²⁸³ Bereşit 34:1; *Bereşit*, 179.

²⁸⁴ Lea'nın bir kız çocuğu doğurması ve adını Dina koyması hakkında bk. Bereşit 30:21; krş. TB, Berakot, 60a; TB, Bava Batra, 123a.

²⁸⁵ Bereşit, 30. perek.

²⁸⁶ MR, Bamidbar Rabah, 21:3; Mekilta de-Rabbi Yişmael, 15:20 (paraşa Massekta de-Şirah). Bk. "Mekhilta d'Rabbi Yishmael", çev. Shraga Silverstein, *Midrash Mekhilta d'Rabbi Yishmael* (Erişim 11 Nisan 2022).

²⁸⁷ Lau Yiu Sang, *Job's Wife: Listen to Her Through The LXX with Feminist Lens* (Hong Kong: The Chinese University of Hong Kong Graduate Division of Theology, Yüksek Lisans, 2012), 24.

²⁸⁸ *Bereşit*, 321, 334.

²⁸⁹ Julian Obermann (ed.), *The Fathers According to Rabbi Nathan (Abot de Rabbi Nathan)*, çev. Judah Goldin (Binghamton, NY, USA: Vall-Ballou Press, 1983), 10/153; Schulim Ocsher vd., "The Patriarchs", *The Jewish Encyclopedia (JE)*, ed. Isidore Singer (NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904), 9/560.

²⁹⁰ Dina olayı hakkında bk. Bereşit 34:1-31. Bk. *Kitabı Mukaddes*, 41-43; Nahum M. Sarna, "The Ravishing of Dinah: A Commentary on Genesis, Chapter 34", *Studies in Jewish Education and Judaica in Honor of Louis Newman*, ed. Alexander M. Shapiro - Burton I. Cohen (New York, USA: Ktav Publishing House, 1984), 143-156.

öfkeli olduğu, Hamor ve oğlu Şehem'in Dina'nın babası Ya'kûb ve kardeşleriyle konuşarak evlilik antlaşmasını ve vermesi gereken hediyeyi teklif edip onu eş olarak vermelerini istediği ancak Şehem'in Dina'nın saflığını bozduğu için Ya'kûb'un oğullarının Hamor ve Şehem'e art niyetle tüm erkeklerin sünnet olması şartıyla evliliğe razı olacakları cevabını bildirdikleri zikredilmektedir. Onların bu cevabı bildirmeleri üzerine Hamor ve Şehem'in şehirlerindeki tüm erkeklerin sünnet olduğu, Şehem halkı sünnet olduğu için ıstırap çekmekteyken Şimon ve Levi'nin sessizce şehre gelip Hamor ve Şehem dâhil şehirdeki tüm erkekleri kılıçtan geçirdiği ve kız kardeşleri Dina'yı Şehem'in evinden alıp çıktığı ifade edilmektedir. Ya'kûb'un, erkekleri öldürmeleri ve şehri yağmalayıp tüm mallarını ve hayvanlarını almaları, tüm çocuklarını ve kadınlarını esir almaları nedeniyle iki oğluna ülkedeki Kenânîler ile Perizzîlere karşı başını derde soktuğunu ve onlar saldırırlarsa az sayıda adamı olduğu için kendisinin ve ailesinin yok olacağını söylediği, iki oğlunun ise “Şehem'in kız kardeşimize bir fahişeymiş gibi davranmasına izin mi verilseydi?” şeklinde cevap verdikleri anlatılmaktadır.²⁹¹ Bu olayın İsrâiloğulları tarihinin İbrânî patriyarklar zamanında değil Hâkimler zamanının başında Kenân diyarının ilk işgalinden kısa bir süre sonra gerçekleştiği öne sürülmektedir.²⁹² Ancak bu görüş ileri sürülse de söz konusu olayla ilgili Yahudi dinî literatüründeki bilgi ve rivayetlerden bu olayın İbrânî ata Ya'kûb peygamber zamanında gerçekleştiğini söylemek mümkündür.

Rabbânî literatürde *Dina Olayı*'nda Şehem'in tecavüz etmesiyle Dina'nın hamile kaldığı ve İslâmî kaynaklarda Züleyha olarak bilinen Asenat'ı dünyaya getirdiği, İsrâil lakabıyla bilinen Ya'kûb'un oğulları²⁹³ kendi ailelerinde gayrimeşru bir çocuğun doğumunu öğrendiklerinde halkın kötülüğünü önlemek için çocuğu öldürmek istedikleri fakat Ya'kûb'un çocuğun boynuna Tanrı'nın ismiyle oyulmuş tılsımlı bir plaka yerleştirip onu bir dikenin/çalının altına bıraktığı ve melek Gabriel'in onu Mısır'daki On şehrinin rahibi Poti Fera'nın²⁹⁴ evine taşıdığı, burada çocuğu olmayan karısının onu kendi kızı olarak yetiştirdiği zikredilmektedir. Midraş haggada'ya göre ise Ya'kûb'un çocuğu Mısır'ın duvarlarının altına bıraktığı, Asenat'ın ağlamasının o sırada oradan

²⁹¹ Bereşit 34:1-31; *Bereşit*, 179-183. Dina'ya eziyet ve tecavüz edilmesi için krş. TB, Sanhedrin, 102a.

²⁹² Dina'nın öyküsüyle ilgili eleştirel görüş için bk. König vd., “Dinah”, 4/605-606.

²⁹³ *Pirke de Rabbi Eliezer*, çev. Gerald Friedlander (NY, USA: Hermon Press, 1970), xxvii, 272-273, 287; Morris Jastrow vd., “Asenath”, *The Jewish Encyclopedia (JE)*, ed. Isidore Singer (NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904), 2/172.

²⁹⁴ Bereşit 41:45.

geçen Poti Fera'nın dikkatini çektiği ve onu alıp yetiştirdiği, Asenat'ın Poti Fera'nın kızı ve Yûsuf'un karısı olduğu rivayet edilmektedir.²⁹⁵

Rabbânî literatürde rivayet edildiğine göre Dina kötü bir kadın gibi giyinip²⁹⁶ dışarı çıkması²⁹⁷ ve Şehem ile olan ilişkisi nedeniyle suçlanmış ve kardeşleri onu zorla Şehem'den uzaklaştırmışlardı.²⁹⁸ Ya'kûb, Esav ile buluşmaya gittiğinde Esav'ın Dina ile evlenmek isteyeceği korkusuyla onu bir kulübeye kilitlemişti. Ya'kûb'un bu davranışını Tanrı şöyle azarladı: “Zamanında kızın evlenseydi, günah işlemek için baştan çıkarılmaz ve ayrıca kocası üzerinde faydalı bir etki yapabilirdi.”²⁹⁹ Ayrıca Şimon kız kardeşi Dina ile evleneceğine söz vermiş, Dina ondan ayrılmak istememişti. Şehem de bu utançtan sonra hiç kimsenin Dina ile evlenmeyeceğini sanıyordu.³⁰⁰ Ancak daha sonra Lea ve Ya'kûb'un kızı Dina evlenecektir.

Dina'nın evliliği hakkındaki bir Rabbânî yoruma göre onun Eyyûb, bir başka Rabbânî yoruma göre ise kardeşi Şimon hatta sünnetsiz biri olan Şehem ile evlendiğine³⁰¹ dair Yahudi dinî kaynaklarında birbirinden farklı ve çelişkili midraşik rivayetler mevcuttur. Dina'nın evliliğiyle ilgili bu farklı midraşik rivayetler Dina'nın Şehem'in tecavüzünün üstesinden gelerek kendisini rehabilite ettiğini ve evlendiğini öğretmektedir. Bu görüşlerden bazılarına göre Dina'nın kendisinin veya kızının Ya'kûb'un kabilesinden bir aile üyesiyle evlendiği, onun soyundan gelenler arasında ünlü kişilerin var olduğu anlaşılmaktadır.³⁰² Tanah'ta *Sefer İyov*'un iki pasuğunda Eyyûb'un hanımından ismi söylenmeden bahsedilirken, Talmud ve Midraş literatüründe Dina'nın hem ismi geçmekte hem de Eyyûb ile evlendiği rivayet edilmektedir.³⁰³ Farklı bir midraşik rivayette Dina'nın Eyyûb ile evli olduğu söylenmekte ve bu, *Eyub*

²⁹⁵ Bereşit 41:45, 50; 46:20. Bk. Jastrow vd., “Asenath”, 2/172.

²⁹⁶ MR, Bereşit Rabah, 80:1. Bk. “Bereshit Rabbah 80:1”, çev. Sefaria Community Translation, *The Sefaria Midrash Rabbah, 2022* (Erişim 26 Eylül 2023).

²⁹⁷ Bereşit 34:1.

²⁹⁸ MR, Kohelet Rabah, 10:8; MR, Bereşit Rabah, 60.

²⁹⁹ MR, Bereşit Rabah, 60.

³⁰⁰ MR, Bereşit Rabah, 60.

³⁰¹ MR, Bereşit Rabah, 76:9; 80:3-4. Bk. *Midrash Rabbah: Genesis II*, çev. H. Freedman - Maurice Simon (London, England: Soncino Press, 1939), 709 (dip. 3), 737.

³⁰² Tamar Kadari, “Dinah: Midrash and Aggadah”, *Jewish Women: A Comprehensive Historical Encyclopedia (JWCHE)*, 20 Mart 2009.

³⁰³ Eyub 2:9; TB, Bava Batra, 16b; MR, Bereşit Rabah, 57:4; 60; 76:9. Bk. *Genesis II*, 709; König vd., “Dinah”, 4/605.

kitabında Eyyûb'un karısına söylediği söze ve *Bereşit* kitabında nakledilen Dina'nın olayına dayandırılmaktadır.³⁰⁴

Bir diğer midraşik rivayet Şehem tarafından Dina'ya tecavüz edilmesinden dolayı Ya'kûb'un oğulları Şimon ve Levi'nin şehre gelip Hamor ve oğlu Şehem'i öldürdüğünü, Dina Şehem'in evini terk etmeye utandığı için kardeşlerinin Dina'yı Şehem'in evinden zorla sürükleyerek çıkardıklarını anlatmaktadır. Bu olayda Dina için hayatlarını tehlikeye atmaları sebebiyle Tevrat'ın *Bereşit* kitabı³⁰⁵ ve midraşik eser *Mekilta de-Rabbi Yişmael* onları özellikle "Dina'nın kardeşleri Şimon ve Levi" olarak adlandırmaktadır. *Bereşit* kitabı, Dina'nın kardeşi Şimon ile evlendiğini belirtmemektedir. Fakat söz konusu farklı bir Rabbânî yorum Şimon'un Dina'ya onunla evleneceğine söz verdiğini, onların evlendiğini ve bu birliktelikten "Kenanlı bir kadının oğlu olan Şaul"³⁰⁶ ifadesiyle Dina'nın Şaul adında bir oğlu olduğunu belirtmektedir.³⁰⁷ Farklı bir midraşik rivayette ise Şaul'un Şimon'un değil Dina'ya tecavüz edenin Şehem'in oğlu olduğu,³⁰⁸ bir diğer Rabbânî rivayette Şehem'in tecavüz etmesiyle Dina'nın hamile kaldığı ve Asenat'ı doğurduğu kaydedilmektedir.³⁰⁹ Dina, Kenân diyarında öldüğünde Şimon onu Kenân diyarına gömmüştür.³¹⁰ Burada farklı bir Rabbânî yoruma göre Şimon ve Dina'nın evlendiği, Şaul adında bir oğlu olduğu ve Dina'nın vefatı hususlarından bahsedilmesine rağmen Eyyûb ile ilgili hiçbir rivayetin zikredilmemesi ve Dina'nın Eyyûb ile evlendiğinden bahsedilmeyerek çelişkili bir bilgi verilmesi dikkat çekicidir.

Midraş literatüründeki bir başka rivayette Şehem'in Dina'ya tecavüz ettiği, bu tecavüz talihsizliğinin Ya'kûb'un aşırı özgüveninden dolayı bir ceza olarak başına geldiği, Filistin'e döndüğünde ağabeyiyle buluşmaya hazırlanırken Esav'ın onu hanımı olarak istememesi için Ya'kûb'un kızı Dina'yı bir sandığa gizleyerek sandığı kilitletiği anlatılmaktadır. Bunun üzerine Tanrı'nın, Ya'kûb ile konuştuğu ve ona "Burada kardeşine karşı kaba davrandın ve bu nedenle Dina ne sünnetli ne de mühtedi olan

³⁰⁴ Eyyub 2:9; Bereşit 34:7; "İsrâil'de bir tecavüz (İbr. *nevalah*) yaptığı için" MR, Bereşit Rabah, 19:12. Bk. Kadari, "Dinah".

³⁰⁵ Bereşit 34:25.

³⁰⁶ Bereşit 46:10.

³⁰⁷ MR, Bereşit Rabah, 80:11. Bk. "Bereshit Rabbah 80:11", çev. Sefaria Community Translation, *The Sefaria Midrash Rabbah*, 2022 (Erişim 26 Eylül 2023); Kadari, "Dinah".

³⁰⁸ König vd., "Dinah", 4/605.

³⁰⁹ *Pirke de Rabbi Eliezer*, xxvii, 272-273, 287; Jastrow vd., "Asenath", 2/172.

³¹⁰ MR, Bereşit Rabah, 80:11. Bk. "Bereshit Rabbah 80:11" (Erişim 26 Eylül 2023); Kadari, "Dinah".

Eyyûb ile evlenmek zorunda kalacak. Sen, Dina'yı sünnetli birine vermeyi reddettin ve sünnetsiz biri Dina'yı alacak. Onu meşru evlilikle Esav'a vermeyi reddettin ve şimdi Dina tecavüzcünün yasak tutkusunun kurbanı olacak.”³¹¹ dediği rivayet edilmektedir. Bu midraşik rivayette Tanrı'ya atfen onun Eyyûb'un ne sünnetli ne de mühtedi olduğunu söylediği, Dina'nın Eyyûb ile evlenmek zorunda kalmasının nedeninin Ya'kûb'un kardeşi Esav'a kaba davranması olduğu dile getirilmektedir.

Benzer bir midraşik rivayette Tanrı'nın Ya'kûb ile konuştuğu, Ya'kûb'un kendi komşusundan ve erkek kardeşi Esav'dan iyiliği esirgediği ifade edilmektedir. Söz konusu rivayete göre eğer Dina, Esav ile evlenmiş olsaydı kendisinin ahlâksızlık yapmayacağı, Ya'kûb'un Dina'yı sünnetli bir adam olan Esav ile izin verilen bir şekilde evlendirmek istemediği ve Dina'nın da ne mühtedi ne de sünnetli bir adam olan Eyyûb ile yasaklanan bir şekilde evlendiği anlatılmaktadır.³¹²

Tanah literatüründe Lea ve Ya'kûb'un kızı ve bir İsrâîlî olan Dina isim olarak zikredildiği ve *Eyub* kitabında Eyyûb'un karısı olarak belirtilmediği halde Talmud ve Midraş literatüründe Dina hem isim olarak zikredilmekte hem de Dina'nın Eyyûb ile evlendiği rivayet edilmektedir. Eyyûb'un hanımının Dina olduğu göz önüne alındığında, Dina'nın kocası Eyyûb'u ataerkil Yahudi geleneğine dayandırma konusunda bir bağlantı sunduğunu söylemek mümkündür.³¹³

Ârâmîce konuşan yorumcular, İbrânî atalar çağında Eyyûb'un Dina'nın kocası olduğu konusunda hemfikir değildirler. *Eyub* kitabında³¹⁴ Eyyûb'un ismi zikredilmeyen hanımının fiziksel özellikleri anlatılmaktadır. *Septuagint*'te Eyyûb'un hanımlarıyla ilgili daha karmaşık bir portre çizilmekte ve sonraki Grek geleneklerinde daha fazla ayrıntı yer almaktadır.³¹⁵

Tanah literatüründe ismi geçen Dina, *Eyub Targum* ve *Eyub'un Vasiyeti* kitaplarına göre Eyyûb'un ikinci karısıdır.³¹⁶ *Eyub* kitabının masoretik metni ve *Eyub Targum* arasında Eyyûb'un karısının adıyla ilgili önemli bir fark vardır. Masoretik

³¹¹ MR, Genesis/Bereşit Rabah, 76:9; 80:4. Bk. “Bereshit Rabbah 76:9” (Erişim 09 Mayıs 2024); *Genesis II*, 709; Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/307-308.

³¹² MR, Bereşit Rabah, 76:9; 80:4. Bk. “Bereshit Rabbah 76:9” (Erişim 09 Mayıs 2024); “Bereshit Rabbah 80:4” (Erişim 29 Kasım 2023).

³¹³ Sang, *Job's Wife*, 25.

³¹⁴ Eyub 2:9-10.

³¹⁵ Harkins, “Job in The Ancient Versions and Pseudepigrapha”, 25-27.

³¹⁶ Sang, *Job's Wife*, ii, 24-25.

metinde Eyyûb'un karısının adı zikredilmemesine rağmen *Eyub Targum* ve *Eyub'un Vasiyeti* kitaplarında Dina olarak ismi geçmektedir.³¹⁷ *Eyub Targum*'a göre Dina, kocası Eyyûb'un başına gelen musibetlere rağmen hâlâ olgunluğunu koruduğunu görünce ona Tanrı'ya lânet ederek ölmesini önermiştir. Karısının bu önerisi üzerine Eyyûb ona babasının evinde utanarak hareket eden herhangi bir kadın gibi konuştuğunu ifade etmiş ve 'Rabb'in huzurundan hayrı kabul ederken şerri kabul etmeyelim mi?' diye sormuştur.³¹⁸

Yahudi apokrifal literatürde Eyyûb'un haggadik bir kıssasını içeren Grekçe *Eyub'un Vasiyeti* kitabı onun ilk hanımını "Uzit" Grekçe çevirisi "Sitidos/Sitis" olarak göstermektedir.³¹⁹ Sitis, bu kitapta Dina'ya nazaran önemli bir rol oynamaktadır.³²⁰ *Eyub* kitabında ismi geçmeden bahsedilen, *Eyub'un Vasiyeti* kitabında Eyyûb'a "...Allah'a lânet et de öl."³²¹ diyen ve Eyyûb'un da öfkeli bir şekilde azarladığı hanımı Sitis'tir.³²²

Sefer ha-Zohar ve *Eyub Targum*'a göre Yahudi Yılbaşı'sı *Roş ha-Şana*³²³ gününde³²⁴ gerçekleşen Allah oğulları meleklerin birinci toplantısında şeytanın Yahve'den izin aldıktan sonra Eyyûb'un isimleri zikredilmeyen 7 oğlu ve 3 kızının büyük kardeşlerinin evinde yemek yiyip şarap içerlerken çölden büyük bir yelin gelerek eve çarpması ve evin onların üzerine yıkılmasıyla hepsinin ölümüne sebep olur.³²⁵ *Eyub'un Vasiyeti* kitabına göre Sitis, on çocuğunun üzerine evlerinin düşerek

³¹⁷ The Targum of Job 2:9-10; TJ 1:6. *Eyub Targum*'da bir yerde daha Eyyûb'un karısı Dina'ya ismi zikredilmeden işaret edilmiştir. Krş. The Targum of Job 19:17. Bk. *The Targum of Job*, 15/53.

³¹⁸ The Targum of Job 2:9-10. Bk. *The Targum of Job*, 15/27; Sang, *Job's Wife*, 24. Ayrıca krş. Eyub 2:9-10.

³¹⁹ Eyyûb'un karısı Sitis hakkında bk. TJ 21:2-3; 22:3; 23:1-11; 24:1-10; 25:1-10; 26:16; 27:1-2; 39:1-13; 40:1-13; Spittler, "Testament of Job", 1/829, 831, 835-836; Hananel Mack, *Ela mashal haya: Iyyob be-sifrut ha-bayit ha-sheni u-be-'ene Hazal (Job and The Book of Job in Rabbinic Literature) (Hebrew)* (Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 2004), 52-62; Hananel Mack, "Wife of Job: Apocrypha", *Shalvi/Hyman Encyclopedia of Jewish Women* (31 Aralık 1999).

³²⁰ TJ 21-26 ve 39. bölümler; Spittler, "Testament of Job", 1/839 (dip. 1 m).

³²¹ Sitis'in kocası Eyyûb'a Tanrı'ya karşı saygısızlık yapmasını söylemesi hakkında bk. TJ 25:10; 26:2-3; krş. Eyub 2:9; The Targum of Job 2:9. Bk. *Kitabı Mukaddes*, 619; *The Targum of Job*, 15/26; Spittler, "Testament of Job", 1/850-851.

³²² Toy - Kohler, "Testament of Job", 7/201.

³²³ Zohar, Pinhas 57:351-352; Bo 2:5, 21; The Targum of Job 1:6. Krş. II. Krallar 4:8. Bk. *The Zohar*, çev. Daniel Chanan Matt (Stanford, California: Stanford University Press, 2004), 1, Genesis/712 (dip. 504); *The Targum of Job*, 15/24; Friedell, "The Targum on Job", 15.

³²⁴ Eyub 1:6; The Targum of Job 1:6. Bk. *Kitabı Mukaddes*, 618; *The Targum of Job*, 15/24.

³²⁵ Eyub 1:13, 18-19. Meleklerin iki toplantısının *Roş ha-Şana* ve Yahudilik'te en mukaddes gün olan *Yom Kipur*'da meydana gelmesi hakkında bk. Hirsch vd., "Job", 7/193-194.

yıkılmasıyla yıkıntılar altında ölmesinden³²⁶ dolayı onlar için çok üzüldür, insanlara yalvarmaya başlar ve onlardan çocuklarının kemiklerini çıkarmalarını ister ve onlar için ağıt yakar.³²⁷ Fakat insanlara onların Tanrı tarafından cennete götürüldüğünü söyler ve yıkıntıların altından ölü bedenlerinin çıkarılmasına izin vermez,³²⁸ insanlar onu teselli etmeye ve ona destek olmaya çalışırlar.³²⁹ Sitis, çocuklarının bu üzüntü verici ölüm hadisesinden sonra Tanrı'ya övgülerde bulunur.³³⁰ Dua ettikten sonra insanlara “Doğu'ya gözlerinizle bakın ve çocuklarımın cennetin ihtişamıyla taçlandığını görün.”³³¹ deyip Tanrı'nın bu lütfunu görünce yere secdeye kapanır.³³² Sonra şehre gitmek üzere ayrılıp öküzünün ahırına gider, orada bir yemliğin yanına yatar ve huzur içinde, iyi ruhlarla ölür.³³³ İdareci onu arar ama bulamaz, akşam saatlerinde sürülerin ağıllarına gider ve onun öküz ahırında ölmüş halde yerde uzandığını görür. Öldüğünü ve hayvanların onun yanında ağladığını gören herkes Sitis'in üzerine ağıt yakar ve bu ağıt sesi tüm şehre ulaşır, şehirdeki insanlar da büyük bir ağıt yakarlar. İnsanlar ölen Sitis'i kabile halinde taşıyarak çocuklarının üzerine çökmüş olan evinin yakınına gömerler.³³⁴

Eyub'un Vasiyeti kitabında hastalığı esnasında gübre yığımında otururken Eyyûb'un³³⁵ hanımı Sitis'i kendisiyle birlikte sabretmeye davet ettiği,³³⁶ kendisinin şeytanın getirebileceği her şeye maruz kaldığı ve sonunda şeytanın Eyyûb'u sabırsızlığa ikna edemeyeceğini gördüğü belirtilmektedir.³³⁷ Bu olayda Eyyûb dayanıklılık gösterdiği ve yorulmadığı için müsabakayı kazanan zayıf güreşçiye benzetilmektedir.³³⁸ Sitis'in kocası Eyyûb'a yaklaştığı, Eyyûb'un gözyaşlarıyla ağlayarak acı bir şekilde şehir dışındaki gübre yığımında kalırken söylediği “*Sadece biraz daha uzun!*” ifadesini kınadığı ileri sürülmektedir.³³⁹

³²⁶ TJ 39:6-7, 8-9.

³²⁷ TJ 39:8-10.

³²⁸ TJ 39:11-12.

³²⁹ TJ 39:13; 40:1-3.

³³⁰ TJ 39:13; 40:3.

³³¹ TJ 40:3.

³³² TJ 40:4.

³³³ TJ 40:6.

³³⁴ TJ 40:7-13. Eyyûb'un karısı Sitis'in çocuklarının ölmesi, onlara ağıt yakması ve kendisinin ölmesi hakkında geniş bilgi için bk. TJ 39:1-13; 40:1-14.

³³⁵ TJ 21-25. bölümler.

³³⁶ TJ 26:5; Spittler, “Testament of Job”, 1/836.

³³⁷ TJ 20:1; Spittler, “Testament of Job”, 1/836.

³³⁸ TJ 27:4; Spittler, “Testament of Job”, 1/836.

³³⁹ TJ 24:1; Spittler, “Testament of Job”, 1/836.

Eyub'un Vasiyeti kitabındaki psödepikrafik bir rivayette şeytanın dilenci kılığında Eyyûb'un evine gelip kapıcılarından ekmek istediği, kapıcıların yanmış somun ekmek getirmesi üzerine bir saat içinde Eyyûb'un bedenini de yakıp mahvedeceğini söylediği, Eyyûb'un da ona “*Bana ne istersen yap.*” dediği, şeytanın Rabb'e gittiği ve ona Eyyûb'un üzerinde iktidar kurmak için yalvardığı, onun malları üzerinde Rab'dan yetki aldıktan sonra geldiği ve onun tüm servetini aldığı anlatılmaktadır.³⁴⁰

Bir başka rivayette Eyyûb'un hastalığı esnasında gübre yığnında otururken³⁴¹ Sitis'in şeytanın bir insan olduğunu düşündüğü,³⁴² bu süreçte Sitis'in ekmek kazanmak için bir köle gibi çalıştığı geçmektedir. Sitis'in, kendisini ekmek satıcısı olarak gizleyen şeytana,³⁴³ Eyyûb'a alacağı üç tane somun ekmek karşılığında saçının örgüsünü sattığı ve şeytana saçlarını kesmesine izin vermesi üzerine şeytanın makas alarak insanların gözü önünde onun saçlarını kestiği kaydedilmektedir. Bunun ardından Sitis'in aldığı ekmekleri Eyyûb'a getirdiği esnada şeytanın onu yol boyunca yürüyerek gizlice takip edip yönlendirdiği ve onun kalbini saptırdığı rivayet edilmektedir.³⁴⁴

İlk hanımı Mısırlı Sitis ölür³⁴⁵ ve Eyyûb iyileşerek şehre geri döner ve çok geçmeden zengin olur. Ardından ise, Talmud ve Midraş literatürü,³⁴⁶ *Eyub Targum* ve *Eyub'un Vasiyeti* kitaplarına göre ikinci hanımı Dina³⁴⁷ ile evlenir.³⁴⁸ Daha önce ilk eşi Sitis'ten 10 çocuğu olan Eyyûb'un ikinci eşi Dina'dan da 7 erkek ve 3 kız olmak üzere 10 çocuğu olur.³⁴⁹ *Eyub Targum*'a göre Dina, Eyyûb'un hem ilk 10 çocuğunun hem de ikinci 10 çocuğunun annesidir.³⁵⁰ Dina öldüğünde kardeşi Şimon onu Kenân diyarına defnetmiş ve bu nedenle Dina'ya “Kenânî kadın” denilmiştir.³⁵¹

³⁴⁰ TJ 6-8. bölümler; Spittler, “Testament of Job”, 1/841-842.

³⁴¹ TJ 21-25. bölümler.

³⁴² TJ 23:1-2.

³⁴³ TJ 6:2-12.

³⁴⁴ TJ 21:2; 22:1-3; 23:1-11. Bk. Spittler, “Testament of Job”, 1/848-849; Reed, “Testament of Job”, 1/337; Sang, *Job's Wife*, 25-26.

³⁴⁵ TJ 1:6; 40:6. Bk. Spittler, “Testament of Job”, 1/840, 860.

³⁴⁶ TB, Bava Batra, 16b; MR, Bereşit Rabah, 80. Bk. “Bereshit Rabbah 80”, çev. Sefaria Community Translation, *The Sefaria Midrash Rabbah*, 2022 (Erişim 26 Eylül 2023); König vd., “Dinah”, 4/605.

³⁴⁷ Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/451; Sang, *Job's Wife*, ii, 24, 25.

³⁴⁸ Reed, “Testament of Job”, 1/337, 338.

³⁴⁹ TJ 1:2-4, 6-7. Eyyûb'un hanımlarıyla ilgili bilgi için bk. Spittler, “Testament of Job”, 1/839-840; Harkins, “Job in The Ancient Versions and Pseudepigrapha”, 26-27 vd.; Toy - Kohler, “Testament of Job”, 7/200-201; Reed, “Testament of Job”, 1/337-338.

³⁵⁰ Sang, *Job's Wife*, 24.

³⁵¹ Bereşit 46:10. Rabbânî literatürde Dina ile ilgili rivayet ve atıflar için bk. König vd., “Dinah”, 4/605.

Eyub kitabı Eyyûb'un 7 oğlu ile 3 kızının olduğunu rivayet etmekte³⁵² ancak onun oğullarının ve kızlarının isimlerini belirtmemektedir. *Septuagint*, Eyyûb'un Ennon adında bir erkek çocuğu olduğunu kaydetmektedir.³⁵³ *Eyub'un Vasiyeti* kitabı Eyyûb'un Dina'dan olan erkek çocuklarının isimlerini Tersî, Choros, Hyon, Nike, Phoros, Phiphe, Phrouon; kız çocuklarının isimlerini Hemera, Kasia ve Keren-Happuk (Amaltheia's Horn) olarak zikretmektedir.³⁵⁴ *Eyub* kitabı ve *Targum İyov*, Eyyûb'un ikinci hanımı Dina'nın ismini söylemeden onun kız çocuklarının isimlerini Yemima, Ketsiya ve Keren-Happuk koyduğunu kaydetmekte³⁵⁵ ancak erkek çocuklarının isimlerini zikretmemektedir.

Yahudi kaynaklarında *Sefer ha-Zohar*'da Eyyûb'a ve hanımına farklı bir yönden değinilmiş fakat hanımının ismi zikredilmemiştir. *Sefer ha-Zohar*'da *Sefer İyov*'a atıf yapılarak³⁵⁶ hem Eyyûb'un Şarktaki tüm insanların en büyüğü olduğu hem de eşinin fazileti üzerinde durulmuştur. Tannaim âlimi Rav Hamnuna Saba'nın haggadik kitabında Eyyûb'un hanımının Tanrı'dan korkma konusunda kocasına denk olduğu ve hanımı sebebiyle kendisine büyük kimse denildiği kaydedilmiştir.³⁵⁷ Bu kabalistik rivayet, Eyyûb'un hanımının övgüye değer bir kadın ve Tanrı korkusu konusunda Eyyûb gibi faziletli bir kimse olduğuna işaret etmektedir. *Sefer ha-Zohar*'da Eyyûb'un ismi zikredilmeyen eşinin adının Dina olması ihtimal dâhilindedir.

Eyub,³⁵⁸ *Eyub Targum*³⁵⁹ ve *Eyub'un Vasiyeti*³⁶⁰ kitaplarında Eyyûb'un büyük serveti ve zenginliği ayrıntılı olarak açıklanmakta ve onun zenginlik bakımından Şark'ın tüm adamlarından daha zengin biri olduğu rivayet edilmektedir.³⁶¹ Eyyûb'un servet ve zenginliğinde mübalağa olarak değerlendirilmesi mümkün olan çok farklı ve

³⁵² Eyub 1:2, 4-5, 13, 18-19.

³⁵³ Burr, *A Commentary on The Book of Job*, 302-303.

³⁵⁴ TJ 1:3-4, 6; 46:5; 47:1; 48:1-3; 49:1-3; 50:1-3; 52:4-7, 9. Bk. Spittler, "Testament of Job", 1/839-840, 864-867.

³⁵⁵ Eyub 42:14; The Targum of Job 42:14. Eyyûb'un çocukları hakkında bilgi için bk. *Tanakh: A New Translation of The Holy Scriptures According to The Traditional Hebrew Text* (Philadelphia, USA: The Jewish Publication Society, 1985), 1403; *Kitabı Mukaddes*, 668; *Sifru Eyyûb*, 91; *The Targum of Job*, 15/90.

³⁵⁶ Eyub 1:3.

³⁵⁷ Zohar, Vayikra 7:58. Bk. "The Zohar", (Erişim 20 Mart 2023).

³⁵⁸ Eyub 29-31. baplar.

³⁵⁹ The Targum of Job 1:3; *The Targum of Job*, 15/24; Friedell, "The Targum on Job", 15.

³⁶⁰ TJ 9-15. bölümler.

³⁶¹ Eyub 1:3; 29, 31. baplar; The Targum of Job 1:3; TJ 9-15. bölümler; Spittler, "Testament of Job", 1/829; *The Targum of Job*, 15/24.

değişik miktarlarda hayvanlar,³⁶² hizmetçiler, perdeler, altın ve gümüş ayaklı kâseler, pahalı giysiler ve mobilyalar vb. çok kıymetli eşyalardan söz edilmektedir. Yahudi dinî literatüründe yer alan bu bilgi ve rivayetlerden Eyyûb'un kendi yaşadığı bölgede ve zamanda varlıklı ve büyük bir servete sahip olan çok zengin bir kimse olduğu anlaşılmaktadır.

*Eyub, Eyub Targum*³⁶³ ve *Eyub'un Vasiyeti*³⁶⁴ kitaplarında Eyyûb'un tüm hayvanlarını, mallarını ve çocuklarını kaybetmek gibi bazı tabii kötülüklerle³⁶⁵ karşılaştığı anlatılmakta ve şu bilgilere yer verilmektedir: Eyyûb'un sağlıklı iken hanımından 7 oğlu ve 3 kızı,³⁶⁶ pek çok kölesi ve hayvanı vardı.³⁶⁷ Bir gün bir haberci/ulak Eyyûb'a gelerek Şebalîlerin baskın yapıp öküzlerini ve eşeklerini götürdüğünü, uşaklarını öldürdüğünü ve yalnızca kendisinin kaçıp kurtulduğunu haber verdiği esnada bir başka adam geldi. Bu adam da göklerden gelen bir ateşin koyunlarını ve uşaklarını yakıp yok ettiğini ve sadece kendisinin kaçıp kurtulduğunu söylediği sırada bir başka adam çıkageldi. O adam da Kildânîlerin kendisinin develerine saldırıp onları gasp edip götürdüğünü, uşaklarını ise öldürdüğünü ve bir tek kendisinin kurtulduğunu söylediği esnada bir başka adam geldi. Bu adam da oğullarının ve kızlarının büyük ağabeylerinin evinde yemek yedikleri ve şarap içtikleri esnada çöl yönünden büyük bir yelin ya da fırtınanın gelip eve çarpmasından dolayı evin çocuklarının üzerine yıkıldığını, tüm çocuklarının öldüğünü ve yalnızca kendisinin kaçıp kurtulduğunu belirtti.³⁶⁸

Rabbi Şimuel bar Naḥmani *Eyub* kitabının³⁶⁹ bir cümlesini ele alırken Eyyûb'un kendi develerine Kildânîlerin üç bölük olarak saldırdığını, onları yağmalayıp götürdüğünü ve hizmetçilerini katlettiğini duyunca ordularını savaş için seferber etmeye başladığını ve “Kaç orduyu askere alabilirim, kaç asker toplayabilirim? Bu Kildânîler,

³⁶² Eyyûb'un zenginliği hakkında geniş bilgi için bk. Eyub 1:3; 29, 31. baplar; 42:10, 12; The Targum of Job 1:2-3; TJ 9-15. bölümler; 25:2, 6-7; 28:5; *The Targum of Job*, 15/24; Friedell, “The Targum on Job”, 15.

³⁶³ The Targum of Job 1:14-19; *The Targum of Job*, 15/25-26.

³⁶⁴ TJ 16-26. bölümler.

³⁶⁵ Kötülük tabii, ahlâkî ve metafiziksel olarak üç kısma ayrılmaktadır. Bk. Metin Özdemir, *İlâhî Adalet ve Rahmet Penceresinden Kötülük ve Musibetler* (Ankara: DİB Yayınları, 2020), 42.

³⁶⁶ Eyub 1:2; The Targum of Job 1:2; *The Targum of Job*, 15/24; Friedell, “The Targum on Job”, 15.

³⁶⁷ Eyub 1:3; The Targum of Job 1:3.

³⁶⁸ Eyyûb'un tüm servetinin gitmesi ve çocuklarının ölmesi hakkında bk. Eyub 1:13-19; The Targum of Job 1:13-19.

³⁶⁹ Eyub 1:17.

dünyadaki en aşağılık millettir.”³⁷⁰ şeklinde söylediğini haber vermektedir. Bu midraşik rivayetten Eyyûb’un, Kildânîlere karşı asker topladığı ve ordularını savaş için seferber ettiği anlaşılmaktadır.

Midraşik kaynaklarda geçen bir başka rivayette Eyyûb’un mallarını yok eden büyük bir yelin ya da rüzgârın Tanrı’nın iradesiyle dizginlendiği, rüzgâr dizginlenmemiş olsaydı hiçbir insanın ona karşı duramayacağı, Tanrı’nın onun gücünü insanlığa zarar vermesin diye sınırladığı, Eyyûb’un mal varlığını tahrip eden ve Yûnus’un gemisinin enkaza dönüşmesine neden olan rüzgârı özel olarak gönderdiği ve yıkım işlerini yapacağı yerlerle sınırladığı belirtilmektedir.³⁷¹ Rabbi Huna; Eyyûb, Yûnus ve Eliya’nın olayında tüm dünyayı yok edebilecek derecede ölçülemeyen kuvvetli bir rüzgâr çıktığını ve bu rüzgârın tüm dünyayı yok etmek istediğini, Eyyûb’un zamanında çölün ötesinden büyük bir rüzgârın geldiğini, Amoraim ulemasından Rabbi Yudan ben Şalom³⁷² da Eyyûb’un olayındaki rüzgârın sadece onun evine yönelik olduğunu ve evini yıktığını söylemiştir.³⁷³

Eyyûb’un zengin iken tüm servetini kaybetmesinin ve fakirleşmesinin nedeni bağlamında Midraş literatüründe dikkat çekici bir rivayet nakledilmektedir. *Bereşit Rabah*’ta yer alan söz konusu midraşik rivayette Eyyûb’un tüm servetini kaybetmesi ve fakir durumuna düşmesi kendisinin işlediği günahlarla ilişkilendirilmekte ve günahlarına kefaretiler olarak servetinin helak olduğu zikredilmektedir.³⁷⁴ Bu midraşik rivayette Eyyûb’un işlediği günahlar üzerinde durulmakta fakat bu günahların neler olduğu hususunda herhangi bir ayrıntı verilmediği görülmektedir.

Eyub ve Targum İyov kitaplarında, Eyyûb’un hastalıkla geçen uzun bir zamandan sonra üç dostu için dua ettiği ve bunun üzerine *Eyub* kitabına göre Tanrı’nın, Eyyûb’un hastalığını iyileştirdiği zikredilmektedir. *Eyub ve Targum İyov*’a göre Tanrı’nın,

³⁷⁰ MR, Ruth Rabbah 2:10; “Ruth Rabbah 2:10” (Erişim 20 Eylül 2022).

³⁷¹ Midraş Kohelet, 1. Bk. “Midrash Ecclesiastes”, (Erişim 18 Nisan 2022), <https://www.sacred-texts.com/jud/tmm/tmm14.htm>.

³⁷² Rabbi Yehudah Halevi (Yehuda ben Şalom) olarak da bilinen Celileli bir Amoraim bilginidir. Halahik tartışmalarda nadiren yer alır. Erken dönem Tanhuma Midraş’ın önemli bir kaynağıdır. Bk. Heinrich W. Guggenheimer (ed.), *The Jerusalem Talmud First Order: Zeraim Tractate Berakhot*, çev. Heinrich W. Guggenheimer (Berlin, New York, Germany: Walter de Gruyter, 2000), 637 (dip. 120).

³⁷³ Eyub 1:19; TY, Berakot, 9:3; MR, Vayikra Rabah, 15:1; Guggenheimer, *The Jerusalem Talmud*, 2000, 637; *Leviticus*, 188; “Vayikra Rabah 15:1”, çev. Sefaria Community Translation, *The Sefaria Midrash Rabbah*, 2022 (Erişim 20 Eylül 2022).

³⁷⁴ MR, Bereşit Rabah, 50:11; “Bereshit Rabbah 50:11”, çev. Joshua Schreier, *The Sefaria Midrash Rabbah*, 2022 (Erişim 09 Mayıs 2024), (dip. 56).

Eyyûb'u hastalıktan kurtarıp iyileştirmesinden sonra ona daha önce sahip olduğu ve kaybettiği önceki tüm mallarını iki katıyla vermek suretiyle eski refahına yeniden kavuştuğu ve onun ömrünün son günlerini başından daha bereketli kıldığı anlatılmaktadır.³⁷⁵ Akabinde *Eyub* kitabına göre Eyyûb'a yitirdiği çocukları sayısınınca 7 oğul ve 3 kız toplam 10 çocuk, *Targum İyov*'a göre ise 14 oğul ve 3 kız toplam 17 çocuk lütfettiği, onun ilk kızına Yemima, ikincisine Ketsiya, üçüncüsüne ise Keren-Happuk adını koyduğu, 140 sene daha yaşadığı ve çocuklarını ve dört nesil torunlarını gördüğü rivayet edilmektedir.³⁷⁶ Tanah'taki ve *Targum İyov*'daki söz konusu rivayetlerde Tanrı'nın, Eyyûb'a iyileşmesinden sonra tüm mallarını ve çocuklarını iki katı olarak verdiği bilgisi Kur'ân'da da geçmekte fakat Kur'ân'da, Tanah'ta ve *Targum İyov*'daki gibi ayrıntı verilmemektedir. *Tanah*, *Targum İyov* ve *Kur'ân*'ın metinleri arasındaki ifadelerin birbirine benzemesi dikkat çekicidir.

Tanah'ta *Eyub* kitabında geçtiği üzere Tanrı tarafından Eyyûb'a önceki sahip olduğu her şeyin iki katıyla verilmesi³⁷⁷ ve onun servetini ikiye katlamasının³⁷⁸ nedeniyle ilgili olarak Rabbânî kaynaklarda Tanrı'nın Eyyûb'un ömrünün sonunu başlangıcından daha çok kutsadığı ve bereketlendirdiği ve başlangıçta olduğu gibi kendisinin emirlerine uyması,³⁷⁹ sâlih ameller işlemesi³⁸⁰ ve faziletli sözler söylemesi sebebiyle olduğu bildirilmektedir.³⁸¹

E. Hastalanması ve İyileşmesi

Eyyûb'un hastalığa yakalanması, yakalandığı hastalık, hastalığının safhaları ve iyileşmesi hakkında ilk olarak Tanah'ın *Eyub* kitabında bilgiler verilmekte fakat bu

³⁷⁵ Eyub 42:10, 12; The Targum of Job 42:9-12. Bk. *Kutsal Kitap ve Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar* (İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi, 2003), 626; *Kitabı Mukaddes*, 668; *Midrash Tanhuma*, Mişpatim, 8:2, 493.; "...*Rab Eyub'a önceki malının iki katını verdi.*", İbrânîce metin "...*vay yosep Yahveh le-İyov lemişneh*", "*Eyub dostları için dua ettikten sonra, Rab onu eski durumuna kavuşturup ona önceki varlığının iki katını verdi.*" (Eyub 42:10). Tanrı'nın Eyyûb'u yeniden bolluğa kavuşturması hakkında bk. "'*abdî İyyob*", *Interlinear Bible-Bible Hub* (Erişim 15 Şubat 2020); "*Job 42*", *Interlinear Bible-Bible Hub* (Erişim 28 Nisan 2021); Avrohom Bergstein, "Who Was Iyov? Hero of the Book of Job", ts.; *Tanakh*, 1402. Krş. el-Enbiyâ 21/84; es-Sâd 38/43.

³⁷⁶ Eyub 42:13-16; The Targum of Job 42:13-16; *Kitabı Mukaddes*, 668; *The Targum of Job*, 15/90.

³⁷⁷ Eyub 42:10, 12. Krş. Zohar, Bo 2:28.

³⁷⁸ TY, Hagigah, 2:1; Heinrich W. Guggenheimer (ed.), *The Jerusalem Talmud Second Order: Moed Tractates Ta'aniot, Megillah, Hagigah and Mo'ed Qatan (Maşqin)*, çev. Heinrich W. Guggenheimer (Berlin, Germany: Walter de Gruyter, 2015), 425.

³⁷⁹ Bialik - Ravnitzky, *Sefer Ha-Aggadah*, 243.

³⁸⁰ TY, Hagigah, 2:1; Guggenheimer, *The Jerusalem Talmud*, 2015, 425; Bialik - Ravnitzky, *Sefer Ha-Aggadah*, 243.

³⁸¹ TY, Hagigah, 2:1; Guggenheimer, *The Jerusalem Talmud*, 2015, 425.

hastalığın, hangi gün veya yılda meydana geldiği söylenmemektedir.³⁸² Eyyûb'un hastalığa ne zaman yakalandığı hususunda Rabbi Chiya İsrâiloğulları'nın Mısır'dan çıkışlarına kadar onun hastalanmadığını ifade etmiştir.³⁸³ Buradan Eyyûb'un İsrâiloğulları'nın Mısır'dan çıkışları öncesinde sağlıklı olduğu, çıkışları sonrasında hastalığa yakalandığı anlaşılmaktadır.

Yahudi dinî literatüründe şeytanın Eyyûb'un mallarına ve çocuklarına musallat olmak için Tanrı'dan izin istediği ve Tanrı'nın şeytana Eyyûb konusunda onun canı hariç olmak üzere izin verdiği, şeytanın da aldığı bu izin üzerine onun tüm mallarına ve çocuklarına musallat olup onları kaybettirdiği anlatılmaktadır. Daha sonra şeytanın Tanrı'dan Eyyûb'a musallat olmak ve onu hastalandırmak için yeniden izin istediği, Tanrı'nın da şeytana izin verdiği ve bunun üzerine şeytanın Eyyûb'a musallat olup onu hastalandırdığından bahsedilmektedir.³⁸⁴ *Sefer ha-Zohar*'da Eyyûb'un dünya için kefâret bulmak amacıyla hastalığa yakalandığı zikredilmektedir.³⁸⁵ Eyyûb'un böylece ciddi bir sınamadan geçtiği,³⁸⁶ bir kişinin üç reenkarnasyon şansı olduğu³⁸⁷ ve onun ilk reenkarnasyonda başına gelenler yüzünden cezalandırıldığı rivayet edilmektedir.³⁸⁸

Yahudi dinî literatüründe kanonik Tanah'ta *Eyub* kitabındaki Yahvist anlatımlara,³⁸⁹ *Targum İyov*,³⁹⁰ apokrif literatürde *Eyub'un Vasiyeti*³⁹¹ ve Kabala literatüründe *Sefer ha-Zohar*'daki bilgiye göre, melekler Yahve'nin huzurunda kendilerini sunmaya geldikleri birinci toplantı günü olan *Roş ha-Şana* günü³⁹² şeytan da kendisini Yahve'ye takdim etmek için onların arasına karışmıştır. Yahve, şeytana nereden geldiğini sorunca şeytan dünyada dolaşmaktan ve gezinmekten geldiği cevabını vermiştir. Yahve, şeytandan kulu Eyyûb'a iyice bakmasını istemiş, dünyada onun gibi kâmil, doğru, kendisinden korkan ve kötülükten sakınan bir kimse olmadığını

³⁸² Eisen, *The Book of Job*, 114.

³⁸³ Zohar, Beşalah 15:191. Bk. "The Zohar", (Erişim 26 Eylül 2023).

³⁸⁴ Şeytanın Eyyûb'a musallat olması ve onun hastalanmasına sebep olması hakkında bk. Eyub 2:6-7; The Targum of Job 2:6-7; TJ 8:1-3; 20:1-6; krş. Zohar, Bo 2; 2:16; *Kitabı Mukaddes*, 619; *The Targum of Job*, 15/26; Spittler, "Testament of Job", 1983, 1/842, 847; "The Zohar, Bo 2", *The Zohar Online* (Erişim 26 Eylül 2023). *Sefer ha-Zohar*'da Tanrı'nın şeytana, Eyyûb'un kemiklerine ve etine eziyet etme izni verdiği ancak şeytanın Eyyûb'u öldürmesine izin vermediği geçmektedir.

³⁸⁵ Zohar, Pinhas 58:354.

³⁸⁶ Zohar, Bo 2.

³⁸⁷ Zohar, Pinhas 10.

³⁸⁸ Zohar, Pinhas 10:63.

³⁸⁹ Eyub 1:6.

³⁹⁰ The Targum of Job 1:6.

³⁹¹ TJ 8:1-3; 20:1-6.

³⁹² Zohar, Pinhas 57:351-352; Bo 2:5, 21.

belirtmiştir.³⁹³ Yahve, Eyyûb hakkında bu sözünü söyleyince şeytan, Yahve'den elini Eyyûb'a uzatmasını ve Eyyûb'un sahip olduklarının hepsini ondan almasını istemiştir. Bu durumun gerçekleşmesi durumunda ise Eyyûb'un Yahve'ye lânet edip söveceğini ve saygısızlık yapacağını söylemiştir.³⁹⁴ Şeytan, ayrıca Eyyûb'un tüm mallarını ve çocuklarını kaybetmesinden kaygılandığından dolayı Yahve'den korktuğunu iddia etmiştir. Şeytanın bu iddiası üzerine Yahve Eyyûb'u imtihan etmek için şeytana Eyyûb'un bedenine dokunmamak³⁹⁵ kaydıyla onun mallarına ve çocuklarına musallat olup onları telef etme ve onu yoksullaştırma müsaadesi vermiştir. Yahve'nin bu müsaadesiyle şeytan tarafından tüm çocukları öldürülen, malları çalınan ve telef edilen Eyyûb,³⁹⁶ şeytanın beklentisinin aksine tüm bu felaketler karşısında tam bir tevekkül ve teslimiyet göstererek Yahve için secdeye kapanmış, annesinin bağrından çıplak doğduğunu ve mezara da çıplak döneceğini, nimetleri verenin de alanın da Yahve olduğunu belirtmiş ve onun adının mübarek olduğunu söyleyerek onu övmüştür.³⁹⁷

Eyub kitabında zikredilen bir rivayete göre meleklerin ikinci toplantısında,³⁹⁸ *Eyub Targum*'a göre suçların bağışlandığı büyük yargı gününde,³⁹⁹ Yahve'nin önünde yine kendilerini sunmaya geldikleri *Yom Kipur*'da (*Kefâret Günü*)⁴⁰⁰ şeytan da kendisini takdim etmek için meleklerin arasında Yahve'nin huzuruna gelmiştir. Yahve, şeytana “Nereden geliyorsun?” diye sorunca şeytan dünyada dolaşmaktan ve orada gezinmekten geldiği şeklinde cevap vermiştir. Yahve, toplantıda tüm bu musibetlerden sonra Eyyûb'un yine de kendisine karşı kemalini muhafaza ettiğini ifade edince,⁴⁰¹ şeytan insanoğlunun canı için tüm sahip olduklarını vereceğini belirterek Yahve'den elini Eyyûb'un vücuduna ve canına uzatmasını istemiştir. Eğer böyle yaparsa kendisine karşı mutlaka lânet edeceğini ve saygısızlık yapacağını⁴⁰² belirterek Eyyûb'un sağlığını kaybetmesinden kaygılandığı için Yahve'den korktuğunu iddia etmiş ve Yahve'den izin istemiştir. Yahve de şeytana “...o senin elinde ancak onun canını esirge.” buyruğuyla

³⁹³ Eyub 1:6-8; The Targum of Job 1:6-8.

³⁹⁴ Eyub 1:11; The Targum of Job 1:11.

³⁹⁵ Eyub 1:12; The Targum of Job 1:12.

³⁹⁶ Eyub 1:12-19; The Targum of Job 1:12-19; TJ 16:1-7; 17:1-6; 18:1-8; 19:1-4. Bk. Spittler, “Testament of Job”, 1/845-847; *Kitabı Mukaddes*, 618-619; *The Targum of Job*, 15/24-26.

³⁹⁷ Eyub 1:15-21; The Targum of Job 1:20-21.

³⁹⁸ Eyub 2:1, 6.

³⁹⁹ The Targum of Job 2:1.

⁴⁰⁰ Eyub 1:7; Zohar, Emor 34:238.

⁴⁰¹ Eyub 2:1-3; The Targum of Job 2:4-6.

⁴⁰² Eyub 2:4-5.

bu konuda Eyyûb'u sınamak ve onun vücudunu hastalandırmak için izin vermiştir.⁴⁰³ *Sefer ha-Zohar*'da geçen rivayette ise Tanrı'nın şeytana, Eyyûb'a zulmetmesi ve onun kendisine sevgiden dolayı hizmet etmediğini göstermesi için izin verdiği belirtilmiştir.⁴⁰⁴

Eyub kitabında şeytanın izin alarak Yahve'nin huzurundan ayrıldıktan sonra “*Ve şeytan... Eyub'u ayağının tabanından tepesine kadar kötü çıbanlarla vurdu.*” (הַשָּׂטָן וַיִּדְּךָ) *ha-Satan... ve yaket İyov bi şehîn ra mikkap raglov ad vead kadekodo*) “*eş-Şeytânü... ve darabe Eyyûb'a bi-kurhin radiin min bâtni kademihî ilâ hâmetihî.*” (الشَّيْطَانُ... وَضَرَبَ أَيُّوبَ بِفَرْحٍ رَدِيٍّ مِنْ بَاطِنِ قَدَمِهِ إِلَى هَامَتِهِ)⁴⁰⁵ *Eyub'un Vasiyeti* kitabında “...ve o [şeytan] beni baştan ayağa kadar şiddetli bir vücut lekesi/veba/plak ile vurdu.”⁴⁰⁶ ve *Eyub Targum*'da “Şeytan, yetkisiyle Rabb'in huzurundan çıktı ve Eyyûb'u ayağının tabanından başının tepesine kadar şiddetli bir iltihap ile vurdu.”⁴⁰⁷ ve “...Tanrı'dan gelen veba bana dokundu.”⁴⁰⁸ ifadeleri şeytanın Eyyûb'un tüm vücudunda başından ayağına kadar kötü çıbanlar (İbr. שִׁחִין רָע, *şehîn ra*; Ar. بِفَرْحٍ رَدِيٍّ, *bi-kurhin radiin*) çıkardığını, *The Legends of The Jews* kitabında ise “...şeytan ayağının tabanından tepesine kadar cüzzam ile onun vücudunu vurdu...”⁴⁰⁹

⁴⁰³ Tanrı'nın, canı hariç Eyyûb'a musallat olması için şeytana izin vermesi hakkında bk. *Eyub* 2:6; TB, Bava Batra, 16a; TJ 20:1-3; *The Targum of Job* 1:12; 2:6-7; *The Targum of Job*, 15/25, 26; Friedell, “The Targum on Job”, 15; Spittler, “Testament of Job”, 1/847; Marvin H. Pope, *Job: Introduction, Translation, and Notes* (Garden City, New York, USA: Doubleday & Company, Inc., 1965), 15/xiv.; Şeytanın Tanrı'nın önüne ikinci kez çıktığı ve Eyyûb'un kendisinin eline geçmesini istediği, Tanrı'nın şeytanın duasını kabul ettiği ancak onun gücünü Eyyûb'un bedeniyle sınırladığı ve şeytanın onun ruhuna dokunamadığı rivayet edilmektedir. Bk. Bk. Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/457.

⁴⁰⁴ *Zohar*, Bo 2:25.

⁴⁰⁵ *Eyub* 2:7. Bu cümlenin İbrânice transkripsiyonları için bk. “Job 2”, *Interlinear Bible-Bible Hub* (Erişim 14 Ekim 2020); “Tanach with Ta'amei Hamikra” (Erişim 11 Kasım 2021); Arapça metin için bk. *Sifru Eyyûb*, 7.; Şeytanın Eyyûb'u fena çıbanlara ducar eylemesiyle ilgili bilgi için bk. *Kitabı Mukaddes Ahd-i Atik ve Ahd-i Cedid*, 591.; Arkadaşları Eyyûb'u o kadar uzaktan tanımıyorlardı veya onu açıkça göremiyorlardı veya daha büyük olasılıkla hastalığından dolayı fiziksel görünüşü değiştiği için onu tanımıyorlardı. Bk. Katharine J. Dell, “What Was Job's Malady?”, *Journal for The Study of The Old Testament (JSOT)* 41/1 (Eylül 2016), 63.

⁴⁰⁶ TJ 20:6; krş. TJ 4:5; 26:1; 35:2; 37:3, 5; 47:4, 7; *The Targum of Job* 19:21; Bk. Spittler, “Testament of Job”, 1/847.

⁴⁰⁷ *The Targum of Job* 2:7; *The Targum of Job*, 15/26.

⁴⁰⁸ *The Targum of Job* 19:21; 2:5, 7; 23:2; “*Vebasını benden uzaklaştırsın...*” (*The Targum of Job* 9:34); *The Targum of Job*, 15/26, 39, 53, 58.

⁴⁰⁹ TJ 4. bölüm. Şeytanın Eyyûb'un tüm vücudunu cüzzam ile vurup onu hasta etmesi için bk. Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/457; Toy - Kohler, “Testament of Job”, 7/201.

rivayeti şeytanın Eyyûb'un tüm vücudunu ağır bir hastalık olan *cüzzam*⁴¹⁰ ile vurduğunu ve onun hastalanmasına sebep olduğunu anlatmaktadır.

Rabbânî rivayetlerde Eyyûb'un firavuna danışmanlık yaparken İsrâiloğulları'nın sayısının azaltılması ve onların yeni doğan erkek çocuklarının öldürülmesi konusunda sessiz kalıp İsrâiloğulları'na dilediğini yapmasını, bir diğer rivayette ise İsrâiloğulları'nın dünyaya yeni gelen tüm erkek çocuklarını öldürmesini firavuna tavsiye etmesi sebebiyle musibetlerle cezalandırıldığı ve hastalığa yakalandığı belirtilmektedir.⁴¹¹ *Eyub* ve *Eyub'un Vasiyeti* kitaplarında ise Eyyûb'un hastalanması konusunda zikredilenlerden farklı bir bilgi verildiği görülmektedir.

Eyyûb, yakalandığı hastalık esnasında vücuduna devamlı ıstırap veren acıdan dolayı üzülmüştür. Ağrılı günlerinde hiçbir hafifleme olmadan acılar vücudunu kaplamış,⁴¹² nefes almakta zorlanmıştır.⁴¹³ Hastalığında başından ayak tabanına kadar tüm vücudunu kaplamış olan kötü çıbanlar, şiddetli iltihap, cüzzam, vebadan dolayı kaşınması, ağrı ve acı çekmesi⁴¹⁴ nedeniyle Eyyûb küllerin içinde oturmuştur. Çare umuduyla kendi vücudunu kazımak amacıyla eline “bir çömlek parçası” almıştır.⁴¹⁵ *Eyub* kitabında Eyyûb'un konuşmalarından anlaşıldığına göre onun muzdarip olduğu bazı semptomlara⁴¹⁶ bakıldığında yakalandığı hastalık sebebiyle fizikî görünüşü bozulmuş⁴¹⁷ ve hastalığının fizikî etkileri daha da kötüye gitmiştir. Hastalık esnasında vücudundaki yaralarına kurtlar girmiş, yaraları büyüyüp çoğalmış,⁴¹⁸ kabuk bağlayarak cildini kaplamış ve cildi iltihaplanmış ve yaraları kurtlarla enfekte olmuştur. Bu durumu Eyyûb “*Etim kurtlarla ve topraktan kabuklarla kaplanmış; derim büzülüyor ve yine açılıyor.*”,⁴¹⁹ “*Etim kurtlar ve kabuklarla kaplanmış, cildim çatlıyor ve*

⁴¹⁰ Eyyûb'un hastalığının cüzzam olması hakkında bk. Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/457; Toy - Kohler, “Testament of Job”, 7/201; John E. Hartley, *The Book of Job* (Michigan, USA: William B. Eerdmans Publishing, 1988), 82; Besalel, “İyov”, 1/268; Pope, *Job*, 15/21.

⁴¹¹ TB, Sotah, 11a; TB, Sanhedrin, 106a; MR, Şemot Rabah, 1:12; 27:3; Zohar, Bo 2:15, 17; Zohar, 2:33a; “Sanhedrin 106a” (Erişim 29 Eylül 2023); Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/466-468, 470-471; Hirsch vd., “Job”, 7/193.

⁴¹² The Targum of Job 9:18; *The Targum of Job*, 15/38; Hartley, *The Book of Job*, 402.

⁴¹³ The Targum of Job 9:18.

⁴¹⁴ The Targum of Job 1:20-21; 2:5, 7-8; 7:3-5; 9:17-18, 34; 19:18-21; 23:2; *The Targum of Job*, 15/26-27, 35, 38-39, 53, 58.

⁴¹⁵ Eyub 2:8; The Targum of Job 2:8.

⁴¹⁶ Hartley, *The Book of Job*, 82.

⁴¹⁷ Eyub 2:12.

⁴¹⁸ The Targum of Job 9:17; *The Targum of Job*, 15/38.

⁴¹⁹ Eyyûb'un vücudunda etinin kurtlar ve kabuklarla kaplanması ve derisinin büzülüp açılması hakkında bk. Eyub 7:5; *Kitabı Mukaddes*, 625.; “*Lebise lahmî ed-dûdü me'a mederi't-turâbi, cildî kerîşe ve sâha.*” *Sifru Eyyûb*, 17; Spittler, “Testament of Job”, 1/845-847; David Atkinson, *Eyüp'ün Mesajı:*

*iltihaplanıyor.*⁴²⁰ diye ifade etmektedir. Hastalığı esnasında uykusuzluk çekmiş ve sayıklamıştır.⁴²¹ Kötü rüyalar görmüştür.⁴²² Ağlamaktan yüzü kızarıp şişmiş,⁴²³ lekelenmiş ve göz kapaklarına ölümün gölgeleri düşmüştür.⁴²⁴ Onun hastalığının bir başka belirtisi de ishal olmasıdır.⁴²⁵ Böbreklerindeki ve safrasındaki rahatsızlıktan sıkıntı çekmiştir.⁴²⁶ Eyyûb'un hastalığı ağır ve tiksindirici olup insanlar kendisinden uzak durmuş⁴²⁷ ve nefret etmişlerdir.⁴²⁸ Hastalığı sebebiyle onun nefesi kesilmiş,⁴²⁹ ağzı ve nefesi kötü ve iğrenç kokmuştur.⁴³⁰ Bu şiddetli hastalık sürecinde Eyyûb çok kilo kaybetmiş ve aşırı zayıflamış, kemikleri cildine ve etine yapışmış ve bunu “*Kemiğim derimle etime yapışıyor...*”⁴³¹ diyerek ifade etmiştir. Eyyûb'un vücudu acıyla titremiş ve ateşi yükselmiş,⁴³² tüm vücudunda şiddetli dayanılmaz ağrılar çekmiş, tüm kemikleri çok ağrımış ve sızlamış,⁴³³ ekmekten ve lezzetli yiyeceklerden tiksiniştir. Hastalık onun bedenini tüketmiş, derisi kemiklerine yapışmış, etleri adeta eriyip gitmiş ve kemikleri meydana çıkmıştır. Bedenin işlevleri yavaş yavaş zarar görmüş, bedeninde elli kadar plak/yara çıkmıştır.⁴³⁴ Plaklar, vücut uzuvlarını tüketmiş ve onu ölümün

Elem ve Lütf, çev. Jilda Clark (İstanbul: Haberci Basın Yayınları, 2015), 88; Hartley, *The Book of Job*, 82.

⁴²⁰ The Targum of Job 7:5; *The Targum of Job*, 15/35.

⁴²¹ Eyub 7:4; 13-14; The Targum of Job 7:4. *The Targum of Job*, 15/35; Dell, “What Was Job’s Malady?”, 63; Hartley, *The Book of Job*, 402.

⁴²² Eyub 7:14.

⁴²³ Eyub 16:16.

⁴²⁴ The Targum of Job 16:16; *The Targum of Job*, 15/48.

⁴²⁵ Eyub 30:27.

⁴²⁶ The Targum of Job 16:13; *The Targum of Job*, 15/48.

⁴²⁷ Eyub 13:26-28; 30:10. “*Ben ise telef olmuş çürük bir şeyim; güve vurmuş esvab gibiyim.*” (Eyub 13:28); İnsanların Eyyûb’dan tiksiniş ve uzakta durmaları ve yüzüne tükürmekten çekinmemeleri hakkında bk. Eyub 21:6; 30:10. Bk. *Kitabı Mukaddes*, 633; Dell, “What Was Job’s Malady?”, 63.

⁴²⁸ “*Kardeşlerimi benden uzaklaştırdı, tanıdıklarım bana yabancı oldu. Akrabalarım gitti, tanıdıklarım beni unuttu. Evimin misafirleri ve cariyelerim beni yabancı sayıyorlar; onların gözünde yabancı gibi oldum. Hizmetçime sesleniyorum, cevap vermiyor; ona ağzımla yalvarmam gerekiyor. Karıma yabancıyım; iç organlarımın oğluna dua etmem gerekiyor. Küçük çocuklar bile benden nefret ediyor; ayağa kalktığımda benim hakkımda konuşuyorlar. Konseyimin bütün adamları benden nefret ediyor ve sevdiğilerim bana karşı geldiler.*” (The Targum of Job 19:13-19). Bk. *The Targum of Job*, 15/53.

⁴²⁹ Eyub 7:15.

⁴³⁰ Eyub 19:17.

⁴³¹ Eyub 19:20; The Targum of Job 19:20; Midraş Tehilim, 26:2. Bk. “Midrash Tehillim 26:2”, çev. Sefaria Community Translation (Erişim 13 Mayıs 2024); Hartley, *The Book of Job*, 82, 402; *The Targum of Job*, 15/53.

⁴³² Eyub 21:6; 30:30. Bk. Atkinson, *Eyüp’ün Mesajı*, 88; Hartley, *The Book of Job*, 82; Dell, “What Was Job’s Malady?”, 62-63.

⁴³³ Eyub 30:17; The Targum of Job 33:19. Bk. *The Targum of Job*, 15/74; Hartley, *The Book of Job*, 82, 402; Atkinson, *Eyüp’ün Mesajı*, 88.

⁴³⁴ TJ 4:5; 20:3, 6; 21:1; 26:1; 27:3, 5; 28:1-2; 25:2; 37:3, 5; 47:4, 7; Eyub 2:7; 33:19-22; TB, Bava Batra, 116a; MR, Şemot Rabah, 23:9. Bk. *Exodus*, 287; Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/458 (dip. 25). Plak ifadesi zikredilmeden benzeri ifadeler için ayrıca krş. The Targum of Job 33:20-21.

eşiğinde hareketsiz ve kötürüm bırakmıştır; bedeni mezara, hayatı ölüme yaklaşmıştır.⁴³⁵ Hastalık ve duygusal çöküntüden dolayı Eyyûb'un derisi kararıp siyaha dönmüş ve kuruyup vücudundan düşmüş, kemikleri de sıcaktan yanmış⁴³⁶ ve kuruluktan kavrulmuştur.⁴³⁷ Neticede Eyyûb, hastalıktan yorgun düşmüştür.⁴³⁸ Bu zor durumda iken kar suyuyla yıkansa ve ellerini kül suyuyla temizlese de Tanrı'nın, kendisini pislik çukuruna batıracağını, elbiselerinin de kendisinden tiksineceğini söylemiştir.⁴³⁹ Benzer bir şekilde “*Kirliden temizi kim çıkarabilir? Hiç kimse.*”⁴⁴⁰ cümlesi de Eyyûb'un temizlenmek suretiyle hastalığından kurtulamadığını belirtmekte⁴⁴¹ ve yukarıda zikredilen söz konusu bu tasvirler onun yakalandığı ağır hastalığa, hastalığının mahiyetine ve çektiği acı ve sıkıntılara işaret etmektedir.⁴⁴²

Yahudi kutsal kitap literatüründe Tanah'ın *Eyub* kitabının masoretik metninden yukarıda naklettiğimiz pasajlarda, Eyyûb'un insanların kendisinden nefret etmelerini gerektiren tiksinti verici ağır bir hastalığa yakalandığı, insanların hastalık sürecinde Eyyûb'dan uzak durduğu, cildinin yaralarla kaplandığı, yaralarına kurtların girdiği, yaralarından irin aktığı ve yaralarının kabuk bağladığı rivayet edilmektedir.

Eyub kitabındaki bir cümlede şeytanın Eyyûb'un tepeden tırnağa kadar tüm vücudunu kötü çıbanlarla vurduğu ifade edilmektedir.⁴⁴³ Söz konusu cümlenin masoretik metnindeki “*ayağının tabanından tepesine kadar*” ifadesi Tanah literatüründe yer almakta⁴⁴⁴ ve vücudun tamamını belirtmektedir. Tüm vücudun çıbanlarla kaplı olması bir cilt hastalığına işaret etmektedir. Cilt hastalıklarının yayılması normalde belli bir zaman almakta ancak Eyyûb'un hastalığı ani olarak ortaya çıkmaktadır. Hastalık belirtisi olarak ortaya çıkan *çıban*, Tevrat'ın *Levililer/Vayikra* kitabında geçmekte⁴⁴⁵ ve

⁴³⁵ Eyyûb'un hastalığıyla ilgili tasvirler için bk. Eyub 30:17-19, 22, 30; 33:19-22; The Targum of Job 33:19-22; *Kitabı Mukaddes*, 656; *The Targum of Job*, 15/74; Atkinson, *Eyüp'ün Mesajı*, 28-29, 88; Hartley, *The Book of Job*, 278-279.

⁴³⁶ Eyub 30:30. Bk. *Kitabı Mukaddes*, 652; Hartley, *The Book of Job*, 405; Atkinson, *Eyüp'ün Mesajı*, 88.

⁴³⁷ The Targum of Job 30:30. Bk. *The Targum of Job*, 15/70.

⁴³⁸ The Targum of Job 16:7; *The Targum of Job*, 15/48.

⁴³⁹ Eyub 9:30-31.

⁴⁴⁰ Eyub 14:4.

⁴⁴¹ Dell, “What Was Job's Malady?”, 70.

⁴⁴² Hartley, *The Book of Job*, 279.

⁴⁴³ Eyub 2:7.

⁴⁴⁴ Devarim 28:35; II. Samuel 14:25.

⁴⁴⁵ Vayikra 13:18-23. Bk. *Vayikra*, 82-83.

iltihap yerinde beliren bu çıbanın *cüzzam/tsara 'at lekesi* (İbr. *tsara 'at*)⁴⁴⁶ hastalığının ilk işareti olabileceği iddia edilmektedir.⁴⁴⁷

Eyyûb'un hastalığı *cüzzam* ve kendisi bir *cüzzamlı* (İbr. *מְצַרְמָה* *metsora/metsora 'at*, *סָרְוָה* *sarua*) idi. Cüzzam hastalığı genellikle Ortaçağ yorumcuları tarafından İbrânî, Suriye ve Grek geleneklerinde *kötü huylu yara* olarak kabul edilmektedir. *Eyub* kitabının cümlelerinde cilt üzerinde yaygın yaralardan bahsedilmektedir. Genel inanışa göre cüzzam, Tanrı'nın günah işleyenleri cezalandırmak için kullandığı örnek bir yaptırımdır.⁴⁴⁸

Bazı günümüz araştırmacıları tarafından Eyyûb'un hastalığının cüzzam olup olmadığı konusunda farklı görüşler ileri sürülmektedir. 21. yüzyılda aynı hastalık klinik olarak değerlendirilse cüzzam olup olmadığının sorgulanacağı, bu hastalık konusunda hem kendi zamanı hem de modern zamandaki tıbbî-tarihî bakış açılarının farklılık göstereceği, söz konusu hastalığın klinik tablosunun vücutta yaygın ağrı, bilinç bulanıklığı, cilt döküntüleri, safra kusması vb. belirtilerle genel durumdaki bozulmadan ibaret olduğu ileri sürülmektedir. Eğer Eyyûb bu koşullar altında yaşadysa ve geçmişe yönelik tıbbî öyküsü güvenilir ise, hastalığının teşhisinin büyük ihtimalle cüzzam olmadığı; onun hastalığının *uyuz (scabies)* olabileceği öne sürülmektedir.⁴⁴⁹

Yahudi kaynaklarında Eyyûb'un hastalığının süresi ve hastalığı esnasında mezbelelikte ne kadar kaldığı konusunda Ausitis şehrinin dışında bir mezbelelikte bulunan bir gübre yığnında vücudu kurtlara teslim olmuş halde vücudundaki vücut lekeleriyle 12 ay/1 sene,⁴⁵⁰ 7 sene,⁴⁵¹ 17 sene,⁴⁵² 20 sene,⁴⁵³ 30 sene,⁴⁵⁴ 48 sene⁴⁵⁵

⁴⁴⁶ *Tsaraat*, bazı manevî eksiklikler nedeniyle ortaya çıkan ve cüzzam benzeri belirtileri olan bir rahatsızlık olarak tarif edilmektedir. Konuyla ilgili bilgi için bk. *Şemot*, 418; *Vayikra*, 80. Ayrıca krş. *Vayikra* 13:2.

⁴⁴⁷ Dell, "What Was Job's Malady?", 62.

⁴⁴⁸ Thierry Appelboom vd., "Job of The Bible: Leprosy or Scabies?", *Mount Sinai Journal of Medicine: A Journal of Translational and Personalized Medicine (MSJM)* 74/1 (Nisan 2007), 36.

⁴⁴⁹ Appelboom vd., "Job of The Bible", 36-39.

⁴⁵⁰ Tannaim âlimi R. Akiva'ya (yk. öl. MS 140) göre Yahve'nin Eyyûb hakkındaki hükmü, R. Şimon'a göre Eyyûb'u test etme süresi on iki ay sürmüştür. Tannaim'in dördüncü neslinden olan Rabbi Yoşanan ben Nuri'ye (yk. MS 110-135) göre bu hüküm bir Şabat'tan gelecek Şabat'a (*Atsereth*), yani Pesah bayramının ilk gününden Şavuot'a kadardır. Zira Tanah'ta "*Ve bir Şabat'tan [bir sonraki] Şabat'a.../Sebt gününden Sebt gününe...*" (İşaya 66:23) denilmiştir. Mişna, Eduyot, 2:10; Zohar, Bo 2:28. Bk. *The Mishnah*, çev. Herbert Danby (Great Britain: Oxford UP, 1933), 426; "Mishnah Eduyot 2:10", çev. Joshua Kulp, *Mishnah Yomit* (Erişim 27 Nisan 2023); *Seder Olam*, 38, 45.

⁴⁵¹ TJ 16:1. Bk. Spittler, "Testament of Job", 1/845, 848 (dip. 21 b). *Eyub'un Vasiyeti* kitabının Vatikan ve Eski Slav Kilisesi nüshalarında "7 sene" ifadesi geçmektedir.

⁴⁵² "...Burada geceyi açık havada geçirerek kurtların istila ettiği çürüklük içinde oturuyorsun..." (TJ 24:3-4; 26:2); "Bak, vücudumda kurtlara teslim olmuş bu vücut lekeleriyle 17 yıl yaşadım ve ruhum

oturduğuna ve şehre geri dönmediğine⁴⁵⁶ dair muhtelif rivayetler bulunmaktadır. Bu konudaki rivayetlerin farklılığı Yahudi geleneğinde Eyyûb'un hastalığının süresi konusunda bir ittifak olmadığını göstermektedir.

Eyub kitabında Eyyûb'un hastalığı esnasında yaralarına kurtların (İbr. רִמָּה, *rimmah*) girdiği, cildinin kabuklar ve etinin kurtlarla kaplandığı şöyle rivayet edilmektedir:

“*Etim kurtlarla ve topraktan kabuklarla kaplanmış; derim büzülüyor ve yine açılıyor.*”

(לָבַשׁ בְּשָׂרֵי רִמָּה וְגִישׁ וְגִישׁ עָפָר עוֹרֵי רָגַע וַיִּמְאֵס)

“*labas besari rimmah vegis vegus apar ovri raga ve yimmaes*”⁴⁵⁷

Eyub kitabında Eyyûb'un hastalığı esnasında vücudundaki yaralarının ve vücudunun kurtlanmasıyla ilgili ifadeler benzer şekilde *Eyub'un Vasiyeti* ve *Sefer ha-Aggadah* kitaplarında da Eyyûb'un hastalığı esnasında büyük bir sıkıntı ve stres içinde şehri terk ederek şehrin dışındaki bir gübre yığnında kötü kokular içinde sefaletle oturduğu,⁴⁵⁸ vücudunu kurtların sardığı,⁴⁵⁹ vücudundan kaçan kurtları vücuduna tekrar geri koyduğu şöyle anlatılmaktadır:

“...Büyük bir sıkıntı ve stres içinde şehri terk ettim ve kurtlanmış vücudumla bir gübre yığını üzerine oturdum. Vücudumdan çıkan ifrazatların nemi toprağı ıslatıyordu. Vücudumda pek çok kurt vardı ve eğer bir kurt yaradan fırlayıp çıkarsa ‘Komutanınız tarafından farklı şekilde

senin ‘Tanrı’ya karşı bir söz söyle ve öl.’ ifadende olduğu gibi ağrılarımın hiç etkilenmedi.” (TJ 26:1-3; Sitis’in kocası Eyyûb’a söylediği söz için krş. TJ 25:9; Eyub 2:9. Burada Eyyûb’un hanımın ismi geçmez.) TJ’nin Vatikan ve Eski Slav Kilisesi nüshalarında da Eyyûb’un 17 sene şehir dışında gübre yığnında vücudunda kurtlar ve vücut lekeleriyle (*plaques*) kaldığı belirtilmektedir. Bk. TJ 16:1; Spittler, “Testament of Job”, 1/845 (dip. 16 c), 851.

⁴⁵³ TJ 28:1-2, 8-9; Spittler, “Testament of Job”, 1/852.

⁴⁵⁴ Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/462 (dip. 34).

⁴⁵⁵ TJ 21:1; Spittler, “Testament of Job”, 1/848 (dip. 21 b). TJ’nin Paris (P) ve Sicilya (S) nüshalarında “48 sene” ifadesi zikredilmektedir.

⁴⁵⁶ Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/457-459, 461-462.

⁴⁵⁷ Eyub 7:5; *Kitabı Mukaddes*, 625.

⁴⁵⁸ TJ 20:7-8; 28:7-9; 34:4. Bk. Spittler, “Testament of Job”, 1/847, 852, 856; Bialik - Ravnitzky, *Sefer Ha-Aggadah*, 145.

⁴⁵⁹ Eyyûb’un vücudunu kurtların sarması hakkında bk. TJ 20:7-8, 9; 24:3; 26:2; 34:4; 47:4, 6; Spittler, “Testament of Job”, 1/849; “Zohar: Parshat Bo P2”. Rav Avraham Şira konuyla ilgili olarak bunun Eyyûb hakkında söylenen şey olduğunu, Tanrı’nın şeytana elini ona karşı göndermesi ve vücuduna dokunması için izin verdiğini, işte o zaman Eyyûb’un gerçek fiziksel varlığının çıbanlar, sürünen yaratıklar ve her türden şaşılacak korkunç şeylerle kaplandığını söylemektedir.

yönlendirilene kadar konulduğunuz yerde kalın.’ diyerek onu alıp kendi yerine tekrar koyardım.”⁴⁶⁰

Eyub ve *Eyub’un Vasiyeti* kitaplarında Eyyûb’un hastalığı esnasında vücudunda yaralar çıkması ve vücudunun kurtlanmasıyla ilgili ifadelere ve komplikasyonlara benzer şekilde *The Legends of The Jews* kitabında Eyyûb’un cüzzam hastalığı esnasında vücudunun çibanlarla kaplandığı, yaralarından irinler aktığı, şehri terk ettiği ve şehir dışındaki bir kül yığını üzerinde oturduğu, vücudunu haşeratın sardığı, vücudundan uzaklaşan haşeratı vücuduna tekrar geri koyduğu şöyle anlatılmaktadır:

“...Bu cüzzam lekesi, Eyyûb’u şehri terk etmeye ve şehrin dışında bir kül yığınının üzerine oturmaya zorladı çünkü bacakları sızan çibanlarla kaplıydı ve irinler küllerin üzerine akıyordu. Vücudunun üst kısmı kuru çibanlarla kaplandı ve neden oldukları kaşıntıyı hafifletmek için tırnaklarını parmak uçlarıyla birlikte düşene kadar kullandı ve kendisini kazıması için bir çömlek parçası aldı. Vücudu haşerat doluydu ama küçük yaratıklardan biri ondan uzaklaşmaya çalışırsa, onu geri zorlardı ve şöyle derdi: ‘Tanrı sana bir tane daha verene kadar gönderildiğin yerde kal.’ ...”⁴⁶¹

Eyyûb’un hastalığı esnasında yaralarına kurtların girmesi, vücudunda kurtların kaynaması ve delikler açması, onun kurtları vücudundaki deliklerin üzerine tekrar koymasıyla ilgili şunları söylemektedir:

“Ve kurtlar, onun vücudunun üzerinde kaynıyor ve kurtlardan biri arkadaşıyla kavga edene kadar kurtlar vücudunda delikler açıyorlardı. Eyyûb ne yaptı? Kurdun birisini aldı ve onu deliğin üzerine koydu. Ve diğer kurdu da deliğin üzerine koydu.”⁴⁶²

Eyub’un Vasiyeti kitabında yer alan bir rivayette bir meleğin Eyyûb’a gelerek sabrederse şöhret kazanacağını, hastalığının iyileşeceğini ve eski halinin geri döneceğini vaat ettiği ifade edilmektedir.⁴⁶³

Eyub’un Vasiyeti kitabında Eyyûb’un yakalandığı hastalıktan kurtulup iyileşmesiyle ilgili olarak Tanrı, Eyyûb’a seslenerek ona tedavi edici üç telli iplikten

⁴⁶⁰ TJ 20:7-9; Spittler, “Testament of Job”, 1/847-848.

⁴⁶¹ Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/457.

⁴⁶² *Abot de Rabbi Nathan*, ed. Salomon Schechter, (New York, 1945), 164, II. 26-28’den naklen bk. Spittler, “Testament of Job”, 1/847 (dip. 20 f). Eyyûb’un hastalığı esnasında tüm vücudunun yaralar, kabuklar ve kurtlarla kaynaması için ayrıca krş. The Targum of Job 7:5; Toy - Kohler, “Testament of Job”, 7/201; *The Targum of Job*, 15/35.

⁴⁶³ TJ 4:6.

oluşan bir cennet kuşağı verip onu bu kuşakla donatmış ve ona kalkıp kuşağı beline kuşanmasını emretmiştir.⁴⁶⁴ Tanrı'nın bu emri üzerine Eyyûb, onun verdiği ve beline kuşanmasını emrettiği bu üç iplikli cennet kuşağını beline sarmış ve o andan itibaren hemen bedeninden kurtlar⁴⁶⁵ ve vücut lekeleri kaybolmuş,⁴⁶⁶ böylece mucizevî bir şekilde iyileşmiş ve *cüzzam*⁴⁶⁷ hastalığından kurtulmuştur.⁴⁶⁸ Sonra o, bedeni sanki hiçbir acı çekmemiş gibi Tanrı aracılığıyla güçlenmiş ve kalbindeki acıları da unutmuştur.⁴⁶⁹

Eyyûb “*Rab bana merhamet gösterip bedenimden vücut lekelerini ve kurtları uzaklaştırdığı gün beni bunlara layık gördü.*”⁴⁷⁰ diyerek kendisine üç iplikli bir cennet kuşağını vermeye Tanrı'nın layık gördüğünü, onun merhamet gösterip bedeninden vücut lekelerini ve kurtları uzaklaştırarak kendisini hastalıktan kurtardığını söylemiştir.⁴⁷¹ Kitâb-ı Mukaddes araştırmacısı Rudolf P. Spittler, bu kuşakla Eyyûb'un iyileştirildiğini söylemiş ve bu kuşağı muhtemelen kötülüğü savuşturmak için kullanılan sihirli bir kemer olduğu şeklinde yorumlamıştır.⁴⁷²

Tanrı, Eyyûb'a verdiği cennet kuşağıyla onu iyileştirmesinin yanı sıra kudretinin bir ifadesi olarak ona hitap etmiş ve şimdiki ve gelecekteki hallerini göstermiştir.⁴⁷³ Eyyûb daha sonra üç kızından her birine üç iplikli kuşağın birini giymek üzere miras olarak vermiş,⁴⁷⁴ vefatından önce üç kızına “*Öyleyse kalkın, Allah'ın yaratıklarına hayret edebilesiniz, ruhum için gelenleri görebilesiniz diye ben ölmeden önce*

⁴⁶⁴ “*Rab bana seslenerek, beni bu üç iplikli kuşakla donattı ve 'kalk, kuşağı beline bir erkek gibi kuşan. Sana soracağım ve sen bana cevap ver.' dedi.*” (TJ 47:5); Spittler, “Testament of Job”, 1/864 (dip. 46 d).

⁴⁶⁵ TJ 47:5. Krş. Eyub 20:8.

⁴⁶⁶ TJ 47:6-7.

⁴⁶⁷ TJ 4. bölüm. Bk. Toy - Kohler, “Testament of Job”, 7/202; Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/457.

⁴⁶⁸ Eyyûb'un beline sardığı cennet kuşağıyla hastalığının iyileştirilmesi için bk. TJ 48:4-8.

⁴⁶⁹ TJ 47:6-9.

⁴⁷⁰ TJ 48:4; Spittler, “Testament of Job”, 1/864-865.

⁴⁷¹ TJ 47:4-8; Spittler, “Testament of Job”, 1/864-865.

⁴⁷² Spittler, “Testament of Job”, 1/864 (dip. 46 d).

⁴⁷³ Eyyûb'un tecrübe ettiği apokaliptik vizyona işaret edilmesi için bk. TJ 47:9. Ayrıca krş. TJ 42:1-3; 47:2, 9, 11; 52:9; Eyub 38:3; 40:2. Bk. Spittler, “Testament of Job”, 1/865 (dip. 47 g).

⁴⁷⁴ TJ 46:5-9. Eyyûb'un üç kızına cennet kuşağını miras olarak vermesi hakkında bk. TJ 46:1-9; 47:1-4. *Eyub* kitabında (Eyub 42:15) Eyyûb'un kızlarına miras verdiği söylenmekte ancak bahse konu mirasın ne olduğu hakkında bilgi verilmemektedir. *Eyub'un Vasiyeti*'nin tamamı *Eyub* 42:15'den midraşik bir gelişme olarak düşünülebilir. Burada mirasın hiçbir özel teolojik kullanımı yapılmamaktadır. Bk. Spittler, “Testament of Job”, 1/864 (dip. 46 c), 865-866.

kuşaklarla kuşanın.”⁴⁷⁵ demiş ve onlardan miras olarak aldıkları bu kuşağı takmalarını istemiştir.

Tanrı, iyileştikten sonra Eyyûb’un önceki zenginliğini ve mülkünü hem miktar hem de kalite bakımından⁴⁷⁶ iki katına çıkarmıştır.⁴⁷⁷ Eyyûb, Tanrı tarafından sadece maddî olarak iki katı zenginlikle ödüllendirilmekle kalmamış aynı zamanda varoluşun ahde dayalı yeni bir boyutuna da ulaşmıştır.⁴⁷⁸

Kanonik Tanah literatüründe *Eyub*, Targum literatüründe *Eyub Targum*, apokrifal literatürde psödepikrafik *Eyub’un Vasiyeti* kitaplarında Eyyûb’un hastalanması ve bu olayda şeytanın rolü konusunda anlatılan bilgi ve rivayetler birbiriyle genel olarak örtüşmekte, hastalığının iyileşmesi olayında farklı bazı bilgi ve rivayetler görülmektedir. *Eyub* kitabında geçen bir rivayette Eyyûb’un kötü bir hastalığa yakalandıktan sonra iyileşmesi olayında uzun bir zaman geçtikten sonra Tanrı’nın Temanlı Elifaz ve iki dostundan 7 koç ve 7 boğa, *Eyub Targum*’da 7 kuzu ve 7 boğa⁴⁷⁹ olarak kulu Eyyûb’un yanına gidip kendileri adına yakılan kurban (İbr. עֹלֹת, *olah* çoğ. *olot*) olarak arz etmelerini ve Eyyûb’un da dostları için kendisine dua etmesini istediği ifade edilmektedir. Bunun üzerine Eyyûb’un üç dostunun Tanrı’nın emrini yaptığı ve kurban emrini günah takdimesi olarak yerine getirdiği, üç dostu için dua ettikten sonra Eyyûb’un yaptığı duayı Tanrı’nın kabul buyurduğu ve onun hastalığını iyileştirdiği anlatılmaktadır.⁴⁸⁰ *Eyub’un Vasiyeti* kitabında ise Eyyûb’un Tanrı’dan bir kuşak aldığı ve Tanrı’nın Eyyûb’a kuşağı beline sarmasını emrettiği, bunun üzerine Eyyûb’un Tanrı’nın verdiği ve sarmasını emrettiği üç iplikli cennet kuşağını beline sarmak suretiyle hemen bedeninden kurtlar⁴⁸¹ ve vücut lekelerinin kaybolduğu,⁴⁸² böylece mucizevî bir şekilde iyileştiği ve cüz zam⁴⁸³ hastalığından kurtulduğu belirtilmektedir.⁴⁸⁴ Gerek *Eyub* gerekse *Eyub Targum* ve *Eyub’un Vasiyeti* kitaplarında Eyyûb’un

⁴⁷⁵ TJ 47:11; Spittler, “Testament of Job”, 1/865.

⁴⁷⁶ Joseph B. Soloveitchik, *Kol Dodi Dofek: Listen-My Beloved Knocks*, ed. Jeffrey R. Woolf, çev. Translated and Annotated by David Z. Gordon (NY, USA: Yeshiva University Press, 2006), 22.

⁴⁷⁷ TJ 44:5; Eyub 42:10. Bk. Spittler, “Testament of Job”, 1/863; Soloveitchik, *Kol Dodi Dofek*, 22.

⁴⁷⁸ Joseph B. Soloveitchik, *The Lonely Man of Faith* (New York, USA: Doubleday, 1992), 61.

⁴⁷⁹ The Targum of Job 42:8; *The Targum of Job*, 15/90.

⁴⁸⁰ Eyub 42:8-10; krş. The Targum of Job 42:8-10.

⁴⁸¹ TJ 47:5; krş. Eyub 20:8.

⁴⁸² TJ 47:6-7.

⁴⁸³ Toy - Kohler, “Testament of Job”, 7/202.

⁴⁸⁴ Tanrı’nın verdiği ve beline sarmasını emrettiği üç iplikli cennet kuşağıyla Eyyûb’u mucizevî bir şekilde iyileştirmesi ve hastalıktan kurtarmasıyla ilgili bk. TJ 46:7-9; 47:4-9; 48:4-8. Bk. Spittler, “Testament of Job”, 1/864-865; Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/461.

hastalıktan kurtulup iyileşmesinin akabinde kaybettiği tüm nimetlere iki katıyla yeniden kavuşması olayında üç rivayetin örtüştüğü fakat *Eyub Targum* kitabının Eyyûb'un hastalığından kurtulması ve iyileşmesinden bahsetmediği görülmektedir.⁴⁸⁵

Eyub ve *Eyub'un Vasiyeti* kitaplarının metinleri arasındaki fark *Eyub* kitabında Eyyûb'un üç dostu için Tanrı'ya dua etmesi ve Tanrı'nın da onun bu duasını kabul etmesi, *Eyub'un Vasiyeti* kitabında ise Tanrı'nın verdiği ve sarmasını emrettiği cennet kuşağını beline sarmasıyla mucizevî bir şekilde hastalığının iyileşmesidir. Buradaki cennet kuşağının,⁴⁸⁶ İslâmî kaynaklardan hadislerde geçen Hz. Eyyûb'un ayağını yere vurmasıyla bir su gözesinin fışkırması, onun suyunu içip sıhhatli olarak ayağa kalkması ve Cebrail'in Hz. Eyyûb'a bir cennet hüllesi getirmesine ve giydirmesine dair rivayetlerde *cennet kuşağı* ve *cennet hüllesi* kavramlarının benzerliği dikkat çekmektedir.

Kaynaklarda Eyyûb hakkında ele alınan konulardan birisi de onun yakalandığı hastalıktan kendisini şifaya kavuşturması ve iyileştirmesi için Tanrı'ya dua edip etmediğidir. Bazı modern araştırmacılar Eyyûb'un kendisinin hastalığını şifaya kavuşturması için Tanrı'ya asla yalvarmadığını, ona yalnızca bazı sualler sorduğunu kaydetmektedirler.⁴⁸⁷ Yahudi dinî literatüründe Eyyûb'un yakalandığı hastalıktan kendisini kurtarması ve iyileştirmesi için Tanrı'ya dua ettiği geçmemektedir. İslâmî literatürde ise Kur'ân, Eyyûb'un kendisini şifaya kavuşturması için hem kavli hem de fiilî dua ile Allah'a yalvardığını ve Allah'ın onun duasını kabul ettiğini haber vermektedir.⁴⁸⁸

Yahudi araştırmacı Joseph H. Leibowitz, *Eyub'un Vasiyeti* kitabının Rabbânî midraşlarda da bulunan ancak Tanah'ta bulunmayan bir dizi konuyu içerdiğini belirtmektedir. Bunlar; Esav'ın bir oğlu olarak Eyyûb'un kimliği, karısının adının Dina olması, evinin kapılarının dört yöne açılması ve hastalığı esnasında vücudunun kurtlanmasıdır. Leibowitz, Yahudi bilim adamı Ben Zion Wacholder'in (öl. 2011) söz konusu bu dört apokrif rivayete ilgili Yahudi dinî literatüründeki Rabbânî yorumların kaynağının *Eyub'un Vasiyeti* kitabı olduğunu öne sürdüğünü ancak onun bu konuda

⁴⁸⁵ Eyub 42:10; TJ 44:5; The Targum of Job 42:10; *Kitabı Mukaddes*, 668; Spittler, "Testament of Job", 1/863; *The Targum of Job*, 15/90.

⁴⁸⁶ TJ 46:7-9; Spittler, "Testament of Job", 1/864.

⁴⁸⁷ Eyub 21:7. Bk. Gertoux, *The Book of Job*, 26.

⁴⁸⁸ Eyyûb'un yaptığı kavli dua için bk. el-Enbiyâ 21/83; es-Sâd 38/41; fiilî dua için bk. es-Sâd 38/42; krş. Eyub, 42:10.

hiçbir kanıt sunmadığını savunmaktadır.⁴⁸⁹ *Eyub'un Vasiyeti* kitabının milâttan önce 1. asra tarihlenen Yahudi apokrif bir eser olduğu düşünüldüğünde söz konusu bu dört apokrif rivayetin Rabbânî kaynaklardan *Eyub'un Vasiyeti* kitabına geçip geçmediği veya Ben Z. Wacholder'ın iddiasına göre *Eyub'un Vasiyeti* kitabından Rabbânî kaynaklara geçip geçmediğiyle ilgili görüşünü tespit imkânı yoktur.

Rabbânî kaynaklarda *Eyub* kitabının Elohist metninde geçen Eyyûb'un Tanrı hakkında "...Ödümü yere döküyor."⁴⁹⁰ cümlelerindeki sözleri rabbiler arasında tartışıldığı ve Tanrı'nın Eyyûb'un ödünü yere döktüğü, böbreklerini parçalara ayırdığı, doğal koşullar altında yaralarından dolayı ölmüş olması gerektiği ancak bir mucize sayesinde canlı kaldığı zikredilmektedir.⁴⁹¹

Araştırmacı Naphtali H. Tur-Sinai, Rabbânî gelenekte Eyyûb'un acı çeken masumların sembolü, karısının ise az inançlı kadının prototipi haline geldiğini ifade etmektedir.⁴⁹² Yakalandığı hastalığı esnasında küller arasında oturan Eyyûb, sabrın sembolü ve insanlığın direncinin gücü olarak değerlendirilmektedir.⁴⁹³ 20. yüzyıl Yahudi düşünürlerinden Hermann Cohen (öl. 1918) de Eyyûb'u insanlığın sembolü olarak değerlendirmekte, dünyanın bu sembole ihtiyacı bulunduğunu ama bu sembolün aynı zamanda kendine muhtaç bir insan olduğunu belirtmektedir.⁴⁹⁴ Acı çeken masumların, sabrın ve insanlığın sembolü olarak nitelendirilen Eyyûb'un Yahudi dinî geleneğinde dinsel ve tarihsel bir fenomen olarak kabul edildiği ve ırken Yahudi asıllı kabul edilmemesine rağmen Yahudilik'te ve dinî tarihinde kendisine önem verildiği söylenebilir.

Şeytan Eyyûb'u hastalandırduğunda onun hangi gün veya yılda meydana geldiğinin söylenmediği, bunun söylenmemesinin yazarın hikâyenin her zaman, her

⁴⁸⁹ Leibowitz, *The Image of Job*, 13.

⁴⁹⁰ Eyub 16:13.

⁴⁹¹ TB, Hullin, 43a. Bk. Marianne Schleicher, "The Fate of Job in Jewish Tradition: On Job's Counterpointist Function", *Nordisk Judaistik/Scandinavian Jewish Studies (NJ)* 26/1-2 (Eylül 2008), 13.

⁴⁹² Tur-Sinai, *The Book of Job*, 76.

⁴⁹³ Schulim Ocsher, "Symbol", *The Jewish Encyclopedia (JE)*, ed. Isidore Singer (NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904), 11/618.

⁴⁹⁴ Hermann Cohen, *Religion of Reason out of The Sources of Judaism*, trans. Simon Kaplan, American Academy of Religion Text and Translation Series 11, (Atlanta, Ga.: Scholars Press, 1995), 228'den naklen Mittleman, "The Job of Judaism", 44.

yerde ve tüm insanlarda meydana gelen olayları temsil ettiğini gösterdiği ifade edilmektedir.⁴⁹⁵

F. Hastalığın Türüyle İlgili Yorumlar

Eyyûb'un hastalığının tıbbî teşhisinin tam olarak ne olduğu konusu geçmişten günümüze bilim adamları ve yorumcuları tarafından uzunca tartışılmış, bu konuda ihtilaf edilmiş ve çok farklı görüşler ileri sürülmüştür.⁴⁹⁶ Söz konusu çok farklı görüşlerin yanı sıra bazı modern araştırmacılar tarafından Eyyûb'un yakalandığı hastalığın kesin olarak bilinmediği de öne sürülmüştür.⁴⁹⁷

Yahudi dinî kaynaklarında Eyyûb'un hastalandığına dair kesin bilgiler olmasının yanı sıra onun başına felaketlerin asla gelmediği yönünde ifadeler, rivayetler ve farklı yorumlar dikkat çekmektedir. Rabbânî literatürde, Eyyûb adında bir insanın gerçekten yaşadığı ancak *Eyub* kitabında açıklanan felaketlerin asla kendisinin başına gelmediği, Eyyûb'un sadece kendisinin samimi ve derin dindarlığı nedeniyle *Eyub* kitabının kahramanı yapıldığı öne sürülmektedir.⁴⁹⁸

Birçok bilim adamı Eyyûb'un hastalığını *cüzzam*, yani *leprosy* olarak tanımlamıştır. Günümüz Kitâb-ı Mukaddes araştırmacılarından John E. Hartley ise Eski Ahit ve Yeni Ahit'te bahsedilen *cüzzam* hastalığının, günümüz *cüzzam*ından çok farklı ve ölümcül olmayan bir hastalık olduğunu iddia etmektedir.⁴⁹⁹ Araştırmacı Samuel Terrien, bu hastalığın akut olarak ortaya çıkan *pemfigus folioseus* (*pemphigus folioceus*) adlı bir cilt hastalığı olduğunu öne sürmektedir. Hartley, Terrien'in iddia ettiği bu cilt hastalığının genelde genç erkeklerde görüldüğünü, cildi enfekte ettiğini ve dayanılmaz kaşıntıya neden olduğunu; Eyyûb'un hastalığı esnasında çok sayıda komplikasyon

⁴⁹⁵ Eisen, *The Book of Job*, 114.

⁴⁹⁶ Eyyûb'un hastalığı hakkındaki çeşitli görüşler için bk. Norman C. Habel, *The Book of Job: A Commentary* (Philadelphia: Westminster John Knox Press, 1985), 95; Kahn, *Job's Illness*, xii, xiii, 8-9, 11, 17, 21-22, 29-33, 38-39, 41, 44-46, 55-61, 119; Atkinson, *Eyüp'ün Mesajı*, 28-29, 88, 116-117, 144; Robert Gordis, *The Book of God and Man: A Study of Job* (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1966), 10, 234; Dell, "What Was Job's Malady?", 62-63; Arturo Castilioni, "The Contribution of The Jews to Medicine", *The Jews Their History, Culture, And Religion*, ed. Louis Finkelstein (NY, USA: Harper & Brothers, 1949), 2/1013; Stephen J. Vicchio, *The Book of Job: A History of Interpretation and a Commentary* (Eugene, Oregon USA: Wipf and Stock Publishers, 2020), 56-58.

⁴⁹⁷ Habel, *The Book of Job*, 95; Vicchio, *The Book of Job*, 58.

⁴⁹⁸ TY, Sotah, 5:5; TB, Sotah, 20a. Bu yorumla ilgili bk. Wilhelm Bacher - Jacob Zallel Lauterbach, "Sotah", *The Jewish Encyclopedia (JE)*, ed. Isidore Singer (NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904), 11/472.

⁴⁹⁹ Hartley, *The Book of Job*, 82.

yaşadığını ve onun muhtemelen birçok rahatsızlıktan muzdarip olduğunu fakat ölümcül bir hastalığa yakalanıp yakalanmadığının belirtilmediğini ifade etmektedir.⁵⁰⁰

Eyub kitabının ilk kısmında Eyyûb'un bir cilt hastalığına yakalandığı,⁵⁰¹ fiziksel acılar çektiği,⁵⁰² bazı psikolojik ve ruhsal sıkıntıları olduğu öne sürülmektedir. Bazı günümüz araştırmacıları, Eyyûb'un hastalığının semptomlarına uygun olarak *dermatit herpetiformis* (*dermatitis herpetiformis*) denilen nadir bir cilt hastalığı olduğunu⁵⁰³ ileri sürmektedirler.⁵⁰⁴ Eyyûb'un hepsi hastalığa yol açan bir dizi rahatsızlıktan muzdarip olduğu, hastalığının teşhis edilememesi ve tanı koyulamaması nedeniyle onun rahatsızlığının *hastalıkların hastalığı* olduğu da iddia edilmektedir.⁵⁰⁵

Bazı modern Kitâb-ı Mukaddes yorumcuları, ağır ama ölümcül olmayan bir tür egzamadan muzdarip olan Eyyûb⁵⁰⁶ ile ölümcül bir tüberküloz cüzamından muzdarip görünen Eyyûb⁵⁰⁷ arasında bir ayrım yapmaktadırlar. Eyyûb'un hastalığı Tanrı tarafından kendisine gönderilen teolojik ve manevî bir fenomen olarak tecrübe ettiğini,⁵⁰⁸ cilt hastalığının onu varlığın manevî, duygusal ve rasyonel sınırlarına götürdüğünü öne sürmektedirler.⁵⁰⁹

Kahn'a göre *Eyub* kitabının amacı, Eyyûb'un hastalığını ve onun yaşadığı olayları incelemek, Eyyûb kıssası ve bir bireyin hayatında yaşadığı kritik olaylar aracılığıyla insanlığın bazı evrensel sorunlarına açıklama getirmektir. Kitap aynı zamanda insanın kimlik arayışı fikrinin gelişimi, insanların kendi tecrübesi ve evrensel tecrübe arasındaki bir uyum arayışıyla ilgilidir.⁵¹⁰ Eyyûb kıssası, hayatın içerisinde büyük kayıplar yaşayan insanların olaylara ve bunların sonuçlarına katlanma tarzına odaklanmakta⁵¹¹ ancak

⁵⁰⁰ Hartley, *The Book of Job*, 82.

⁵⁰¹ Eyub 2:7-8. Bk. Angelika Walser, "Bodies in Skin: A Philosophical And Theological Approach to Genetic Skin Diseases", *Journal of Religion & Health (JRH)* 49/1 (Mart 2010), 100; Habel, *The Book of Job*, 284.

⁵⁰² Eyub 6:10-12; 9:17, 9:28; 16:6-8; 17:7; 19:27; 30:17; 33:21; 34:6.

⁵⁰³ J. R. Gwilt, "Biblical Ills and Remedies", *Journal of The Royal Society of Medicine (JRSM)* 79 (Aralık 1986), 739.

⁵⁰⁴ Walser, "Bodies in Skin", 100.

⁵⁰⁵ Vicchio, *The Book of Job*, 58.

⁵⁰⁶ Eyub 2.

⁵⁰⁷ Eyub 3.

⁵⁰⁸ Eyub 6:4.

⁵⁰⁹ Walser, "Bodies in Skin", 100. Walser'in atfı yaptığı pasuk Eyub 7:5'tir.

⁵¹⁰ Kahn, *Job's Illness*, 12.

⁵¹¹ Kahn, *Job's Illness*, 26.

yoğun içsel acıdan sonra elde edilebilecek olgunlaşma seviyelerinden birini belirtmektedir.⁵¹²

Kahn, Eyyûb'un Kitâb-ı Mukaddes'teki kıssasında anlatılan hastalığını psikolojik olarak yorumlamakta ve onun fizyolojik şikâyetleri dışında psikiyatrik olarak *obsesyonel nevroz*, *paranoya* ve *depresyondan* müteşekkil psikiyatrik üç klinik sendromun kombinasyonundan muzdarip gerçek bir insan olduğunu iddia etmektedir. Kahn, geleneksel psikiyatristlerin zihinsel bozukluk belirtileriyle ilgili açıklamalarını değerlendirirken Eyyûb'un hastalığı esnasında yaşadığı acıları, belirtileri ve semptomları izah etmiş ve onun hastalığıyla ilgili sendromların *obsesyonel* ve *fobik durumlar* olduğunu öne sürmektedir.⁵¹³

Kahn, *Eyub* kitabındaki açıklamaların, modern psikoloji ve psikiyatrinin verileri ışığında Eyyûb'un hastalığıyla ilgili şikâyetlerin, aklî-ruhsal bir bozukluğun (*mental disorder*) belirtisi olan duygu, düşünce ve davranışlara dair açık imalar taşıdığını söyleyerek⁵¹⁴ Eyyûb'un hastalığıyla ilgili daha önce literatürde değinilmeyen farklı bir görüş ileri sürmekte ve onun hastalığının, fiziksel bir hastalığın ötesinde *aklî-ruhsal bir bozukluk* olduğunu iddia etmektedir.⁵¹⁵ Yahudilik, kendi nübüvvet anlayışı açısından peygamberlerde ve Hz. Eyyûb'da aklî bir dengesizlik ve diğer birtakım zaaf ve eksikliklerin bulunmasını mümkün görmekte ve Kahn'ın Hz. Eyyûb hakkındaki bu iddiasını reddetmemektedir. Yahudilik'te nübüvvet müessesesinde *ismet* sıfatı olmadığı için peygamberler ayıp ve kusurlardan uzak olma vasfına sahip değildirlen. Peygamberlerde insanları ahlâkî ve fizikî bakımdan mesajlarını dinlemekten ve kendilerine uymaktan alıkoyabilecek cüzzam, âmâ olma gibi vücut organlarında hoş olmayan durumlar, hastalıklar ile nefret ve tiksinti verici birtakım vasıfların bulunması mümkündür.

Psikiyatrik bakış açısıyla konuyu ele alan Kahn, *Eyub* kitabında, en belirgin özelliği depresyon olan, aklî-ruhsal bir bozukluğun başlangıcı, seyri ve tedavi sürecine ilişkin ayrıntılı bir hastalık öyküsünün geçtiği kanaatindedir.⁵¹⁶ Eyyûb'un şizofreni

⁵¹² Kahn, *Job's Illness*, 11.

⁵¹³ Kahn, *Job's Illness*, xii, xiii, 11, 17, 21-22, 29-33, 38-39, 41, 44-46, 55-61, 119.

⁵¹⁴ Kahn, *Job's Illness*, 34-35.

⁵¹⁵ Kahn, *Job's Illness*, xiii, 12, 17, 27-28, 35, 76, 125.

⁵¹⁶ Kahn, *Job's Illness*, 11-12.

hastalarının klinik tablosuna benzer şekilde *manik-depresif, paranoya ve depresyonu* içeren *psikotik süreçler* geçirdiğini iddia etmektedir.⁵¹⁷

Kahn'a göre, Eyyûb'un hayatının daha iyi olabileceği konusunda -geçirdiği derin depresyonun etkisiyle- bir düşüncesi ve sebebi yoktu. Hastalığı uzayan Eyyûb kendisi hakkında yakınıp sızlanmaya ve doğduğu güne lânet etmeye başlar.⁵¹⁸ Hastalığın verdiği sıkıntılardan dolayı kendisini dünyaya getirdikleri için ebeveynine duyduğu öfke, Tanrı'ya duyduğu öfkeye dönüşür.⁵¹⁹ Hastalığının ıstırap veren belirtileri nedeniyle Tanrı'yı suçlar ve Tanrı'nın oklarının içinde olduğunu, ruhunun onların zehrini içmekte olduğunu, Tanrı'nın dehşetlerinin kendisine karşı cenge dizildiklerini dile getirir.⁵²⁰ Bu ifadeler, Eyyûb'un sıkıntılı ruh halini açıklıyordu.

Kitâb-ı Mukaddes'in Eyyûb kıssası bağlamında, Eyyûb haklıdır. Şeytana, felakete ve Eyyûb'un hastalığına neden olan izni veren Tanrı'dır. Kahn, Eyyûb'un hastalığıyla ilgili ifadelerinin geleneksel depresyon tanımlarıyla tutarlı olduğunu ileri sürmektedir. Aubrey Lewis, Kahn gibi Eyyûb'un hastalığının *depresyon* olduğunu ve depresyonun fiziksel etkilerinin bulunduğunu belirtmektedir.⁵²¹

Ailesi ve arkadaşları kendisinden tiksindikleri için Eyyûb onların yanında kendisini kötü hisseder ve depresyona girer. Depresyona genellikle iştah kaybı eşlik eder, yeme ve içmenin azalması da nefesin kötü kokmasına neden olur. Yaşanan iştah kaybı kötü beslenmeye sebep olur. Eyyûb, hastalığı esnasında sindirim bozuklukları yaşar,⁵²² çok zayıflar ve kemikleri derisinden çıkacak gibi olur ki bu da onun kötü beslendiğinin kanıtı olarak değerlendirilmektedir.⁵²³ Bunlara ilaveten Eyyûb depresyon geçiren bireylerde olduğu gibi geceleri uykusuzluk (*insomnia*) problemi çeker.⁵²⁴ Gördüğü korkunç rüyalarından dolayı uykusunda bile rahat edemez ve Tanrı'yı kendisine korkunç rüyalar göstermekle suçlar.⁵²⁵

⁵¹⁷ Kahn, *Job's Illness*, 32.

⁵¹⁸ Ayrıntılı bilgi için bk. Eyub 3:1-26; The Targum of Job 3:1-16; 23-26.

⁵¹⁹ Kahn, *Job's Illness*, 38-39.

⁵²⁰ Eyub 6:4. Krş. The Targum of Job 6:4. Bk. *Kitabı Mukaddes*, 612; *The Targum of Job*, 15/32.

⁵²¹ Kahn, *Job's Illness*, 39, 41.

⁵²² Eyub 6:7.

⁵²³ Kahn, *Job's Illness*, 47-48.

⁵²⁴ Eyub 7:4, 6. Bk. Kahn, *Job's Illness*, 40.

⁵²⁵ Eyub 7:13-14. Bk. Kahn, *Job's Illness*, 41.

Kahn, geçirdiği ağır hastalık nedeniyle Eyyûb'un ümitsizliğe kapıldığını, her şeyin tekrar iyi olacağına ve daha iyi bir geleceğe kavuşacağına dair düşüncesinin bulunmadığını; Eyyûb'un ölümden sonraki hayata, yani ahirete inanmadığını⁵²⁶ ve düşüncelerinde ölümün yoğunluk kazandığını hatta intiharı bile düşündüğünü iddia etmektedir.⁵²⁷ Eyyûb'un ölümü bu azaptan bir kurtuluş,⁵²⁸ bir kaçış ve bir sığınak olarak gördüğünü,⁵²⁹ kendisinin zulüm gördüğünü,⁵³⁰ Tanrı'nın kaprisli olduğunu⁵³¹ ve kendisiyle alay ettiğini⁵³² düşündüğünü ifade etmektedir.⁵³³

Kahn, Eyyûb'un örnek karakterinin kendi çağının en iyisini temsil ettiğini ancak çağdaş Batı kültüründe onun karakter olarak "mükemmelliği"nin o kadar kolay kabul edilir olmadığını öne sürmektedir.⁵³⁴ Eyyûb'un, kendisinin mükemmel olduğu yönündeki ısrarının bir başka ifadeyle karakterinde herhangi bir kusur olmadığını belirtmesinin takıntılı kişiliklerde görülen bir özellik olduğunu ileri sürmektedir.⁵³⁵ Eyyûb'un kişiliğinin, zihinsel bozukluk olarak kabul edilebilecek özellikleri içerdiğini, onun hikâyesinin felaketlerin kişilik üzerindeki etkilerini anlatan bir paradigma olduğunu iddia etmektedir.⁵³⁶

Çekilen aklı-ruhsal bir bozukluk insanın olgunlaştırıcı bir tecrübe yaşamasına vesile olabilir. Eyyûb hastalığında çektiği acılar sayesinde yeni bir entegrasyon seviyesi kazanmış,⁵³⁷ hastalığından şifa bulduğunda başlangıçta olduğundan daha olgun bir seviyeye ulaşmıştır. Onun olgunlaşmasını sağlayan araç aslında çektiği acılardır.⁵³⁸

Eyyûb psikiyatrik açıdan gerçekten tehlikeli bir durumda idi, davranışları paranoyak şizofrenide bulunan tüm özellikleri taşıyordu ancak buna rağmen uyumlu

⁵²⁶ Eyub 7:9. Bk. Kahn, *Job's Illness*, 41.

⁵²⁷ Eyub 17:11. Bk. Kahn, *Job's Illness*, 46.

⁵²⁸ Eyub 7:15-16. Bk. Kahn, *Job's Illness*, 42.

⁵²⁹ Eyub 7:21.

⁵³⁰ Eyub 9:18.

⁵³¹ Eyub 9:22.

⁵³² Eyub 9:23.

⁵³³ Yazarın *Eyub* kitabı ve Eyyûb konusunda yaptığı diğer atıflar, yaptığı yorum ve değerlendirmelerle ilgili geniş bilgi için bk. Kahn, *Job's Illness*, 36-43.

⁵³⁴ Kahn, *Job's Illness*, 14.

⁵³⁵ Kahn, *Job's Illness*, 15.

⁵³⁶ Kahn, *Job's Illness*, 24.

⁵³⁷ Kahn, *Job's Illness*, xiii.

⁵³⁸ Kahn, *Job's Illness*, 12.

halini sürdürmüŖ ve akli bařında kalmıř,⁵³⁹ eski karakterinin özgüveni sayesinde hastalıđına sabretmiř ve depresyondan kurtulmuř⁵⁴⁰ ve sađlıđına yeniden kavuřmuřtur.

G. Yařı ve Vefatı

Eyyûb'un yařı ve vefatıyla ilgili olarak Tanah'ın *Eyub* kitabında Tanrı Yahve'nin Eyyûb'u bařına gelen musibetlerden kurtararak onu tekrar sađlıđına kavuřturduđu ve eski durumuna geri döndürdüđu, Eyyûb'un hastalıđının iyileřmesinden sonra sađlıklı günlerinde kendisine lütfettiđi çocuklarının iki katı, yani 7 ođul ve 3 kız çocuk ve önceki malının iki katı kadar da servet verdiđi, Eyyûb'un bu musibetlerden sonra 140 yıl daha yařadıđı, kendi ođullarını ve dört batın torunlarını gördüđu, kocamıř ve günlere doymuř olarak vefat ettiđi anlatılmaktadır.⁵⁴¹ Ancak *Eyub* kitabında Eyyûb'un ne zaman, nerede, neden dolayı öldüđu ve nereye defnedildiđi gibi hususlarda bilgi verilmemektedir.

Kanonik *Eyub* kitabına nazaran apokrifal literatürde *Eyub'un Vasiyeti* kitabında Eyyûb'un hastalanması, ölmesi, ruhunun yükselmesi ve vefatı sonrası defnedilmesi hakkında ayrıntılı ve Rabbânî literatürde görülmeyen farklı bilgi ve rivayetler verilmektedir. *Eyub'un Vasiyeti* kitabında Eyyûb'un ölmesi, ruhunun yükselmesi ve defnedilmesi, defin sonrası Eyyûb'un erkek kardeři Nereus, yedi erkek çocuđu, yoksullar, yetimler ve tüm çaresizlerin Eyyûb'un vefatı için ađlamaları ve ađıt yakmalarından bahsedilmekte ve řöyle denilmektedir:

“Üç gün sonra, Eyyûb yatađında hastalandıđından (acı veya ađrı çekmemesine rađmen giydiđi kuřak alameti nedeniyle artık ona dokunamayacađından dolayı acı çektiđi için), bu üç günden sonra ruhu için gelenleri gördü. Hemen ayađa kalkarak, ruhu için gelenleri kutsasınlar diye önce bir lirik aldı ve onu kızı Hemera'ya verdi. Kasia'ya bir buhurdan ve Amaltheia'ya bir su kabı verdi. Ve kızları onları aldıklarında, Eyyûb'un ruhu için gelen parıldayan arabaları gördüler. Ve her biri kendine özgü konuşmayla Tanrı'yı kutsadılar ve yüceltiler.

Bunlardan sonra büyük arabada oturan bir adam indi, üç kızıyla babaları Eyyûb o adama bakarken bazıları diđerlerini görmediđi halde Eyyûb'u

⁵³⁹ Kahn, *Job's Illness*, 76.

⁵⁴⁰ Kahn, *Job's Illness*, 49.

⁵⁴¹ Eyub 42:13-17; Hirsch vd., “Job”, 7/193.

selamladı ve Eyyûb'un ruhunu alarak kucakladı ve uçtu ve arabaya bağladı ve doğruya doğru yola çıktı. Ancak defin için hazırlanan vücudu, üç kızını önlerinde Tanrı'ya ilahiler söyleyerek ve kuşaklarını kuşanmış olarak mezara taşıdı.”⁵⁴²

“Ve ben Eyyûb'un erkek kardeşi Nereus, yedi erkek çocuğu, yoksullar, yetimler ve tüm çaresizler eşliğinde ağlıyor ve şöyle diyorduk:

‘Yazıklar olsun bize bugün! Çifte yazıklar olsun!

Gitti bugün çaresizlerin gücü.

Gitti körlerin ışığı!

Gitti yetimlerin babası!

Gitti yabancıların ev sahibi!

Gitti dulların giysisi!

O zaman kim Tanrı'nın adamı üzerine ağlamayacak?’

Ve Eyyûb'un bedenini mezara getirdikleri anda, tüm dullar ve yetimler mezara getirilmesini yasaklamak için onun etrafını kuşattılar. Ancak üç gün sonra, sonsuza kadar tüm nesiller boyunca ünlü bir isim aldığı için onu güzel bir uykuda mezara koydular. Amen.”⁵⁴³

Yahudi kaynaklarında Tanrı'nın İsrâiloğulları/Yisraeloğulları'na (בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, *Bene Yisrael*) vermek istediği Kenân topraklarını (*Erets Bene Yisrael*)⁵⁴⁴ incelemek üzere onun emriyle⁵⁴⁵ Hz. Mûsâ tarafından İsrâiloğulları'nın reislerinden olan on iki kişilik kâşifler/casuslar (İbr. מְרַגְלִים, *meragelim*)⁵⁴⁶ heyetinin keşif görevi için gönderildikleri ve Kenân topraklarında kırk gün buldukları,⁵⁴⁷ bu süre zarfında bu toprakların seçkin adamlarının öldüğüne şahit oldukları, böylece yaşayanların karıştıkları, İsrâiloğulları'nın kâşifler hakkında bilgi alamadıkları ve onlar oraya vardıkları esnada Eyyûb'un vefat ettiği, ülkenin tüm insanlarını onun mezarında cenaze törenine

⁵⁴² TJ 52:1-12.

⁵⁴³ TJ 53:1-8.

⁵⁴⁴ Bamidbar 13:3-16. Bk. *Bamidbar*, 100-101.

⁵⁴⁵ Bamidbar 13:1-2; *Bamidbar*, 100.

⁵⁴⁶ Bamidbar 13:3, 17. Yahudiler Erets Yisrael'in hududuna yakın Paran çölüne geldiklerinde, Hz. Mûsâ Yahve'nin İsrâiloğulları'na vermek istediği toprakların incelenmesi için her kabileden bir kişinin görevlendirilmesini istemiş ve aralarında Yeşu ve Kaleb'in de olduğu on iki kişiyi görevlendirmiştir. Bu kâşifler, tüm Kenân topraklarını kırk gün dolaşip geri dönmüşlerdir. Konu hakkında bk. Yusuf Besalel, “Meragelim”, *Yahudilik Ansiklopedisi (YA)* (İstanbul: Gözlem Yayınları, 2001), 2/395.

⁵⁴⁷ Bamidbar 13:17-25.

katılırken buldukları ve onların cenaze töreniyle meşgul oldukları zikredilmektedir.⁵⁴⁸ Yahudi Haggadası'nda geçen bir başka rivayette Eyyûb'un öldüğü ve öldüğünde bedeninin üç gün boyunca gömülmeden bırakıldığı, Amorîlerin/Arâmîlerin geleneğine göre Eyyûb'un diğer adamlarla birlikte gömüldüğü nakledilmekte ve onun vefatının Kenânîler arasında tek bir dindar adam bırakmadığı söylenilmektedir.⁵⁴⁹

Kâşiflerin Kenân diyarında buldukları esnada meydana gelen bu ölümü kötü bir işaret olarak telakki ettikleri ve kırk gün bittikten sonra Mûsâ, Harun ve İsrâiloğulları'nın yanına gelince onlara getirdikleri fena haberde, bu diyarın sakinlerini yiyip tüketen bir memleket olduğunu söyledikleri belirtilmektedir.⁵⁵⁰ Rabbi M'sarsia, kâşiflerin yalan söylediğini ancak söylediklerinin doğru olduğunu söylemektedir. İnsanların yas tutanlara yemek servis ettikleri zaman bunu bir sedir ağacı altında yaptığı, kâşiflerin yemeklerin servis edileceğini fark ettiklerinde sedir ağacına tırmandığı ve bu ağacın insanlarla dolu olduğu, o gece tüm cemaatin ve insanların seslerini yükseltip Eyyûb'un vefatına ağladığı, Rabba ben Hana'ya (Rabba b. Chana) göre, o gecenin, Ab/Av (Ağustos) ayının dokuzuncu günü (*Tişa be-Av*)⁵⁵¹ olduğu anlatılmaktadır.⁵⁵² Yahudi kaynaklarında Av ayının dokuzu için tarih olarak milâttan önce 1311 senesi kabul edilmektedir.⁵⁵³ Yahudi dinî tarihinde kronolojik olarak kabul edilen bu tarihten hareketle Eyyûb'un milâttan önce 1311 senesinde Kenân topraklarında öldüğü çıkarımında bulunulabilir. Yahudi kaynaklarındaki bir diğer rivayette Mûsâ'nın Milâdî takvime göre milâttan önce 13. yüzyılda, İbrânî takvimine göre 2368-2488 yılları arasında 120 sene yaşadığı ve 7 Adar 2488 yılında öldüğü, İsrâiloğulları'nın Mısır'dan çıkışlarının 15 Nisan 2448 (yk. MÖ 13 Mart 1312) senesine

⁵⁴⁸ TB, Sotah, 65a; Jacob ben Solomon (1445?-1515 or 16) Ibn Chabib, *En Jakob Agada of The Babylonian Talmud* (NY: G.E.B. Press, 1921), 3/Sotah, 7:9, 234; Bialik - Ravnitzky, *Sefer Ha-Aggadah*, 90; Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/706.

⁵⁴⁹ Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/706-707.

⁵⁵⁰ Bamidbar 13:25-26, 32; Ibn Chabib, *En Jakob*, 1921, 3/Sotah, 7:9, 234.

⁵⁵¹ İbrânî takvimine göre 9 Av. Tarih boyunca Yahudiler için bir yas günü olan bugünde meydana gelen felaketler sebebiyle Yom Kipur'daki kurallara göre 9 Av *Taanit/Orucu* tutulmaktadır. Bu tarihte meydana gelen beş olay vardır. Kronolojik olarak ilk sırada, casusların raporu sonrasında İsrâiloğulları'nın işledikleri günahtan dolayı çölde 40 yıl dolaşma ve o nesle Erets Yisrael'e girememesi cezasının verilmesi (MÖ 1311) anlatılmaktadır. Bk. *Bereşit*, 382-383. Geri gelip Kenân diyarı hakkında fena haber getirerek tüm Yahudi cemaatini Hz. Mûsâ'ya karşı ileri geri konuşturan ve Tanrı'ya karşı şikâyete kışkırtan bu casuslar Yeşu ben Nun ve Kalev ben Yefune hariç bir bela/veba hastalığıyla ölmüşlerdir. Bk. Bamidbar 14:36-38; *Bamidbar*, 108; *Kitabı Mukaddes*, 182.

⁵⁵² Ibn Chabib, *En Jakob*, 1921, 3/Sotah, 7:9, 234.

⁵⁵³ *Bereşit*, 383.

tekabül ettiği⁵⁵⁴ ve Eyyûb'un ise bu tarihte 210 yaşında öldüğü kabul edilmektedir. Ancak yaygın görüşe göre Mısır'dan İsrâiloğulları'nın çıkışlarının Firavun II. Ramses'in firavunluğu dönemine (MÖ 1279-1213) rastlamasından⁵⁵⁵ dolayı Eyyûb'un Firavun II. Ramses'in döneminde ömrünün son kısmını geçirdiği ve öldüğü söylenebilir.

İsrâiloğulları'nın Mısır'da geçirdikleri süreyle ilgili rivayetlere bakıldığında *Sefer ha-Zohar*'a göre İsrâiloğulları'nın Mısır'da 210 sene,⁵⁵⁶ Tevrat'a göre 400 sene,⁵⁵⁷ bir başka bilgiye göre 430 sene kaldıkları da zikredilmektedir.⁵⁵⁸ Talmud literatürüne bakıldığında *Bâbil Talmudu*'nda Rabbi Yoḥanan ve Rabbi Eliezer'in Eyyûb'un yaşam süresinin İsrâiloğulları'nın Mısır'a girdikleri zamandan Mısır'ı terk ettikleri ana kadar olduğunu söylediği rivayet edilmektedir.⁵⁵⁹ Yukarıda belirtildiği üzere Rabbi Yosef bar Ḥalafta, Ya'kûb ve çocukları Mısır'a girdiklerinde Eyyûb'un doğduğunu, İsrâiloğulları'nın Mısır'ı terk ettiklerinde onun öldüğünü ve sonuç olarak 210 sene yaşadığını söylemektedir.⁵⁶⁰ Midraş literatürü Eyyûb'un yaşadığı yılların esas bölümünün hastalık ve felaketlerle imtihanından önce sadece 70 sene olduğunu ve onun ömrüne, *Eyub* kitabında ifade edildiği üzere, imtihanlarından sonra 140 sene daha eklendiğini ve 210 sene ömür sürdüğünü bildirmektedir.⁵⁶¹

Günümüz Ortodoks Yahudi din bilginlerinden Isidore Epstein (öl. 1962) de Eyyûb'un çektiği acılardan kurtulup iyileştikten sonra yaşam süresinin iki katına çıktığını ve 140 sene daha yaşadığını, bu nedenle onun o sırada 70 yaşında olması gerektiğini, onun ömrünün ise İsrâiloğulları'nın Mısır'a girdikleri andan orayı terk

⁵⁵⁴ Yusuf Besalel, "Moşe Rabenu", *Yahudilik Ansiklopedisi (YA)* (İstanbul: Gözlem Yayınları, 2001), 2/429-430; Bereşit, 534; Gürkan, *İbrâhim'den Ezra'ya İsrâiloğulları Tarihi*, 255; Gürkan, *Yahudilik*, 211. Hz. Eyyûb'un hayat kronolojisi için bk. Ekler, Ek 7.

⁵⁵⁵ Gürkan, *İbrâhim'den Ezra'ya İsrâiloğulları Tarihi*, 109.

⁵⁵⁶ Zohar, Emor 34:239.

⁵⁵⁷ Bereşit 15:13.

⁵⁵⁸ Şemot 12:40-41. Bk. Gürkan, *İbrâhim'den Ezra'ya İsrâiloğulları Tarihi*, 64; Gulam Haydar Asi, *İslâm'ın Diğer Dinlere Bakışı: İbn Hazm'ın Kitâbü'l-Fasl fi'l-Milel ve'l-Ehvâ' ve'n-Nihal Eseri Üzerine Bir İnceleme*, çev. İbrahim Hakan Karataş (İstanbul: İnsan Yayınları, 2005), 126-128. İbn Hazm, İsrâiloğulları'nın Mısır'da 317 yıl kaldığını ileri sürmüştür.

⁵⁵⁹ Eyyûb'un yaşam süresi hakkında bk. TB, Bava Batra, 15a; Eisen, "Job As A Symbol of Israel", 16 (dip. 42).

⁵⁶⁰ İsrâiloğulları'nın Mısır'da 430 yıl kaldığı da rivayet edilmektedir. Bk. Şemot 12:40; Hirsch vd., "Job", 7/193.

⁵⁶¹ MR, Bereşit Rabah, 61:4. Krş. Eyub 42:16. Bk. *Genesis II*, 544; "Bereshit Rabbah 61:4", çev. Joshua Schreier, *The Sefaria Midrash Rabbah*, 2022 (Erişim 16 Eylül 2022); Towns, *Praying The Book of Job*, 138.

ettikleri ana kadar toplam 210 sene olduğunu öne sürmektedir.⁵⁶² Yahudi dinî literatüründeki hâkim Rabbânî görüş Eyyûb'un hayatına dönem olarak bakıldığında hastalık öncesi, hastalanması ve hastalığının iyileşmesi sonrası vefatına kadar toplam ömrünün 210 sene olduğu yönündedir.

Septuagint'te 70 yaşında hastalanan Eyyûb'un tüm ömrünün 240 veya 248 sene olduğu⁵⁶³ ifade edilmektedir. *Eyub'un Vasiyeti* kitabının Sicilya ve Vatikan nüshalarında tarih olarak *Eyub* kitabının⁵⁶⁴ muhtevasına yakın bilgiler verilmekte ancak Eski Slav Kilisesi nüshasında Eyyûb'un vücut lekeleri ve çektiği acılardan sonra 170 sene yaşadığı ve tüm ömrünün 248 sene olduğu; oğullarını, torunlarını ve üçüncü nesile kadar büyük torunlarını gördüğü belirtilmektedir.⁵⁶⁵ Eyyûb'un öldüğü zaman konusunda Yahudi geleneğinde farklı bilgiler bulunmakla birlikte onun Kenân topraklarında nerede öldüğü ve nereye defnedildiği konusunda herhangi bir bilgi yoktur. Yahudi kaynakları, tarihî ve arkeolojik kaynaklar Eyyûb'un Kenân topraklarında nerede öldüğü ve defnedildiği konusunda bilgi vermediğinden dolayı onun nerede öldüğünü ve defnedildiğini kesin olarak tayin ve tespit etmek mümkün değildir. Yahudilik'teki en yaygın Rabbânî görüşe göre Eyyûb'un Mûsâ zamanında yaşadığı yönündedir. Yahudi dinî literatüründe İsrâiloğulları'nın Mısır'dan çıktıklarında Eyyûb'un öldüğü yönünde bazı Rabbânî görüşler mevcuttur. Yaygın tarihî görüş Mısır'dan çıkış sırasındaki firavunun II. Ramses (MÖ 1279-1213) olduğu kabul edilmesine rağmen bazı modern araştırmacılar Yahudi dinî literatürü,⁵⁶⁶ tarihî ve kronolojik bilgilere dayanarak Eyyûb'un sınanmasının 70 yaşında iken milâttan önce 1640 civarında Edom kralı I. Hadad'ın (MÖ 1650-1620) döneminde gerçekleştiğini ve yaklaşık 210 yaşında öldüğünde (yk. MÖ 1500) Mısır ülkesinde 18. Hanedan'dan Firavun Ahmose'nin (MÖ 1530-1505) ve Edom diyarında da Edom krallığından Kral II. Hadad'ın (MÖ 1530-1500) yönetiminde olduğunu öne sürmüşlerdir.⁵⁶⁷

Modern araştırmacı Gérard Gertoux (doğ. 1955), kimi kaynaklarda Eyyûb'u Yobab ile ilişkilendiren ve onun eski adının Yobab olduğunu zikreden bazı görüşler

⁵⁶² TB, Bava Batra, 15b. Bk. Isidore Epstein (ed.), "Bava Batra 15b", çev. Maurice Simon, *The Babylonian Talmud* (London: The Soncino Press, 1961), 4/(dip. 1); "Bava Batra 15b", *The Babylonian Talmud* (Erişim 16 Eylül 2022).

⁵⁶³ Burr, *A Commentary on The Book of Job*, 302.

⁵⁶⁴ Eyub 42:16.

⁵⁶⁵ TJ 53:8. Bk. Spittler, "Testament of Job", 1/868 (dip. 53 f).

⁵⁶⁶ Eyub 42:12-17.

⁵⁶⁷ Gertoux, *The Book of Job*, 9-10, 29-30.

olduğunu fakat bu yorumda pek çok hata bulunduğunu çünkü Eyyûb'un milâttan önce 1710-1500 civarında, Yobab'ın ise milâttan önce 1710-1680 tarihleri arasında yaşadığını ve Eyyûb'un ölümünden 180 yıl önce yaklaşık milâttan önce 1680 civarında öldüğünü iddia etmiştir.⁵⁶⁸ Eyyûb'un yaşadığı dönemin Mısır firavunları ve Edom kralları⁵⁶⁹ bazı tarihî kaynaklarda zikredilmesine ve Eyyûb söz konusu bu iki yönetim dönemiyle ilişkilendirilmesine rağmen onun öldüğünde Mısır ya da Edom krallarından hangisinin yönetimde olduğunu ve hangi yönetim altındaki topraklarda öldüğünü kesin olarak belirlemek mümkün değildir.

II. Dinî ve Tarihî Bir Şahsiyet Olarak Hz. Eyyûb

Efsanevî bir kişilik olarak Eyyûb'un⁵⁷⁰ kimliği hakkında fazla bilgi yoktur.⁵⁷¹ Eyyûb ismi Yahudi kaynaklarında İbrânîce Tanah'ta *İyyov/İyyob* şeklinde geçmektedir. Eyyûb, Tanah literatüründe *Eyub* kitabının merkezî figürü konumundadır. Tanah teolojisinde peygamber olduğu zikredilmemesine rağmen Yahudi geleneğinde Yahudi olmayan peygamberlerden biri sayılmaktadır.⁵⁷² Rabbânî kaynaklarda, eski çağlarda, antik Ortadoğu'da ve arkeolojisinde adı geçen, Rabbânî literatürde ilk büyük ata İbrâhim ile Mûsâ arasındaki İbrânî patriyarklar döneminde yaşamış dünyanın Yahudi olmayan yedi atasından biri (İbr. **שבע אבות העולם**, *Şeva' Avot ha-Olam*),⁵⁷³ navî, dinsel ve tarihsel gerçek bir karakter, antik çağın efsanevî figürlerinden ve Nûh, İbrâhim, Daniel vb. gibi örnek, doğru ve büyük şahsiyetlerden biri olarak kabul edilmektedir.

Yahudi kaynaklarında Eyyûb'a ve onun örnek hayatına, kişilik ve karakterine ve sabrına ortak vurgu yapılmasına rağmen Eyyûb, Rabbânî gelenekte farklı şekillerde

⁵⁶⁸ Gertoux, *The Book of Job*, 9-10.

⁵⁶⁹ Gertoux, *The Book of Job*, 10, 29. Ayrıca Eyyûb'un yaşadığı dönemdeki Mısır ve Edom krallarının isimlerini ve dönemlerini gösteren kronolojik tablo için bk. Ekler, Ek 12 ve 13.

⁵⁷⁰ Hirsch vd., "Job", 7/195.

⁵⁷¹ Ekrem Sarıkçıoğlu, *Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi* (Isparta: Fakülte Kitabevi, 2004), 71.

⁵⁷² Ömer Faruk Harman, "Yahudi ve Hıristiyan Kutsal Metinlerinde Peygamberlik ve Peygamber Evlilikleri", *Hız. Peygamber ve Aile Hayatı* (İstanbul: İlmî Neşriyat, ts.), 56-57.

⁵⁷³ Dünyanın yedi atası Âdem, Nûh ve onun en büyük oğlu Şem, İbrâhim, İshak, Ya'kûb ve Eyyûb'dur. Bk. Bialik - Ravnitzky, *Sefer Ha-Aggadah*, 126; Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/451-453; Louis Ginzberg, *The Legends of The Jews*, çev. Henrietta Szold - Paul Radin (Philadelphia, USA: The Jewish Publication Society, 5763), 2/968; E. P. Sanders, "Testament of Abraham (First to Second Century A.D.) A New Translation And Introduction", *The Old Testament Pseudepigrapha: Apocalyptic Literature & Testaments*, ed. James H. Charlesworth (Garden City, NY, USA: Doubleday & Comp., 1983), 1/892; Kathryn M. Schifferdecker, "Job as Prototype of Dying and Rising Israel", *The Call of Abraham: Essays on the Election of Israel in Honor of Jon D. Levenson*, ed. Gary A. Anderson - Joel S. Kaminsky (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2013), 94-95.

algılanan ve yorumlanan ve Tanah'ta *Eyub* kitabında hem olumlu hem de olumsuz şekilde farklı tasvirlerle anlatılan bir kişiliktir.

Yahudi dinî kaynaklarında Eyyûb hakkındaki Rabbânî algı, anlayış ve yorumları aşağıda ayrıntılı ve mukayeseli olarak ele almaya ve incelemeye çalışalım.

A. Tanah'ta Eyyûb Algısı

Eyyûb ile ilgili bilgiler Yahudi dinî geleneğinde Tanah'ta *Eyub* kitabının Yahudiler tarafından benimsenen masoretik metninde, Yahudi dinî metinlerinden Rabbânî literatürde, Kabala literatüründe *Sefer ha-Zohar*, apokaliptik literatürde psödepigrafik-apokaliptik kitaplarda, apokrifal literatürde psödepigrafik bir eser olan *Eyub'un Vasiyeti*, *İbrâhim'in Vasiyeti*⁵⁷⁴ ve *Ben Sirak* kitaplarında,⁵⁷⁵ *Eyub Targum*'da, Ortaçağ Yahudiliğinde ve Modern Yahudilik'te geçmektedir. Rabbânî literatürde Yahudi Haggadası'nda *Eyub* kitabı ve içindeki cümlelere halahik, itikadî, amelî pek çok mesele bağlamında başvurulmuş, *Eyub* kitabından Yahudi dinî hukuku *Halaka*'ya⁵⁷⁶ ilişkin bazı halahik ahkâm (*mitsvot*) çıkarılmış ve bu kitap hakkında pek çok haggadik yorum yapılmıştır.

Tanah literatüründe *Hezekiel* ve *Eyub* kitaplarında ilâhî dinlerde sabrın sembol ismi Eyyûb'un kıssası geçmekte ve bu kıssada ilâhî bir imtihana tabi tutulması ve bu imtihanı kazanma süreci yer almaktadır. *Eyub* kitabının ana konuları arasında kâmil ve doğru bir adam olarak tavsif edilen Eyyûb'un refahı, başından geçen üzüntü verici büyük felaketler ve çektiği acılar, Eyyûb ve şeytan arasında gerçekleşen diyalog, şeytanın onu tahrik etmesi ve ona galip gelmesi, Eyyûb'un kişiliği, hanımı, çocukları ve mallarıyla imtihan edilmesi ve daha sonra onların hepsini kaybetmesi, şeytanın Eyyûb'u hastalandırması ve onun uzun zaman süren ağır ve nefret verici bir hastalığa yakalanması, Eyyûb'un yakınları, onun deneyimleri ve arkadaşlarıyla diyalogunda üç aşama, Eyyûb'un sözleri ve Yahve'nin cevapları, Yahve'ye dua etmesi üzerine Yahve'nin Eyyûb'a sağlığını, kaybetmiş olduğu tüm çocuklarını ve mallarını iki kat olarak yeniden geri vermesi gibi bilgiler anlatılmaktadır.⁵⁷⁷

⁵⁷⁴ Testament of Abraham 15:15. Bk. Sanders, "Testament of Abraham", 1/892.

⁵⁷⁵ Ben Sirak 49:9.

⁵⁷⁶ *Halaka* İbrânîce bir kelime olup Talmud literatürünün hukukî konularla ilgili kısımları; tüm Yahudi dinî hukuku anlamına gelir. Bk. Gürkan, *Yahudilik*, 244; Gürkan, *Anahatlarıyla Yahudilik*, 213.

⁵⁷⁷ *Eyub* 1-42. baplar. Bk. *Kitabı Mukaddes*, 618-668; Yusuf Besalel, "İyov Kitabı", *Yahudilik Ansiklopedisi (YA)* (İstanbul: Gözlem Yayınları, 2001), 1/268; Ömer Faruk Harman, "Ahd-i Atîk",

*Eyub*⁵⁷⁸ kitabında şeytan,⁵⁷⁹ Yahve'nin hizmetinde çalışan düşük mertebede göksel topluluğun bir üyesi olarak yeryüzünde dolaşan ve Yahve'den aldığı izinle Eyyûb'u test eden semavî bir varlık olarak zikredilir.⁵⁸⁰ Şeytan, Eyyûb'un Tanrı'ya karşı duyduğu imanı sınamak ister. Uhrevî ortamda insanoğlunu Tanrı Yahve'nin önünde suçlayan şeytanın rolü, *Eyub* kitabının Yahvist metninde Eyyûb'u Yahve'ye, Yahve'yi de Eyyûb'a karşı tahrik eden ve kışkırtan bir varlık olarak belirir.⁵⁸¹ Şeytan Eyyûb'u kandırmaya ve kötü yola, şerre sevk etmeye çalışması olayında olduğu gibi eğer amacına ulaşamazsa, büyük bir üzüntü hisseder.⁵⁸² Rabbânî literatüre göre çoğunlukla insanları şerre sevk eden ilke,⁵⁸³ somut anlamda ayartma ve sınama niteliğine sahip müşahhas bir semavî varlık olarak tasvir edilen şeytan Eyyûb'u hastalıkla test etme konusunda baş sorumlu olarak Tanrı'yı ikna eder.⁵⁸⁴ Tanrı, şeytana Eyyûb'u çocuklarından mahrum etme, onun sahip olduğu tüm mallarını kaybettirme ve onu korkunç bir cilt hastalığına müptela etme gibi bir dizi felaketle test etmesi için izin

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 1988), 1/499; A'zamî, *Dirâsâtün fi'l-Yehûdiyyeti ve'l-Mesîhiyyeti ve Edyâni'l-Hind*, 162.

⁵⁷⁸ Eyub 1-2. baplar.

⁵⁷⁹ Yahudi geleneklerine göre şeytan insanları yanıltıp kandıran, kötü yola sevk etmeye çalışan, biri günah işleyeceği zaman o günahı tamamlayıncaya kadar onun önünde oynayan ve haber vermek için geri dönüp gelen (MR, Bamidbar Rabah, 20:11) kötülük meleğidir. *Jübileler* kitabında “düşmanlık” (matsema), Ölü Deniz Tomarları'nda “karanlıklar meleği”, Talmud ve Midraş literatürü, *Targum İyov ve Sefer ha-Zohar*'da “ölüm meleği” (TB, Berakot, 4b, 51a; TB, Yoma, 77b; TB, Bava Batra, 17a; TB, Bava Metzia, 86a; TB, Bava Kamma, 60b; TB, Nedarim, 49a; TB, Hullin, 7b; TB, Hagigah, 4b; TB, Avodah Zarah, 5a, 20b; TB, Sukkah, 53a; TB, Şabat, 30b, 89a; MR, Bamidbar Rabah, 20:13; MR, Mekilta de-Rabbi Yişmael, 20:16; Midraş Tanhuma, Vayeşev, 4:1-2; Bereşit, 11:2; The Targum of Job 18:13; 28:22; Zohar, Vayeşev 1:1), Kabala literatüründe “kötülükler prensi” vb. gibi isimlerle tarif edilir. *Sefer ha-Zohar*'da ölüm meleği şeytanın insanların ruhlarını alıp onları öldürdüğü (Zohar, Vayeşev 1:1) zikredilir. Tanah'ta şeytan uhrevî ortamda Yahve'nin huzurunda insanoğlunu suçlar (Eyub 1:9-11; 2:4-5; The Targum of Job 1:9-11; 2:4-5). Ancak şeytan, Tanrı'nın çizdiği sınırlar içinde faaliyet gösterebilir. Şeytanın bilgisi sınırlıdır. İbrânî takvimine göre Roş ha-Şana gününde (Tişri, 1) şofar üflendiğinde şeytanı şaşırtırken, Yom Kipur'da (Tişri, 10) şeytan gücünü kaybeder. İsminin harflerinin sayısal değeri sadece 364 olduğu için bir gün onun nüfuzundan muafır (TB, Yoma, 20a; krş. MR, Bamidbar Rabah, 18:21). Hz. Mûsâ, ilâhî isim aracılığıyla şeytanı kovmuştur. Konu hakkında bk. *The Targum of Job*, 15/16, 24, 26, 50, 53, 63, 66; Joseph Jacobs - Ludwig Blau, “Satan”, *The Jewish Encyclopedia (JE)*, ed. Isidore Singer (NY, USA: Funk & Wagnalls, 1905), 11/70; Yusuf Besalel, “Satan”, *Yahudilik Ansiklopedisi (YA)* (İstanbul: Gözlem Yayınları, 2002), 3/567-568; Salime Leyla Gürkan, “Şeytan”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2010), 39/102.

⁵⁸⁰ Eyub 1:6; 2:10. Bk. Gürkan, “Şeytan”, 39/102.

⁵⁸¹ Eyub 1:9-11; 2:3-5. Krş. MR, Bereşit Rabah, 57:4. Bk. Besalel, “Satan”, 3/568.

⁵⁸² TB, Bava Batra, 16b.

⁵⁸³ Tosefta, Şabat, 17:3.

⁵⁸⁴ TB, Sanhedrin, 107a; TB, Gittin, 52a; TB, Berakot, 9a; TB, Şabat, 89a. Bk. Gürkan, “Şeytan”, 39/102; Harun Işık, “Kitab-ı Mukaddes ve Kur'an'a Göre Şeytan”, *Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 13/13 (Haziran 2018), 39.

verir.⁵⁸⁵ Eyyûb, ilâhî imtihan sürecinde Tanrı'nın iradesine kendisini teslim ederek şeytanın ilk sınavından başarıyla geçer. Ancak şeytan Tanrı'dan fiziksel acı⁵⁸⁶ yoluyla başka bir deneme talep ederek Eyyûb hakkındaki kötü düşüncesinde ısrar eder.⁵⁸⁷

Yahudi geleneğinde genel olarak şeytana sınayan, ayartan, suçlayan, kışkırtan ve Tanrı Yahve'yi gazaplandıran, ona isyan eden, yalancı, yer altı dünyasının (*gehinnom*, *cehennem*) efendisi, insanları cezalandıran, Tanrı'nın ve insanoğlunun kadim düşmanı, şerrin kaynağı somut bir varlık, insanları şerre sevk eden kötülük ilkesi, nizamı ve ahlâkı bozan semavî bir varlık gibi çeşitli olumsuz özellikler atfedilmiştir.⁵⁸⁸ Şeytanın bu olumsuz özelliklerinin yanı sıra Tanah'ta ve *Eyub* kitabının ilk iki babında bahsi geçen şeytan tiplemesinde ise Tanrı-insan münasebetlerinde ve Yahve'nin dünyayı idaresinde Yahve tarafından insanları sınama sürecinin bir aracı olarak yaratılan ve kullanılan, Yahve'nin huzurunda Eyyûb'u suçlayan ve ona iftira eden, onu öfke ve isyana teşvik edip kötü göstermeye ve ayartmaya çalışan, Yahve tarafından Eyyûb'a musallat olma izni verilen bir temsilci konumunda Eyyûb'un imanını ve dindarlığının samimiyetini sınayan, onu cezalandıran, ona düşman ve musallat olan şekilde olumsuz özellikleriyle öne çıkan müşahhas bir semavî varlık olarak tasvir ettiği söylenebilir.⁵⁸⁹

Eyub kitabında insanlığın yaşayabileceği acılar, büyük felaketlere maruz kalan doğru bir adamın çektiği acılar üzerinden çarpıcı örneklerle anlatılmaktadır.⁵⁹⁰ Her şart ve durumda Tanrı'ya bağlılık gösterilmesinin gerekliliği ve çok samimi dinî düşünceler yer almaktadır.⁵⁹¹ Bu dünya hayatında iyilerin neden acı çektikleri ve kötülerin neden rahat yaşadıkları sorusuna cevap veren yaşam felsefesi üzerine yazılmış bir eser niteliğinde olan bu kitapta Eyyûb'un ibret verici hayat hikâyesi bağlamında bir insanın Tanrı'ya bağlılığı ve onun ilâhî iradesine boyun eğmesi tasvir edilmektedir.⁵⁹²

⁵⁸⁵ Nahum M. Sarna, "The Book of Job: General Introduction", *The Book of Job [Sefer Iyov]: A New Translation According to The Traditional Hebrew Text* (Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 5740), xi.

⁵⁸⁶ Eyub 2:3-5.

⁵⁸⁷ Jacobs - Blau, "Satan", 11/68.

⁵⁸⁸ Gürkan, "Şeytan", 39/102-103.

⁵⁸⁹ Tanah ve Kur'an'daki şeytan tasviri hakkında bilgi ve karşılaştırma için bk. Gürkan, "Şeytan"; Işık, "Kitab-ı Mukaddes ve Kur'an'a Göre Şeytan", 35, 38-40; 35-74. Krş Eyub 1:6-12; 2:1-7.

⁵⁹⁰ Alalu vd., *Yahudilikte Kavram ve Değerler*, 288; *Kutsal Kitap ve Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar*, 586.

⁵⁹¹ Alalu vd., *Yahudilikte Kavram ve Değerler*, 288.

⁵⁹² Naftali Haleva (drl.), *Pirke Avot* (İstanbul: Gözlem Yayınları, 2004), 204.

Eyub kitabı acı çekmenin, günahkârlığın bir sonucu olduğu yaklaşımını savunan geleneksel Yahudi bakış açısını reddetmektedir. Çeşitli belalarla imtihan olunan ve acılar çeken Eyyûb Tanrı'ya, Tanrı da Eyyûb'a güvenini ortaya koymuştur.⁵⁹³

Bazı Kitâb-ı Mukaddes araştırmacıları kutsal kitap fenomeni açısından *Eyub* kitabının iki kaynağın bir kombinasyonu olduğunu ve iki farklı kaynaktan derlendiğini; bu iki kaynağın ilki ve bir efsanevî kitap olan *Eyub* kitabının prolog bölümünü içeren 1. ve 2. baplar ile epilog bölümünü oluşturan 42. babın (7-17 cümleler) iki farklı kaynağın en eskisi olduğunu öne sürmektedirler.⁵⁹⁴

Eyub kitabının bapları genel olarak şöyle tasnif edilebilir:

1. Önsöz (*The Prologue: The Suffering and Patience of Job*), 1:1-2:13
2. Eyyûb ve Üç Arkadaşı Arasındaki Konuşmalar (*Dialogue*), 3:1-31:40
 - a. Eyyûb'un Yakınması (*Job's Curse-Lament*), 3:1-26
 - b. İlk Karşılıklı Konuşma (*First Speech*), 4:1-14:22
 - c. İkinci Karşılıklı Konuşma (*Second Speech*), 15:1-21:34
 - ç. Üçüncü Karşılıklı Konuşma (*Third Speech*), 22:1-27:23
3. Bilgelige Övgü (*Hymn to Wisdom*), 28:1-28
4. Eyyûb'un Son Söyledikleri (*Job's Monologue/Job's Avowal of Innocence*), 29:1-31:40
5. Elihu'nun Konuşmaları (*Elihu's Speeches*), 32:1-37:24
6. Tanrı Yahve'nin Eyyûb'a Cevabı (*Yahweh's Speeches*), 38:1-42:6
 - a. Yahve'nin İlk Konuşması (*Yahweh's First Speech*), 38:1-40:2
 - b. Eyyûb'un Cevabı (*Job's Response*), 40:3-5
 - c. Yahve'nin İkinci Konuşması (*Yahweh's Second Speech*), 40:6-41:26
 - d. Eyyûb'un Cevabı (*Job's Response*), 42:1-6
7. Sonsöz (*The Epilogue*), 42:7-17.⁵⁹⁵

⁵⁹³ Karesh - Hurvitz, "Job Biblical Figure", 256.

⁵⁹⁴ Hirsch vd., "Job", 7/195.

⁵⁹⁵ Moshe Eisemann, *Iyov/Job: A New Translation with a Commentary Anthologized from Talmudic, Midrashic & Rabbinic Sources* (NY, USA: Mesorah Publications Ltd, ArtScroll, 1994), 2-377; Max Seligsohn vd., "The Book of Job", *The Jewish Encyclopedia (JE)*, ed. Isidore Singer (NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904), 7/195-200; Harold Louis Ginsberg vd., "Book of Job", *Encyclopaedia Judaica (EJ)*, ed. Fred Skolnik - Michael Berenbaum (USA: Thomson-Gale, 2007), 11/341-350; Ronald J. Williams, "Current Trends in The Study of The Book of Job", *Studies in The Book of Job*, ed. Walter Emanuel Aufrecht (y.y.: Wilfrid Laurier University Press, 1985), 12; Tremper Longman III, *Job (Baker Commentary on The Old Testament Wisdom and Psalms)* (Michigan: Baker Academic, 2012),

Eyub kitabının baplarını muhteva itibariyle sunmak onu ve Eyyûb'u daha iyi anlama ve Tanah'taki Eyyûb algısını ortaya koyma adına faydalı olacaktır. *Eyub* kitabı 42 perek/baptan ve 1070 mısradan, nesir olarak yazılmış bir önsöz ve sonsöz, Eyyûb ile arkadaşlarının konuşmalarını içeren manzum ana bölümden oluşmakta ve nesir ve manzum baplar arasında belli bir farklılık bulunmaktadır.⁵⁹⁶

Eyub kitabının baplarının muhtevası ana hatlarıyla şöyle sunulabilir:

1-2. Baplar: Yukarıda bahsi geçen iki kaynaktan Elohist kaynak Eyyûb'un Uts diyarından zengin bir Edom şeyhi olduğunu belirtir. Birinci ve ikinci baplardaki Yahvist ve Elohist metinler Eyyûb'u tüm mallarını, çocuklarını ve sıhhatini kaybetmesini sabırla karşılayan iyi bir insan ve *sabırlı Eyyûb* olarak karakterize ederler.⁵⁹⁷ Onun faziletlerini ve ahlâkî karakterini anlatırken “kulum Eyyûb” diyerek övülen iyi bir kul, dünyada kendisi gibi birisi olmayan, kâmil (İbr. **יש תָּם**, ‘iş tam) ve *doğru* insan (İbr. **יש וְיָשָׁר**, ‘iş yaşar), dua ettiğinde Tanrı tarafından duası kabul edilen, yoksul, dul, düşkün ve öksüzlere karşılıksız yardım eden çok cömert, Tanrı tarafından imtihan edilen ve uzun yıllar süren ilâhî imtihan sürecinde başına gelen musibetlere sabır gösteren, Allah'tan korkan (İbr. **וַיִּירָא אֱלֹהִים**, *yere Elohim*), kötülükten çekinen (İbr. **וְסָר מֵרָע**, *sar me-ra*), kusursuz, çok dindar ve faziletli bir kimse olarak zikreder.⁵⁹⁸

Tanah teolojisinde Allah oğulları (İbr. **בְּנֵי הָאֱלֹהִים**, *bene ha-Elohim/bene Elohim*; Ar. **بَنُو اللَّهِ**, *benullah*) denilen meleklerin ve onların arasına karışan şeytanın Yahve'nin huzuruna geldiğini anlatır.⁵⁹⁹

75-462; Hartley, *The Book of Job*, 50-56, 64-353; “Eyüp” (Erişim 26 Eylül 2023); *Kutsal Kitap ve Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar*, 586.

⁵⁹⁶ Mircea Eliade, *Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi*, çev. Ali Berktaş (İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2003), 1/434.

⁵⁹⁷ Seligsohn vd., “The Book of Job”, 7/195-196; Ginsberg vd., “Book of Job”, 11/342-344. Eyyûb'un hastalığa ve sıkıntılara karşı gösterdiği güzel sabrının *Eyyûb'un sabrı* ve *sabırlı Eyyûb* ifadeleriyle deyim olarak muhtelif dillere ve sözlüklere girmesi hakkında geniş bilgi için bk. A. S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, ed. A. P. Cowie (Great Britain: Oxford University Press, 1989), 673, 906; *Longman Dictionary of Contemporary English* (England: Longman Group, 1989), 566; Jean Lévêque, *Dictionnaire Des Religions*, ed. Paul Poupard (Paris: Presses Universitaires de France, 1984), “Job”, 861-862; Ahmet Murat Seyrek, *Dinler Tarihi Sözlüğü* (İstanbul: Yediveren Yayınları, 2019), 56; Gündüz, *Din ve İnanç Sözlüğü*, 123.

⁵⁹⁸ Eyub 1:1, 8; 2:3; The Targum of Job 1:1, 8; 2:3; Zohar, Bo 2:15; *Kitabı Mukaddes*, 618-619; *The Targum of Job*, 15/24, 26. Bk. Hirsch vd., “Job”, 7/195. Tanah'ta “Tanrı'dan korkan” kavramının kullanılmasıyla ilgili krş. Bereşit 22:12.

⁵⁹⁹ Eyub 1:6; 2:1; The Targum of Job 1:6; 2:1. Krş. Bereşit 6:2, 4; 38:7; Mezmurlar 89:6. İbrânice Tanah'ın masoretik metninde meleklerden bu şekilde bahsedilmektedir. Bk. Harman, “Eyyûb”, 12/16; *Sifru Eyyûb*, 4.

Yahve, şeytan ve Eyyûb'u konu edinen bir diyalog bulunur.⁶⁰⁰ Eyyûb'un büyük bir zenginlik ve refaha sahip olmasını, akabinde Yahve'nin Eyyûb'u imtihana tabi tutmasını ve şeytana dindar ve iyi bir adam olarak Eyyûb'u musibetler ve ıstırapla test etmesi konusunda izin vermesini,⁶⁰¹ Eyyûb'un refah ve zenginliğinin yok olmasını,⁶⁰² tüm çocuklarını kaybetmesini, şeytanın önerisiyle Eyyûb'a gönderilen felaketleri, Yahve'den aldığı izinle şeytanın Eyyûb'a musallat olup⁶⁰³ onun tüm vücudunda *Eyub* kitabına göre kötü çıbanlar, *Eyub Targum*'a göre şiddetli bir iltihap çıkarmasını ve onu hastalandırmasını anlatan prolog yer alır.⁶⁰⁴

Yahve'nin Eyyûb'un şeytanın elinden birçok felaketler yaşamasına izin vermesinde onun ve şeytanın amacı tamamen farklıdır. Yahve, sıkıntının terbiyesiyle Eyyûb'un imanını saflaştırıp kuvvetlendirmeyi isterken, şeytan Eyyûb'a verebileceği kadar zarar vermeyi istiyor hatta ona Yahve'yi lânetletmeye çalışıyordu.⁶⁰⁵ Şeytan, Eyyûb'un Tanrı'ya ibadet etmesinin arkasında Tanrı'nın ona çocuklar ve zenginlik vermesi olduğunu, eğer bunları onun elinden alırsa kendisine söveceğini iddia etmişti. Fakat Eyyûb başına gelen tüm felaketlerde Tanrı'ya karşı asi sözler söyleyip günah işlememiş ve onun fiillerine uygunsuzluk yüklememiştir.⁶⁰⁶ Eyyûb'a musallat olan şeytanın işlevi, insanların karakterlerinin samimiyetini sınamaktır.⁶⁰⁷ *Eyub* kitabı şeytanın iradesini kabul etse de şeytan Yahve'nin belirlediği sınırlar içinde ve onun kontrolünde yalnızca planlarını yerine getirmek için ilâhî izinle hareket eder.⁶⁰⁸ Eyyûb'un Yahve'ye olan sadakatının ve inancının arkasında zenginlik ve sıhhatinin olduğunu ispatlamak için Yahve'ye karşı meydan okur ve ondan aldığı musallat olma izniyle onun inancındaki sadakati ve samimiyetini sınama vazifesini üstlenir. Şeytanın Eyyûb'un bir beşer olarak Tanrı nezdindeki değerini düşürme konusundaki hırsı ve

⁶⁰⁰ Işık, "Kitab-ı Mukaddes ve Kur'an'a Göre Şeytan", 38.

⁶⁰¹ Eyub 1:12; 2:6. The Targum of Job 1:12; 2:6; *Kitabı Mukaddes*, 618-619; *The Targum of Job*, 15/24, 26; S. G. F. Brandon (ed.), *A Dictionary of Comparative Religion* (London, Great Britain: Weidenfeld & Nicolson, 1970), 376.

⁶⁰² Eyub 1:19; The Targum of Job 1:19; *Kitabı Mukaddes*, 618; *The Targum of Job*, 15/26.

⁶⁰³ Eyub 1:7-12; 2:3-7; The Targum of Job 1:7-12; 2:3-7. Bk. Seligsohn vd., "The Book of Job", 7/195.

⁶⁰⁴ Şeytanın Eyyûb'u fena çıbanlara dâçar eylemesi ve bu hastalıktan dolayı fizikî görünüşünün tanınmayacak şekilde bozulması için bk. Eyub 2:7-8, 12; *Kitabı Mukaddes Ahd-i Atık ve Ahd-i Cedid*, 591; *Kitabı Mukaddes*, 619; *The Targum of Job*, 15/26-27.

⁶⁰⁵ Eyub 1 ve 2. baplar. Bk. Lütfi Ekinci - John Gilchrist, *Evet, Kitabı Mukaddes Tanrı Sözü'dür! Kitap Ehli'nden Sorulara Yanıtlar* (İstanbul: Müjde Yayınları, 1993), 449.

⁶⁰⁶ Eyub 1:9-11, 22; The Targum of Job 1:9-11, 22; *Kitabı Mukaddes*, 618-619; *The Targum of Job*, 15/24, 26.

⁶⁰⁷ Birnbaum, *A Book of Jewish Concepts*, 271.

⁶⁰⁸ Eyub 1:12; 2:6; The Targum of Job 1:12; 2:6; *Kitabı Mukaddes*, 618-619; *The Targum of Job*, 15/24, 26. Bk. Birnbaum, *A Book of Jewish Concepts*, 595.

ısrarcılığı, Tanrı'ya karşı isyan ve itaatsizlik eden muhalif bir tabiata sahip olmasıyla neticelenecektir.⁶⁰⁹ Tanah'ta, Eyyûb'un şeytanın doğuşu ve cennetten kovuluşunda merkezî bir role sahip olduğuna işaret edilir.⁶¹⁰

Çocuklarının kefâret gereken bazı ciddiyetsiz davranışları yapmış olabilecekleri düşüncesiyle Eyyûb'un her bir çocuğu için sabah erkenden kalkıp günah takdimesi olarak Yahve'ye yakmalık hayvan kurbanları takdim ettiğini ve bu kurban ibadetini/ritüelini titizlik ve sadakatle daima yerine getirdiğini anlatır.⁶¹¹

İsmi zikredilmeksizin Eyyûb'un hanımından bahseder.⁶¹² Eyyûb'un üç dostunu isim olarak verir, bu üç dostunun onun başına gelen tüm kötülükleri işitip teselli için onun yanına geldiğini ve onunla beraber oturduğunu zikreder.⁶¹³ Tanrı'nın ismi Yahvist metinlerde *Yahve* (יהוה),⁶¹⁴ Elohist metinlerde *Elohim* (אֱלֹהִים)⁶¹⁵ şeklinde geçer.

3. Bap: Eyyûb'u *sabırlı* bir kişi olarak anlatan birinci ve ikinci baplardaki Yahvist ve Elohist metinlerin aksine onu *sabırsız Eyyûb* olarak tasvir eder.⁶¹⁶ Eyyûb hastalığı uzayınca yakınmaya ve keder içinde doğduğu güne lânetler okumaya başlar,⁶¹⁷

⁶⁰⁹ Işık, "Kitab-ı Mukaddes ve Kur'an'a Göre Şeytan", 61.

⁶¹⁰ Işık, "Kitab-ı Mukaddes ve Kur'an'a Göre Şeytan", 69.

⁶¹¹ Eyub 1:5; The Targum of Job 1:5; *Kitabı Mukaddes*, 618; *The Targum of Job*, 15/24. Yahudiler tövbe, dua vb. çeşitli amaçlarla bazı ferdî oruçları (*taanit*) tamamen isteğe bağlı olarak tutmaktadırlar. Mesela Yahudi takvimine göre Heşvan (Ekim-Kasım) ve İyar'da (Nisan-Mayıs) üç gün oruç tutma âdeti, haftanın Pazartesi ve Perşembe günleri geçerli olduğu için *Bahav* olarak anılmaktadır. Bu orucun Sukot ve Pesah bayramlarını kutlarken, Yahve'ye kurbanlar sunan Hz. Eyyûb örneğinde olduğu gibi, kefâret gerektiren bazı ciddiyetsiz davranışların yapılmış olabileceği fikriyle bağlantılı olduğu belirtilmektedir. Bk. Birnbaum, *A Book of Jewish Concepts*, 651; Gürkan, *Yahudilik*, 162, 168; Alalu vd., *Yahudilikte Kavram ve Değerler*, 192.

⁶¹² Eyub 2:9-10; The Targum of Job 2:9-10.

⁶¹³ Eyub 2:11-13; The Targum of Job 2:11-13; *Kitabı Mukaddes*, 619; *The Targum of Job*, 15/27.

⁶¹⁴ Eyub 1:6-9, 12, 21; 2:1-4, 6-7.

⁶¹⁵ Eyub 1:1, 5-6, 8-9, 16, 22; 2:1, 3, 9-10.

⁶¹⁶ Tanah ve *Targum İyov*'da Eyyûb'un *sabırsız Eyyûb* olarak tasvir edilmesi için bk. Eyub 3:1-26; 29:1-42:6 bapları arası; 30:11, 18-31; 32:1-37:24; 38:1-40:2 bapları arası; The Targum of Job 3:1-16, 23-26; 5:17-18, 21-29; 6:2-4, 11-13; 6:24; 7:3-4, 6; 9:2-17-18, 28, 30-35; 10:1-4; 13:2-3, 13, 15, 21-24, 26-27; 14:13; 16:6-9, 11-14; 19:2-22; 27:2; 30:11, 20-22; 34:5-6; *The Targum of Job*, 15/28-29, 32-35, 38-39, 43-45, 48, 52-53, 63, 68, 75. Eyyûb'un hem *sabırlı* hem de *sabırsız* biri olarak tasvir edildiği bu çelişkili durumla ilgili bilgi için ayrıca bk. Mittleman, "The Job of Judaism", 25; Harold Louis Ginsberg, "Job the Patient Job the Impatient", *Congress Volume Rome 1968*, ed. G. W. Anderson vd., *Vetus Testamentum, Supplements* (Leiden, The Netherlands: Brill, 2014), 17/88-111; Ginsberg vd., "Book of Job", 11/342-348, 350.

⁶¹⁷ Eyub 3:1-26; The Targum of Job 3:1-26. Rabbi Şimon, söz konusu pasuğu (krş. Eyub 3:1) Eyyûb'un keder içinde bedenini değil gününü lânetlediği (Zohar, Pekudey 57:895) şeklinde yorumlamıştır. Talmud literatüründe ise bu pasukta Eyyûb'un kendi taliğine lânet ettiği ve orada (krş. Eyub 3:9) onun kendisini kastederek "Bu adamın ışığı arayıp da bulamaması dileği olsun." (TB, Pesachim, 2b) dediği zikredilmiştir. Bk. "Pesachim 2b", çev. Adin Even-Israel Steinsaltz, *Talmud Bavli, The William Davidson Talmud* (Erişim 24 Haziran 2024).

hastalığını Tanrı'ya şikâyet eder,⁶¹⁸ doğumundan hemen sonra ölmüş olmayı ister, ölümün talihsiz bir hayata tercih edildiğini düşünür.⁶¹⁹ Üçüncü ve daha sonraki baplar onun öfkeli, isyankâr biri olduğunu aynı zamanda rıza ve isyan arasında mütereddit, kafası karışmış sâlih bir adam olduğunu belirtir. O, başına gelen musibetlere bazen razı görünür, bazen de isyan eder ve bir sözünde “Niçin bütün bunlar benim başıma geldi?” diye kendine sorar. Eyyûb, kendisi için takdir edilene razı, Tanrı'ya inanan bir mümindir. Fakat Tanrı'yla şeytan arasında gidip gelir. Şeytan, onu öfke ve isyana teşvik eder ve zaman zaman da bunu başarır.⁶²⁰

3-31. Baplarda Eyyûb ve arkadaşları arasında geçen uzun diyaloglar bulunur. 3. Bap, Tanrı'nın ismini *Eloah*⁶²¹ şeklinde rivayet eder. İsrâiloğulları'nın dinî hayatındaki üç otoriteden biri hikmetli adam veya öğütçülerdir. Söz konusu grup bu bapta krallardan hemen sonra zikredilir.⁶²²

4-5. Baplar: Eyyûb'un dostu Temanlı Elifaz'ın (Elifaz ha-Temanî) cevabı yer alır. Elifaz gerçekten dürüst bir adamın asla acı çekmediğini, bir adamın bazen adaletsiz de olsa kendisinin adil olduğunu düşünmesinden dolayı şikâyet ettiğini söyler ve Eyyûb'a kendisini mutlaka şifaya kavuşturacak olan Tanrı Elohim'e samimiyetle dönmesini öğütler.⁶²³ Elohist metinlerde Tanrı'nın ismi *Eloah* (אֱלֹהִים),⁶²⁴ *Eloah* kelimesinin çoğulu *Elohim* ve *El* (אֱל) ⁶²⁵ tarzında zikredilir. Tanrı'nın melekleri “kullar” (*malakev*, מַלְאָכָיו)⁶²⁶ diye isimlendirilir. Buradaki bazı cümlelerin hayır ve şer problemine işaret ettiği,⁶²⁷ Yahudilik'te *musar* gibi bazı halahik ahkâma kaynaklık ettiği belirtilir.⁶²⁸ İlgili cümle, hilekârları konu alır ancak cümlede firavunun ve Mısırlıların İsrailoğulları'na kötülük yapmak istemeleri konusu geçmez. *Targum İyov* ise

⁶¹⁸ Eyub 3:6-16, 23-26; The Targum of Job 3:6-16, 23-26; *Kitabı Mukaddes*, 620-621; *The Targum of Job*, 15/28-29.

⁶¹⁹ Eyub 3:11-16. Bk. Seligsohn vd., “The Book of Job”, 7/196.

⁶²⁰ A'zamî, *Dirâsâtün fi'l-Yehûdiyyeti ve'l-Mesihîyyeti ve Edyâni'l-Hind*, 162; Ahmed Çelebi, *Mukayeseli Dinler Açısından Yahudilik*, çev. Ahmet Muhtar Büyükcınar - Ömer Faruk Harman (İstanbul: Kalem Yayınları, 1978), 248-250.

⁶²¹ Eyub 3:4, 23.

⁶²² Eyub 3:14. Bk. Ömer Faruk Harman, “Yahudilikte Peygamberlik ve Peygamberler”, *İslâm Tetkikleri Dergisi (İTD)* 9 (1995), 151.

⁶²³ Eyub 4:1-21; 5:1-27; The Targum of Job 4:1-21; 5:1-27; *Kitabı Mukaddes*, 621-623; *The Targum of Job*, 15/30-32. Bk. Seligsohn vd., “The Book of Job”, 7/196.

⁶²⁴ Eyub 4:9, 17; 5:17.

⁶²⁵ Eyub 5:8.

⁶²⁶ Eyub 4:18; The Targum of Job 4:18.

⁶²⁷ Eyub 5:6. Bk. Maimonides, *The Guide for The Perplexed*, 270.

⁶²⁸ Eyub 5:17; Yeremya 30:14; Hoşea 5:2. *Musar*, cezalandırma, disiplin cezası anlamında ortaya çıkmaktadır. Bk. Birnbaum, *A Book of Jewish Concepts*, 341.

İsrailoğulları'na kötülük yapmak isteyen firavunun ve Mısırlıların planlarını Tanrı'nın boşa çıkarması⁶²⁹ ve onları günahlarından dolayı Kızıldeniz'in ortasında boğmasından bahseder.⁶³⁰ *Targum İyov*'daki bu targumik rivayetler Yahudi dinî literatüründeki konuyla ilgili talmudik-midraşik bilgi ve rivayetlerle örtüşmektedir.

6-7. Baplar: Eyyûb'u *sabırsız Eyyûb* olarak tasvir eder.⁶³¹ Eyyûb'un hastalığını, hastalığı esnasında vücudunun kurtlandığını ve kabuklarla kaplandığını, uykusuzluk çektiğini anlatır.⁶³² Eyyûb, hastalığı zamanında Tanrı'ya karşı isyan ederek şikâyetini sürdürür ve Tanrı'nın adaletsizliği hakkında bazı ağıtlar yakar.⁶³³ Onun yaşadığı acılar dayanabileceğinden daha büyüktür; hayatından tiksindir, artık yaşamak istemez. Tek arzusu, tüm arkadaşları kendisini terk ettiğinde hemen ölmektir. Acılarını anlatır ve kendisine işkence etmekten zevk alan Tanrı'yı kınar.⁶³⁴ Tanrı'nın günahı affedeceği ancak günahın affedilmesi için onun itiraf edilmesi gerektiği zikredilir.⁶³⁵ *Ölüler diyarı* (İbr. *Şeol*, *שְׁאוֹל*) kavramından bahseder. *Şeol* ifadesinin âhiret hayatına ve âhiret inancı düşüncesine ima ve işaret ettiği anlatılır.⁶³⁶ Tanrı'nın ismi *Eloah*,⁶³⁷ *Şadday* (*שַׁדַּי*)⁶³⁸ ve *Kuddûs* (*קִדְדוּשׁ*)⁶³⁹ şeklinde nakledilir.

8. Bap: Bildad'ın (Bildad ha-Şuhî) Eyyûb'a cevabını içerir. Bildad Tanrı'ya karşı adaletsizliği nedeniyle Eyyûb'u suçlar, gerçekten doğru kimse olsaydı Tanrı'nın ona bu kadar zarar vermeyeceğini, Eyyûb'un şikâyet ettiği kötü insanların refahının tutarsız olduğunu,⁶⁴⁰ onların çadırlarının yok olacağını ve Tanrı'nın onlara yardım etmeyeceğini söyler. Tanrı'nın Eyyûb'a yine güzel günler göstereceğini, bu nedenle ona ümitli

⁶²⁹ Krş. Eyub 5:12; *The Targum of Job* 5:12; *The Targum of Job*, 15/32.

⁶³⁰ *The Targum of Job* 7:12; *The Targum of Job*, 15/36.

⁶³¹ Eyub 6:11-13; 7:3-4, 6; *The Targum of Job* 6:11-13; 7:3-4, 6; *Kitabı Mukaddes*, 623-625; *The Targum of Job*, 15/32-33, 35.

⁶³² Eyub 7:4-5, 14-15; *The Targum of Job* 7:4-5, 14-15; *Kitabı Mukaddes*, 625; *The Targum of Job*, 15/35-36.

⁶³³ Eyub 7:11-21; 16:6-14, 18; 19:8-11; *The Targum of Job* 7:11-21; 16:6-14, 18; 19:8-11; *Kitabı Mukaddes*, 625-626, 636, 639; *The Targum of Job*, 15/35-36, 48, 51.

⁶³⁴ Eyub 7:16-20; *The Targum of Job* 7:16-20. Bk. *Kitabı Mukaddes*, 625; *The Targum of Job*, 15/36; Seligsohn vd., "The Book of Job", 7/196.

⁶³⁵ Eyub 7:21; 31:33-34; *The Targum of Job* 7:21; 31:33-34; *Kitabı Mukaddes*, 625, 654; *The Targum of Job*, 15/36, 71-72.

⁶³⁶ Eyub 7:9-10; 10:21-22; 11:8; 14:12-13; 24:19; 26:6; *The Targum of Job* 10:21-22; 11:8; 14:12-13; 24:19; 26:6; *Kitabı Mukaddes*, 625, 629, 630, 633, 646, 647; *The Targum of Job*, 15/40, 44, 60, 62. Şeol kavramı ve Yahudilik'te ve Yahudi dinî literatüründe âhiret inancının doğuşu ve teolojik gelişimi hakkında geniş bilgi için bk. İsmail Taşpınar, *Yahudi Kaynaklarına Göre Yahudilik'te Ahiret İnancı* (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2015), 57-344.

⁶³⁷ Eyub 6:4, 8-9.

⁶³⁸ Eyub 6:4.

⁶³⁹ Eyub 6:10.

⁶⁴⁰ Seligsohn vd., "The Book of Job", 7/196.

olmasını tavsiye eder. Ona Tanrı'ya dua etmesini, O'nun kuluna doğruluk yolunda selamet vereceğini ve sonunda kendisine ziyadesiyle nimetlerini artıracığını haber verir.⁶⁴¹ Tanrı'nın ismini *Şadday*,⁶⁴² Elohist metinde *El*⁶⁴³ olarak rivayet eder.

9-10. Baplar: Eyyûb, Tanrı'yı elini hem adil hem de zalimler üzerine düşüren kaprisli, kasırgayla ezen, gaddarlık eden, hastalığı esnasında yaralarını boş yere çoğaltan bir zorba olarak tasvir eder. Eyyûb kendisinin kötü bir insan olmadığını Tanrı'nın bildiğini ve yine de kendisine işkence ettiğini, dünyanın kötülerin/günahkârların eline verildiğini söyler.⁶⁴⁴ Eyyûb'un hastalığını Tanrı'ya şikâyet etmesi,⁶⁴⁵ O'na karşı gelip isyan etmesi,⁶⁴⁶ ilâhî imtihana karşı çıkması,⁶⁴⁷ Tanrı'ya aczini itiraf ederek sitem etmesi yer alır.⁶⁴⁸ Eyyûb'u Tanrı'nın adil muamelesinden ümidini kesmiş bir kimse olarak sunar.⁶⁴⁹

“*O ki beni kasırgayla eziyor ve yaralarımı boşuna çoğaltıyor.*”⁶⁵⁰ cümlesinde Eyyûb kullandığı “kasırga” sözüyle Tanrı Yahve'ye karşı saygısızlık eder ve Yahve Eyyûb'un bu saygısızlığı nedeniyle ona bir kasırgadan konuşarak cevap verir.⁶⁵¹

Eyyûb Tanrı'nın, balçık gibi şekil vererek kendisine hayat ve beden ihsan ettiğini ve kendisini koruduğunu söyler.⁶⁵² Tanrı'nın ismi Elohist metinde *Eloah*,⁶⁵³ *El*,⁶⁵⁴ *Hakam* (*Hikmetli*, *הַקָּמ*)⁶⁵⁵ ve *Movkiah* (*Hakem*, *מוֹכִיָּה*)⁶⁵⁶ şeklinde geçer.

11. Bap: Naamalı Tsofar (Sofar ha-Naamatî) Eyyûb'a cevap verir, işlediği günah sebebiyle Eyyûb'un başına gelen musibetlerle cezalandırıldığını düşünerek onu

⁶⁴¹ Eyub 8:1-22; The Targum of Job 8:1-22; *Kitabı Mukaddes*, 626-627; *The Targum of Job*, 15/36-37.

⁶⁴² Eyub 8:3, 5.

⁶⁴³ Eyub 8:3, 5, 13, 20.

⁶⁴⁴ Eyub 9:17-18, 24, 29; 10:1-7, 14-20. Bk. Seligsohn vd., “The Book of Job”, 7/196.

⁶⁴⁵ Eyub 9:17-18, 27-28; 10:1-5, 18-20; The Targum of Job 9:17-18, 27-28; 10:1-5, 18-20; *Kitabı Mukaddes*, 627-629; *The Targum of Job*, 15/38-40.

⁶⁴⁶ Eyub 9:17-18; 10:16-20; The Targum of Job 9:17-18; 10:16-20; *Kitabı Mukaddes*, 627, 629; *The Targum of Job*, 15/38, 40.

⁶⁴⁷ Eyub 9:30-31.

⁶⁴⁸ Eyub 10:8-10; The Targum of Job 10:8-10; *Kitabı Mukaddes*, 629; *The Targum of Job*, 15/40.

⁶⁴⁹ Eyub 9:1-3; 13:21.

⁶⁵⁰ Eyub 9:17; krş. The Targum of Job 9:17. Bk. *Kitabı Mukaddes*, 627; *The Targum of Job*, 15/38.

⁶⁵¹ TB, Bava Batra, 16a. Bk. *The Babylonian Talmud*, 1918, 51; Bialik - Ravnitzky, *Sefer Ha-Aggadah*, 508.

⁶⁵² Eyub 10:10-13.

⁶⁵³ Eyub 9:13; 10:2.

⁶⁵⁴ Eyub 9:2.

⁶⁵⁵ Eyub 9:4.

⁶⁵⁶ Eyub 9:33.

günahkârlıkla suçlar ve Tanrı'ya tövbe etmeye teşvik eder.⁶⁵⁷ Tanrı'nın ismi *Şadday*⁶⁵⁸ ve Elohist metinde *Eloah*⁶⁵⁹ olarak geçer.

12. Bab: Eyyûb arkadaşlarına cevap verir, onlar kadar bilge olduğunu ve onların öğüdüne ihtiyacı olmadığını,⁶⁶⁰ Tanrı'ya dua ettiğinde duasını Tanrı'nın kabul ettiğini ancak kendisinin güzel ahlâk sahibi olmakla birlikte dostları için gülünecek bir kimse olduğunu,⁶⁶¹ Tanrı'nın ilâhî takdirine rıza, tevekkül ve teslimiyet gösterdiğini söyler.⁶⁶² Tanrı'nın kudretini, işlerini hikmetle yaptığını ve onun kudretli işlerinin anlaşılamayacağını itiraf eder.⁶⁶³ Tanrı'nın ismi; Yahvist metinde *Yahve*,⁶⁶⁴ Elohist metinde *El*⁶⁶⁵ ve *Eloah*⁶⁶⁶ şeklinde geçer. Günahkârların refahını ve doğru insanların acılarını doğrudan Tanrı'ya şikâyet ettiğini, her şeye kâdir olan Tanrı'nın, insan gibi zayıf bir varlığı yargılamaması gerektiğini anlatır.⁶⁶⁷

13. Bab: Eyyûb yakalandığı hastalığın insanları tiksindirici ağır bir hastalık olduğunu,⁶⁶⁸ başına gelen felakete ve sıkıntılara sabretmesi gerektiğini, sonunda sâlih kimselerden sayılacağını belirtir. “*Benim kurtuluşum da şu olacak ki, onun karşısına bir dinsiz adam çıkmayacaktır.*”⁶⁶⁹ diyerek Tanrı'ya inanan bir mümin olduğunu ve böylece kurtulacağını söyler.⁶⁷⁰ Eyyûb'un musibetlere ve hastalığına sabır sırasında istekleri yer alır ve Eyyûb Tanrı'dan, günahlarını ve hatalarını kendisine bildirmesini ister.⁶⁷¹

⁶⁵⁷ Seligsohn vd., “The Book of Job”, 7/196.

⁶⁵⁸ Eyub 11:7.

⁶⁵⁹ Eyub 11:5-7.

⁶⁶⁰ Eyub 12:1-34.

⁶⁶¹ Eyub 12:4.

⁶⁶² Eyub 12:13-25; The Targum of Job 12:13-25; *Kitabı Mukaddes*, 631; *The Targum of Job*, 15/42.

⁶⁶³ Eyub 12:5-9, 13-25; krş. The Targum of Job 12:5-25; 26:1-14. Bk. *Kitabı Mukaddes*, 630-631; *The Targum of Job*, 15/42, 62.

⁶⁶⁴ Eyub 12:9.

⁶⁶⁵ Eyub 12:6.

⁶⁶⁶ Eyub 12:4, 6.

⁶⁶⁷ Seligsohn vd., “The Book of Job”, 7/196.

⁶⁶⁸ Eyub 13:26-28; The Targum of Job 13:26-28; *Kitabı Mukaddes*, 633; *The Targum of Job*, 15/44.

⁶⁶⁹ Eyub 13:16; The Targum of Job 13:16. Eyyûb'un kendisinin mümin bir kimse olduğu ifadesi *Targum İyov*'un metninde yer almamaktadır.

⁶⁷⁰ Eyub 13:13-18.

⁶⁷¹ Eyub 13:20-28.

Tanrı'nın yüzünü gizlemesine, yani *Hester Panim*⁶⁷² düşüncesine işaret eder.⁶⁷³ Tanrı'nın ismi masoretik metinde *Şadday*⁶⁷⁴ ve *El*⁶⁷⁵ şeklinde geçer.

14. Bap: Eyyûb Tanrı'dan, kendisinin başına gelen musibetleri kaldırmasını talep eder.⁶⁷⁶ Eyyûb'un günahını itiraf etmesini ve "...insanın ümidini böyle yok ediyorsun."⁶⁷⁷ diyerek Tanrı hakkında ümidinin yok olmasını anlatır.⁶⁷⁸ Âhiret fikrini ve inancını ima eden bazı ifadeler yer alır.⁶⁷⁹ Sessizlik diyarı, ölümler diyarı (*Şeol*) ve ölümden sonra yeniden dirilmeden bahseder.⁶⁸⁰ Eyyûb, Tanrı'ya "*Keşke ölümler diyarında beni gizlesen...*" şeklinde dua ettiğinde Tanrı, Eyyûb'a "Sonsuza kadar mı?" şeklinde bir soru sorar. Eyyûb da Tanrı'nın bu sorusuna 'öfken geçinceye kadar' şeklinde cevap verir.⁶⁸¹

15. Bap: Elifaz Eyyûb'a cevap verir ve Eyyûb'un sözlerinin kendisinin suçluluğunu kanıtladığı, günahkârların refahının uzun süreli olmadığı iddiasını tekrarlar.⁶⁸² Ruhunu döndürdüğü ve fesadından dolayı ağızından Tanrı'ya karşı kötü sözler söylediği için Eyyûb'u eleştirir ve ona bazı tavsiyelerde bulunur, bazı hikmetli sözler zikreder.⁶⁸³ Bu bap Tanrı'nın ismini *Şadday*,⁶⁸⁴ *El*⁶⁸⁵ ve *Eloah*⁶⁸⁶ şeklinde nakleder. Tanrı'yı antropomorfik biçimde insanî ve cismanî sıfatlarla anlatır.⁶⁸⁷

⁶⁷² *Hester Panim*, Tanrı'nın 'Gizli Yüzü' anlamına gelmektedir. Yahudi geleneğinde Tanrı'nın 'Gizli Yüzü' ile olayları kendi ilâhî planı doğrultusunda her an her şeyi kontrol ederek hayatı bütünüyle yönetmesi şeklinde de yorumlanmaktadır. Bk. Nazlı Doenyas, "Arba Peraşiyot-2: Şabat Zahor", *Şalom Gazetesi*, (Erişim 12 Mart 2014), <https://www.salom.com.tr/arsiv/haber/90308/arba-perasiyot-2-sabat-zahor-> (Erişim 01 Ocak 2024).

⁶⁷³ "Niçin yüzünü gizliyorsun ve beni kendine düşman sayıyorsun?" (Eyub 13:24).

⁶⁷⁴ Eyub 13:3.

⁶⁷⁵ Eyub 13:3, 7-8.

⁶⁷⁶ Eyub 14:8-15.

⁶⁷⁷ Eyub 14:19; The Targum of Job 19.

⁶⁷⁸ Eyub 14:19, 17-21; The Targum of Job 19, 14:17-21.

⁶⁷⁹ Eyub 14:13-14; 19:28-29.

⁶⁸⁰ Eyub 14:12-13; The Targum of Job 14:12-13.

⁶⁸¹ Eyub 14:13; Midraş Tehilim, 143:1. Bk. *The Midrash on Psalms (Midrash Tehillim)*, çev. William G. Braude (New Haven: Yale University Press, 1959), 2/355.

⁶⁸² Eyub 15:5-6. Bk. Seligsohn vd., "The Book of Job", 7/196.

⁶⁸³ Eyub 15. bap; The Targum of Job 15. bölüm; *Kitabı Mukaddes*, 634-635; *The Targum of Job*, 15/46-48.

⁶⁸⁴ Eyub 15:25.

⁶⁸⁵ Eyub 15:4, 11, 13, 25.

⁶⁸⁶ Eyub 15:8.

⁶⁸⁷ Tanrı'nın antropomorfik olarak tasviri için bk. "...Allah'ın ağzının soluğu ile gidecektir." (Eyub 15:30); "...o, Allah'ın ağzının fırtınası (vasıtasıyla) yok olacaktır." (The Targum of Job 15:30); *Kitabı Mukaddes*, 635; *Hebrew-English Tanakh: The Jewish Bible* (Skokie, Illinois, USA: The Jewish Publication Society of America, Varda Books, 5769), 1330; *The Targum of Job*, 15/48.

16-17. Baplar: Eyyûb yine Tanrı'yı adaletsizlikle suçlar ve O'nun adaletsizliği hakkında ağıtlar söyler.⁶⁸⁸ Tanrı'dan şikâyet eder ve ümitsizliğini ortaya koyar.⁶⁸⁹ Eyyûb; Tanrı'nın, kendisinin hasmı, suçlayıcısı ve muhalifi olduğunu söyler.⁶⁹⁰ Hastalığı esnasında ağlamaktan yüzünün kızardığını ve ölümün gölgesinin kirpiklerinin üzerinde olduğunu anlatır.⁶⁹¹ Tanrı'nın, kendisini kavimler arasında mesel ettiğini, onların kendi yüzüne tükürdüğünü ifade eder ve ruhunun çektiği sıkıntılardan dolayı durumunu Tanrı'ya şikâyet eder.⁶⁹² Elohist metin Tanrı'nın ismini *El*⁶⁹³ ve *Eloah*⁶⁹⁴ olarak belirtir.

18. Bap: Eyyûb'un arkadaşlarından Şuahlı Bildad, arkadaşlarının günahkârların mevcut refahına rağmen kötü bir son bulacağı yönündeki iddiasını doğrular.⁶⁹⁵ Elohist metin Tanrı'nın adını *El*⁶⁹⁶ olarak zikreder. Eyyûb günahkârlar için cezanın olduğunu söyler.⁶⁹⁷ *Eyub* kitabının masoretik metni ölüm meleği şeytanı zikretmezken, *Targum İyov*'un metni ölüm meleğinden bahseder.⁶⁹⁸ Yine *Eyub* kitabının masoretik metni günahkâr kimselerin hatırasının “memleketten” kaybolacağını belirtirken,⁶⁹⁹ *Targum İyov* “İsrâil ülkesinden” ifadesini kullanır.⁷⁰⁰

19. Bap: Eyyûb arkadaşlarını kendisine karşı haksızlık etmekle suçlar, artık teselli için gidebileceği hiçbir kimsesi olmadığından dolayı ağıt yakar.⁷⁰¹ Hastalığı sürecinde yaşadığı bazı tıbbî rahatsızlıklarını, hastalığının belirtilerini (mesela nefesinin kötü koktuğunu, kemiklerinin derisiyle etine yapıştığını) ve sıkıntılarını (insanların kendisini hor gördüğünü, sevdiği ve tanıdığı insanların kendisinden yüz çevirip terk ettiğini hatta karısının bile ona karşı döndüğünü) zikreder.⁷⁰² Tanrı, Eyyûb'a zulmedip acı çektiriyor. Eyyûb, hastalığı esnasında Tanrı'ya şikâyet edip O'ndan ümidini keser ve O'nun

⁶⁸⁸ Eyub 16:7-14, 18; 19:8-11. Bk. Seligsohn vd., “The Book of Job”, 7/196.

⁶⁸⁹ Eyub 16:1-17:16; The Targum of Job 16:1-17:16; *Kitabı Mukaddes*, 635-637; *The Targum of Job*, 15/48-50.

⁶⁹⁰ Eyub 16:7-14.

⁶⁹¹ Eyub 16:16; The Targum of Job 16:16; *Kitabı Mukaddes*, 636; *The Targum of Job*, 15/48.

⁶⁹² Eyub 17:6; The Targum of Job 17:6; *Kitabı Mukaddes*, 637; *The Targum of Job*, 15/49.

⁶⁹³ Eyub 16:11.

⁶⁹⁴ Eyub 16:20-21.

⁶⁹⁵ Seligsohn vd., “The Book of Job”, 7/196.

⁶⁹⁶ Eyub 18:21.

⁶⁹⁷ Eyub 18:5-21.

⁶⁹⁸ Eyub 18:13; The Targum of Job 18:13; *The Targum of Job*, 15/50.

⁶⁹⁹ Eyub 18:17; *Kitabı Mukaddes*, 638.

⁷⁰⁰ The Targum of Job 18:17; *The Targum of Job*, 15/51.

⁷⁰¹ Seligsohn vd., “The Book of Job”, 7/196.

⁷⁰² Hastalıkla ilgili anlatım ve tasvirler için bk. Eyub 19:17-20; The Targum of Job 19:17-20. Eyyûb'un sıkıntıları için ayrıca bk. Eyub 19:13-19; The Targum of Job 19:13-19; *Kitabı Mukaddes*, 638-639; *The Targum of Job*, 15/53.

takdirine zorbalık deyip feryat eder fakat kendisine bir cevap alamaz.⁷⁰³ Tanrı'nın adaletsizliği hakkında ağıtlar söyler.⁷⁰⁴ Eyyûb'un karısından ismini zikretmeden bahseder.⁷⁰⁵ Elohist metin, Tanrı'nın ismini *El*⁷⁰⁶ ve *Eloah*⁷⁰⁷ olarak zikreder. Eyyûb, âhîret fikrini ve inancını sözleriyle ortaya koyar ve burada bir ilâhî mahkemenin (*šaddun*, שַׁדְדָּן) ve cezanın olduğunu ifade eder.⁷⁰⁸

20. Bap: Eyyûb'un arkadaşlarından Naamalı Tsofar, 18. bapta başka bir ifadeyle Bildad ile aynı cevabı verir.⁷⁰⁹ Kötü bir adamın sonunun ve Tanrı katındaki payının neler olduğunu açıklar.⁷¹⁰ Elohist metinde Tanrı'nın ismi *Elohim*⁷¹¹ ve *El*⁷¹² şeklinde geçer, ayrıca *Šallah* (שָׁלַח) kavramı da Tanrı'yı belirtir.⁷¹³

21. Bap: Eyyûb, arkadaşlarının iddialarını çürütür. Yalnızca günahkârların zenginleştiklerini, hayatlarını zevk içinde geçirdiklerini ve hızla ölüme doğru geçtiklerini, eğer çocuklarına talihsizlik gelse bile günahkârların gitmiş olacaklarını ve bunu bilmeyeceklerini belirtir.⁷¹⁴ Eyyûb Tanrı'nın ilâhî adaletini sorgular.⁷¹⁵ Tanrı'nın ismi *Šadday*,⁷¹⁶ *El*,⁷¹⁷ *Eloah*⁷¹⁸ ve *Hallek* (הֲלֵק)⁷¹⁹ olarak geçer. Eyyûb, Yahudi litürjisindeki kulluk ve ibadetle ilgili dinî pratikleri anlatan *Allah'a ibadet etmek* ('*avodah Šadday*; *Šadday ki na'abdennû*, שְׁדַי כִּי נַעֲבֹדֶנּוּ)⁷²⁰ ve *dua etmek* (*nipga bov*,

⁷⁰³ Eyub 19:6-7, 10-11, 21-22; The Targum of Job 19:6-7, 10-11, 21-22. Bk. Seligsohn vd., "The Book of Job", 7/196.

⁷⁰⁴ Eyub 19:8-11; The Targum of Job 19:8-11.

⁷⁰⁵ Eyub 19:17; The Targum of Job 19:17; *Kitabı Mukaddes*, 639; *The Targum of Job*, 15/53.

⁷⁰⁶ Eyub 19:22.

⁷⁰⁷ Eyub 19:6, 21.

⁷⁰⁸ Eyub 19:28-29; 14:13-14; krş. Mezmurlar 73:1-28. Ayrıca Yahudilik'te âhîret inancı hakkında geniş bilgi için bk. Taşpınar, *Yahudi Kaynaklarına Göre Yahudilik'te Ahiret İnancı*, 57-344.

⁷⁰⁹ Seligsohn vd., "The Book of Job", 7/196.

⁷¹⁰ Eyub 20. bap; The Targum of Job 20. bölüm; *Kitabı Mukaddes*, 640-641; *The Targum of Job*, 15/53-54.

⁷¹¹ Eyub 20:29.

⁷¹² Eyub 20:15, 29.

⁷¹³ Eyub 20:23.

⁷¹⁴ Seligsohn vd., "The Book of Job", 7/196.

⁷¹⁵ Eyub 21:1-34; The Targum of Job 21:1-34; *Kitabı Mukaddes*, 641-643; *The Targum of Job*, 15/54-56.

⁷¹⁶ Eyub 21:15, 20.

⁷¹⁷ Eyub 21:14, 17, 22.

⁷¹⁸ Eyub 21:9, 19.

⁷¹⁹ Eyub 21:17.

⁷²⁰ Eyub 21:15; The Targum of Job 21:15. Bk. Menahem Haran, "Priesthood, Temple, Divine Service: Some Observations on Institutions and Practices of Worship", *Hebrew Annual Review (HAR)* 7 (1983), 132 (dip. 18); Abdurrahman Küçük, "İslâm Öncesi Dinlerde İbadet", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 1999), 19/239.

נִפְנֵעַ בְּיָדוֹ)⁷²¹ kavramlarını kullanır. Tanah teolojisindeki kavramlardan *Tanrı'ya ibadet* kurban ibadetiyle eşdeğer olarak değerlendirilir.⁷²²

22. Bap: Elifaz cevap verip Tanrı'nın insanın doğruluğundan hiçbir faydasının olmadığını, dirayetli insanın faydasının yalnızca kendisine olduğunu söyler. Eyyûb'u çeşitli günahlarından dolayı cezalandırılan bir kimse olarak tasvir eder. Elifaz, Eyyûb'a sonunda zenginliğe kavuşacağını söyleyerek yine Tanrı'ya tövbe etmesi için öğütler verir.⁷²³ Tanrı'nın ismini *Şadday*,⁷²⁴ *El*⁷²⁵ ve *Eloah*⁷²⁶ olarak zikreder. Eyyûb'un kurban ibadetini yerine getirdiğinden ve insan dua edince Tanrı'nın onun duasını kabul ettiğinden bahseder.⁷²⁷ Önceki baplar Eyyûb'u çok cömert, iyiliksever ve hayırsever bir kimse olarak tasvir ederken, bu bapta Elifaz Eyyûb'u ihtiyaç sahiplerine yardım etmemekle itham eder. Kendi kardeşlerinden sebep olmadan karşılıksız rehin alan, onların elbiselerini alıp onları çıplak bırakan, yorgunlara içecek su ve ekmek vermeyen, dul kadınları eli boş gönderen, yetimleri ezen ve onlara yardım etmeyen bir kimse olarak tasvir eder.⁷²⁸

23-24. Baplar: Eyyûb, Tanrı'nın nerede olduğunu bilmediği için durumunu doğrudan O'na arz edemeyeceğinden Tanrı'ya karşı şikâyet eder.⁷²⁹ Eyyûb, Elifaz'a cevap verip şikâyetinin acı olduğunu, Tanrı'yı nerede bulacağını bilmediği için O'nun tahtına varamayacağını, varsaydı davasını ve kanıtlarını O'na sunacağını ve böylece O'nun yanıt olarak söyleyeceği sözleri öğreneceğini ancak bunun mümkün olmadığını belirterek O'na karşı şikâyette bulunduğunda,⁷³⁰ Tanrı kasırganın içinden Eyyûb'a⁷³¹ hitaben "*Ben dünyanın temellerini korken, sen nerede idin? Bildir, eğer sende anlayış varsa.*"⁷³² şeklinde yanıt verir ve ilâhî takdiri ve işleri konusunda kendisine karşı isyan

⁷²¹ Eyub 21:15. Bk. Haran, "Priesthood, Temple, Divine Service", 132 (dip. 18).

⁷²² Haran, "Priesthood, Temple, Divine Service", 132.

⁷²³ Eyub 22. bap; The Targum of Job 22. bölüm. Bk. Seligsohn vd., "The Book of Job", 7/196.

⁷²⁴ Eyub 22:3, 17, 23, 25-26.

⁷²⁵ Eyub 22:2, 13, 17.

⁷²⁶ Eyub 22:12, 26.

⁷²⁷ "Ona dua edersin ve seni dinler ve kendi adaklarını ödersin." (Eyub 22:27); "Rabb'in önünde dua edeceksin, o seni dinleyecek ve kurbanlarını yerine getireceksin." (The Targum of Job 22:27); *Kitabı Mukaddes*, 644; *The Targum of Job*, 15/58. Yahudilik'te kurban çeşitleri şunlardır: *şlamim*, *ola/olah*, *hat'at*, *aşam*, *minha*. Yahudilik'te kurban ibadeti hakkında bilgi için ayrıca bk. Meral, *Yahudi Kaynakları Işığında Yahudilik*, 212-215.

⁷²⁸ Eyub 21:6-9; The Targum of Job 21:6-9; *Kitabı Mukaddes*, 643; *The Targum of Job*, 15/56.

⁷²⁹ Eyub 23 ve 24. baplar; The Targum of Job 23 ve 24. bölümler; *Kitabı Mukaddes*, 644-646; *The Targum of Job*, 15/58-61.

⁷³⁰ Eyub 23:2-5; The Targum of Job 23:2-5; *Kitabı Mukaddes*, 644; *The Targum of Job*, 15/58.

⁷³¹ Eyub 38:1; The Targum of Job 38:1.

⁷³² Eyub 38:4; The Targum of Job 38:4.

etmesinden dolayı onu kınar.⁷³³ Tanrı Yahve'nin kınaması ve azarlaması üzerine Eyyûb nadim olup Yahve'ye tövbe eder.⁷³⁴ Eyyûb, daha sonra konusunu değiştirerek günahkârların sapkınlığını anlatır ve her şeyi gören Tanrı'nın onları kontrol etmemesine hayret eder.⁷³⁵ Tek gerçek Tanrı'nın varlığını kabul ettiğini (*vehu be-ehad*, יהוה באחד...) ve O'na ibadet ettiğini belirtir.⁷³⁶ Tanrı'nın ismini *Şadday*,⁷³⁷ *El*,⁷³⁸ *Eloah*⁷³⁹ ve *Masak* (משק) ⁷⁴⁰ olarak zikreder.

25. Bap: Bildad cevap verir ve Eyyûb'a insanın mükemmel olamayacağı için Tanrı'ya şikâyet etmeye hakkının olmadığını tekrar söyler.⁷⁴¹ Elohist metin, Tanrı'nın ismini *El*⁷⁴² olarak rivayet eder. *Eyub* kitabı melekler Mikail ve Cebrail'den bahsetmezken, *Eyub Targum* Mikail'in ateşten, Cebrail'in ise sudan yaratılan bir melek olduğunu zikreder.⁷⁴³

26-28. Baplar: Eyyûb, Bildad'a cevap verip Tanrı'nın kudretinin ve kudretli işlerinin anlaşılamayacağı hakkında hikmetli bir konuşma yapar.⁷⁴⁴ Tanrı'nın her şeye kâdir ve her şeyi çok iyi bildiğini ilan ettikten sonra, kendisinin doğru bir insan olduğunu ve kötülüğe de yabancı bir kimse olduğunu iddia ederek bir mesele atıf yapar. Günahkârlar yok olmaya mahkumdur ve büyük servetlerinden yararlanamayacaklardır. Eyyûb, Tanrı'nın hikmetini yüceltir⁷⁴⁵ ve sonraki iki bapta kendisinin önceki zenginliğiyle mevcut durumu tezat oluşturur. Eyyûb, Tanrı'ya karşı yine sert bir şekilde konuşur.⁷⁴⁶ Cömertliğini ve doğruluğunu anlatarak Tanrı'yı buna tanık olmaya çağırır.⁷⁴⁷ Elohist metin, Tanrı'nın ismini *Elohim*,⁷⁴⁸ *El*,⁷⁴⁹ *Eloah*⁷⁵⁰ ve *Adonay* (אדני) ⁷⁵¹

⁷³³ Eyub 38:2; The Targum of Job 38:2; krş. Eyub 40:2; The Targum of Job 40:2; *Kitabı Mukaddes*, 662; *The Targum of Job*, 15/82.

⁷³⁴ Eyub 42:1-6; The Targum of Job 42:1-6. *Eyub Targum*'da (42:6) Eyyûb'un tövbe ettiği yer almamaktadır. Bk. *Kitabı Mukaddes*, 668; *The Targum of Job*, 15/90.

⁷³⁵ Eyub 24. bap. Bk. Seligsohn vd., "The Book of Job", 7/196.

⁷³⁶ Eyub 23:13. Bk. "Job Archaeology", *Inductive Bible Study*, (Erişim 29 Mart 2021), <http://inductive.indubiblia.org/archeology-job>.

⁷³⁷ Eyub 24:1.

⁷³⁸ Eyub 23:16.

⁷³⁹ Eyub 24:12.

⁷⁴⁰ Eyub 24:22.

⁷⁴¹ Eyub 25. bap. Bk. Seligsohn vd., "The Book of Job", 7/196.

⁷⁴² Eyub 25:4.

⁷⁴³ The Targum of Job 25:2; *The Targum of Job*, 15/62. Melekler için ayrıca krş. The Targum of Job 2:1; 3:3; 15:15; 18:13; 20:27; 26:9; 28:22, 27; 33:23; 38:7.

⁷⁴⁴ Eyub 26. bap; The Targum of Job 26. bölüm; *Kitabı Mukaddes*, 646-647; *The Targum of Job*, 15/62.

⁷⁴⁵ Eyub 28. bap; The Targum of Job 28. bölüm; *Kitabı Mukaddes*, 648-649; *The Targum of Job*, 15/64-66.

⁷⁴⁶ Eyub 27:2; The Targum of Job 27:2; *Kitabı Mukaddes*, 647; *The Targum of Job*, 15/63.

⁷⁴⁷ Eyub 27:4-6; The Targum of Job 27:4-6; *Kitabı Mukaddes*, 647; *The Targum of Job*, 15/63; Seligsohn vd., "The Book of Job", 7/196.

olarak rivayet eder. Tanrı'nın hikmetine dikkat çeker ve O'nun evrendeki her şeyi belli bir düzene göre yarattığını,⁷⁵² Tanrı korkusunun hikmetin başı olduğunu belirtir.⁷⁵³ Eyyûb'un Tanrı inancına işaret eder.⁷⁵⁴

29-31. Baplar: 29. Bapta Eyyûb'un, Elifaz'ın suçlamalarına cevap vermek üzere tasarlanmış olan bir monoloğu yer alır.⁷⁵⁵ Eyyûb'un zenginliğini, zengin ve sağlıklı iken yaşadığı toplumdaki önemini ve itibarını, yardımseverliğini, dindarlığını anlatır.⁷⁵⁶ 31. Bapta Eyyûb'un sözleri biter. Eyyûb tertemiz bir aile hayatı, fakir ve zayıf kimselerin dikkate alınması, hayırseverlik, tevazu, cömertlik ve yabancılara misafirperverlik gibi ahlâkî erdemleri sayar.⁷⁵⁷ Tanrı'nın günahı affedeceği,⁷⁵⁸ affedilmesi için günahın itiraf edilmesi bahis konusu edilir.⁷⁵⁹ Eyyûb eskiden, cömertliği ve hayırsever işleri için herkes tarafından saygı görüp sevilir ve kötüler onun gücünden korkarken, haklarından en acımasızca mahrum edilir ve kendisiyle alay edilir.⁷⁶⁰ Eyyûb hastalığı sürecinde yaşadığı derisinin kararıp soyulması, kemiklerinin kuruluktan kavrulması, insanların kendisinden tiksinişi gibi bazı ağır sendromlarını⁷⁶¹ ve insanların kendisine kötü muamelelerini dile getirir.⁷⁶² Hastalığı sürecinde yaşadıklarından dolayı Tanrı için "Çünkü ipini çözdü ve beni düşkün etti..."⁷⁶³ diyerek O'na karşı isyan içeren bazı sözlerle şikayetini ifade eder ve Tanrı'ya, kendisine zulmetmekle itham eder.⁷⁶⁴ Eyyûb, kendisinin çok iffetli bir kimse olduğunu ve bir kıza bakmamak için gözleriyle bir ahit yaptığını belirtir.⁷⁶⁵ Eyyûb'un yardımseverliğine, yardım yapma ve cömertlik anlayışına

⁷⁴⁸ Eyub 28:23.

⁷⁴⁹ Eyub 27:2, 9, 11, 13.

⁷⁵⁰ Eyub 27:3, 8, 10.

⁷⁵¹ Eyub 28:28.

⁷⁵² Eyub 28:25-26; The Targum of Job 28:25-26.

⁷⁵³ Eyub 28:28; krş. The Targum of Job 28:28; Mezmurlar 111:10; *Kitabı Mukaddes*, 649, 756; *The Targum of Job*, 15/66.

⁷⁵⁴ Eyub 27:2-3, 8-11, 13, 22; 28:20-28; The Targum of Job 27:2-3, 8-11, 13, 22; 28:20-28; *Kitabı Mukaddes*, 647-649; *The Targum of Job*, 15/63-64, 66.

⁷⁵⁵ Eyub 29. bap; The Targum of Job 29. bölüm. Bk. Ronald James Williams, "Book of Job", *Encyclopaedia Britannica (EB)*, ed. Warren E. Preece (USA: William Benton, 1970), 13/9.

⁷⁵⁶ Eyub 29-31. baplar; The Targum of Job 29-31. bölümler.

⁷⁵⁷ Birnbaum, "Job", 28.

⁷⁵⁸ Eyub 7:21.

⁷⁵⁹ Eyub 31:33-34; The Targum of Job 31:33-34; *Kitabı Mukaddes*, 654; *The Targum of Job*, 15/71-72.

⁷⁶⁰ Eyub 30:1, 9-14; The Targum of Job 30:1, 9-14. Bk. Seligsohn vd., "The Book of Job", 7/196.

⁷⁶¹ Eyub 30:9-13, 16-19, 22, 30; The Targum of Job 30:9-13, 16-19, 22, 30.

⁷⁶² Eyub 30:9-10, 12-13; The Targum of Job 30:9-10, 12-13, 17.

⁷⁶³ Eyub 30:11, 18-24; The Targum of Job 30:11, 18-24; *Kitabı Mukaddes*, 651-652; *The Targum of Job*, 15/68-70.

⁷⁶⁴ Eyub 30:20-22; The Targum of Job 30:20-22. *Eyub* ve *Eyub Targum* kitaplarındaki bu bilgi ve rivayetin Rabbânî literatürde midraşik rivayetlerde geçen bilgiyle uyumlu olduğu ifade edilebilir.

⁷⁶⁵ Eyub 31:1; The Targum of Job 31:1.

işaret eder ve onu fakir, yetim ve dul kadınlara karşılıksız yardım eden hayırsever ve yardımsever bir zat olarak tasvir eder.⁷⁶⁶

32-37. Baplar: Elohist metin Eyyûb'un hastalığını Tanrı'ya şikâyet etmesini,⁷⁶⁷ Elihu'nun Tanrı inancı ve Eyyûb hakkındaki konuşmalarını içerir.⁷⁶⁸ Eyyûb'un üç arkadaşının sessiz kaldığını ve ona cevap veremediğini gören Elihu yerini alır. Diğerleri daha yaşlı olduğu için sessiz kaldılar ama bilgeliğin yıllar içinde olmadığına ikna olduktan sonra Eyyûb'a cevap verme görevini üstlenir. Elihu'nun konuşmalarının ana noktaları Tanrı'nın asla haksızlık ve adaletsizlik etmediği, Eyyûb'un başına gelen tüm musibetlerin onun tövbe etmesi için Tanrı tarafından verilen bir uyarı olduğu, insanın doğruluğundan ne kâr eden ne de insanın kendi işlediği günahlarından acı çeken Tanrı'nın günahkârları her zaman cezalandırdığı ve doğru insanlara mükâfatını verdiği.⁷⁶⁹ Eyyûb, hastalığı sürecinde yaşadığı bazı sıkıntılarını ve vücudunda meydana gelen bazı ağır rahatsızlıklarını anlatır.⁷⁷⁰ Tanrı'yı, kendisine karşı düşmanı sayar. Elihu, Eyyûb'u bahane bulmak ve adaletsizce davranmakla itham eder.⁷⁷¹ Kötülük işleyen kimselerle arkadaşlık edip gezdiği,⁷⁷² Tanrı'nın işleri hakkında bilgisiz ve dirayetsizce sözler söyleyip kötü bir kimse gibi konuştuğu, hatasına isyan katmak suretiyle Tanrı'nın takdirine karşı geldiği ve sözlerini arttırdığı için Eyyûb'u tenkit eder ve onun ilâhî sınanmasının ebediyen sürmesini temenni eder.⁷⁷³ Tanrı'nın ilâhî takdirine ve imtihanına karşı Eyyûb'a sabırlı olmasını, öfkesinin kendisini kıskırtmamasını tavsiye eder.⁷⁷⁴ Eyyûb'u haklı çıkarmak ve kendisine hikmeti öğretmek istediği için ona nasihat eder.⁷⁷⁵ Tanrı'nın insanlara kötülük ve haksızlık etmediğini ve onlara amellerinin karşılığını verdiğini dile getirir.⁷⁷⁶ Tanrı'nın vahyini beşere bildirme şekillerinden ikisine işaret edilir ve O'nun beşerle konuşma ve rüya vasıtasıyla vahyini

⁷⁶⁶ Eyub 29:12-16; 31:16-22, 32; The Targum of Job 29:12-16; 31:16-22, 32; *Kitabı Mukaddes*, 650, 653-654; *The Targum of Job*, 15/66, 70-71.

⁷⁶⁷ Eyub 34:5-6; The Targum of Job 34:5-6; *Kitabı Mukaddes*, 657; *The Targum of Job*, 15/75.

⁷⁶⁸ Eyub 32:2, 8, 13, 22, 2-22; 33:4, 6, 12-18, 24, 26, 29-30; The Targum of Job 32:2, 8, 13, 22, 2-22; 33:4, 6, 12-18, 24, 26, 29-30; *Kitabı Mukaddes*, 654-656; *The Targum of Job*, 15/72-75.

⁷⁶⁹ Eyub 32-37. baplar; The Targum of Job 32-37. bölümler; *Kitabı Mukaddes*, 654-662; *The Targum of Job*, 15/72-82; Seligsohn vd., "The Book of Job", 7/196.

⁷⁷⁰ Eyub 33:19-22; The Targum of Job 33:19-22.

⁷⁷¹ Eyub 33:10-11; The Targum of Job 33:10-11; *Kitabı Mukaddes*, 655; *The Targum of Job*, 15/74.

⁷⁷² Eyub 34:7-8; The Targum of Job 34:7-8; *Kitabı Mukaddes*, 655; *The Targum of Job*, 15/74.

⁷⁷³ Eyub 34:35-37; The Targum of Job 34:35-37; *Kitabı Mukaddes*, 658; *The Targum of Job*, 15/77.

⁷⁷⁴ Eyub 36:18; The Targum of Job 36:18; *Kitabı Mukaddes*, 660; *The Targum of Job*, 15/79.

⁷⁷⁵ Eyub 33:31-33; The Targum of Job 33:31-33; *Kitabı Mukaddes*, 656; *The Targum of Job*, 15/75.

⁷⁷⁶ Eyub 34:10-12; The Targum of Job 34:10-12; *Kitabı Mukaddes*, 657; *The Targum of Job*, 15/76.

beşere bildireceği belirtilir.⁷⁷⁷ *Sefer ha-Zohar*'da Tanah'taki “*Eyub bilgisizliğinden söylüyor.*”⁷⁷⁸ pasuğundan hareketle “*Eyyûb gibi aklını kaybetmiş bir başka zavallı adam daha vardır.*”⁷⁷⁹ denilerek Eyyûb aklını kaybetmiş bir kimse olarak tasvir edilir.

38-39. Baplar: Bu iki babın Yahvist metinlerinde teofaniyle ilgili ifadeler yer alır ve Eyyûb'un Yahve ile konuşmaları bulunur. Yahve, kasırganın içinden Eyyûb ile konuşurken ona ilâhî takdiri ve hikmetiyle ilgili bazı sorular yöneltir ve dünyanın temellerini koyarken kendisinin orada olmadığını belirtir. Kozmografik bir taslak sunar ve yeryüzü, denizler, ışık, karanlık, kar, dolu, yağmur, gökler ve gök cisimlerinin yaratılışını, yaban keçisi, geyik, yaban eşiği, yaban öküzü, yaban sığırı, aslan, atmaca, yaban horozu, leylek, karga, at, devekuşu, at ve kartalın alışkanlıklarını anlatır.⁷⁸⁰ Eyyûb, Tanrı Yahve'nin nerede olduğunu bilmediği için durumunu doğrudan O'nun huzuruna getiremeyeceğinden dolayı Yahve'ye karşı şikâyetle bulunduğu⁷⁸¹ Yahve ona “*Ben dünyanın temellerini koyarken, sen nerede idin? Bildir, eğer sende anlayış varsa.*”⁷⁸² diyerek cevap verir ve işleri konusunda bilgi sahibi olmadığı ilâhî hikmetine dikkat çeker.

40-41. Baplar: Yahve'nin Eyyûb'a cevap verip onu kınaması yer alır ve Yahve ilâhî hikmetine dikkat çeker.⁷⁸³ Yahvist metindeki bilgiye göre Yahve kasırganın içinden Eyyûb'a cevap vererek isyan etmesi sebebiyle “*Bilgisizce sözlerle takdiri karatan bu adam kim?*”⁷⁸⁴, “*Kadîr'in işini kötü gören onunla çekişir mi? Allah ile davalaşan cevap versin.*”⁷⁸⁵ diyerek Eyyûb'u kınar.⁷⁸⁶ Yahve'nin Eyyûb'a sabırlı olmasını tavsiye etmesi,⁷⁸⁷ Eyyûb'un kısa bir cevabıyla birlikte Yahve'nin

⁷⁷⁷ Eyub 33:14-15; The Targum of Job 33:14-15. Bk. *Kitabı Mukaddes*, 656; *The Targum of Job*, 15/74; Muhammet Tarakçı, “Tanah'ta Vahiy Anlayışı”, *Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (UÜİFD)* 11/1 (Ocak 2002), 200; Gürkan, *Yahudilik*, 100.

⁷⁷⁸ Eyub 34:35.

⁷⁷⁹ Zohar, Ekev 3:55.

⁷⁸⁰ Eyub 38 ve 39. baplar; The Targum of Job 38 ve 39. bölümler; *Kitabı Mukaddes*, 662-665; *The Targum of Job*, 15/82-83, 85-86; Seligsohn vd., “The Book of Job”, 7/196.

⁷⁸¹ Eyub 23:2-5.

⁷⁸² Eyub 38:4.

⁷⁸³ Eyub 40:1-24; 41:1-34; The Targum of Job 40:1-32; 41:1-26; *Kitabı Mukaddes*, 665-667; *The Targum of Job*, 15/86-89.

⁷⁸⁴ Eyub 38:2.

⁷⁸⁵ Eyub 40:2.

⁷⁸⁶ Eyub 38:1-2; 40:1-2, 6. Bk. Seligsohn vd., “The Book of Job”, 7/196.

⁷⁸⁷ Eyub 40:11.

konuşmasının devamı yer alır. Suaygırı (*behemot*)⁷⁸⁸ ve timsahtan (*leviathan*) söz eder.⁷⁸⁹

42. Bab: Epilog yer alır. Yahvist metin Tanrı'nın ismini dokuz defa *Yahve*⁷⁹⁰ şeklinde nakleder. Eyyûb, Yahve'ye isyan etmesinden dolayı Yahve tarafından kınanması üzerine bu hatalı isyankâr davranışını fark ederek kendisini hor görür ve pişman olup "...ve tozda ve külde tövbe eylemekteyim." (İbr. ...ve nihamtî 'al apar ve eper, "וְנִחַמְתִּי עַל-עֲפָר וְאַפָּר:" diyerek Yahve'ye tövbe eder.⁷⁹¹ Eyyûb'u sabırsız bir kimse olarak tasvir eder.⁷⁹² Yahve'nin işlerinin, yani ilâhî adalet ve kader meselesinin kavranılamayacağına işaret eder.⁷⁹³ Sonuçta Eyyûb'un Yahve'ye olan imanı artar ve ona olan güveninin haklı olduğu ortaya çıkar.⁷⁹⁴ Yahve, Eyyûb'un çektiği acıların nedenini anlamayan arkadaşlarını azarlar.⁷⁹⁵ Eyyûb'un kendisini teselli etmeye gelen arkadaşlarının⁷⁹⁶ bu vesileyle günah işledikleri de kanıtlanır.⁷⁹⁷ *Eyub* kitabındaki Yahvist anlatıma ve *Eyub Targum*'daki rivayete göre Yahve, Temanlı Elifaz'a hitaben kulu Eyyûb gibi, kendisi hakkında doğruyu söylemediklerinden dolayı ona ve iki dostuna karşı gazabının arttığını söyler. Bu nedenle Elifaz ve iki dostunun hem 7 boğa ve 7 koç alıp kendisine günah takdimesi olarak yakmalık takdime sunmalarını hem de Eyyûb'a gidip ondan kendileri için dua etmesini emreder. Onlar da Yahve'nin bu ilâhî emri üzerine gider ve Yahve'ye 7 boğa ve 7 koçu yakmalık takdime, yani *olah kurbanı* olarak sunarlar. Burada suçsuz olan tek kişi Eyyûb'dur. *Eyub* ve *Eyub Targum*'daki rivayete göre dostlarının kurban emrini yerine getirmelerinin akabinde Eyyûb da onların günahlarının bağışlanması için dua edince Yahve hem Eyyûb'un bu duasına itibar ederek onu kabul eder ve *Eyub* kitabına göre onun hastalığına şifa verir ki -*Eyub Targum* Eyyûb'un hastalığından kurtulması ve iyileşmesinden bahsetmez- *Eyub* ve

⁷⁸⁸ Eyub 40:15.

⁷⁸⁹ Eyub 41:2. Bk. Seligsohn vd., "The Book of Job", 7/196.

⁷⁹⁰ Eyub 42:1, 7, 9-12.

⁷⁹¹ Eyub 42:6. Bk. Harman, "Eyyûb", 12/16. *Eyub* kitabının masoretik metninde (Eyub 42:6) Eyyûb'un tövbe ettiği yer alırken, *Eyub Targum*'da (The Targum of Job 42:6) onun tövbe ettiği zikredilmemekte ve "...ve toz ve kül olan oğullarımla teselli buluyorum." dediği nakledilmektedir. Bk. *Kitabı Mukaddes*, 668; *The Targum of Job*, 15/90; *Hebrew-English Tanakh*, 1355. *Eyub* kitabının bahse konu ayetinin muhtelif İngilizce çevirilerinde bundan başka farklı manalarda tercümelerinin yapıldığı da görülmektedir.

⁷⁹² Eyub 42:6; 3:1-26.

⁷⁹³ Eyub 42:1-9.

⁷⁹⁴ Ekinci - Gilchrist, *Evet, Kitabı Mukaddes Tanrı Sözü'dür!*, 449.

⁷⁹⁵ *Kutsal Kitap ve Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar*, 586.

⁷⁹⁶ Eyub 2:11-13.

⁷⁹⁷ Eyub 42:7-10.

Eyub Targum'da yer alan Yahvist metindeki bilgiye göre hem de onun sağlığına tekrar kavuşmasından sonraki ömrünü önceki günlerinden daha fazla bereketli kılar ve ona önceki malının iki katı servet vererek onu önceki zenginliğine yeniden kavuşturur. Ona 6.000 deve, 1.000 çift öküz, 14.000 koyun ve 1.000 dişi eşek bahşeder. *Eyub* kitabına göre Eyyûb'a yeniden 7 erkek ve 3 kız, *Eyub Targum*'daki bir rivayete göre 14 erkek ve 3 kız çocuk lütfeder. *Eyub* ve *Eyub Targum*'a göre Eyyûb yaşadığı tüm bu felaket ve musibetlerden sonra refah ve zenginlik içinde 140 sene daha yaşam sürer, oğullarını ve dört batın torunlarını görür, mutlu ve günlere doymuş bir şekilde ölür.⁷⁹⁸ Ancak halk kitabı bu noktada Eyyûb'un şiirinin⁷⁹⁹ araya, *Eyub* kitabının masoretik metnine eklenmesiyle kesintiye uğradığından dolayı Eyyûb'un dostlarının günahlarının doğası ortaya çıkmaz.⁸⁰⁰

Eyyûb hem oğullarına hem de kızlarına miras verir⁸⁰¹ fakat onun miras olarak çocuklarına ne verdiği Yahudi dinî metinlerinde zikredilmez. Yahve tarafından sürgününün/esaretinin (İbr. *sebut*, שְׁבוּת) döndürülmesinden sonra Eyyûb'un erkek ve kız tüm kardeşleri ve tanıdıklarıyla barışmasıyla⁸⁰² Eyyûb kıssası sona erer. Yahve'nin Eyyûb'un esaretini geri döndürmesini ve hastalığına şifa vermesini belirten bu cümlenin, Bâbil sürgünü sırasında esir alınan İsrâiloğulları üzerinde çarpıcı bir etkisi olmuştur.⁸⁰³

Tanrı Yahve ve Eyyûb arasındaki son teofaninin ihtişamı, anlatım bölümlerinin basit doğruluğu ve kitapta ortaya çıkan ruh problemlerinin etkili anlatımı, *Eyub* kitabını İbrânî dehanın en çarpıcı eseri haline getirmektedir.⁸⁰⁴ *Eyub* kitabı İbrânî dili ve kültürü açısından Tanah literatürünün en önemli ve dikkat çekici kitaplarından biridir.

Kitâb-ı Mukaddes'le ilgili tenkit çalışmaları açısından bakıldığında Tanah'ın *Eyub* kitabında Eyyûb'un anlatıldığı baplardan Tanrı'nın adını İbrânîce *Yahve* olarak zikreden

⁷⁹⁸ *Eyub* 42:7-17; The Targum of Job 42:7-17. Ayrıntılı bilgi için bk. *Kitabı Mukaddes*, 668; *The Targum of Job*, 15/90; Seligsohn vd., "The Book of Job", 7/196; Harman, "Eyyûb", 12/16.

⁷⁹⁹ *Eyub* 3:1; 42:6.

⁸⁰⁰ Hirsch vd., "Job", 7/195.

⁸⁰¹ *Eyub* 42:15; The Targum of Job 42:15.

⁸⁰² *Eyub* 42:10-11; The Targum of Job 42:10-11.

⁸⁰³ Sam Lau, "Job and Joseph: An Intertextual Reading with New Understanding" (SBL International Meeting, St. Andrews, Scotland, 2013), 7.

⁸⁰⁴ *Eyub* kitabının 1-42. bapları ve muhtevası hakkında geniş bilgi için bk. Seligsohn vd., "The Book of Job", 7/195-196; Ginsberg vd., "Book of Job", 11/342-352; Balentine, "Book of Job", 3/324-332; Crenshaw, "Book of Job", 3/858-859; John E. Hartley, "Job: Theology Of", *New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis*, ed. Willem A. VanGemeren (Michigan, USA: Zondervan Publishing House, Grand Rapids, 1997), 4/780-794; Williams, "Book of Job", 13/8-10; Hirsch vd., "Job", 7/195; *Kutsal Kitap ve Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar*, 586-626.

Eyub 1:6-9, 12, 21; 2:1-4, 6-7; 12:9; 38:1-2, 38; 40:1, 3, 6; 42:1, 7, 9-12'nin Yahvist metin; İbrânîce *Elohim* veya *El* olarak zikreden Eyub 1:1, 5, 8-9, 16, 22; 2:1, 3, 9-10; 5:8; 8:3, 5, 13, 20; 9:2; 12:6; 13:3, 7-8; 15:4, 11, 13, 25; 16:11; 18:21; 19:22; 20:15, 29; 21:14, 22; 22:2, 13, 17, 27; 23:16; 25:4; 27:2, 9, 11, 13; 31:14, 23, 28; 32:13; 33:4, 6, 14, 29; 34:5, 10, 12, 23, 37; 35:2, 13; 36:5, 22, 26; 37:5, 10, 14; 38:41; 40:9, 19'un Elohist metin; 21:8-21'in Kohen metni; 16:9'un ise söz konusu iki rivayeti birbirine bağlamayı ve uzlaştırmayı amaçlayan ve daha sonraki dönemlerin bir redaksiyon ürünü olduğu söylenebilir. Yahvist ve Elohist kaynaklar gibi Kohen kaynağı da belirli bir belgeye dayandırılmamasına rağmen Tanah literatüründe *Bereşit*, *Şemot/Çıkış*, *Vayikra* ve *Devarim/Tesniye*'de pasajları kolaylıkla görülebilen Kohen kaynağının metinlerde şiirsel bir anlatıma sahip olması, sıklıkla tekrarlara başvurusu, kurban gibi bazı dinî ritüellerden bahsetmesinden⁸⁰⁵ hareketle *Eyub* kitabının masoretik metinlerinin de Tanah literatüründeki bazı kitaplarda olduğu gibi şiirsel bir anlatıma sahip olması, bazı tekrarlara başvurusu,⁸⁰⁶ kurban ibadetinden bahsetmesi,⁸⁰⁷ Kohen kaynağının Bâbil sürgünü esnasında yazıldığına yönelik iddialardan/bilgilerden *Eyub* kitabının Yahvist ve Elohist metinlerin yanı sıra Kohen metinlerini içerdiği de ifade edilebilir.⁸⁰⁸

Eyub kitabında en sık beyan edilen Tanrı'nın adı İbrânîce *Şadday* kelimesidir.⁸⁰⁹ Bazı modern araştırmacılar *Eyub* kitabında Tanrı'nın adı olan *Şadday*'ın Yahve yerine zikredilmesinin İsrâiloğulları'nın Mısır'dan çıkışlarından önceki bir döneme işaret edebileceğini öne sürmektedirler.⁸¹⁰ Joseph Blekinsopp gibi bazı Kitâb-ı Mukaddes araştırmacıları Tanrı'nın adını *Şadday* olarak zikreden *Eyub* kitabının söz konusu

⁸⁰⁵ Dan Cohn-Sherbok - Lavinia Cohn-Sherbok, *Yahudiliğin Kısa Tarihi*, çev. Bilal Baş (İstanbul: İz Yayıncılık, 2010), 32.

⁸⁰⁶ Eyub 1:1-2, 6, 8, 11; 2:1, 3, 5.

⁸⁰⁷ Elohist metin Eyub 1:5; 22:27; Yahvist metin 42:8-9. Kurban kavramının Kohen metninde yer alması hakkında bk. Julius Wellhausen, *Prolegomena to the History of Israel with a Preface by William Robertson Smith* (NY, USA: Cambridge University Press, 2013), 61, 66, 73, 79; Cohn-Sherbok - Cohn-Sherbok, *Yahudiliğin Kısa Tarihi*, 33-34; Friedman, *Kitabı Mukaddes'i Kim Yazdı?*, 261-263. Ayrıca kurban hakkında bilgi için krş. Süleyman'ın Meselleri 7:14; 15:8; 20:25; 21:27; 31:2; Vaiz 5:4-5.

⁸⁰⁸ Cohn-Sherbok - Cohn-Sherbok, *Yahudiliğin Kısa Tarihi*, 32-34.

⁸⁰⁹ Tanrı'nın adı *Şadday* olarak otuz bir yerde zikredilmektedir. Bk. Eyub 6:4; 11:7; 13:3; 21:15, 20; 22:3, 17, 25-26; 27:10; 31:35; 32:8; 33:4; 37:23; 40:2; Steven T. Katz, *Jewish Ideas and Concepts* (New York, USA: Schocken Books, 1977), 37; Joseph Blekinsopp, "Abraham as Paradigm in the Priestly History in Genesis", *Journal of Biblical Literature (JBL)* 128/2 (Haziran 2009), 236.

⁸¹⁰ Şemot 3:14-15. Bk. Ronald B. Allen vd., *The NKJV Study Bible (The Nelson Study Bible New King James Version)*, ed. Earl D. Radmacher vd. (USA: Thomas Nelson, 2008), 769.

baplarının sürgün sonrası Tanah bölümlerinde yer aldığını işaret etmektedirler.⁸¹¹ Bir diğer ifadeyle *Eyub* kitabında *Şadday* adının geçtiği cümleler, bu cümlelerin sürgün sonrası dönemin bir redaksiyon ürünü olduğunu göstermektedir. Eyyûb'un *Eyub* kitabında merkezî konuma sahip olduğu gerçeğiyle *Eyub* kitabının redaksiyon geçirdiği, üç farklı kaynaktan geldiği ve bazı cümlelerinin sürgün sonrası dönemde kitaba ilave edildiği gerçeği birlikte değerlendirildiğinde bu iki bilgi Eyyûb gibi biblik bir şahsiyetin sıfırdan kurgulandığı ihtimalinden ziyade Eyyûb kıssasının tebdil ve tahrife uğradığı ihtimalini kuvvetlendirdiği söylenebilir.

Eyyûb hakkında Yahudi kaynaklarında ele alınan konulardan biri de onun Yahudilik'te kurban çeşitleri, takdim etme şekli ve amacı açısından hangi tür hayvanları, niçin ve kimin adına takdime olarak Tanrı Elohim'e arz ettiği ve onun kurbanının Yahudilik'teki yerinin ne olduğudur. Örnek bir erdeme ve dindarlığa sahip olan ve Rab tarafından mutlu bir yaşam için gerekli olan her şeyle kutsanmış bir şahsiyet olan Eyyûb,⁸¹² geleneksel Yahudi anlayışına göre İbrâhim ile başlayıp İshak ve Ya'kûb ile devam eden İbrânî atalar döneminde yaşayan atalardan biri olarak kabul edilmektedir.

Eyub kitabının Elohist metninde Eyyûb'un hikâyesinde onun Tanrı Elohim'e kurban sunduğuna dair bir rivayet bulunmaktadır. Bu rivayette Eyyûb'un oğullarının sırayla kendi evlerinde ziyafet verdiği ve bu ziyafete kız kardeşlerini de davet ettiği, bu ziyafet günleri sona erince Eyyûb'un çocuklarına haber göndererek onları yanına çağırdığı ve takdis ettiği, oğullarının günah işlemiş ve Tanrı'ya karşı yüreklerinde lânet edip sövmüş olabilecekleri gerekçesiyle onun sabahleyin erken vakitte kalkıp⁸¹³ her bir oğlu için Tanrı'ya ateşte yakılan yakmalık hayvan kurbanları takdim ettiği ve onun hep böyle yaptığı anlatılmaktadır.⁸¹⁴ Onun sunduğu kurbanın hayvan olduğu ve takdim şeklinden bahsedilmekte fakat Elohim'e sunulduğu yer olarak mezbahtan ve kurban edilen hayvanların hangi tür hayvan olduklarından söz edilmemektedir.

⁸¹¹ Bk. Blenkinsopp, "Abraham as Paradigm in the Priestly History in Genesis", 236; Gürkan, *İbrâhim'den Ezra'ya İsrâiloğulları Tarihi*, 69-70 (dip. 179).

⁸¹² Charles B. Chavel, "Beyond The Night's Darkness", *Sermon Anthology of the Rabbinical Council of America*, ed. Baruch A. Poupko (NY, USA: Rabbinical Council Press, 1986), 44/28-29.

⁸¹³ *Eyub* 1:4-5; The Targum of *Job* 1:5; TJ 15:4-5. Günah ve suç kurbanı (*hatat*) için krş. *Vayikra* 4:1-12; *Vayikra*, 43-44.

⁸¹⁴ *Eyub* 1:4-5; TY, *Yoma*, 8:7; The Targum of *Job* 1:5-6. Bk. *Midrash Tanhuma*, Lech Lecha, 10:1, 95; *The Targum of Job*, 15/24. Hz. Mûsâ'da buna benzer bir kurban uygulaması Tora'nın *Bamidbar* (Bamidbar 28:1-4) kitabında anlatılmaktadır.

Divrey İyov diğer Yahudi dinî kaynaklarında görülmeyen psödepikrafik bir rivayette ibadetten sonra oğullarının her gün akşam yemek yediklerini, onların üç kız kardeşini de yanlarına alarak akşam yemeği yemek için ağabeylerinin yanına gittiklerini, oğullarının da hizmet eden erkek kölelerle birlikte sofraya oturması ve acil işlerin hizmetçilere kalmasından dolayı Eyyûb'un oğullarının adına onların sayısınca⁸¹⁵ haftanın tüm günlerinde⁸¹⁶ sabah erkenden Tanrı'ya 300 güvercin,⁸¹⁷ 50 oğlak ve 12 koyunu⁸¹⁸ ve yine oğulları kendi yüreklerinde Tanrı'ya karşı kötü şeyler düşünmesinler diye Tanrı'nın mezbahına seçkin bir danayı kurban olarak takdim ettiğini haber vermekte⁸¹⁹ fakat bahse konu kurbanların cinsinin *olah* kurbanı olduğunu belirtmemektedir. *Divrey İyov* zikretmemesine rağmen Tanah'taki rivayetten kurbanların *olah* kurbanı olduğu anlaşılmaktadır. *Olah* kurbanı kavramı yalnızca Tanah'ta geçmektedir.⁸²⁰ Eyyûb, oğullarının namına Tanrı'ya sunduğu kurbanların nedenini açıklarken, muhtemelen onların "Biz bu zengin adamın oğullarıyız ve bu mallar bizimdir. O zaman neden biz de hizmet ediyoruz?" diye övünmek ve küçümsemek suretiyle Tanrı'ya karşı günah işlemiş olabilecekleri gerekçesiyle kurbanları takdim ettiğini beyan etmektedir.⁸²¹ Söz konusu bu rivayetler, Eyyûb'un her bir çocuğu için Tanrı'ya bir hayvanı ateşte yakmak suretiyle kurban takdimi ibadetini daima yaptığını ve Yahudi dinî tarihinde İbrâhim peygamberle başlayan kurban geleneğini ve ritüelini İbrânî atalar döneminde devam ettirdiğini haber vermektedir. Rabbi İşmael, yakmalık kurbanların Tanrı'nın hem olumlu hem de olumsuz emirlerinin ihlal edilmesinden,⁸²² R. Levi ve R. Şimon ben Yohay ise onların kötü düşüncelerden dolayı ruhlar için bir kefâret olarak da takdim edildiğini söylemiştir.⁸²³

Yine *Eyub* kitabında Yahve'nin Eyyûb'u kendisinin hikmetli işleri ve takdiri konusunda bilmeden söylediği sözlerden dolayı uyardığı, bunun üzerine onun

⁸¹⁵ TJ 15:5; Spittler, "Testament of Job", 1/845.

⁸¹⁶ The Targum of Job 1:6; *The Targum of Job*, 15/24.

⁸¹⁷ Eyyûb'un yakılan takdime olarak sunduğu güvercinlerin cinsiyeti zikredilmemiştir. Tanah'ta (Vayikra 1:3, 10) tüm yakılan takdimelerin erkek ve kusursuz olarak Tanrı'ya arz edilmeleri istenmektedir. Bk. Ahmet Güç, *Çeşitli Dinlerde ve İslâm'da Kurban* (İstanbul: Düşünce Kitabevi, 2003), 202.

⁸¹⁸ TJ 15:5; Spittler, "Testament of Job", 1/845.

⁸¹⁹ TJ 15:9.

⁸²⁰ Eyub 1:5; *Kitabı Mukaddes*, 618.

⁸²¹ TJ 15:6-8; Spittler, "Testament of Job", 1/845.

⁸²² *Midrash Tanhuma*, Lech Lecha, 10:1, 95.

⁸²³ TY, Şevuot, 1:9; Heinrich W. Guggenheimer (ed.), *The Jerusalem Talmud Fourth Order: Neziqin, Tractates Ševi'it and 'Avodah Zarah*, çev. Heinrich W. Guggenheimer (Berlin, New York, Germany: Walter de Gruyter, 2011), 39; *Midrash Tanhuma*, Lech Lecha, 10:1, 95.

Yahve'nin sözlerini tasdik edip anlamadığı sözler söyleyerek hata yaptığını ve bu hatasını anlayıp tövbe ettiğini ifade ettiği, bundan sonra Yahve'nin Temanlı Elifaz'a ve iki dostuna karşı öfkesinin alevlendiği zira kulu Eyyûb gibi kendisi hakkında doğruyu söylemediklerinden dolayı onları kınadığı nakledilmektedir.⁸²⁴ Konuşmanın devamında Yahve'nin Elifaz'dan ve iki dostundan kendileri adına 7 koç ve 7 boğa alıp kulu Eyyûb'un yanına gitmelerini, aldıkları bu kurbanları kendileri adına ateşte yakılan kurban olarak kendisine arz etmelerini ve Eyyûb'un dostları için kendisine dua etmesini istediği, bunun üzerine Eyyûb'un üç dostunun Yahve'nin bu kurban emrini günah takdimesi olarak yerine getirdiği, Eyyûb'un üç dostu için dua ettikten sonra yaptığı duasını Tanrı'nın kabul buyurduğu ve onun hastalığına şifa verdiği anlatılmaktadır.⁸²⁵ Ancak *Eyub* kitabında Eyyûb'un dostlarının Yahve tarafından günahlarının affedilmesi konusunda herhangi bir bilgi zikredilmemektedir. Konuyla ilgili *Eyub'un Vasiyeti* kitabında yer alan diğer bir rivayette ise Eyyûb'un dostları *kral* olarak anlatılmakta ve Yahve tarafından onların günahlarının affedildiği şöyle haber verilmektedir: “Ve Rab bulutun içinden benimle konuştuğunda, dört kral da konuşan Tanrı'nın sesini duydu. Rab, benimle konuşmayı bitirdikten sonra Elifaz'a şöyle dedi: ‘*Sen, Elifaz ve iki arkadaşın, neden günah işlediniz? Kulum Eyyûb hakkında doğru bir şekilde konuşmadınız. Ayağa kalkın ve günahınız silinsin diye Eyyûb'un sizin için kurbanlar sunmasını sağlayın. O olmasaydı, sizi helâk ederdim.*’ Bu yüzden onlar bana kurbanlık hayvanları getirdiler. Hayvanları aldım ve onlar adına Rabb'e kurban sundum; Rab, bu kurbanı olumlu karşıladı ve onların günahlarını bağışladı.”⁸²⁶ Bu psödepiğrafik rivayetten Tanrı'nın Eyyûb'un dostlarından Eyyûb'a gidip kendisinin emrettiği gibi kendileri için günah takdimesi olarak 7 koçu ve 7 boğayı ateşte yakılan takdime sunmalarını istediği, bunun üzerine onların da Eyyûb'a kurbanlık hayvanları getirdiği, Eyyûb'un günah işleyen dostları adına bunları Tanrı'ya kurban sunduğunda O'nun tarafından onların kabul edildiği ve dostlarının günahlarının affedildiği anlaşılmaktadır.

⁸²⁴ Eyub 42:1-7.

⁸²⁵ Eyub 42:8-10; krş. The Targum of Job 42:8-10. Yahudilik'te kurban geleneği hakkında geniş bilgi için bk. Güç, *Çeşitli Dinlerde ve İslâm'da Kurban*, 143-261.

⁸²⁶ TJ 42:3-8; krş. Eyub 42:8-10. Bk. *Kitabı Mukaddes*, 668; Spittler, “Testament of Job”, 1/861; Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/461.

Sefer ha-Zohar'da Tanah'ta bahsedilen Eyyûb'un kurbanı hususu incelenirken Kâbil ve Hâbil'in⁸²⁷ kurbanları ile Eyyûb'un kurbanları karşılaştırılmakta, onun Tanrı'ya hangi cins kurban sunduğu, kurban sunarken diğer tarafa kurbanından bir pay verip vermediği, kurbanının hatalı olup olmadığı ve kurbanını uygun/doğru şekilde hazırlayıp hazırlamadığı da konu edilmektedir. Fakat kurban meselesinde Yahudi dinî literatüründe ve Rabbânî gelenekte âlimler tarafından zikredilmeyen farklı bazı bilgiler ile Tanah'ın bahse konu cümlelerinde geçen kurban kavramına yönelik daha önce görülmeyen batînî midraşlara, yani yorumlara yer verilmektedir. *Sefer ha-Zohar*'da Kâbil ve Hâbil'in Tanrı'ya sundukları kurbanla Eyyûb'un kurbanı karşılaştırılırken, Rabbi Şimon Yahudiler için "günlerin sonunun" saf olmama anlamına geldiğini, "doğrunun sonunun" ise kutsallık olduğunu, Kâbil'in kurbanının "günlerin sonunda" gerçekleştiği için kabul edilmemesi nedeniyle diğer taraftan geldiğini; Hâbil'in diğer taraf için kurbanından küçük bir kısmı, Tanrı için en büyük/ana kısmını ya da tamamını takdimesine dâhil ederken,⁸²⁸ Kâbil'in ise diğer taraf için en büyük kısmı dâhil ettiğini, kurbanından Tanrı'ya yalnızca küçük bir pay vermesi nedeniyle onun ve kurbanının reddedildiğini belirtmiştir. Eyyûb'un da Tanrı'ya sunduğu kurbanlarını doğru şekilde hazırladığının söylendiğini ifade etmiştir.⁸²⁹ *Sefer ha-Zohar*'da Rabbi Şimon Kâbil'in kurbanının Tanrı tarafından niçin reddedildiğini belirtirken, Tanah'ta bu konuda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.⁸³⁰

Sefer ha-Zohar'daki bir rivayete göre Eyyûb'un *diğer tarafa* verdiği kurbanın ana kısmının bu olduğu ve daha sonra Yahve'ye yakmalık kurbanlar sunduğu, yakmalık kurbanların dışıdan ziyade erkek olan hayvanlardan sunulduğu ve tamamen yükseldiği ifade edilmiştir. Ancak Eyyûb'un onu da doğru bir şekilde ihtiva edecek, yani diğer tarafa da bir pay vermek anlamına gelebilecek bir kurban sunmadığı zikredilmiştir.⁸³¹

⁸²⁷ Kâbil ve Hâbil'in Tanrı'ya birer kurban sunması hakkında krş. Bereşit 4:3-5; el-Mâide 5/27. Kur'ân'da Hz. Âdem'in oğullarından isim olarak bahsedilmemektedir.

⁸²⁸ "Ve Evel – o da davarının ilk doğanlarından, [bunların] şişman olanlarından [bazılarını] getirdi. Tanrı Evel'e ve sunusuna önem verdi." (Bereşit 4:4). Bk. *Bereşit*, 78-79. Hâbil'in sunduğu kurbanın en yağlı ve en iyisi Tanrı içindir. Bk. Zohar, Tetsaveh 4:44.

⁸²⁹ Zohar, Tetsaveh 4; 4:43-44.

⁸³⁰ Ömer Faruk Harman, "Hâbil ve Kâbil", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 1996), 14/376.

⁸³¹ Zohar, Tetsaveh 4:45.

Sefer ha-Zohar'da Eyyûb'un Tanrı'ya sunduğu yakmalık kurbanlarından⁸³² bir payı *diğer tarafa*, yani *herkese* vermesi gerektiği ancak hiçbir zaman bir pay vermediği,⁸³³ Eyyûb diğer tarafa kurbanlarından bir pay vermiş olsaydı, o zaman şeytanın veya olumsuz gücün ona daha sonra yaklaşamayacağı⁸³⁴ ve galip gelemeyeceği ifade edilmiştir.⁸³⁵ Bir diğer rivayette Eyyûb'un kurbanlarından bir payı diğer tarafa, yani şeytana vermesinin gerekli olduğu çünkü o zaman diğer tarafın kendisini Mabel'den uzaklaştırmış olacağı belirtilmiştir.⁸³⁶ Eyyûb'un Tanrı'ya sunduğu yakmalık kurbanlarından *diğer tarafa*, yani *şeytana* hiçbir zaman bir pay vermediği, şeytanın Eyyûb'dan aldığı her şeyin onun olduğu öne sürülmüştür.⁸³⁷

Bir diğer rivayette şeytana bir pay vermediği için Eyyûb'a Tanrı'nın neden zarar verdiği sorusunun sorulabileceği belirtilmiş ve bu soru şöyle cevaplanmıştır. Eyyûb'un nasıl ki iyiyle kötüyü ayırıp birleştirmiyse kutsallığı arındırmak için diğer tarafa kurbanlarından bir pay vermediği,⁸³⁸ Eyyûb kurbanlarından *diğer tarafa*, yani *şeytana* bir pay vermiş olsaydı şeytanın Mabel'den gideceğini ve o zaman kutsal tarafın yükselmiş olacağını ve böylece kutsallığın yolunun açılacağını ancak Eyyûb'un bunu yapmadığından dolayı Tanrı'nın ondan adalet istediği,⁸³⁹ ona önce iyiyi, sonra kötüyü, sonra tekrar iyiyi vermek suretiyle hükmettiği dile getirilmiştir.⁸⁴⁰ Rabbi Şimon kurban, kurbandan pay verilmesi ve onun kutsallığı konularını ele alırken, diğer tarafa kurbandan doğru bir pay verildiğinde ve diğer taraf bu payla beslendiğinde onun kutsal alandan çıkarılarak oradan ayrıldığı ve bu nedenle kutsallığın tarafının daha da yükseldiği şeklinde yorumlamıştır.⁸⁴¹

Sefer ha-Zohar'da bir kimsenin Tanrı'nın, diğer tarafa kurbanından bir pay vermediği için Eyyûb'a neden kötülük ettiğini ve onun kurban konusundaki günahının ne olduğunu sorabileceği zikredilmiştir. Rabbi Şimon, bu soruya Eyyûb'un buradaki günahının ışığın örtülmesine ve gizlenmesine neden olması olduğunu, onun kendi kurbanlarından başkalarını beslemek amacıyla içinde diğer tarafa ait bir pay bulunan ve

⁸³² Eyub 1:5.

⁸³³ Zohar, Bo 2; 2:33; Tetsaveh 5:46.

⁸³⁴ Zohar, Tetsaveh 4; 5; 45:46.

⁸³⁵ Zohar, Bo 2:33.

⁸³⁶ Zohar, Bo 2.

⁸³⁷ Zohar, Bo 2:33.

⁸³⁸ Zohar, Bo 2:34-35.

⁸³⁹ Zohar, Bo 2:34.

⁸⁴⁰ Zohar, Bo 2; 2:35.

⁸⁴¹ Zohar, Tetsaveh 5; 5:46.

dođru şekilde hazırlanan başka bir kurban sunmadığını belirtmiştir. Aksine Tanrı'ya yalnızca içinde diđer tarafa ait hiçbir pay bulunmayan *olah* kurbanı sunduđu ve bu kurbanın yukarıya çıktığı/yükseldiđi, diđer tarafın ise bu *olah* kurbanı içinde hiçbir payının olmadığı⁸⁴² çünkü diđer taraf uygun bir payla beslenmiş olsaydı, kutsal alandan çıkarılarak oradan ayrılacağı ve kutsallığın tarafının daha da yükseleceđi cevabını vermiştir.⁸⁴³ Tanrı'nın, sunduđu hatalı kurban sebebiyle Eyyûb'a karşı kışkırtıcı olan şeytanı harekete geçirdiđini, bunun nedeninin ise Eyyûb'un kurbanını dođru şekilde hazırlamaması olduđunu öne sürmüştür.⁸⁴⁴ Burada Rabbi Şimon'un Tanrı'ya kurban sunarken kurbanından herkese bir pay vermediđi için Eyyûb'a eleştiriler yönelterek kurban konusunda onun günah işlediđini iddia ettiđi, onun hakkında genel Rabbânî görüşten farklı olumsuz bir yaklaşım ortaya koyduđu ve *Eyub* kitabının masoretik metnindeki bazı pasukları batınî midraşlarla yorumladığı görülmektedir.

Rabbi Şimon, Eyyûb'un Tanrı'ya kurban sunma nedeni ve kurbanından başkasının faydalanıp faydalanmadığı konusunda Eyyûb'un kendisinin bu kurbanından bir *başkasının*, yani *diđer tarafın* herhangi bir fayda elde etmesini istemediđi için kendisini ondan uzaklaştırdığını, yine Eyyûb'un kurbanından hiçbir pay vermemek için kendisini kötülükten uzaklaştırdığını belirtmiştir. Eyyûb'un kendisini kötülükten uzaklaştıran bir kişi olmasını Tanah'ın bir pasuđundan bildiđini ifade etmiştir.⁸⁴⁵ Eyyûb'un Tanrı'ya her zaman yakmalık bir kurban sunduđunu zira *diđer tarafın*, yani *şeytanın* bundan asla zevk almadığını ve Eyyûb'dan daha sonra ne aldıysa, kendisinininkinden aldıđını belirtmiştir. Kurbanından başka birinin herhangi bir menfaat elde etmesini istemediđi için kendisini ondan uzaklaştırmak suretiyle Eyyûb'un Kutsal Ahit'in üzerine bir sünnet derisi örtmüş olduđu/örtmesine neden olduđu ve bu sünnet derisinin Kutsal Ahit'ten ayrılmadığı şeklinde yorumlamış ve bu nedenle Tanrı'nın şeytanı Eyyûb'a karşı harekete geçirdiđini ileri sürmüştür.⁸⁴⁶ Bir diđer görüşünde ise Tanrı'nın Eyyûb'u test etmediđini, bunun yerine şeytanı ona karşı harekete geçirdiđini öne sürmüştür.⁸⁴⁷

⁸⁴² Zohar, Tetsaveh 4; 4:45; 5:46. Krş. Eyub 1:5.

⁸⁴³ Zohar, Tetsaveh 5:46.

⁸⁴⁴ Zohar, Tetsaveh 3; 4; 5; 5:47.

⁸⁴⁵ Eyub 1:8.

⁸⁴⁶ Zohar, Tetsaveh 5; 5:47; Tanah'ta atf yapılan pasuklar için bk. Eyub 1:8; 2:3.

⁸⁴⁷ Zohar, Tetsaveh 3.

Tanah'ta bahsi geçen⁸⁴⁸ Tanrı'nın şeytanı Eyyûb'a karşı harekete geçirmesi meselesinin derin bir sır olduğunu ifade etmiştir.⁸⁴⁹

Rabbi Şimon'a göre Tanrı, İsrâil ile Mısır'da birleşmek istediğinde, zaman uygun değildi. Çünkü sünnet derisi, yani diğer taraf zaman gelene ve tahrik edici şeytan Eyyûb'dan kendisine ait olanı alana kadar ışığı örtmüştür/kaplamıştır. Sonra Tanrı, diğer taraf, yani şeytan Eyyûb ile meşgul iken İsrâiloğulları'ndan Paskal⁸⁵⁰ kurbanını aceleyle yemelerini ve üzerlerinden sünnet derisini kesip çıkarmalarını emretmiştir. Tanrı, böylece Mısır'da hem İsrâiloğulları ile Paskal kurbanında birleşmiş hem de şeytan kutsallıktan ayrılıp Eyyûb ile meşgul edilmiş ve kendisine ait olanı almıştır.⁸⁵¹

Günümüz Ortodoks Yahudi din bilginlerinden Joseph Ber Soloveitchik (öl. 1993), Eyyûb'a kurban ve dua konusunda bazı eleştiriler yöneltmiş ve onun bazı davranışlarını egzistansiyalist felsefe ile yorumlamıştır. Soloveitchik, başa gelen felaketler bağlamında Eyyûb ve Âdem peygamberleri mukayese ederken, Eyyûb'un Âdem gibi felaketlerle karşılaştığı ve kasırğa kendisini ve kendi ev halkını kökünden söküp attığı zaman ancak birlikte olmanın ve beraberce birbirleri için dua etmenin büyük ahdin deneyimini keşfettiğini öne sürmüştür. "Eğer Tanrı, aşkın ve sayısız yalnızlığı terk ederse, insanın da aynı şeyi yapmasını ve izolasyonundan ve yalnızlığından çıkmasını ister." demiş ve bu basit önermeyi ve kaderlerin birleştiği, acıların ve sevinçlerin paylaşıldığı ve duaların herkes adına tek bir talepte birleştiği dua topluluğunun ahde dayalı doğasını anlayamadığı için Eyyûb'u eleştirmiştir.⁸⁵² Soloveitchik, Tanah'ın masoretik metninde zikredilmeyen Eyyûb'un kurbanının ve duasının Tanrı tarafından kabul edilip edilmemesi hususunu ele alırken, onun ziyafet günleri geçince çocuklarını gönderip kutsadığını, sabah erkenden kalkıp çocuklarının sayısına göre sadece kendi ev halkı için Tanrı'ya yakmalık kurbanlar sunduğunu, dua ettiğini belirtmiş fakat onun kurbanlarının kabul edilmediğini ve dualarının Tanrı tarafından işitilmediğini iddia etmiştir.⁸⁵³ Soloveitchik'in Eyyûb'un kurbanının ve duasının Yahve tarafından kabul edilip

⁸⁴⁸ Eyub 1:8.

⁸⁴⁹ Zohar, Tetsaveh 3:41.

⁸⁵⁰ Paskal kuzusu, Yahudilik'te Pesah bayramında (İbrâni takvimine göre 15 Nisan) Yahudiler tarafından kurban edilerek yenilen kuzu demektir. Paskal kuzusuna dair halahik emir Tora'ya (Şemot 12. perek) istinat etmektedir. Bk. Gündüz, *Din ve İnanç Sözlüğü*, 302, 305.

⁸⁵¹ Zohar, Tetsaveh 5; 5:48.

⁸⁵² Soloveitchik, *The Lonely Man of Faith*, 1992, 61. Soloveitchik'in bu eseri ilk defa *Tradition* adlı dergide yayımlanmıştır. Bk. Joseph B. Soloveitchik, "The Lonely Man of Faith", *Tradition: A Journal of Orthodox Jewish Thought (JOJT)* 7/2 (Summer 1965), 5-67.

⁸⁵³ Krş. Eyub 1:5. Bk. Soloveitchik, *The Lonely Man of Faith*, 1992, 61.

edilmemesi hususunda Tanah'ın masoretik metninde herhangi bir şey yazmadığı halde söz konusu masoretik metinde görülmeyen bir *deraş*, yani *yorum yaptığı* ve onun hem kurbanlarının hem de dualarının Tanrı tarafından kabul edilmediğini iddia ettiği görülmektedir.

Soloveitchik, yine Eyyûb'un kurbanı konusunu bir başka boyutuyla ele alırken onun zengin ve nüfuz sahibi, Mûsâ'nın zamanında yaşayan ve firavunun danışmanlarından biri olduğunu, firavun her doğan erkek çocuğunun ırmağa atılması⁸⁵⁴ şeklindeki kötü emrini yayınladığında veya zalimler İsrâiloğulları'nı köleleştirdiğinde o zaman kendisinin sessiz kaldığı ve parmağını kaldırıp firavuna itiraz etmediği, kendisini talihsiz kölelerle özdeşleştirmekten ve çifte sadakatle suçlanmaktan korktuğu için Eyyûb'u eleştirmiştir. Eyyûb'un Siyon'a dönen Ezra ve Nehemya'nın neslinde etkin olduğunu, zenginlik ve nüfuzuyla İsrâil topraklarına yerleşme ve Mabed'i yeniden inşa etme sürecini hızlandırabileceğini öne sürmüştür. Fakat Eyyûb'un İsrâiloğulları'nın tarihî çılgınlıklarına kulak vermediğini ve İsrâil'in diğer düşmanlarını protesto etmek için dışarı fırlamadığını, diasporadan dönenlerin geldiği saatte kollarını kavuşturup oturduğunu ifade etmiştir. Onun Yahudilik, İsrâil ve kurtuluş için savaşanların çilesine katılmadığını, onların adına tek bir kurban bile getirmediğini, bunca sene sadece kendi iyiliği için kaygılandığını ve Tanrı'ya dua edip kurbanlar sunduğunu iddia etmiştir.⁸⁵⁵

Yahudilik'teki midraşik bir geleneğe göre *Eyub* kitabındaki *gün* (הַיּוֹם, *ha-Yom*) tabiri *Roş ha-Şana* gününü ifade etmektedir.⁸⁵⁶ *Eyub* kitabına göre *Roş ha-Şana* günü Allah oğulları melekler kendilerini sunmak üzere Yahve'nin huzuruna vardıklarında şeytan da onların arasına karışıp gelir.⁸⁵⁷ Yahve şeytana, kulu Eyyûb'a iyi bakmasını, dünyada onun gibi doğru, kâmil, takva sahibi ve kötülükten çekinen bir adam olmadığını⁸⁵⁸ söyleyince, şeytan Eyyûb'un Tanrı'dan korkmasının nedeninin kendisinin zenginliğini elinden almasından kaygılandığını ileri sürer.⁸⁵⁹ Tanrı'nın ona elini uzatmasını ve dokunmasını eğer böyle yaparsa onun Tanrı'ya karşı lânet okuyacağını

⁸⁵⁴ Şemot 1:22.

⁸⁵⁵ Soloveitchik, *Kol Dodi Dofek*.

⁸⁵⁶ Eyub 1:6. Krş. II. Krallar 4:8. Bk. *The Zohar*, 2004, 1, Genesis/712 (dip. 504); Friedell, "The Targum on Job", 15.

⁸⁵⁷ Eyub 1:6.

⁸⁵⁸ Eyub 1:8.

⁸⁵⁹ Eyub 1:9-10.

söyler.⁸⁶⁰ Bunun üzerine Yahve, Eyyûb'un karakterini ve dindarlığını denemeye karar verir⁸⁶¹ ve şeytana, Eyyûb'un tüm sahip olduklarının kendisinin elinde olduğunu fakat onun şahsına dokunmamasını buyurur ve onu yoksullaştırması için izin verir.⁸⁶²

Şeytan, Yahve'den Eyyûb'un zenginliği ve çocukları konusunda izin aldıktan sonra O'nun huzurundan ayrılır ve onun çocuklarını öldürüp mallarını çalar ve telef eder.⁸⁶³ Eyyûb tüm zenginliğini ve çocuklarını tamamen yitirmekle test edilir, şeytanın beklentisini boşa çıkarır ve başına gelen tüm felaketleri tam bir teslimiyet ve tevekkül göstererek ayağa kalkıp elbiselerini yırtar ve saçlarını kesip Yahve için secdeye kapanır. Annesinin bağrından çıplak doğduğunu ve oraya böylece döneceğini, verenin de alanın da Yahve olduğunu ve O'nun isminin mübarek olduğunu söyler.⁸⁶⁴ Eyyûb karakterinin ve dindarlığının gereğini yaparak Yahve'ye karşı saygısızlık ederek günah işlemez, vakarını ve kemalini muhafaza eder⁸⁶⁵ ve ahlâkî karakterinin güzelliğini ortaya koyar.

Yahve, meleklerin *Yom Kipur* günündeki ikinci toplantısında kulu Eyyûb'un başına gelen bütün musibetlerden sonra yine vakarını ve kemalini koruduğunu ve karakterinin gereğini yerine getirdiğini söyler. Bunun üzerine şeytan, insanın kendi canı konusunda tüm sahip olduklarını vereceğini, Yahve'den Eyyûb'un bedenine dokunmasını ister, eğer böyle yaparsa onun kendisine karşı lânet okuyacağını öne sürer.⁸⁶⁶ Bu hususta Yahve'den Eyyûb'u sınamak için izin alır ancak Yahve, şeytana canı hariç olmak şartıyla Eyyûb'un kendisinin elinde olduğunu söyleyerek izin verir.⁸⁶⁷ Daha sonra şeytan, Yahve'den aldığı izinle Eyyûb'un tüm vücudunu kötü çıbanlarla vurur ve onu hastalandırır. Eyyûb, vücudundaki çıbanları kazıyarak çıkarmak için bir çömlek parçası alır ve kül içinde oturur.⁸⁶⁸ Kocasının bu haline çok üzülen karısı, kocası Eyyûb'a "...*Sen hâlâ mı kemalini sıkı tutmaktasın? Allah'a lânet et de öl.*"⁸⁶⁹ diye söyler. Ancak karısının açıkça Yahve'ye isyana teşvik eden bu sözüne karşılık Eyyûb

⁸⁶⁰ Eyub 1:11.

⁸⁶¹ Chavel, "Beyond The Night's Darkness", 44/28.

⁸⁶² Eyub 1:12. Bk. Harman, "Eyyûb", 12/16.

⁸⁶³ Eyub 1:11-19.

⁸⁶⁴ Eyub 1:20-21; Harman, "Eyyûb", 12/16.

⁸⁶⁵ Eyub 1:22.

⁸⁶⁶ Eyub 2:1, 4-5.

⁸⁶⁷ Eyub 2:6; The Targum of Job 2:5-6; *Kitabı Mukaddes*, 619; *The Targum of Job*, 15/26.

⁸⁶⁸ Eyub 2:7-8; The Targum of Job 2:7-8. Şeytanın Eyyûb'u şiddetli bir iltihapla vurup hastalandırması hakkında bk. "*Şeytan, Rab'dan aldığı yetkiyle onun huzurundan çıktı ve Eyyûb'u ayak tabanından başının tepesine kadar şiddetli bir iltihap ile vurdu.*" (The Targum of Job 2:7).

⁸⁶⁹ Eyub 2:9. Krş. The Targum of Job 2:9; *Kitabı Mukaddes*, 619; *The Targum of Job*, 15/26.

karısına, “...Ahmak karılardan biri nasıl söylerse sen öyle söylüyorsun. Nasıl? Allah’tan iyilik kabul edelim de kötülük kabul etmeyelim mi?...”⁸⁷⁰ şeklinde karşılık verir ve Yahve’ye karşı isyankâr bir tutum sergilemez.⁸⁷¹

Eyyûb’un başına gelen tüm kötülükleri duyan arkadaşları Tsofar, Elifaz ve Bildad kendisini teselli etmek için ziyarete gelir ancak onu tanıyamamaları nedeniyle seslerini yükseltip ağlar, hepsi elbiselerini yırtarak başlarına toprak saçarak ve acısını paylaşarak onu teselli eder ve yere oturup yedi gün boyunca onun başucunda hiç konuşmadan beklerler.⁸⁷² Buradaki bilgiler Kitâb-ı Mukaddes araştırmacılarına göre *sabırlı Eyyûb* ile ilgili anlatımlardır.⁸⁷³ Ancak *Eyub* kitabına göre *sabırsız Eyyûb* olarak tasvir edilen Eyyûb, hastalığı uzun zaman sürünce halinden yakınmaya ve doğduğu gün konusunda lânetler söylemeye başlar.⁸⁷⁴ Arkadaşları Eyyûb’u teselli ve ikaz ederler fakat onların teselli ve ikazlarına rağmen Eyyûb ısrarlı bir şekilde kendisinin sâlih ve masum bir kimse olduğunu ve bu cezayı hak etmediğini dile getirirler.⁸⁷⁵ Nihayet Tanrı Yahve’nin kasırganın içinden Eyyûb’a cevap vermesi ve onu kendisine karşı isyan etmesi nedeniyle kınamasından dolayı⁸⁷⁶ Eyyûb kendisini hor görüp yaptığına pişman olur ve Yahve’ye tövbe eder.⁸⁷⁷

Eyub kitabına göre Eyyûb, insanları kendisinden nefret ettirici ve tiksinti verici ağır bir hastalığa yakalanır,⁸⁷⁸ başına gelen sıkıntı ve belalara önceleri büyük bir sabır ve tevekkül gösterip Tanrı’ya hamdederken daha sonra ona isyan ettiği ve günahkâr olduğu ifade edilir.⁸⁷⁹ Günümüz Kitâb-ı Mukaddes araştırmacılarından Susan R. Garrett’e (doğ. 1958) göre, *Eyub* kitabının iki bölümden oluşan giriş kısmında (prolog), şeytanın şiddetli saldırılarına rağmen Eyyûb “dudaklarıyla günah işlemeyi” reddeder⁸⁸⁰ ve kaderine⁸⁸¹ razı olduğunu ifade eder. Kitabın merkezî şiirsel bölümünde, Eyyûb

⁸⁷⁰ Eyub 2:10. İbrânîce *ha-nevalot* (הַנְּבָלוֹת) “ahmak karılar” anlamında kullanılan biblik bir kavramdır.

⁸⁷¹ Harman, “Eyyûb”, 12/16.

⁸⁷² Eyub 2:11-13.

⁸⁷³ Ginsberg vd., “Book of Job”, 11/342-343.

⁸⁷⁴ Eyub 3:1-26. Bk. Harman, “Eyyûb”, 12/16..

⁸⁷⁵ Eyub 32:1-37:24. Bk. Harman, “Eyyûb”, 12/16.

⁸⁷⁶ Eyub 38:1; 40:2.

⁸⁷⁷ Eyub 42:1-6. Bk. Harman, “Eyyûb”, 12/17.

⁸⁷⁸ Eyub 7:1-8; 9:17-18; 13:26-28,

⁸⁷⁹ Eyub 3:1-26; 10:1-6, 18-20; 13:23; 16:17-18; 32:1; 37:24; 38:1; 40:2.

⁸⁸⁰ Eyub 2:10. Bk. Susan R. Garrett, “The Patience of Job and The Patience of Jesus”, *Interpretation: A Journal of Bible and Theology (IJBT)* 53/3 (Temmuz 1999), 255.

⁸⁸¹ Eyub 2:10.

bizzat kendisine lânetler okur⁸⁸² ve Tanrı'ya karşı lânetler okumaksızın onun adaletsizliği hakkında ağıtlar yakar.⁸⁸³ Eyyûb başına gelen tüm acılarına ilave olarak, düşmanlarının ve arkadaşlarının kendisini Tanrı tarafından damgalanmış bir günahkâr olarak görmenin⁸⁸⁴ acısını yaşar.⁸⁸⁵

Yukarıda işaret ettiğimiz üzere Eyyûb Tanah'ın *Eyub* kitabında sabırlı, sabırsız, isyankâr, Tanrı'ya karşı koyan, başına gelen musibet ve sıkıntılardan dolayı şikâyet eden, Tanrı'dan ümidini yitiren, lânetler okuyan, Tanrı'nın adaletsizliği hakkında acı verici ağıtlar söyleyen, Tanrı'ya O'nu ilâhî adaletsizlikle itham edici sert suçlamalar yönelten, pişmanlığını ve hatalı olduğunu kabul eden, işlediği hatalarından dolayı tövbe eden biri olarak hem olumlu hem de olumsuz şekilde farklı tasvirlerle anlatılmaktadır.

Ancak birçok Kitâb-ı Mukaddes yorumcusunun belirttiği gibi *Eyub* kitabının yapısı, Eyyûb'un karakteri hakkındaki farklı değerlendirmelerin bir nedeni olmuştur. *Eyub* kitabında farklı nitelendirmelerle bahsedilen Eyyûb ve onun biblik şahsiyetiyle ilgili bu farklı ve çelişkili tasvirler Kitâb-ı Mukaddes araştırmacıları ve eleştirmenlerinin farklı algılar ortaya koymalarına ve değerlendirmeler yapmalarına, *Eyub* kitabının tutarlılığı ve muhtevası hakkında farklı görüşlere ve değerlendirmelere sebep olmuştur.⁸⁸⁶

Eyyûb, *Eyub* kitabında iki farklı şekilde sunulmaktadır.⁸⁸⁷ Kitâb-ı Mukaddes'te ve *Eyub Targum*'da ıstırap çeken dindar ve sabırlı biri olarak tasvir edilen Eyyûb⁸⁸⁸ hakkındaki algılar, Kitâb-ı Mukaddes'in *Eyub* kitabının giriş bölümünde⁸⁸⁹ daha geniş bir şekilde yer alırken,⁸⁹⁰ diyalog bölümünde⁸⁹¹ ise Eyyûb açıkça isyan eden, öfkeli ve

⁸⁸² Eyyûb'un kendisine lânet okuması için bk. Eyub 3:1-26.

⁸⁸³ Eyyûb'un Tanrı'nın adaletsizliği hakkında ağıtlar söylemesi için bk. Eyub 3:1-26; 16:8, 10; 19:8, 10-11; Garrett, "The Patience of Job and The Patience of Jesus", 254.

⁸⁸⁴ Eyub 17:6.

⁸⁸⁵ Seligsohn vd., "The Book of Job", 7/197.

⁸⁸⁶ Garrett, "The Patience of Job and The Patience of Jesus", 254-264.

⁸⁸⁷ Mittleman, "The Job of Judaism", 25; Ginsberg vd., "Book of Job", 11/342-343; Ginsberg, "Job the Patient Job the Impatient", 17/88-111.

⁸⁸⁸ Sabırlı Eyyûb için bk. "İşte, sabredenlere mutlu deriz; Eyub'un sabrını işittiniz ve Rabb'in takdir ettiği akabeti gördünüz; çünkü Rab çok acır ve merhamet eder." (Yakub'un Mektubu 5:11); Eyub 1:1, 8, 20-22; 2:3, 10; The Targum of Job 1:1, 8, 20-22; 2:3, 10; krş. es-Sâd 38/44; *Kitabı Mukaddes*, 618-619, 307; *The Targum of Job*, 15/24, 26; *Kur'an-ı Kerim Meâli*, 455.

⁸⁸⁹ Giriş (Prolog) için bk. Eyub 1-2. baplar.

⁸⁹⁰ Garrett, "The Patience of Job and The Patience of Jesus", 255; Williams, "Current Trends in The Study of The Book of Job", 14.

⁸⁹¹ Eyub 3-26. baplar.

sabırsız biri olarak tasvir edilmektedir.⁸⁹² Eyyûb’u sabırsız bir şahsiyet olarak algılayanlar bunu *Eyub* kitabının merkezi şiirsel bölümünden çıkarmışlardır. Bunun, çeşitli okuyucuların *Eyub* kitabının parçalarından yalnızca birini kullandığı anlamına gelmediği; aksine onların şiirsel bölümü proloğun objektifinden veya tam tersi olarak okuduklarını gösterdiği öne sürülmektedir.⁸⁹³

Bazı eski Kitâb-ı Mukaddes otoriteleri, Kitâb-ı Mukaddes’teki bu Eyyûb algısını “sabırlı Eyyûb” tasvirinden ziyade “sabırsız Eyyûb” hatta “saygısız Eyyûb” olarak paylaşmışlardır. Örneğin *Eyub* kitabındaki⁸⁹⁴ Eyyûb’un aşırı dili, suçu yumuşatan bir düzeltmeye yol açmıştır. Cümlenin metni aslında “*Bak, Tanrı beni öldürecek; hiç umudum yok*” yazmaktadır. Fakat daha sonraki bir editör, satırı tersine tağyir etmiştir. Bu alternatif okumada (*King James Versiyonu*) Eyyûb’un “*Beni öldürmesine rağmen yine de ona güveneceğim.*” ifadesine yer verilmektedir. İkinci örnekte, eski bir Rabbânî rivayette Tanrı’nın, Eyyûb’u sabırdan yoksun olması nedeniyle azarladığı belirtilmektedir.⁸⁹⁵

Susan R. Garrett, Eyyûb’un ve İsa’nın sabrını incelediği makalesinde “Sabırlı Eyyûb mu?”, “Eyyûb, bu kadar acı veren ağıtları söyleyen kişi mi?” sorularını sormakta ve *Eyub* kitabından aşağıdaki cümleleri örnek olarak nakletmektedir.

*“Ve (Tanrım) beni sıkıp buruşturdu... öfkesiyle beni yırttı ve bana eza eyledi; bütün cemaatimi sen viran ettin... üzerime dişlerini gıcırdattı; hasmum gözlerini benim üzerime bilemektedir.”*⁸⁹⁶

*“Yoluma çit çekti ve geçemiyorum ve karanlığı yollarımın üzerine koydu... her yandan beni yıktı ve ben bittim. Ümidimi bir ağaç gibi kökünden söktü. Bana karşı öfkesini alevlendirdi ve beni hasımlarından sayıyor.”*⁸⁹⁷

Eyub kitabındaki rivayetlere benzer şekilde *Eyub Targum*’da yer alan bir rivayette de Eyyûb’un, Elifaz’a cevap olarak şöyle söylediği haber verilmektedir:

⁸⁹² Williams, “Current Trends in The Study of The Book of Job”, 14 (dip. 64). Bu çelişkili durum hakkında bilgi için bk. Ginsberg vd., “Book of Job”, 11/342-350.

⁸⁹³ Garrett, “The Patience of Job and The Patience of Jesus”, 255.

⁸⁹⁴ Eyub 13:15.

⁸⁹⁵ Garrett, “The Patience of Job and The Patience of Jesus”, 254-255.

⁸⁹⁶ Makalede alıntı Eyub 16:7-10 olması gerektiği halde 16:8, 10 olarak verilmiştir.

⁸⁹⁷ Eyub 19:8, 10-11.

“Artık o [Tanrı] beni yordu; bütün arkadaşlığımı perişan ettin. Beni yaraladın; bu, (aleyhime) bir şahittir ve benim yalanım, beni perişan etti. O, öfkesiyle beni kırdı ve bana düşmanlık etti, bana dişlerini gıcırdattı, gözleri bana karşı keskin bir bıçak gibiydi. Bana karşı ağızlarını açtılar, hakaretle yanağıma vurdular, sanki bana karşı öfkeyle dolular.”⁸⁹⁸

“[Tanrı] Geçmeyeyim diye yoluma çit çekti ve yollarımın üzerine karanlık koydu. Şerefimi elimden aldı ve tacı başımdan kaldırdı. Beni her yandan perişan ediyor, yok oluyorum; umudum ağaç gibi kökünden söküldü. Bana karşı öfkesi daha da arttı ve beni kendisine zalim olarak gördü.”⁸⁹⁹

Bazı Kitâb-ı Mukaddes araştırmacıları, *Eyub* kitabında -ve bizim *Eyub Targum*'dan naklettiğimiz pasajlarda- yer alan söz konusu bu cümlelerin Eyyûb'un defalarca kendisinin Tanrı tarafından terk edildiğini şikâyet etmesine, Tanrı'nın adaletsizliğine,⁹⁰⁰ onun insan işlerine keyfi ve yıkıcı bir şekilde hükmetmesine⁹⁰¹ ilişkin Eyyûb'un sözleri olduğunu, onların Tanrı'ya karşı sert suçlamalar içerdiğini, bunların günümüz anlayışına göre sabırlı insan profiliyle örtüşmediğini ileri sürmektedirler.⁹⁰²

Alan Mittleman *Eyub* kitabının Eyyûb'u sabırlı ve sabırsız, isyankâr olarak iki farklı şekilde sunması konusunda eski Yahudi yorumlarının, sabırlı Eyyûb'u methettiğini ve isyankâr Eyyûb'u kınamadığını veya en azından methetmediğini; modern Yahudi yorumlarının aksine isyankâr Eyyûb'u methettiğini ve sabırlı, dindar Eyyûb'u küçümsediğini, isyankâr Eyyûb'un modernitenin başlıca değeri olan bir samimiyet veya özgünlük modeli haline geldiğini, eski çağlarda böylesine övülen sabırlı ve acı çeken dindar Eyyûb'un en iyi ihtimalle karışık duygular besleyen bir figür olduğunu öne sürmektedir.⁹⁰³

Bazı araştırmacılar Kitâb-ı Mukaddes'teki “sabırlı Eyyûb”, “sabırsız Eyyûb”, “saygısız Eyyûb” şeklindeki Eyyûb algısının yanında Eyyûb'un dindarlığına yönelik eleştirel bir bakışın, Yahudi yorumcular arasında çağlar boyunca devam ettiğini öne

⁸⁹⁸ The Targum of Job 16:7-10; *The Targum of Job*, 15/48.

⁸⁹⁹ The Targum of Job 19:8-11; *The Targum of Job*, 15/52.

⁹⁰⁰ Eyub 21:1-34.

⁹⁰¹ Eyub 12:13-25.

⁹⁰² Garrett, “The Patience of Job and The Patience of Jesus”, 254.

⁹⁰³ Mittleman, “The Job of Judaism”, 25.

sürmektedirler.⁹⁰⁴ *Eyub* kitabının yorum tarihini araştıran Yahudi araştırmacı Nahum N. Glatzer (doğ. 1966), bazı yorumcuların Eyyûb'un dindarlığını vurguladığını belirtmektedir. Yahudi geleneğinin ana eğiliminin; Eyyûb'u bir çeşit isyankâr, sapkın veya en azından bir kusurlu kimse olarak kabul eden Kitâb-ı Mukaddes yorumcuları ve din felsefecileri tarafından temsil edildiğini söylemektedir.⁹⁰⁵

Eyyûb'un Tanah'ta yer alan kıssasından Yahudi anlayışında sabır, zorluk ve sıkıntılara sızlanıp şikâyet etmeden göğüs germe değil zorunlu olarak içinde bulunduğu duruma katlanma ve adeta kahrederek şikâyet etme söz konusudur. Yaşanan zorlukları ve sıkıntıları manevî gelişim fırsatları olarak değerlendirip sabırla üstesinden gelme değil Tanrı'nın cezalandırması olarak algılanmakta ve olumsuz bir bakış açısıyla yorumlanmaktadır. Bununla birlikte sabır pozitif bir süreç olarak değerlendirilmelidir.⁹⁰⁶

19. yüzyıl Kitâb-ı Mukaddes uzmanı ve şarkiyatçılarından Alman teolog Julius Wellhausen (öl. 1918), Tanah'ın değişik dokümanlardan derlendiği teorisini geliştirmiştir. Tora'daki beş kitap ile *Yeşu* kitabından müteşekkil olan Hexatök'te (Hexateuch, altı kitaptan teşekkül eden Tora) dört ana kaynak tespit etmiş, bu dört kaynağı kronolojik sırayla *Yahvist* (J), *Elohîst* (E), *Devarim* veya *Deuteronomy* (D) ve *Kohen* veya *Ruhban Metni/Priestly Code* (P) şeklinde sıralamış ve tarihlendirmiştir.⁹⁰⁷ Wellhausen, *Eyub* kitabında Yahvist anlatıma örnek olarak bir cümleyi zikretmektedir.⁹⁰⁸ Julius Wellhausen ekolünün ortaya koyduğu Tanah'ın edebî

⁹⁰⁴ Garrett, "The Patience of Job and The Patience of Jesus", 255.

⁹⁰⁵ Glatzer, "The Book of Job and Its Interpreters", 198.

⁹⁰⁶ Doğan, *Sabır Psikolojisi*, 190-191; Doğan, "Dinlerde ve İslam Kültüründe Sabır", 100.

⁹⁰⁷ Batı'da Kitâb-ı Mukaddes tetkikleri, tenkitlerinin tarihi, başlangıcı, gelişimi, Tanah'ın tarihlendirilmesi ve onun farklı kaynaklardan/dokümanlardan (J, E, P, R metinlerinden) geldiğine dair çeşitli kaynaklar teorisi, dört ayrı ve kendi içinde tutarlı metinleri ileri süren metin hipotezi, Pentatök'ün kaynaklarının gelişimini tespit ve yeniden inşa etme girişimleri hakkında bk. Baki Adam, "Yahudilik", *Yaşayan Dünya Dinleri*, ed. Şinasi Gündüz (Ankara: DİB Yayınları, 2007), 225; Friedman, *Kitabı Mukaddes'i Kim Yazdı?*, 32-36, 72-354; Hilal Görgün, "Julius Wellhausen", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2013), 43/155-156; Kürşat Demirci, *Dinler Tarihinin Meseleleri* (İstanbul: İnsan Yayınları, 2002), 45, 69-74; Nadav Na'aman, "The Pre-Priestly Abraham Story as a Unified Exilic Work", *Scandinavian Journal of the Old Testament (SJOT)* 29/2 (2015), 157-181. 20. yüzyıldan itibaren yapılan Kitâb-ı Mukaddes çalışmalarında J ve E'nin JE; J'nin J¹, J², J³; D D¹ ve D² diye ayrı kaynaklar haline bölünmüş; bazı araştırmacılar K, L, S adıyla yeni ve ayrı bir kaynak bulunduğunu ileri sürmüşlerdir. Ancak İsveç Uppsala ekolü gibi bazı ekoller tarafından şiddetle tenkit edilmesine ve reddedilmesine rağmen kaynaklar teorisi akademik dünyada hâlâ hâkimiyetini devam ettirmektedir. Bk. Demirci, *Dinler Tarihinin Meseleleri*, 74 (dip. 1, 2); Friedman, *Kitabı Mukaddes'i Kim Yazdı?*, 304, 334-335.

⁹⁰⁸ J. Wellhausen'in misal verdiği cümle *Eyub* 38:8'dir. Bk. Wellhausen, *Prolegomena to the History of Israel*, 303.

tahliline göre Hz. Eyyûb ile alakalı Tanah literatüründeki bilgiler kanaatimizce Yahvist ve Elohist metinlere dayanmaktadır.

Eyub kitabının muhtevasına ve farklı veya çelişkili görünen kısımlardaki anlatımlara metin içi analiz açısından bakıldığında birinci ve ikinci baplardaki Yahvist ve Elohist metinlerde Eyyûb'un karakteri hakkındaki benzer olumlu anlatımlarla sonraki metinlerde önceki metinlerdeki muhtevayı ve tasviri nakzeden farklı veya çelişkili ifadeler ya da olumsuz anlatımlar görülmektedir. Bu türlü çelişkili anlatımların görülmesi Karl Heinrich Graf (öl. 1869)-Julius Wellhausen Kitâb-ı Mukaddes kaynaklar teorisi/dört kaynak teorisi veya doküman teorisi açısından *Eyub* kitabının bazı kısımlarının Tanrı kelâmı olmadığına ve bunların farklı zaman ve coğrafyada ortaya çıkan farklı iki ayrı kaynağa, üçüncü bapta ve diğer baplarda ortaya çıkan ve Eyyûb'u sabırsız, Tanrı'ya karşı çıkan ve ona isyan eden ve lânetler okuyan biri olarak tasvir eden Yahvist ve Elohist'ten farklı değişik bir kaynağa, ilgisiz metne veya İsrâil dışı bir kaynağa,⁹⁰⁹ Yahudi Baruch Spinoza'nın (öl. 1677) iddiasına göre muhtemelen bir gentile tarafından kaleme alındığına işaret ettiği söylenebilir.

Yahvist ve Elohist metinler arasındaki üslup bakımından benzerlikler konusunda iki ihtimale işaret edilmektedir. Birinci ihtimale göre Yahvist ve Elohist metinler arasındaki üslup yönünden benzerlikler, karakter olarak aynı patriyark Eyyûb'un hikâyesini, güzel ahlâkını ve örnek sabrını anlatmaktadır. Bu nedenle Yahvist ve Elohist versiyonun birbirinden tamamen farklı iki eserden değil de bu iki kaynağın da Yahvist ve Elohist metinlerin yazarları tarafından kutsal ulusal geleneklere dayanan ortak bir geleneğe ve kültür mirası üzerine inşa edilen ve ikinci versiyonun yazarının önce metin olarak ortaya konan ilk versiyonun bilinçli veya bilinçsiz bir taklidi olduğu söylenebilir. İkinci ihtimale göre ise her iki kaynağın kendilerinden önce mevcut olan şifahî veya yazılı olarak aktarılan müşterek bir kaynağa ya da koleksiyona dayandığı ve Yahvist ve Elohist metnin isimleri bilinmeyen yazarlarının bu kaynağı kendi ilgileri ve amaçları doğrultusunda uyarladığı,⁹¹⁰ Yahvist ve Elohist metinlerin Asurluların kuzeydeki İsrâil Krallığı'nı yıkmasından önce (MÖ 722-721) bilinmeyen editör(ler) tarafından birleştirildiği (*Yahvist Elohist, JE*) ileri sürülmektedir.⁹¹¹

⁹⁰⁹ Demirci, *Dinler Tarihinin Meseleleri*, 45; Adam, "Yahudilik", 224.

⁹¹⁰ Friedman, *Kitabı Mukaddes'i Kim Yazdı?*, 117-119.

⁹¹¹ Friedman, *Kitabı Mukaddes'i Kim Yazdı?*, 122-124, 258.

Marvin H. Pope (öl. 1997) de *Eyub* kitabının mevcut haliyle tek bir yazarın tutarlı ve birleşik bir kompozisyonu olarak kabul edilemeyeceği, bununla birlikte kitabın içindeki uyumsuzluklara rağmen kitapta önemli derecede organik bir birlik olduğu kanaatindedir. Elihu'nun konuşmaları bile, muhtemelen kitabın metninde araya eklemeler yapılmış olsa da bütününe ustalıkla harmanlanmasından dolayı bazı araştırmacıların Elihu'yu diyalogun yazarının bir refleksi olarak gördüklerini belirtmektedir.⁹¹²

Sefer İyov'da Tanrı'nın adı *El* (אֱל),⁹¹³ *Eloha* (אֱלֹהִים),⁹¹⁴ *Eloah* (אֱלֹהִים),⁹¹⁵ *Elohim*,⁹¹⁶ *Yahve* (יְהוָה),⁹¹⁷ *el Şadday/Şadday* “Kadir”,⁹¹⁸ *Go'elî* (גֹּאֲלִי) “Kurtarıcı”,⁹¹⁹ *Osenî* (עֲשֵׂנִי) “Yaratıcı”,⁹²⁰ *Osey* (עֲשֵׂי) “Yaratanım”,⁹²¹ *Edî* (עֲדִי) “Şâhidim”,⁹²² *Movkiah* (מוֹכִיחַ) “Hakem”⁹²³ ve *Hakam* (חֲכָם) “Hikmetli”⁹²⁴ isimleriyle zikredilmektedir. Bazen

⁹¹² Pope, *Job*, 15/xxviii.

⁹¹³ *El* ismi *Eyub* kitabında elli dört kez geçmektedir. *Eyub* 5:8; 8:3, 5, 13, 20; 9:2; 12:6; 13:3, 7, 8; 15:4, 11, 13, 25; 16:11; 18:21; 19:22; 20:15, 29; 21:14, 22; 22:2, 13, 17; 23:16; 25:4; 27:2, 9, 11, 13; 31:14, 23, 28; 32:13; 33:4, 6, 14, 29; 34:5, 10, 12, 23, 37; 35:2, 13; 36:5, 22, 26; 37:5, 10, 14; 38:41; 40:9, 19.

⁹¹⁴ *Eyub* 4:9, 17; 11:6, 7; 15:8; 16:20; 33:12.

⁹¹⁵ *Eloah* ismi *Eyub* kitabında kırk bir kez geçmektedir. *Eyub* 3:4, 23; 5:17; 9:13; 10:2; 11:5; 12:4, 6; 15:8; 16:21; 19:6, 21, 26; 21:9; 22:12, 26; 24:12; 27:3, 8, 10; 29:2, 4; 31:2, 6; 33:26; 35:10; 36:2; 37:15, 22; 39:17; 40:2. Bu isim Arapçada *İlah* olarak geçmektedir. Bk. J. F. McLaughlin vd., “Names of God”, *The Jewish Encyclopedia (JE)*, ed. Isidore Singer (NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904), 9/161.

⁹¹⁶ *Eyub* 1:1, 5, 8, 9, 16, 22; 2:1, 3, 9, 10; 5:8.

⁹¹⁷ *Yahve* ismi *Eyub* kitabında otuz bir kez geçmektedir. *Eyub* 1:6, 7, 8, 9, 12, 21; 2:1, 2, 3, 4, 6, 7; 12:9; 38:1; 40:1, 3, 6; 42:1, 7, 9, 10, 11, 12. Bazı kaynaklarda *Yahve* isminin *Eyub* kitabında 1-2. baplarda on üç kez ve 38-42. baplarda on iki kez olmak üzere toplamda yirmi beş kez geçtiği de belirtilmektedir. Bk. H. M. Harman, “The Divine Names in the Book of Job”, *Journal of the Society of Biblical Literature and Exegesis (JSBLE)* 6/1 (Haziran 1886), 119. Ancak *Yahve* ismi 1. ve 2. baplarda on sekiz kez ve 38-42. baplarda ise on üç kez olmak üzere toplamda otuz bir kez geçmektedir.

⁹¹⁸ *Eyub* 6:4; 11:7; 13:3; 21:15, 20; 22:3, 17, 25, 26; 27:10; 31:35; 32:8; 33:4; 37:23; 40:2. Bazı araştırmacılar, Tanah literatüründe Tanrı'nın adının *Şadday* şeklinde kullanımının büyük ölçüde, belki de tamamen milattan önce 6. yüzyılın başlarındaki felaketlerden sonraki dönemle sınırlı olduğuna işaret etmektedirler. Bk. Blenkinsopp, “Abraham as Paradigm in the Priestly History in Genesis”, 236.

⁹¹⁹ Tanah'ta, *Yahve* hakkında *Kurtarıcı* (*Go'el*) terimi sıklıkla kullanılmıştır. Krş. *Eyub* 19:25; Mezmurlar 19:14; 78:35; İşaya 41:14; 44:6, 24; 49:7; 59:20; Yeremya 50:34; *Go'el* terimi Yahudilik'te aile dayanışması olarak bir yardımlaşma ve dayanışma kurumu anlamına da gelmektedir. Bk. Roland de Vaux, *Yahudilikte Aile*, çev. Ahmet Güç (Bursa: Arasta Yayınları, 2003), 48-49.

⁹²⁰ *Eyub* 31:15; 32:22.

⁹²¹ *Eyub* 35:10.

⁹²² *Eyub* 16:19.

⁹²³ *Eyub* 9:33.

⁹²⁴ *Eyub* 9:4. Atıf yaptığımız İbrânice metinler ve transkripsiyonu için şu web sitesindeki *Eyub* kitabı esas alınmıştır. Bk. “Job 1:1”, *Interlinear Bible-Bible Hub* (Erişim 28 Nisan 2021); McLaughlin vd., “Names of God”, 9/160-165; Yusuf Besalel, “Tanrı'nın İsimleri”, *Yahudilik Ansiklopedisi (YA)* (İstanbul: Gözlem Yayınları, 2002), 3/718-719.

de Tanrı, bir cümlede⁹²⁵ geçtiği üzere antropomorfik biçimde insanî ve cismanî sıfatlar ve ifadelerle tasvir edilmektedir.

Yahudi dinî literatüründe Eyyûb hakkında ele alınan konulardan birisi de Eyyûb'un kız ve erkek tüm çocuklarına ve karısına kendi mallarından miras verip vermediğidir. *Eyub* kitabına göre Eyyûb'un vefat etmeden önce 3 kızına ve 7 oğluna,⁹²⁶ *Eyub Targum*'a göre ise 3 kızına ve 14 oğluna⁹²⁷ mirasından bir pay verdiği rivayet edilmektedir.⁹²⁸ Fakat *Eyub* kitabında Eyyûb'un verdiği bu mirasın ne olduğu ve kimlere mirasından ne kadar pay verdiği konusunda hiçbir bilgi nakledilmezken, *Eyub Targum*'da⁹²⁹ onun mallarını taksim ederken sadece kendi oğullarına değil aynı zamanda kızlarına ve karısına da mirasından ne kadar pay verdiği rakamsal oranlarla birlikte anlatılmakta ve onun 7.000 koyun ve 3.000 deveden oluşan sürüsünden her oğlu için 1.000 koyun ve her bir kızı için 1.000 deve verdiği, Eyyûb'un kendisi için 500 çift öküz, karısının tek malının 500 dişi eşek olduğu belirtilmektedir.⁹³⁰ *Eyub Targum*'daki söz konusu bu bilgi ve rivayetten Eyyûb'un mirasını taksiminin onun hastalanmadan önceki sağlıklı olduğu dönemde meydana geldiği anlaşılmaktadır. *Eyub* ve *Eyub Targum* kitaplarının 42. bablarında haber verilen Eyyûb'un mirasını taksimi konusunun ise onun hastalıktan şifaya kavuştuktan sonraki sağlıklı olduğu dönemde vefat etmeden önce gerçekleştiği ifade edilmektedir. Onun hem kızlarına hem de oğullarına kendi mallarından miras olarak pay verdiği ancak onun verdiği bu mirasın ne olduğu konusunda bilgi verilmemesine rağmen söz konusu rivayetten tüm çocuklarına mirasından pay verdiği anlaşılmaktadır. Kızlarının ve oğullarının miras konusunda adı geçerken, karısının ise adının zikredilmediği görülmektedir. Yahudilik'te Halaka'da genel olarak Yahudi kadınlar miras kanunlarının dışında olduğundan dolayı Eyyûb'un karısına ilişkin yukarıdaki rivayette midraş halaka'da bulunmayan alışılmadık halahik bir uygulama olduğuna dikkat çekilmektedir.⁹³¹

Eyub ve *Eyub Targum* kitaplarında anlatılan miras taksimi meselesi *Eyub'un Vasiyeti* kitabında da bahsedilmekte ancak *Eyub'un Vasiyeti* kitabında miras taksimi

⁹²⁵ Eyub 15:30.

⁹²⁶ Eyub 42:15; *Kitabı Mukaddes*, 668.

⁹²⁷ The Targum of Job 42:15; *The Targum of Job*, 15/90.

⁹²⁸ Eyub 42:15; The Targum of Job 42:15. Bk. *Kitabı Mukaddes*, 668; *The Targum of Job*, 15/90.

⁹²⁹ The Targum of Job 1:3.

⁹³⁰ The Targum of Job 1:2-3. Bk. *The Targum of Job*, 15/24; Sang, *Job's Wife*, 24.

⁹³¹ Sang, *Job's Wife*, 24-25.

hususunda *Eyub* ve *Eyub Targum* kitaplarında bahsedilmeyen farklı bir bilgi verilmektedir. *Eyub'un Vasiyeti* kitabında sadece 7 erkek çocuğu arasında taksimi için malların getirildiği, Eyyûb'un bu mallarını yalnızca 7 oğlu arasında paylaşırması ve 3 kızına onlardan hiçbir şey vermemesi üzerine bu durumun mirastan paylarını talep eden kızlarını üzdüğü, buna cevap olarak Eyyûb'un kızlarına özel bir miras alacaklarını söyleyerek üç altın kutuyu açtığı ve Tanrı tarafından kendisine verilen ve yakalandığı hastalıktan şifaya kavuşması için beline sarması emredilen üç renkli cennet kuşağını çıkarıp her bir kızına bir cennet kuşağını miras olarak verdiği, onun kızlarına kendi miras payları olan bu kuşakların cennetten geldiğinden dolayı erkek kardeşlerinin mirasından daha iyi olduğunu söylediği ve onları teselli ettiği hususu⁹³² şöyle anlatılmaktadır:

“Ve sadece yedi erkek arasında dağıtım için malları getirdiler. Çünkü o, malların hiçbirini kızlara sunmadı. Onlar üzülen babalarına, ‘Babamız, efendim, biz de sizin çocuklarınız değil miyiz?’ dediler. Öyleyse neden bize mallarından bir kısmını vermedin?”⁹³³

“Ancak Eyyûb, kızlarına ‘kızlarım sıkıntıya düşmeyin, ben sizi unutmadım. Size yedi kardeşinizden daha iyi bir miras tahsis ettim.’⁹³⁴ Daha sonra kızına Hemera adını verince ona şöyle dedi: ‘Mühür yüzüğünü al, kasaya git ve üç altın kutuyu getir, böylece sizin mirasınızı vereyim.’ dedi. Böylece kızı Hemera ayrıldı ve onları geri getirdi.”⁹³⁵

“Ve Eyyûb, onları açtı ve hiç kimsenin görünüşünü tarif edemeyeceği üç renkli kuşaklar çıkardı. Çünkü bu kuşaklar yeryüzünden değil cennetten gelmişti, güneş ışıkları gibi ateşli kıvılcımlarla parıldıyorlardı. Ve Eyyûb, her bir kızına bir kuşak verdi. ‘Bunları göğsünüze yerleştirin, böylece hayatınızın her günü sizinle iyi geçsin.’”⁹³⁶

⁹³² Eyyûb'un sadece kızlarına cennetten gelen kuşağı miras vermesi hakkında bk. TJ 46:5-6, 7-9; Spittler, “Testament of Job”, 1/864.

⁹³³ Eyyûb'un mallarını sadece oğullarına miras vermesi hakkında bk. TJ 46:1-2.

⁹³⁴ TJ 46:3-4.

⁹³⁵ TJ 46:5-6.

⁹³⁶ TJ 46:7-9; Spittler, “Testament of Job”, 1/864.

“Sonra Kasia adındaki diğer kızı ona, ‘Baba, bizim kardeşlerimizden daha iyi olduğunu söylediğin miras bu mu? Bu sıra dışı kuşakların kime faydası var? Onlardan geçimi sağlayamayız, değil mi?’”⁹³⁷

“Ve babaları, onlara ‘Sadece bunlardan geçiminizi sağlamakla kalmayacak aynı zamanda bu kuşaklar sizi daha iyi bir dünyaya götürecektir, göklerde yaşamaya yönlendirecekler. O halde çocuklarım, bu (kuşaklara ait) iplerin değeri konusunda cahil misiniz?’”⁹³⁸

Babaları Eyyûb erkek kardeşleri gibi üç kızından her birine mirastan kendi payı ve kuşak olarak takmak üzere kendisine Tanrı'nın verdiği ve mucizevî bir şekilde iyileştirdiği⁹³⁹ üç iplikli kuşağın birini vermiş,⁹⁴⁰ kızlarından kendisi vefat etmeden önce kuşaklarını kuşanmalarını istemiş,⁹⁴¹ kızlar da kuşaklarını almış ve daha sonra takmışlardır.⁹⁴²

Bazı modern Kitâb-ı Mukaddes araştırmacıları tarafından *Eyub* kitabında Eyyûb'un, kızlarına erkek kardeşleriyle birlikte mirasından bir pay vermesi meselesinin ele alınıp incelendiği görülmektedir. Kızların erkek kardeşleriyle birlikte babalarının mirasından pay alıp almaması meselesinde Yahudilik'te Halaka'da kızların, erkek vârislerin olmaması hali dışında babasından miras almadığı ve bu Tevrat hükmünün Tanah literatüründe erkek çocuğu olmadan ölen Tselofhad'ın mirasını kendi kızlarının alması örneğinden ihdas ve istinbat edildiği dile getirilmektedir.⁹⁴³

Yahudilik'te mirasın taksiminde kızların mirastan pay almaması hükmüyle ilgili olarak Eyyûb'un üç kızına yedi erkek kardeşleriyle birlikte mirastan bir pay verdiğine dair *Eyub* kitabında önemli bir istisnai Tanah hükmü bulunduğu dile getirilmektedir. Eyyûb'un erkek kardeşleriyle beraber kızlarına mirastan bir pay vermesinin Yahudi dinî tarihinde atalar/avot döneminde meydana geldiği geçmektedir. Ancak onun bu uygulamasının *Eyub* kitabının sürgün sonrası döneme ait bir kitap olduğundan hareketle daha sonraki bir adeti gösterdiği, babanın kendi mirasını taksim etme hususunda mutlak tasarruf serbestliğine sahip olduğu tasavvurunu ortaya koyduğu ifade edilmektedir.

⁹³⁷ TJ 47:1.

⁹³⁸ TJ 47:2-4.

⁹³⁹ TJ 47:4-9.

⁹⁴⁰ TJ 46:5-9; 1-9; 47:1-4. Bk. Spittler, “Testament of Job”, 1/864 (dip. 46 c), 865-866.

⁹⁴¹ TJ 47:11.

⁹⁴² TJ 48-50. bölümler.

⁹⁴³ Bamidbar 27:1-8; *Bamidbar*, 163-164; Vaux, *Yahudilikte Aile*, 90.

Eyub kitabının gerçekte amacının Eyyûb'un aşırı zenginliğini ve tüm çocukların eşit muamele gördüğü ideal bir aile saadetini göstermek olduğu belirtilmektedir.⁹⁴⁴

Eyub kitabındaki bazı cümleler Yahudilik'te bazı inançlara da delil olarak kaynaklık etmiş, bazı rabbiler kitaptaki bir cümlesi⁹⁴⁵ *reenkarnasyon* kavramı için bir kaynak olarak kullanmış ve bu cümleyi *reenkarnasyon* inancına delil göstermişlerdir. Günümüz Ortodoks Yahudi din bilginlerinden Jack Abramowitz, Tanrı'nın bu arınma sürecinden bir kişinin iki veya üç kez geçtiğini ve onu ölümün eşiğinden yenilenmiş bir yaşam sürmesi için geri getireceğini söylemiştir. Söz konusu cümle, bu arınma sürecinden bir kişinin iki veya üç kez geçtiğini ve bir ruhun kendisini arıtmak ya da düzeltmek için iki veya üç fırsata, yani yaşama sahip olabileceği anlamına gelmektedir. Bundan sonra ruhun düzeltilemeyeceğini ve manevî alışa tabi tutulacağını ifade etmektedir.⁹⁴⁶

Tanah literatüründe *Eyub* kitabından sonra *Yehezkel/Hezekiel* kitabında Eyyûb hakkında şöyle bahsedilmektedir:

“Ve bana Rabb'in şu sözü geldi”⁹⁴⁷, “Âdem oğlu, eğer bir memleket hainlik edip bana karşı suç işleyince, onun üzerine elimi uzatır ve onun ekmeğe desteğini kırar ve üzerine kıtlık gönderir ve insanla hayvanı kesip atarsam”⁹⁴⁸

“Nuh, Daniel ve Eyub, bu üç adam orada olsalar da salâhlarıyla ancak kendi canlarını kurtarırlar, Rab Yehova'nın sözü.”⁹⁴⁹

“Eğer kötü hayvanları memleketin içinden geçirirsem ve onu kimsesiz ederlerse ve virane edilip o hayvanların yüzünden kimse geçmez olursa”⁹⁵⁰

“Bu üç adam onun içinde olsalar da Rab Yehova'nın sözü, varlığım hakkı için ne oğullar ne de kızlar kurtarırlar ancak kendileri kurtulur, memleket ise virane olur.”⁹⁵¹

⁹⁴⁴ Vaux, *Yahudilikte Aile*, 90-91.

⁹⁴⁵ *Eyub* 33:29. *Sefer ha-Zohar*'da reenkarnasyona delil gösterilen pasuk ise *Eyub* 34:15'dir. Bk. Zohar, *Chukat* 2:10.

⁹⁴⁶ Zohar Hadaş, *Ki Tetse* 96a. Bk. Jack Abramowitz, “Job - Chapter 33”, (Erişim 31 Ocak 2022), <https://outorah.org/p/3418/>.

⁹⁴⁷ *Hezekiel* 14:12.

⁹⁴⁸ *Hezekiel* 14:13.

⁹⁴⁹ *Hezekiel* 14:14.

⁹⁵⁰ *Hezekiel* 14:15.

“Yahut o memleketin üzerine kılıç getirirsem ve ona: Ey kılıç, memleketin içinden geç, diyerek insanı ve hayvanı ondan kesip atarsam”⁹⁵²

“Bu üç adam onun içinde olsalar da Rab Yehova'nın sözü, varlığım hakkı için ne oğullar ne de kızlar kurtarırlar ancak kendileri kurtulur.”⁹⁵³

“Yahut o memlekete veba gönderirsem ve insanı ve hayvanı ondan kesip atmak için, üzerine kızgınlığımı kanla dökersem”⁹⁵⁴

“Nuh, Daniel ve Eyub onun içinde olsalar da Rab Yehova'nın sözü, varlığım hakkı için ne oğul ne de kız kurtarırlar; salâhları ile ancak kendi canlarını kurtarırlar.”⁹⁵⁵

Peygamber Hezekiel, Tanah'ın *Hezekiel* kitabında⁹⁵⁶ Bâbil sürgününün başlangıcında Eyyûb'u uzak geçmişin doğru insanları arasında zikretmektedir.⁹⁵⁷ Hezekiel'in Eyyûb hakkındaki bu değerlendirmesinin Eyyûb'un Yahudi dinî tarihindeki yerini ve önemini göstermesi açısından önem arz ettiği söylenebilir.

Tanah'ta *Bereşit* kitabında Eyyûb'un Yisahar'ın oğullarından (Tola, Puva, Yov, Şimron) biri ve üçüncü oğlu olarak zikredildiği görülmektedir.⁹⁵⁸ Ancak *Bamidbar* ve *I. Tarihler* kitaplarında benzer referanslarda Eyyûb, “Yaşuv” (Kitabı Mukaddes Eski Çeviri *Yaşub*) olarak adlandırılmaktadır. “*Yaşuv'dan Yaşuvi ailesi, Şimron'dan Şimroni ailesi.*”,⁹⁵⁹ “*Ve İssakar oğullarından: Tola ve Pua, Yaşub ve Şimron.*”⁹⁶⁰ *Bereşit* kitabında⁹⁶¹ Eyyûb'un ortaya çıktığı görülmekle birlikte onun adının Kitâb-ı Mukaddes'in eski ve yeni çevirisinde kullanıldığı görülmemektedir.⁹⁶² Eyyûb Tanah literatüründe *Eyub* kitabının dışında, yukarıda naklettiğimiz üzere, iki kez *Hezekiel* kitabında⁹⁶³ zikredilmektedir. Tanah'ta *Ein Rogel*'de (İbr. עֵין רֹגֵל)⁹⁶⁴ bugün *Eyyûb Kuyusu* denilen bir yerden söz edilmektedir.⁹⁶⁵

⁹⁵¹ Hezekiel 14:16.

⁹⁵² Hezekiel 14:17.

⁹⁵³ Hezekiel 14:18.

⁹⁵⁴ Hezekiel 14:19.

⁹⁵⁵ Hezekiel 14:20.

⁹⁵⁶ Hezekiel 14:14.

⁹⁵⁷ Terrien, “Job”, 8/98.

⁹⁵⁸ Bereşit 46:13. Konuyla ilgili olarak bk. *Bereşit*, 227.

⁹⁵⁹ *Bamidbar* 26:24; *I. Tarihler* 7:1. Konuyla ilgili olarak bk. *Bamidbar*, 159; *Kitabı Mukaddes*, 498.

⁹⁶⁰ *I. Tarihler* 7:1. Bk. *Kitabı Mukaddes*, 498.

⁹⁶¹ Bereşit 46:13.

⁹⁶² *Kitabı Mukaddes*, 59.

⁹⁶³ Hezekiel 14:14, 20.

Eyub'un Vasiyeti kitabında Eyyûb bir sabır kahramanı ve sabır için doğmuş bir şahsiyet olarak tasvir edilmektedir.⁹⁶⁶ Eyyûb; çocuklarına, başlarına gelen her şeyde sabırlı olmalarını tavsiye etmiş ve sabrın her şeyden daha iyi olduğunu söylemiştir.⁹⁶⁷ Eyyûb şeytanın getirebileceği her şeye maruz kalmış, şeytan sabrı hor görmesi için onu tahrik etmiş ancak onu sabrı hor görmeye kışkırtamayacağı sonucuna varmıştır.⁹⁶⁸ Eyyûb yine de sabır gösterdiği ve yorulmadığı için maçı kazanan zayıf güreşçiye benzetilmektedir.⁹⁶⁹ Bazı araştırmacılar Tanah'ın *Eyub* kitabında Eyyûb'un kibrin bir örneği olarak tasvir edildiğini ileri sürmektedirler.⁹⁷⁰

B. Tanah Sonrası Dönemdeki Yahudi Dinî Literatüründe Eyyûb Algısı

Yahudilik'te Rabbânî gelenekte, talmudik dönemde Talmud (*Talmudim*) ve Midraş literatürü (*Midraşim*), Kabala literatüründe *Sefer ha-Zohar* ve Targum literatüründe (*Targumim*) *Targum İyov*'da Eyyûb'un ismi İbrânîce *İyov* olarak zikredilmektedir. Tanah'ın *Eyub* kitabı Midraş literatüründeki metinler için önemli bir kaynakça meydana getirmiş,⁹⁷¹ *Eyub* kitabı ve özellikle de Eyyûb, Yahudi din âlimleri ve teologları arasında ateşli bir tartışma konusu olmuştur.⁹⁷² *Eyub* kitabı hakkındaki Rabbânî anlayışlar çok farklı görüşleri içermektedir. Bu, Rabbânî yorumlamanın *Eyub* kitabının İbrânîce masoretik metninin incelenmesiyle başlamasının bir yansımasıdır.⁹⁷³

Talmud literatüründe Eyyûb ile ilgili çok sayıda Rabbânî rivayetin (*haggadot*)⁹⁷⁴ olduğu görülmektedir. Rabbânî kaynaklarda Eyyûb hakkında çeşitli görüşler yer almakta⁹⁷⁵ ve Rabbânî gelenekteki Eyyûb algısı⁹⁷⁶ konusunda karışık ve çelişkili görüşlerle ilgili gelenekler bulunmaktadır. Başlangıçta, Rabbânî yorumlarda Eyyûb'un

⁹⁶⁴ Yeşu 15:7; II. Samuel 17:17; I. Kırallar 1:9. *Ein Rogel* için bk. Ekler, Ek 27.

⁹⁶⁵ Seligsohn, "Eyyûb", 4/423-424; Emil G. Hirsch, "Well of Job", *The Jewish Encyclopedia (JE)*, ed. Isidore Singer (NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904), 7/202.

⁹⁶⁶ TJ 1:5; Spittler, "Testament of Job", 1/839.

⁹⁶⁷ TJ 27:6-7; Spittler, "Testament of Job", 1/851.

⁹⁶⁸ TJ 20:1; Spittler, "Testament of Job", 1/836.

⁹⁶⁹ TJ 27:4; Spittler, "Testament of Job", 1/836.

⁹⁷⁰ Terrien, "Job", 8/99.

⁹⁷¹ Besalel, "İyov Kitabı", 1/268.

⁹⁷² Henry R. Rollin, "Job's Illness: Loss, Grief and Integration. A Psychological Interpretation. By J. H. Kahn. London: Royal College of Psychiatrists. 1986. pp. 232.", *The British Journal of Psychiatry (BJP)* 150/1 (Ocak 1987), 135.

⁹⁷³ Allen, "Job 3: History of Interpretation", 821.

⁹⁷⁴ Baskin, "Book of Job", 11/356.

⁹⁷⁵ Mayer I. Gruber, "Biblical Interpretation in Rabbinic Literature", *The Encyclopaedia of Judaism (TEJ)*, ed. Jacob Neusner vd. (Leiden, Netherland: Brill, 2005), 1/222.

⁹⁷⁶ Vicchio, *Job in The Ancient World*, 1/161-170.

imajı ve rolü hakkında genel olarak olumlu bir yaklaşım söz konusuydu. Eyyûb, Tanrı tarafından tanınan ve doğru kabul edilen, rabbiler tarafından da doğru bir gentilenin özlü bir örneği sayılmaktaydı.⁹⁷⁷

Rabbânî literatürde Eyyûb'un dinî ve ahlâkî karakterinin,⁹⁷⁸ Tanrı'ya hizmet/ibadet etmesi meselesinin konu edildiği ve tartışıldığı görülmektedir. Eyyûb'un karakteri hakkındaki görüş ayrılığı Tannaitik döneme kadar gitmektedir.⁹⁷⁹ Bir kutsal kitap karakteri olarak Eyyûb'un Tanrı'ya hizmet etmesi ve onun bu hizmetinin arka planındaki *sevgi-korku* (İbr. *ahavah-yir'ah*) gibi dinî motivasyonlar Rabbânî kaynaklarda Tannaim döneminde ele alınan konulardan biridir. Bu konu, İbrânîce Rabbânî literatürde *Yahve'ye korkudan ibadet eden* “‘*oved me-yir'ah Yahveh*” (עֹבֵד מִיִּרְאַהּ יְהוָה) ve *sevgiden ibadet eden* “‘*oved me-ahavah Yahveh*” (עֹבֵד מֵאַהֲבָה יְהוָה)⁹⁸⁰ kavramlarıyla belirtilmektedir. Eyyûb'un ahlâkî karakterine ilişkin görüş ayrılığı Tannaim ulemasından Rabbi Yoḥanan ben Zakkay (yk. öl. MS 80) ve Rabbi Yehoşua ben Hirkanus'un (Yehoshua/Joshua ben Hyrkanos) (MS 2. yy. başı) iki görüşünde görülebilir. Rabbi Yehoşua ben Ḥananiah (Yehoshua ben Ḥananiah) (MS 2. yy.) ve R. Hirkanus Tanah'a dayanarak Eyyûb'un Tanrı'ya mümkün olan en yüksek motivasyon ve sevgiden;⁹⁸¹ R. Zakkay ise Tanrı'ya yalnızca korkudan ibadet ettiğini iddia etmiştir.⁹⁸² Rabbânî geleneğe Tanrı'ya ibadet eden Eyyûb'un örnek ahlâkî karakterine vurgu yapıldığı görülmektedir.

Eyyûb'un Tanrı'ya sevgiden hizmet ettiğini ileri süren R. Hirkanus ve bu görüşü destekleyen bazı erken dönem Yahudi Tannaim âlimleri de vardır. R. Hirkanus ve çağdaşları, Eyyûb'u Tanrı'yı seven ve inancı uğruna ölmeye hazır olan bir propagandacı

⁹⁷⁷ Allen, “Job 3: History of Interpretation”, 821-822.

⁹⁷⁸ Eisen, *The Book of Job*, 10-11, 181.

⁹⁷⁹ Allen, “Job 3: History of Interpretation”, 821.

⁹⁸⁰ “Rabbi Moshe P. Weisblum, PhD - The Book of Job Part 3: Chapter 2”, *Long Island, NY* (22 Ağustos 2017).

⁹⁸¹ Eyub 13:15; 27:5; Mişna, Sotah, 5:5; TB, Sotah, 27b, 31a; TY, Sotah, 5:6; Guggenheimer, *The Jerusalem Talmud*, 2005, 234, 239; *The Mishnah*, 299; “Mishnah Sotah 5:5”, çev. Adin Even-Israel Steinsaltz, *Mishnah* (Erişim 24 Nisan 2022); “Sotah 27b”, çev. Adin Even-Israel Steinsaltz, *Talmud Bavli, The William Davidson Talmud* (Erişim 24 Nisan 2022); “Sotah 31a”, çev. Adin Even-Israel Steinsaltz, *Talmud Bavli, The William Davidson Talmud* (Erişim 24 Nisan 2022).

⁹⁸² Mişna, Sotah, 5:5; TB, Sotah, 27b; TY, Sotah, 5:6 (Neusner); TY, Sotah, 5:7 (Guggenheimer); Neusner, *The Jerusalem Talmud*, 6492; Guggenheimer, *The Jerusalem Talmud*, 2005, 238; *The Mishnah*, 299; “Mishnah Sotah 5:5” (Erişim 24 Nisan 2022); Friedman, “Book of Job”, 11/353; Irving Jacobs, “The Historical and Ideological Implications of Mishnah Sotah 5:5”, *Journal for The Study of Judaism (JSJ)* 23/2 (1992), 227-228.

olarak tasvir etmişlerdir.⁹⁸³ Rabbânî gelenekteki bu Eyyûb tasviri, erken dönem Tannaim âlimleri arasında hâlâ mevcudiyetini korumaktadır. R. Zakkay, Eyyûb'un acı ve şehitlik için köklü bir Tanah prototipi olduğunu, Tanrı korkusunun kutsal kitaba dayandığını ve müttaki bir karaktere sahip olduğunu vurgulamıştır.⁹⁸⁴ Ortaçağ Yahudi ulemasından Rabbi Duran da Rabbi Gersonides gibi Eyyûb'un bibliik-rabbinik hizmet anlayışını desteklediğini savunmuştur. R. Duran'a göre, *Eyub* kitabı Tanrı'ya hizmetin bireysel ve fiziksel olduğunu Yahudilere öğretmiştir.⁹⁸⁵

Tanah'ta ve Yeni Ahit'te Eyyûb ile ilgili olumlu anlatımların aksine bazı kaynaklarda onun karakteriyle ilgili erken dönem Rabbânî görüşler onun sabrını ve dayanıklılığını her zaman vurgulamamıştır. Rabbi Nathan, Eyyûb'u tüm kalbiyle günah işlemekle suçlamış ve bu şekilde ilâhî adaleti savunmuştur. Yahudi tarihinde Raşi olarak bilinen Rabbi Solomon bar İsaac/Şlomo b. Yitzhak (öl. 1105),⁹⁸⁶ Eyyûb'u çok fazla konuştuğu için suçlamıştır. N. N. Glatzer'e göre, sonraki tercümanlar Eyyûb'u bir aziz veya kusurlu bir dindar adam olarak adlandırmanın ötesinde oldukça farklı bir şekilde tasvir etmişlerdir. Abraham İbn Ezra (öl. 1164) ve Nahmanides diye bilinen Moşe ben Nahman Gerondi (öl. 1270) Eyyûb'u bir isyancı, Sforno onu bir düalist, Saadya Gaon onu gerçeği arayan dindar bir adam, İbn Meymûn onu Yahve sevgisinden yoksun biri olarak tasvir etmişlerdir. Rabbi Gersonides onu ilâhî takdiri inkâr eden Aristotelesçi bir inkârcı, Rabbi Duran onu Tanrı ve şeytanın işini karıştıran biri, Rabbi Yosef Albo onu bir determinist, *Sefer ha-Zohar* onu şeytanı yatıştırmayı başaramayan biri, bir *günah keçisi* (İbr. שְׂעִיר לְעִזָּאֵל, *sair la-'Azazel*)⁹⁸⁷ ve tecritçi/izolasyonist, *Sefer ha-Zohar* ve Moses ben Hayyim onu ilâhî aşkın bir işareti olarak acı çeken bir şahsiyet olarak değerlendirmişlerdir.⁹⁸⁸

⁹⁸³ Jacobs, "The Historical and Ideological Implications", 227, 229-231, 234-235, 237.

⁹⁸⁴ Jacobs, "The Historical and Ideological Implications", 235.

⁹⁸⁵ Eisen, *The Book of Job*, 195.

⁹⁸⁶ Raşi'nin hayatı hakkında bilgi için bk. Joseph Jacobs vd., "Rashi (Solomon Bar Isaac)", *The Jewish Encyclopedia (JE)*, ed. Isidore Singer (NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904), 10/324.

⁹⁸⁷ *Sefer ha-Zohar*'da Tanrı'ya atfen onun Eyyûb hakkında büyük, güçlü ve kuvvetli bir keçiyi, yani Eyyûb'u şeytanın yoluna atacağını, üzerlerinde şeytan olmaksızın kendi çocukları olan İsrâiloğulları'nın denizi geçeceğini söylediği, gücüne teslim etmek (*Zohar*, Vayeşev 22:225) ve eline vermek suretiyle şeytanı (*Eyub* 2:6) Eyyûb ile meşgul ederken (*Zohar*, Emor 34:227b, 240, 242; Tetsaveh 5:48) şeytanın İsrâiloğulları'nı yalnız bırakıp onlar hakkında hiçbir suçlamada bulunmadığı ve Tanrı'nın da çocuklarını Kızıldeniz'den geçince birleştirdiği (*Zohar*, Emor 34:242) ve böylece şeytanı İsrâiloğulları'nı putperestlik konusunda suçlamaktan uzaklaştırdığı, bu durumun İsrâiloğulları'nı denizi geçip Mısırlılardan kaçmaları konusunda serbest bıraktığı (*Zohar*, Emor 34:227b) rivayet edilmektedir. Bk. "The Zohar", (Erişim 20 Mart 2023).

⁹⁸⁸ Crenshaw, "Book of Job", 3/866.

Bazı Yahudilik arařtırmacıları Yahudi dinî tarihinde Eyyûb'un yařadığı zamanda doğruluk modeli bir figür olması konusunda Rabbânî tutum ve yaklaşımlar herhangi bir gelişimsel deęişiklik göstermezken, Eyyûb'a yönelik kimi konularda Rabbânî tutum ve yaklaşımların deęiştiğini ifade etmektedirler. Önde gelen Tannaim uleması Eyyûb'un Tanrı sevgisini yansıtan biblik bir figür olmasına bakarak onun meydan okumasına sempati duymuşlardır. Eyyûb'a karşı olumlu yaklaşım gösteren erken dönem Amoraim uleması ise artık onun meydan okumasına atıfta bulunmadan onu sabırlı bir figür kabul etmiş ve onun hakkında olumlu yaklaşım göstermişlerdir. Erken dönem Yahudi Amoraim âlimleri arasında Eyyûb'a muhalefet de görülürken, daha sonraki Amoraim döneminde ise Eyyûb hakkındaki yorumların ekserisinin olumsuz olduęu görülmektedir.⁹⁸⁹

Talmud literatüründe Eyyûb'un Tanrı hakkında söyledięi bazı sözlerinin konu edildięi ve rabbiler arasında tartiřıldıęı görülmektedir. *Eyub* kitabında “*Bilirsin ki, ben kötü deęilim ve senin elinden kurtaran yoktur.*”⁹⁹⁰ cümlesini ele alan Rabbi Rava Eyyûb'un, bir kiřinin tüm eylemlerinin Tanrı tarafından yönlendirildiğini ve bu nedenle kiřinin yaptıęı kötülüklerden mesul tutulamayacağını iddia ederek tüm dünyayı yargılamadan muaf tutmaya çalıştığını söylemiştir. Eyyûb'un Tanrı'nın huzurunda “Kâinatın Rabb'i, öküzü yarılmış toynaklarla yarattın, *kořer* yaptın, eřeęi de toynakları kapalı yarattın, onu haram kıldın. Aden Bahçesi'ni sen yarattın ve cehennemi sen yarattın; aynı şekilde sâlihleri ve günahkârları da sen yarattın; seni kim durdurabilir? İnsanları sâlih veya günahkâr olarak yarattığına göre, sonradan onların yaptıklarından Őikâyet edemezsin.” dediğini nakletmiştir.⁹⁹¹

Yahudilik'te mahiyeti bakımından nübüvvet müessesesinde Yahudilerin yanı sıra Yahudi olmayan kimselerin de nebî olmaları mümkün görülmüřtür. Nitekim Yahudilik'te nübüvvet inancında başka milletlerden de peygamberler geldięi kabul edilmiştir. Fakat bu Yahudi olmayan peygamberlerin müřterek hususiyeti, Hz. Mûsâ öncesi dönemde gelmiş ve peygamberlik yapmış olmalarıdır. Hz. Mûsâ'dan önce hem Yahudi olmayan uluslardan hem de İbrânî ulusundan da peygamberler gelmiştir. Tanrı, Hz. Mûsâ sonrası dönemlerde sadece İsrâiloęulları içinden nebîler göndermiş ve

⁹⁸⁹ Leibowitz, *The Image of Job*, Abstract, 1-404.

⁹⁹⁰ Eyub 10:7.

⁹⁹¹ TB, Bava Batra, 16a. Bk. “Bava Batra 16a”, çev. Adin Even-Israel Steinsaltz, *Talmud Bavli, The William Davidson Talmud* (Eriřim 29 Eylül 2023).

beşeriyetle münasebetini onlarla devam ettirmiştir. En üst düzey ilâhî iletişim şekli olan Tanrı ile bizzat yüz yüze görüşmesinden dolayı Hz. Mûsâ Yahudilik'te en yüce peygamber kabul edilmektedir. Hz. Mûsâ kendisinden önce gelmiş olan nebîlere ne benzemekte ne de kendisinden sonra gelen nebîler arasında ona denk bir nebî bulunmaktadır.⁹⁹²

Yahudilik açısından şer'î peygamberlik Mûsâ peygamberle başlamasına rağmen Mûsâ'dan önceki peygamberlerden sadece İbrâhim hakkında İbrânîce Tevrat'ta *navî/nabî* (נָבִיא),⁹⁹³ yani *nebî* kelimesi ilk olarak kullanıldığı için Yahudilik'te peygamberlik kendisiyle başlamaktadır.⁹⁹⁴ Mûsâ'dan önceki döneme ait diğer peygamberlerin nübüvvetleri ise Rabbânî kaynaklarda geçmekte ancak bu bilgilerde tamamen ittifak söz konusu değildir. Talmud literatürü İsrâiloğulları'na gönderilmiş olan nebîlerin 48'i erkek 7'si kadın toplamda 55 kişi olduğunu, 7 kadın peygamberin isimlerini zikretmesine rağmen 48 erkek nebînin isimlerini belirtmediği için peygamberlerin kimliği konusunda farklı görüşler ileri sürülmektedir.⁹⁹⁵ *Talmud Bavli*'de diğer uluslara gönderilen Yahudi olmayan peygamberlerin yedi kişi (Bel'am ve babası Beor, Eyyûb ve dört arkadaşı) olduğu rivayet edilmektedir.⁹⁹⁶

Ebû Muhammed Alî b. Ahmed b. Saîd b. Hazm el-Endelüsî el-Kurtubî (öl. 456/1064), Ebû İsa İshâk b. Ya'kûb el-İsfehânî tarafından kurulan Ortaçağ Yahudi mezheplerinden İseviye⁹⁹⁷ mezhebine mensup İsevîlerin, Yahudi fırkalarının hepsinin

⁹⁹² Hasanov, "Yahudilikte Peygamberlik ve Peygamberler", 692.

⁹⁹³ "...navî hu..." (נָבִיא הוּא) (Bereşit 20:7). İbrânîce "navî", yüksek manevî düzeylere ulaşmış ve bu sayede Tanrı'nın kendisiyle iletişim kurmasına hak kazanmış kişilere verilen sıfattır. Tanrı, bu kişiler vasıtasıyla halka mesajlar ya da ikazlar gönderebilir. Bu kişiler ayrıca gelecek veya manevî dünyalarla ilgili vizyonlar tecrübe edebilirler. Tarihî süreçte, peygamberlik ruhuna "nevua" hak kazanmış çok sayıda kişi olmuştur. Bunların ekserisi şahsi olarak Tanrı ile temas etmişlerdir. Yahudilerin "nebî" olarak tanıdığı kişilerin ortak özellikleri ise, Tanrı tarafından halka tüm zamanları ilgilendiren mesajlar vermek üzere görevlendirilmeleridir. Tanah'ta adı "nebî" sıfatıyla geçen tüm peygamberler böyledir. Bk. Şemot, 343-344; Yusuf Besalel, "Peygamberler ve Peygamberlik", *Yahudilik Ansiklopedisi (YA)* (İstanbul: Gözlem Yayınları, 2001), 2/502-504.

⁹⁹⁴ Harman, "Yahudilikte Peygamberlik ve Peygamberler", 153.

⁹⁹⁵ Hasanov, "Yahudilikte Peygamberlik ve Peygamberler", 692-693.

⁹⁹⁶ TB, Bava Batra, 15b. İsrâil kavmi dışındaki bazı kişilerin de ilâhî vahye muhatap kılınmaları hakkında bk. Muhammet Tarakçı, "Vahiy", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2012), 42/444.

⁹⁹⁷ İseviye hakkında bilgi için bk. Yaşar Kutluay, *İslâm ve Yahudi Mezhepleri* (İstanbul: Anka Yayınları, 2004), 249, 251-255.

ikrarıyla Eyyûb'un Aysogulları'na ve Bel'am'ın da Moaboğulları'na bir nebî olarak gönderildiğini kabul ettiklerini nakletmektedir.⁹⁹⁸

Yahudilik'te peygamber aklî denge, manevî, ruhsal, ahlâkî ve fizikî yaşam bakımından mükemmel bir kişi kabul edilmektedir. Rabbi İbn Meymûn, peygamberin Tanrı tarafından seçilmiş kişi olduğunu ancak mükemmel kişilerin Tanrı tarafından seçildiğini, Tanrı'nın bilgi ve ahlâk bakımından düşük bir mertebede olan kişileri peygamber seçmediğini belirtmektedir. Peygamberlerin en büyüğü olan ve Tanrı'yı yüz yüze tam bir Tanrı-peygamber karşılaşması şeklinde müşahade etmiş olan Mûsâ⁹⁹⁹ hariç diğer peygamberlerin işitip gördüklerini sadece bir rüyada gördükleri veya peygamberlik vizyonu ile algıladıkları için daha düşük mertebede/derecede bir peygamberlik konumunda bulduklarını ileri sürmektedir. Yahudi olmayanlar arasında da peygamberliğin mevcut olduğunu fakat bunun daha düşük bir peygamberlik seviyesi taşıdığını öne sürmektedir.¹⁰⁰⁰ İbn Meymûn, Tanah'ta peygamber oldukları açıkça belirtilmese de Eyyûb ve arkadaşları Tsofar, Bildad, Elifaz ve Elihu'nun Yahudilerin nezdinde Yahudi olmayan peygamberler olarak kabul edildiğini belirtmektedir.¹⁰⁰¹ *Eyub Targum*'da Yahudilik'teki nübüvvet öğretisine değinilmekte ve Eyyûb'un arkadaşlarının peygamberliği hakkında "İşte, hepiniz peygamberlik ettiniz ve o halde neden kendinizi boş sözlerle harcadınız?" dediği kaydedilmektedir.¹⁰⁰² *Eyub Targum*'daki bu rivayetin Eyyûb'un arkadaşlarının peygamberliğini kabul eden Yahudi geleneğindeki anlayışla aynı olduğu anlaşılmaktadır. İbn Meymûn, Yahudi geleneğinde ve düşüncesinde Eyyûb'un Yahudi olmayan bir peygamber olarak kabul edildiğine işaret etmektedir. Ayrıca *Eyub Targum*'da Yahudilik'teki nübüvvet öğretisine değinilmesi söz konusu eserin bu öğretinin teolojiye girdiği dönem sonrasında kaleme alındığına işaret ettiği söylenebilir.

Yahudi geleneğinde nübüvvet temel müesseselerden biri olan ve komşu kavimlerin kültürlerini de yansıtan çok yönlü bir olgudur. Ancak Yahudilik'te bu müessesenin ne zaman ortaya çıktığı tam olarak belli değildir. Tanah teolojisinde

⁹⁹⁸ İbn Hazm Ebu Muhammed Ali b. Ahmed b. Said b. Hazm el-Endelüsî Kurtubî, *Dinler ve Mezhepler Tarihi, el-Fasl fi'l-Milel ve'l-Ehvâ ve'n-Nihal*, çev. Halil İbrahim Bulut (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2017), 1/424-425.

⁹⁹⁹ Devarim 34:10. Bk. Besalel, "Peygamberler ve Peygamberlik", 2/504.

¹⁰⁰⁰ Besalel, "Peygamberler ve Peygamberlik", 2/504.

¹⁰⁰¹ Yasin Meral, *Yahudi Düşüncesinde İslam Algısı -İbn Meymûn (Maimonides) Örneği-* (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2017), 69, 165.

¹⁰⁰² The Targum of Job 27:12. Bk. *The Targum of Job*, 15/64.

peygamberler için İbrânîce *navî* (çağrılan, çağırılan), *iş ha-Elohim* (Allah adamı), *hozeh* (gören) ve *roeh* (gören), kadın peygamberler için *nevî'ah/nebîah* gibi farklı istilahlara kullanılmaktadır. Yahudi dinî tarihinde sonraki süreçte Hz. Mûsâ'ya Tevrat'ın verilmesiyle peygamberlik müessesesinin ortadan kalktığı kabul edilmektedir.¹⁰⁰³

Yahudilik'te Rabbânî kaynaklarda Âdem peygamberden başlatılan peygamberlik geleneğinde Eyyûb, İbrâhim ve Mûsâ arasındaki dönemde yaşamış ve dünya halklarına gönderilmiş gentile peygamberlerden biridir. Eyyûb, Tevrat'ın İsrâiloğulları'na verilmesinden önceki peygamberlerin hitabının yalnızca İsrâiloğulları'na değil tüm dünyaya yönelik olduğu belirtilen on beş kişilik peygamber listesinde yer almakta ve Eyyûb ile dört dostunun bu listedeki diğer peygamberlerle birlikte dünya uluslarına peygamberlik yapan şahsiyetler olduğu rivayet edilmektedir.¹⁰⁰⁴ On beş peygamber şunlardır: Âdem, Nûh, Şem, Yâfet, Eber, İbrâhim, İshak, Ya'kûb, Beor ve oğlu Bel'am, Eyyûb ve arkadaşları Elifaz, Bildad, Tsofar ve Elihu.¹⁰⁰⁵ Midraşik yorumuna göre bu peygamberlik yapanlar Tevrat için İsrâiloğulları'na verilmiş fakat onlara Tevrat verildikten sonra Rûhulkudûs Yahudi olmayanlarda durmamıştır.¹⁰⁰⁶

İbn Meymûn, vahyin alınmış şekilleri açısından nübüvveti on bir mertebeye ayırmakta ve Rûhulkudûs'ün ilhamı ile meydana gelen bilgilenmeyi alt mertebelerde göstermektedir. Tanah'taki *Süleyman'ın Meselleri*, *Mezmurlar*, *Vaiz*, *Daniel*, *Neşîdeler Neşîdesi*, *Tarihler* ve Ketuvîm'in diğer kitaplarıyla *Eyub* kitabının Ruah ha-Kodeş'in ilhamıyla yazılması nedeniyle bu kitaplara Ketuvîm denildiğini söylemektedir. On bir mertebeye ayırdığı nübüvvet bahsinde birinci mertebede Hz. Mûsâ ve Hz. Yûsuf'un; ikinci mertebede Bel'am,¹⁰⁰⁷ Dâvûd, Süleyman, Daniel ve Eyyûb'un olduğunu; Dâvûd, Süleyman ve Daniel'in Rûhulkudûs'ün ilhamıyla konuştuğunu ve yazdığını öne sürmektedir. Peygamberler rüyada ilham aldıklarında, haber/kehanet kendilerine bir rüyada ulaşmış olsa da onların hiçbir şekilde bunu bir rü'yet olarak adlandırmadığını ve bunun kesinlikle bir peygamberlik haberi olduğunu beyan ettiğini belirtmektedir.

¹⁰⁰³ Hasanov, "Yahudilikte Peygamberlik ve Peygamberler", 685; Mustafa Sinanoğlu, "Nübüvvet (Diğer Dinlerde)", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2007), 33/286; Harman, "Yahudilikte Peygamberlik ve Peygamberler", 131-134, 149.

¹⁰⁰⁴ MR, Seder 'Olam Rabah, 21; TB, Bava Batra, 15b. Konuyla ilgili bilgi için bk. *Seder Olam*, 186, 189; Hasanov, "Yahudilikte Peygamberlik ve Peygamberler", 689-691.

¹⁰⁰⁵ MR, Seder 'Olam Rabah, 21. Bk. *Seder Olam*, 186, 189.

¹⁰⁰⁶ *Seder Olam*, 186.

¹⁰⁰⁷ Tanrı'nın Bel'am'ın ağzına bir kelâm koymasıyla ilgili bk. "*Bilam'ın ağzına söz yerleştirdi ve 'Balak'a dönüp böyle konuştu' dedi.*" (Bamidbar 23:5); *Bamidbar*, 147.

Rüyada gerçekleşen ilhamın “bir rüyada onunla konuşacağım” kelimeleriyle anlatılan peygamberlik biçiminin bir merteye altında olduğunu iddia etmektedir.¹⁰⁰⁸

Rabbi Yosef ben Abba Mari ben Yosef ben Yakob Kaspi (Largentière, öl. MS 1340),¹⁰⁰⁹ İbn Meymûn’un *Moreh Nevuhim* olarak bilinen Arapça *Delâletü’l-Hâirîn* adlı eseri üzerine yaptığı yorumunda *Eyub* kitabının yazarının gerçekte Hz. Mûsâ olduğunu söylediği halde *Eyub* kitabını ilham yazılarının en yüksek sınıfı arasına yerleştirmede için hata yaptığını iddia etmekte ve onun bu görüşünü eleştirmektedir.¹⁰¹⁰

Yahudi geleneğinde Eyyûb’un Yahudi olmayan biblik bir şahsiyet, bir nebî olduğu ve işitip gördüklerini sadece rüyada gördüğü veya peygamberî bir vizyonla algıladığı için peygamberlik açısından daha düşük mertebede, İbn Meymûn’un nübüvvet tasnifine göre ikinci mertebede bir nebî konumunda kabul edilmektedir. Ancak Yahudilik’te Tanrı’nın yüz yüze hitap ettiği tek insan olduğu için İsrâiloğulları’nın gördüğü en büyük peygamber olan Hz. Mûsâ’nın nübüvvetinin Eyyûb’un ve diğer nebîlerin peygamberliğinden farklı olduğunun kabul edildiğini söylemek mümkündür.

İbn Meymûn, Rabbânî gelenekte nübüvvetin nasıl verildiği meselesiyle ilgili olarak nübüvvetin peygamberî bir vizyon veya bir rüya yoluyla verildiğini, peygamberin Tanrı’nın kendisiyle konuşmasını peygamberî vizyonla aldığını, bazı durumlarda hiçbir figür görmediğini, peygamberlik vizyonunda sadece kendisine hitap eden kelimeleri duyduğunu söylemektedir. Örnek olarak *Eyub* kitabında Temanlı Elifaz’ın konuşmasında “...Her şey susmuşken bir ses işittim.”¹⁰¹¹ cümlesini nakletmekte ve onun peygamberlik vizyonunu, nebî olduğuna delil getirmektedir.

Eyyûb, Tanah literatürü, Yeni Ahit ve Kur’ân’da isim olarak zikredilmektedir. Tanah ve Yeni Ahit teolojisinde Eyyûb’un peygamber olduğu belirtilmemektedir. Ancak Kur’ân’da onun bir nebî olduğu açıkça zikredilmektedir. Tanah literatüründe ve Tanah sonrası dönemdeki Kabala literatüründe *Sefer ha-Zohar*’da Eyyûb’un nebî olduğu açıkça zikredilmemekte ve nebî oluşu konusunda da herhangi bir rivayet

¹⁰⁰⁸ Maimonides, *The Guide for The Perplexed*, 241-244.

¹⁰⁰⁹ Richard Gottheil - Isaac Brodyé, “Joseph Ben Abba Mari Ben Joseph Ben Jacob Caspi”, *The Jewish Encyclopedia (JE)*, ed. Isidore Singer (NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904), 3/600-601.

¹⁰¹⁰ ‘*Ammude Kesef u-Maskiyot Kesef*, ed. T. Werblumer, Frankfurt a.-M., 1848, Chapter II, xlviii. Kaspi’nin İbn Meymûn’a yönelik eleştirisi için bk. Maimonides, *The Guide for The Perplexed*, xxxiii.

¹⁰¹¹ Eyub 4:16. Bk. Maimonides, *The Guide for The Perplexed*, 240.

bulunmamaktadır. Buna rağmen Talmud ve Midraş literatüründe Tanrı'nın geceleyin ulusların tüm peygamberlerine vahyettiği anlatılmaktadır.¹⁰¹² *Sefer ha-Zohar*'da geçen bir başka rivayette Tanrı'nın huzurunda Eyyûb'a imtihana gerektiği gibi dayanamayacağı vahyedildiği¹⁰¹³ zikredilmek suretiyle zımnen onun peygamberliğine işaret edilmekte, Yahudi geleneğinde Tanrı'nın Eyyûb'a vahiyleri nedeniyle onun bir *nebî* olduğu kabul edilmektedir. Eyyûb, Yahudilik'te olduğu gibi Hıristiyanlık ve İslâmiyet'te de peygamber olarak tanınmaktadır.¹⁰¹⁴

Yahudi nübüvvet teolojisinde peygamberlerin masum olmadığı ve günah işleyebilecekleri kabul edilmektedir. Bu açıdan peygamberlerin mesuliyetleri yalnızca Tanrı'nın ilâhî mesajlarını insanlara eksiksiz olarak ulaştırmaktır. Diğer davranışlarda onlar da diğer insanlar gibi değerlendirilmekte ve Yahve tarafından özel bir himaye altına alınmadıkları ifade edilmektedir. Yahudi kutsal metinlerinde bazı Yahudi elçilerin günah sayılan farklı davranışları işlediklerinden bahsedilmektedir.¹⁰¹⁵ Eyyûb, Ram aşiretinden Elihu'ya “*Ben temizim, günahsızım; suçsuzum ben ve bende fesat yoktur.*”¹⁰¹⁶ diyerek kendisinin günah işlemediğini ve ısrarla suçsuz ve masum olduğunu,¹⁰¹⁷ kötü bir kimse olmadığını Yahve'nin bildiğini söylemektedir.¹⁰¹⁸

Rabbânî gelenekte ele alınan meselelerden biri de Eyyûb'un bir günahkâr veya isyankâr olup olmadığıdır.¹⁰¹⁹ Yahudi kaynaklarında Eyyûb bir peygamber olarak kabul edilmesine rağmen onun günahkâr olduğu dile getirilmektedir.¹⁰²⁰ Talmud ve Midraş literatüründe genellikle hastalıkla vurulan Eyyûb'un Tanrı'nın aleyhinde bazı sözler söylemek suretiyle günah işlediği veya Tanrı'ya karşı isyan ettiği kabul

¹⁰¹² MR, Bamidbar Rabah, 20:12.

¹⁰¹³ Zohar, Bo 2:30.

¹⁰¹⁴ MR, Bamidbar Rabah, 20:12; krş. Eyub 27:11; 38:1-41; 40:1-2, 6-24; 41:1-34; 42:7; The Targum of Job 27:11. Bk. *Genesis II*, 902; *Kitabı Mukaddes*, 647, 662-663, 665-668; *The Targum of Job*, 15/64; Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/463 (dip. 38), 761, 762 (dip. 727); Eisen, *The Book of Job*, 22, 34, 62, 101, 139-140, 187-188, 193, 196-197, 278 (dip. 111), 452, 453 (dip. 3); *Dinler Tarihi Ansiklopedisi: Hristiyanlık* (İstanbul: Ansiklopedi Yayınları, 1999), 2/74.

¹⁰¹⁵ Hasanov, “Yahudilikte Peygamberlik ve Peygamberler”, 691.

¹⁰¹⁶ Eyub 33:9; The Targum of Job 33:9. Bk. Greenberg vd., *The Book of Job [Sefer Iyov]*, 47; *Kitabı Mukaddes*, 655; *The Targum of Job*, 15/74.

¹⁰¹⁷ Eyub 32:1; 37:24.

¹⁰¹⁸ “*Bilirsin ki, ben kötü değilim...*” (Eyub 10:7). Bk. Greenberg vd., *The Book of Job [Sefer Iyov]*, 16; *Kitabı Mukaddes*, 628.

¹⁰¹⁹ Eyyûb'un bir *günahkâr* olup olmadığı konusunda Rabbânî tenkit ve savunma için bk. Midraş Tehilim, 26:2; *The Midrash on Psalms (Midrash Tehillim)*, çev. William G. Braude (New Haven: Yale University Press, 1959), 1/357; Kalman, *With Friends Like These*, 25.

¹⁰²⁰ Robert Gordis, “The Bible As A Cultural Monument”, *The Jews Their History, Culture, And Religion*, ed. Louis Finkelstein (NY, USA: Harper & Row Publishers, 1960), 1/786.

edilmektedir.¹⁰²¹ Dahası, Eyyûb günah işlememiş olsaydı Yahudiler “*İbrâhim’in Tanrısı, İshak’ın Tanrısı ve Ya’kûb’un Tanrısı*” ibaresini ibadet esnasında okudukları gibi ‘*Amida* duasının açılış berahasında¹⁰²² “*ve Eyyûb’un Tanrısı*” ibaresini de okurlardı ama Eyyûb Tanrı’ya isyan etmiştir.¹⁰²³ Bâbil Amoraim bilginlerinden Rabbi Raba/Rava b. Hana’ya (öl. MS 352) göre Eyyûb’un başlıca şikâyeti; insanın, Tanrı’nın bizzat kendisinin yarattığı baştan çıkarıcı şeytan (*yetser ha-ra*) tarafından günaha sürüklenmesine rağmen yine de kendisinin cezalandırılmasıydı.¹⁰²⁴ Eğer Tanrı baştan çıkarıcıyı yarattıysa, bir insanın baştan çıkarıcıyı boyun eğdirebileceği Tevrat’ı da yaratmıştır.¹⁰²⁵ Rabbi Elişa ben ‘Abuyah (öl. MS 2. yy. başı),¹⁰²⁶ Eyyûb’un Tanrı’ya yaptığı kutsamalarının, eski günlerde Tanrı’nın hükmü hakkında söylediği kendi düşüncelerinden tövbe etmesi olduğunu iddia etmiştir.¹⁰²⁷

Talmud âlimlerinden Rabbi Raba *Eyub* kitabındaki “...*Eyub dudakları ile suç etmedi.*” (İbr. לֹא-הָטָא אֵיּוּב בְּשִׁפְתָּיו, *lo hata İyov bispatav*)¹⁰²⁸ pasuğundan, Eyyûb’un hiç kötü konuşmadığı halde kalbinin içinde günah işlediği yorumunu çıkarmaktadır. Rabbi Raba söz konusu bu cümlenin yakından okunmasının, Eyyûb’un dudaklarıyla değil kalbinde günah işlediğini gösterdiğini ileri sürmektedir.¹⁰²⁹ Rabbi Şimon, *Sefer ha-Zohar*’da Eyyûb’un imtihan olur olmaz yoldan ayrıldığını ve istikametini koruyamadığını, dudaklarıyla günah işlemediğini ama onun niyetinde/iradesinde günah işlediğini, daha sonra her şeyde günah işlediğini iddia etmektedir.¹⁰³⁰ *Targum İyov*’da da Eyyûb’un bütün bunlarda dudaklarıyla günah işlemediği ama zihninde kelimeler

¹⁰²¹ Midraş Tehilim, 26:2; *The Midrash on Psalms*, 1959, 1/357. Midraş’ta Eyyûb’un Tanrı’ya karşı söylediği bazı isyan sözlerine dair atıf yapılan cümleler için ayrıca bk. Eyub 10:1-3; 13:23; 16:17-18.

¹⁰²² On sekiz beraha içeren ‘*Amida* Yahudi ibadetinin minyan, yani cemaat eşliğinde ve kıyam halinde yüz Aron ha-Kodeş’e dönük olarak okunan ana duası olup *Tefila* veya *Şemone Esre* olarak da isimlendirilir. İbrânice *beraha* (çoğ. *berahot*), toplu veya bireysel olarak tilavet edilen kutsama ve şükür duası anlamındadır. Bk. Gürkan, *Yahudilik*, 241-242; Besalel, “Ata-Peygamberler”, 1/84; Yusuf Besalel, “Amida”, *Yahudilik Ansiklopedisi (YA)* (İstanbul: Gözlem Yayınları, 2001), 1/61-62.

¹⁰²³ *Pesikta Rabbati Ahare Mot*, ed. M. Friedmann, p. 190a’dan naklen Hirsch vd., “Job”, 7/194. Krş. MR, Şemot Rabah, 30:8.

¹⁰²⁴ Eyub 10:7.

¹⁰²⁵ TB, Bava Batra, 16a. Bk. Kutluay, *İslâm ve Yahudi Mezhepleri*, 194; Birnbaum, “Job”, 28.

¹⁰²⁶ Louis Ginzberg, “Elisha ben Abuyah”, *The Jewish Encyclopedia (JE)*, ed. Isidore Singer (NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904), 5/138.

¹⁰²⁷ Midraş Rut, 7.

¹⁰²⁸ Eyub 2:10; *Kitabı Mukaddes*, 619; “Job 2” (Erişim 14 Ekim 2020).

¹⁰²⁹ TB, Bava Batra, 16a; MR, Bereşit Rabah, 19:12; *Genesis I*, 157.

¹⁰³⁰ Zohar, Bo 2:26. Krş. Eyub 9:24.

üzerinde düşündüğü ifade edilmektedir.¹⁰³¹ Rabbi Raba, Eyyûb'un kötü düşüncelere sahip olduğunu gösteren söylediği bu sözün “*Dünya kötülerin eline verilmiş; hâkimlerinin gözlerini kapayan odur, eğer o değilse kimdir?*” sözü olduğunu belirtmektedir.¹⁰³² Rabbi Raba, Eyyûb'un kâseyi baş aşağı çevirmeye, ilâhî takdire meydan okumaya çalıştığını, yani burada Tanrı'nın aklında olduğunu belirterek Dünya'nın kötülerin eline verildiğini söylediği için heretik bir düşünceyi ima ettiğini iddia etmektedir. Rabbi Abaye (öl. MS 339) ise Eyyûb'un burada sadece Dünya'nın kötülerin eline verildiği şeytandan bahsettiğini söylemektedir. Bu konuda Tannaim âlimlerinin farklı görüşler ileri sürdükleri görülmektedir.¹⁰³³

Yahudilik'te doğru kişi anlamındaki İbrânîce *tsadik* kelimesi günahkâr anlamındaki *raşa* kelimesinin zıddıdır. Talmud literatüründe beş farklı insan türü bulunduğu belirtilmekte ve çoğunlukla erdeme sahip biri erdemli kişi, iyiliğe sahip doğru bir kişi (*tsadik*), kötülüğe sahip doğru bir kişi (*tsadik*); iyiye sahip kötü bir kişi (*raşa*), kötülüğe sahip kötü bir kişi (*raşa*) ve yarı erdeme ve yarı günahlara sahip biri arada olan bir kişi (*beinoni*) olarak değerlendirilmektedir. Arada olan kişi yarı günahkâr olamaz çünkü kişi günah işlediği anda tamamen kötü bir kişi (*tam raşa*) olarak kabul edilmektedir. Daha sonra doğruluğa dönüp günahından tövbe ederse tamamen erdemli bir kişi sayılmaktadır. Rabbânî gelenekte, küçük bir Rabbânî yasağı ihlal eden biri bile günahkâr (İbr. *eḥad raşa*) olarak kabul edilmektedir.¹⁰³⁴

¹⁰³¹ The Targum of Job 2:10; *The Targum of Job*, 15/27. Targum'daki bu pasajda, Rabbânî midraşların etkisi ve Talmud literatüründeki Rabbânî yorumla paralellik görülmektedir.

¹⁰³² Eyub 9:24.

¹⁰³³ TB, Bava Batra, 16a. Bk. “Bava Batra 16a”, çev. Michael L. Rodkinson, *New Edition of The Babylonian Talmud Original Text Edited, Corrected, Formulated, and Translated into English* (Boston: New Talmud Publishing Society, 1918), 7/49; Isidore Epstein (ed.), “Bava Batra 16a”, çev. Maurice Simon, *The Babylonian Talmud*, 18 Cilt (London: The Soncino Press, 1961); “Bava Batra 16a”, çev. Adin Even-Israel Steinsaltz, *Talmud Bavli, The William Davidson Talmud* (Erişim 18 Ekim 2020); Hirsch vd., “Job”, 7/194; Ibn Chabib, *En Jakob*, 1921, 4/Bava Batra, 1:35, 120.

¹⁰³⁴ “Doğru bir kişi, atalarının günahlarından dolayı açıkça cezalandırılmaz. Bunun yerine Tanrı, Mûsâ'ya şöyle demiş olmalıdır: Tamamen doğru kişi, eylemleri tamamen iyi olan ve mükâfatı hem bu dünyada hem de Gelecek Dünya'da (Maharsha) tamamen iyi olan, tamamen doğru bir kişidir. Acı çeken doğru kişi, tamamen erdemli olmayan kişidir. Bazı günahları olduğu için Gelecek Dünya'da tam bir mükâfat alması için bu dünyada cezalandırılır. Zenginleşen kötü kişi, tamamen kötü biri olmayan kişidir. Tanrı, bu dünyada yaptığı iyi işler için onu ödüllendirir, böylece Gelecek Dünya'da tam bir ceza alacaktır. Son olarak acı çeken kötü kişi, tamamen kötü bir kişidir. Kesinlikle hiç *mitsvot* yapmadığı ve hiçbir mükâfatı hak etmediği için hem bu dünyada hem de Gelecek Dünya'da yalnızca ceza alır.” TB, Berakot, 7a. Bk. Schneur Zalman of Liadi, *Tanya*, çev. Sefaria Community Translation, 2021, Part One, The Book of The Average Men, 1:2, 7, 10.

Tanah literatüründe ve *Targum İyov*'da Eyyûb hakkında kâmil bir insan, doğru bir adam vb. biri olduğuna dair anlatılanlar onu olumlu manada tasvir etmektedirler.¹⁰³⁵ Talmud literatüründe ise Eyyûb hakkında olumlu tasvirin yanı sıra bazen kalbinde günah işleyen *günahkâr* biri addedildiği için onun Rabbânî yasağı ihlal eden biri olarak görüldüğü ve Rabbânî gelenekte biri olumlu diğeri olumsuz iki farklı görüşün ve algının bulunduğu söylenebilir. Bazı çağdaş araştırmacılar Talmud literatüründe Eyyûb'un bazen günahkâr biri olarak tasvir edilmesi sebebiyle onun bir günah keçisine dönüştürüldüğünü ve Talmud literatürünün Eyyûb figürünü dindarlık için bir rol model olarak kabul etmede isteksiz olduğunu, Talmud rabbilerinin Eyyûb hakkında gösterdiği bu isteksiz yaklaşım nedeniyle Rabbânî Yahudilik'te onun potansiyel bir kontrpuanist figüre, yani şahsında olumlu ve olumsuz ahlâkî vasıfları bir bütün olarak birleştiren bir figüre dönüştüğünü belirtmektedirler.¹⁰³⁶

Robert Eisen'e göre *Eyub* kitabının yorumcularının çağlar boyunca karşılaştığı başlıca zorluklardan birincisi, hikâyenin tarihsel olaylara dayanıp dayanmadığı veya sadece kurgu olup olmadığıdır. Tanah'ın masoretik metni, hikâyeyi kitabın kendisini açıkça kurgu olarak tanımlamadığı için tarihte gerçekleşmiş gibi aktarmaktadır. *Eyub* kitabının masal benzeri nitelikleri vardır. Özellikle prolog ve epilog olarak adlandırılan diyalogu çevreleyen hikâye, bu konuda gerçek dışı bir havaya sahiptir.¹⁰³⁷

Talmud rabbilerinin tartıştıkları konulardan biri de Eyyûb'un tarihî olarak gerçekten yaşayıp yaşamadığı meselesidir.¹⁰³⁸ Bu mesele, erken Rabbânî dönemlerde ele alınıp incelendiği gibi Ortaçağ ve Modern Yahudi düşüncesinde de ele alınan konulardan biri olmuştur. Erken Rabbânî dönemde Yahudi yorumcuların bu meseleyi duyarlılıkla ele aldığı ve tartıştığı gibi, Ortaçağ Yahudi düşüncesinde de Yahudi filozoflar Saadya Gaon, İbn Meymûn, Samuel ben Tibbon, Zerahiah Hen, Gersonides ve Duran tarafından ele alınıp incelendiği görülmektedir.¹⁰³⁹ Talmudik-Midraşik literatürde ve Rabbânî gelenekte iki farklı Eyyûb anlayışı vardır. Bazı Yahudi âlimleri Eyyûb'un dünyaya hiç gelmediğini ve yaşamadığını öne sürerken, bazıları bu görüşün

¹⁰³⁵ Hezekiel 14:14; Eyub 1:1, 8; 2:3; The Targum of Job 1:1, 8; 2:3. Bk. *The Targum of Job*, 15/24, 26; Hasanoğlu, *Nûh Kanunları ve Nühilik*, 238.

¹⁰³⁶ Schleicher, "The Fate of Job in Jewish Tradition", 14.

¹⁰³⁷ Eisen, *The Book of Job*, 10.

¹⁰³⁸ Besalel, "İyov Kitabı", 1/268.

¹⁰³⁹ Rabbînik gelenekte Eyyûb'un yaşayıp yaşamadığı meselesiyle ilgili görüşler hakkında bilgi için bk. Eisen, *The Book of Job*, 10, 138, 157, 160, 180-181, 195; Besalel, "İyov Kitabı", 1/268.

zıddını iddia etmektedirler. Bu durum Yahudilik açısından söz konusu literatürdeki Eyyûb'un kişiliği konusunda çelişkili görüşlerden ve geleneklerden kaynaklanan muhtelif problemleri beraberinde getirmiştir.¹⁰⁴⁰

Talmud literatüründe Eyyûb'un gerçekten yaşayıp yaşamadığı konusunda bir münazara bulunmakta ve bu münazara birçok talmudik kaynakta geçmektedir. *Talmud Bavli*'de geçen bu münazarada Rabbi Şimuel bar Naḥmani/Samuel ben Naḥmani'nin (MS 3. yüzyılın başı-MS 4. yüzyılın başı) huzurunda ismi bilinmeyen bir Amora'im rabbisi (MS 3. yüzyılın başı) Eyyûb hakkında

“Eyyûb asla var olmadı ve asla yaratılmadı. Eyyûb gibi bir şahsiyet asla olmadı. Aksine, onun hikâyesi bir mesel idi.”¹⁰⁴¹

(אִיּוֹב לֹא הָיָה וְלֹא נִבְרָא אֱלֹהִים מְשַׁלְּ הָיָה אָמַר לִי הָיָה עָלַי אָמַר קָרָא אִישׁ הָיָה בְּאֶרֶץ עֻזַּי)
(אִיּוֹב שָׁמַר, *İyov lo hayah ve-lo nivra... maşal hayah...*)

diyerek Eyyûb'un hiç var olmadığını, hiç yaratılmadığını, tarihte hiç yaşamadığını ve tüm hikâyenin bir *masal* (İbr. מַשָּׁל, *maşal*) olduğunu iddia etmiştir.¹⁰⁴² Onun bu iddiasına karşı R. Naḥmani, *Sefer İyov*'daki bir pasuğu¹⁰⁴³ delil getirerek Eyyûb'un tarihsel olarak gerçekten var olduğunu, yaşadığını ve gerçek bir tarihî şahsiyet olduğunu ileri sürmüştür.¹⁰⁴⁴ R. Naḥmani, bu görüşüyle Eyyûb'un kadim zamanlarda yaşamış gerçek bir kişi ve tarihî bir karakter olduğuna işaret etmiştir. Ancak Yahudi araştırmacı Mayer I. Gruber, Bâbil Talmudu'nda geçen talmudik rivayete göre Eyyûb'un tek seferlik tarihsel bir şahsiyet değil tüm masum kurbanların bir paradigması, yani bir *maşal* olduğunu öne sürmüştür.¹⁰⁴⁵

¹⁰⁴⁰ Jacobs, *The Book of Job*, 31-32, 40.

¹⁰⁴¹ TB, Bava Batra, 15a; TY, Sotah, 5:6 (Neusner); TY, Sotah, 5:8 (Guggenheimer); MR, Bereşit Rabah, 57:4; “Bava Batra 15a” (Erişim 12 Ekim 2023); Guggenheimer, *The Jerusalem Talmud*, 2005, 241; Neusner, *The Jerusalem Talmud*, 6494; “Bereshit Rabbah 57:4” (Erişim 09 Mayıs 2024); Eisen, *The Book of Job*, 10, 240 (dip. 21), 301; Carasik, “Job”, 329; Howard Cooper, “Job’s Illness: Loss, Grief and Integration. Jack Kahn with Hester Solomon. London: Royal College of Psychiatrists. 1986. pp 232. £10.00.”, *Bulletin of The Royal College of Psychiatrists (BRCP)* 11 (Temmuz 1987), 249.

¹⁰⁴² TB, Bava Batra, 15a; MR, Bereşit Rabah, 57:4. Bk. Hirsch vd., “Job”, 7/193; Ginsberg vd., “Book of Job”, 11/352; R. J. Zwi Werblowsky - Geoffrey Wigoder (ed.), “Job”, *The Oxford Dictionary of The Jewish Religion* (NY, USA: Oxford University Press, 1997), 377.

¹⁰⁴³ Eyub 1:1.

¹⁰⁴⁴ TB, Bava Batra, 15a. Bk. “Bava Batra 15a”, çev. Adin Even-Israel Steinsaltz, *Talmud Bavli, The William Davidson Talmud* (Erişim 12 Ekim 2023); “Bava Batra 15a”, çev. Adin Even-Israel Steinsaltz, *Talmud Bavli, The William Davidson Talmud* (Erişim 13 Ekim 2023); Bialik - Ravnitzky, *Sefer Ha-Aggadah*, 818; Eisen, *The Book of Job*, 10; Hevîdî, “Sifru Eyyûb”, 159.

¹⁰⁴⁵ TB, Bava Batra 15a; Ginsberg vd., “Book of Job”, 11/352.

İbn Meymûn'un *Delâletü'l-Hâirîn* adlı eserinde Tanah metnine genel yaklaşımının kutsal kitap metninin tüm bölümlerini sembolik bir hikâye kabul ettiği¹⁰⁴⁶ ve Eyyûb'un tarihî bir figür olmadığı yönündedir.¹⁰⁴⁷ İbn Meymûn'un ve ekolünün benimsediği bu görüşe karşılık Rabbi Duran Eyyûb'un var olup olmadığını ve İbn Meymûn ekolündeki Ortaçağ Yahudi filozoflarıyla Eyyûb'un hikâyesinin bir alegori, yani sembolik bir hikâye olup olmadığı meselesini tartışmaktadır. Önceki Yahudi düşünürlerce ileri sürülen her iki görüş için kanıtları belirterek Eyyûb'un kesin olarak yaşamış tarihî bir şahsiyet olduğunu iddia etmektedir. Eyyûb'un hikâyesinin sembolik bir hikâye ve *Eyub* kitabının kurgu olduğunu savunan İbn Meymûn ekolünün (İbn Meymûn, İbn Tibbon ve Zerahiah Hen) aksine Duran, Saadya Gaon ve Gersonides hermenötik tekniğini kullanarak *Eyub* kitabının ve Eyyûb kıssasının gerçek tarihî bir kıssa olduğunu ve sembolik bir hikâye olmadığını öne sürmektedirler.¹⁰⁴⁸

R. Reş Lakiş de iki farklı Rabbânî kaynakta Eyyûb'un hiçbir zaman var olmadığını, sadece şiirin hayalî bir kahramanı olduğunu ve *Eyub* kitabının şairin (Eyyûb'un) kurgusu olduğunu iddia etmektedir.¹⁰⁴⁹ Ancak buna rağmen yine aynı kaynaklarda Reş Lakiş'in Eyyûb'un gerçekten tarihte var olduğunu ve onun İbrâhim'in zamanında yaşadığını ileri sürdüğü de nakledilmektedir. Bu Rabbânî tezat, Reş Lakiş'in öne sürdüğü Eyyûb'un gerçekten var olduğu ancak onun hakkında hikâyede anlatılanların kurgu olduğu görüşüyle çözülmüştür.¹⁰⁵⁰

Rabbânî geleneğe Eyyûb hakkında bazı farklı olumsuz görüşler vardır. Eyyûb'un tarihte gerçekten yaşadığını¹⁰⁵¹ ve onun hayalî bir karakter olduğunu öne süren Talmudik dönemdeki şaz bir Rabbânî görüşün aksine genel olarak tüm rabbiler, onun hayalî değil gerçek bir karakter olduğunu kabul etmektedirler. Yahudilik'teki en yaygın Rabbânî görüş Eyyûb'un Mûsâ zamanında yaşadığı ve bir danışman olarak firavuna

¹⁰⁴⁶ Eisen, *The Book of Job*, 206.

¹⁰⁴⁷ Eisemann, *Iyov/Job: A New Translation with a Commentary Anthologized from Talmudic, Midrashic & Rabbinic Sources*, 2.

¹⁰⁴⁸ Eyyûb'un hikâyesinin gerçek veya kurgu olup olmadığıyla ilgili bilgi için bk. Eisen, *The Book of Job*, 10, 48, 116, 138, 180, 195, 206, 213, 240 (dip. 21), 272 (dip. 35); Jacob Zallel Lauterbach, "Simeon b. Lakish", *The Jewish Encyclopedia (JE)*, ed. Isidore Singer (NY, USA: Funk & Wagnalls, 1905), 11/355.

¹⁰⁴⁹ TB, Bava Batra, 15a; TB, Sotah, 20c, 20d; TY, Sotah, 5:6; MR, Bereşit Rabah, 57:4. Bk. Neusner, *The Jerusalem Talmud*, 6494-6495; Lauterbach, "Simeon b. Lakish", 11/355; Bialik - Ravnitzky, *Sefer Ha-Aggadah*, 455; Yusuf Besalel, "Simeon Ben Lakiş", *Yahudilik Ansiklopedisi (YA)* (İstanbul: Gözlem Yayınları, 2002), 3/594.

¹⁰⁵⁰ MR, Bereşit Rabah, 57:4; Eisen, *The Book of Job*, 240 (dip. 21); Hirsch vd., "Job", 7/193.

¹⁰⁵¹ Hirsch vd., "Job", 7/193.

hizmet ettiği yönündedir.¹⁰⁵² Yahudi geleneğindeki bu Rabbânî görüş, Eyyûb'un Mûsâ zamanında yaşamış gerçek bir tarihî karakter olarak kabul edildiğini göstermektedir.

Bazı modern araştırmacılar da birçok insanın Eyyûb'un kurgusal bir karakter olduğunu varsaydığını fakat bu varsayımın mantıksız hatta saçma olduğunu öne sürmektedirler. Aslında Daniel, Eyyûb ve Nûh hepsi birer kurgu karakter iseler İsâ da dâhil olmak üzere tarihin eski karakterlerinin kurgusal olacağını, Kitâb-ı Mukaddes'e yönelik şüphenin esas olarak veri eksikliğinden dolayı tarihsel kanıtların yanlış olduğunu iddia eden arkeologlardan geldiğini belirtmektedirler.¹⁰⁵³

Rabbi Duran, *Eyub* kitabının yorumunda felsefî geleneğe çok bağlıdır. Yahudi filozoflarla olan farklılıklarına rağmen *Eyub* kitabını okuma yönteminde hâlâ büyük ölçüde rasyonalist ve akılcı olup bu kitabın içeriği hakkındaki yorumlamasında Yahudi seleflerinden oldukça etkilenmiştir. R. Duran'ın Eyyûb hakkındaki anlayışı, *Eyub* kitabını muhafazakâr bir akılcılık ışığında okuyan Yahudi mütefekkir Saadya Gaon'un görüşüne benzemektedir.¹⁰⁵⁴

Rabbânî kaynaklarda Eyyûb'un Tanrı'ya inancı kuvvetli olan doğru bir adam olduğu, sadaka verdiği, kendi aile fertlerinden birisinin günah işlediğinden her korktuğunda Tanrı'ya kurbanlar takdim ettiği, Tanrı'nın onu sınamaya tabi tutarak aciz bıraktığı ve tüm servetini elinden aldığı, çocuklarının ölmesine neden olduğu ve ona kötü bir hastalık vermek suretiyle onu sınadığı bildirilmektedir. Eyyûb'un arkadaşlarının gelip onun belki bir günah işlediğini ve bu nedenle Tanrı'nın onu cezalandırdığını öne sürdükleri fakat Eyyûb'un doğru bir adam olduğu için onların bu iddiasına itiraz ettiği; karısının, acı ve ıstıraptan kurtulması için kocası Eyyûb'a Tanrı'ya sövmesini ve ölmesini önerdiği ancak onun inançlı bir adam olarak Tanrı'ya adaletsizlik atfetmeyi reddettiği anlatılmaktadır.¹⁰⁵⁵

Rabbânî kaynaklarda Eyyûb konusunda ele alınan meselelerden biri de bazı rabbilere göre onun Hz. Mûsâ zamanında yaşadığı,¹⁰⁵⁶ Paro denilen firavunun tebaası arasında en yakın danışman ve hizmetkârlarından biri olarak görev yaptığı ve

¹⁰⁵² Baskin, "Book of Job", 11/356.

¹⁰⁵³ Gertoux, *The Book of Job*, 3.

¹⁰⁵⁴ Eisen, *The Book of Job*, 195.

¹⁰⁵⁵ Milton Polin, "Moments or Eternity", *The Rabbinical Council Manual of Holiday and Sabbath Sermons*, ed. Benjamin Sharfman (NY, USA: Rabbinical Council of America Press, 1957), 34.

¹⁰⁵⁶ TB, Bava Batra, 14b.

maiyetindeki en büyük üyelerinden biri olduğudur.¹⁰⁵⁷ Talmudik öğretiyeye göre burada firavuna danışmanlık yapan en yakın üç kraliyet danışmanı olarak Bel'am, Eyyûb ve Yitro'nun ismi geçmektedir. Rabbi Hiyya bar Abba (MS 2. asrın ortaları),¹⁰⁵⁸ Tannaim ulemasından Rabbi Simay'ın firavunun üç önemli insana Bel'am, Eyyûb ve Yitro'ya Yahudilere ne yapılması gerektiğini sorarak onlara danıştığını söylediğini nakletmektedir.¹⁰⁵⁹ Tevrat'ta Hz. Mûsâ'nın kayınpederi olduğu zikredilen Yitro, Kur'an'da bahsedilen Hz. Şuayb'dır. *Talmud Bavli*'de firavun ünvanı ile zikredilen kişinin kim olduğuna gelince bazı araştırmacılar firavun kelimesinin Yeni Krallık Dönemi'nde (MÖ 1550-1070)¹⁰⁶⁰ 18. Hanedanlıkla birlikte kullanılmaya başlanan krallara ait bir ünvan olduğunu, Hz. Mûsâ'nın hikâyesinde bahsi geçen firavunun ise eski Mısır dönemlerinde firavunlar içinde ulûhiyet iddiasında bulunarak kendisinin Tanrılığını öne çıkaran kralın muhtemelen III. Thutmose¹⁰⁶¹ olduğunu öne sürmektedirler.¹⁰⁶²

Yahudi kaynaklarındaki Rabbânî rivayetlerde Eyyûb'un firavuna danışmanlık yaparken üç farklı tavsiyede bulunduğu üzerinde durulmaktadır. Konuyla ilgili midraşik *Sefer ha-Yaşar*'da yer alan haggadik bir menkıbede, firavunun İsrâiloğulları'nı kurtaracak bir kimsenin doğumunu önceden haber veren bir rüya gördüğü ve onun bu

¹⁰⁵⁷ Eyyûb'un firavunun en yakın üç danışmanı olması (TB, Sotah, 11a; TB, Sanhedrin, 106a; MR, Şemot Rabah, 1:9; 21:7; Zohar, Bo 2; 2:15, 35; Zohar, Yitro 1; 1:43) ve hizmetkârlarından biri (TY, Sotah, 5:6; MR, Şemot Rabah, 12:2) hakkında bk. Neusner, *The Jerusalem Talmud*, 6493; *Exodus*, 11; "Shemot Rabbah 1:9", çev. Sefaria Community English Translation, *The Sefaria Midrash Rabbah*, 2022 (Erişim 05 Ekim 2022); "Shemot Rabbah 21:7", çev. Sefaria Community English Translation, *The Sefaria Midrash Rabbah*, 2022 (Erişim 05 Ekim 2022); "Shemot Rabbah 12:2", çev. Sefaria Community Translation, *The Sefaria Midrash Rabbah*, 2022 (Erişim 05 Ekim 2022); Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/468; "The Zohar" (Erişim 26 Eylül 2023). Rabbânî kaynaklarda firavunun danışmanı ve hizmetkârı olan Eyyûb için atıf yapılan cümlede onun firavunun tebaası arasında Yahve'nin kelâmından çekinen, hizmetkârlarının ve sürülerinin kapalı yerlere kaçmalarını sağlayan biri olduğu geçmektedir (Şemot 9:20). Rabbi Chiya'ya göre, söz konusu pasuk (Şemot 9:20) firavunun kulları arasında Yahve'den korkan Eyyûb'a atıf yapmaktadır (Zohar, Beşalah 15:191). Bk. Hirsch vd., "Job", 7/193; *Şemot*, 67. *Şemot* kitabındaki bu cümlelerde (Şemot 9:13-18) Yahve'nin Mûsâ'ya firavuna gitmesini emrettiği, onun firavuna gidip yedinci bela olan dolu konusunda onu uyardığı ve ibadet edebilmesi için Tanrı'nın halkı İbrânîleri salıvermesini istediği yer almaktadır.

¹⁰⁵⁸ Filistinli Tannaim ulemasından olup Babil'de Sura yakınlarındaki Kafri'de doğmuştur. Bk. Isidore Singer - Isaac Broydé, "Hiyya bar Abba", *The Jewish Encyclopedia (JE)*, ed. Isidore Singer (NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904), 6/430.

¹⁰⁵⁹ TB, Sotah, 11a. TB, Sanhedrin, 106a. Bk. "Sotah 11a", çev. Adin Even-Israel Steinsaltz, *Talmud Bavli, The William Davidson Talmud* (Erişim 25 Nisan 2022); "Sanhedrin 106a" (Erişim 29 Eylül 2023).

¹⁰⁶⁰ Gürkan, *İbrâhim'den Ezra'ya İsrâiloğulları Tarihi*, 255.

¹⁰⁶¹ III. Thutmose (Thothmose), 18. Hanedan'ın altıncı firavunudur. Bk. "Thutmose III" (Erişim 21 Haziran 2021).

¹⁰⁶² Adam, *Yahudilik ve Hristiyanlık Açısından Kur'an'ın Tartışmalı Konuları*, 14-15, 19, 23; Adam, *Yahudilik ve Hristiyanlık Açısından Kur'an'ın Tartışmalı Konuları*, 9-32.

rüyasını Eyyûb'a danıştığı ve Eyyûb'un ilk tavsiyesinde firavuna yeni doğan tüm İsrâîlî erkek çocuklarını öldürmesini; ikincisinde ise onların sayısının azaltılması ve yeni doğan erkek çocuklarının öldürülmesi konusunda sessiz kalıp kaçamak olarak firavuna “*Kral istediği gibi yapsın.*” şeklinde cevap verdiği ve ona İsrâîloğulları'na dilediğini yapmasını tavsiye ettiği nakledilmektedir.¹⁰⁶³ *Sefer ha-Zohar*'da geçen üçüncü bir rivayette firavun İsrâîloğulları'na karşı harekete geçip onları öldürmek istediğinde, danışman Eyyûb'un firavuna “*Hayır, sadece onların paralarını al ve bedenlerini ağır işlerle yönet ama onları öldürme.*” şeklinde tavsiyede bulunduğu anlatılmaktadır.¹⁰⁶⁴ Eyyûb'un İsrâîloğulları konusunda verdiği bu tavsiyesi üzerine Tanrı'nın Eyyûb'a “*Hayatın üzerine yemin ederim ki, İsrâîloğulları'nın çocuklarına karşı belirttiğin cezanın aynısıyla hükmedileceksin.*” dediği ve onu cezalandırmaya yemin ettiği¹⁰⁶⁵ ve firavun tarafından İsrâîloğulları'nı yok etme kararıyla hükmedildiği gibi, Tanrı tarafından Eyyûb'un da sınanmakla cezasının verildiği/hükmedildiği rivayet edilmektedir.¹⁰⁶⁶

Firavunun danışmanlarından biri olan Eyyûb hakkında Talmudik ve Midraşik kaynaklarda rivayet edilen haggadik bir hikâyede İsrâîloğulları'nın Mısır'da nüfus olarak çoğalması ve yayılması üzerine Mısır'ın danışmanları ile ileri gelenlerinin firavuna gelip İsrâîloğulları'nın Mısırlılardan daha büyük ve güçlü olduğunu, İsrâîloğulları Mısır'da çoğalır ve herhangi bir harp çıkarsa onların o zaman düşmanlarına karşı büyük güçleriyle birleşeceklerini, kendilerine karşı savaşıp ülkede yok edeceklerini ve kendilerini ülkeden çıkaracaklarını söylediği, bu nedenle onları içlerinde yavaş yavaş yok edene kadar onlara ne yapacakları konusunda kendilerine tavsiyede bulunmasını istediği anlatılmaktadır.¹⁰⁶⁷

Firavun da onlardan Pithom ve Ramses şehirlerini inşa etmelerini ve onları savaşa karşı güçlendirmelerini; bunların inşasında Mısırlı işçilerle birlikte İsrâîloğulları'nın önce ücretle daha sonra ücretsiz olarak zorla çalıştırılmalarını, bu şekilde ülkelerini güçlendirmelerini ve İsrâîloğulları'nın hastalanıp iş yüzünden sayıca azaltılmalarını ve onların eşleriyle birlikte olmalarını engellemelerini emreder. Kadınlar erkek işini,

¹⁰⁶³ *Sefer ha-Yashar*, Şemot, (Leghorn, 1870), p. 110a'dan naklen Hirsch vd., “Job”, 7/193.

¹⁰⁶⁴ Zohar, Bo 2:15.

¹⁰⁶⁵ Zohar, Bo 2:15. Krş. Eyub 2:5.

¹⁰⁶⁶ Zohar, Bo 2:17.

¹⁰⁶⁷ *Sefer ha-Yashar*, Bölüm 66:15, 208-209; “Book of Exodus 18”.

erkekler kadınların işini yapmaya zorlanırlar.¹⁰⁶⁸ Firavunun İsrâiloğulları'ndan zarar görecekları korkusuyla bu meseleyi danışmanlarına danışması ve Eyyûb'un firavuna bu konudaki tavsiyesi özetle şöyle nakledilmektedir:

“Tüm sıkıntılara rağmen İsrâiloğulları Mısır'da çoğalmaya ve halk arasında yayılmaya devam ettiler, İsrâil kadınları bir doğumda birçok çocuk doğurdıkları için ülke kalın bir çalılık gibi onlarla doluydu. Mısırlılar yeniden firavunun huzuruna çıktı ve onu İbrânîleri ülkeden uzaklaştırmanın başka bir yolunu bulmaya çağıldılar. Firavun yeni bir plan bulamadı; danışmanlarından konu hakkındaki fikirlerini kendisine söylemelerini istedi. Sonra firavunun danışmanlarından biri olan Aram-Naharaim'deki Uts diyarından Eyyûb şöyle konuştu: *'Kralın bulduğu İsrâiloğulları'na büyük bir iş yükü yükleme planı, zamanında iyiydi ve bu plan, bundan sonra da yerine getirilmelidir ama eğer bir harp çıkarsa sayıca çok olması nedeniyle İsrâiloğulları bizi alt edebilir ve ülkeden kovabilirler korkusundan bizi korumak için kral İsrâiloğulları'nın her erkek çocuğunun doğumunda öldürüleceğine dair bir ferman çıkarsın. O zaman İsrâiloğulları harp ile bizi ele geçirirlerse onlardan korkmamıza gerek yok. Şimdi kral, İbrânî ebeleri çağırın, onlar buraya gelsin ve onlara bu plana uygun olarak emir versin.'* Eyyûb'un bu tavsiyesi firavunun ve Mısırlıların gözünde beğenildi. Eđer onlara dokunurlarsa Tanrı'nın cezalandırmasından korktukları için ebelerin masumları öldürmesini tercih ettiler. Firavun, kendisinin huzuruna İbrânîlerin iki ebesini çağıldı ve onlara yeni doğan tüm erkek çocuklarını öldürmelerini fakat İbrânî kadınların kız çocuklarını canlı bırakmalarını emretti. Çünkü Mısırlılar, erkek çocukların ölümünü isterken kız çocuklarını korumakla ilgileniyorlardı. Çok şehvetliydi ve hizmetlerinde mümkün olduğunca çok kadına sahip olmak istiyorlardı. Ancak plan, uygulamaya geçirilmiş olsa bile akıllıca değildi. Çünkü bir erkek birçok kadınla evlenebilse de her kadın bir kocayla evlenebilirdi. Bu nedenle erkek sayısındaki azalma ve buna bağılı olarak kadın sayısındaki artış, İsrâiloğulları ulusunun devamı için o kadar ciddi bir tehdit oluşturmadı.”¹⁰⁶⁹

¹⁰⁶⁸ Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/466-467.

¹⁰⁶⁹ Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/468.

Rabbânî kaynaklarda yer alan haggadik bir hikâyede firavunun gece bir rüya gördüğü ve bu rüyadan etkilendiği, sabahleyin üç danışmanını çağırıp onlara rüyasını anlattığı, İsrâiloğulları'nın kötülükleri ülkesinde büyümeden önce üstün gelmesi için onlara yapılması gerekenleri düşünmelerini ve onlardan bu rüyayı tabir etmelerini istediği, danışman Eyyûb'un da firavuna bir tavsiyede bulunduğu ve bu tavsiyesi nedeniyle musibetlerle cezalandırıldığı nakledilmektedir. Bu hikâye şöyle anlatılmaktadır:

“(Yahudilik'te İsrâil lakabıyla bilinen) Ya'kûb'un Mısır'a gitmesinden 130 yıl sonra firavun rüyasında tahtına oturup gözlerini yukarı kaldırdığını ve önünde elinde terazi olan yaşlı bir adamın olduğunu gördü. Bu adamın Mısır'ın tüm yaşlılarını, soylularını ve büyük adamlarını birbirine bağlayıp onları terazinin bir kefesine, sevimli bir çocuğu da diğer kefesine koyduğunu; çocuğun Mısırlıların bağlı olduğu terazi kefesinden daha aşağıya kadar sarkan terazi kefesini deldiğini gördü.

Firavun, sabah erkenden kalktı ve bu rüyasını tabir etmeleri için tüm hizmetkârlarını ve bilge adamlarını davet etti. (Firavun geceleyin rüyasında gördüklerini onlara anlatınca) Bu adamlar, firavunun gördüğü rüyadan dolayı çok korktular. Beor oğlu Bel'am daha sonra (söz alıp) konuştu ve şöyle dedi: ‘Bu, Mısır'a karşı büyük bir kötülüğün ortaya çıkmasından başka bir şey ifade etmemektedir. Çünkü İsrâiloğulları'nın bir oğlu doğacak, bu oğul tüm topraklarımızı ve sakinlerini yok edecek ve İsrâiloğulları'nı güçlü bir el ile Mısır'dan çıkaracaktır. Bu sebeple ey kral! Şimdi Mısır aleyhine bu kötülük ortaya çıkmadan önce İsrâil'in umudunun hayal kırıklığına uğraması konusunda tavsiyede bulunun.’”

Kral, Bel'am'a ‘İsrâil'e ne yapacağız? Bu insanlara karşı birkaç hile denedik ancak bunun üstesinden gelemedik. Şimdi senin fikrini dinleyelim.’ dedi. Bel'am'ın örneğinde olduğu gibi kral, tavsiyelerini dinlemek için iki danışmanı Medyenli Yitro'yu ve Utslu Eyyûb'u da çağırdı.

Yitro, krala şöyle konuştu: ‘Kral eğer iyi görüyorsan İbrânîlerden vazgeç ve onlara karşı elini uzatma çünkü Rab eski günlerde onları seçti ve onları yeryüzünün bütün milletleri arasında miras olarak aldı. Elini onlara karşı uzatmaya cüret eden, kendilerine yapılan kötülüğün intikamını Tanrılarında başka alan kimdir?’”

Yitro, daha sonra Tanrı'nın İbrâhim, İshak ve Ya'kûb için gerçekleştirdiği kudretli işlerinden bazılarını sıraladı ve şu sözlerle tavsiyesini bitirdi: 'Gerçekte, eski günlerin firavunu olan büyükbaban bilgeliğiyle Ya'kûb'un oğlu Yûsuf'un bilgeliğinin farkına vardığı için onu tüm Mısır prenslerinin üzerine yükseltti. Yûsuf ülkenin bütün sakinlerini kıtlıktan kurtardı, ardından Ya'kûb'u ve oğullarını Mısır'a gelmeye davet etti. Mısır ve Goşen ülkesi erdemleri nedeniyle açlıktan kurtarıldı. Şimdi bu nedenle senin gözüne iyi görünse de İsrâiloğulları'nı yok etmekten uzak dur. Eğer Mısır'da İsrâiloğulları'nın ikamet etmesini istemiyorsanız onları buradan gönderin, böylece atalarının yaşadığı Kenân topraklarına gitsinler.' Firavun, Yitro'nun bu sözlerini işitince ona aşırı derecede öfkeleni. Yitro, firavunun önünden utanç içinde kovuldu ve Medyen'e gitti.

Kral, daha sonra Eyyûb ile konuştu ve ona 'Eyyûb sen ne diyorsun, İbrânîler hakkında tavsiyen nedir?' diye sordu. Kralın bu sorusuna Eyyûb '*İşte, ülkede yaşayanların hepsi sizin otoriteniz altındadır. Kral, gözündeki iyi görüneni yapsın.*' cevabını verdi."

"Bel'am, kralın emriyle konuşan son kişiydi ve şöyle dedi: 'Kralın İbrânîlere karşı yapabileceği her şeyden, onlar kurtarılacaklardır. Eğer onları alevli ateşle azaltmayı düşünüyorsan, onlara üstün gelemezsin. Çünkü onların Tanrısı, Kildânîler tarafından fırına atılan ataları İbrâhim'i fırından kurtardı. Belki de sen onları bir kılıçla yok etmeyi düşünüyorsun ama ataları İshak kılıçla katledilmekten kurtuldu. Eğer onları zor kullanarak ağır ve sıkı bir çalışmayla azaltmayı düşünürsen, sen de galip gelemeyeceksin. Çünkü ataları Ya'kûb, Laban'a her türlü ağır işte hizmet etti, yine de başarılı oldu. Eğer kralın hoşuna giderse, bugünden itibaren İsrâiloğulları'nın doğacak tüm erkek çocuklarının suya atılmasını emretsin. Böylece onların adını silebilirsin çünkü ne onlardan ne de atalarından hiçbir kimse bu şekilde sınanmıştır.' dedi."¹⁰⁷⁰

Konuyla ilgili farklı bir midraşik rivayette nakledildiğine göre Mısırlıların üstün gelip İsrâiloğulları'nı yok etmesi veya ülkede onların sayıca azaltılması konusunda Mısır'ın ileri gelenlerine tavsiyede bulunması için tüm Mısır'ın gözlerinin krala çevrildiği belirtilmiştir. Mısır Kralı Firavun, danışmanlarından "Bu konuda onlara ne

¹⁰⁷⁰ Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/470-471 (dip. 21); Midraş, Yaşar Şemot, 128a-130b; *Sefer ha-Yashar*, 208-212; "Book of Exodus 18"; "Book of Exodus 22", çev. Edward B. M. Browne, *Sefer Ha-Yashar* (NY, 1876).

yapılacağını bilelim diye tavsiyede bulunun.” şeklinde istekte bulunmuştur. Bunun üzerine kralın danışmanlarından biri olan Eyyûb, krala “*Eğer kral hoşuna giderse hizmetkârının tavsiyesini dinlesin.*” demiş, kral da Eyyûb’a konuşması için izin vermiştir. Akabinde Eyyûb kral, prensler ve Mısır’ın ileri gelenlerinin önünde konuşmuş ve şu şekilde tavsiyede bulunmuştur:

“Kralın bugünlerde İsrâiloğulları’nı çalışmada görevlendirmesi konusunda isteğine bakın, çok iyidir ve sonsuza dek terk edilmemelidir. Ama bu konuda benim tavsiyem eğer kral onlara eziyet etme kararını isterse, onların sayısını azaltabilir. Bakın, uzun zamandır harp korkusu içindeyiz ve İsrâiloğulları ülkede çoğalırlarsa harp durumunda bizi ülkeden sürecektir, dedik. Şimdi eğer kralın hoşuna giderse, bir kraliyet fermanı çıkarsın ve ‘İsrâiloğulları’nın doğan her erkek çocuğunun kanı yere dökülecektir.’ diye geri alınamayacak şekilde Mısır kanunlarına yazılsın. Eğer bunu yaparsanız ve onların tüm erkek çocukları öldürülürse, harp durumunda onların bize yapabilecekleri kötülükler ortadan kalkar. Öyleyse kral, İbrânîlerin ebelerini göndersin ve onlara buna göre yapmalarını emretsın.”

Eyyûb’un bu tavsiyesi, kral ve prensleri memnun etmiş ve nitekim kral, onun tavsiye ettiği gibi yapmış, Şifra ve Pua isimli İbrânî ebeleri çağırılmış, ebeler kralın huzuruna çıkmış ve önünde durmuşlardır. Kral, onlara “İbrânî kadınlar için ebe olarak görev yaparken onları doğum sandalyesinde gördüğünüzde, eğer doğan bebek bir erkek ise onu öldüreceksiniz ancak kız olursa canlı bırakacaksınız. Eğer bunu yapmazsanız sizi ve tüm evinizi ateşle yakarım.” emrini vermiştir. Ancak ebeler, Tanrı’dan korktukları için kralın emrini dinlemiyorlardı. İbrânî kadınlar doğuma geldiklerinde, ebeler ister erkek ister kız olsun doğumları yaptırmış ve erkek çocuklarının yaşamasına izin vermişlerdir. Ne var ki bu durum krala söylenmiş ve kralın da ebelere “Neden bu şeyi yaptınız ve erkek çocukları diri diri kurtardınız?” diye sorması üzerine ebeler krala “Kralımız, İbrânî kadınların Mısırlı kadınlara benzediğini düşünmeyin çünkü tüm İsrâil kadınları hayat dolu ve ebelerin yanına gelmeden önce doğuruyorlar. İbrânî kadınlar, kendi kendilerinin ebeleri olduğu ve hepsi güçlü olduğu için günlerdir hiçbir İbrânî kadın bizim tarafımızdan hizmetçilerinize teslim edilmemiştir.” cevabını

vermişlerdir.¹⁰⁷¹ Firavun onların sözlerini dinledikten sonra bu konuda onlara inanmış ve ebeler de kralın huzurundan ayrılmışlardır. Tanrı, onlara iyi davranmış ve İsrâiloğulları ülkede sayıca çoğalmışlardır.¹⁰⁷²

Firavun ve danışmanları arasındaki konuşma ve onların firavuna tavsiyelerinden sonra Tevrat'ın *Şemot* kitabında firavunun Pua ve Şifra adındaki İbrânî baş ebelere İbrânî kadınların doğurmalarına yardımcı olduklarında doğum sandalyesine bakmalarını, bebek İsrâilî erkek çocuğu ise onu öldürmelerini, kız ise canlı bırakmalarını emrettiği fakat bu İbrânî baş ebelerin tüm yeni doğan İsrâilî erkek çocuklarını doğum sandalyesinde öldürme emrini yerine getirmedikleri rivayet edilmektedir. Baş ebelerin bu kraliyet emrini yerine getirmemeleri üzerine firavun bütün Mısır halkına yeni doğan her İsrâilî erkek çocuğunu Nil'e atmalarını ve boğup öldürmelerini, kızları ise sağ bırakmalarını emretmiştir.¹⁰⁷³ Firavunun bu ölüm emrini vermek suretiyle kararını uygulamaya geçirdiği ve İsrâiloğulları'nı ortadan kaldırmaya giriştiği anlaşılmaktadır.

İsrâiloğulları'na baskı ve zulüm uygulayan, onların tüm erkek çocuklarının öldürülmesini, kız çocuklarının ise canlı bırakılmasını, daha sonra da yeni doğan İsrâilî erkek çocuklarının ırmağa atılmak suretiyle öldürülmesi emrini veren firavunun kim olduğu hususu merak konusudur. Milâttan önce 1570'te eski Mısır'da yönetimi ele alan yerli firavunların oluşturduğu 18. Hanedan dönemiyle¹⁰⁷⁴ birlikte Asya kökenli Hiksoslar dönemi sona ermiş ve Yeni Krallık Dönemi başlamıştır. Akabinde Mısır'da Yûsuf'u tanımayan yeni bir kral tahta çıkınca¹⁰⁷⁵ İsrâiloğulları baskı ve zulümlere maruz kalmış, yaygın görüşe göre İsrâiloğulları'na baskı uygulayan ve Hz. Mûsâ doğduğunda tahttaki firavunun muhtemelen Mısır Kralı II. Ramses (MÖ 1279-1213) olduğu belirtilmiştir. Fakat İsrâiloğulları'na yapılan baskıların Firavun II. Ramses'in babası I. Seti döneminde başlamış olduğu da ifade edilmektedir. Tevrat'ın *Şemot* kitabında anlatıldığı üzere İsrâiloğulları'nın dünyaya yeni gelen erkek çocuklarının öldürülmesi emrini veren firavunun 19. Hanedan döneminde yönetimde olan II. Ramses

¹⁰⁷¹ *Sefer ha-Yashar*, Bölüm 66:15-30; 67:24, 42-43, 208-212; "Book of Exodus 18".

¹⁰⁷² *Sefer ha-Yashar*, Bölüm 66:31, 209.

¹⁰⁷³ *Şemot* 1:15-22. Bk. *Şemot*, 39-40; *Kitabı Mukaddes*, 66.

¹⁰⁷⁴ Gürkan, *İbrâhim'den Ezra'ya İsrâiloğulları Tarihi*, 94; Ömer Faruk Harman, "Firavun", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 1996), 13/119.

¹⁰⁷⁵ *Şemot* 1:8.

olduğu,¹⁰⁷⁶ Hz. Mûsâ'nın Mısır'a geri döndüğünde önceki kralın öldüğü ve yeni bir kralın tahta çıktığı rivayet edilmektedir.¹⁰⁷⁷ Hz. Mûsâ'nın mücadele ettiği firavunla daha önceki dönemde İsrâiloğulları'na baskı uygulayan ve zulmeden firavunun farklı kişiler olduğu belirtilmekte ve söz konusu firavunun II. Ramses'in oğlu ve halefi olan Firavun Merneptah/Merenptah (MÖ 1213-1203) olması ihtimaline dikkat çekilmektedir.¹⁰⁷⁸ İsrâiloğulları'nın Mısır'da müreffeh bir şekilde yaşadığı Yûsuf dönemi yöneticilerinin Hiksoslar olduğu, onlara baskı ve zulüm yapan ve Hz. Mûsâ zamanında yönetimde olan 18. Hanedan'a ait firavunların ise I. Ahmose (MÖ 1550-1525), I. Amonhotep (MÖ 1525-1504), I. Thutmose (MÖ 1504-1492), II. Thutmose (MÖ 1492-1479), III. Thutmose (MÖ 1479-1425) ve halefi II. Amonhotep (MÖ 1425-1400) olmasının mümkün olduğu ifade edilmektedir.¹⁰⁷⁹

İsrâiloğulları'nın Mısır'dan çıkışları sırasında baskı yapan firavunun II. Ramses veya oğlu Merneptah olduğunu öne süren bahsettiğimiz iki görüşün dışında Mısır'dan çıkış hadisesinin milâttan önce 15. yüzyılın sonlarına, III. Thutmose'nin oğlu ve halefi II. Amonhotep'in dönemine denk geldiği tezini ortaya atan farklı bir üçüncü görüş de öne sürülmekte¹⁰⁸⁰ ve Mısır'dan çıkış konusunda en erken 18. Hanedan veya 19. Hanedan dönemine işaret edilmektedir.¹⁰⁸¹

Yahudi kaynaklarında nakledilen farklı bir midraşik rivayette şeytanın (Samael) yedinci semada Eyyûb'un ruhunu alacağı belirtilmektedir. Bu rivayette melek Metatron'un Mûsâ'ya şeytanın "ruhu insandan alanın Samael" olduğunu söylediği, 'Samael şimdi nereye gidiyor?' diye Mûsâ'ya sorduğu ve Metatron'un Samael'in "dindar Eyyûb'un ruhunu almak için" yedinci semaya gittiği cevabını verdiği zikredilmektedir. Bunun üzerine Mûsâ'nın Allah'a "*Ey Rabbim senin isteğinin olsun, Tanrım ve atalarımın Tanrı'sı, bu meleğinin eline geçmeme izin verme.*" diye dua ettiği anlatılmaktadır.¹⁰⁸² Bu rivayette ruhu insandan alanın şeytan olduğu, şeytanın yedinci

¹⁰⁷⁶ Şemot 1:15-22.

¹⁰⁷⁷ Şemot 2:23.

¹⁰⁷⁸ Harman, "Firavun", 13/119; Gürkan, *İbrâhim'den Ezra'ya İsrâiloğulları Tarihi*, 94, 96, 109, 111-112, 114-115.

¹⁰⁷⁹ Gürkan, *İbrâhim'den Ezra'ya İsrâiloğulları Tarihi*, 94, 103, 109, 113, 119.

¹⁰⁸⁰ Gürkan, *İbrâhim'den Ezra'ya İsrâiloğulları Tarihi*, 112.

¹⁰⁸¹ Hz. Mûsâ ve İsrâiloğulları'nın Mısır'dan çıkışlarıyla ilgili geniş bilgi için bk. Gürkan, *İbrâhim'den Ezra'ya İsrâiloğulları Tarihi*, 85-119.

¹⁰⁸² Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/504.

semada Eyyûb'un ruhunu alacağı, onun bir melek olduğu ve Mûsâ'nın Tanrı'ya dua ettiği anlaşılmaktadır.

Kaynaklarda Yahve'nin Eyyûb'u şeytana vermesinin sebebi üzerinde durulmakta ve çeşitli rivayetler zikredilmektedir. *Sefer ha-Zohar*'da Rabbi Şimon, Yahve'nin firavuna tavsiyede bulunmak suretiyle Mısır'da İsrailoğulları'na ağır iş gücü yüklenmesine neden olması sebebiyle Eyyûb'u kendi ilâhî hükmü gereği şeytana verdiğini ve onun bu hükmünü şeytan aracılığıyla harekete geçirdiğini belirtmektedir.¹⁰⁸³ Midraş türü Yahudi kaynaklarında geçen başka bir rivayette şeytan İsrailoğulları'nı putperest olmakla suçlamaya geldiğinde, Yahve'nin Eyyûb'un talihsizliklerinde şeytanı onun aleyhine üzerine saldığı dile getirilmektedir.¹⁰⁸⁴ Şeytan-Eyyûb ilişkisi bağlamında anlatılan haggadik bir hikâyede Yahve'nin şeytanı İsrailoğulları'ndan uzaklaştırmak için Eyyûb'u şeytanın eline teslim ettiği, İsrailoğulları Mûsâ ile beraber Kızıldeniz'e girip karaya çıktıktan ve Yahve'nin onları firavundan kurtarmasından sonra Eyyûb'u da şeytandan kurtardığı şöyle ifade edilmektedir:

“İsrailoğulları Mısır'dan ayrıldığında, melek Samael onları suçlamak için ayağa kalktı ve Tanrı'ya şöyle dedi: ‘Onlar şimdiye kadar putlara tapıyorlardı. Denizi böyle bir şeyle bölmek ister misin?’ Tanrı ne yaptı? Eyyûb'u şeytana devretti. Eyyûb, firavunun danışmanlarından biri olmasına rağmen yine de ‘...Bu kâmil ve doğru bir adam idi...’¹⁰⁸⁵ Ve Tanrı, Samael'e ‘...İşte, o senin elinde...’ dedi.¹⁰⁸⁶ Tanrı şöyle hükmetti: ‘Samael Eyyûb ile meşgul iken İsrailoğulları denize inecek ve yukarı çıkacak ve sonra ben Eyyûb'u kurtaracağım.’ Sonra Tanrı, Mûsâ'ya şöyle hitap etti ve ‘Mûsâ, Eyyûb'u şeytana teslim ettim. Şimdi İsrailoğulları'na ileri gitmelerini söylemenin zamanı geldi.’ dedi.”¹⁰⁸⁷

Söz konusu rivayet bir başka midraşik ifadede farklı olarak şöyle anlatılmaktadır: “Ancak Mûsâ, Mısır'dan çıkıştan bu yana Tanrı'nın önünde İsrail'e karşı suçlamalarda bulunmayı bırakmayan Samael yüzünden hâlâ çok rahatsızdı. Rab, Samael ile ilgilenip

¹⁰⁸³ Zohar, Bo 2:30.

¹⁰⁸⁴ MR, Bereşit Rabah, 57.

¹⁰⁸⁵ Eyub 1:1.

¹⁰⁸⁶ Eyub 2:6.

¹⁰⁸⁷ MR, Şemot Rabah, 21:7. Krş. Zohar, Emor 34:227b; 240, 242. Bk. “Shemot Rabah 21:7” (Erişim 05 Ekim 2022); *Exodus*, 268-269; Bialik - Ravnitzky, *Sefer Ha-Aggadah*, 73.

koyunlarını bir derenin üzerinden geçirirken yırtıcı bir kurtla karşı karşıya kalan deneyimli çobanla aynı prosedürü kabul etti. Çoban kurda güçlü bir koç attı ve ikisi çatışmaya girerken, sürünün geri kalanı su üzerinde taşındı ve sonra çoban geri dönüp kurdun sözde avını ondan uzaklaştırdı. Samael, Rabb'e şöyle dedi: 'Şimdiye kadar İsrâiloğulları putlara tapıyorlardı ve şimdi onlar için denizi bölmek gibi büyük bir şey öneriyorsun?' Rab ne yaptı? Eyyûb'u Samael'e teslim etti ve 'Eyyûb ile uğraşırken İsrâil sağ salim denizden geçecek ve onlar güvende olur olmaz Eyyûb'u Samael'in elinden kurtaracağım.' dedi."¹⁰⁸⁸ Bu Yahudi efsanesine göre Tanrı, düşmandan kaçan İsrâiloğulları Kızıldeniz'i geçerken Samael'i oyalamak için Eyyûb'u Samael'e teslim etmiş ve sonra onu düşmanın gücünden son anda kurtarmıştır.¹⁰⁸⁹

Kabala geleneğinde *Sefer ha-Zohar*'da şeytanın Eyyûb'a olan ilgisi üzerinde durulurken şeytan kurda, İsrâiloğulları ise kuzuya benzetilmekte ve onun Eyyûb'a ilgisinin Tanrı'nın nesli olan İsrâiloğulları'nın geri kalanını kurtarmasını sağladığı bir teşbihle nakledilmektedir. Eyyûb'un hikâyesinde,¹⁰⁹⁰ Tanrı'nın tüm neslini Eyyûb'un aracılığıyla kurtarmak için kulu Eyyûb gibi yeryüzünde güzel ahlâk sahibi bir kimsenin olmadığını şeytana söylediği rivayet edilmektedir.¹⁰⁹¹ Bu durum, çobanı ve sürüsünü yiyip yok etmeye gelen bir kurda benzetilmektedir. Bilge olan çoban ne yapar? Kurda, sürünün lideri olan diğerlerinden daha güçlü, şişman ve iri bir kuzu verir ve kurt, kuzuya hâkim olma arzusuyla sürünün geri kalanını unuttur. Çoban bundan sonra ne yapacak? Kurt, kuzu ile meşgul iken o sürüyle birlikte kaçır ve onları güvenli bir yere getirir. Daha sonra kuzunun yanına döner ve onu kurttan kurtarır diye anlatılmaktadır.¹⁰⁹² Yahudi dinî literatüründe anlatılan bu olayda çobanla kastedilen Mûsâ peygamber, sürüden maksat İsrâiloğulları, kurttan maksat ise şeytandır. Söz konusu bu teşbihle çobanın sürüsünü kurttan kurtardığı gibi Tanrı'nın önce kendi seçkin kavmi İsrâiloğulları'nı, daha sonra şeytana teslim etmesine rağmen Eyyûb'u da şeytandan kurtardığına zımnen işaret edildiği söylenebilir.

Sefer ha-Zohar'daki konuyla ilgili bir diğer rivayette Tanrı'nın şeytana meşgul olacağı bir pay vermenin şimdi tam zamanı olduğunu gördüğü, böylece onun

¹⁰⁸⁸ Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/551-552 (dip. 27).

¹⁰⁸⁹ Crenshaw, "Book of Job", 3/866.

¹⁰⁹⁰ Zohar, Pinhas 14.

¹⁰⁹¹ Eyub 1:8; 2:3; The Targum of Job 1:8; 2:3.

¹⁰⁹² Zohar, Pinhas 14:93.

İsrâiloğulları'ndan uzak tutulacağı zikredilmektedir. Yahudi bilgelerinin bu durumu bir kurdun koyunlara saldırmaya geldiğinde koyunlarını nehrin karşı tarafına geçirmek isteyen bir çobana benzeterek açıkladıkları ifade edilmektedir. Böyle bir durumda tecrübeli bir çobanın ne yapacağı sorusu sorulmakta ve bu soruya çobanın büyük bir erkek keçi alıp onu kurda verdiği ve “Ben koyunlarımı nehri karşıya geçirene kadar o keçiyi dövüşsün, sonra geri dönüp bunu da alacağım.” diye söylediği, Tanrı'nın da aynısını yaptığı ve İsrâiloğulları'nı suçlamaması için şeytana Eyyüb'u verdiği, şeytanın hemen onunla meşgul olduğu ve onları suçlamadığı şeklinde cevap verilmektedir.¹⁰⁹³

Bazı kaynaklarda Yahudi geleneğinde önem verilen Hz. Mûsâ ile Hz. Eyyüb'un çeşitli yönlerden mukayese edildiği ve *Eyub* kitabının yazarlığı konusunun ele alındığı görülmektedir. Rabbânî literatürde rabbiler, *Eyub* kitabının yazarlığını peygamber Mûsâ'ya atfetmektedirler.¹⁰⁹⁴ Bazı araştırmacılar Hz. Mûsâ'nın *Eyub* kitabını yazdığını dile getiren¹⁰⁹⁵ Rabbânî rivayete ilişkin antik *baraytan*'in¹⁰⁹⁶ kaynağının bilinmediğini iddia etmektedirler.¹⁰⁹⁷ Rabbiler, Hz. Mûsâ'nın Hz. Eyyüb'un firavuna karşı çıkması, barış ve adaletin yan yana durması ve hiçbir Yahudi'nin insanları gereksiz yere kışkırtmaya çalışmaması gerektiğini Yahudilere öğretmek için *Eyub* kitabını yazdığını kabul etmektedirler. Hz. Eyyüb'un firavunun danışmanı iken olanlardan dolayı acı çektiğini ve Hz. Mûsâ'nın onun acısını anladığını ama yaptıklarına tahammül edemediğini belirtmektedirler. Firavunun doğum esnasında bütün İsrâilî erkek çocuklarının öldürülmesini emrettiğini, onun bu kararı konusunda Hz. Eyyüb'un tarafsız kalarak firavuna karşı çıkmadığını ve ona müdahale etmediğini, barışı desteklediğini iddia etmektedirler. Hz. Eyyüb'un firavunun danışmanlarından biri olan Şuayb'ın yaptığı gibi yapmadığını, fermanı değiştiremeyince Şuayb'ın istifa ettiğini, firavunun üçüncü danışmanı Bel'am'ın ise onun kararını alkışladığını ve bunun onun kariyeri için iyi olduğunu ifade etmektedirler.

¹⁰⁹³ Zohar, Bo 2:10.

¹⁰⁹⁴ TY, Sotah, 5:8; TB, Bava Batra, 14b, 15a; Guggenheimer, *The Jerusalem Talmud*, 2005, 244; “Bava Batra 14b” (Erişim 09 Ekim 2023); “Bava Batra 15a” (Erişim 09 Ekim 2023).

¹⁰⁹⁵ TB, Bava Batra, 14b, 15a; “Bava Batra 14b” (Erişim 09 Ekim 2023); “Bava Batra 15a” (Erişim 09 Ekim 2023).

¹⁰⁹⁶ Rabbiler tarafından Şifâhî Tora'dan derlenmek suretiyle oluşturulan *barayta* (çoğ. *baraytot*), Mişna tarzında kaleme alınan fakat Mişna ve Tosefta içinde yer verilmeyen hukukî rivayetlerdir. Bu rivayetler Mişna dışında kalan ve Talmud literatüründe zikredilen hükümlere dair talimatları içermektedir. Bk. Araz, *Yahudilikte Tefsir Geleneği*, 107, 130 (dip. 123), 133-134, 242; Ömer Faruk Harman, “Mişna ve Talmud”, *Kur'an'da Yahudiler*, ed. Ömer Faruk Harman (İstanbul: Kuramer Yayınları, 2019), 412-413.

¹⁰⁹⁷ Tur-Sinai, *The Book of Job*, 66.

Hz. Eyyûb hakkında ele alınan hususlardan birisi de onun Hz. Mûsâ ile barış ve adalet konusunda mukayese edilmesi meselesidir. Bu bağlamda bazı çağdaş Yahudi din bilginleri barış ve anlayış arayan bir kişinin her zaman pasif kalamayacağını, adaletsizlik yapılırsa ayağa kalkmak zorunda kalacağını, herhangi bir adaletsizlik yapılmadıysa Bel'am'ın yaptığı gibi, sorun çıkarmaya çalışmaması ve sırf kariyeri adına iyi olduğu için adaletsizliği kesinlikle alkışlamaması gerektiğini belirtmektedirler. Eyyûb'un barışın yanında olduğunu söyleyerek kendisini haklı çıkarmaya çalıştığını öne sürmektedirler. Mûsâ'nın her zaman adalet ve barışın yanında yer aldığını asla herhangi bir sorun çıkarmaya çalışmadığını ancak insanlar haksız davrandığında tepki gösterdiğini; Mısırlı birinin bir Yahudi'yi döverken ve çobanlar Şuayb'ın kızlarının su almasını engellerken Mûsâ'nın müdahale ettiğini, onun adalet ve barış tarafında olduğunu ancak asla sorun çıkarmaya çalışmadığını dile getirmektedirler.¹⁰⁹⁸ Burada Rabbilerin, Mûsâ ve Eyyûb'un mukayesesinde Mûsâ'nın her zaman adalet ve barışın yanında yer aldığını söyleyerek Mûsâ'yı övdükleri ancak firavunun doğan bütün Yahudi erkek bebeklerin doğumda öldürülmesi kararında Eyyûb'un tarafsız kalarak firavuna karşı çıkmadığı ve müdahale etmediği, barışın yanında olduğunu söyleyerek kendisini haklı çıkarmaya çalıştığı ve İsrâiloğulları'na adaletsizlik yaptığı için Eyyûb'u olumsuz anlamda eleştirdikleri görülmektedir.

Yahudilik'te Rabbânî ve Kabalistik gelenekte Eyyûb'un acı çekmesi ve bunun sebebi, kendisinin başına gelen musibetleri ve çektiği acıları hak edip etmediği¹⁰⁹⁹ meselesi ele alınmakta ve onun çektiği ıstıraplar çeşitli şekilde açıklanmaktadır. *Talmud Bavli*, Midraş literatürü ve Kabala literatüründe *Sefer ha Zohar*'da firavunun danışmanları arasında Bel'am, Eyyûb ve Şuayb'ın olduğu, onun danışmanlarına İsrâiloğulları'na ne yapılması gerektiğini danıştığı,¹¹⁰⁰ Eyyûb'un İsrâiloğulları'nın köleleştirilmiş çocuklarıyla nasıl başa çıkılacağı konusunda firavuna tavsiyede

¹⁰⁹⁸ Joseph R. Radinsky, *Torah Concepts: The Source of Jewish Values Book IV* (Houston, Texas, USA: MBS Business Printers, Inc., 1991), 4/217. Bu kitabın yazarı Amerikalı Ortodoks Yahudi Rabbi Joseph Ruben Radinsky'dir (öl. 2016).

¹⁰⁹⁹ Eisen, *The Book of Job*, 180-181; Kalman, *With Friends Like These*, 25; Rabbi Naftali ben Shimon Hertz Ginzburg, "Naftali Seva Ratzon on Pesach Haggadah", çev. Mark Greenspan, *Naftali Seva Ratzon on Pesach Haggadah, Magid, In The Beginning Our Fathers Were Idol Worshipers 1:1* (Erişim 02 Nisan 2023).

¹¹⁰⁰ TB, Sanhedrin, 106a; TB, Sotah, 11a; MR, Şemot Rabah, 1:12; Zohar, Bo 2; 2:1; Yitro 1; 1:43; Beşalah 1.

bulunmak için Bel'am ve Şuayb'a¹¹⁰¹ katıldığı, yeni doğan İsrâilî tüm erkek çocuklarının öldürülmesini tavsiye eden Bel'am'ın katledildiği, sessiz kalan Eyyûb'un hiçbir şekilde tavsiyede bulunmadığı ve bu düşmanca davranışından dolayı acı çekme cezasına mahkûm edildiği, Şuayb'ın ise herhangi bir zulüm önerisini kabul etmediği ve kaçarak Yahudiliğe ihtida ettiği bildirilmektedir.¹¹⁰²

Eyyûb'un başına gelen tüm felaketleri hak edip etmediği meselesinin midraşik rivayetlerde ele alındığı görülmektedir. *Eyub* kitabında geçen "...onu yutayım diye beni kışkırttığın halde..."¹¹⁰³ cümlesiyle ilgili olarak şeytanın Eyyûb'a musallat olmak için Tanrı'yı başarılı bir şekilde kışkırttığı öne sürülmektedir.¹¹⁰⁴ R. Yoḥanan'ın *Eyub* kitabındaki söz konusu bu cümleye geldiğinde ağladığı ve "Efendisi kendisine karşı kışkırtıldığında razı olan bir kölenin ne çaresi var? Neden bütün bu felaketler Eyyûb'un başına geldi?" diye sorduğu, Tanrı'nın Eyyûb hakkında müttaki, kötülükten sakınan, kusursuz ve doğru bir adam dediği, bu sözlerin Eyyûb için büyük ve övgüye değer olumlu ahlâkî nitelikler olduğunu söylediği; R. Assi'nin de R. Yoḥanan'a söz konusu cümleyi delil gösterdiği ve bazı doğal olmayan belalar başına gelse bile Eyyûb'un bu felaketleri hak etmediğini ifade ettiği nakledilmektedir.¹¹⁰⁵

Eyyûb'un başına gelen acıları ve musibetleri niçin çektiği, ceza çekmesinin sebebinin ne olduğu, Yahudi mistik geleneğinde *Sefer ha-Zohar*'da ruh göçü¹¹⁰⁶ ve

¹¹⁰¹ Reuel de denilen Yitro/Yetro, Medyen/Midyan reisi, kâhini ve Mûsâ'nın kayınpederiydi. Mûsâ, Yitro'nun yedi kızından biri olan Tsipora ile evlenmiş ve kayınpederinin sürüsünü gütmüştür (Şemot 2:16-21; 3:1; 4:18; 18:1). Tevrat'ta Yitro denilen kişi, Kur'an'da Medyen (Eyke) halkına gönderilen Hz. Şuayb'dir. Firavunun himayesinde büyüyen Hz. Mûsâ Mısır'da bir kimseyi istemeden öldürmüş ve Medyen'e kaçmış, orada Hz. Şuayb ile karşılaşmış ve kendisine sekiz veya on sene çobanlık yapma mukabilinde onun iki kızından biriyle evlenmiştir. Krş. el-A'râf 7/85-93; et-Tevbe 9/70; el-Hûd 11/84-95; el-Hicr 15/78-79; el-Hac 22/42-44; eş-Şu'arâ 26/176-191; el-Kasas 28/23-27; el-Ankebût 29/36-37; ez-Zümer 38/12-14; el-Kâf 50/12-14.

¹¹⁰² TB, Sotah, 11a; TB, Sanhedrin, 106a; MR, Şemot Rabah, 1:12; 27:3. Bk. Baskin, "Book of Job", 11/356-357.

¹¹⁰³ Eyub 2:3.

¹¹⁰⁴ Samuel E. Balentine, "Traumatizing Job", *Review and Expositor: A Baptist Theological Journal (REBTJ)* 105/2 (Spring 2008), 218.

¹¹⁰⁵ Kalman'ın bahsettiği midraş *Majan Gannim* Eyub 2:3 olarak belirtilmiştir. Kalman, "Righteousness Restored", 84-85. Krş. TB, Bava Batra, 16a. Bk. "Bava Batra 16a", çev. Adin Even-Israel Steinsaltz, *Talmud Bavli, The William Davidson Talmud* (Erişim 08 Haziran 2021).

¹¹⁰⁶ Ruh göçü İbrânice *gilgul* kavramıyla ifade edilmektedir. Zohar'da her ruh için ruh göçü olduğu belirtilmektedir. Kabala anlayışında ruhların Yahve'nin *mitsvalarını* yapmak için yeniden bedenleştiği, Yahve'nin amaçladığı kemale ulaşmaya kadar dünyaya yeniden üç defa geldiği, yani reenkarne olduğu inancı vardır. Bk. Kurt, "Yahudilikte Levirat Evlilik", 255. Ayrıca kabala anlayışında bir kişinin üç reenkarnasyon şansı olduğu, eğer bir kişinin çocuğu yoksa ruhunun mükemmel olmadığı, kişi üç enkarnasyon sırasında kötülük yaptığında kendisine dördüncü bir

ataların işledikleri günahların gelecek nesillere ruh göçüyle geçmesi açısından Eyyûb'un geçmiş atalarının işledikleri günahlarını niçin ödemek zorunda kaldığı meselesi de tartışılan bir konu olmuştur. Yahudilik'te kabalistik anlayışta *levirat* evliliğin temelde ilâhî bir ceza olduğu, insanların vefat etmesinden sonra ruhlarının ruh göçüyle başka bedenlere geçtiği gibi ataların geçmişte işledikleri günahların da sonraki nesillere bu ruh göçüyle geçtiği, insanların başlarına gelenlerin arka planında ataların geçmişte işledikleri günahların bulunduğu inancı söz konusudur. Bu inanca göre geçmişteki ataların putperestlik günahı Eyyûb'un çektiği acılarla ilişkilendirilmektedir. Onun başına gelenlerin gerçek sebebinin atalarının geçmişte işledikleri putperestlik günahı olduğu ve putperestlik günahının da ruh göçüyle sonraki nesillerden Eyyûb'un kendi şahsına geçtiği ve onun söz konusu atalarının putperestlik günahı nedeniyle cezalandırıldığı anlayışı yer almaktadır.

Kabala anlayışında Kabalist bilginlerce kişinin kendi büyükbabasının suçunu neden ödemek zorunda kaldığı hususunda İbrâhim'in babası Terah'ın Tanrı'nın varlığı gerçeğini görerek monoteizme ihtida etmeden önce putperest olduğu ve putlara taparak putperestlik inancında ileri yaşlarına kadar çok uzun süre beklemek suretiyle günah işlediği üzerinde durulmaktadır. Eyyûb'un Terah'ın torunu Uts'un kendisi olduğu, Terah'ın ruhunun ruh göçüyle Eyyûb'a geçmesi nedeniyle Eyyûb'un kendi büyükbabası Terah'ın göç etmiş olan ruhunu barındırdığı ve putperestlik inancında çok uzun süre bekleyerek günah işleyen büyükbabasının günahlarını taşıdığı kabul edilmektedir. Terah'ın Eyyûb aracılığıyla kendi günahlarının kefâretini ödediği gibi Eyyûb'un da sadece kendi babasının veya büyükbabası Terah'ın putperestliğinin günahlarını değil aynı zamanda kendisiyle birlikte gelecek nesillere geçen kendi günahlarının bedelini ödediği ileri sürülmektedir. Rabbi Naftali ben Şimon Hertz Ginzburg tarafından (MS 17. yüzyılın sonu, Polonya) İbrâhim'in, babasının putperestlikten monoteizme ihtida etme konusundaki isteksizliğinden dolayı acı çekmek ve babasının günahlarının kefâretini ödemek zorunda kalacağını düşündüğü için çok korktuğu, bu nedenle babasının günahlarının kefâretini ödemek zorunda kalmayacağına dair güvenceye ihtiyacı olduğu, Tanrı'nın İbrâhim'e Eyyûb'un zaten doğduğunu bildirdiği ve onun kendisi yerine bu acıya sabredeceğine dair güvence verdiği ifade edilmektedir. Putperest

reenkarnasyon şansı verilmeyeceği ve yargılanmak üzere cehenneme gönderileceği rivayet edilmektedir. Bk. Zohar, Pinhas 10.

olan İbrâhim ve babası Terah'ın tek Tanrı'ya iman etme konusunda yavaş davrandıkları, İsrâiloğulları'nın onların eylemlerinin sonuçlarına katlanmak zorunda oldukları ve Mısır'da çektiği acılarla putperestlikten arındırılmaları gerektiği, İsrâiloğulları'nın İbrâhim'in putperestliğinin sonuçlarına katlandığı gibi Eyyûb'un da Terah'ın putperestliğinin ve monoteizme geç ihtida etmesinin sonuçlarına katlandığı ileri sürülmektedir.¹¹⁰⁷

Rabbânî gelenekte Eyyûb'un ve İsrâil'in acıları mukayese edilmekte ve *Pesikta de-Rab Kahana* adlı midraşik eserde Eyyûb'un acıları İsrâil'in acılarıyla açıkça ilişkilendirilmektedir.¹¹⁰⁸ *Pesikta de-Rab Kahana*'da şöyle zikredilmektedir: “*Bütün oynaşların seni unuttular, (ey İsrâil), seni aramıyorlar çünkü seni bir düşman vuruşuyla vurdum.*”¹¹⁰⁹ Ancak “bir düşmanın yarası (‘oyyev)’ kelimesi “Eyyûb’un (‘iyyov)’ yaraları” olarak okunmalıdır. *Eyub* kitabında “...*Kildânîler üç bölük olarak develerin üzerine saldırdılar...*”¹¹¹⁰ diye zikredilirken, Kudüs hakkında “...*Şehir Kildânîlerin eline verildi...*” yazılmıştır.¹¹¹¹ *Eyub* kitabında “...*Göklerden Allah'ın ateşi düştü...*”¹¹¹² yazılırken, Kudüs hakkında “*Kemiklerimin içine yukarıdan ateş saldı ve onları yendi...*” yazılmıştır.¹¹¹³ Yine *Eyub* kitabında “*Ve Eyub kendisine bir çömlek parçası aldı...*”¹¹¹⁴ denilirken, Kudüs hakkında “...*Yere oturmuş susuyorlar...*”,¹¹¹⁵ “*Yeruşalim'in yüreğine söyleyin... bütün suçları için Rabb'in elinden iki kat karşılık aldı...*” diye yazılmıştır.¹¹¹⁶ Filistinli Amoraim ulemasından Yeşua ben Nehemya (Joshua ha-Kohen b. Nehemiah) (MS 4. yy.)¹¹¹⁷ eğer günah işleyen Eyyûb'a nihayetinde Yahve tarafından iki kat karşılık verildiyse, böylece Yeruşalim'e (İsrâil'e) de çektiği acısı için nihayetinde iki kat teselliyle karşılık verileceğini öğretmiştir.¹¹¹⁸

¹¹⁰⁷ Ginzburg, “Naftali Seva Ratzon” (Erişim 02 Nisan 2023).

¹¹⁰⁸ *Pesikta De-Rab Kahana*, Piska 16:6, 393-394; Eisen, “Job As A Symbol of Israel”, 19.

¹¹⁰⁹ Yeremya 30:14.

¹¹¹⁰ Eyub 1:17.

¹¹¹¹ Yeremya 32:24.

¹¹¹² Eyub 1:16.

¹¹¹³ Yeremya'nın Mersiyeleri 1:13.

¹¹¹⁴ Eyub 2:8.

¹¹¹⁵ Yeremya'nın Mersiyeleri 2:10.

¹¹¹⁶ İşaya 40:2.

¹¹¹⁷ Isidore Singer - Jacob Zallel Lauterbach, “Joshua (Ha-Kohen) Ben Nehemiah”, *The Jewish Encyclopedia (JE)*, ed. Isidore Singer (NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904), 7/295.

¹¹¹⁸ Tanah'ta Yahve'nin kavmi İsrâil'i teselli edin diye emrettiği zikredilmektedir. Bk. İşaya 40:1, 2; *Pesikta De-Rab Kahana*, Piska 16:6, 382, 393-394, 747.

Rabbînik literatürde Eyyûb'un çektiği acı ve ıstırapı İsrâil'in acılarıyla ilişkilendirildiği ve mukayese edildiği gibi Rabbânî gelenekte Yahudilerin ıstırapı Eyyûb figürüyle sembolize edilmektedir.¹¹¹⁹

Yeremya'nın İsrâil ve onun acıları hakkında kullandığı kelimeler, Eyyûb ve onun acıları hakkında kullanılan kelimelerle hemen hemen aynıdır. Dolayısıyla takip eden benzerliklerle kastedilen şey, Eyyûb çektiği acılara karşılık nihayetinde rahatlık görmüştür. Bu yüzden İsrâil için sonuç, çektiği acıya karşılık rahatlık olacaktır.¹¹²⁰ Burada Yerusâlim'in İsrâil'in çektiği acıları ve onun eski iyi haline getirilmesinin Eyyûb'un çektiği acı ve gösterdiği sabrının nihayetinde iki kat karşılıkla ödüllendirilip önceki iyi haline kavuşturulmasıyla mukayese edildiği; Rabbi Yeşua ben Nehemya tarafından Eyyûb'un günah işleyen bir günahkâr olarak tasvir edildiği görülmektedir.

Yahudi tarihinde Holokost literatüründe¹¹²¹ Eyyûb'un konu edildiği, Eyyûb ve Holokost'un¹¹²² Yahudi kurbanları arasında çekilen sıkıntılar bağlamında bir ilişki kurulduğu da görülmektedir. Sahip olduğu mallarını, çocuklarını ve sağlığını haksız yere kaybeden doğru adam Eyyûb'un, başlarına gelen kötülük ve zulümler karşısında çaresiz kalan masum Holokost kurbanlarının ilk örneği olduğu ifade edilmektedir.¹¹²³

Rabbânî literatürde şeytanın çektiği acıların Eyyûb'un çektiği acılardan daha zor olduğu, *Eyub* kitabında belirtildiği üzere Tanrı'nın şeytana Eyyûb'un canını almak

¹¹¹⁹ Chavel, "Beyond The Night's Darkness", 44/34.

¹¹²⁰ *Pesikta De-Rab Kahana*, Piska 16:6, 393.

¹¹²¹ Holokost literatürü, korkunçlukları tarif edilemez ve temsil edilemez olarak adlandırılan bir dizi olayı yeniden inşa eden, anan ve aracılık yapan eserler bütününe gönderme yapan bir terimdir. Çeşitli türleri, dilleri, tarzları ve bakış açılarını kapsayan Holokost literatürü, Nazi soykırımının yaşam, kayıp, hayatta kalma, ölüm ve hatırasının karmaşık yönlerini aktarmak ve onun psikolojik, felsefi ve etik yönleriyle mücadele etmek için anlatım stratejilerini ve estetik tekniklerini kullanır. Bk. Sara R. Horowitz, *The Cambridge Dictionary of Judaism and Jewish Culture*, ed. Judith R. Baskin (USA: Cambridge University Press, 2011), "Holocaust Literature", 239-241; Ziva Amishai-Maisels, *The Cambridge Dictionary of Judaism and Jewish Culture*, ed. Judith R. Baskin (USA: Cambridge University Press, 2011), "Holocaust Representation: Art", 249.

¹¹²² Holokost, en çok 1933-1945 yılları arasında Avrupa'da Yahudilere yönelik Nazi zulmünü ve onların öldürülmesini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Ancak bazıları bu terimi diğer soykırım suçlarını da tanımlamak için kullanmıştır. II. Dünya Harbi sırasında, bazı Yahudi yorumcular Avrupa'daki Yahudilerin yaşadığı Nazi soykırımını tanımlamak için Tanah'ta geçen İbrânîce *şoah* (*shoah*) kelimesini kullanmışlardır. Bu kelime hâlâ özel tanımlamada kullanılmaya devam etmektedir. Bk. David M. Crowe, *The Cambridge Dictionary of Judaism and Jewish Culture*, ed. Judith R. Baskin (USA: Cambridge University Press, 2011), "Holocaust", 230.

¹¹²³ Amishai-Maisels, "Holocaust Representation: Art", 249.

dışında ne isterse yapabileceğini söylediği ve bu sınırlamanın şeytanın acı çekmesine neden olduğu rivayet edilmektedir.¹¹²⁴

Bazı araştırmacılar, midraşik literatürdeki bazı pasajların Yahudi mütefekkir Saadya Gaon'a Eyyûb'u bir İsrâil sembolü olarak yorumlaması için ilham vermiş olabileceğini söylemektedirler.¹¹²⁵ Saadya Gaon'un düşüncesinde Eyyûb Yahudi olmayan bir şahsiyet, bir *İsrâil sembolü*, İsrâil'in acısı için bir model ve İsrâil'i temsil eden bir figür olarak değerlendirilmekte ve yorumlanmaktadır. Eyyûb figürü, Saadya Gaon'a daha özel olarak İsrâil'in çektiği acılarla ve Yahudi sürgün tecrübesiyle uzlaşma fırsatı vermektedir. Saadya Gaon'a göre Eyyûb Yahudi halkının sadece bir kısmının sembolü olmakla birlikte evrensel ve özel öneme sahip olup genel anlamda bir bütün olarak insanlığın acı çekmesinin bir sembolü; özel anlamda bir İsrâil sembolüdür. Eyyûb, iki ayrı açıdan İsrâil için bir sembol işlevi görmektedir. Eyyûb hem yapılandırıcı hem yaşadığı acı hem de arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı olaylar daha sonraki Yahudi tarihindeki olayları önceden öngördüğü için haber verici anlamda bir İsrâil sembolüdür. Eyyûb, aynı zamanda pedagojik anlamda da bir sembol işlevi görmektedir. Bu nedenle Yahudiler Eyyûb'un diyalogundan ders almalı ve kendi acılarıyla başa çıkmak için onun öğretisini anlamalıdır.¹¹²⁶

Rabbi Saadya Gaon'un doğrudan etkisini taşıyan Ortaçağ Yahudi filozoflarından Rabbi Duran ise Eyyûb'un acısını ilâhî bir imtihan olarak görmektedir.¹¹²⁷

Günümüz Yahudilik araştırmacılarından Matitiahu Tsevat (öl. 2010) Eyyûb'un yaptıklarından dolayı acı ve ıstırap çekmediğini, onun varsayımlarının kısmen yanlış olduğunu ve Tanah'ın masoretik metninde zikredilen arkadaşlarının yanlış yaptığını; onların tartışmalarının ciddi olsa da büyük ölçüde hakikatten uzak olduğunu öne sürmektedir.¹¹²⁸

Kötülük sorunu ve doğru kişinin acı çekmesi konusunda Eyyûb'un acı çekmesinin günahkârlığından değil şeytan tarafından kıskançlık nedeni olarak algılanan

¹¹²⁴ Eyub 2:6; TB, Bava Batra, 16a. Bk. "Bava Batra 16a" (Erişim 29 Eylül 2023).

¹¹²⁵ Eisen, "Job As A Symbol of Israel", 19.

¹¹²⁶ Saadya Gaon'un Eyyûb'u bir İsrâil sembolü olarak yorumlaması hakkında bk. Eisen, "Job As A Symbol of Israel", 5-25.

¹¹²⁷ Eisen, *The Book of Job*, 195.

¹¹²⁸ Matitiahu Tsevat, "The Meaning of The Book of Job", *Proceedings of The World Congress of Jewish Studies (PWCJS)* 1 (1965), 178.

doğruluğundan kaynaklandığı¹¹²⁹ ve şeytanın Tanrı'yı tahrik etmesinin bir sonucu olduğu belirtilmektedir.¹¹³⁰ Eyyûb'un hiçbir şekilde günah işlememiş olsa bile acı çekeceği fakat Tanrı'nın Eyyûb'a cevap olarak konuşan sesine inanılması gerekiyorsa,¹¹³¹ Eyyûb'un acı çekmesinin bir nedeninin var olduğuna ve bu nedenin insan anlayışının ötesinde bir konu olduğuna işaret edilmektedir.¹¹³²

Yahudi düşüncesinde ontolojik olarak şeytan-insan ilişkisi bağlamında şeytanın Eyyûb'a haset etmesinin nedeninin onun doğruluğu ve sahip olduğu olağanüstü zenginliği olduğu belirtilmektedir. Eyyûb'un olağanüstü zenginliğini ve refahını gören şeytanın, ona karşı kıskançlıkla dolu olduğu ve bu nedenle meleklerin Tanrı'nın huzurundaki toplantılarında onun dindarlığını kötümeye başladığı dile getirilmektedir.¹¹³³

Midraşik kaynaklarda şeytan Eyyûb bağlamında şöyle bir konuşma nakledilmektedir: “Şeytan Eyyûb'u kınamak için geldiğinde şöyle denilir: “*Ve şeytan Rabb'e cevap verip dedi: Eyub Allah'tan boşuna mı korkuyor?*”¹¹³⁴ Tanrı, Eyyûb'a şöyle dedi: “Hangisini tercih edersin, yoksulluğu mu yoksa acıyı mı?” O, şöyle cevap verdi: “Yoksulluğu değil dünyadaki tüm acıları isteyerek kabul ediyorum. Elimde bir peruta (perutah)¹¹³⁵ bile olmadan pazarda nasıl iş yapabilirim?” Bunun üzerine şeytan Tanrı'nın huzurundan ayrılmış ve Eyyûb'un tüm bedenini kötü çibanlarla vurmuştur. Eyyûb “*Keşke onu nerede bulabileceğimi bilseydim de ilâhî adalet için yalvarmaya onun tahtına kadar varsaydım!*” diye haykırdı.¹¹³⁶ Eliya (Elijah) o zaman ona şöyle dedi: “Neden şikâyet ediyorsun? Söylendiği gibi, yoksulluğu tercih etmek yerine acı çekmeyi seçmedin mi?”¹¹³⁷

¹¹²⁹ Steven T. Katz, “Judaic Theology and The Holocaust”, *The Encyclopaedia of Judaism (TEJ)*, ed. Jacob Neusner vd. (Leiden, Netherland: Brill, 2005), 2/1021.

¹¹³⁰ Eyub 1-2. baplar.

¹¹³¹ Eyub 38:1.

¹¹³² David Kraemer, “Evil and Suffering, Judaic Doctrines Of”, *The Encyclopaedia of Judaism (TEJ)*, ed. Jacob Neusner vd. (Leiden, Netherland: Brill, 2005), 1/779.

¹¹³³ Eyub 1:8; 2:3; Hirsch vd., “Job”, 7/194.

¹¹³⁴ Eyub 1:9.

¹¹³⁵ Talmud literatüründe bilinen en küçük madeni para *peruta* (çoğ. *perutot*) idi. *Zuz* olarak da adlandırılan bir *Dinar*'da dört *peruta* vardı. Yahudi âlimleri bazı küçük madeni paraların değeri konusunda ihtilaf etmişlerdir. Bk. “Weights in the Bible”, *Ancient Jewish History: Weights, Measures & Coins of the Biblical & Talmudic Periods* (Erişim 19 Haziran 2022).

¹¹³⁶ Eyub 2:7; 23:3.

¹¹³⁷ Eyub 36:21. Midraşik rivayet için bk. *Midrash Tanhuma*, Mişpatim, 11:4.

Naklettiğimiz bu haggadik rivayet biraz farklı şekilde anlatılmakta, bu rivayette şeytanın Eyyûb'a haset ederek onu Tanrı'ya şikâyet etmesine, Eyyûb'un Tanrı'ya yoksulluğu değil dünyadaki tüm belaları kabulü tercih ettiğini söylemesine, dünyadaki tüm sıkıntılar bir tarafta yoksulluk diğer tarafta toplanmış olsa yoksulluğun hepsinden ağır basacağına dikkat çekilmekte ve şöyle denilmektedir: “Şeytan, Eyyûb'un aleyhinde Tanrı nezdinde şikayetçi olup onu suçlamış ve ‘Eyyûb'a mal ve çocuk verdin ve onlarla ilgileniyorsun.’, demiştir. Bunun üzerine Tanrı, Eyyûb'a ‘Hangisini tercih edersin, yoksulluğu mu yoksa musibetleri mi?’ diye sormuştur. Eyyûb da kâinatın Rabb'ine ‘Yoksulluğu değil dünyadaki tüm belaları kabul etmeyi tercih ederim.’ diye cevap vermiştir.”¹¹³⁸ Tüm Yahudi âlimleri, Eyyûb'un acı çekerek sınanmada istekli bulunduğu hususunda hemfikirdirler.¹¹³⁹

Kanonik Tanah literatüründe Eyyûb “doğru bir adam”¹¹⁴⁰ olarak tasvir edildiği gibi apokrifal (deuterokanonik) literatürde *Ben Sirak* kitabında Hezekiel ve on iki ata peygamberden bahsedilirken Hezekiel hakkında “*O Eyub'u da anımsadı çünkü doğruluk yollarında yürüdü.*”¹¹⁴¹ denilerek Eyyûb'un ismi zikredilmekte, onun doğruluk yollarında yürüyen bir şahsiyet olduğu belirtilerek örnek ahlâkî karakterine işaret edilmektedir. *Hezekiel, Eyub, Ben Sirak ve İbrâhim'in Vasiyeti* kitaplarında Eyyûb'un doğru bir adam olduğu ve onun örnek ahlâkî karakterine vurgu yapıldığı söylenebilir. Midraşik literatürde *Midraş Tanhuma*'da Rabbi Şimuel bar Naḥmani Tanah'ta Eyyûb hakkında “*Gözlerimle bir ahit kestim ve ben kıza nasıl göz atarım?*”¹¹⁴² şeklinde yazdığını, bu cümlede gerçekten Eyyûb'un doğruluğunun kanıtı olduğunu öne sürmektedir. Eğer bir erkek kendisiyle evlenebileceği veya oğlunun veya erkek kardeşlerinin evlenebileceği bakmaya izin verilen bekar bir kadına bakmazsa, o zaman Eyyûb'un da evli bir kadına bakmadığını söylemektedir.¹¹⁴³ Burada anlatılanların Eyyûb'un doğru, örnek ahlâkî karaktere sahip, çağdaşları gayr-i ahlâkî bir hayat sürmelerine rağmen kendisi iffetli olan, evli olmayan bir kadına asla bakmayan, iffet ve

¹¹³⁸ MR, Şemot Rabah, 31:12. Bk. “Shemot Rabbah 31:12”, çev. Sefaria Community English Translation, *The Sefaria Midrash Rabbah, 2022* (Erişim 10 Eylül 2022); Bialik - Ravnitzky, *Sefer Ha-Aggadah*, 601.

¹¹³⁹ Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/463 (dip. 38).

¹¹⁴⁰ Hezekiel 14:14, 20; Eyub 1:1, 8; “Job 1:1” (Erişim 28 Nisan 2021).

¹¹⁴¹ Ben Sirak 49:9. Bk. “Sirak”, *Kutsal Kitap* (Erişim 28 Mayıs 2022); Crawford Howell Toy - George F. Moore, “Apocrypha”, *The Jewish Encyclopedia (JE)*, ed. Isidore Singer (NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904), 2/2; Besalel, “Apokrif ve Psödepigrafa”, 1/69.

¹¹⁴² Eyub 31:1.

¹¹⁴³ *Midrash Tanhuma*, Vayişlah, 5:2, 209.

erdem¹¹⁴⁴ gibi güzel ahlâkî vasıflarla öne çıkan önemli şahsiyetlerden birisi olduğunu gösterdiği söylenebilir.

Rabbânî gelenekte Midraşlarda ele alınan konulardan biri de Eyyûb'un sünnetli doğması meselesi ve sünnetli doğan atalar arasında isminin sayılmasıdır. Sünnetli olarak doğan kişiler şunlardır: Eyyûb, Âdem ve oğlu Şit, İbrâhim, Nûh, Sam, Ya'kûb, Yûsuf, Mûsâ, Bel'am, Samuel, Dâvûd, Yeremya, Zerubbabel.¹¹⁴⁵ Tanah literatüründe Eyyûb'un sünnetli doğduğu söylenmemekte fakat Midraşik literatürde onun sünnetli doğan yedi kişiden biri olduğu kabul edilmektedir.¹¹⁴⁶ Rabbi Nathan, *Avot de-Rabbi Nathan* adlı midraşik eserinde *Eyub* kitabında geçen Eyyûb ile ilgili cümledeki sözleri incelemektedir. Söz konusu cümlede Eyyûb için kâmil, doğru, Allah'tan korkan ve kötülükten çekinen bir kimse denilmektedir.¹¹⁴⁷ Rabbi Nathan'a göre bu cümle, Eyyûb'un kendisini günaha yol açan, iğrenç ve çirkin görünen şeylerden uzak tuttuğunu ve Eyyûb hakkında “*kâmil ve doğru insan*” ifadesinin kullanılması onun sünnetli olarak doğduğunu öğretmektedir.¹¹⁴⁸ Yahudi araştırmacı Judah Goldin, İbrânîce “*tam*” kelimesinin “mükemmel” anlamına geldiğini ve Midraşik literatürde mükemmel olmanın burada sünnetli olarak anlaşıldığını ve yorumlandığını söylemektedir.¹¹⁴⁹

Tanah'ın *Eyub* kitabında zikredildiği gibi Talmud ve Midraş literatüründe de Eyyûb hakkında ele alınan konulardan birinde Eyyûb çok cömert bir adam olarak tasvir edilmekte¹¹⁵⁰ ve Tanah pasajını¹¹⁵¹ ondan en küçük parayı alan kişinin bereketlenmiş¹¹⁵² olduğunu ima ettiği şeklinde anlayan bir Yahudi geleneğinde, cömertliğinden dolayı övülmektedir.¹¹⁵³ Bazı rabbiler, Eyyûb'un yoksullara cömertliğinin kişisel cömertlik için bir model olduğunu iddia ederek onun doğru statüsünü tasdik etmekte; kişinin

¹¹⁴⁴ Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/462 (dip. 36).

¹¹⁴⁵ Obermann, *ARNA*, 10/23; *Midrash Tanhuma*, Noach, 5:3, 51.

¹¹⁴⁶ Sünnetli doğan yedi kişi şunlardır: Âdem ve oğlu Şit, Nûh, Ya'kûb, Yûsuf, Mûsâ ve Eyyûb. Bk. *Midrash Tanhuma*, Noach, 5:3, 51. İbrâhim'in de sünnetli doğduğu söylenir. Bk. *Midrash Tanhuma*, Lech Lecha, 16:3, 104.

¹¹⁴⁷ Eyub 1:8.

¹¹⁴⁸ Obermann, *ARNA*, 10/22-23.

¹¹⁴⁹ Obermann, *ARNA*, 10/180 (dip. 44). Krş. Mişna, Nedarim, 3:11. Bk. “Mishnah Nedarim 3:11”, çev. Sefaria Community English Translation, *Mishnah* (Erişim 23 Haziran 2022).

¹¹⁵⁰ TB, Megillah, 28a. Eyyûb'un çok cömert biri olarak tasvir edilmesi için bk. *The Babylonian Talmud*, 1918, 76; Jacob ben Solomon Ibn Chabib (1445?-1515 or 16), *En Jacob Agada of The Babylonian Talmud* (NY, USA, 1919), 2/Megillah, 4:4, 268; Birnbaum, “Job”, 28, 162; Hirsch vd., “Job”, 7/194.

¹¹⁵¹ Eyub 1:10.

¹¹⁵² TB, Pesahim, 112a; TB, Bava Batra, 16b; TB, Megillah, 28a. Bk. Allen, “Job 3: History of Interpretation”, 822.

¹¹⁵³ Konuyla ilgili bilgi için bk. Friedman, “Book of Job”, 11/353; Allen, “Job 3: History of Interpretation”, 822.

arkadaşlarına onursuzluk getirme pahasına asla onur kazanmaması gerektiği ilkesinin bir örneğini sunduğunu belirtmektedirler.¹¹⁵⁴

Eyyûb, kendisinin ihtiyacı olan şeylere sahip olmaları için kendisine yardımcı olmayan arkadaşlarına bile dua etmiştir. Eyyûb'un bu davranışı onun ruh cömertliğine sahip örnek bir kişi olduğunu göstermektedir.¹¹⁵⁵ Zira *Eyub* kitabında hikâyenin sonuna doğru, Eyyûb'a servetlerinin yeniden verilmesinde ortaya çıkan da bu erdemdir.¹¹⁵⁶

Midraşik kaynaklarda Eyyûb'un çok cömert ve misafirperver bir adam olarak sunulmasıyla ilgili olarak onun, İbrâhim peygamber gibi kısa süre kalacak misafirler, yolcular bir giriş bulma konusunda hiçbir sorun yaşamazlar diye geçiş yollarında dört yöne açılan dört kapılı bir han inşa ettiği nakledilmektedir.¹¹⁵⁷ Rabbi Nathan, "dört yöne açılan dört kapılı bir han" ifadesinin bir erkeğin evinin dört kapılı olması, evin Eyyûb'ununki gibi kuzey, güney, doğu ve batıda geniş bir girişe sahip bir ev olması gerektiğini öğrettiğini belirtmektedir. Eyyûb'un neden evine dört kapı yaptığı sorusunu sormakta ve fakirler evin her tarafına gitmekte sıkıntı yaşamazlar, kuzeyden ve güneyden gelen bir kimse içeri girebilir ve evinde yiyip içebilirler diye onun her yönde evine dört kapı yaptığını söylemektedir.¹¹⁵⁸

Burada Hz. Eyyûb'un fakirlere ve misafirlere yardım etmesiyle ilgili midraşik rivayetlerin *Eyub* kitabındaki¹¹⁵⁹ anlatımlara benzediği görülmektedir. Eyyûb'un İbrâhim peygamberle cömertlik bakımından mukayese edildiği, ikisinin de çok cömert olduğu ve bu iki kutsal kitap karakterinin fakirlere ve misafirlere karşılıksız yardım etmesinin Yahudilik'teki *tsedaka*, yani *hayır yapma anlayışına* işaret ettiği ve bunun rabbilerin konuyla ilgili muhtelif yorumlarında yol gösterici olduğu söylenebilir. Talmud ve Midraş literatüründe Eyyûb'un yabancılara ve fakirlere cömert davranışı, misafirperver bir adam oluşu, yabancılara ve fakirlere gösterdiği misafirperverliği ve alçakgönüllülüğü ahlâkî olarak ele alınan ve anlatılan konular arasında yer

¹¹⁵⁴ TB, Megillah, 28a. Bk. Allen, "Job 3: History of Interpretation", 822.

¹¹⁵⁵ Eyub 42:10. Bk. Allen, "Job 3: History of Interpretation", 822-823.

¹¹⁵⁶ TB, Bava Kamma, 92a. Bk. "Bava Kamma 92a", çev. Adin Even-Israel Steinsaltz, *Talmud Bavli, The William Davidson Talmud* (Erişim 29 Eylül 2023); Allen, "Job 3: History of Interpretation", 822-823.

¹¹⁵⁷ Krş. MR, Bereşit Rabah, 48, 69. Bk. Obermann, *ARNA*, 10/46-47; *Pirke de Rabbi Eliezer*, 38, 106; Birnbaum, "Job", 28, 162; Toy - Kohler, "Testament of Job", 7/200.

¹¹⁵⁸ Obermann, *ARNA*, 10/46-47; Bialik - Ravnitzky, *Sefer Ha-Aggadah*, 679.

¹¹⁵⁹ Eyub 31:16-22.

almaktadır.¹¹⁶⁰ Eyyûb misafirperver biri olarak tasvir edilerek onun misafirperverliğine vurgu yapılmakta, Talmud ve Midraş bilgeleri tevazu ve misafirperverlik de dâhil olmak üzere Eyyûb'un olumlu ahlâkî vasıflarını övmektedirler.¹¹⁶¹ Rabbânî kaynaklarda zikredilen Eyyûb'un misafirperverliğiyle ilgili tüm pasajlar, onun başına felaketler gelmeden önceki davranışlarını anlatmaktadır.¹¹⁶²

Rabbi Nathan, *Avot de-Rabbi Nathan*'da şu cümleyi nakletmektedir:

“Fakirler de hane halkı olsun. Aslında hane halkı değil. Ama fakirler, tıpkı fakirlerin Eyyûb'un evinde ne yemeleri ve içmeleri gerektiğinden bahsettikleri gibi, evinde ne yemeleri ve içmeleri gerektiğini konuşsun. Fakirler buluştuklarında biri diğerine: ‘Nereden geliyorsun?’ ‘Eyyûb'un evinden. Ve nereye gidiyorsun?’ ‘Eyyûb'un evine.’”¹¹⁶³

Tanah'ın *Eyub* kitabında Eyyûb'un “kötülükten çekinen” bir kişi olduğu anlatılmakta¹¹⁶⁴ ve onun ahlâkî karakterinde örnek vasıflardan birine işaret edilmektedir. Eyyûb'un Tanah'taki bu örnek ahlâkî vasfını Talmud âlimleri de ele almakta ve *Talmud Bavli*'de “kötülükten kaçınan” ibaresinin ne anlama geldiğini açıklamaktadırlar. Rabbi Abba bar Şimuel bu ibareyi açıklarken Eyyûb'un parası konusunda eli açık cömert bir kimse olduğunu, dünyanın geleneğine göre bir işçinin bir peruta değerinde bir hizmet vermesi durumunda işverenin onu bir dükkâna götürdüğünü, bir peruta bölünemeyeceğinden onun bir işçiye yarım peruta borcu varsa dükkândan bu madeni para karşılığında bir şeyler satın alıp borcun yarısını verdiğini ancak Eyyûb'un bu tür hizmetler için işçiye tamamını hediye ettiğini, normal şartlarda bir adamın bir işçiye yarım peruta borçlu olunca onu bir dükkânda harcadığını söylemektedir.¹¹⁶⁵ Burada Eyyûb'un zenginliğine, refahına, cömertliğine, hayırsever olmasına ve yaptığı hayırlara vurgu yapılmaktadır.

Talmud ve Midraş literatüründe Eyyûb'un parası konusunda cömert birisi olduğu ve cömert davrandığı, yarım peruta değerinde bir mal satın aldığı dükkân sahibine

¹¹⁶⁰ Obermann, *ARNA*, 10/46-47; Allen, “Job 3: History of Interpretation”, 824.

¹¹⁶¹ Obermann, *ARNA*, 10/46-47; Baskin, “Book of Job”, 11/356.

¹¹⁶² Kalman, “Righteousness Restored”, 88.

¹¹⁶³ Obermann, *ARNA*, 10/47; Bialik - Ravnitzky, *Sefer Ha-Aggadah*, 679.

¹¹⁶⁴ *Eyub* 1:1.

¹¹⁶⁵ Eyyûb'un parası konusunda cömert biri olarak tasvir edilmesi için bk. TB, Megillah, 28a; TB, Bava Batra, 15b; Epstein, “Bava Batra 15b”, 4/(dip. 27); *The Babylonian Talmud*, 1918, 48; Ibn Chabib, *En Jakob*, 1921, 4/Bava Batra, 1:32, 119.

bir peruta bıraktığı¹¹⁶⁶ ve dükkân sahiplerinin gerekenden daha fazla kâr elde etmelerine izin verdiği kaydedilmektedir.¹¹⁶⁷ Rabbi Neḥunya'nın “her zaman paramla cömert, eli açık davrandım.” diye söylediğini, bunun Muallim'in zikrettiği gibi bir davranışa atıfta bulunduğunu dile getirmekte ve şöyle demektedir: “Eyyûb parasıyla cömert, eli açık birisiydi. Çünkü her zaman en azından parasının bir peruta'sını dükkân sahibine bırakırdı. Kendisinin işlemlerinde hiçbir zaman değişiklik talep etmezdi.”¹¹⁶⁸

Talmud literatüründe *Eyub* kitabının masoretik metnindeki “...*Ellerinin işini sen bereketledin...*”¹¹⁶⁹ pereği ile neyin kastedildiği sorusu sorulmakta ve Rabbi Şimuel bar Rav Yitzhak söz konusu bu perekte Eyyûb'dan bir peruta alan herkesin kutsandığını, Eyyûb'un sadece kendi el işinin kutsanmakla kalmadığını aynı zamanda ondan bir şey alan herkesin de kutsandığının kastedildiğini belirtmektedir.¹¹⁷⁰

Midraşik literatürde Tanrı'nın Âdem, Eyyûb, Mûsâ, Tevrat, peygamberler, Ketuvîm ve bilgelerin kendi sözleri hakkında konuşma yaptığı bildirilmektedir.¹¹⁷¹ Rabbi Nathan, *Avot de-Rabbi Nathan* adlı eserinde kronolojik olarak Eyyûb'un Âdem'den sonra Mûsâ ve Tevrat'tan önce yaşadığını ifade etmektedir.¹¹⁷² Eyyûb'un kendisi hakkındaki konuşmasını nakletmekte ve *Eyub* kitabının¹¹⁷³ Eyyûb'un özellikle kendisi hakkında katı olduğunu ve bir kıza bile bakmayacağını öğrettiğini vurgulamaktadır. ‘Şimdi burada çıkarılacak bir sonuç yok mu?’ diye sormuş ve ‘bir kız için bile olsa -eğer isterse kendisini evlendirebilir veya oğluna, erkek kardeşine veya bir akrabasına evlenmesi için verebilirdi- Eyyûb özellikle kendisine karşı katıydı ve bir kıza da başka bir erkeğin karısına da bakmazdı’, demiştir. ‘Eyyûb neden kendisine karşı katıydı ve bir kıza bile bakmazdı?’ diye sormuş, Eyyûb'un “Eğer bugün ona bakarsam ve yarın başka bir adam gelip onunla evlenirse, başka bir adamın karısına baktığım ortaya çıkacaktır.” şeklinde kendisi hakkında konuştuğunu ifade etmiştir.¹¹⁷⁴

¹¹⁶⁶ Bialik - Ravnitzky, *Sefer Ha-Aggadah*, 644.

¹¹⁶⁷ TB, Megillah, 28a. Bk. *The Babylonian Talmud*, 1918, 76; Ibn Chabib, *En Jakob*, 1919, 2/Megillah, 4:4, 268.

¹¹⁶⁸ TB, Megillah, 28a. Bk. “Megillah 28a”, çev. Adin Even-Israel Steinsaltz, *Talmud Bavli, The William Davidson Talmud* (Erişim 21 Eylül 2022).

¹¹⁶⁹ Eyub 1:10. Bu cümlede Tanrı'nın Eyyûb'un mallarını ülkede çoğalttığı da belirtilmektedir.

¹¹⁷⁰ TB, Bava Batra, 15b. Bk. “Bava Batra 15b”, çev. Adin Even-Israel Steinsaltz, *Talmud Bavli, The William Davidson Talmud* (Erişim 14 Ocak 2021).

¹¹⁷¹ Obermann, *ARNA*, 10/24; *Pirke de Rabbi Eliezer*, 30.

¹¹⁷² *Pirke de Rabbi Eliezer*, 38 (dip. 1) çevirmen Gerald Friedlander'in verdiği bilgi.

¹¹⁷³ Eyub 31:1.

¹¹⁷⁴ Obermann, *ARNA*, 10/24; *Pirke de Rabbi Eliezer*, 38.

Rabbi Nathan, *Avot de-Rabbi Nathan*'da Eyyûb'un üzerine büyük musibetin geldiğini zikretmektedir.¹¹⁷⁵ Rabbi Yehoşua, Eyyûb'un bütün oğullarının ve kızlarının hepsinin bir günde öldüğünü ve onun çocuklarıyla ilgili olarak kendisinin teselli edilmesine izin verdiğini söylemektedir.¹¹⁷⁶

Tanah'ta tüm felaket düşüncelerine boş vermeksizin Tanrı'dan her zaman korkan kişinin kutsandığına vurgu yapılmaktadır.¹¹⁷⁷ Midraşik literatürde de Eyyûb'un olayında kendisinin korktuğu şeye yakalandığına dikkat çekilmektedir. *Eyub* kitabında denildiği gibi, Eyyûb cilt yaralarından korkuyordu ve korktuğu rahatsızlığa yakalanmıştı: “Çünkü korktuğum başıma geliyor ve yıldıığım şey üzerime geliyor. Kaygısız değilim ve sükûnda değilim ve rahat değilim ancak sıkıntı geliyor.”¹¹⁷⁸

Midraşik literatürde, on insanın vahiy olarak birtakım haberleri bildirdikleri ancak bu haberleri bilmedikleri anlatılmaktadır. Bu on insan sırasıyla şunlardır: İbrâhim, Laban, Ya'kûb, Ya'kûb'un on iki çocuğundan oluşan Kabileler, Yûsuf, Firavun, Eyyûb, Mûsâ, Gehazi, Hannah. Eyyûb, Tanrı'nın, kendisine tekrar iyilik vereceğini vahiyle haber vermiştir.¹¹⁷⁹ Tanah literatüründe *Eyub* kitabı ve *Targum İyov*'da Eyyûb'un “Yüce Allah'ın ilhamıyla size öğreteceğim, saklamayacağım.”¹¹⁸⁰ diyerek Tanrı'dan vahiy aldığını ve ondan aldığı vahiyle konuştuğunu ifade etmiştir.

İbrânîce Tanah'ta *Sefer İyov* ve Midraşik literatürde Tanrı Yahve tarafından Eyyûb'un “kulum” diye övüldüğü görülmektedir. Rabbi Nathan, Tanah'ta Tanrı'nın “kulum” olarak isimlendirdiği on sekiz kişiden birinin Eyyûb¹¹⁸¹ olduğuna işaret etmektedir. Tanrı tarafından “Tanrı'nın kulu” (İbr. *'abd/’avd Elohim*) diye isimlendirilen ve övülen on sekiz kişi şunlardır: İbrâhim,¹¹⁸² Ya'kûb,¹¹⁸³ İsrâiloğulları,¹¹⁸⁴ Mesih,¹¹⁸⁵ Mûsâ,¹¹⁸⁶ Yeşu b. Nûn (Yeşua/Joshua ben Nun),¹¹⁸⁷

¹¹⁷⁵ Obermann, *ARNA*, 10/47.

¹¹⁷⁶ Obermann, *ARNA*, 10/76.

¹¹⁷⁷ “*Daima korkan adama ne mutlu! ...*” (Süleyman'ın Meselleri 28:14).

¹¹⁷⁸ *Eyub* 3:25-26. Bk. Jacob Neusner (ed.), *The Fathers According to Rabbi Nathan (Abot de Rabbi Nathan) Version B*, çev. Anthony J. Saldarini (Leiden, Netherlands: E. J. Brill, 1975), 7/116.

¹¹⁷⁹ Neusner, *ARNB*, 7/255-256. Krş. Bereşit 42:13.

¹¹⁸⁰ *Eyub* 27:11; *The Targum of Job* 27:11. Bk. *Kitabı Mukaddes*, 647; *The Targum of Job*, 15/64.

¹¹⁸¹ *Eyub* 1:8; 2:3; 42:7, 8. Bk. *Pirke de Rabbi Eliezer*, 263.

¹¹⁸² Bereşit 26:24.

¹¹⁸³ İşaya 44:1-2; Hezekiel 37:25.

¹¹⁸⁴ *Vayikra* 25:55; İşaya 49:3, 5. Bk. *Vayikra*, 147; *Kitabı Mukaddes*, 887.

¹¹⁸⁵ İşaya 42:1.

¹¹⁸⁶ Hz. Mûsâ'nın “Tanrı'nın kulu” olarak tasvir edilmesi için bk. “*Kulum Moşe...*” (Bamidbar 12:7-8; Devarim 34:5; Yeşu 1:2; Malaki 4:4).

Yefunne oğlu Kaleb (Kalev ben Yefunneh),¹¹⁸⁸ Dâvûd,¹¹⁸⁹ Amotsun oğlu İşaya (Isaiah ben Amotsun),¹¹⁹⁰ Hilkiya oğlu Elyakim (Eliakim ben Hilkiyah),¹¹⁹¹ Eyyûb, Daniel,¹¹⁹² Hānaniah, Mişael, Azariah,¹¹⁹³ Nebukadnetsar,¹¹⁹⁴ Şealtiel oğlu Zerubbabel¹¹⁹⁵ ve melekler.¹¹⁹⁶ Eyyûb, diğer karakterlerle birlikte bizzat Tanrı tarafından “Tanrı’nın kulu” olan biri olarak tasvir edilmektedir.

Rabbi Nathan, yedi çeşit Ferîsî’den bahsetmektedir. İbrâhim gibi sevgiyle Ferîsî, Eyyûb gibi korkuyla Ferîsî.¹¹⁹⁷ Ancak burada tarif edilen yedi çeşit Ferîsî teriminin hiçbirinin anlamının açık olmadığını ve Talmud’da bile konjonktürel olduğunu öne sürmektedir.¹¹⁹⁸ Yahudilik araştırmacılarından Louis Finkelstein (öl. 1991), iyi anlamda “yedi Ferîsî” tanımını “yedi dindarlık” niteliği olarak yorumlamaktadır. Son iki sırada ismi verilen İbrâhim ve Eyyûb’un bu şekilde kabul edilebileceğini ancak önceki isimlerin aşağılayıcı görüldüğünü belirtmektedir.¹¹⁹⁹ Finkelstein “Ferîsî” kavramını *hasid* (dindar) manasında yorumlarken *Talmud Yerusalmi*’de de “dindar” kavramı ele alınmakta ve dindarlık yönünden yedi çeşit kimse olduğu,¹²⁰⁰ yedi çeşit dindar kimse içinde Eyyûb’un korkudan, İbrâhim’in ise sevgiden dindar bir kişi olduğu rivayet edilmektedir.¹²⁰¹ Bu rivayetlerde İbrâhim *Tanrı’yı seven*, Eyyûb *Tanrı’dan korkan* bir şahsiyet olarak karşılaştırılmakta ve onların dindarlığına dikkat çekilmektedir.

Rabbânî literatürde Eyyûb hakkında ele alınan konulardan birisi de Eyyûb’un üç dostu Elifaz, Bildad ve Tsofar’ın Eyyûb’a ne olduğunu aynı anda nasıl öğrenip bildikleri ve bir araya geldikleridir. *Talmud Bavli*’de geçen bir midraşta bu konudan

¹¹⁸⁷ Yeşu 24:29.

¹¹⁸⁸ Bamidbar 14:6, 24.

¹¹⁸⁹ Hezekiel 37:24-25.

¹¹⁹⁰ İşaya 20:2-3.

¹¹⁹¹ İşaya 22:20.

¹¹⁹² Daniel 6:21.

¹¹⁹³ Hānaniah, Mişael ve Azariah’ın “Tanrı’nın kulu” olarak tasvir edilmeleri için bk. Daniel 3:26.

¹¹⁹⁴ Yeremya 25:9.

¹¹⁹⁵ Haggay 2:23.

¹¹⁹⁶ Eyub 4:18. “Tanrı’nın kulu” olarak tasvir edilen isimler için bk. Neusner, *ARNB*, 7/262-264; Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/452 (dip. 2).

¹¹⁹⁷ Midraş literatüründe “yedi çeşit Ferîsî”, Talmud literatüründe “yedi çeşit dindar kimse” için krş. TY, Sotah, 5:7; TY, Berakot, 9:3; Neusner, *ARNB*, 7/280; Obermann, *ARNA*, 10/153; Guggenheimer, *The Jerusalem Talmud*, 2000, 672; Guggenheimer, *The Jerusalem Talmud*, 2005, 237.

¹¹⁹⁸ Obermann, *ARNA*, 10/213 (dip. 5).

¹¹⁹⁹ *Pirke de Rabbi Eliezer*, 280 (dip. 1).

¹²⁰⁰ TY, Sotah, 5:7; TY, Berakot, 9:3; Guggenheimer, *The Jerusalem Talmud*, 2005, 236; Guggenheimer, *The Jerusalem Talmud*, 2000, 671.

¹²⁰¹ TY, Sotah, 5:7; TY, Berakot, 9:3; Guggenheimer, *The Jerusalem Talmud*, 2005, 237; Guggenheimer, *The Jerusalem Talmud*, 2000, 672.

bahsedilmektedir. Söz konusu midraşta dostlarından her birinin, diğerlerinden birine bir şey olduğunda belirli işaretler gösteren bir tacı olduğunu söyleyenler olduğu gibi, her birinin ağaçları olduğunu ve içlerinden birine kederli bir durumun geldiğini ağaçlar solduğunda anladıklarını söyleyenlerin de olduğu rivayet edilmektedir.¹²⁰² Eyyûb'un başına gelen felaketleri üç dostunun nasıl öğrendiklerine dair *Targum İyov*'da yer alan bir rivayette dostlarının Eyyûb'un başına gelen tüm bu talihsizlikleri duydukları, bahçelerindeki ağaçların kurduğunu, yedikleri yiyeceğin vahşi hayvan etine ve bayram şarabının da kana dönüştüğünü görünce her birinin Eyyûb'u teselli etmek için bir araya geldikleri nakledilmektedir.¹²⁰³ *Eyub* kitabında da Eyyûb'un karşılaştığı felaketleri dostlarının duydukları ve kendi yaşadıkları yerlerden geldikleri, acısına ortak olup kendisini teselli etmek amacıyla onun yanına gitmek üzere birbirleriyle sözleştikleri bildirilmektedir.¹²⁰⁴ Dostlarının teselli etmek amacıyla başına gelen musibetlerden dolayı yas tutan Eyyûb'un yanına geldiklerinde hastalığından dolayı fizikî görünüşü bozulduğu için kendisini tanıyamadıkları, yüksek sesle ağlaşıp elbiselerini yırttıkları, onun çok büyük bir derde müptela olduğunu ve çektiği acıların çok büyük olduğunu görünce kendisine hiçbir şey söylemeden onunla birlikte yedi gün boyunca yerde oturdukları,¹²⁰⁵ o ayağa kalktığında onların ayağa kalktıkları, oturduğunda oturdukları, yediğinde yedikleri ve içtiğinde içtikleri haber verilmektedir.¹²⁰⁶ *Sefer İyov* ve *Targum İyov* kitaplarında Eyyûb'un ve dostlarının yaşanan ağır üzüntü ve acılardan sonra elbiselerini yırttığına dair rivayetlerin Yahudi Halakası'ndaki *keriya* pratiğine işaret ettiği¹²⁰⁷ ve Yahudi geleneğindeki bazı halahik uygulamalara ve hükümlere kaynaklık ettiği anlaşılmaktadır.

Eyyûb'un başına felaketler geldiğinde Eyyûb'a ne olduğunu üç dostunun aynı anda bilip bir araya gelmelerini, teselli etmek amacıyla Eyyûb'un yanına gitmelerini ve Eyyûb ve dostları arasındaki yakınlığı dikkate alan Rabbi Rava, Eyyûb ve dostları arasındaki bu yakınlığın Yahudilerin söylediği “*Ya Eyyûb'un arkadaşları gibi bir dost*

¹²⁰² TB, Bava Batra, 16a. Bk. “Bava Batra 16a”, çev. Adin Even-Israel Steinsaltz, *Talmud Bavli, The William Davidson Talmud* (Erişim 18 Nisan 2022).

¹²⁰³ The Targum of Job 1:11; *The Targum of Job*, 15/27.

¹²⁰⁴ Eyub 2:11.

¹²⁰⁵ Eyub 2:12-13; The Targum of Job 2:12-13; TB, Moed Katan, 28b; “Moed Katan 28b”, çev. Adin Even-Israel Steinsaltz, *Talmud Bavli, The William Davidson Talmud* (Erişim 11 Şubat 2021); Obermann, *ARNA*, 10/156.

¹²⁰⁶ Obermann, *ARNA*, 10/156.

¹²⁰⁷ Eyub 1:20; 2:12; The Targum of Job 1:20; 2:12. Bk. *Kitabı Mukaddes*, 619; *The Targum of Job*, 15/26-27.

ya da ölüm. Bir kişinin yakın arkadaşları yoksa ölmesi daha iyidir.” Yahudi atasözünü açıkladığını söylemiştir.¹²⁰⁸ Bazı Yahudi atasözlerinde Eyyûb ve dostları arasındaki yakınlıktan bahsedilmesi Yahudi geleneğinde Eyyûb’a verilen önemi gösteren örneklerden biridir.

Rabbi Şimon, Eyyûb’un başına gelen felaketleri ve sıkıntıları duyan arkadaşlarının onu teselli edip etmedikleri konusunu ele alırken Tanah’ın masoretik metninde geçen teselli (İbr. *lanud lov ulenahamov, לְנִדְדֵי לֵוֹ לְנִנְחָמוֹ*)¹²⁰⁹ hususunu metinden farklı yorumlamıştır. Arkadaşlarının Eyyûb ile konuştuğunu ama Eyyûb’un onlar tarafından teselli edilmediğini, onların doğru sözler söylemelerine rağmen sözlerinin Eyyûb’u teselli etmek için olmadığını ileri sürmüştür. Arkadaşlarının Eyyûb’a davranışını dikkate alarak Yahudiler için, yas tutmakta olan kimseyi teselli etmeye gelen kişinin öncelikle onu teselli etmeye degecek şekilde konuşmasını düşünmesi gerektiğine dair bir ders aldığını ve böylece onu teselli etmeye layık olacaklarını belirtmiştir.¹²¹⁰

Haggadik midraşlarda Eyyûb’un tövbe etmesi ve sâlih amelleri üzerinde de durulduğu görülmektedir. Mesela Rabbi Meir (MS 2. yy.), Eyyûb’un tövbe etmesine ve sâlih amellerine dikkat çekmekte, Tanrı’nın Eyyûb’un dikkatli tövbe etmesi ve işlediği sâlih amelleri nedeniyle onun hayatının son dönemini başından daha fazla kutsadığını söylemektedir.¹²¹¹

Rabbi İbn Meymûn, Eyyûb’un Tanrı’dan vahiy aldığını söylemekte ve ona gelen vahyin¹²¹² ona tüm inancının hatasını açıkladığına, başka hiçbir şeyi değil sürekli olarak doğal nesnelere tarif ettiğine; çeşitli canlı türlerinin unsurlarını, meteorolojik olaylarını ve özelliklerini açıkladığına; gökyüzü, gökler, Orion ve Pleiades’ten yalnızca atmosferimiz üzerindeki etkilerinden bahsettiğine dikkat çekmektedir.¹²¹³

Eyub kitabındaki bir cümlede Eyyûb şöyle demiştir: “*Bulut dağılır ve gider, böylece ölümler diyarına inen bir daha çıkmaz.*”¹²¹⁴ Talmudik dönem Amoraim âlimlerinden Rabbi Rava *Eyub* kitabındaki bu cümleden, Eyyûb’un insanların ölümden

¹²⁰⁸ TB, Bava Batra, 16a. Bk. “Bava Batra 16a” (Erişim 18 Nisan 2022).

¹²⁰⁹ Eyub 2:11. Krş. Eyub 32:3.

¹²¹⁰ Zohar, Korach 4:15.

¹²¹¹ MR, Rut Rabah, 6:4. Krş. Eyub 42:12. Bk. “Ruth Rabbah 6:4”, çev. Joshua Schreier, *The Sefaria Midrash Rabbah, 2022* (Erişim 25 Eylül 2022).

¹²¹² Eyub 38 ve 41. baplar.

¹²¹³ Maimonides, *The Guide for The Perplexed*, 303.

¹²¹⁴ Eyub 7:9.

sonra yeniden dirilmesini inkâr ettiği sonucuna varılabileceğini, tıpkı dağılan bir bulutun geri dönmeyeceği gibi, ölüp mezara giren kişinin de tekrar ayağa kalkmayacağını ve yaşamayacağını söylediğini öne sürmektedir.¹²¹⁵ *Eyub* kitabındaki bir diğer cümlede Eyyûb'un yeniden dirilme ümidini beslemediğini gösterdiği ileri sürülmektedir.¹²¹⁶ *Sefer ha-Zohar*'da, Eyyûb yeniden dirilişi inkâr ettiği için eleştirilmektedir.¹²¹⁷ *Eyub* kitabında Eyyûb'un âhîret fikrini ve inancını ima eden bazı sözler söylemesine¹²¹⁸ rağmen Rabbânî literatürde peygamber olarak kabul edilen Eyyûb hakkında onun âhîret gününe iman etmek gibi nübüvvet anlayışının temel ilkeleri arasında yer alan bir ilkeyi, ölümden sonra insanların yeniden diriltilmesi inancını inkâr ettiğinin öne sürülmesi dikkat çekicidir.

Şemot Rabah'ta geçen midraşik bir rivayette Amoraim R. Ananiel ben R. Sasson (MS 3. yy.) Tanrı Yahve'ye atfen, Yahve'nin bazı kullarıyla konuşmayı istediğinde onlara üç şekilde (dünyanın üçte biri olan meleklerden biri, kasırga ve dikenli bir çalıdan) ilâhî kelâmda bulunduğu, üç ilâhî vahiyden birinde Yahve'nin "...(*Yahve*) konuşmayı dilediğim zaman, Eyyûb ile kasırgadan konuştum." dediği ve onun Eyyûb ile "*kasırga'dan*" (İbr. מִן הַסְּעָרָה, *min ha-şe'arah*) konuştuğu nakledilmektedir.¹²¹⁹

Rabbi Rabba, *Eyub* kitabındaki "*O ki beni kasırgayla eziyor ve yaralarımı boşuna çoğaltıyor.*"¹²²⁰ cümlesinde Eyyûb'un İbrânîce *ha-şe'arah* "*kasırga*" sözünü kullandığını ve söylediği bu "*kasırga*" sözüyle Yahve'ye karşı saygısızlık ettiğini öne sürmekte ve bu yüzden Yahve'nin Eyyûb'a bir kasırgadan konuşarak cevap verdiğini söylemektedir.¹²²¹ R. Rabba'ya göre Eyyûb Yahve'nin önünde şöyle demiştir: "Evrenin Rabb'i, belki de senden önce bir fırtına geçti ve *İyob* kelimesini *Oyeb* ile

¹²¹⁵ TB, Bava Batra, 16a. Bk. *The Babylonian Talmud*, 1918, 50-51; Hirsch vd., "Job", 7/194.

¹²¹⁶ Eyub 14:12. Bk. "Olam Ha-Ba", *Jewish Virtual Library A Project of Aice*, (Erişim 13 Haziran 2021), <https://www.jewishvirtuallibrary.org/olam-ha-ba>.

¹²¹⁷ Atıf yapılan kaynak *Sefer ha-Zohar*'dır (Zohar, 75d). Bk. *The Zohar*, çev. Daniel Chanan Matt (Stanford, California: Stanford University Press, 2006), 3/348 (dip. 255).

¹²¹⁸ Eyub 14:13-14; "*Mademki işin kökü bende bulunuyor, siz: onu nasıl kovalayalım? dersiniz; kılıçtan korkun; çünkü bir mahkeme vardır, bilesiniz diye, kılıcın cezası çok öfkeli olur.*" (Eyub 19:28-29). Ayrıca krş. Mezmurlar 73.

¹²¹⁹ Yahve'nin kasırganın içinden Eyyûb'a cevap vermesi ve konuşması hakkında bk. Eyub 38:1; Zohar, Acharey Mot 7:51; Pinhas 79:487; MR, Şemot Rabah, 3:6. "Şemot Rabbah 3:6", çev. Sefaria Community Translation, *The Sefaria Midrash Rabbah*, 2022 (Erişim 04 Eylül 2022); *Exodus*, 65. Krş. MR, Bereşit Rabah, 4:4.

¹²²⁰ Eyub 9:17.

¹²²¹ TB, Bava Batra, 16a. Bk. *The Babylonian Talmud*, 1918, 51; Bialik - Ravnitzky, *Sefer Ha-Aggadah*, 508.

değiştirdin.”¹²²² Bir kasırgadan konuşmayla Eyyûb’a şöyle cevap verilmiştir: “*O zaman Rab kasırganın içinden Eyub’a cevap verip dedi: Bilgisizce sözlerle takdiri karartan bu adam kim? Şimdi kuşağını beline vur, erkek gibi; sana sorayım da, bana anlat.*”¹²²³ *Eyub* kitabındaki bu ifadelerden Eyyûb’un yaralarını çoğalttığı için hastalığından dolayı şikâyet ederek Yahve’ye karşı saygısızlık yaptığı ve Yahve’nin de kasırganın içinden konuşarak Eyyûb’a cevap verdiği anlaşılmaktadır.

Rabbânî gelenekte Eyyûb hakkındaki genel olarak olumlu yaklaşım ve algılara rağmen¹²²⁴ bazı Talmud ve Midraş bilgeleri şikâyet içeren bir söz söylemesi nedeniyle Eyyûb’u *Tanrı’ya karşı saygısız* bir kimse olarak da tasvir etmektedirler.¹²²⁵ Talmudik-Midraşik literatürde nakledilen bazı rivayetler Eyyûb’un bu dünyaya yalnızca mükâfatını almak amacıyla geldiğini ancak Tanrı’nın Eyyûb’a musibetler verip sınıdığında onun Tanrı’ya karşı saygısızlık yapmaya ve lânet etmeye başladığını, Tanrı’nın onu gelecek dünyadan/âhiretten (İbr. עוֹלָם הַבָּא, ‘*Olam ha-Ba*) çıkarmak için onun bu dünyadaki mükâfatını iki kat verdiğini zikretmektedir.¹²²⁶ *Talmud Bavli*’deki bahse konu talmudik görüşü esas alarak Eyyûb’un bu dünyada, yani mülkleri ve ailesi kendisine geri verildikten sonra kutsanmış Yahudi olmayan biri olduğu ancak Tanrı’ya karşı saygısızlık yaptığından dolayı gelecek dünyada cezalandırılacağı öne sürülmektedir.¹²²⁷

Talmud literatüründe *Eyub* kitabındaki bazı olumsuz ifadelerinden dolayı Eyyûb’un Talmud âlimleri tarafından kınandığı nakledilmektedir. Doğru adam Eyyûb’un başına gelen talihsizliğin nedeni Tanrı’nın onu tamamen ihmal etmesinden başka bir şey değildir. Bu nedenle, Eyyûb Tanrı’nın insanın yaratılışını tamamen terk etmediğine ve insanı yarattıktan sonra ona herhangi bir önem vermediğine şaşırır ve şaşkınlık içinde “*Beni süt gibi dökmedin mi ve beni peynir gibi katılaştırmadın mı?*”

¹²²² TB, Niddah, 52a. Bk. *The Babylonian Talmud*, 1918, 51; Isidore Epstein (ed.), “Niddah 52a”, çev. Israel W. Slotki, *The Babylonian Talmud* (London: The Soncino Press, 1961), 1/http://www.come-and-hear.com/niddah/niddah_52.html (Erişim 16 Eylül 2022). Rabbi Rodkinson’un “...değiştirdin.” olarak çevirdiği yeri mütercim Israel W. Slotki “...karıştırdın.” şeklinde çevirmiştir.

¹²²³ *Eyub* 38:1-3. Bk. TB, Bava Batra, 16a; *The Babylonian Talmud*, 1918, 51. Rabbi Rodkinson, İbrânice “oyeb” kelimesinin “*düşman*” anlamına geldiğini söylemiştir.

¹²²⁴ Allen, “Job 3: History of Interpretation”, 821-822.

¹²²⁵ Rabbi Raba’nın Eyyûb’un Tanrı’ya karşı saygısız birisi olması hakkındaki görüşü için bk. TB, Bava Batra, 14b; TB, Niddah, 52a. Bk. Epstein, “Niddah 52a”; Friedman, “Book of Job”, 11/353; Jacobs, *The Book of Job*, 31.

¹²²⁶ Talmudik görüş için bk. TB, Bava Batra, 15b; “Bava Batra 15b” (25 Eylül 2022); Ibn Chabib, *En Jakob*, 1921, 3/Bava Batra, 1:31, 117.

¹²²⁷ TB, Bava Batra, 15b; Epstein, “Bava Batra 15b”. Bk. Mittleman, “The Job of Judaism”, 30.

der.¹²²⁸ İbn Meymûn'a göre söz konusu pasuktaki bu görüş, bazı Yahudi düşünürlerin ilâhî takdir hakkındaki farklı görüşlerinden biridir. Yahudi âlimleri¹²²⁹ Eyyûb'un bu görüşünü zarar verici olduğundan dolayı kınamışlar ve Eyyûb hakkındaki duygularını "Eyyûb'un ağzını toz doldurmalıydı.", "Eyyûb çanağı alt üst etmek istedi.", "Eyyûb ölümlerini yeniden dirilmesini inkâr etti.", "Eyyûb saygısızlık etmeye başladı." sözleriyle belirtmişlerdir.¹²³⁰ Talmud literatüründe Eyyûb hakkında genel olarak olumlu yaklaşımlar olmakla birlikte Eyyûb'un *Eyub* kitabında Tanrı ve onun ilâhî takdiri aleyhinde söylediği bazı sözlerini zarar verici olarak değerlendiren Talmud âlimlerinin Eyyûb'u kınadığı ve olumsuz anlamda eleştirdiği görülmektedir.

Rabbânî literatürde Eyyûb, gerçek rahatsızlıkları başlamadan önce bile kalbinde ilâhî adaleti sorgulamakla da suçlanmakta ve eleştirilmektedir.¹²³¹

Midraşik kaynaklarda yer alan bazı haggadik rivayetlerde Tanrı'nın, oğullarının günah işlemesi sebebiyle Eyyûb hakkında hükmettiği cezayı üç sene tehir ettiği, Eyyûb'un Karnaim köyünde rahatsız edilmeden yaşadığı ancak oğulları günah işleyince Şeba Kraliçesinin baskın yaparak onların mallarını aldığı, Şeba ve Filistin arasındaki mesafenin çok büyük olduğu, bazılarının göre onu geçmenin yedi sene sürdüğü ve bu nedenle Tanrı'nın kararı ile onun uygulanması arasında en az üç sene geçmesi gerektiği, Şeba Kraliçesinin ilâhî kararın verilmesinden sonra Eyyûb'a karşı yürüyüşüne başladığı ve üç sene sonra onu yerine getirmek için geldiği¹²³² nakledilmektedir. Şebalılar, *Eyub Targum*'a göre Şeba ve Margod Kraliçesi *Lilit*'in (*Lilith*) Eyyûb'un mallarına ve hayvanlarına baskın yapması hakkındaki midraşik rivayet *Eyub* kitabında ve *Eyub Targum*'da geçmekte fakat *Eyub* kitabında Eyyûb'un oğullarının günahından ve Şeba Kraliçesinden bahsedilmemektedir. *Eyub* ve *Eyub Targum* kitaplarında Eyyûb'un kendi oğullarının Tanrı'ya karşı günah işlemiş ve kalplerinde ona karşı lanet edip saygısızlık yapmış olabilecekleri ihtimaline değinilirken, yalnızca *Eyub Targum*'da Şeba Kraliçesinin adı *Lilit* olarak zikredilmektedir.¹²³³

Eyyûb'un başına gelen musibetlerin ve cezalandırılmasının sebebiyle ilgili olarak Talmud ve Midraş literatürü ve *Sefer ha-Zohar*'da yer alan Rabbânî yoruma göre

¹²²⁸ Eyub 10:10.

¹²²⁹ TB, Bava Batra, 16a.

¹²³⁰ Maimonides, *The Guide for The Perplexed*, 300.

¹²³¹ TB, Bava Batra, 16a, 16b. Bk. Baskin, "Book of Job", 11/356-357.

¹²³² Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/458 (dip. 21). Şebalıların baskın yapması için krş. Eyub 1:13-15; The Targum of Job 1:15; *Kitabı Mukaddes*, 618; *The Targum of Job*, 15/25.

¹²³³ Eyub 1:5; The Targum of Job 1:5; *The Targum of Job*, 15/25.

firavunun dört danışmanından (Bel'am, Yitro, Amalek) biri olan Eyyûb'un, firavuna İbrânîleri köleleştirmesini ve onların doğacak tüm erkek çocuklarını öldürmesini tavsiye etmesi ya da onlara zulmedilmesi konusunda sessiz kalması sebebiyle ceza olarak başına musibetlerin geldiği rivayetleri genel olarak kabul edilmektedir.¹²³⁴ Konuyla ilgili Rabbânî rivayetlerde müneccimlerin İsrâiloğulları'nın kurtarıcısının tam olarak doğacağı günü firavuna söyledikleri ama onun İbrânî mi yoksa Mısırlı mı olacağını söyleyemediklerinden dolayı firavunun, o gün doğan İbrânî ve Mısırlı tüm erkek çocukların nehre atılmasını emrettiği ancak Mısırlıların, İsrâiloğulları'nın kurtarıcısının kesinlikle Mısırlı olmayacağını protesto ederek kralın emrine boyun eğmediği ve böylece nehre sadece İbrânî erkek çocukların atıldığı, bununla birlikte çocukların nehre atılmasını tavsiye eden firavunun kendisi olduğu belirtilmektedir. *Sefer ha-Zohar*'daki rivayete göre, firavun tarafından planlanan tamamen yok edilme olayından İbrânîleri kurtarmak için onların köleleştirilmesini firavuna tavsiye eden Eyyûb'dur. Daha sonra Eyyûb'a verilen ıstıraplar, onun İsrâiloğulları'na yaşattığı sıkıntıların ve belaların şiddetini fark etmesini sağlamayı amaçlıyordu.¹²³⁵

Eyyûb'un başına gelen musibet ve felaketlerle acı çekerek imtihan edildiği ve bu esnada mahrumiyeti öğrendiği zikredilmektedir.¹²³⁶ Eyyûb'un başına büyük felaketler geldiğinde, Tanrı'ya şöyle dediği bildirilmektedir: “*Kâinatın Rabb'i, açları doyurup susuzlara içeceğini vermedim mi? yahut ben lokmamı yalnız başıma mı yedim ve öksüz de ondan yemedi mi?*”¹²³⁷ ve *söylendiği gibi (örtüsü olmayan yoksulu) çıplakları, “koyunlarımın yünüyle ısınmadı ise ben giydirmedim mi?”*.¹²³⁸

Eyyûb'un evinin yakınında gördüğü putperestlik konusunda şaşkınlık geçirdiği şöyle anlatılmaktadır:

“Şimdi, Tanrı bana *Yob* adını vermeden önce *Yobab* idim. *Yobab* olarak adlandırıldığımda, saygı duyulan bir put tapınağının oldukça yakınında yaşıyordum. Orada sürekli olarak yakılan takdimelerin sunulduğunu

¹²³⁴ TB, Sotah, 11a; TB, Sanhedrin, 106a; MR, Şemot Rabbah, 1:9; 27:3; Zohar, Bo 2:15, 17; Zohar, 2:33a; “Sanhedrin 106a” (Erişim 29 Eylül 2023); “Shemot Rabbah 1:9” (Erişim 05 Ekim 2022); “Shemot Rabbah 27:3”, çev. Sefaria Community Translation, *The Sefaria Midrash Rabbah*, 2022 (Erişim 15 Ekim 2022); Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/471.

¹²³⁵ L. Ginzberg'in atfı yaptığı kitap *Sefer ha-Zohar*'dır (Zohar, 2:33a). Bk. Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/471 (dip. 21).

¹²³⁶ Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/463 (dip. 38).

¹²³⁷ Eyub 31:17.

¹²³⁸ Eyub 31:19-20. Bk. Obermann, *ARNA*, 10/47.

gördüğümde, kendi içimde ‘Göğü, yeri, denizi ve bizleri de yaratan gerçekten bu Tanrı mı? Nasıl bileceğim?’ diye düşünmeye başladım.”¹²³⁹

“Bir gece yataktayken, çok parlak bir ışıpta yüksek bir ses geldi ve ‘Yobab, Yobab!’ Ben de ‘Evet? İşte buradayım.’ dedim. Ve o şöyle dedi: ‘Kalk ve sana bilmek istediğin kişinin kim olduğunu göstereyim. Bütün yakılan takdimeleri getirdikleri ve içki sunularını doldurdıkları bu kişi Tanrı değildir. Aksine o insan doğasının aldatıldığı şeytanın gücüdür.’ Bunları işittiğimde, yatağıma söyleyerek düştüm ve ‘Canımın kurtuluşu için gelen Rabbim’ sana yalvarıyorum -eğer burası gerçekten de şeytanın insanları kandırdığı yerse- bana gitme ve putun yerini temizleme yetkisi ver, böylece onun için içilen içki sunularına bir son vereyim. Bu bölgeyi ben yönettiğim için beni yasaklayacak kim var?’¹²⁴⁰

Eyub’un Vasiyeti kitabında bir meleğin Eyyûb’a görüldüğü¹²⁴¹ ve ona yaklaşan felaketleri açıkladığı şöyle anlatılmaktadır:

“Işık, bana cevap verdi ve şöyle dedi: ‘Burayı temizleyebileceksin. Ama Tanrı’nın size söylememi emrettiği her şeyi size göstereceğim.’ Ve dedim ki ‘Benden ne istediye, kulu duyacağım ve yapacağım.’ Yine şöyle dedi: ‘Rab şöyle diyor: Şeytanın yerini temizlemeye kalkarsan, o savaş için gazapla sana karşı çıkacaktır. Ama şeytan sana ölüm getiremeyecek. Sana birçok plak getirecek, mallarını kendisi için alacak, çocuklarını alıp götürcek. Ama eğer sabredersen, çağın sonuna kadar ismini dünyanın tüm nesillerinde yücelteceğim ve mallarını sana geri vereceğim. Rabb’in adil olduğunu, itaat eden herkese iyi şeyler verdiğini bilesin diye bu sana iki kat geri ödenecektir. Ve sen ayağa kalkıp yeniden diriltileceksin. Çünkü maçı kazanan bir atlet gibi olacaksın hem acılara katlanacak hem de tacı kazanacaksın. O zaman Rabb’in adil, gerçek ve güçlü olduğunu, kendisinin seçtiği kimselere güç verdiğini anlayacaksın.’¹²⁴²

¹²³⁹ TJ 2:1-4; Spittler, “Testament of Job”, 1/840.

¹²⁴⁰ TJ 3:1-7; Spittler, “Testament of Job”, 1/840.

¹²⁴¹ TJ 2-5. bölümler; Spittler, “Testament of Job”, 1/840-841.

¹²⁴² TJ 4:1-11; Spittler, “Testament of Job”, 1/840-841.

Eyyûb'un evinin yakınındaki bir put tapınağını yok etme kararlılığında ısrar ettiği ve onu yok ettiği, onun bir put tapınağını yok etme konusunda gösterdiği bu gayretinin başına felaketlerin gelmesine sebep olduğu¹²⁴³ şöyle anlatılmaktadır:

“Ve ben, küçük çocuklarım, ona şöyle cevap verdim: ‘Ölene kadar sabredeceğim: Hiç geri adım atmayacağım.’ O, beni terk ettiğinde melek tarafından mühürlendikten sonra küçük çocuklarımı, sonra benimle birlikte ertesi gece ortaya çıkan elli genci yanıma aldım, put tapınağına doğru yola koyuldum ve onu yere yıktım. Ve kapıların emniyete alınmasını emrederek evime geri geldim.”¹²⁴⁴

Burada *Eyub'un Vasiyeti* kitabında anlatılan Eyyûb'un evinin yakınındaki put tapınağını ve putları kırıp yok etmesi, onun putlara ibadet ve tazim etmeyi putperestlik olarak gören bir *ikonoklast*, yani putlara karşı olan bir monoteist olduğunu göstermektedir. Onun bu kitapta nakledilen putperestliğe muhalefetinin İbrâhim'in ikonoklazmına benzediği söylenebilir.¹²⁴⁵ Kitap, şeytana anlatımda merkezî bir rol vermekte ve şeytanın davranışını, Eyyûb'un monoteizmi kabul ederek kendisinin önceki putperestliğini reddetmesi nedeniyle Eyyûb'dan intikam almak için bir girişim olarak açıklamaktadır.¹²⁴⁶

Eyyûb, Yahudi geleneğinde Yahudi dinî tarihindeki bazı kutsal kitap karakterleriyle iffet, üstünlük ya da efdaliyet, Tanrı'ya hizmet etme, dindarlık, iyi insan olma, kader konusunda Tanrı'yla tartışma, cömertlik ve hayırseverlik, ıstırap ve benzeri çeşitli yönlerden mukayese edilmektedir. Mesela Eyyûb'un Mûsâ,¹²⁴⁷ Yûsuf,¹²⁴⁸ Yeremya peygamber, Dâvûd ve patriyarklarla mukayese edildiği,¹²⁴⁹ onun kaderinin İbrâhim,¹²⁵⁰ Dâvûd ve Süleyman peygamberlerin kaderi¹²⁵¹ ve İbrâhim'e efdaliyetinin

¹²⁴³ Spittler, “Testament of Job”, 1/835.

¹²⁴⁴ TJ 5:1-3. Bk. Spittler, “Testament of Job”, 1/840-841.

¹²⁴⁵ TJ 2-5. bölümler. Bk. Spittler, “Testament of Job”, 1/840 (dip. 2 b).

¹²⁴⁶ Avigdor Shinan, “So Very Much in This Job Lot”, *Haaretz* (24 Aralık 2004).

¹²⁴⁷ Radinsky, *Torah Concepts*, 4/217.

¹²⁴⁸ Lau, “Job and Joseph”, 1-13.

¹²⁴⁹ Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/451, 453 (dip. 4), 463 (dip. 39).

¹²⁵⁰ MR, Bereşit Rabah, 49:9. Bk. “Bereshit Rabbah 49:9”, çev. Sefaria Community Translation, *The Sefaria Midrash Rabbah*, 2022 (Erişim 08 Mayıs 2024); Eisen, “Job As A Symbol of Israel”, 21 (dip. 61).

¹²⁵¹ Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/463 (dip. 39).

mukayese edildiği,¹²⁵² İbrâhim'in günaha girmelerinin, ayartılmalarının ve kederlerinin Eyyûb'a verildiği zikredilmektedir.¹²⁵³

Eyyûb ve İbrâhim peygamberleri birbirine bağlayan çok sayıda Rabbânî kaynak bulunmaktadır.¹²⁵⁴ Bazı Rabbânî kaynaklarda Eyyûb ile Yahudi dinî tarihinde ilk İbrânî ata sayılan İbrâhim dindarlık ve örnek ahlâkî vasıflar vb. çeşitli yönlerden ele alınmakta ve karşılaştırılmaktadır. Yehoşua b. Hirkanus, Şimon b. Elazar gibi bazı rabbiler İbrâhim'i dindarlık konusunda Eyyûb'dan üstün bulurken Rabbi Meir gibi bazı rabbiler İbrâhim ve Eyyûb'un eşit olduğunu,¹²⁵⁵ Rabbi Yoḥanan Eyyûb'un İbrâhim peygamberden daha üstün/büyük olduğunu¹²⁵⁶ hatta İbrâhim'i bile aştığını kabul etmektedir.¹²⁵⁷ R. Yoḥanan, Tanah literatüründe Eyyûb hakkında söylenenlerin İbrâhim'le ilgili söylenenlerden daha önemli olduğu ve Eyyûb'un İbrâhim'den daha fazla övüldüğü kanaatindedir. İbrâhim hakkında *Bereşit* kitabında "...Çünkü şimdi, senin Tanrı'dan korkan biri olduğunu biliyorum..."¹²⁵⁸ yazıldığı halde Eyyûb hakkında *Eyub* kitabında "...ve bu adam kâmil ve doğru idi, Allah'tan korkar ve kötülükten çekinirdi."¹²⁵⁹ diye yazılmıştır.¹²⁶⁰

Eyyûb ve İbrâhim peygamberler iffet açısından da mukayese edilmekte, çağdaşları gayr-i ahlâkî bir hayat sürmelerine rağmen Eyyûb'un iffetli bir kimse olduğu ve evli olmayan bir kadına asla bakmadığı ancak İbrâhim'in Eyyûb'dan daha iffetli olduğu zira kendi karısının cazibesini hiç fark etmediği, İbrâhim'in ve Eyyûb'un namus, iffet ve erdem¹²⁶¹ gibi güzel ahlâkî vasıflarla öne çıkan önemli şahsiyetlerden birisi olduğu anlatılmaktadır. Yahudi geleneğinde iyi bir kimse bağlamında Eyyûb ve İbrâhim

¹²⁵² Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/455 (dip. 10).

¹²⁵³ Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/232 (dip. 247).

¹²⁵⁴ Eisen, "Job As A Symbol of Israel", 21.

¹²⁵⁵ TB, Sotah, 31a. Krş. Mişna, Sotah, 5:5.

¹²⁵⁶ TB, Bava Batra, 15b. Bk. Eisen, "Job As A Symbol of Israel", 21-22; Schleicher, "The Fate of Job in Jewish Tradition", 13.

¹²⁵⁷ Yazar kitapta TB, Bava Batra, 14b olarak vermiştir. Ancak bilgi 15b'de geçmektedir. Bk. Friedman, "Book of Job", 11/353.

¹²⁵⁸ Bereşit 22:12.

¹²⁵⁹ Eyub 1:1.

¹²⁶⁰ TB, Bava Batra, 15b. Bk. "Bava Batra 15b", çev. Michael L. Rodkinson, *New Edition of The Babylonian Talmud Original Text Edited, Corrected, Formulated, and Translated into English* (Boston: New Talmud Publishing Society, 1918), 7/48; Epstein, "Bava Batra 15b"; Ibn Chabib, *En Jakob*, 1921, 4/Bava Batra, 1:32, 119.

¹²⁶¹ TB, Bava Batra, 15a, 16a. Bk. Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/462 (dip. 36).

mukayese edilirken Eyyûb Bâbil Kulesi neslinden daha iyi bir kimse olarak tasvir edilmekte ancak Eyyûb'un İbrâhim kadar iyi birisi olmadığı da belirtilmektedir.¹²⁶²

Rabbi Meir, Tanah'ta Eyyûb ve İbrâhim hakkında bahsedilen Tanrı korkusunun sevgiden kaynaklandığını söylemekte ama İbrâhim'in kendisi hakkında "Bunun sevgiden olduğunu nasıl bilebiliriz?" diye sormaktadır. Tanah'ın *İşaya* kitabında "*dostum İbrâhim'in zürriyeti*"¹²⁶³ diye yazıldığını belirtmektedir. Rabbi Şimon ben Eleazar (Simeon b. Eleazar, MS 2. yy.) Tanrı'ya sevgiden hizmet edenle ona ceza korkusundan hizmet eden arasındaki fark konusunda bir insanın Tanrı'ya korkudan ziyade sevgiyle hizmet etmesinin çok daha önemli olduğunu zira ikincisinin mükâfatının bin, birincisinin mükâfatının ise iki bin nesil boyunca devam edeceğini dile getirmektedir.¹²⁶⁴ Rabbi Şimon da Eyyûb'un *Tanrı korkusuna* sahip olduğunu ve korkuya dayanan bu saygının onun dayanağının ve gücünün özü olduğunu ifade etmektedir.¹²⁶⁵ Günümüz Yahudilik araştırmacılarından Naphtali Herz Tur-Sinai (öl. 1973) de Eyyûb'un Tanrı korkusunun tüm ahlâkın ölçüsü olduğu kanaatindedir.¹²⁶⁶

Rabbânî literatürde Eyyûb'un İbrâhim ile cömertlik, hayırseverlik ve misafirperverlik bakımından mukayese edildiği görülmektedir. Eyyûb ve İbrâhim'in çok cömert ve hayırsever olduğu fakat İbrâhim'in Eyyûb'dan daha cömert, hayırsever ve misafirperver biri olarak tasvir edildiği bildirilmekte¹²⁶⁷ ve Tanrı'nın Eyyûb'a cömertlik, hayırseverlik ve misafirperverlik bakımından İbrâhim'in yarısına henüz ulaşamadığını söylediği, İbrâhim kadar misafirperver olmadığı için Eyyûb'u eleştirdiği¹²⁶⁸ şöyle zikredilmektedir:

"Tanrı, Eyyûb'a şöyle dedi: 'Eyyûb, İbrâhim'in yaptığı misafirperverliğin yarısına henüz ulaşmadın. Evinin içinde oturup duruyorsun ve yolcular, misafirler sana geliyor. Buğday ekmeği yemeye alışkın olan kişiye yemesi için buğday ekmeği verirsin; et yemeye alışkın olan kişiye yemesi için et verirsin; şarap içmeye alışkın olana şarap içirirsin. Ama İbrâhim bu şekilde

¹²⁶² Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/453 (dip. 5).

¹²⁶³ İşaya 41:8. Bk. *Kitabı Mukaddes*, 878.

¹²⁶⁴ Şemot 20:6. Bk. TB, Sotah, 31a; "Sotah 31a" (Erişim 24 Nisan 2022); Ibn Chabib, *En Jakob*, 1921, 3/Sotah, 5:5, 226-227; Şemot, 2004, 109.

¹²⁶⁵ Zohar, Yitro 1:44.

¹²⁶⁶ Tur-Sinai, *The Book of Job*, 65.

¹²⁶⁷ Neusner, *ARNB*, 7/141 (dip. 3); Eisen, "Job As A Symbol of Israel", 21 (dip. 61); Bialik - Ravnitzky, *Sefer Ha-Aggadah*, 224 (dip. 223).

¹²⁶⁸ Kalman, "Righteousness Restored", 97.

davranmadı. O, bunun yerine gidip her yeri gezerdi ve yolcular bulduğunda onları evine getirirdi. Buğday ekmeği yemeye alışkın olmayan kişilere buğday ekmeği verdi; et yemeye alışkın olmayan kişilere et verdi; şarap içmeye alışkın olmayan kişilere şarap verdi. Dahası, karayollarında görkemli konaklar inşa etti ve oralarda yiyecek içecek bıraktı ve yoldan geçen herkes yiyip içti... ve her ne istenirse İbrâhim'in evinde bulunurdu...”¹²⁶⁹

Söz konusu midraşik haggada'da geçen rivayette bu nedenle İbrâhim'e alışılmadık bir memnuniyet verildiği ve onun herhangi bir kişinin istediği her şeyin kendi evinde bulunmasını istediği nakledilmektedir.¹²⁷⁰

Rabbânî kaynakların birçoğunda İbrâhim'in imtihanlarıyla¹²⁷¹ Eyyûb'un acı çekmesi arasında doğrudan bir bağlantı kurulduğu görülmektedir. Buna göre Tanrı'nın, İbrâhim'i imtihan etmek için biricik çocuğu İshak'ı Moriya topraklarına götürmesini ve bir dağın üzerinde yakmalık kurban olarak sunmasını emretmesi üzerine¹²⁷² İbrâhim'in oğlu İshak'ı kurban etmesi olayı (*akedat Yitshak*),¹²⁷³ şeytanın İbrâhim'in kıymetine ilişkin bir meydan okuma tarafından yönlendirilmekte¹²⁷⁴ ve burada Eyyûb'un hikâyesinin konusu İbrâhim'in imtihanına açıkça yansıtılmaktadır.¹²⁷⁵ İbrâhim'in imtihanı Eyyûb'un imtihanına benzemekte olup haggadik kaynaklar onun imtihanını Eyyûb'un imtihanıyla ilişkilendirmektedirler.¹²⁷⁶ Tanrı, şeytanın İbrâhim ve Eyyûb aleyhindeki ithamları nedeniyle onları imtihan etmiştir. Ancak onlar, şeytanın haksız olduğu kanıtlanarak Tanrı'nın imtihanlarını geçmiş ve Tanrı onları büyük nimetlerle ödüllendirmiştir.¹²⁷⁷

Birçok Rabbânî kaynak İbrâhim'in imtihanlarının *akedah* olayından sonra doğrudan Eyyûb'a aktarıldığını ve İbrâhim'in, bu olaydan hemen sonra Tanrı'nın

¹²⁶⁹ Obermann, *ARNA*, 10/46-47; Bialik - Ravnitzky, *Sefer Ha-Aggadah*, 679.

¹²⁷⁰ Bialik - Ravnitzky, *Sefer Ha-Aggadah*, 679.

¹²⁷¹ İbrâhim'in Tanrı tarafından on imtihana tabi tutulduğu ve bunlara sabır gösterdiği anlatılmaktadır. Bk. Obermann, *ARNA*, 10/54, 132, 243.

¹²⁷² Bereşit 22:1-2. Ömer Faruk Harman, “İshak”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2000), 22/519; David S. Shapiro, “The Book of Job And The Trial of Abraham”, *Tradition: A Journal of Orthodox Jewish Thought (JOJT)* 4/2 (Spring 1962), 212 vd.

¹²⁷³ İshak'ın kurban edilmesiyle ilgili kıssa için bk. Bereşit 22:1-19; Besalel, “Ata-Peygamberler”, 1/84.

¹²⁷⁴ TB, Sanhedrin, 89b. Bk. Eisen, “Job As A Symbol of Israel”, 22 (dip. 64).

¹²⁷⁵ Eisen, “Job As A Symbol of Israel”, 22.

¹²⁷⁶ Shapiro, “The Book of Job”, 217.

¹²⁷⁷ İbrâhim'in ve Eyyûb'un imtihan edilmeleri ve imtihanı geçmeleri hakkında krş. Bereşit 22:1-18; Eyub 2:4-6; 42:10, 12-13.

kendisini bir daha imtihana tabi tutmaması için Tanrı'ya yalvardığını; Tanrı'nın İbrâhim'e gelecekteki tüm imtihanlarının Eyyûb'a uygulanacağını bildirerek yanıt verdiğini iddia etmektedir.¹²⁷⁸

Rabbi Şimon'un *Sefer ha-Zohar*'da Eyyûb ve İbrâhim'in imtihanlarını karşılaştırdığı görülmektedir. R. Şimon, Tanrı'nın Eyyûb'u diğer sadık insanların sınamaları gibi bir sınamaya tabi tutmadığını zira Tora'da Eyyûb hakkında "Tanrı Eyyûb'u sınadı." şeklinde yazılmazken, İbrâhim hakkında onun imtihan edildiğini ve kendi eliyle biricik oğlu İshak'ı Tanrı'ya kurban olarak sunduğunu¹²⁷⁹ yazdığını, Eyyûb'un Tanrı'ya kendi eliyle hiçbir şey vermediğini, onun vermesi gerektiğinin de ifade edilmediğini ancak Tanrı'nın hükmü ile şeytana teslim edildiğini ve onun bunu şeytandan talep etmediğini belirtmiştir.¹²⁸⁰

Rabbânî literatürde İbrâhim ve Eyyûb'un Tanrı'yla kader bağlamında tartıştığı zikredilerek mukayese edildiği, İbrâhim'in içinde doğru insanlar bulunduğunu söyleyerek Sodom ve Gomore halkının kaderi, Eyyûb'un kendi kaderi hakkında daha saygılı bir şekilde Tanrı'yla tartıştığı iddia edilmektedir.¹²⁸¹ Burada İbrâhim'e nazaran Eyyûb'un kendi kaderi hakkında Tanrı'yla saygılı olmayan bir şekilde tartıştığına ve onun Tanrı'ya saygısızlık yaptığına işaret edilmektedir.

Bazı Yahudi kaynaklarında Tanrı'nın adaleti bağlamında İbrâhim peygamber ve Eyyûb'un mukayese edildiği görülmekte ve İbrâhim ve Eyyûb'un benzer şekilde Tanrı ve Tanrı'nın adaleti sorunuyla karşı karşıya kaldığı belirtilmektedir.¹²⁸²

Midraş Tanhuma'da geçen bir midraşik rivayette Tanrı'nın işleri konusunda konuşma bağlamında İbrâhim ile Eyyûb'un mukayese edildiği görülmektedir. Rabbi Levi, İbrâhim'in söylediği sözlerin Eyyûb tarafından da konuşulduğunu ancak İbrâhim nazikçe konuşurken, Eyyûb'un sert bir şekilde konuştuğunu ifade etmektedir.¹²⁸³

¹²⁷⁸ Eisen'e göre bu yorum akedah olayının hemen ardından gelen *Bereşit* (Bereşit 22:20-21) kitabına dayanmaktadır. *Bereşit* kitabının midraşik tefsiri olan *Bereşit Rabah*, 57'nin tamamı bu konuya ayrılmıştır. Tanrı'nın Eyyûb'un şimdi İbrâhim'in imtihanlarının alıcısı olacağına dair verdiği cevap, hikâyenin giriş satırına göre Milka'nın çocuklarından birinin, Eyyûb'un yaşadığı topraklara verilen isimle aynı ismi taşıyan Uz olarak adlandırıldığı gerçeğine dayanmaktadır. Krş. *Midraş Tanhuma Buber*, Sh'lach, 27. Bk. Eisen, "Job As A Symbol of Israel", 22 (dip. 65).

¹²⁷⁹ Bereşit 22:1-10.

¹²⁸⁰ Zohar, Tetsaveh 3:41; Bo 2:30.

¹²⁸¹ Obermann, *ARNA*, 10/156; Eisen, "Job As A Symbol of Israel", 21 (dip. 61).

¹²⁸² Jacob Neusner - Alan J. Avery-Peck, *The Routledge Dictionary of Judaism* (NY and London: Routledge Taylor & Francis Group, 2004), 16.

¹²⁸³ İbrâhim'in konuşması için Bereşit 28:15, Eyyûb'un konuşması için Eyub 9:22. Bk. *Midraş Tanhuma*, Vayera, 5:7, 121.

İbrâhim ve Eyyûb'un aynı şeyi söylediğini ancak İbrâhim'in söyledikleri için bir mükâfat alırken, Eyyûb'un ise cezalandırıldığını ve bunun nedeninin İbrâhim'in bunu olgun, Eyyûb'un ise olgunlaşmamış/ham bir düşünce olarak söylemesi;¹²⁸⁴ İbrâhim'in olgunlaşmış inciri yemesi ve Tanrı'nın davranışları hakkında dikkatle düşündükten sonra nazik, Eyyûb'un ise onu ham olarak yutması ve aceleyle sert bir şekilde konuşması olduğunu dile getirmektedir.¹²⁸⁵ Eyyûb'un ham düşüncesinden maksadın onun düşüncelerini söylerken dikkatle düşünmeden duyguyla konuşması olduğu ve böyle konuştuğu kaydedilmektedir.¹²⁸⁶

Yahudilik'te Hz. Eyyûb hakkında ele alınan en önemli konulardan biri de onun dininin ne olduğu, Tanrı'yı nasıl tanıdığı ve tek Tanrı'ya/Tanrı inancına nasıl iman ettiği. Tanah'ın *Eyub* kitabı ve Targum literatüründe yer alan *Eyub Targum* kitaplarının genelinde tek Tanrı inancına kuvvetli vurgunun hâkim olduğu görülmektedir. Her ne kadar Tanah ve *Eyub Targum* teolojisinde Eyyûb'un nebî olduğu açık bir şekilde zikredilmemesine rağmen *Eyub*¹²⁸⁷ ve *Eyub Targum*¹²⁸⁸ kitaplarında yer alan bilgi ve rivayetlerden onun tek Tanrı inancına sahip olan ve Tanrı'dan vahiy alan bir nebî ve Şekina'nın kendisinin üzerinde olduğu anlaşılmakta, bahse konu kutsal kitap literatüründe onun putperest olduğu konusunda herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Ayrıca Elihu ve diğer üç arkadaşının konuşmalarında da tek Tanrı inancına açıkça değinilmekte ve bu bilgilerden onların monoteist Yahve inancına iman ettikleri anlaşılmaktadır.¹²⁸⁹ Midraş türü bazı Rabbânî kaynaklarda Eyyûb'un İbrâhim peygamber gibi, Tanrı'yı sezgi¹²⁹⁰ ve kendi rızasıyla bulduğu ve tanıdığı,¹²⁹¹ yardım almadan tanımayı öğrendiği bildirilmektedir.¹²⁹² *Sefer ha-Zohar*'da Eyyûb'un tek Tanrı

¹²⁸⁴ MR, Bereşit Rabah, 49:9; "Bereshit Rabbah 49:9" (Erişim 08 Mayıs 2024).

¹²⁸⁵ MR, Bereşit Rabah, 49:9; "Bereshit Rabbah 49:9" (Erişim 08 Mayıs 2024); *Midrash Tanhuma*, Vayera, 5:7, 121; Bialik - Ravnitzky, *Sefer Ha-Aggadah*, 567.

¹²⁸⁶ "Bereshit Rabbah 49:9" (Erişim 08 Mayıs 2024), (dip. 47).

¹²⁸⁷ *Eyub* 27:2-3, 8-11, 13, 22; 28:20-28; 34:5, 9; 38:1-41; 40:1-2, 6-24; 41:1-34; 42:7; *Kitabı Mukaddes*, 647-649, 657, 662-663, 665-668.

¹²⁸⁸ *The Targum of Job* 13:24; 24:1, 12, 22-23; 27:2-3, 8-11, 13, 22; 28:20-28; *The Targum of Job*, 15/44, 60-61, 63-66, 74.

¹²⁸⁹ *Eyub* 32:2, 8, 13, 22; 33:4, 6, 12-18, 24, 26, 29-30; 34:10-15, 22-33, 37; 35:2, 10-11, 13; 36:2-3, 5-12, 22-33; *The Targum of Job* 32:2, 8, 13, 22; 33:4, 6, 12-18, 24, 26, 29-30; 34:10-15, 22-33, 37; 35:2, 10-11, 13; 36:2-3, 5-12, 22-33; *Kitabı Mukaddes*, 654-660; *The Targum of Job*, 15/72-78.

¹²⁹⁰ MR, Bamidbar Rabah, 14:7. Bk. Hirsch vd., "Job", 7/194.

¹²⁹¹ Tanrı'yı kendi rızasıyla tanıyanlar İbrâhim, Eyyûb, Hezekiah ve Îsâ Mesih'tir (MR, Bamidbar Rabah, 14). Bk. Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/456 (dip. 13).

¹²⁹² MR, Numbers/Bamidbar Rabah, 14:2. Bk. *Midrash Rabbah: Numbers II*, çev. H. Freedman vd. (London, England: Soncino Press, 1939), 568.

inancına, yani monoteizme iman etmesi konusunda Rabbânî literatürden farklı bir bilgi verilmektedir. Eyyûb'un tek Tanrı inancına ihtida etmesi onun hayatının Mısır döneminde, Tanrı'nın Mısır'da firavunu uyarmak amacıyla gerçekleştirdiği birtakım mucizelerine ve kudretli işlerine tanıklık etmesi ve tanıklık etmesinden kaynaklanan korkuyla ilişkilendirilmektedir. Eyyûb'un, Tanrı'nın Mısır'da firavunu uyarmak amacıyla gerçekleştirdiği mucizelerine ve kudretli işlerine tanık olmasından dolayı aşırı korktuğu¹²⁹³ ve onun mucizelere tanıklık etmesinden kaynaklanan korku nedeniyle Tanrı'yı ilah kabul etmek/Tanrı'ya ibadet etmek için Mısır'a geri döndüğü¹²⁹⁴ ve tek Tanrı inancına ihtida ettiği rivayet edilmekte¹²⁹⁵ fakat onun putperest olduğu konusunda bir şey söylenmemektedir.

Bazı kaynaklarda İbrâhim ve Eyyûb'un putperest oldukları rivayet edilmektedir. Eyyûb'un İbrâhim gibi, putperestlikten göğü ve yeryüzünü yaratan gerçek Tanrı'ya ibadet etmeye geçtiği¹²⁹⁶ ve monoteizmi benimsediği rivayet edilmektedir. *Eyub'un Vasiyeti* kitabında Eyyûb, şeytana savaş açarak küçük çocuklarını ve elli genci yanına alarak put tapınağına giden, put tapınağını ve içindeki putları yıkıp yok eden bir kimse olarak tasvir edilmektedir.¹²⁹⁷ Eyyûb, şeytan işi putları yok etmek için yola çıkarken Tanrı'nın baş meleğinin ona şeytanla ömür boyu devam edecek bir savaşa hazırlanmasını söylediği, yine kendisine yeniden dirilişten sonra gelecek dünyada büyük bir manevî güç ve bir çiçek tacı olarak kalıcı bir şöhret sözü verildiği, Eyyûb'un da "Tanrı sevgisinden sonuna kadar dayanacağım." dediği ve melekten yaşam mührünü aldığı zikredilmektedir.¹²⁹⁸

Yukarıda naklettiğimiz İbrâhim gibi, Eyyûb'un putperestlikten vazgeçip gerçek Tanrı'ya ibadet etmeye geçmesi ifadesinin, Tanrı inancı açısından onun bir putperest iken putperestlikten monoteizme ihtida eden, tek olan Yahve'ye iman eden bir monoteist ve *yarı mühtedi (ger toşav)*,¹²⁹⁹ yani ırken ve dinen Yahudi olmayıp sadece Nûh Kanunları'nı benimseyip yaşayan *yarı mühtedi* statüsünde bir *Nûhî* olduğunu gösterdiği söylenebilir. Zira Yahudilik'te insanlar, dinî inanç bakımından *Yahudiler*

¹²⁹³ Zohar, Yitro 1; 1:44, 47.

¹²⁹⁴ Zohar, Yitro 1:47.

¹²⁹⁵ Zohar, Yitro 1.

¹²⁹⁶ Toy - Kohler, "Testament of Job", 7/200.

¹²⁹⁷ TJ 5:1-3.

¹²⁹⁸ Toy - Kohler, "Testament of Job", 7/200. Krş. Mişna, Sotah, 5:5.

¹²⁹⁹ Baskin, "Book of Job", 11/356.

(*Yehudîm*), *Nûhîler* (*bney Noah*) ve *Putperestler* (*Avoda Zarîm*) olarak üç gruba ayrılmaktadırlar. Irk olarak Yahudi olan ve Yahudiliğin dinî kurallarına tabi olanlara *Yahudi*, Yahudi ırkından olmayanlar ise Yahudiliği benimsememekle birlikte Hz. Nûh'un tevhit ilkesine dayanan yedi temel kanununu (*şeva' mitsvot bney Noah*)¹³⁰⁰ benimseyip uygulayanlara *Nûhîler* ve bunların dışında kalan ve putlara tapanlar *Putperestler* olmak üzere iki kısımda değerlendirilmektedir. Yahudi hukuku Halaka'da Yahudi olmayanların Yahudi toplumu içindeki durumları anlatılırken ırken Yahudi olmayıp İsrâil topraklarında ya da cemaati içinde yaşamını sürdüren ve Yahudi dinini tamamen benimsemek suretiyle yerine getiren kişiye *sadık mühtedi* (*ger tsadik*); ırken ve dinen Yahudi olmayıp sadece Nûh Kanunları'nı benimseyip yaşayanlara *yarı mühtedi* veya *Nûhî* adının verildiği belirtilmektedir.¹³⁰¹

Bu bağlamda Yahudilik'te ilk İbrânî büyük ata, ilk monoteist ve ilk Yahudi kabul edilen¹³⁰² İbrâhim ve Eyyûb din bakımından mukayese edilmektedir. Yahudi geleneğinde genel olarak İbrâhim gibi Eyyûb'un dininin de monoteizm olduğu, onun İbrâhim gibi yalnızca tek Tanrı Yahve'ye ve onun birliğine iman eden bir monoteist olduğu kabul edilmektedir. Günümüz Yahudi din bilginlerinden Moshe Pinchas Weisblum ABD'de New York'ta Long Island'da *Eyub Kitabı* hakkında dört konferans vermiştir. İkinci konferansında Tanah literatüründe İbrâhim, Eyyûb dâhil bazı isimlerden bahsedildiğini, Eyyûb'un İbrâhim gibi monoteizme/tek tanrıcılığa inanan, karakterinin gelişimi monoteizme göre olan, antik dünyada tanınan ve Yahudi olmayan monoteist bir kişi olduğunu söylemiştir.¹³⁰³ Ancak geleneksel Yahudi anlayışında İbrâhim ilk monoteist ve ilk Yahudi kabul edilirken, Eyyûb'un Yahudilik'te statü olarak *yarı mühtedi*, Nûh Kanunları'nı benimseyip yaşayan *Nûhî* kategorisinde değerlendirildiği ve onun *gerçek dindar* sayıldığı söylenebilir. Yine genel Yahudi anlayışında İbrâhim'in putperestlikten monoteizme Yahudiliğe ihtida eden ilk monoteist

¹³⁰⁰ Yedi kanun şunlardır: 1. Putperestlikten kaçınmak, 2. Küfürden kaçınmak, 3. Zinadan, özellikle akrabalar arası zinadan kaçınmak, 4. Adaleti sağlayacak adalet kurumlarını oluşturmak; bütün münasebetlerde adil ve dürüst olmak, 5. Kan dökmek, 6. Hırsızlık yapmamak, 7. Canlı hayvandan et koparıp yememek. MR, Bereşit Rabah, 34:8. Bk. Adam, *Yahudilik ve Hıristiyanlık Açısından Diğer Dinler*, 24-25.

¹³⁰¹ Yahudiliğin diğer dinlere ve ırklara bakışı, Yahudi olmayanların Yahudi toplumu içindeki durumu ve Yahudi olmayanlarla münasebet hakkında bk. Adam, *Yahudilik ve Hıristiyanlık Açısından Diğer Dinler*, 21-28; Baki Adam, *Karşılaştırmalı Dinler Tarihi* (Ankara: MEB Yayınları, 2006), 29-30, 40-41; Gürkan, *Anahatlarıyla Yahudilik*, 164-172.

¹³⁰² Gürkan, *Yahudilik*, 21.

¹³⁰³ *Rabbi Moshe P. Weisblum, PhD - The Book of Job Part 2: Chapter 1*, Long Island, NY, 15 August 2017, <https://www.youtube.com/watch?v=ZfwEMXADZJ8&t=2256s>, (Erişim 20 Aralık 2020).

ve ilk Yahudi olduğu kabul edilirken, Eyyûb'un dininin monoteizm olduğu belirtilmekte fakat onun Yahudiliğe ihtida ettiği ve Yahudi inancı doğrultusunda inandığı kabul edilmemektedir.

Talmud literatüründe Eyyûb hakkında ele alınan konulardan biri de İbrâhim peygamberle Eyyûb'un gıyabında başkası için dua etmesi ve bu sebeple Tanrı'nın onların duasına icabet etmesinin mukayese edilmesi ve Tanah literatüründen başkası için gıyabında dua etmenin delillerinin zikredilmesidir. Talmud âlimi Rabbi Rava, Rabba ben Mari'ye Talmud bilgelerinin belirttiği "Başkası için gıyabında dua etme konusu nereden kaynaklanmaktadır?" ve "Bir başkası adına Tanrı'dan merhamet isteyen kimsenin duasına önce cevap verilir mi?" sorularını yöneltmiştir. Rabba bar Mari, Rava'ya bunun delilinin *Eyub* kitabındaki "Dostları için dua edince, Eyub'un sürgününü Rab döndürdü..."¹³⁰⁴ cümlesinde Eyyûb'un dostları için gıyabında dua etmesi sebebiyle Tanrı'nın onun duasına icabet edip hastalığına şifa verdiğini, Tevrat'ın *Bereşit* kitabındaki "Avraam Tanrı'ya dua etti ve Tanrı Avimeleh'i, eşini ve cariyelerini iyileştirdi ve (kadınlar) doğum yapabildiler..."¹³⁰⁵ ve hemen ardından "Tanrı, söylediği üzere, Sara'yı hatırında tuttu ve Tanrı, Sara için (Avraam'a) vermiş olduğu sözü yerine getirdi."¹³⁰⁶ cümlelerinde Avimeleh'e evindeki kadınların doğum yapmaları için İbrâhim'in dua etmesi sebebiyle eşi Sara'nın hamile kaldığını ve onun İshak'ı (Yitshak) doğurmasıyla¹³⁰⁷ Tanrı'nın, İbrâhim'e ihtiyarlığında cevap verdiğini söylemekte¹³⁰⁸ ve söz konusu cümlelerin başkaları için gıyabında dua etmeye bir delil olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca kendisi de aynı şeye muhtaç iken, Allah'ın merhametini dileyen kişinin duasının önce cevaplanacağı da söylenmektedir.¹³⁰⁹

Rabbi Joseph B. Soloveitchik Eyyûb'un dostları için dua etmesi hususunu incelerken bir başka noktaya dikkat çekmiş ve Eyyûb'u bazı konularda överken, bazı hususlarda da ona eleştiriler yöneltmiştir. Soloveitchik, Eyyûb'un Tanrı'dan korkan ve kötülükten kaçınan adil bir adam olduğunu, gücünü ve servetini kötü amaçlar için kullanmadığını, çok fazla *sadaka* verdiğini, başkalarına yardım ve destek vermekten

¹³⁰⁴ Eyub 42:10.

¹³⁰⁵ Bereşit 20:17.

¹³⁰⁶ Bereşit 21:1.

¹³⁰⁷ Bereşit 21:2-3.

¹³⁰⁸ TB, Bava Kamma, 92a. Bk. "Bava Kamma 92a" (Erişim 29 Eylül 2023); Epstein, *The Babylonian Talmud*, 1961.

¹³⁰⁹ Bialik - Ravnitzky, *Sefer Ha-Aggadah*, 525.

çekinmediğini ve onların tehlike ve sıkıntı anlarında yanında olduğunu söylemiş ve onun bu ahlâkî özelliklerini övmüştür. Eyyûb'un çektiği acıların kendisi için kolay olmadığını ancak ne toplumunda ne de kişisel ilişkilerinde kendisinin sevgi dolu şefkat özelliğine sahip olduğunu, onun büyük sevgi dolu şefkat özelliğini iki bakımdan elde etmekte yetersiz kaldığını, hiçbir zaman toplumsal boyunduruğu taşımadığını, topluluğun sıkıntı ve kederine katılmadığını ve acı çeken kişinin acısını hissetmediğini, yani empati kurmadığını öne sürmüştür. Onun iyi kalpli bir adam olarak bir an için yetime acımış olabileceğini, çok fazla parası olduğunu ve hiçbir şey istemediğini, bu yüzden hatırı sayılır miktarda sadaka verdiğini ancak sevgi dolu şefkatin geçici duygulardan ve ucuz duygusallıktan daha fazlasını kapsadığını söylemiştir. Sevgi dolu şefkatin anlık bir gözyaşı ve bozuk paradan daha fazlasını gerektirdiğini, kişinin hemcinsleriyle empati kurması, onların incinmesiyle özdeşleşmesi ve kaderinin sorumluluğunu hissetmesi anlamına geldiğini ifade etmiştir. Acı çeken Eyyûb'un ortak deneyim duygusundan yoksun olduğunu ve bu nedenle kardeşleri için nasıl dua edeceğini bilmediğini, onun kaygısının yalnızca kendisi ve ailesinin refahı olduğunu iddia etmiş ve onu eleştirmiştir.

Soloveitchik'e göre harika bir şey olmuş, Eyyûb birdenbire Yahudi duasının doğasını anlamış, bir anda onun çoğul sesini ve insanı özel alandan kamusal alana sürükleyen sevgi dolu şefkat niteliğini keşfetmiştir. Toplumsal bir yaşam sürmeye, toplumun acılarını hissetmeye, felaketlerine üzülmeye ve kutlama anlarında sevinmeye başlamıştır. Eyyûb, dostları için yalvarırsa hem kendisinin hem de onların kurtuluşunu sağlayacaktır. Tanrı'ya arkadaşları için dua edince Eyyûb'un çektiği acıları bitmiş, Tanrı'nın gazabı yatışmış ve Tanrı, *Eyub* kitabında geçtiği üzere arkadaşları için gıyabında dua ettiğinde Eyyûb'un kaderini değiştirmiştir.¹³¹⁰

Soloveitchik'in dinî düşüncesinde Eyyûb önemli dinî figürlerden biridir. Soloveitchik, Eyyûb'u *homo religiosus*, yani *dindar insanın* bir modeli olarak sunmuştur. Soloveitchik'in Eyyûb'u idrak sahibi bir insandan "*homo religiosus*"a dönüşür ve onu bilimsel olmayan bilginin alanının varlığını kabul ettiğinde bir Tanrı adamı olarak nitelendirmiştir. Soloveitchik, *homo religiosus* tipinin iki paradigması

¹³¹⁰ Eyub 42:10. Eyyûb ile ilgili değerlendirmeler için bk. Soloveitchik, *Kol Dodi Dofek*.

olduğunu ve paradigmadan birinin Eyyûb, diğerinin ise Maimonides olduğunu ifade etmiştir.¹³¹¹

Tanah literatüründeki bir cümleden hareketle Talmud ve Midraş literatüründe Tanrı'nın Eyyûb'a gelecek dünya hakkında bazı özellikler verdiği dair bazı Rabbânî rivayetler ve yorumlar nakledilmektedir. Midraşik bir rivayete göre *Eyub* kitabında öküzler çift sürerken eşeklerin onların yanında otlamasından bahseden cümle,¹³¹² Tanrı'nın Eyyûb'a gelecek dünyanın doğası hakkında bir şeyler gösterdiğini¹³¹³ haber vermektedir. Rabbi Yoḥanan, bu cümleden Tanrı'nın Eyyûb'a gelecek dünyada olacak olanları önceden tahmin ettiği, cennetin mutluluğunu önceden tatmış olduğu sonucuna varılabileceğini,¹³¹⁴ Rabbi Hama b. Rabbi Hanina (MS 3. yy.), Tanrı'nın Eyyûb'a gelecek dünya hakkında önceden bir tatma özelliği, bir öngörude bulunma yeteneği verdiğini öne sürmektedir.¹³¹⁵ Cümlenin midraşik yorumuna göre Eyyûb, Tanrı tarafından Mesih dönemini önceden tahmin etme özelliği verilen biri olarak tasvir edilmektedir. Rabbi L. Rabinovitz, R. Hanina'nın "*Gelecek Dünya*" ifadesini Mesih dönemiyle özdeşleştirmiş ve Tanrı'nın Eyyûb'a Mesih dönemini önceden tahmin etme özelliği verdiğini, bu dönemde öküzlerin çift süreceğini ve eşeklerin onlardan hemen sonra besleneceğini söylemiştir.¹³¹⁶

Talmud ve Midraş literatüründe bazı rivayetlerde Eyyûb'un milletler veya putperestler arasındaki dindar bir adam olması, dünyaya gelme sebebi, Tanrı'nın Eyyûb'a musibetler vermesi, Tanrı'nın bu dünyada onun mükâfatını vermesinin konu edildiği görülmektedir. Bu bağlamda milletler arasında belli bir dindar adam olduğu ve onun adının Eyyûb olduğu, onun bu dünyaya sadece mükâfatını almak amacıyla geldiği ancak Tanrı'nın Eyyûb'a musibetler, cezalar verdiği ve Eyyûb'un Tanrı'ya karşı saygısızlık yapmaya ve lânet etmeye başladığı, Tanrı'nın onu gelecek dünyadan çıkarması¹³¹⁷ veya daha sonra gelecek dünyada, yani âhirette hiçbir payı olmaması için

¹³¹¹ Dov Schwartz, *Religion or Halakha: The Philosophy of Rabbi Joseph B. Soloveitchik*, çev. Batya Stein (Leiden, The Netherlands: Brill NV, 2007), 1/61-62.

¹³¹² Eyub 1:14.

¹³¹³ MR, Vayikra Rabah, 17:4. Bk. *Leviticus*, 218.

¹³¹⁴ TB, Bava Batra, 15b; MR, Ruth Rabah, 2:10. Bk. Hirsch vd., "Job", 7/194; *Midrash Rabbah: Ruth*, çev. H. Freedman vd. (London, England: Soncino Press, 1939), 31-32; Ibn Chabib, *En Jakob*, 1921, 4/Bava Batra, 1:33, 119.

¹³¹⁵ MR, Ruth Rabah, 2:10; *Pesikta De-Rab Kahana*, Piska 7:10, 199; "Ruth Rabbah 2:10" (Erişim 20 Eylül 2022).

¹³¹⁶ MR, Vayikra Rabah, 17:4; MR, Ruth Rabah, 2:10; *Ruth*, 31 (dip. 8).

¹³¹⁷ Talmudik görüş için bk. TB, Bava Batra, 15b.

onun bu dünyadaki mükâfatını iki kat verdiği zikredilmektedir.¹³¹⁸ Eyyûb'a bu dünyada daha büyük mükâfat verildiği halde Yahudilerin mükâfatı gelecek dünyada verilecektir.¹³¹⁹ Doğru ve dindar bir adam olarak tasvir edilen Eyyûb'un bu dünyada kendi payını iki katı aldığı bildirilirken midraşik görüşe göre âhirette hiçbir payının olmadığı belirtilmesi ve talmudik görüşe göre Tanrı'nın Eyyûb'u gelecek dünyadan çıkarmak için yaptığı hakkında bilgi verilmesi dikkat çekicidir.

Midraşik literatürde bazı haggadik rivayetlerde Tanrı tarafından gelecekte cezalar verileceği ve cezaların Eyyûb'un aracılığıyla getirilebilmeleri için önceden belirlendiği zikredilmektedir. Buna örnek olarak İsrâiloğulları'nın Haman zamanında mahkûm edildiği ancak Mordekay'ın onları kurtarmak için önceden belirlendiği; İsrâiloğulları'nın Mısır'da köleliğe inmeye mahkûm olduğu ancak Yûsuf'un onlara yardım etmek için önceden yazıldığı kaydedilmektedir.¹³²⁰ İsrâiloğulları'nın nihayetinde İsrâil'in Tanrısı tarafından Mısır'dan kurtarılacağı ve Mûsâ'nın onları esaretten kurtarmak için önceden belirlendiği ifade edilmektedir.¹³²¹

Rabbânî literatürde Eyyûb'un paganlara peygamberlik eden *yedi putperest peygamberden* biri olduğu ifade edilmektedir.¹³²² Bu yedi kişi Beor ve oğlu Bel'am, Eyyûb, Elifaz, Bildad, Tsofar ve Elihu'dur. Maurice Simon (öl. 1955), *Talmud Bavli*'deki bu talmudik görüşün Eyyûb'un putperest bir peygamber olduğunu gösterdiğini iddia etmektedir.¹³²³ Yedi peygamberin gönderilmesinin sebebiyle ilgili olarak dünyadaki putperest milletlere yollarını değiştirmeleri gerektiğini aksi takdirde cehenneme gideceklerini bildirmek için yedi peygamberin gönderildiği dile getirilmektedir.¹³²⁴

Yine Bâbil Talmudu'nda Eyyûb'un bu yedi putperest peygamberden biri olduğu, Tanah Ram ailesinden olduğundan bahsettiğine göre Elihu'nun bir *İsrâilî*, yani *İsrâil evladı* olmadığı, onun yedi putperest peygambere dâhil edilmesinin nedeninin putperestlere peygamberlik etmesi olduğu, Eyyûb'un da putperestlere peygamberlik etmesi nedeniyle buna dâhil edildiği belirtilmektedir. Talmud âlimleri "Bütün

¹³¹⁸ TB, Bava Batra, 15b. Bk. Ibn Chabib, *En Jakob*, 1921, 3/Bava Batra, 1:31, 117.

¹³¹⁹ MR, Bereşit Rabah, 57:4. Bk. Bialik - Ravnitzky, *Sefer Ha-Aggadah*, 445 (dip. 10).

¹³²⁰ Şemot 1:5.

¹³²¹ *Midrash Tanhuma*, Şemot, 17:3.

¹³²² TB, Bava Batra, 15b. Bk. Epstein, "Bava Batra 15b".

¹³²³ TB, Bava Batra, 15b. Bk. Epstein, "Bava Batra 15b", 4/(dip. 3).

¹³²⁴ Bialik - Ravnitzky, *Sefer Ha-Aggadah*, 357.

peygamberler putperestlere peygamberlik etmediler mi?” sorusunu sormakta ve onların peygamberliklerinin öncelikle İsrâîl’e, bu yedi putperest peygamberin ise öncelikle putperestlere hitap ettiğine dikkat çekmektedirler.¹³²⁵

Bâbil Talmudu’nda Eyyûb’un bir putperest olarak görüldüğünü zannetmenin Mûsâ’nın ölümünden sonra sorun ortaya çıkaracağı belirtilmiş, “Şekina, bir putperestin üzerinde nasıl durabilir?” sorusu sorulmuştur. Tüm Yahudi âlimlerin Eyyûb’un bir peygamber olduğunu kabul ettiği,¹³²⁶ Mûsâ’nın Şekina’nın putperestler üzerine inmemesi için dua ettiği ve Yahve’nin onun bu isteğini kabul ettiği de kaydedilmektedir.¹³²⁷ Rabbiler, Eyyûb’un bir putperest olup olmadığına karar verememişlerdir. Eğer Eyyûb bir putperest olsaydı, Mûsâ’nın Şekina’nın İsrâîl’den başka bir kavmin/kimsenin üzerine inmemesi yönündeki duası ile çelişeceğini dile getirmişlerdir.¹³²⁸ Nitekim Rabbilerin, Yahudilik açısından Eyyûb’un bir putperest olmadığı yönündeki talmudik görüşünü destekler şekilde *Targum İyov*’da Eyyûb Şekina’nın kendisinin üzerinde olduğunu ifade etmiştir. Fakat Eyyûb, hastalığı esnasında sabırsızlık göstererek “*Neden Şekina’ni çıkarıyorsun ve beni kendine rakip olarak görüyorsun.*” demiş¹³²⁹ ve Tanrı’yı eleştirmiştir.

Eyub kitabındaki bir cümlede Eyyûb’un arkadaşları hakkında “...*Kulum Eyub gibi benim için doğru olanı söylemediniz.*”¹³³⁰ diye yazmaktadır. Talmud âlimlerinden Rabbi Rava, bu cümleden bir kişinin sıkıntıda olduğu zaman söylediklerinden sorumlu tutulmadığı sonucuna varılabileceğini, her ne kadar yanlış ve uygunsuz bazı sözler söylemesine rağmen Eyyûb’un bu sözleri acı ve sıkıntı içinde söylemesi nedeniyle cezalandırılmadığını öne sürmektedir.¹³³¹

Eyyûb, Tanah literatüründe Elohist ve Yahvist metinde bizzat Yahve tarafından *Tanrı’dan korkan*¹³³² denilerek övüldüğü gibi Rabbânî gelenek içerisinde çok hayırsever olmaları ve iyilik yapmaları nedeniyle “Tanrı’dan korkan” ünvanı verilen dört adam arasında da isim olarak zikredilmekte ve kendisinden saygıyla bahsedilmektedir. Bu

¹³²⁵ TB, Bava Batra, 15b. Bk. Epstein, “Bava Batra 15b”.

¹³²⁶ TB, Bava Batra, 15b. Bk. Epstein, “Bava Batra 15b”, 4/(dip. 16).

¹³²⁷ TB, Bava Batra, 15b. Bk. Epstein, “Bava Batra 15b”.

¹³²⁸ Schleicher, “The Fate of Job in Jewish Tradition”, 13.

¹³²⁹ The Targum of Job 13:24. Bk. *The Targum of Job*, 15/44.

¹³³⁰ Eyub 42:8. Krş. Eyub 34:35.

¹³³¹ TB, Bava Batra, 16b.

¹³³² Eyub 1:1, 8. Krş. Bereşit 22:12.

isimler şunlardır: İbrâhim, Eyyûb, Yûsuf, Ovadya.¹³³³ Bu bibliik isimlerle birlikte Eyyûb, etnik ve inanç bakımından Yahudi kabul edilmese de Yahudi kaynaklarında “Tanrı’dan korkan” bir şahsiyet olarak olumlu şekilde tasvir edilmektedir. Eyyûb, ne etnik kimlik olarak İsrâiloğulları’ndan olan ne de inanç olarak Yahudi olan ancak pratikte Yahudi geleneğine ve kimliğine olumlu katkısı olan bibliik bir şahsiyettir. Eyyûb için “Tanrı’dan korkan” ünvanının Rabbânî gelenekte Sînâ vahyi öncesi dönemde kullanıldığı görülmektedir.¹³³⁴

Rabbânî literatürde haggadik bir hikâyede Tanrı’nın bir ülke kendisine karşı günah işlerse bu üç sâlih adam Nûh, Daniel ve Eyyûb’u onun içinde olsa da ülkede ortaya çıkan “kıtlık”, “vahşi hayvan”, “kılıç” ve “veba” gibi dört cezadan kurtardığı anlatılmaktadır. Nûh’un kıtlık, vahşi hayvan ve kılıç/Tufan; Daniel’in kıtlık, vahşi hayvan ve kılıç; Eyyûb’un da üç cezadan, yani kıtlık, vahşi hayvan ve kılıçtan kurtarıldığı bildirilmektedir. Eyyûb’un “kıtlıktan kurtarıldığını nereden bileceğiz?” sorusunun sorulduğu ve onun Ya’kûb’un zamanında yaşadığını söyleyen rivayette¹³³⁵ onun günlerinde bir kıtlık olduğu, onun hayvanlardan korunduğu ve bunun Tanah’ın “...ve onun malı memlekette çoğaldı.” cümlesinden bilindiği belirtilmektedir.¹³³⁶ Onun kılıçla öldürülmekten kurtulup hayatta kaldığını nereden biliyoruz sorusuna “...hiç esirgmeden böbreklerimi yarıyor...”¹³³⁷ cümlesinin Ortaçağ Yahudi müfessiri Raşi tarafından delil olarak zikredildiği ve yorumlandığı görülmektedir.¹³³⁸ Bir başka hikâyede ise Tanrı’nın Mısır’a dolu felaketi uyarısı yaptığı, firavun ve kavminin bu uyarıya uymadığı ve Tanrı’nın sözüne saygı duymadığı, Eyyûb’un ise dolu felaketi uyarısına kulak verip önemsemediği ve onu özümseyen tek kişi olduğu, bu nedenle Rabb’in ilk başta amaçladığı gibi, tarladaki otlar ve ağaçlarla sınırlamak yerine doluların hem insanları hem de hayvanları vurmasına izin verdiği zikredilmektedir.¹³³⁹

¹³³³ Eyyûb için Eyub 1:1, 8; İbrâhim için Bereşit 22:12; Yûsuf için Bereşit 42:18; Obadya için I. Krallar 18:3; MR, Bamidbar Rabah, 22:1; *Midrash Tanhuma*, Matot, 1:1 ve *Midraş Tanhuma Buber*, Matot, 1:2.; İbrâhim için *Midrash Tanhuma*, Lech Lecha, 19:1, 106, 148; Obadya için *Midraş Tanhuma*, Mişpatim, 9:1; *Numbers*, 853; Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/397, 398 (dip. 332); Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 2/1026.

¹³³⁴ Hasanoğlu, *Nûh Kanunları ve Nühilik*, 275.

¹³³⁵ TB, Bava Batra, 15b.

¹³³⁶ Eyub 1:10.

¹³³⁷ Eyub 16:13.

¹³³⁸ Shlomo Yitzchak (Rashi), *Ezekiel*, çev. English Translation by S. Fisch (Soncino Press, 1950), Raşi’nin Hezekiel 14:14 yorumu.

¹³³⁹ Krş. Şemot 9:13-18. Bk. Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/531.

Midraşik literatürde haggadik bir rivayette üç sadık adam Nûh, Daniel ve Eyyûb'dan bahsedilmektedir. Bu üç sadık kişinin Nûh'un zürriyetleri olduğu, Nûh'un kendi döneminde sadık bir adam olduğu ve adının *Bereşit* kitabındaki bir pasuk'ta üç kez tekrar edildiği,¹³⁴⁰ dünyada meydana gelen üç değişikliği tecrübe etme ayrıcalığına sahip üç kişinin Nûh, Daniel ve Eyyûb olduğu anlatılmaktadır. Nûh'un dünyanın yaşadığına, yıkıldığına ve sonunda yeniden yaşadığına tanık olduğu; Daniel'in Mabel'in ilk olarak sağlam olduğuna, yıkıldığına ve sonra Mabel'in ikinci defa inşasına tanık olduğu; Eyyûb'un da evinin kurulduğuna, yıkıldığına ve sonunda yeniden kurulduğuna tanık olduğu rivayet edilmektedir.¹³⁴¹ Dünyada meydana gelen üç değişikliği tecrübe eden Eyyûb, Daniel ve Nûh gibi kutsal kitap karakterleriyle birlikte yeni bir dünyayı görmek için yaşamış olan üç kişiden biri olarak tasvir edilmektedir.¹³⁴²

Günümüz Yahudilik araştırmacılarından Rabbi Avrohom Bergstein (doğ. 1979) Eyyûb'un kıssasından Yahudi Halakası ile ilgili bazı halahik hükümlerin çıkarıldığını dile getirmektedir.

1. Çalıştırdığımız kişilere saygılı ve onurlu davranma zorunluluğu Eyyûb'dan derlenen bir değerdir. "Hakkımda şikâyetle bulduklarında, hizmetçimin veya hizmetçimin haklı iddiasını hiç reddettiler mi?" dedi. Yasa bu şekliyle İbn Meymûn tarafından tespit edilmiştir.

Bir köleyi yaptıklarımızla veya sözlerimizle utandırmamalıyız çünkü Tevrat onların aşağılanmalarını değil hizmet etmelerini emretmiştir. Onlara aşırı derecede bağırılmamalı veya öfke duyulmamalıdır. Bunun yerine, onlarla nazikçe konuşmalı ve iddialarını dinlemelidir.

2. Bir hâkimin ilgili herhangi bir kanıtı ve tanıklığı derinlemesine soruşturma yükümlülüğü, Eyyûb'un davranışından çıkarılmıştır. Eyyûb "...ve tanımadığım adamın davası, onu eşelerdim."¹³⁴³ diye söylemektedir. Bu halahik delil, kısmen Eyyûb'un örneğine dayanan İbn Meymûn'un yüksek mahkeme kanununda yer almaktadır.

¹³⁴⁰ "Bunlar, Noah'ın soyudur: Noah dürüst biriydi, kendi neslinde kusursuzdu. Noah Tanrı ile birlikte yürüdü." (Bereşit 6:9). Bk. *Bereşit*, 86.

¹³⁴¹ *Midrash Tanhuma*, Noah, 5:1, 50.

¹³⁴² Ginzberg, *The Legends of The Jews*, 5763, 1/462 (dip. 35).

¹³⁴³ Eyub 29:16.

Hüküm verirken kibirli olan ve güneş kadar açık olana kadar meseleyi kendi zihninde incelemeyen önce hüküm vermek için acele eden bir kimse; ahmak, kötü ve kibirli sayılmaktadır. Yahudi bilgeleri şöyle söylemişlerdir: “Yargılamada sabırlı olun.”¹³⁴⁴

3. Eyyûb’un hikâyesi aynı zamanda yas ve yas kurallarının halahik kaynaklarından biri olarak hizmet etmektedir. “*Ve Eyub kalktı ve kaftanını yırttı...*”¹³⁴⁵ cümlesi sevdiği birinin ölümünü duyan ve yas tutan bir kimsenin yasın en şiddetli anında dik dururken elbisesini yırttığı Yahudilik’teki *giysi yırtılması* (İbr. קריעה, *keriya*) pratiğini Yahudilere bildirmektedir.¹³⁴⁶ Yahudilik’te *keriya* pratiğini günümüzde Yahudiler geleneksel olarak genellikle cenaze evinde veya mezarlıkta defin merasiminden hemen önce tatbik etmektedirler.¹³⁴⁷ Cenaze merasiminden sonra yas tutan çok yakın kan bağı olan birinci derece akrabalar bir işaret olsun diye sembolik olarak giysilerini hafifçe yırtmakta ve yırtık giysilerini Şabat hariç en yoğun ve derin şekilde yas tutulan süreci belirten ve *şiva* denilen yedi günlük yas dönemi boyunca giymektedirler.¹³⁴⁸

Bir yas tutanın yanında iken, yas tutan konuşmayı açana kadar sessiz kalmak da uygundur. Bu uygulama, “*Ondan sonra Eyub ağzını açtı...*”¹³⁴⁹ cümlesinin belirttiği gibi Eyyûb tarafından gösterilmiştir ve bu cümle ilk konuşanın Eyyûb olduğunu ima etmektedir.¹³⁵⁰ Yas tutan bir Yahudi, bu esnada ıstıraba iyi gelen yalnızca *Eyub* kitabı gibi kitapları okuyabilir.¹³⁵¹

¹³⁴⁴ Moşe ben Meymun, *Mişne Tora*, Sanhedrin, 20:7. Bk. Moshe ben Maimon (Maimonides), “Mishneh Torah”, çev. Eliyahu Touger, *The Rambam’s Mishneh Torah*, ts.; Bergstein, “Who Was Iyov?”

¹³⁴⁵ Eyub 1:20.

¹³⁴⁶ Anne Brener, *Mourning & Mitzvah: A Guided Journal for Walking the Mourner’s Path Through Grief to Healing* (Woodstock, Vermont, Canada: Jewish Lights Publishing, 2001), 112-113; Bergstein, “Who Was Iyov?”

¹³⁴⁷ Brener, *Mourning & Mitzvah*, 113.

¹³⁴⁸ Gürkan, *Yahudilik*, 141; Alalu vd., *Yahudilikte Kavram ve Değerler*, 145; Reuven Firestone, *Yahudiliği Anlamak: İbrahim’in / Avraam’ın Çocukları*, çev. Çağlayan Erendag - Levent Kartal (İstanbul: Gözlem Yayınları, 2004), 176-178.

¹³⁴⁹ Eyub 3:1.

¹³⁵⁰ TB, Moed Katan, 28b; Moşe ben Meymun, *Mişne Tora*, Avel, 13:3. Bk. Moshe ben Maimon (Maimonides), “Mishneh Torah”, çev. Eliyahu Touger, *The Rambam’s Mishneh Torah*, ts.; Bergstein, “Who Was Iyov?”

¹³⁵¹ Birnbaum, *A Book of Jewish Concepts*, 12, 356.

Günümüz Yahudilik arařtırmacılarından Anne Brener (dođ. 1948) *Mourning and Mitzvah* adlı eserinde Eyyûb'un Hanna¹³⁵² ile birlikte derin duyguları söyleme konusunda Tanah'taki örnek alınacak rol modellerden biri olduğunu çünkü onun değer verdiği her şeyi kaybettiğini, insanların muhtemelen yas ve matem dönemlerinde hissettikleri aynı güçlü ve karmaşık duygulara sahip olduğunu belirtmektedir.¹³⁵³ Brener, Eyyûb'un tüm yas tutan insanların sorduđu soruları sorduđunu, bu soruların bir cevabının olmayabileceğini ancak onları sormanın yasin erken dönemindeki uyuşukluğu ve genellikle onun akabinde gelen depresyonu gidermek, yaşamı enerji dolu yeni bir başlangıca dönüştürebilmek için çok önemli olduğuna değinmektedir.¹³⁵⁴

Eyyûb'a karşı gösterdiği isteksiz yaklaşımdan dolayı Talmud rabbilerinin Eyyûb'u meşum bir şahsiyete dönüştüren hurafelerden yararlanmaktan ve bunları desteklemekten çekinmediği ve bu nedenle *Talmud Bavli*'de rüyasında *Eyub* kitabını gören kişinin cezayı bekleyebileceği, başına felaket gelmesinden endişe duyması gerektiği¹³⁵⁵ geçmektedir.

C. Eyub Kitabı Hakkındaki Görüşler ve Bunların Deđerlendirilmesi

Tanah'ın *Eyub* kitabı denilen Hıristiyanların Kitâb-ı Mukaddes'inin Eski Ahit bölümündeki kitap Türkçe *Eyub*,¹³⁵⁶ Osmanlıca *Eyyûb*,¹³⁵⁷ Arapça *Sifru Eyyûb*,¹³⁵⁸ Batılı kaynaklarda İngilizce *The Book of Job*¹³⁵⁹ ismiyle muhtelif dillerde neşredilmiştir.

Yahudilik'te *Eyub* kitabı dünyada İbrânî edebiyatının en büyük eseri olarak kabul edilmektedir.¹³⁶⁰ Rabbânî gelenekte Tanah'ın en mukaddes bölümü kabul edilen

¹³⁵² Hanna'nın çocuđu olmadığı için duyduğu derin kaygı ve üzüntü ve Yahve'ye dua etmesi hakkında bk. I. Samuel 1:15-16.

¹³⁵³ Brener, *Mourning & Mitzvah*, 110.

¹³⁵⁴ Brener, *Mourning & Mitzvah*, 112.

¹³⁵⁵ TB, Berakot, 57b; "Berakhot 57b", çev. Adin Even-Israel Steinsaltz, *Talmud Bavli, The William Davidson Talmud* (Erişim 29 Eylül 2023). Bk. Schleicher, "The Fate of Job in Jewish Tradition", 13.

¹³⁵⁶ *Eyub*, 1-87.

¹³⁵⁷ *Kitabı Mukaddes Ahd-i Atik ve Ahd-i Cedid*, 590-630. Osmanlıca tercümenin bir nüshası Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi'nde mevcuttur.

¹³⁵⁸ *Sifru Eyyûb*, 1-91.

¹³⁵⁹ Carol Ann Newsom, *The Book of Job: A Contest of Moral Imaginations* (NY, USA: Oxford University Press, 2009), 3-264; Eisen, *The Book of Job*, 17-230.

¹³⁶⁰ Chavel, "Beyond The Night's Darkness", 44/29.

Tora'nın beş kitabı (*Hamişa Humaşim*) ve *Eyub* kitabının Hz. Mûsâ,¹³⁶¹ bazı Talmud bilginlerine göre Yirmiye peygamber tarafından yazıldığı kabul edilmektedir.¹³⁶²

Tanah literatüründeki *Eyub* kitabının yazarının kim olduğu konusunda günümüz kaynaklarında Eyyûb, Elihu, Süleyman hatta Mûsâ tarafından yazıldığına¹³⁶³ dair çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. Tanah literatüründeki *Hezekiel* ve *Eyub* kitaplarında Eyyûb'un *Eyub* kitabını derlediğine ve yazdığına ilişkin herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Talmud literatüründe farklı Rabbânî görüşler olmakla birlikte Yahudi dinî kaynaklarındaki geleneksel görüş, *Eyub* kitabının Hz. Mûsâ tarafından yazıldığı yönündedir.¹³⁶⁴

Rabbânî geleneğe bağlı olan ve Mûsâ peygamberin *Eyub* kitabının yazarı olduğunu kabul eden 19. yüzyıl Yahudilik araştırmacılarından ve Tevrat yorumcularından *Malbim* lakabıyla bilinen Rabbi Meir Loeb (Leibush) ben Yehiel Michael (öl. 1879) bu konuda çelişkili bir görüş ileri sürmektedir. Mûsâ Mısır'dan göç etmeden önce *Eyub* kitabını yazdıysa, Eyyûb'un Sina Dağı'ndaki vahiy ve altın buzağı günahından önce Tanrı'dan öğrenmek üzere olduğu takdir-i ilâhînin işleyişiyle ilgili gerçeği biliyor olması gerektiğini; Mûsâ'nın bu olaylardan sonra Tanrı'dan “bana yüceliğini göster.” diye istekte bulunduğu onun başka bir şey istemesini gerektirdiğini iddia etmektedir.¹³⁶⁵ *Peruş ha-Malbim*'in mütercimi Jeremy I. Pfeffer, *Malbim*'in belki de Eyyûb ve Mûsâ'nın aynı kişi olduğunu öne sürdüğünü ve Tanrı'nın *Eyub* kitabındaki tavsiyelerinin Mûsâ'nın yaptığı talebe verdiği cevap olduğunu, ona kendisini gösterdiğini ve anlattığını¹³⁶⁶ belirtmektedir.¹³⁶⁷

Tanah'taki *Eyub* kitabı, asıl müellifin yaşadığı telif asrının belirlenmesi konusunda muhtemelen en zor kitaptır. Araştırmacılar tarafından teoloji, dil, diğer biblika ve ekstra-biblika literatür, edebî yapı ve tarihî mevzular temelinde *Eyub*

¹³⁶¹ TB, Bava Batra, 14b, 15a; TY, Sotah, 5:8 (Guggenheimer); TY, Sotah, 5:6 (Neusner). Bk. Guggenheimer, *The Jerusalem Talmud*, 2005, 244; Neusner, *The Jerusalem Talmud*, 6495; Hirsch vd., “Job”, 7/193; Besalel, “İyov Kitabı”, 1/268; Gürkan, *Yahudilik*, 66; *Bereşit*, 227.

¹³⁶² Besalel, “İyov Kitabı”, 1/268.

¹³⁶³ Allen vd., *The NKJV Study Bible*, 769.

¹³⁶⁴ TY, Sotah, 5:8; TB, Bava Batra, 14b; Guggenheimer, *The Jerusalem Talmud*, 2005, 244; Katz, *Jewish Ideas and Concepts*, 175; Gürkan, *Yahudilik*, 66.

¹³⁶⁵ Michael, *Malbim's Job*, *Malbim*, 38:1, 226. *Eyub* kitabıyla ilgili olan bu eser, İbrânîce *Peruş ha-Malbim* adlı eserin tercümesidir. Ayrıca söz konusu kitabın internet sayfası için bk. https://www.sefaria.org/Malbim_on_Job?lang=en&p2=Malbim_on_Job.10.16.1&lang2=en (Erişim 29 Temmuz 2020).

¹³⁶⁶ Devarim 34:1.

¹³⁶⁷ Michael, *Malbim's Job*, 226.

kitabının tarihlendirilmesi veya ne zaman yazıldığı tartışılmış fakat bu konuda hâlâ herhangi bir fikir birliğine varılamamıştır.¹³⁶⁸ *Eyub* kitabı için tarih aralığı, çeşitli nedenlerden dolayı milâttan önce 10 ile 3. yüzyıl arasında bir zamandır.¹³⁶⁹ Bazı modern araştırmacılar *Eyub* kitabının ne zaman derlenip yazıldığı konusunda Süleyman'ın hâkimiyeti sırasında derlenip yazıldığını gösteren ve Demir Çağı'ndaki (MÖ 1200'den sonra) bir tarihi ima eden demir alet ve silahlar¹³⁷⁰ ile madencilikten¹³⁷¹ söz edilmesi, askerî bağlamda bir atın tanımlanması,¹³⁷² en erken milâttan önce 10. yüzyılda kullanılmış olan atlı savaş atına dair kitabın içindeki bazı tarihî bilgiler, çeşitli güçlü edebî kanıtlar ve Süleyman dönemine işaret eden Tanah literatüründeki bazı pasajlardan hareketle hikmet literatürünün geliştiği Süleyman'ın hâkimiyeti zamanında derlenip yazıldığını iddia etmektedirler.¹³⁷³

Erken yorumcuların bazı kanıtlara dayanarak *Eyub* kitabının milâttan önce 2. yüzyıl civarında oluşturulduğu gibi yanlış bir sonuca vardığı, Eyyûb'un bir patriyark gibi temsil edildiği ve kitabın İbrânî patriyarkların zamanlarında düzenlendiği kesinlikle doğru olsa da düzenleme tarihini kompozisyon tarihiyle karıştırmamanın bir hata olduğu belirtilmektedir. Dahası Eyyûb'un ailesine benzeyen patriyark kabileler Ortadoğu'da çağlar boyunca geçmişten günümüze kadar bile var oldukları için belki de Eyyûb'un İsrâil tarihinin en erken patriyark kabileler dönemiyle sınırlandırılmasının eşit derecede yanlış olduğu ileri sürülmektedir.¹³⁷⁴

Bazı Batılı araştırmacılar *Eyub* kitabını felsefî ve edebî yönden Kitâb-ı Mukaddes'teki kitapların en değerlilerinden biri olarak kabul etmektedirler. Günümüz araştırmacılarından Maurice Bucaille (öl. 1998) bir hikmet ve takva kitabı olan *Eyub* kitabının¹³⁷⁵ milâttan önce 5. asrın ortalarında yazıldığını ileri sürmektedir.¹³⁷⁶ *Eyub*

¹³⁶⁸ David J. H. Beldman, *Reading Job: Ricoeur's Textual Theory and The Interpretation of Job* (Hamilton, Ontario, Canada: McMaster University Divinity College, Yüksek Lisans, 2007), 59; Allen vd., *The NKJV Study Bible*, 769; Hevîdî, "Sifru Eyyûb", 159.

¹³⁶⁹ Amanda R. Morrow, *Why Has Deuteronomical Theology Infiltrated The Epilogue of Job?: The Double Allusion to a Deuteronomical Motif in Job 42:10-11* (Evanston, Illinois, USA: Northwestern University Garrett-Evangelical Theological Seminary, Yüksek Lisans, 2012), 10-11.

¹³⁷⁰ Eyub 19:24; 20:24; 40:18.

¹³⁷¹ Eyub 28:2.

¹³⁷² Eyub 39:19-25.

¹³⁷³ Süleyman dönemine işaret için krş. Eyub 7:17, 18; Mezmurlar 8:4; 28:28; Süleyman'ın Meselleri, 3:7; 9:10. Bk. Allen vd., *The NKJV Study Bible*, 769.

¹³⁷⁴ Beldman, *Reading Job*, 59-60.

¹³⁷⁵ A'zamî, *Dirâsâtün fi'l-Yehûdiyyeti ve'l-Mesîhiyyeti ve Edyâni'l-Hind*, 162; Maurice Bucaille, *The Bible The Qur'an And Science "La Bible, Le Coran et La Science" The Holy Scriptures Examined in*

kitabının bilinmeyen bir yazar tarafından yazıldığı ve Kitâb-ı Mukaddes içindeki en eski kitap olduğu ihtimali de öne sürülmektedir.¹³⁷⁷ Kitâb-ı Mukaddes araştırmacılarından Huig Groot (Grotius) (öl. 1645), Martin Luther (öl. 1546) ve John Calvin'in (öl. 1564) ileri sürdüğü fikirlere katılarak *Eyub* kitabının Bâbil sürgününden sonra yazıldığı,¹³⁷⁸ Kitâb-ı Mukaddes eleştirmenlerinden Thomas Hobbes (öl. 1679) onun yazıldığı tarihin meçhul olduğunu,¹³⁷⁹ modern dönem araştırmacılarından Robert Verrell Foster (öl. 1914) onun kanonik dönemde yazıldığını iddia etmektedirler.¹³⁸⁰ *Eyub* kitabı hakkında yapılan bazı yeni bilimsel çalışmalar daha sonraki bir tarihlere işaret etmektedirler. Yair Hoffman, *Eyub* kitabının geç biblikal dönemde (MÖ 6-4. yüzyıllar arasında) yazıldığı tahmininde bulunmakta ve bu iddiasının muhtemelen en güvenilir ve en zorlayıcı tahmin olduğunu ileri sürmektedir.¹³⁸¹

Bazı araştırmacılar Eyyûb'un hikâyesinin, milâttan önce 2. bin yılın sonlarına kadar gittiğini fakat eserin günümüzdeki mevcut şeklinin yakın zamanların ürünü olduğunu kabul etmektedirler. Kitâb-ı Mukaddes araştırmaları eleştiri faaliyeti *Eyub* kitabının 3:1-31:40 ve 38:1-42:6 kısımlarının Bâbil sürgünü döneminde ve milâttan önce 6. asrın sonlarına doğru (MÖ 575) yazıldığını, daha sonraysa 32:1-37:24 kısımlarının kitabın masoretik metnine ilave edildiğini iddia etmektedir.¹³⁸² Hastalığından dolayı acı ve sıkıntı çeken Eyyûb ile arkadaşları Elifaz, Bildad, Tsofar arasındaki diyalog muhtemelen Hezekiel'in peygamberliği (MÖ 592-580) ve II. İşaya (MÖ 549-545) arasındaki bir zamana tarihlenmektedir. Bâbil sürgünü sonrası bir tarihi ileri süren Kitâb-ı Mukaddes eleştirmenleri, II. İşaya'nın Yahve'nin acı çeken bir kulu

The Light of Modern Knowledge, çev. Maurice Bucaille - Alastair D. Pannell (Lahore, Pakistan: Kazi Publications, ts.), 9.

¹³⁷⁶ Bucaille, *The Bible The Qur'an And Science*, 19; A'zamî, *Dirâsâtün fi'l-Yehûdiyyeti ve'l-Mesîhiyyeti ve Edyâni'l-Hind*, 162.

¹³⁷⁷ Larry J. Waters, "Reflections On Suffering From The Book of Job", *Bibliotheca Sacra (BS)* 154 (Aralık 1997), 436.

¹³⁷⁸ Şaban Kuzgun, *Hristiyan Batı Kültürünün Ana Kaynağı Kitab-ı Mukaddes'in Kutsallığı Üzerine: Dört İncil Yazılması Derlenmesi Muhtevası Farklılıkları ve Çelişkileri* (İstanbul: Fazilet Neşriyat, 2008), 62.

¹³⁷⁹ Kuzgun, *Dört İncil Farklılıkları ve Çelişkileri*, 63.

¹³⁸⁰ Robert Verrell Foster, "The Hebrew Wisdom: The Book of Job", *The Old Testament Student (OTS)* 5/6 (Şubat 1886), 256.

¹³⁸¹ Yair Hoffman, *A Blemished Perfection: The Book of Job in Context* (JSOTSup 213; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1996), p. 19'dan naklen Beldman, *Reading Job*, 60.

¹³⁸² Harman, "Ahd-i Atîk", 1/499.

olarak İsrâil tanımlaması üzerine şiirin üslup etkilerinin yanı sıra birçok tematik işaretlerini de görmezden gelmektedirler.¹³⁸³

Eyub, *Yeremya'nın Mersiyeleri* ve *Tehilim* gibi kitaplar, Yahudi litürjisindeki litürjik fonksiyonlarından dolayı Yahudi kutsal kitap kanonuna dâhil edilmişlerdir.¹³⁸⁴ Marvin H. Pope¹³⁸⁵ *Eyub* kitabının büyük olasılıkla sürgün sonrası erken dönemde yazılmadığını zira sürgün sonrası erken bir tarihin şüpheli görüldüğünü öne sürmektedir.¹³⁸⁶ Pope ile aynı görüşü savunan Matitiahu Tsevat tarihlendirmenin tüm zorluklarına rağmen araştırmacıların büyük çoğunluğuna göre çeşitli nedenlerden dolayı onun milâttan önce 6-4. yüzyıllar arasında yazıldığını, günümüz Yahudilik araştırmacılarından Robert Gordis İkinci Mabed dönemini (Bâbil sürgününden dönüşle başlayan ve İkinci Mabed'in Romalılar tarafından yıkılmasına kadar devam eden dönem, MÖ 538-MS 70) işaret eden daha sonraki bir tarihte yazıldığını, Edwin Good ise Bâbil sürgünü sonrası dönemde onun mevcut veya yakın-güncel halini aldığını savunmaktadır.¹³⁸⁷ T. K. Cheyne, K. Budde ve A. S. Peake gibi bazı Kitâb-ı Mukaddes araştırmacıları Eyyûb'un İsrâil'i temsil eden bir şahsiyet, bazen de şeytanın sadece sürgün sonrası literatürde adı geçen bir karakter olduğu gerekçesiyle *Eyub* kitabının tarihlendirilmesine ilişkin en popüler dönemin sürgün sonrası bir tarih olduğu kanaatindedirler.¹³⁸⁸ Katharine J. Dell de *Eyub* kitabının tarihini belirleme kriterlerinin yetersiz olduğunu, onun tarihlendirilmesi meselesini aydınlatmada bağlam veya sosyal ortam sorunlarından yola çıkan bir yaklaşımın değerli olduğunu söyleyerek *Eyub* kitabına geç bir tarih verilmesi veya Helenistik dönem veya ondan hemen önceki yıllar, yani milâttan önce 3. yüzyılın başları veya 4. yüzyılın sonları olarak belirlenmesi gerektiğini öne sürmektedir.¹³⁸⁹ *Eyub* kitabının tarihlendirilmesinde farklı görüşler olmakla birlikte modern bilginler onun milâttan önce 3. yüzyılda son haline getirildiğini ve kanonik formuna ulaştığını iddia etmektedirler.¹³⁹⁰

¹³⁸³ Terrien, "Job", 8/98.

¹³⁸⁴ Bucaille, *The Bible The Qur'an And Science*, 19.

¹³⁸⁵ Marvin Hoyle Pope, ABD'de Yale Üniversitesi'nde Sami dilleri ve literatürü, Yakın Doğu dilleri ve medeniyetleri profesörü olarak görev yapmış ve 1997'de vefat etmiştir.

¹³⁸⁶ Pope, *Job*, 15/xxxvi.

¹³⁸⁷ Morrow, *Why Has Deuteronomical Theology Infiltrated The Epilogue of Job?*, 11; Tsevat, "The Meaning of The Book of Job", 179.

¹³⁸⁸ Dell, *The Book of Job as Sceptical Literature*, 161-162.

¹³⁸⁹ Dell, *The Book of Job as Sceptical Literature*, 162.

¹³⁹⁰ "Book of Job", 11/61.

Teolojik ve edebî yapıya dayanarak *Eyub* kitabını tarihlendirmeye çalışan bilim adamlarına göre *Eyub* ve *Yeremya* kitapları arasında, her ikisi de doğumlarını lanetlemek de dâhil olmak üzere birçok bağlantı vardır. *Eyub* kitabında Tanrı'nın Eyyûb ile kasırgadan konuşmalarıyla¹³⁹¹ *Bereşit* kitabının birinci pasajındaki yaratılış hikâyesi arasında bir bağlantı vardır. Bu yaratılış hikâyesi, Bâbil sürgünü veya sürgün sonrası döneme milâttan önce 500-350'ye tarihlenen Rabbânî geleneğin bir ürünüdür. Ayrıca II. İşaya ile bir bağlantı da tartışılabilir. Bununla birlikte, *Eyub* kitabı milâttan önce 6. ila 4. yüzyıl yazılarıyla bağlantılıdır.

Diğer bilim adamları *Eyub* kitabının masoretik metinlerini diğer Kitâb-ı Mukaddes metinlerine kıyasla dilbilimsel olarak analiz etme yöntemiyle belirli bir zaman dilimine tarihlendirmişlerdir. David Robertson ve Nahum Sarna sadece Avi Hurvitz'in (doğ. 1936) dilsel çalışmalarına dayanarak filolojik kanıtların milâttan önce 10. yüzyıla işaret ettiğini iddia etmektedirler. *Eyub* kitabının milâttan önce 6. yüzyıldan evvel yazılmasının muhtemel olduğu iddia edilmekle birlikte dilbilimsel analiz konusunda kapsamlı çalışmalar yapan Avi Hurvitz ve Ian Young adlı araştırmacılar, *Eyub* kitabının Geç İbrânîce Tanah'ın işaretlerini içermesi nedeniyle bu kitabın milâttan önce 6. yüzyıldan önce yazılmış olamayacağını öne sürmektedirler.¹³⁹²

Kitâb-ı Mukaddes araştırmacılarının çoğu *Eyub* kitabını bir bütün olarak Bâbil sürgünü sonrasına tarihlendirmektedirler.¹³⁹³ Ancak modern Kitâb-ı Mukaddes araştırmacılarından Avi Hurvitz, Edwin Good, Carol Ann Newsom (doğ. 1950), Harold Henry Rowley ve Ian Young dilbilimsel analizin argümanlarına, milâttan önce 6. yüzyıldan kalma yazılara, *Eyub* kitabının teolojik ve edebî yapısına ve diline dayanarak onun Bâbil sürgünü/sonrası döneme ait bir kitap olduğunu ileri sürmektedirler.¹³⁹⁴

Günümüz Kitâb-ı Mukaddes araştırmacılarından Ahmed Mahmûd Hevîdî de tüm görüşleri söyledikten sonra ferdî mesuliyetin başlangıcının İsrâil'de daha kadim olduğunu, daha sonra bundan da Yahve ve İsrâiloğulları arasında hususî alakanın neticesi olarak toplumsal mesuliyet anlayışının geliştiğini, sonra da Bâbil sürgünü

¹³⁹¹ *Eyub* 38:1; MR, Şemot Rabah, 3:6.

¹³⁹² Morrow, *Why Has Deuteronomic Theology Infiltrated The Epilogue of Job?*, 11-13; Milâttan önce 6. yüzyıldan evvel yazılması iddiası için bk. Besalel, "İyov Kitabı", 1/268.

¹³⁹³ Avi Hurvitz, "The Date of The Prose-Tale of Job Linguistically Reconsidered", *The Harvard Theological Review (HTR)* 67/1 (Ocak 1974), 33.

¹³⁹⁴ Morrow, *Why Has Deuteronomic Theology Infiltrated The Epilogue of Job?*, 13; Hurvitz, "The Date of The Prose-Tale of Job Linguistically Reconsidered", 17-34, 33.

esnasında ve sonrasında ferdî mesuliyete dönüş ortaya çıktığını ve bundan dolayı *Eyub* kitabının Bâbil sürgünü veya sonrasında yazılmadığını, muhtelif asırlar boyunca onun içine birçok ilavelerin girdiğini ileri sürmektedir.¹³⁹⁵ Hevîdî, *Eyub* kitabının maddî rivayetlerinin üslup, muhteva, fikirler ve İbrânî atalar dönemi rivayetlerine benzediğini, İsrâil'in ilahı Yahve'ye alakasına dair herhangi bir işaretin olmaması ve ferdî mesuliyetle ilgilenmeye ihtimam göstermesinden dolayı *Eyub* kitabının telif edildiği zamanı ve onu yazan müellifin/müelliflerin şahsiyetini belirlemenin zor olduğunu söylemektedir. Bu kitabın aslî suretinde son derece kısa olduğunu, bunları şefevî olarak naklettiğini ve bunun neticesi olarak kitaba ilavelerin sokulduğunu, kadim asırlara belki de İbrânî atalar dönemine kadar kitabın aslî suretine avdet ettiğini söylemektedir. Ona göre, böylece Tevrat'ın kitaplarının başına gelenin bir benzeri *Eyub* kitabının başına gelmiştir. Kitabı son kaleme alan yazar geçmiş rivayetlerin hepsini toplamış ve kitaba ahenkli bir şekilde ilave etmiştir. Bu durum kitabın nesir ve şiir kısmı arasında birleşmenin meydana gelmesine sebep olmuştur. *Eyub* kitabının prolog/mukaddime kısmında şeytanın zuhur etmesinden dolayı kitabın son şeklinin yazılması Fârisî asrının sonrasına kadar gitmektedir. Kitabın bu şekli Hz. Zekeriyâ'nın yanında mevcuttu.¹³⁹⁶

Yahudilik'te kutsal kitap külliyyatında Yazılı Tevrat'ın son bölümünü oluşturan Ketuvîm içinde yer alan *Eyub*, *Meseller* ve *Vaiz* kitapları hikmet kitapları olarak bilinmekte ve bunlar daha çok ibadet ve dua/litürji amacıyla kullanılmaktadır.¹³⁹⁷ Yahudilik'te litürjik olarak kutsal *Bet ha-Mikdaş*'ın (*Süleyman Mabedi*) birinci ve ikinci yıkılışını anma günü (MÖ 586 ve MS 70) olan Millî Yas Günü 9 Av (Temmuz-Ağustos) günü güneşin batmasından ertesi gün üç yıldız görününceye kadar yenilip içilmez, farz olan *Dokuz Av Orucu* (*Tişa be-Av Taanit*) tutulur. O gün, yas alameti olarak yerde oturulmakta ve Tanah'ın *Yeremya* kitabından ağıtlar okunmaktadır. Sinagogdaki sabah ibadeti Şahrit'te bir Yahudi âdeti olarak yine *Yeremya* kitabından ağıtlar, *Eyub* kitabı ve Mabel'in yıkılışını anlatan bölümler okunmaktadır.¹³⁹⁸

¹³⁹⁵ Hevîdî, "Sifru Eyyûb", 159-162.

¹³⁹⁶ Hevîdî, "Sifru Eyyûb", 162.

¹³⁹⁷ Moşe Farsi'nin yeni *Tora* çevirisinde *Eyub* kitabı İbrânîce *İyov*, Kitabı Mukaddes eski çeviri *Eyub*, yeni çeviri *Eyüp* olarak geçmektedir. Bk. Hikmet Tanyu, "Yahudiliğin Kutsal Kitapları ve Esasları, İlmî İnceleme ve Tenkidi", *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (AÜİFD)* 14/1 (1966), 101; *Bereşit*, 46; Besalel, "İyov Kitabı", 1/268; Harman, "Ahd-i Atık", 1/499; Gürkan, *Yahudilik*, 65-66.

¹³⁹⁸ Devarim 4:25-40 bölümü ve aftarası olarak Yeremya 8, 13; 10, 23 bölümleri olan *Kinot* okunur. Birçok trajik olayı anlatan yazılara genel olarak *Kinot* denilir. Bk. Hayrullah Örs, *Musa ve Yahudilik* (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1966), 422; Alalu vd., *Yahudilikte Kavram ve Değerler*, 37; Ali İhsan

Bazı kaynaklarda mahalli Yahudi cemaatlerinde *Taanit İyov* denilen ve Şam Yahudileri'nin her sene 1 Mayıs'ta yirmi dört saat süren bir nafil oruç tutma geleneğinden bahsedilmektedir.¹³⁹⁹ 1 Mayıs, İbrânî takvimine göre *İyar* ayının sonuna tekabül etmektedir. Bu oruç ibadetinin Suriye mahalli Yahudi cemaatlerinde halen devam edip etmediği bilinmemektedir.

Bazı modern Kitâb-ı Mukaddes araştırmacıları dinî inancın en büyük ifadesi olarak değerlendirilen *Eyub* kitabının, Tanah'taki en saf etik teoriyi sunduğu kanaatindedir.¹⁴⁰⁰ *Eyub* kitabı nihaî bileşik formunda bir eser olarak ele alındığında, edebî tasnife meydan okumaktadır. Bu kitap mesel niteliğinde hikâye, mesel, ağıt, ilâhî, sert eleştiri, yargı prosedürü, hikmetli tartışma, teofani, peygamberî rü'yet ve içedönük meditasyon konularını içermektedir.¹⁴⁰¹ Pek çok konuyu ihtiva eden *Eyub* kitabındaki Eyyûb figürünün, Yahudi kutsal kitabındaki diğer biblik figürlerden daha fazla, yorum çeşitliliğine önemli bir katkıda bulunduğu ifade edilmektedir.¹⁴⁰²

Tanah literatürü âhiret ve bununla bağlantılı olarak cennet, cehennem, öldükten sonra insanların yeniden dirilişi (İbr. *tehiyyat ha-metim*) ve Mesihî nizam fikrini de kapsamaktadır. Bu literatürde Yahudiliğin en karmaşık konularından biri olan âhiret inancı veya anlayışıyla ilgili peygamberler tarafından dile getirilen adalet sahibi ve evrensel Tanrı telakkisi, özellikle Hezekiel ve Yeremya peygamberlere ait kitaplarda geçmektedir. Tanah'ta Tanrı-İsrâil ilişkisinin aynı zamanda bireysel bir boyut kazanmaya başlamasına ve bireysel mesuliyetin devreye girmesine paralel olarak ceza ve mükâfatın bu dünya ile sınırlı olmadığını çağrıştıran, âhiret inancı düşüncesini ima eden bazı ifadeler mevcuttur.¹⁴⁰³ Yahudilik'te Yahudiliğin ilk döneminde bulunmayan cennet, cehennem kavramlarını Yahudiliğe *Eyub* kitabının getirdiği söylenilmektedir.¹⁴⁰⁴

Yitik, "Oruç (A. İslâm'dan Önceki Dinlerde Oruç)", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2007), 33/414.

¹³⁹⁹ Wetzstein, "The Monastery of Job in Hauran", 2/411-412.

¹⁴⁰⁰ Tsevat, "The Meaning of The Book of Job", 179.

¹⁴⁰¹ Terrien, "Job", 8/98.

¹⁴⁰² Glatzer, "The Book of Job and Its Interpreters", 197.

¹⁴⁰³ Eyub 14:13-14; 19:28-29; Mezmurlar 73. bap. Yahudilik'te âhiret inancıyla ilgili bilgi için bk. Taşpınar, *Yahudi Kaynaklarına Göre Yahudilik'te Ahiret İnancı*, 57-344; Gürkan, *Yahudilik*, 104; Gürkan, *Anahatlarıyla Yahudilik*, 120; Fuat Aydın, *Yahudilik* (İstanbul: İnsan Yayınları, 2004), 123-128.

¹⁴⁰⁴ *Dinler Tarihi Ansiklopedisi*, 2/74.

Yahudilik'te âhiret inancında ölüm sonrasıyla ilgili olarak Tanah literatüründe Yahudi eskatolojisi bağlamında yer alan teolojik kavramlardan birisi de İbrânîce *Şeol* kavramıdır. *Şeol Eyub* kitabında iyi ve kötü tüm ölümlerin gittiği¹⁴⁰⁵ ölümler diyarı,¹⁴⁰⁶ bazı istisnai haller hariç geri dönüşün söz konusu olmadığı¹⁴⁰⁷ “sessizlik diyarı”¹⁴⁰⁸ vb. anlamlara gelmektedir. *Şeol* kavramı Tanah literatüründe geniş anlamda kullanılırken, *Eyub* kitabında ileri bir aşama olarak yalnızca günahkârlar ya da kötü kimselerle bağlantılı olarak kullanılmaktadır.¹⁴⁰⁹ *Eyub* kitabının Yahudilik'teki bu kavrama yeni bazı unsurlar ilave ettiğine ve bu unsurların sonraki dönemlerde Yahudi dinî literatürü gelişmeye devam ettikçe yeni açılım ve anlayışların da ortaya çıkmasına sebep olduğuna dikkat çekilmektedir.¹⁴¹⁰

Eyub kitabında Yahudilik'te önemli bir yere sahip olan ve Tanrı'nın vahiylerini peygamberlerine bildirme şekillerinden biri olan gecenin rü'yeti veya rüya kavramına, dolayısıyla vahiy inancına ve telakkisine de işaret edildiği ve Tanrı'nın insanla rüyada konuşabileceği öne sürülmektedir.¹⁴¹¹ Bu kavram Yahudilik'teki nübüvvet müessesesi ve peygamber inancıyla ilişkilendirilen kavramlardan birisidir.¹⁴¹² Tanah'ta geliş şekilleri içinde vahiy bazen bir olay şeklinde tahakkuk etmiştir.¹⁴¹³ Eyyûb'un olayında teofani¹⁴¹⁴ ve rüya yoluyla Yahve iradesini seçtiği Tanrı adamı Eyyûb'a bildirmiş,¹⁴¹⁵ kendisini gösterdiği belirtilmeksizin kasırganın içinden gelen teofaniden sonra¹⁴¹⁶ Yahve'nin sesi duyulmuş, Yahve Eyyûb'a cevap vermiş ve onunla konuşmuştur.¹⁴¹⁷ Yahve'nin cevabını alırken Eyyûb özgürlük ve açıklık kazanmış, Yahve'nin yüzünü

¹⁴⁰⁵ Eyub 30:23.

¹⁴⁰⁶ Eyub 26:6.

¹⁴⁰⁷ Eyub 7:9; 26:6.

¹⁴⁰⁸ Eyub 14:12.

¹⁴⁰⁹ Yahudi eskatolojisindeki Şeol kavramıyla ilgili geniş bilgi için bk. Gürkan, *Yahudilik*, 107-108; Taşpınar, *Yahudi Kaynaklarına Göre Yahudilik'te Ahiret İnancı*, 281-284.

¹⁴¹⁰ Taşpınar, *Yahudi Kaynaklarına Göre Yahudilik'te Ahiret İnancı*, 107.

¹⁴¹¹ Eyub 33:14-18; The Targum of Job 33:14-18. Bk. *Kitabı Mukaddes*, 656; *The Targum of Job*, 15/74; Tarakçı, “Tanah'ta Vahiy Anlayışı”, 202; Gürkan, *Yahudilik*, 100; Aydın, *Yahudilik*, 89.

¹⁴¹² Gürkan, *Yahudilik*, 99-101.

¹⁴¹³ Tarakçı, “Tanah'ta Vahiy Anlayışı”, 196.

¹⁴¹⁴ *Teofani*, Tanrı'nın insana görünmesi anlamına gelmektedir. Bk. Tarakçı, “Tanah'ta Vahiy Anlayışı”, 198.; *Eyub* kitabında teofaninin doğasıyla ilgili bilgi için bk. J. H. Walton, “Job 1: Book Of”, *Dictionary of The Old Testament: Wisdom, Poetry & Writings*, ed. Tremper Longman III - Peter Enns (Downers Grove, Illinois, USA: InterVarsity Press, 2008), 768-769.

¹⁴¹⁵ Tarakçı, “Tanah'ta Vahiy Anlayışı”, 203.

¹⁴¹⁶ Ginsberg vd., “Book of Job”, 11/353.

¹⁴¹⁷ Yahve'nin kasırganın içinden Eyyûb'a cevap vermesi ve kasırgadan sesinin duyulması hakkında bk. Eyub 38:1-41; 39:1-30; 40:1-24; 41:1-34; Neusner - Avery-Peck, *Dictionary of Judaism*, 67.

insana çevirdiğini ve onun kendisi için erişilebilir olduğunu öğrenmiştir. Bu yeni bilgi, kendisinin teofani deneyiminde asgari unsur değildir.¹⁴¹⁸

Teofaninin odak noktası Tanrı'nın adaleti değil hikmetidir. Tanrı ilk konuşma olan bu teofani ve rü'yetinde Eyyûb'a cevap vererek isyanı sebebiyle onu kınamış,¹⁴¹⁹ “*Takdiri bilgisizce karartan bu adam kim?*”,¹⁴²⁰ “*Kadîr'in işini kötü gören onunla çekişir mi? Allah ile davalaşan cevap versin.*”¹⁴²¹ demiş ve Eyyûb'a sabırlı olmasını emretmiştir.¹⁴²² Bunun üzerine Eyyûb evrenin sırrını anlamak ve kavramak için gösterdiği gururlu ve aşırı cesur girişimiyle günah işlemiş, yaratılmış dünyadaki gizemi ve bu gizemi anlayamadığını keşfetmesiyle günahını Tanrı'ya itiraf ederek ona dönmüş¹⁴²³ ve “tövbe eylemekteyim” diyerek pişman olup tövbe etmiştir.¹⁴²⁴ Eyyûb, Tanrı'ya “*...Şimdi ise seni gözüm gördü.*”¹⁴²⁵ diyerek peygamberlik rü'yetini gerçekleştirdiğini söylemiştir.¹⁴²⁶ Böylece Tanrı'nın seçilmiş insanlarla rüyada konuşabileceği, vahyin geliş şekillerinden biri olan rüya vasıtasıyla Tanrı'nın kendi iradesini seçilmiş nebî Eyyûb'a bildirdiği anlaşılmaktadır. Kasırganın içinden Tanrı'nın sesinin duyulmasının ve Eyyûb'a cevap verip onunla konuşmasının vahiy niteliği taşıdığı, Yahudilik'te vahiy anlayışında rü'yetin vahyin bir parçası kabul edildiği söylenebilir.¹⁴²⁷ Eyyûb, Tanrı Yahve'nin hem ilâhî kelâmına nail olduğu hem de rü'yet yoluyla ondan vahiy aldığından dolayı hem *nebî* hem de *gören* olarak nitelendirilebilir.

Tanah'ta Tanrı'nın görüldüğüyle ilgili çok sayıda cümlenin mevcudiyeti, Tanrı'yı hatta onun Meleğini bile gözle görmenin ölüm ile neticeleneceğinin belirtilmesi Tanrı'nın görülmesiyle ilgili ikilem meydana getirmiş ancak bu ikilemin, bazı ifadelerin tevil edilmesi yoluyla çözülmesi istenmiştir. Tanah'ta teofanilerle ilgili pasajlarda

¹⁴¹⁸ Tsevat, “The Meaning of The Book of Job”, 180.

¹⁴¹⁹ Eyub 38:1. Bu ilk konuşma, Tanrı'nın evrendeki düzeni sağlamadaki hikmeti ve bilgeliğiyle ilgilidir. Eyyûb'un yapamayacağı her şeyi tanımlayan sorular, Tanrı'nın dünyadaki rolleri ve işlevleriyle ilgili yaptıklarından bazılarını katalogladıkları anlamına gelir. Bunlar Tanrı'nın bilgeliğinin tezahürleri olarak hizmet eder çünkü düzen bilgeliğin kalbinde yer alır. Bk. Walton, “Dictionary of The Old Testament”, 768.

¹⁴²⁰ Eyub 38:2.

¹⁴²¹ Eyub 40:2. Ayrıca bk. Eyub 38:1.

¹⁴²² Eyub 40:11.

¹⁴²³ Joseph B. Soloveitchik, *Halakhic Man (Ish ha-halakhah)*, çev. Translated Hebrew From by Lawrence Kaplan (Philadelphia, USA: Jewish Publication Society of America, 1984), 10.

¹⁴²⁴ Eyub 42:6. Bk. Harman, “Eyyûb”, 12/16; Soloveitchik, *Halakhic Man*, 10.

¹⁴²⁵ Eyub 42:5.

¹⁴²⁶ Terrien, “Job”, 8/98.

¹⁴²⁷ Aydın, *Yahudilik*, 87.

Tanrı'yı tasvir eden anlatımlar bulunmaması nedeniyle "Tanrı'nın yüzü"¹⁴²⁸ ifadesinin onun yardımı olarak yorumlanabileceğine dikkat çekilmektedir.¹⁴²⁹

Yahudi geleneğinde Tanah öğretisinde *kötülük teorisi* veya *kötülüğün kaynağı* üzerine tartışma Tanah literatüründe *Eyub*, *Mezmurlar* ve *Vaiz* kitaplarında yer almaktadır. *Eyub* kitabındaki cümlelere dayanarak Tanrı'nın işlerinin, yani ilâhî adalet meselesinin kavranamayacağı kabul edilmektedir.¹⁴³⁰

Robert V. Foster, teodise meselelerinin *Eyub* kitabında sunulduğunu söylemekte ve kitapla ilgili olarak ilham meselesine dikkat çekmektedir. Eyyûb ve arkadaşları tarafından söylenen her şeyi tamamen haklı ve Tanrı tarafından onaylanmış olarak kabul etmediğini vurgulamaktadır.¹⁴³¹ Eyyûb'un mülklerinin hepsinin gittiğini, çocuklarının öldüğünü, hanımının akılsızca konuştuğunu, arkadaşlarının kendisini suçladığını, kendisinin baştan ayağa iğrenç bir hastalığa tutulduğunu ve yatağında bir kül yığını bulunduğunu ancak buna rağmen onun kusursuz, doğru, Tanrı'dan korkan ve kötülükten kaçan biri olduğunu söylemektedir. "Masum neden acı çekiyor?" sorusunu sormakta ve Eyyûb'un kendi masumiyetini beyan ettiğini belirtmektedir.¹⁴³² "Eyyûb gerçek bir insandı."¹⁴³³ diyerek kutsal kitapta ismi zikredilen Eyyûb'un gerçek bir insan ve tarihsel olarak yaşamış gerçek bir tarihî figür olduğunu ileri sürmektedir.

Bazı modern Kitâb-ı Mukaddes araştırmacıları *Eyub* kitabının temasının kötülük problemi olduğunu¹⁴³⁴ dile getirirken bu kitapta Eyyûb'un haksız yere acı çekmesinin anlatılmasının, kötülük problemi konusunda inananlara güvenilir ve faydalı bir model sunduğunu öne sürmektedirler.¹⁴³⁵ *Eyub* kitabındaki bazı cümlelerde¹⁴³⁶ Eyyûb'un Tanrı'yı ilâhî adaletsizlikle itham ettiğini ve bunun üstü kapalı bir şikâyet olduğunu iddia etmektedirler.¹⁴³⁷

¹⁴²⁸ Eyub 33:26; krş. The Targum of Job 33:26.

¹⁴²⁹ Tarakçı, "Tanah'ta Vahiy Anlayışı", 200.

¹⁴³⁰ Eyub 42:1-9. Tanah'ta *Eyub* kitabının yanı sıra konuyla ilgili başka kitaplara da atıf yapılmıştır. Bk. Salime Leyla Gürkan, "Şer", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2010), 38/545.

¹⁴³¹ Foster, "The Hebrew Wisdom", 257.

¹⁴³² Foster, "The Hebrew Wisdom", 258-259.

¹⁴³³ Foster, "The Hebrew Wisdom", 260.

¹⁴³⁴ Waters, "Reflections On Suffering From The Book of Job", 436.

¹⁴³⁵ Waters, "Reflections On Suffering From The Book of Job", 437-438.

¹⁴³⁶ Eyub 10:1-3.

¹⁴³⁷ Will Kynes, "The Trials of Job: Relitigating Job's 'Good Case' in Christian Interpretation", *Scottish Journal of Theology (SJT)* 66/2 (Mayıs 2013), 176.

Angelika Walser'e göre Eyyûb için en kötü şey, arkadaşlarının onun hastalığını Eyyûb'un günahlarına Tanrı tarafından verilmiş bir ceza olarak açıklamasıdır. Bu suretle arkadaşları Eyyûb'a ahlâkî bir kirlilik atfetmektedirler. Ancak Eyyûb, kendisi için atfedilen bu kirliliği reddetmektedir. Bununla birlikte Eyyûb'un "ahlâkî saflığı" konusunda ısrar etmek¹⁴³⁸ kötülük problemini çağrıştırmakta ve Tanrı'nın mümin bir kulunun acı çekmesini niçin engellemediği sorusunu akla getirmektedir. Walser ne *Eyub* kitabının ne de Hıristiyan teolojisinin kötülük problemine tatmin edici teorik bir yanıt bulduğunu ileri sürmektedir.¹⁴³⁹

Eyub kitabının sonunda Eyyûb'un Tanrı tarafından rehabilite edilerek sağlığının, mülklerinin ve toplumsal statüsünün kendisine geri verildiği anlatılmaktadır.¹⁴⁴⁰ Böylece arkadaşlarının kısmen Eyyûb'a atfettiği geleneksel *cezalandırma teolojisi*, bizzat Tanrı tarafından reddedilmiştir. Tanrı bu olayda, Eyyûb'a iyi yaratmanın güzel bir örneğini göstermiş ve acı çekmek suretiyle Eyyûb'un manevî bir deneyim kazanmasını sağlamıştır. Neticede bu durumun Eyyûb'un Tanrı'nın adaleti konusunda duyduğu şüphelerine bir son verdiği, bu yaşananları diğer insanların anlamasının güç olduğu, yaşadığı bu tecrübenin Eyyûb için manevî bir okul niteliğinde olduğu ileri sürülmektedir.¹⁴⁴¹ Tanrı tarafından zenginlik ve refahının Eyyûb'a geri verilmesinin onun bireysel dindarlığı veya cezalandırma teolojisinden dolayı olmadığı, ona verilen tüm nimetlerin yalnızca Tanrı'nın lütfuyla olduğu öne sürülmektedir.¹⁴⁴²

Günümüz Kitâb-ı Mukaddes uzmanlarından Larry J. Waters'a (öl. 2018) göre *Eyub* kitabının amacı, sadece Tanrı'nın egemenliğinin ifadesiyle sınırlı değildir. Eyyûb'un mücadelesini ve nihaî zaferini anlatarak insanlara acı ve ıstırapla nasıl mücadele edileceğini öğretmektir. Waters, *Eyub* kitabından çıkarılabilecek hakikatleri şöyle açıklamaktadır:

“1. Tanrı, önyargılı bir cezalandırma/mükâfat teolojisi düşüncesiyle sınırlandırılmaz.

2. Günah, her zaman acı çekmenin temeli değildir.

¹⁴³⁸ Eyub 21:7-21.

¹⁴³⁹ Walser, “Bodies in Skin”, 100.

¹⁴⁴⁰ Eyub 42:10-17.

¹⁴⁴¹ Walser, “Bodies in Skin”, 100.

¹⁴⁴² Waters, “Reflections On Suffering From The Book of Job”, 447.

3. Acı çekmeyle ilgili yanlış öğretileri kabul etmek, bir kimsenin Tanrı'ya suçlamasına ve ona meydan okumasına neden olabilir.
4. Ceza/mükâfat teolojisi Tanrı'ya giden yolları bozar ve onu insan yorumlama standartlarıyla sınırlar.
5. Şeytan, bu yanlış kavramın arkasındadır ve onu, doğru insanlara musallat olmak ve onları etkilemek için kullanmaktan zevk alır.
6. Şeytanın dünyası haksız ve adaletsizdir. İnsanlar Tanrı'ya giden yolları ve hayatın “nedenlerini” yanlış anlasalar bile, Tanrı ile bireysel bir ilişkiye sahip olmak, adaleti bilebilmenin tek yoludur.
7. Hayat, sadece katlanılması gereken bir dizi saçmalık ve açıklanamayan acılardan ibaret değildir. İnananlar için hayat, Tanrı'nın görünmeyen amacıyla bağlantılıdır.
8. İnsanlar her zaman tüm gerçekleri bilmezler, inançlı bir hayat yaşamak için böyle bir bilgi gerekli değildir.
9. Tanrı'nın hikmeti insan bilgeliğinin üstündedir.
10. Tanrı'nın nimetleri, geleneksel yasal bir formül üzerine değil yalnızca lütuf üzerine kuruludur.
11. Acı çekmeyle baş ederken acıya sebep olan mantıkî veya aklî tatminkâr hiçbir neden olmasa bile insanın sevgi dolu ve lütufkâr Tanrı'ya inanç ve güvenle bağlanması acıyla baş etmesini sağlar.
12. İnananlar Tanrı'nın amaçlarına en iyi şekilde hizmet ederlerse Tanrı onların ağrıdan hatta ölümden acı çekmelerine izin verir.
13. Refah ve zenginlik teolojisinin Tanrı'nın lütuf planında hiçbir yeri yoktur.
14. Acı çekmenin önleyici bir amacı olabilir.
15. En büyük azizler, haksız acı çekme sorunuyla mücadele ederler ve böyle yapmaya da devam edeceklerdir.

16. Tanrı'nın halkı onunla yakından ilişkili olduğu için, ıstırap genellikle şeytanla görünmeyen savaşta Tanrı'yı yüceltmek amacıyla özel olarak tasarlanmıştır.”¹⁴⁴³

Eyub kitabı acı çeken kişinin sorgulayıp şüphe edebileceğini, hayatın zorluklarıyla inançla baş edebileceğini, sevgi dolu bir Tanrı'yla kesintisiz bir ilişki sürdürebileceğini, kişisel ve kolektif adaletsizlik ve haksız ıstırap için tatmin edici bir çözüme ulaşabileceğini göstermektedir. Bu gözlemler sadece doğru adam Eyyûb'un çektiği acı bağlamında değil aynı zamanda birçok inananın bugün acı çekebileceğine ve Eyyûb ile özdeşleşebileceği için de ele alınması gerektiğine işaret etmektedir.¹⁴⁴⁴

¹⁴⁴³ Waters, “Reflections On Suffering From The Book of Job”, pp. 450-51. Larry J. Waters Filipinler’de Quezon City’de Uluslararası Asya-Teoloji Okulu’nda Kitâb-ı Mukaddes öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

¹⁴⁴⁴ Waters, “Reflections On Suffering From The Book of Job”, 437 (dip. 10).

İKİNCİ BÖLÜM

İSLÂM'DA HZ. EYYÛB

Hz. Eyyûb, İslâm kaynaklarında peygamberler tarihindeki önemli ve dikkat çekici isimlerden birisidir. Bütün hayatlarını İslâm'a davet, imtihan ve sabırla geçirmiş olan peygamberlerin şahsında farklı örnekler bulmak mümkündür. Hz. Eyyûb, İslâmiyet'te Kur'ân-ı Kerîm'de özellikle başına gelen bela ve musibetlere gösterdiği sabrı ile ön plana çıkan örnek bir şahsiyettir. Gerek güzel ahlâkı gerekse olgun kişilik ve karakteri ve hayatının tüm yönleriyle müminlere örnek olan peygamberlerden biridir. Kur'ân'da Hz. Eyyûb'un hayatında olduğu gibi farklı konularda ilâhî imtihanlara tabi tutulmuş başka peygamberlerin de ismi geçmektedir.

Kur'ân'ın muhtelif sûre ve âyetlerinde kıssalar halinde bazen detaylı bazen de muhtasar anlatımlarla bazı peygamberlerin kıssalarına yer verilmiştir. Son peygamber Hz. Muhammed (s.a.s.), kendi hayatında sabrın en güzel örneklerini yaşayarak göstermiş, müminlere sabrı ve sabırlı olmalarını tavsiye etmiştir. Kur'ân, geçmiş kavimlerin başına gelen felaketsel ve musibetlere karşı ikazlarda bulunmuş ve müminleri başlarına gelebilecek musibetlere karşı sabra davet etmiştir.¹⁴⁴⁵

Kur'ân'da peygamberlerin kıssalarından örnekler zikredildiği gibi Hz. Muhammed de geçmiş peygamberler ve ümmetleri hakkında kendisine iman eden sahâbilerine bilgiler vermiştir. Hz. Eyyûb de Kur'ân'da farklı sûre ve âyetlerde kıssasına yer verilen bu müstesna peygamberlerden biridir. Hz. Eyyûb denilince akla ilk olarak onun başına gelen bela ve musibetlere karşı gösterdiği örnek sabrı gelmektedir. İlâhî imtihan gereği Hz. Eyyûb sahip olduğu tüm nimetleri kaybetmiş ve ağır imtihanlara ve büyük sıkıntılara maruz kalmıştır. Başına gelen tüm musibetlere ve sıkıntılara sabırla katlanmış ve denendiği bu büyük ilâhî imtihan sürecinden daima sabreden vasfıyla başarıyla çıkmıştır.

¹⁴⁴⁵ Temizkan, *Kur'an'da Sabır (Hz. Nuh Örneği)*, 110, 113-114, 149.

I. İslâm Kaynaklarına Göre Hz. Eyyûb ve Hayatı

Bu bölümde İslâm kaynakları açısından Hz. Eyyûb'un hayatı, kişiliği ve ahlâkı tüm yönleriyle ele alınmaya ve ortaya konulmaya çalışılacaktır.

A. Şeceresi ve Ailesi

Hz. Eyyûb'un şeceresi/nesebi, hangi soydan geldiği ve soyunun hangi peygambere ulaştığı konusunda İslâm kaynaklarında muhtelif görüşler bulunmakta ve değişik haberler nakledilmektedir. Hz. Eyyûb'un soyu ve mensup olduğu millet konusunda Kur'ân'da ve hadis literatüründe açık bir bilgi olmadığı ve herhangi bir şecere listesi de verilmediğinden dolayı âlimler ihtilaf etmiş ve Kur'ân ve hadis literatürü dışındaki İslâm kaynaklarında birçok farklı görüş ileri sürmüşlerdir.

İslâmiyet'te Kur'ân'da En'âm sûresinin 83. âyetinde¹⁴⁴⁶ Hz. İbrâhim'den bahsedilmekte, 84. âyetinde de Allah Teâlâ'nın Hz. İbrâhim'e Hz. İshak ve Hz. Ya'kûb'u armağan ettiği ve onlara peygamberlik verdiği, daha önce de Hz. İbrâhim'i ve onun zürriyetinden/soyundan Hz. Dâvûd, Hz. Süleyman, Hz. Eyyûb, Hz. Yûsuf, Hz. Mûsâ ve Hz. Hârûn peygamberleri doğru yola hidayet ettiği ve onlara peygamberlik vazifesi verdiği geçmektedir. Bu âyette sayılan diğer peygamberlerle birlikte “*Onun zürriyetinden... Eyyûb'u...*” (ve *min zürriyyetihî... ve Eyyûb'a...*) ibaresiyle siyak ve sibak bağlamında literal olarak Hz. Eyyûb'un zürriyetinin kimden geldiği hususunda isim açıkça belirtilmemesi sebebiyle âyetteki “*hî*” zamirin kime ait olduğu hususunda âlimler arasında görüş ayrılığı ortaya çıkmıştır.

İslâm tefsir kaynaklarında Yüce Allah Hz. Nûh'a iman eden ve gemiye onunla birlikte binen müminler dışında yeryüzündekilerin hepsini suda boğduktan sonra soyundan gelenlerin hayatta kalanlar olduğu, bu sebeple bütün insanların Hz. Nûh'un soyundan olduğu nakledilmektedir.¹⁴⁴⁷ Ancak İslâmî gelenekte sahih kabul edilen genel İslâmî anlayışa ve yoruma göre Ebû İshâk ez-Zeccâc (öl. 311/923) ve diğer bazı müfessirler kelâmın kendi içinde ve Hz. İbrâhim (a.s.) hakkında olmasından dolayı “ve *min zürriyyetihî*” âyetinde “*zürriyyetihî*” kelimesinin sonundaki “*hî*” zamirinin Hz. Nûh'a değil Hz. İbrâhim'e râci olduğunu ve Hz. Eyyûb'un Hz. İbrâhim'in zürriyetinden (Hz. İbrâhim'in oğlu Hz. İshak'ın oğlu Ays'ın oğlu Zirâh'ın oğlu Emûs'un oğlu Eyyûb)

¹⁴⁴⁶ Hz. Eyyûb'un zürriyeti için bk. *Kur'an-ı Kerim Meâli*, 137, el-En'âm 6/84.

¹⁴⁴⁷ İbn Kesîr, *Muhtasar İbn-i Kesîr Âyet Âyet Meâl-Tefsîr (ed-Dürrü'n-Nesîr fi'htisâri Tefsîri'l-Hâfiz İbn Kesîr)*, thk. Muhammed b. Mûsâ Âl-i Nasr - Muhammed Nâsuriddîn el-Elbânî, çev. M. Beşir Eryarsoy (Ankara: Hayat Yayınları, 2021), 357.

geldiğini kabul etmişlerdir. Âyetin takdirinin “Dâvûd ve Süleyman İbrâhim’in zürriyetindedir.” şeklinde olmasını, bu âyetlerde esas olarak zikredilmek istenen zatın Hz. İbrâhim olduğunu, Allah’ın Hz. Nûh’u ancak Hz. İbrâhim’in onun çocuklarından olmasını, Hz. İbrâhim’in derecesinin yükselmesini icap ettiren hususlardan biri olduğu için zikretmesini delil getirmişlerdir.¹⁴⁴⁸ Allah’ın Hz. İbrâhim’den sonra gönderdiği her bir nebînin mutlaka onun soyundan geldiğini haber vermişlerdir.¹⁴⁴⁹

Ebû Zekerıyyâ Yahyâ b. Ziyâd el-Ferrâ (öl. 207/822), Muhammed b. Cerîr et-Taberî (öl. 310/923), Abdülkerîm b. Hevâzin el-Kuşeyrî (öl. 465/1072), İbn Atıyye el-Endelûsî (öl. 541/1147) ve diğer bazı müfessirler “*ve min zürriyyetihî*” âyetindeki “*hî*” zamirinin Hz. Nûh’a ait olduğu ve Hz. Eyyûb’un Hz. Nûh’un zürriyetinden gelen bir zat olduğu görüşünü tercih etmişlerdir. Buna âyetteki Hz. Eyyûb’un zikredilmesinde zamirin en yakına râci olmasının vacip olduğunu, Hz. Lût ve Hz. Yûnus’un Hz. İbrâhim’in zürriyetinden olmadığını delil getirmişlerdir. Ancak Hz. Eyyûb’un Hz. İbrâhim’in zürriyetinden geldiği görüşüne itiraz edip onun Hz. Yûnus hatta Hz. Lût’un zürriyetinden geldiğini ileri süren âlimler de olduğu gibi Hz. Lût ve Hz. Yûnus’un Hz. İbrâhim’in zürriyetinden olmadığı, gerçekte Hz. Lût’un Hz. İbrâhim’in erkek kardeşinin oğlu olduğu da öne sürülmüştür. Ancak bu konuda doğruyu en iyi bilen Allah olduğunu dile getirmişlerdir.¹⁴⁵⁰

¹⁴⁴⁸ Nâsirüddîn Ebi'l-Hayr Abdullâh b. Ömer b. Muhammed eş-Şîrâzî (öl. 685/1286) Beyzâvî, *Envârü't-tenzîl ve esrârü't-te'vîl el-ma'rûf bi tefsîri'l-Beyzâvî*, thk. Muhammed Abdurrahman el-Maraşlî (Beyrut, Lübnan: Dâru İhyâi't-Türâsil Arabî, ts.), 2/170; Muhammed b. Ali b. Muhammed b. eş-Şevkânî (öl. 1250/1834), *Fethü'l-kadîr el-câmî beyne fenniyyi'r-rivâyeti ve'd-dirâyeti min 'ilmi't-tefsîr* (Beyrut, Lübnan: Dâru'r-Risâletü'l-Âlemiyye, 1430), 537; İbn Kesîr, *Büyük İslâm Tarihi (el-Bidâye ve'n-Nihâye)*, çev. Mehmet Keskin (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1994), 1/329; Gurâbzâde Ahmed Efendi (öl. 1099/1688), *Zübedü Âsâri'l-Mevâhib ve'l-Envâr: Gurâbzâde Tefsîri*, ed. İsmet İpek - M. Sait Güler, çev. Mehmet Akif Alpaydın (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2016), 1/607; Muhammed Reşîd Rızâ, *Tefsîrü'l-Kur'âni'l-hakîm: Tefsîrü'l-Menâr* (Kahire: Dâru'l-Menâr, 1366), 7/586; Muhammed Reşîd Rızâ, *Tefsîrü'l-Kur'âni'l-hakîm: Tefsîrü'l-Menâr* (Kahire: Dâru'l-Menâr, 1366), 5/56; Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr Taberî, *Taberî Tefsîri*, çev. Hasan Karakaya - Kerim Aytekin (İstanbul: Hisar Yayınevi, 1996), 3/520; Muhammed Ali Sâbûnî, *Ayetler Işığında Peygamberler Tarihi*, çev. Hanifi Akın (İstanbul: Ahsen Yayınları, 2003), 606-607; Muhammed Beyyûmî Mehrân, *Dirâsât târihiyye mine'l-Kur'âni'l-Kerîm* (Beyrut, Lübnan: Dâru'n-Nahdati'l-Arabîyye, 1409), 3/210; A'zamî, *Dirâsâtün fi'l-Yehûdiyyeti ve'l-Mesîhiyyeti ve Edyâni'l-Hind*, 163.

¹⁴⁴⁹ İbn Kesîr, *Muhtasar İbn-i Kesîr*, 357.

¹⁴⁵⁰ Ebû Zekerıyyâ Yahyâ b. Ziyâd el-Ferrâ (öl. 207/822), *Me'âni'l-Kur'an*, thk. Mustafa Müslim Ahmed Yûsuf Necati (Kahire: ed-Dâru'l-Mısriyye li't-Telif ve't-Terceme, 1955), 1/342; Mukâtil b. Süleymân (H. 80-150), *Tefsîru Mukâtil b. Süleymân*, thk. Abdullah Mahmûd Şehate (Beyrut, Lübnan: Dâru İhyâi't-Turasil Arabî, 1423), 1/573; Ebû Abdillâh (Ebü'l-Fazl) Fahrüddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyin et-Taberîstânî er-Râzî (öl. 606/1210), *Tefsîru'l-Fahri'r-Râzî: el-müştehar bi't-Tefsîri'l-Kebîr ve Mefâtihü'l-Gayb* (Beyrut, Lübnan: Dâru'l-Fikr, 1425), 5/2696; Şevkânî, *Fethü'l-kadîr*, 537; Rızâ,

Yukarıda görüldüğü üzere Hz. Eyyûb'un Hz. Nûh hatta Hz. Yûnus'un soyundan geldiğini söyleyen bazı âlimler olmasına rağmen En'âm sûresinin 84. âyetinden dolayı âlimlerin çoğunluğu Kur'an'daki âyetlerin siyakı ve sibakı bağlamında Hz. Eyyûb'un Hz. İbrâhim'in soyundan gelen bir nebî olduğu görüşünü işaretten çıkarmış ve kabul etmişlerdir.

Hadis kaynaklarında Hz. Sâlih, Hz. Hûd, Hz. Şuayb ve Hz. Muhammed gibi bazı peygamberlerin isimlerinin Arap kökenli peygamberler arasında rivayet edildiği görülmektedir.¹⁴⁵¹ Ancak bu hadis rivayetinde Hz. Eyyûb, etnik kimlik olarak Arap kökenli peygamberler arasında isim olarak zikredilmediği gibi kendisinin *Arabî* bir nebî olduğu da söylenmemektedir.

Tâbiünden Ebû İshâk Kâ'b b. Mâti' b. Heynû' el-Himyerî el-Yemânî (Kâ'b el-Ahbâr) (öl. 32/652-53 [?])¹⁴⁵² ve Ebû Abdillâh Vehb b. Münebbih b. Kâmil es-San'ânî (öl. 114/732)¹⁴⁵³ ile diğer Ehl-i Kitap âlimlerinden gelen bir rivayete göre Hz. Eyyûb'un soyu Hz. İbrahim oğlu İshak oğlu Ays oğlu Rûm oğlu Târeh oğlu Emûs'un oğlu olduğu şeklindedir.¹⁴⁵⁴ İslâm kaynaklarında meşhur olan ve sahih kabul edilen genel İslâmî görüşe göre İbn Asâkir'den naklen, Hz. Eyyûb'un soy kütüğü Eyyûb b. Emûs/Mûs b. Razih b. Ays b. İshak b. İbrâhim şeklinde yer almakta ve onun Hz. İbrâhim'in oğlu Hz. İshak'ın oğlu Ays'ın sülalesinden olduğu belirtilmektedir.¹⁴⁵⁵ İbn İshak'tan naklen Hz. Eyyûb'un nesep olarak Hz. İbrâhim oğlu Hz. İshak oğlu Ays oğlu Zârih/Rizah, Razih veya Ra'vil oğlu Emûs'un oğlu olduğu ve Hz. İbrâhim'in sülalesinden olduğu görüşü tercih edilmektedir.¹⁴⁵⁶ Müellifi meçhul *Hâzâ Kitâbü Eyyûb*

Tefsîrû'l-Menâr, 7/586; İbn Kesîr, *Büyük İslâm Tarihi*, 1/329; A'zamî, *Dirâsâtün fi'l-Yehûdiyyeti ve'l-Mesîhiyyeti ve Edyânî'l-Hind*, 163.

¹⁴⁵¹ Ebû Hâtim Muhammed b. Hibbân b. Ahmed el-Büstî (öl. 354/965) İbn Hibbân, *Şaîhu İbn Hibbân*, thk. Şuayb el-Arnâvud (Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1414), 7/76. Hadisin metni için bk. 997. dipnot.

¹⁴⁵² Kâ'b el-Ahbâr hakkında bilgi için bk. M. Yaşar Kandemir, "Kâ'b el-Ahbâr", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2001), 24/1-3.

¹⁴⁵³ Vehb b. Münebbih hakkında bilgi için bk. Mahmut Demir - Mehmet Emin Özafşar, "Vehb b. Münebbih", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2012), 42/608-610.

¹⁴⁵⁴ Ebû İshâk Ahmed b. Muhammed b. İbrâhîm en-Nisâbü'rî es-Sa'lebî (öl. 427), *Kaşâşü'l-enbiyâ' el-müsemmâ 'Arâ'isü'l-mecâlis* (Beyrut, Lübnan: Dâru'l-Marife, ts.), 135.

¹⁴⁵⁵ İbn Kesîr, *Büyük İslâm Tarihi*, 1/329; Mehrân, *Dirâsât târihiyye mine'l-Kur'âni'l-Kerîm*, 3/210; Muhammed Ali es-Sâbûnî, *en-Nübüvvetü ve'l-enbiya* (Dimaşk: Mektebetü'l-Gazzâlî, 1408), 276; *Bereşit*, 536.

¹⁴⁵⁶ İslâm kaynaklarında Hz. İshak'ın oğlu *İs/İys/Ays*, Yahudi kaynaklarında *Esav* şeklinde geçmektedir. Bk. Beyzâvî, *Envârü't-tenzîl ve esrârü't-te'vil*, 2/171; Nâsirüddîn Ebi'l-Hayr Abdullâh b. Ömer b. Muhammed eş-Şîrâzî Beyzâvî (öl. 685/1286), *Envârü't-tenzîl ve esrârü't-te'vil el-ma'rûf bi tefsîri'l-*

Aleyhisselâm Naklu Hikâyât adlı İslâmî bir el yazmasında Hz. Eyyûb'un nesep olarak Aysogulları'ndan geldiği ve onun Râvih oğlu Ays oğlu olduğu rivayet edilerek şöyle denilmektedir: “*Rivayet olunur ki Eyyûb Ays oğlanlarındandır. Zira kim Eyyûb Râvih oğludur, Revâh Ays oğludur...*”¹⁴⁵⁷ Hz. Eyyûb, Hz. İshak'ın oğlu Ays'ın esbâtından veya torunlarından olan Emûs'un oğludur.¹⁴⁵⁸

Bazı âlimlere göre Hz. Eyyûb'un annesi de Haran'ın oğlu Hz. Lût'un kızıdır.¹⁴⁵⁹ Sa'lebî'nin naklettiğine göre Hz. Eyyûb'un babası Târeh oğlu Emûs,¹⁴⁶⁰ bir diğer rivayete göre Razih oğlu Emûs'dur. Emûs, Nemrûd'un Hz. İbrâhim'i ateşe atarak yakmak istediği gün Hz. İbrâhim'in peygamberliğine iman eden ve onunla beraber Filistin'e hicret eden kimselerden biriydi. Hz. Eyyûb, Hz. Ya'kûb'un zamanında yaşamış ve onun Leyya adındaki kızıyla evlenmişti.¹⁴⁶¹ Hz. Eyyûb'un annesi Hz. Lût'un kızı olup Hz. Şuayb ile teyze çocuğudur, yani Hz. Şuayb'ın annesi de Hz. Lût'un kızıdır.

Mukâtil b. Süleymân'ın (öl. 150/767) görüşüne göre baba tarafından Hz. Nûh'un ve Hz. İbrâhim'in soylarından gelen yirmi beş nebîden biri olan Hz. Eyyûb'un Taruh'un, onun da İysu'nun oğlu İys'in çocuklarından olduğu belirtilmektedir.¹⁴⁶² Büyük azim sahibi peygamberlerden biri olduğu da ifade edilmektedir.¹⁴⁶³

Bezzâvî, thk. Muhammed Abdurrahman el-Maraşlî (Beyrut, Lübnan: Dâru İhyâi't-Türâsil Arabî, ts.), 4/58; İbn Kesîr, *Büyük İslâm Tarihi*, 1/329.; Ebû Muhammed el-Hüseyn b. Mesud el-Ferrâ Begavî (öl. 516), *Tefsîru'l-Begavî (Meâlimü't-Tenzîl)*, thk. Hâlid Abdurrahman el-Ak - Mervan Sivar (Beyrut, Lübnan: Daru'l-Marife, 1413), 3/256; Mehrân, *Dirâsât târîhiyye mine'l-Şur'âni'l-Kerîm*, 3/210; Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdullâh en-Neysâbü'rî Hâkim, *el-Müstedrek 'ale's-Şâhîhayn*, thk. Mustafa Abdulkâdir 'Ata (Beyrut, Lübnan: Dâru'l-Kütübü'l-İlmiyye, 1422), 2/635.; Köksal, *Peygamberler Tarihi*, 1/305; Mehmed Şakir, *Peygamberlerin Mucizeleri (Mucizâtü'l-Enbiyâ)*, çev. Abdulkadir Akçiçek (İstanbul: Sağlam Kitabevi, 1979), 131; Sâbûnî, *Ayetler Işığında Peygamberler Tarihi*, 606-607. Sâbûnî, Kur'an'da Hz. İbrâhim'in soyundan bahsedilen âyetteki (el-En'âm 6/84) sıralamayı dikkate alarak Hz. Eyyûb'un Hz. İbrâhim'in soyundan olduğu kanaatindedir.

¹⁴⁵⁷ *Hâzâ Kitâbü Eyyûb Aleyhisselâm Naklu Hikâyât* içinde *Menâkıbu Ba'di'l-Enbiyâ* (Kastamonu: Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi, Kastamonu İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu, 37 Hk 487), 1b.

¹⁴⁵⁸ *Bezzâvî*, *Envârü't-tenzîl ve esrârü't-te'vîl*, ts., 2/171; *Bezzâvî*, *Envârü't-tenzîl ve esrârü't-te'vîl*, ts., 4/58.

¹⁴⁵⁹ Sa'lebî, *'Arâ'isü'l-mecâlis*, 135; İbn Kesîr, *Büyük İslâm Tarihi*, 1/329; Begavî, *Tefsîru'l-Begavî*, 3/256; Sâbûnî, *en-Nübüvvetü ve'l-enbiya*, 276; Mehrân, *Dirâsât târîhiyye mine'l-Şur'âni'l-Kerîm*, 3/210; Nişancı Mehmed (Ramazanzade) Paşa, *Tarih-i Mir'âtü'l-Kâinât* (İstanbul: Tatyos Dividciyan Basımhanesi, 1873), 1/172; Köksal, *Peygamberler Tarihi*, 1/305.

¹⁴⁶⁰ Sa'lebî, *'Arâ'isü'l-mecâlis*, 135.

¹⁴⁶¹ İbn Kesîr, *Büyük İslâm Tarihi*, 1/329; Begavî, *Tefsîru'l-Begavî*, 3/256; Sâbûnî, *en-Nübüvvetü ve'l-enbiya*, 276; Mehrân, *Dirâsât târîhiyye mine'l-Şur'âni'l-Kerîm*, 3/210; Nişancı Mehmed (Ramazanzade) Paşa, *Tarih-i Mir'âtü'l-Kâinât*, 1/172; Köksal, *Peygamberler Tarihi*, 1/305.

¹⁴⁶² el-Hadîd 57/26. Onların zürriyetlerinden gelen yirmi beş nebî şunlardır: İsmail, İshak, Ya'kûb, Eyyûb, esbât, Mûsâ, Hârûn, Dâvûd, Süleyman, Zekeriya, Yahya, İsa ve Muhammed'dir. Bk. Mukâtil b. Süleymân, *Tefsîr-i Kebîr*, thk. Abdullâh Mahmûd Şehhate, çev. M. Beşir Eryarsoy (İstanbul: İşaret

İslâm kaynaklarında sahih kabul edilen görüş Hz. Eyyûb'un baba tarafından Hz. İbrâhim, anne tarafından da Hz. Lût'un soyundan geldiği yönündedir.

Vehbe ez-Zühaylî (öl. 2015), Hz. Eyyûb'un soyunu Eyyûb b. Emûs b. Erûm b. Ays (İys ?) b. İshak olarak vermekte ancak Hz. İshak'ın Hz. İbrâhim'in oğlu olduğunu söylememektedir. Tercih edilen görüşe göre diyerek Hz. Eyyûb'un Hz. İbrâhim'den daha önce yaşadığını ve aralarında yüzyıldan fazla bir sürenin olduğunu iddia etmektedir.¹⁴⁶⁴ Fakat Zühaylî'nin bu iddiasında diğer İslâm âlimlerinin söylediğinden farklı bir görüş ve tarihî bir çelişki söz konusudur. Çünkü Hz. İshak, Hz. İbrâhim'in hanımını Sare'den dünyaya gelmiştir.

Hz. Eyyûb'un soyu ve mensup olduğu millet konusunda İbn İshak'a nispet edilen bir başka rivayete göre bazı müfessirler onun etnik köken olarak İsrâiloğulları'ndan gelen bir *İsrâilî*, yani *Yahudi* bir peygamber;¹⁴⁶⁵ İbn İshak, Vehb b. Münebbih, Kâ'b el-Ahbâr ve bazı âlimler onun *İsrâilî* bir peygamber değil Romalılardan/Rumlardan, yani Rum halkından *Rûmî/Romalı* bir peygamber olduğunu öne sürmektedirler.¹⁴⁶⁶

Ahmed Hicâzî es-Sekkâ (öl. 2005), Edom'un İs b. İshak b. İbrâhim'in bizzat kendisi olduğunu ve Ürdün sakinlerinin ona nispet edildiğini söylemektedir. Rûm'un Roma ve İtalya halkı olduğunu, onların Ürdün biladından uzakta bulunduğunu, halkının

Yayımları, 2006), 4/169, 438.; Yahudi kaynaklarında Ya'kûb'un çocukları olan on iki esbât şunlardır: Lea'nın oğulları Behor oğlu Reuven, Şimon, Levi, Yeuda, Yisahar ve Zevulun, Lea'nın hizmetkârı Zilpa'nın oğulları Gad ve Aşer, Rahel'in hizmetkârı Bila'nın oğulları Dan ve Naftali, Rahel'in oğulları Yosef ve Binyamin'dir. Konuyla ilgili bilgi için bk. Bereşit 29:32-35; 30:1-24; 35:23-26; 46:8-19; *Bereşit*, 162-165, 179, 185, 227-228, 334.; Heather McKay, "Making a Difference: Essays on The Bible and Judaism in Honor of Tamara Cohn Eskenazi", *Making a Difference, Then and Now: The Very Different Lives and Afterlives of Dinah and Rizpah*, ed. David J. A. Clines vd. (Sheffield, United Kingdom: Sheffield Phoneix Press, 2012), 226.

¹⁴⁶³ Şakir, *Peygamberlerin Mucizeleri*, 131; Kurtubî, *el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'an*, 2002, 11/102.

¹⁴⁶⁴ Vehbe ez-Zühaylî, *et-Tefsîru'l-münîr fi'l-'akîdeti ve's-şerîati ve'l-menhec* (Dımaşk: Dâru'l-Fikr, 1430), 12/225.

¹⁴⁶⁵ Ebu'l-Alâ Mevdûdî, *Tefhimu'l-Kur'an Kur'an'ın Anlamı ve Tefsiri*, çev. Muhammed Han Kayani vd. (İstanbul: İnsan Yayınları, 2005), 7/76; Ahmed Hicâzî es-Sekkâ, *Kıssatü Eyyûb fi't-Tevrât'i ve'l-İncil'i ve'l-Kur'an* (Mansura: Mektebetü'l-İmân, 2006), 14; Mehrân, *Dirâsât târihiyye mine'l-Kur'âni'l-Kerîm*, 3/210.

¹⁴⁶⁶ Sa'lebî, *'Arâ'isü'l-mecâlis*, 135; Begavî, *Tefsîru'l-Begavî*, 3/256; Beyzâvî, *Envârü't-tenzîl ve esrârü't-te'vîl*, ts., 4/58; Nâsirüddîn Ebi'l-Hayr Abdullâh b. Ömer b. Muhammed eş-Şîrâzî Beyzâvî (öl. 685/1286), *Envârü't-tenzîl ve esrârü't-te'vîl el-ma'rûf bi tefsîri'l-Beyzâvî*, thk. Muhammed Abdurrahman el-Maraşlî (Beirut, Lübnan: Dâru İhyâi't-Türâsil Arabî, ts.), 5/16; Ebü'l-Berekât Abdullah b. Ahmed b. Mahmûd en-Nesefî (öl. 710/1310), *Tefsîru'n-Nesefî*, thk. Mecdî Mansûr (Kahire, Mısır: el-Mektebetü't-Tevfikîyye, ts.), 3/110; Vehbe ez-Zühaylî, *et-Tefsîru'l-münîr fi'l-'akîdeti ve's-şerîati ve'l-menhec* (Dımaşk: Dâru'l-Fikr, 1430), 9/117; Kurtubî, *el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'an*, 2002, 11/542; İbn Kesîr, *Büyük İslâm Tarihi*, 1/329; Mehrân, *Dirâsât târihiyye mine'l-Kur'âni'l-Kerîm*, 3/210; Gurâbzâde Ahmed Efendi (öl. 1099/1688), *Zübedü Âsâri'l-Mevâhib ve'l-Envâr*, 1/607.

da bu ülkelerden neşet ettiğinden hareketle Eyyûb'un *Rûmî* bir peygamber olduğu görüşünde hata bulunduğunu iddia etmekte ve bu görüşe karşı çıkararak Ebû İshâk Ahmed b. Muhammed b. İbrâhîm en-Nîsâbûrî es-Sa'lebî'den (öl. 427/1035) naklen onun *Edomlu*, yani *Edomî* bir kişi olduğunu kabul etmektedir.¹⁴⁶⁷ Muhammed Beyyûmî Mehrân (öl. 2008) ve bir grup âlim *Eyub* kitabında birçok yerde görülen Mısır'a ait kültürel izlerden hareketle Hz. Eyyûb'un *Mısırlı* bir zat olduğunu öne sürmektedirler.¹⁴⁶⁸ Bazı âlimler onun Hz. Mûsâ'dan önce veya Hz. Dâvûd ve Hz. Süleyman döneminde yaşamış olan *Yahudi* bir nebî değil *Arabî* bir nebî olduğunu savunmaktadırlar.¹⁴⁶⁹

Celal Yıldırım (öl. 2019), Hz. Süleyman'dan sonra Ortadoğu bölgesine gönderilen peygamberlerin ekserisinin İsrâiloğulları'ndan olduğuna dayanarak Hz. Eyyûb'un da onlardan olmasının ağırlık kazandığını ve onun köken itibarıyla *İsrâilî* bir nebî olduğunu öne sürmektedir.¹⁴⁷⁰ Yıldırım'ın, Hz. Eyyûb'un *İsrâilî* bir nebî olduğunu ileri süren görüşüne benzer şekilde Ebu'l-Alâ el-Mevdûdî (öl. 1979) de Hz. Eyyûb'un şeceresi konusunda Kur'ân'da adının geçtiği âyetlerdeki¹⁴⁷¹ mevzunun sibakından onun *İsrâilî* bir nebî olduğunu tahmin etmektedir. Vehb b. Münebbih, Hz. Eyyûb'un Hz. İshak'ın oğullarından biri olan Esav'ın torunlarından olabileceğini ileri sürmektedir.¹⁴⁷²

Hz. Eyyûb'un nesebi ve mensup olduğu millet konusunda âlimler ihtilaf etmiş ve kaynaklarda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bununla birlikte Ebu'l-Bekâ' ve Muhammed Beyyûmî Mehrân gibi bazı âlimler onun nesebi konusunda hiçbir bilgi ve rivayetin sahih olmadığını,¹⁴⁷³ öne sürülen bütün görüşlerin tahmine dayandığını, Kur'ân'ın inanç sistemine muhalefet eden ve kendi içinde çelişkiler ve tutarsızlıklarla dolu olan Tevrat'ın *Eyub* kitabına dayandırıldığından dolayı onun nesebi konusunda hiçbir bilginin kesin olmadığını ileri sürmektedirler.¹⁴⁷⁴

İslâmî gelenekte Hz. Âdem ile başlayıp Hz. Muhammed ile sona eren nübüvvet müessesesinde Hz. Eyyûb bir nebî kabul edilmekte ve İslâmî peygamber şecerelerinde

¹⁴⁶⁷ Sekkâ, *Kıssatü Eyyüb fi't-Tevrât 'i ve'l-İncil 'i ve'l-Kur'an*, 14.

¹⁴⁶⁸ Mevdûdî, *Tefhimu'l-Kur'an*, 2005, 7/76; Mehrân, *Dirâsât târîhiyye mine'l-Kur'âni'l-Kerîm*, 3/226.

¹⁴⁶⁹ Mevdûdî, *Tefhimu'l-Kur'an*, 2005, 7/76; Mehrân, *Dirâsât târîhiyye mine'l-Kur'âni'l-Kerîm*, 3/224.

¹⁴⁷⁰ Celal Yıldırım, *İlmin Işığında Asrın Kur'an Tefsiri* (İstanbul: Anadolu Yayınları, 1987), 8/3952.

¹⁴⁷¹ en-Nisâ 4/163; el-En'âm 6/84.

¹⁴⁷² Mevdûdî, *Tefhimu'l-Kur'an*, 2005, 7/76.

¹⁴⁷³ Sâbûnî, *en-Nübüvvetü ve'l-enbiya*, 276; Mehrân, *Dirâsât târîhiyye mine'l-Kur'âni'l-Kerîm*, 3/210.

¹⁴⁷⁴ Mevdûdî, *Tefhimu'l-Kur'an*, 2005, 7/76.

babadan oğula, Hz. İbrâhim'den Hz. İshak'a, büyükbabadan torunlara, Yahudilik'te Esav olarak bilinen İys'den Hz. Eyyûb'a şeklinde onun ismi yer almaktadır.¹⁴⁷⁵

B. Yaşadığı Yer ve Zaman

Yahudi kaynaklarında Hz. Eyyûb'un tarihte coğrafi olarak nerede ve ne zaman yaşadığı konusu ele alınıp incelendiği gibi İslâm kaynaklarında da ele alınıp incelenmiş ve konu hakkında değişik haberler nakledilmiştir. Yahudi kaynaklarından Tevrat'ta Hz. Eyyûb'un yaşadığı zaman belirtilmediği¹⁴⁷⁶ gibi İslâmî kaynaklardan Kur'ân'da ve hadis kaynaklarında Hz. Eyyûb'un yaşadığı yer ve zaman ya da tarihte hangi dönemde yaşadığı konusunda herhangi bir bilgi zikredilmemiştir. Hz. Eyyûb'un yaşadığı yerin ve zamanın belirlenmesi konusunda Kur'ân'da ve hadis kaynaklarında herhangi bir bilgi verilmediğinden dolayı âlimler ihtilaf etmiş ve birçok farklı görüş ileri sürmüşlerdir. Bazı müfessirler, Hz. Eyyûb'un Hz. Mûsâ'dan önce veya Hz. Dâvûd ve Hz. Süleyman zamanında yaşamış olan bir peygamber olduğunu söylemektedirler.¹⁴⁷⁷ Bazı İslâm kaynaklarında Hz. Eyyûb'un Hz. Ya'kûb'un zamanında yaşadığı da bildirilmektedir.¹⁴⁷⁸

Vehbe ez-Zühaylî, Hz. Eyyûb'un Hz. İbrâhim'den daha önce yaşadığını ve aralarında yüz yıldan fazla bir zaman olduğunu iddia etmektedir.¹⁴⁷⁹

Celal Yıldırım, Hz. Eyyûb'un Hz. Süleyman'dan hemen sonra milâttan önce 8. yüzyılda yaşadığını, Hz. Süleyman'dan sonra Ortadoğu bölgesine gönderilen peygamberlerin ekserisinin İsrâiloğulları'ndan olduğuna dayanarak Hz. Eyyûb'un da söz konusu bölgeye gönderildiğini öne sürmektedir.¹⁴⁸⁰

Ebu'l-Alâ el-Mevdûdî, Hz. Eyyûb'un yaşadığı dönem konusunda Tanah'ın *İşaya* (MÖ 8. yy.) ve *Hezekiel* kitaplarına (MÖ 6. yy.) göre onun milâttan önce 9. yüzyılda veya daha önce yaşadığını ileri sürmektedir.¹⁴⁸¹ Ömer Nasuhi Bilmen de Hz. Eyyûb'un

¹⁴⁷⁵ Yusuf Şevki Yavuz, "Nübüvvet", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2007), 33/280.

¹⁴⁷⁶ A'zamî, *Dirâsâtün fi'l-Yehûdiyyeti ve'l-Mesîhiyyeti ve Edyâni'l-Hind*, 162.

¹⁴⁷⁷ Mevdûdî, *Tefhimu'l-Kur'an*, 2005, 7/76.

¹⁴⁷⁸ İbn Kesîr, *Büyük İslâm Tarihi*, 1/329; Köksal, *Peygamberler Tarihi*, 1/305; Mehrân, *Dirâsât târihiyye mine'l-Kur'âni'l-Kerîm*, 3/210.

¹⁴⁷⁹ Zühaylî, *et-Tefsîru'l-münîr*, 1430, 12/225.

¹⁴⁸⁰ Yıldırım, *İlmin Işığında Asrın Kur'an Tefsiri*, 1987, 8/3952.

¹⁴⁸¹ Mevdûdî, *Tefhimu'l-Kur'an*, 2005, 7/76.

Hz. İsa'nın doğumundan 800 yıl önce (MÖ 9. yy.) yaşadığının zannedildiğini söylemektedir.¹⁴⁸²

Günümüz İslâm bilginlerinden araştırmacı Muhammed Beyyûmî Mehrân, *Rum* kelimesinin hatalı olduğunu, bu kelimeyle Rum değil Edom diyarının kastedildiğini ileri sürmektedir. Bunun, İshak'ın oğlu Esav'dan dolayı olduğunu, Esav'ın yaşadığı yerin *Edom (el-Ahmer)* olarak isimlendirildiğini, Şarkî Ürdün bölgesinin uzağında ve Vâdi'l-Hasâ'nın güneyinde oturan Edomluların Esav'a nispet edildiğini ve onların başkentinin bugünkü Ürdün'de Petra şehri olduğunu belirtmektedir.¹⁴⁸³ Zühaylî, Hz. Eyyûb'un vatanının Seir dağının bir parçası veya Edom'a bağlı beldelerden biri olan Us diyarı olduğunu dile getirmektedir.¹⁴⁸⁴

Hz. Eyyûb'un hanımı Rahme'nin Yahudilik'te İbrânîce Yosef olarak bilinen Hz. Yûsuf'un torunu olduğu görüşü İslâm âlimlerinin çoğunluğu tarafından kabul edilmekte, buna dayanarak onun Hz. Yûsuf ile çağdaş olabileceği ihtimali yüksek görülmektedir. Hz. Eyyûb'un, Hz. Ya'kûb ya da Hz. Yûsuf ile muasır olduğu bazı İslâm kaynaklarında bildirilmekle birlikte onun milâttan önce 1910-1810 yılları arasında yaşamış olan Hz. Yûsuf ile çağdaş olduğu ve milâttan önce 1800'lü yıllarda (MÖ 19. yy.) yaşadığı da öne sürülmektedir.¹⁴⁸⁵ Ancak Yahudi kaynaklarında Hz. Ya'kûb'un milâttan önce 1800 (İbrânî takvimine göre 2108-2255), Hz. Yûsuf'un milâttan önce 1700'lerde yaşadığı kabul edilmektedir.¹⁴⁸⁶ İki görüş arasındaki tarih farkı dikkat çekicidir. Bir başka görüşe göre, Hz. Eyyûb'un milâttan önce 2100 tarihine yakın yıllarda yaşadığı rivayet edilmektedir.¹⁴⁸⁷

Hz. Eyyûb'un nerede ve ne zaman dünyaya geldiği ya da doğduğu konusunda kaynaklarda herhangi bir bilgi mevcut değildir.¹⁴⁸⁸ Ancak onun yaşadığı yerin neresi olduğu konusunda farklı görüşler ileri sürülmektedir. İslâm kaynaklarında genel olarak Hz. Eyyûb'un yaşadığı coğrafyanın "Rum diyarı" olduğu dile getirilmektedir. Rum diyarının sınırları kesin biçimde çizilememekle birlikte bugünkü Anadolu, güneyde

¹⁴⁸² Ömer Nasuhi Bilmen, *Kur'ân-ı Kerim'in Türkçe Meâl-i Âlisi ve Tefsiri* (İstanbul: Bilmen Yayınları, 1985), 4/2173.

¹⁴⁸³ Mehrân, *Dirâsât târihiyye mine'l-Kur'âni'l-Kerîm*, 3/210.

¹⁴⁸⁴ Zühaylî, *et-Tefsîru'l-münîr*, 1430, 12/225. Krş. Bereşit 22:20-21; Eyub 1:1.

¹⁴⁸⁵ Güler, *Dini ve Tarihi Açısından Hazreti Eyyûb*, 30-31.

¹⁴⁸⁶ *Bereşit*, 534.

¹⁴⁸⁷ Rıza Nergis, *Sabır Örneği Hazreti Eyyub (A.S.)* (İstanbul: Haşmet Matbaası, 1978), 9.

¹⁴⁸⁸ Güler, *Dini ve Tarihi Açısından Hazreti Eyyûb*, 30.

Mezopotamya hatta Fırat sınır sayılmakla birlikte Fırat'ın güneyi, bazen kuzey Suriye'yi de içine alan geniş bölge olduğu belirtilmektedir.¹⁴⁸⁹ Rum diyarı kavramının İslâm fetihleri öncesini belirten coğrafi bir isimlendirme ve Rum diyarıyla kastedilenin İslâm fetihleri sonrası Bilâdüşşam (Suriye, Filistin, Lübnan ve Ürdün)¹⁴⁹⁰ denilen Şam bölgesi olduğu söylenebilir. Bilâdüşşam'ın sınırları tam çizilememekle birlikte Anadolu'nun Urfa şehrinin Şam bölgesinin devamı niteliğinde olduğu da öne sürülmektedir.¹⁴⁹¹

Bazı modern Müslüman araştırmacılar Hz. Eyyüb'un yaşadığı yerle ilgili olarak onun Rum diyarı denilen ve Suriye, Filistin, Lübnan ve Ürdün'ü içine alan Bilâdüşşam, yani Şam bölgesi peygamberlerinden biri olduğunu söylemektedirler.¹⁴⁹² Bazı araştırmacılar bu yerin Havran,¹⁴⁹³ bazıları ise Beseniye olduğunu¹⁴⁹⁴ ve onun çiftliklerinin Beseniye ve Havran bölgelerinde bulunduğunu rivayet etmektedirler.¹⁴⁹⁵ Hz. Eyyüb'un yaşadığı yerin Mezopotamya'da Şam bölgesi civarında belki de Arabistan'ın kuzeyinde Havran ile Beseniye arasındaki bölge, bazıları Şam vilayetinde Seniye kasabası, bazıları Filistin'in güneyinde ve Cezîretü'l-Arab sınırında Beseniye, Suriye'de Şam ile Remle arasında Us diyarı denilen ülkede Beseniye veya Şam'ın Dımaşk ile Câbiye arasındaki Ürdün beldelerinden olan Beseniye köyü veya Eriha¹⁴⁹⁶ ve onun Suriye'de Dımaşk ve çevresindeki halka gönderilen bir peygamber olduğunu söylemektedirler.¹⁴⁹⁷ İslâm âlimleri eserlerinde Hz. Eyyüb'un yurdu ve yaşadığı yer

¹⁴⁸⁹ Mehmet Oymak, *Urfa ve Hz. Eyyüb* (Şanlıurfa: Dergah Kitabevi, 2005), 35-36; İbrahim Öztürk, *Sabır Kahramanı Eyyüb Peygamber (A.S.) ve Şanlıurfa* (Şanlıurfa: Elif Matbaası, 2004), 50; Nergis, *Sabır Örneği Hazreti Eyyub (A.S.)*, 9.

¹⁴⁹⁰ Cengiz Tomar, "Şam", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2010), 38/311.

¹⁴⁹¹ Öztürk, *Sabır Kahramanı Eyyüb Peygamber (A.S.) ve Şanlıurfa*, 50.

¹⁴⁹² Mehrân, *Dirâsât târîhiyye mine'l-Şur'âni'l-Kerîm*, 3/209-229.

¹⁴⁹³ Tevrat'ta *Horn* denilen Havran, güney Suriye'de Şeria vadisinin doğusunda, sınırları kesin bir şekilde tayin edilemeyen bir bölgedir. Bk. Besim Darkot, "Havrân", *İslâm Ansiklopedisi (İA)*, ed. A. Adıvar (İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1987), 5/378.

¹⁴⁹⁴ Seligsohn, "Eyyüb", 4/423.

¹⁴⁹⁵ Fr. Buhl, "Beseniye", *İslâm Ansiklopedisi (İA)*, ed. A. Adıvar (İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1979), 2/568.

¹⁴⁹⁶ Güler, *Dini ve Tarihi Açından Hazreti Eyyüb*, 32; Oymak, *Urfa ve Hz. Eyyüb*, 36; Öztürk, *Sabır Kahramanı Eyyüb Peygamber (A.S.) ve Şanlıurfa*, 48; Nergis, *Sabır Örneği Hazreti Eyyub (A.S.)*, 9; Köksal, *Peygamberler Tarihi*, 1/306.

¹⁴⁹⁷ Yavuz, "Nübüvvet", 33/280.

olarak Şam civarındaki Beseniye karyesini göstermekte ve onu Beseniye köyüyle adeta özdeşleştirmektedirler.¹⁴⁹⁸

Bazı kaynaklarda Hz. Eyyûb'un ve çocuklarının nerede yaşadıkları ve ne tür evlerde ikamet ettikleri incelenmektedir. Onların muhtemelen Edom şehirlerinden olan Busrâ'da yaşadıkları ve bir sığır yetiştiricisi olmasına rağmen Hz. Eyyûb'un ve oğullarının bir meydanın yakınındaki kilden evlerde yaşadıkları ve göçebe olmadıkları, onun eskiden şehir kapısına çıktığı ve halk meydanında yerini aldığı kaydedilmektedir.¹⁴⁹⁹

Hz. Eyyûb'un Şam bölgesinden Urfa'ya (eski Mezopotamya'da Harran'a) geldiği rivayet edilmektedir. Urfa'nın Hz. İbrâhim ve Nemrûd hikâyelerine konu olduğu, "kutsal şehir", "peygamberler şehri" gibi isimlerle anıldığı, Nemrûd tarafından kurulduğuna inanıldığı gerek İslâm gerekse Hıristiyanlık tarihi açısından mühim bir yere sahip olduğu, onun Urfa'ya¹⁵⁰⁰ geldiği ve burada yaşadığı anlatılmaktadır. Hastalığı esnasında bugün modern Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırlarında bulunan Şanlıurfa'da *Eyyûb Peygamber Camii*'nin avlusundaki *Çile Mağarası/Sabır Mağarası* olarak bilinen mağarada uzun yıllar kaldığı ve bu mağarada şifaya kavuştuğu öne sürülmektedir.¹⁵⁰¹

Geçmişte yaşamış peygamberlerin hepsi yaşadıkları yerin imkân ve şartlarına göre birer meslek sahibiydiler. Hz. İbrâhim, Hz. Hûd ve Hz. Sâlih ticaret, Hz. Zekeriyyâ marangozluk, Hz. Eyyûb ise çiftçilikle uğraşmış, kimseye yük olmadan çalışma ve rızkını temin etme konusunda en güzel örnekler olmuşlardır.¹⁵⁰²

C. Şemâili ve Fizikî Özellikleri

Yahudi dinî literatüründe Hz. Eyyûb'un şemâili ve fizikî özellikleri hakkında herhangi bir bilgi ve rivayet bulunmazken, İslâmî literatürde bazı rivayetler mevcuttur. İslâm menkıbe âlimleri Hz. Eyyûb'un şemâili ve fiziksel özelliklerini tarif ederken onun uzun boylu, güzel yüzlü ve huylu, büyük gözlü, büyük başlı, kıvırcık saçlı, geniş

¹⁴⁹⁸ Güler, *Dini ve Tarihi Açından Hazreti Eyyûb*, 32; Nergis, *Sabır Örneği Hazreti Eyyub (A.S.)*, 9; Köksal, *Peygamberler Tarihi*, 1/306.

¹⁴⁹⁹ Krş. Eyub 1:4, 19; 4:19; 29:7. Bk. Gertoux, *The Book of Job*, 8.

¹⁵⁰⁰ Şanlıurfa, günümüzde modern Türkiye'de Güneydoğu Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu vilayettir. Bk. Ahmet Nezihî Turan, "Şanlıurfa", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2010), 38/336.

¹⁵⁰¹ Nergis, *Sabır Örneği Hazreti Eyyub (A.S.)*, 10; Oymak, *Urfa ve Hz. Eyyûb*, 37-40. Bkz. Ek 24-25.

¹⁵⁰² Mehmet Emin Özafşar vd. (ed.), *Hadislerle İslâm* (Ankara: DİB Yayınları, 2014), 5/39.

göğüslü, kolları ve bacakları kalın ve boynu kısa olan bir zat olduğunu nakletmektedirler.¹⁵⁰³ Hz. Eyyûb'un alnında Allah tarafından imtihana tabi tutulmuş olan sabırlı kimse (*el-mübtelâ es-sâbir*) yazılı olduğu rivayet edilmektedir.¹⁵⁰⁴

D. Hanımları, Çocukları ve Zenginliği

İslâm kaynaklarında Hz. Eyyûb'un hanımı Rahme (Rahime) veya Leyya (لَيَّا) idi. Leyya (Dîneh - دينة), Hz. Ya'kûb'un kızı veya Hz. Yûsuf'un oğlu Efrayim'in veya Minşa'nın (Manasse, Menaşe) kızıdır.¹⁵⁰⁵ Hadis kaynaklarında bir rivayet bulunmasa da bazı İslâmî kaynaklarda, Hz. Yûsuf'un Züleyha'dan (Asenat) Efrayim ve Mîşa adında iki oğluyla Rahme isminde bir kızı olduğu ve Rahme'nin Hz. Eyyûb'un hanımı olduğu bilgisi nakledilmektedir.¹⁵⁰⁶ Ancak Hz. Eyyûb'un hanımıyla ilgili rivayet edilen bilgilerde Yahudi kaynaklarında Hz. Ya'kûb'un hanımı Lea ile Hz. Eyyûb'un hanımı olarak gösterilen kızı Dina'nın birbirine karıştırıldığı belirtilmektedir.¹⁵⁰⁷ Türkiye'de Şanlıurfa bölgesinde Hz. Eyyûb'un hanımının ismi Rahime olarak bilinmektedir.¹⁵⁰⁸ Hz. Eyyûb'un, Hz. Yûsuf'un torunu Rahme ile evlendiği bilgisi doğru kabul edilirse aralarında epey bir yaş farkının olduğu söylenebilir.¹⁵⁰⁹

İslâmî kaynaklardaki muhtelif rivayetlerde Hz. Eyyûb'un üç hanımının olduğu,¹⁵¹⁰ Hz. Eyyûb bela ve musibetlere uğradığında üç hanımından ikisinin ondan nefret ettiği, akrabaları dâhil herkesin ondan yüz çevirdiği, yalnızca hanımı Rahme'nin hastalığından iğrenmeden ona gece gündüz hizmet ettiği belirtilmektedir.¹⁵¹¹ Bir başka rivayette üç

¹⁵⁰³ Hâkim, *el-Müstedrek*, 1422, 2/635 (No. 4113); Sa'lebî, *'Arâ'isü'l-mecâlis*, 135; Köksal, *Peygamberler Tarihi*, 1/305; Seligsohn, "Eyyûb", 4/423.

¹⁵⁰⁴ Hâkim, *el-Müstedrek*, 1422, 2/635 (No. 4113); Sa'lebî, *'Arâ'isü'l-mecâlis*, 135.

¹⁵⁰⁵ Begavî, *Tefsîru'l-Begavî*, 3/259; Beyzâvî, *Envârü't-tenzîl ve esrârü't-te'vîl*, ts., 4/58; Beyzâvî, *Envârü't-tenzîl ve esrârü't-te'vîl*, ts., 5/30-31; Kurtubî, *el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'an*, 2002, 11/400; Mehrân, *Dirâsât târîhiyye mine'l-Kur'âni'l-Kerîm*, 3/210; Ömer Nasuhi Bilmen, *Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meâl-i Âlisi ve Tefsiri* (İstanbul: Bilmen Yayınları, 1985), 3/1611; Bilmen, *Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meâl-i Âlisi ve Tefsiri*, 1985, 4/2173.

¹⁵⁰⁶ Sa'lebî, *'Arâ'isü'l-mecâlis*, 136; Kâdî Beydâvî, *Muhtasar Beydâvî Tefsiri (Envârü't-Tenzîl ve Esrârü't-Te'vîl)*, çev. Şadi Eren (İstanbul: Selsebil Yayınları, 2011), 2/444; İbn Kesir, *Hadislerle Kur'an-ı Kerim Tefsiri (Tefsîru'l-Kur'âni'l-Azîm)*, çev. Bekir Karlığa - Bedrettin Çetiner (İstanbul: Çağrı Yayınları, 2000), 10/5363.

¹⁵⁰⁷ Seligsohn, "Eyyûb", 4/422-423.

¹⁵⁰⁸ Güler, *Dini ve Tarihi Açından Hazreti Eyyûb*, 30.

¹⁵⁰⁹ Güler, *Dini ve Tarihi Açından Hazreti Eyyûb*, 31.

¹⁵¹⁰ Ahmed Mürşidî (Ahmedî), *Eyyûb Peygamber Kıssası*, ed. Gönül Ayan (Konya, 1995), 26; *Hikâyât-ı Eyübü İblis* (Kastamonu: Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi, Kastamonu İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu, 37 Kast 19/1), 30a. Hikâyenin başı noksan olan Hz. Eyyûb ile ilgili bu yazmanın yazım tarihi ve müellifi meçhuldür.

¹⁵¹¹ Mürşidî (Ahmedî), *Eyyûb Peygamber Kıssası*, 26.

hanımından her birinin nöbetle Hz. Eyyûb'a birer ay hizmet ettiği, ikisinin ondan usanıp gittiği ve yalnızca Rahme'nin onun yanında kalıp ona hizmet ettiği nakledilmektedir.¹⁵¹²

Ortaçağ İslâm bilginlerinden Yazımcı Zâde Ahmed Bîcan (öl. 870/1466'dan sonra) *Envârü'l-Âşıkîn* adlı eserinde Hz. Eyyûb'un hastalıktan kurtulması ve hanımı Rahme hakkında ayrıntılı bilgiler vermekte ve şunları nakletmektedir:

“Hz. Eyyûb'un Rahme adında bir hanımı vardı. O, Hz. Yûsuf'un (a.s.) oğlu Efrayim'in¹⁵¹³ kızı idi. Hz. Eyyûb'a sağlığında ve hastalandığında hizmet ederdi. Hz. Eyyûb, hastalığı esnasında kalkmak isteyince hanımı Rahme'nin saçlarına tutunup kalkardı. Bazen o, Hz. Eyyûb için bir şeyler isterdi. Bir gün iblîs bir erkek kılığında girip Eyyûb'un kavmine geldi ve ‘Bu kadın, bir cüzzamlının eşidir. Kapınızdan onu kovun, artık gelmesin. Hem bir şey de vermeyin. Hatta saçını kesin, ondan sonra bir şeyler verin.’ dedi. Bir gün Rahme, Eyyûb için bir şeyler istemeye geldi. Bir kadın ‘Saçını kesip bize verirsen sana bir şey veririz.’ dedi. Rahme, çaresiz buna razı oldu. Saçını kestiler. Ondan sonra da bir şeyler verdiler. İblîs, hemen yine bir erkek kıyafetine girip Eyyûb'un yanına geldi ve ‘Ey Eyyûb! Eşin zina etti, tuttular, saçlarını kestiler.’ dedi. Eyyûb, ‘İyi olursam Rahme'ye yüz değnek vurayım.’ dedi. Neden sonra Rahme geldi. Eyyûb, hanımının saçına tutunup kalkmak istedi ancak saçının kesildiğini gördü. Bunun üzerine ‘Ey Rahme! Bu yiyeceği sana kim verdi?’ diye sordu. Rahme, hadiseyi anlattı. Eyyûb (a.s.), ‘Ey Rahme! İşittim ki zina etmişsin, onun için saçını kesmişler. And içtim ki eğer iyi olursam sana yüz değnek vuracağım.’ dedi. Rahme, ‘Ey Eyyûb! Sen iyi ol da bana yüz değnek vurursan vur fakat ben zina etmedim. Allah Teâlâ bilir.’ dedi. Eyyûb, ‘Ey Allah'ım! Ne günah işledim ki senden uzak düştüm. İlâhî! Beni öldür, bana ölmek yaşamaktan yeğdir. Bana bunca belalar ulaştı. Sen en merhametli padişahsın.’ dedi. Allah Teâlâ şöyle buyurdu: ‘Ey Eyyûb! Senin sözlerini işittim. Eğer seni bu hale müptela etmesem ve sen de o belaya sabretmeseydin ecir ve sevaptan sana bir şey vermezdim. Şunu da bil ki hani o vakit ‘Benim hâlimi Allah bilir.’ dediği

¹⁵¹² *Hikâyât-ı Eyübü İblis* (Kastamonu İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu, 37 Kast 19/1), 30a-31b.

¹⁵¹³ Yahudi kaynaklarına göre Yûsuf'un eşi Asenat'ın doğurduğu iki oğlu vardı. İlk doğan, yani *behor* olan Menâşe ve ikinci doğan ise Efrayim idi. Bk. Bereşit 41:50-52; 46:20.

için ben Rahme'den razıyım, o cennetliktir.' Eyyûb nebî, bunu işitince rahatladı.

Eyyûb, hastalığından kurtulmak için niyaz edince Allah onun bedenindeki kurtları giderdi. Dilini yiyen kurdu suya bıraktı. O kurtcağız, sülük oldu. Kalbini yiyen kurdu da karaya bıraktı. O da arı oldu. Böylece insanlar ikisinden de faydalandılar... Ne zaman ki Eyyûb'un belaları bitti ve bir Cuma günü öğleden sonra Cebrail (a.s.) Eyyûb'a gelip 'Ayağa kalk!' dedi. Eyyûb, Allah'ın izniyle kalktı. Cebrail Eyyûb'a 'Bu yere ayağını vur!' dedi. Eyyûb, hemen yere vurdu ve yerden biri sıcak diğeri soğuk iki çeşme çıktı. Cebrail, 'Ey Eyyûb! Ayağa kalk.' buyurdu. Eyyûb, hemen ayağa kalktı. Namaz kılıp oturdu. Biraz sonra eşi Rahme, kapılardan kovulmuş olarak geldi. Eyyûb'u yerinde bulamadığı için şaşırıp ve çok üzüldü. Orada başka güzel bir kimsenin oturduğunu gördü. Rahme, 'Ey Allah'ın kulu! Hastalıklı Eyyûb'a ne oldu, biliyor musun?' diye sordu. Eyyûb, 'Onu görsen tanır mısın?' dedi. Rahme, 'Evet tanırım, hasta olmadan sana benzerdi.' dedi. Eyyûb (a.s.) gülerek 'Eyyûb benim.' dedi. Rahme (onu gülüşünden) hemen tanıyıp ferahladı ve onun boynuna sarılıp ağladı, yüzünü onun yüzüne koydu. O kadar ağladılar ki ayaklarının altı yaşla doldu. Ondan sonra Cebrail geldi. Bir ayva getirdi ve Rahme'ye verdi ve Rahme de ayvayı yedi. Eyyûb, iyileşti fakat Rahme'nin cezası hususunda kararsız kaldı. Zira iyileşince 'Rahme'ye yüz değnek vuracağım.' diye and içmişti. Allah Teâlâ, 'Ey Eyyûb! Yüz buğday sapını bir araya topla, Rahme'ye bir defa vur, ahdin yerine gelsin.' buyurdu. Eyyûb (a.s.) öyle yaptı, yemini yerine geldi...".¹⁵¹⁴

Ahmed Bîcan, *Envârü'l-Âşıkîn*'de Hz. Eyyûb ve hanımı Rahme hakkında ayrıntılı bilgiler vermektedir. Bununla birlikte Rahme'nin kocası için yiyecek alma karşılığında saçını satması, Hz. Eyyûb'un vücudunu kurtların sarması... vb. gibi Hz. Eyyûb ile ilgili Yahudi kaynaklarından gelen haggadik, midraşik ve psödepiğrafik bazı rivayetleri naklettiği görülmektedir.

¹⁵¹⁴ Yazıcızâde Ahmed Bîcan, *Envârü'l-Âşıkîn*, thk. el-Hâc Mustafa Râkım (İstanbul, 1283), 74-78; Ebû Abdillâh (Ebü'l-Fazl) Fahrüddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyin et-Taberistânî er-Râzî (öl. 606/1210), *Tefsîru'l-Fahri'r-Râzî: el-müştehâr bi't-Tefsîri'l-Kebîr ve Mefâtîhi'l-Ğayb* (Beyrut, Lübnan: Dâru'l-Fikr, 1425), 8/4712. Alıntındaki (onu gülüşünden) ifadesi Râzî'ye aittir.

İslâm ve Yahudi kaynaklarında Hz. Eyyûb'un hanımının, kocasının peygamberliğine iman ettiği zikredilmemektedir. Kur'ân'da ve Tevrat'ta Hz. Eyyûb'un hanımının tasviri ciddi ölçüde farklılık arz etmektedir. Yahudi dinî kaynaklarında Hz. Eyyûb'un hanımının kocasına “*hâlâ kemalini muhafaza ediyor musun? Allah'a karşı lânet et ve öl.*” vb. bazı olumsuz sözler söylediği kendisine nispet edilmektedir. Buna rağmen İslâm kaynaklarında Rahme sadık, dürüst, sâliha, iyiliksever, mümin bir kadın; gerek sağlık, zenginlik ve bolluk gerekse sıkıntı ve imtihan zamanında kocasını terk etmeyip ona her zaman güzelce hizmet eden, şefkat ve merhamet gösteren, eşyle birlikte Allah'ın verdiği nimetlere şükreden ve hamdeden, sıkıntılara ve imtihana sabır gösteren örnek bir eş, kadın ve anne olarak tasvir edilmektedir.¹⁵¹⁵ İslâm kaynaklarında yer alan söz konusu rivayetlerden hanımının gerek kocasının sağlıklı günlerinde ve hastalığa yakalandığında gerekse hastalık sonrası iyileştiği zamanda onunla birlikte yaşadığı ve ona hizmet ettiği anlaşılmaktadır. Ancak kaynaklarda Rahme'nin ne zaman ve kaç yaşında öldüğü hakkında hiçbir bilgi zikredilmemektedir.

İslâmî literatürde Hz. Eyyûb ile ilgili ele alınan mevzulardan biri de onun musibetlerle imtihan edilmeden önce kaç erkek ve kız çocuğunun olduğu, Allah Teâlâ'nın Hz. Eyyûb'un vefat eden çocuklarını imtihan sonrası diriltip diriltmediği ve ona misliyle çocuklar bahşedip bahşetmediğidir. Kur'ân'da ve hadis kaynaklarında Hz. Eyyûb'un bela ve sıkıntılarla sınanmasından önce sahip olduğu çocukları ve onlara ne olduğu hakkında herhangi bir bilgi verilmemektedir. Bazı tefsir kaynaklarında Hz. Eyyûb'un bela ve sıkıntılarla sınanmasından önce hanımının 7 erkek ve 3 kız,¹⁵¹⁶ İbn Mes'ûd'a göre ise 7 erkek ve 7 kız doğurduğu zikredilmektedir.¹⁵¹⁷

Kur'ân'da Allah'ın, hususî ilâhî rahmetinin bir tecellisi olarak Hz. Eyyûb'un imtihanını sona erdirdiği, kendisine büyük meşakkat ve sıkıntı veren hastalığına şifa verdikten sonra ona kaybettiği zenginliğini ve çocuklarını iki katı, yani bir misli fazlasıyla yeniden bahşettiği ifade buyurulmuş¹⁵¹⁸ fakat çocuklarının sayısı ve cinsiyetleri, yani erkek mi kız mı oldukları zikredilmemiştir. İslâmî kaynaklarda Hz.

¹⁵¹⁵ Sâbûnî, *en-Nübüvvetü ve'l-enbiya*, 277-278; Sa'lebî, *'Arâ'isü'l-mecâlis*, 138, 142-143.

¹⁵¹⁶ Mukâtil b. Süleymân, *Tefsîr-i Kebîr*, thk. Abdullah Mahmûd Şehhate, çev. M. Beşir Eryarsoy (İstanbul: İşaret Yayınları, 2006), 3/73.

¹⁵¹⁷ Kurtubî, *el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'ân*, 11/547; Ebû Zekeriyâ Yahyâ b. Ziyâd el-Ferrâ (öl. 207/822), *Me'âni'l-Kur'ân*, thk. Mustafa Müslim Ahmed Yûsuf Necati (Kahire: ed-Dâru'l-Mısriyye li't-Telif ve't-Terceme, 1955), 2/209.

¹⁵¹⁸ el-Enbiyâ 21/84. Bk. Özdemir, *İlâhî Adalet ve Rahmet Penceresinden Kötülük ve Musibetler*, 64.

Eyyûb'un hastalığının iyileşmesinden sonra kaç çocuğu olduğu konusunda âlimler arasında ittifak olmadığı görülmektedir.¹⁵¹⁹ Bazı tefsir kaynaklarında Allah'ın, Hz. Eyyûb'un imtihanını sona erdirip hastalığına şifa verdikten sonra onun vefat eden erkek ve kız çocuklarını ilâhî kudretinin bir eseri olarak dirilttiği zikredilmektedir.¹⁵²⁰ Yine iman ve iyi hal sahipleri için ilâhî bir lütuf, öğüt ve rahmetinin bir tezahürü olarak ona kaybettiklerine karşılık onların sayısınca İbn Yesâr'a göre 7 erkek ve 7 kız,¹⁵²¹ Vehb b. Münebbih'e göre 7 erkek ve 3 kız,¹⁵²² bir diğer rivayette 7 kız ve 3 erkek çocuk ihsan eylediği¹⁵²³ ve onlarla birlikte onların bir mislini dünyada verdiği de rivayet edilmektedir.¹⁵²⁴ Bir diğer rivayette Allah Teâlâ'nın, hastalığının iyileşmesinden sonra Hz. Eyyûb'a örnek sabrından dolayı gençlik ve güzelliğini ve kendisine hizmet eden hanımı Rahme'ye de kocasına hizmetine bir mükâfat olsun diye eski gençlik ve güzelliğini eskisinden daha iyi olarak geri verdiği ve İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre bundan sonra Rahme'nin 26 erkek,¹⁵²⁵ bir diğer rivayette 13 erkek çocuk doğurduğu nakledilmektedir.¹⁵²⁶

Bazı müfessirlerce Yüce Allah'ın Hz. Eyyûb'u sağlığına yeniden kavuşturduğu ancak ölen çocuklarını diriltmediği, onları dünyada bir misli olarak verdiği de kaydedilmektedir. Ebû Abdullah İkrime'nin (öl. 105/723) rivayet ettiğine göre Allah'ın Hz. Eyyûb'a şayet dilerse ölen çocuklarını ya diriltip verme ya da âhirette verme yahut da buna karşılık dünyada iki katını ona verme konusunda muhayyer bıraktığı geçmektedir. Bunun üzerine Hz. Eyyûb'un vefat eden çocuklarının kendisine âhirette verilmesini, dünyada ise iki katı olarak lütfedilmesini Allah'tan istediği, Allah'ın da ona mükâfat olarak her şeyin iki katını verdiği ve bu ilâhî mükâfatın kulluğunu gereğince

¹⁵¹⁹ Seligsohn, "Eyyûb", 4/423.

¹⁵²⁰ Ferrâ, *Me'âni'l-Kur'ân*, 1955, 2/209; Ebû İshâk İbrâhîm b. es-Serî b. Sehl el-Bağdâdî ez-Zeccâc (öl. 311/923), *Me'âni'l-Kur'ân ve i'râbihî*, thk. Abdulcelil Abduh Şelebî (Beyrut: Alemü'l-Kütüb, 1408), 4/335; Begavî, *Tefsîru'l-Begavî*, 3/263; Bilmen, *Kur'ân-ı Kerim'in Türkçe Meâl-i Âlisi ve Tefsiri*, 1985, 4/2173.

¹⁵²¹ Ferrâ, *Me'âni'l-Kur'ân*, 1955, 2/209; Zeccâc, *Me'âni'l-Kur'ân ve i'râbihî*, 4/335; Begavî, *Tefsîru'l-Begavî*, 3/263; Bilmen, *Kur'ân-ı Kerim'in Türkçe Meâl-i Âlisi ve Tefsiri*, 1985, 4/2173.

¹⁵²² Begavî, *Tefsîru'l-Begavî*, 3/263.

¹⁵²³ Sa'lebî, *Arâ'isü'l-mecâlis*, 144.

¹⁵²⁴ Ferrâ, *Me'âni'l-Kur'ân*, 1955, 2/209; Zeccâc, *Me'âni'l-Kur'ân ve i'râbihî*, 4/335; Begavî, *Tefsîru'l-Begavî*, 3/263-264; Bilmen, *Kur'ân-ı Kerim'in Türkçe Meâl-i Âlisi ve Tefsiri*, 1985, 4/2174.

¹⁵²⁵ Begavî, *Tefsîru'l-Begavî*, 3/263; İsmail Hakkı Bursevî, *Rûhu'l-Beyân - Kur'an Meâli ve Tefsiri* -, çev. Murat Sülün vd. (İstanbul: Erkam Yayınları, 2014), 12/571; İsmail Hakkı Bursevî, *Rûhu'l-Beyân - Kur'an Meâli ve Tefsiri* -, çev. Murat Sülün vd. (İstanbul: Erkam Yayınları, 2014), 17/122; Sâbûnî, *en-Nübüvvetü ve'l-enbiya*, 279; Seligsohn, "Eyyûb", 4/423.

¹⁵²⁶ Köksal, *Peygamberler Tarihi*, 1/306.

yapan ve emirlerini dinleyen inananlar için kendi nezdinden bir nimet, lütuf ve rahmet olduğu ifade edilmektedir.¹⁵²⁷ Ferrâ Begavî (öl. 516/1122), Kur'ân'ın söz konusu âyetin zahirinin Allah'ın Hz. Eyyûb'a çocuklarını diriltmediği, bir misli olarak verdiği yönündedir.¹⁵²⁸

Bazı İslâm tarihçileri tarafından çok sayıda çocuğu olduğu haber verilen Hz. Eyyûb'un 3 erkek çocuğundan bahsedilmekte ve adları Abdi Versis,¹⁵²⁹ Havmel ve Bişr (Zülkifl) olarak geçmekte ancak kız çocuklarının adları zikredilmemektedir. Zülkifl'in kim olduğu konusunda muhtelif görüşler ileri sürülmesine rağmen âlimlerin ekserisinin görüşü Kur'ân'da peygamberlerle birlikte isminin zikredilmesi sebebiyle onun bir nebî ve Hz. Eyyûb'un oğlu olduğu yönündedir.¹⁵³⁰ Babası Hz. Eyyûb'un vefatından sonra peygamber olarak görevlendirilen ve insanları tevhit inancına çağırın Hz. Zülkifl'in ömrü boyunca ölümüne kadar Şam'da hayatını geçirdiği¹⁵³¹ ve 75 yaşında,¹⁵³² bir diğer rivayete göre 95 yaşında öldüğü bildirilmektedir.¹⁵³³

İslâm kaynaklarında Hz. Eyyûb'un büyük servete sahip, zengin ve varlıklı biri olduğu zikredilmektedir.¹⁵³⁴ Hz. Eyyûb ile özdeşleştirilen Şam'ın Beseniye karyesinin doğusu ile batısı arasındaki dağların, ovaların ve içindeki sığır, deve, at, davar ve eşek dâhil her şeyin Hz. Eyyûb'a ait olduğu, onun yaşadığı köyde çobanlarıyla beraber çok sayıda koyunu, öküzü ve her öküzün bir adet köle sürücüsü, her kölenin de bir hanımı, çocukları ve malları, her öküzün çift âletini taşıyan dişi eşiği ve her eşiğin ikiden fazla sıpasının bulunduğu nakledilmektedir.¹⁵³⁵

Kur'ân'da ve sahih hadis literatüründe Hz. Eyyûb'un zenginlik ve servetine işaret edilmekte fakat bu konuda ayrıntılı bilgi verilmemektedir. Bununla birlikte tefsirler,

¹⁵²⁷ Begavî, *Tefsîru'l-Begavî*, 3/264; Ebu'l-Leys es-Semerkandî (öl. 373/983), *et-Tefsîru'l-Kur'an, Sadeleştirilen: Mehmet Karadeniz* (İstanbul: Özgü Yayınları, 2008), 3/215.

¹⁵²⁸ Begavî, *Tefsîru'l-Begavî*, 3/263.

¹⁵²⁹ Ebu Cafer Muhammed Bin Cerir et-Taberî, *Tarih-i Taberî*, çev. Mehmet Faruk Gürtunca (İstanbul: Sağlam Yayınevi, 2000), 1/316. Bu eser *Tercüme-i Tarih-i Taberî*, Umumi Sıra No. 471. E. H. Kitaplığı, Özel Sıra No. 1391 72, A kitaplığı, No. 3108, 1391 sıra numarasındaki Taberî tarihinin 710/1310-1311 yılında Hüsameddin Çelebi tarafından yapılan Türkçe tercümesidir. Mehmet F. Gürtunca tarafından yazma nüshanın sadeleştirilmiş şeklidir. Ayrıca bk. Taberî, *Tarih-i Taberî*, 1/6.

¹⁵³⁰ Zühaylî, *et-Tefsîru'l-münir*, 1430, 9/121-122; Köksal, *Peygamberler Tarihi*, 1/323-324. Krş. el-Enbiyâ 21/85.

¹⁵³¹ Sa'lebî, *'Arâ'isü'l-mecâlis*, 144; Köksal, *Peygamberler Tarihi*, 1/323.

¹⁵³² Köksal, *Peygamberler Tarihi*, 1/323-324.

¹⁵³³ Sa'lebî, *'Arâ'isü'l-mecâlis*, 144.

¹⁵³⁴ Kurtubî, *el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'ân*, 2002, 11/542; Köksal, *Peygamberler Tarihi*, 1/306.

¹⁵³⁵ Köksal, *Peygamberler Tarihi*, 1/306.

hadis şerhleri, İslâm tarihi ve diğer bazı İslâm kaynaklarında Hz. Eyyûb'un büyük servete ve mallara sahip olduğuna dair ayrıntılı bilgilerin yer aldığı görülmektedir. Bazı İslâm kaynaklarındaki Hz. Eyyûb'un zenginliğiyle ilgili bilgilerin Yahudi dinî kaynaklarında¹⁵³⁶ birbirine benzer ifadelerle zikredildiği görülmektedir. Bu haggadik ve psödepigrafik rivayetlerin Yahudi dinî kaynaklarından Tanah'ın *Eyub* kitabı, Targum literatüründe *Eyub Targum*, apokrifal literatürde psödepigrafik *Eyub'un Vasiyeti*, Talmud ve Midraş literatürü ve *Yahudi Haggadası*'ndan geçtiği söylenebilir.

E. Peygamberliği, Kavmini Dine Davet Etmesi ve Bazı Faziletleri

Hz. Eyyûb, Yüce Allah'ın kendisine nübüvvet vazifesi verdiği peygamberlerden biridir. Hâkim en-Nîsâbûrî (öl. 405/1014), Hz. Eyyûb'un hangi vakitte peygamber olarak gönderildiği konusunda âlimlerin ihtilaf ettiğini ifade etmektedir.¹⁵³⁷ Bununla birlikte Hz. Eyyûb'a nübüvvet vazifesinin Hz. Ya'kûb zamanında verildiği ve Hz. Eyyûb'un şeriatının, Hz. İbrâhim'in tevhide dayanan Hanîflik olduğu belirtilmektedir.¹⁵³⁸ Kur'ân'da, Hz. Eyyûb'un peygamberliğinin detayları hakkında bilgi bulunmamakla birlikte, İslâm kaynaklarında tüm âlimler tarafından onun Allah'ın varlığına ve birliğine iman ettiği kabul edilmektedir.

Hz. Eyyûb'a bir kitap indirilip indirilmediği konusunda Kur'ân'da ve hadis literatüründe Hz. Eyyûb'a bir kitap indirildiği geçmemektedir. Bununla birlikte bazı tefsir kaynaklarında Hz. Eyyûb'un 7 oğluna ve 3 kızına öğretmen tuttuğu ve öğretmenin onlara Hz. İbrâhim'in on *Suhuf*'unu (*Suhufu İbrâhîm*)¹⁵³⁹ öğrettiği nakledilmektedir.¹⁵⁴⁰

Taberî, peygamberlerin üç sınıf olduğunu belirtmektedir. Cebrail'in vahiy getirdiği ve kendisini gösterdiği birinci sınıf peygamberlere *mürsel* denildiğini ve onlara gökten Suhuf indiğini; Hz. Muhammed, Hz. Mûsâ, Hz. İsâ ile Hz. İbrâhim peygamberlere ise şeriat indiğini, Cebrail'in ikinci sınıf peygamberlere gözükmeyişini fakat bu peygamberlerin onun sesini işittiğini, Allah'tan gelen emri Cebrail'in avazla gelip onlara bildirdiğini, bu sınıf peygamberlere *nebî* denildiğini fakat *mürsel* denilmediğini, onlara ne Suhuf ne de kitap geldiğini, onların şeriat da getirmedeğini, yalnızca kendilerinden önceki peygamberlerin şeriatına uyduğunu ve Suhuf'unu

¹⁵³⁶ Eyyûb'un zenginliği ve mülkleri hakkında bilgi için bk. *Eyub* 1:2; The Targum of Job 1:2.

¹⁵³⁷ Hâkim, *el-Müstedrek*, 1422, 2/635.

¹⁵³⁸ İbn Kesîr, *Büyük İslâm Tarihi*, 1/334; Köksal, *Peygamberler Tarihi*, 1/306, 320.

¹⁵³⁹ Taberî, *Tarih-i Taberî*, 1/229.

¹⁵⁴⁰ Taberî, *Tarih-i Taberî*, 1/308.

okuduğunu söylemektedir.¹⁵⁴¹ Bu bilgidan Hz. Eyyûb'un Hz. İbrâhim'in şeriatına tabi olduğunu, onun Suhuf'unu okuduğunu ve ahkâmıyla amel ettiğini çıkarmak mümkündür.

İslâmî teolojide Hz. Âdem ile başlayan nübüvvet müessesesi Hz. Muhammed ile son bulmaktadır. Hz. Eyyûb'un ismi, Kur'ân'da 25 peygamber arasında bizzat zikredilmekte ve nebî kabul edilmektedir. Ayrıca bu 25 peygamberin nübüvvetine iman edilmesinin farz olduğu belirtilmektedir.¹⁵⁴² Suriye'de Dımaşk ve çevresindeki Arap olmayan halkın/kavmin peygamberi olarak Hz. Eyyûb'un belli bir topluma gönderildiği kaydedilmektedir.¹⁵⁴³ Bir başka görüşe göre Kur'ân'daki âyetlerden hareketle Hz. Eyyûb'un İsrâiloğulları'na gönderilen bir nebî olduğu ifade edilmektedir.¹⁵⁴⁴ Âyette, Hz. Eyyûb'un diğer peygamberler gibi nübüvvet ve tebliğ görevini en güzel şekilde yerine getirdiği özellikle vurgulanmaktadır.¹⁵⁴⁵

Hz. Eyyûb'un peygamberliği belli bir topluma yönelik kabul edilirken, İslâmî teolojide nebî ve resullerin sonuncusu kabul edilen Hz. Muhammed'in tüm insanlığa peygamber olarak gönderildiği, peygamberliğinin bütün zamanları kapsadığı ve kıyamete kadar devam edeceği, onun örnek şahsiyetiyle bütün peygamberleri kıyamete kadar temsil edeceği, getirdiği İslâmiyet'in en mükemmel ve en son din, tebliğ ettiği Kur'ân-ı Kerîm'in kendisinden önceki tüm kutsal kitapları muhteva olarak içeren son kutsal kitap ve aslına uygun muhafaza edilen tek ilâhî kitap olduğu kabul edilmektedir.¹⁵⁴⁶

Bazı rivayetlerde Hz. Eyyûb'un peygamberlik vazifesi esnasında kavmini dine davet ettiği ve kavminden yedi kişinin kendisine iman ettiği kaydedilmektedir.¹⁵⁴⁷ Bir diğer rivayette ise Hz. Eyyûb'un ölümünden sonra kavminin Hanîfliği değiştirdiği haber verilmekte¹⁵⁴⁸ fakat onların hangi dine tabi olduğu bildirilmemektedir.

¹⁵⁴¹ Taberî, *Tarih-i Taberî*, 1/210.

¹⁵⁴² Musa Bilgiz, "Kur'an'da Nübüvvet (Peygamberlik)", *Diyanet İlmî Dergi (DİD)* 49/1 (01 Mart 2013), 38; Yavuz, "Nübüvvet", 33/280-281.

¹⁵⁴³ Yavuz, "Nübüvvet", 33/280.

¹⁵⁴⁴ Hz. Eyyûb'un İsrâiloğulları'na gönderilen nebîlerden olması konusunda referans gösterilen âyetler şunlardır: en-Nisâ 4/163, el-En'âm 6/84. Bk. Bıykoğlu, "Kıssa Üslubü Bağlamında Kur'ân'da Eyyûb Peygamber", 214.

¹⁵⁴⁵ el-En'âm 6/84; Bıykoğlu, "Kıssa Üslubü Bağlamında Kur'ân'da Eyyûb Peygamber", 214-215.

¹⁵⁴⁶ el-Mâide 5/3; Bilgiz, "Kur'an'da Nübüvvet (Peygamberlik)", 38, 44-45; Yavuz, "Nübüvvet", 33/280.

¹⁵⁴⁷ Bilmen, *Kur'ân-ı Kerîm'in Türkçe Meâl-i Âlisi ve Tefsiri*, 1985, 4/2174.

¹⁵⁴⁸ İbn Kesîr, *Büyük İslâm Tarihi*, 1/334.

Hız. Eyyûb, İslâmî kaynaklarda tamamen olumlu özellikleri ve faziletleriyle zikredilmektedir. Hız. Eyyûb'un faziletleri zikredilirken onun doğru, kendi yaşadığı zamanın en faziletlisi, kulların en hayırlısı ve Allah tarafından övülen bir kimse olduğu ifade edilmektedir. Hız. Eyyûb her zaman Allah'a dua eden ve Allah tarafından duası kabul edilen, Allah'a itaat eden ve onun rızasını talep eden, insanların en halîmi, en uslusu, en sabırlısı, öfkesini en çok yenen ve takva sahibi bir zat olarak nitelendirilmektedir. Ahlâkî faziletleri arasında iyiliksever, yoksulları, yetim ve dulların ihtiyaçlarını karşılayan, merhametli, cömert ve iyi bir şahsiyet olduğu dile getirilmektedir. Cömertliği konusunda misafir olmaksızın gecelemeden, misafirlere ikramlarda bulunan ve onları güzelce ağırlayan, fakir bulundurmadıkça yemek yemeyen, aç kimseleri doyumadıkça kendisini doyurmayan, çıplak kimseleri giydirmedikçe kendisi giyinmeyen, yolda kalmış kimseleri gidecekleri yere kadar ulaştıran ve bu iyilikleri Allah'ın nimetlerine bir şükür olarak yapan örnek bir kul ve rol model olan İslâmî bir karakter olarak nakledilmektedir.¹⁵⁴⁹

İslâmî kaynaklarda peygamberlerin faziletleri bağlamında Allah'ın her bir kısım peygambere ayrı faziletler ve ikramlar lütfettiği belirtilmektedir.¹⁵⁵⁰ Vehbe ez-Zühaylî'ye göre Hız. Dâvûd, Hız. Süleyman, Hız. Eyyûb, Hız. Yûsuf, Hız. Mûsâ ve Hız. Harun hem nübüvvet ve risalete hem de mülke, emirlik ve yönetime sahip olan peygamberlerdir. Hız. Dâvûd ve Hız. Süleyman hükümdar peygamberlerdi. Hız. Eyyûb emirdi. Hız. Yûsuf vezir, yönetici ve dilediği gibi tasarrufta bulunan bir peygamberdi. Hız. Mûsâ ve Hız. Harun hükümdar olmamakla birlikte iki yönetici idiler. Bahse konu bu peygamberlerin en faziletliilerinin Hız. Mûsâ, Hız. Harun, sonra Hız. Eyyûb, Hız. Yûsuf, sonra da Hız. Dâvûd ve Hız. Süleyman'dır.¹⁵⁵¹ Hız. Eyyûb'un sabır konusunda Hız. Yûsuf ve Hız. İsmâil ile birlikte diğer peygamberlerden ileri bir konumda bulunduğu,¹⁵⁵² Hız.

¹⁵⁴⁹ el-En'âm 6/84; el-Enbiyâ 21/83, 84; es-Sâd 38/41, 44; Kurtubî, *el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'an*, 11/542; Ebû Abdillâh (Ebû'l-Fazl) Fahrüddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyin et-Taberistânî er-Râzî (öl. 606/1210), *Tefsîru'l-Fahri'r-Râzî: el-müştehar bi't-Tefsîri'l-Kebîr ve Mefâtihi'l-Gayb* (Beirut, Lübnan: Dâru'l-Fikr, 1425), 8/4709, 4711; Ebû Abdillâh (Ebû'l-Fazl) Fahrüddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyin et-Taberistânî er-Râzî (öl. 606/1210), *Tefsîru'l-Fahri'r-Râzî: el-müştehar bi't-Tefsîri'l-Kebîr ve Mefâtihi'l-Gayb* (Beirut, Lübnan: Dâru'l-Fikr, 1425), 9/5661; Râzî, *Tefsîru'l-Fahri'r-Râzî*, 5/2696-2697; Sâbûnî, *Ravâ'iu'l-beyân*, 2/423-441; Zühaylî, *et-Tefsîru'l-münîr*, 9/117-120; Şevkânî, *Fethü'l-kadîr*, 1580; Köksal, *Peygamberler Tarihi*, 1/306-307.

¹⁵⁵⁰ Râzî, *Tefsîru'l-Fahri'r-Râzî*, 1425, 5/2697.

¹⁵⁵¹ Vehbe Zühaylî, *Tefsîri'l-Münîr*, çev. Hamdi Arslan vd. (İstanbul: Risale Yayınları, 2005), 9/98.

¹⁵⁵² Rızâ, *Tefsîrü'l-Menâr*, 7/597-598; Yusuf Şevki Yavuz, "Peygamber", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2007), 34/261.

Eyyûb ve Hz. Yûsuf'un hem darlığa sabretme hem de Allah'ın verdiği bolluğa şükretme konusunda Hz. Dâvûd ve Hz. Süleyman peygamberlerden daha efdal olduğu anlatılmaktadır.¹⁵⁵³

F. Mucizeleri

Bazı İslâm kaynaklarında Hz. Eyyûb'un risâlet vazifesi esnasında Allah Teâlâ'nın izniyle bazı mucizeler gösterdiği zikredilmektedir. Bu mucizeler şunlardır:

1. Koyun yünlerinin ibrişim¹⁵⁵⁴ olması.

Bu mucizenin sebebi olarak kavminin çok fakir olması sebebiyle Hz. Eyyûb'dan koyunlarının çoğalması için dua etmesini rica ettiği, Hz. Eyyûb'un da onlara dua edince koyunlarının çoğaldığı ve onun bu duasının bereketiyle koyunlarının yünlerinin ibrişim haline geldiği zikredilmektedir.¹⁵⁵⁵

2. Yıkandığı sırada üzerine altın çekirgelerin dökülmesi.

Bu mucizenin sebebi olarak Hz. Eyyûb yakalandığı hastalıktan şifa bulup kurtulduktan sonra tam yıkandığı sırada mübarek vücudunun üstüne yukarıdan altın çekirgelerin dökülmeye başladığı,¹⁵⁵⁶ Hz. Eyyûb'un bu şekilde zengin olduğu ifade edilmektedir.¹⁵⁵⁷ Onun bu mucizesinin, hadis kaynaklarında sahih hadis olarak rivayet edildiği görülmektedir.

3. Hz. Eyyûb'un iki harmanının olması ve Allah'ın onun harmanlarının üzerine bulut gönderip birine altın, diğerine gümüş yağdırması.

Bazı sahih hadis kaynaklarında Hz. Eyyûb'un biri buğday, diğeri de arpa için kullandığı iki harmanının olduğu, Allah Teâlâ'nın bu iki harmana iki bulut gönderdiği,

¹⁵⁵³ Rızâ, *Tefsîrû'l-Menâr*, 7/587.

¹⁵⁵⁴ *İbrişim* Farsça bir isim olup kalınca bükülmüş ipek iplik demektir. Bk. Hasan Eren vd., *Türkçe Sözlük* (Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1988), 1/672.

¹⁵⁵⁵ Şakir, *Peygamberlerin Mucizeleri*, 132; Öztürk, *Sabır Kahramanı Eyyûb Peygamber (A.S.) ve Şanlıurfa*, 10.

¹⁵⁵⁶ Bu sahih hadis için bk. Hâkim, *el-Müstedrek*, 1422, 2/636 (No. 4116); Ebu'l-Kâsım Süleymân b. Ahmed b. Eyyûb el-Lahmî et-Taberânî (öl. 360/971), *el-Mu'cemü'l-evsat*, thk. Târık b. İvazullah - Abdülmuhsin b. İbrâhim el-Hüseynî (Kahire: Dâru'l-Harameyn, 1415), 3/75; Zeynüddîn Ahmed b. Ahmed b. Abdillâtîfi ez-Zebîdî (öl. 893/1488), *Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi*, çev. Ahmed Naim (Ankara: DİB Yayınları, 1976), 1/213, ("Kitabü'l-Gusl", 197); Mansur Ali Nasîf el-Hüseynî, *Tac Tercemesi ve Şerhi*, çev. Abdülvehhab Öztürk (İstanbul: Kahraman Yayınları, 2020), 3/319. Mütercim Hz. Eyyûb'un üzerine altın çekirgeler, yani o şekilde altınlar yağdığını söylemiştir (dip. 1).

¹⁵⁵⁷ Şakir, *Peygamberlerin Mucizeleri*, 132.

bir bulutun buğday harmanına altın, diğer bulutun ise arpa harmanına gümüş yağdırdığı ve her ikisinin de taşıdığı rivayet edilmektedir.¹⁵⁵⁸

4. Bir evin sütun olmaksızın durması.

Bu mucizenin meydana gelmesinin sebebi olarak Hz. Eyyûb'un kavminin hâkimini imana davet etmesi üzerine hâkimin bir mucize göstermesi için kendisinden “Evimin şu dört sütunu kalksın. Evim, sütunları olmadan asılı olarak havada dursun.” şeklinde talepte bulunduğu anlatılmaktadır. Bunun üzerine Hz. Eyyûb'un Allah'a dua ettiği, onun duasının bereketiyle evin sütunlarının düştüğü ve evin sütun olmaksızın havada asılı kaldığı zikredilmektedir.¹⁵⁵⁹

5. Kâfirlerin tüm şaraplarının, çöldeki serapların ve dumanların su olması.

Bir rivayette Hz. Eyyûb'un peygamberliği esnasında insanları İslâm'a davet ettiğinde “bütün kâfirlerin şarapları su olsun” diye dua etmesiyle kâfirlerin tüm şaraplarının su olduğu zikredilmektedir.¹⁵⁶⁰ Bir başka rivayette kavminin serapların su olmasını istemesi üzerine onun Allah'a dua ettiği ve çöldeki seraplar ile dumanların su olduğu bildirilmektedir.¹⁵⁶¹

G. Çeşitli Musibetlerle İmtihani ve Sabrı

İslâmî literatürde Hz. Eyyûb'un Allah tarafından ilâhî bir imtihana tabi tutulduğundan bahsedilmektedir. Kur'ân-ı Kerîm'de “*Biz de onun duasını kabul edip kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar için de bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik.*”¹⁵⁶² âyetinin işaretiyle, Allah'ın bunu kendi nezdinden kullarına bir rahmet ve hatırlatma olmak üzere Hz. Eyyûb'a ilâhî imtihanın gereği olarak kaybettiği sağlığını,

¹⁵⁵⁸ İbn Hibbân, *Şahîhu İbn Hibbân*, 7/157 (No. 2898); Hâkim, *el-Müstedrek*, 1422, 2/635 (No. 4115); Ebû Nuaym Ahmed b. Abdillâh b. İshâk el-İsfahânî (öl. 430/1038), *Hilyetü'l-evliyâ ve't-tabâkatü'l-asfiyâ* (Mısır: Dâru's-Seâde, 1394), 3/374; Ebû Ya'lâ Ahmed b. Alî b. el-Müsennâ et-Temîmî el-Mevsilî (öl. 307/919), *Müsnedü Ebî Ya'lâ el-Mevsilî*, thk. Hüseyin Selîm Esed (Dımaşk: Dâru'l-Memûn li't-Turâs, 1404), 6/299 (No. 3617); Ebû Bekr Ahmed b. Amr b. Abdilhâlik el-Bezzâr el-Basrî el-Bezzâr (öl. 292/905), *Müsnedü Bezzâr*, thk. Mahfûz Rahman Zeynullah - Adil b. Sa'd (Medine: Mektebetü'l-Ulûm ve'l-Hikem, 1988), 2/279 (No. 6333); İbrahim Canan, *Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi* (Ankara: Akçağ Yayınları, 1991), 12/359-360.

¹⁵⁵⁹ Şakir, *Peygamberlerin Mucizeleri*, 133; Öztürk, *Sabır Kahramanı Eyyûb Peygamber (A.S.) ve Şanlıurfâ*, 11.

¹⁵⁶⁰ Nişancı Mehmed (Ramazanzade) Paşa, *Tarih-i Mir'âtü'l-Kâinât*, 1/173.

¹⁵⁶¹ Şakir, *Peygamberlerin Mucizeleri*, 134; Öztürk, *Sabır Kahramanı Eyyûb Peygamber (A.S.) ve Şanlıurfâ*, 11.

¹⁵⁶² el-Enbiyâ 21/84.

aile fertlerini ve mallarını bir misliyle yeniden bahşettiğine dikkat çekilmektedir. Aynı zamanda Allah'ın yarın mükâfatı daha büyük olsun diye Hz. Eyyûb'u böylece imtihan ettiği de söylenmektedir. Bu nedenle müminler, kendi yaşadığı zamanın en faziletli şahsiyeti olan Hz. Eyyûb'u Allah'ın ilâhî bir imtihana tabi tutmasını, ona verdiği musibetler karşısında gösterdiği örnek sabrını daima hatırlayıp ders almalıdırlar. Kendi başlarına gelen sıkıntılarda ve zorluklarda Hz. Eyyûb'u örnek alıp dirayetli bir tavır ve tutum takınmalı ve sıkıntı, zorluk ve felaketlerle mücadele etmelidirler.¹⁵⁶³

İslâm kaynaklarında ele alınan ve incelenen mevzulardan bir diğeri Hz. Eyyûb'un musibetlere ve sıkıntılara niçin maruz kaldığıdır. Hz. Eyyûb'un Allah tarafından imtihan edilmesiyle ilgili olarak İslâm kaynaklarında muhtelif sebepler zikredilmiştir. Hz. Eyyûb'un imtihan edilmesiyle ilgili zikredilen bazı sebepler vardır. Bu sebeplerden birincisi mazlum bir adamın, zalim bir kimseye karşı Hz. Eyyûb'dan yardım istemesi ve Hz. Eyyûb'un o kimseye yardım etmeyi reddetmesidir.¹⁵⁶⁴

İnsanlara zulmeden krallarının huzuruna Hz. Eyyûb'un Beseniye halkıyla birlikte vardığı ve onunla bir hususta konuştuğu, halk krala ağır sözler söylediği halde onun kendisine ait olan ekinleri hakkında kraldan çekinerek konuştuğu, ona yumuşak davrandığı, iyiliği emretmediği ve işlediği bu zulüm hakkında onu uyarmadığı rivayet edilmektedir. Yüce Allah'ın da Hz. Eyyûb'u, malını ve ailesini kaybettirmek ve bedenine de hastalık vermek suretiyle imtihan ettiği, Hz. Eyyûb'un bedenini kurtların sardığı ve bedenindeki etlerin parça parça döküldüğü, sonunda hemşerilerinin onu şehrin dışına çıkardığı ve hanımının kendisine hizmet ettiği nakledilmektedir.¹⁵⁶⁵

Bir rivayette nakledildiğine göre Hz. Eyyûb aynı zamanda *Çiçek* veya *Cüzzam* hastalığına yakalanır. Yemeği ancak iki elini birleştirerek tutar ve ağzına güçlükle götürür. Dili şişer ve ağzını doldurur. Bağırsakları vazifesini yapmaz olur. Yediği şey karnına girdiği gibi çıkar, vücuduna yararlı olmaz. Ayaklarında güç kalmaz, onları taşıyamaz hale gelir. Vaktiyle kendilerine yardım ederek geçimlerini temin ettiği kimselere muhtaç olur. Onlar, Hz. Eyyûb'a bir tek lokma verirler ancak onu da başına

¹⁵⁶³ Kurtubî, *el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'ân*, 2002, 11/547.

¹⁵⁶⁴ Aydemir, *İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler*, 109.

¹⁵⁶⁵ Kurtubî, *el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'ân*, 2002, 11/542-543. Hz. Eyyûb'un hastalığı esnasında bedenini kurtların kaplaması ve bedenindeki etlerinin dökülmesi için krş. Eyub 7:5; TJ 20:7-9; 24:3; 26:2; 34:4; 47:4, 6; The Targum of Job 7:5; *Abot de Rabbi Nathan*, II. 26-28, p. 164'den naklen bk. Spittler, "Testament of Job", 1/847 (dip. 20 f); Hirsch vd., "Job", 7/194; *The Targum of Job*, 15/35.

kakıp kendisini kınar ve ayıplarlar. Bütün oğulları ölür ne elinden tutacak ne de yardım edecek kimsesi kalır. Ailesi, ona küser, akraba ve dostları da kendisinden alakalarını keserler. Tanıdıkları, kendisini tanımaz olur. Yaptığı iyilikler unutulur. Seslenişine aldırış edilmez olur. Köy halkı, kendisini köyün dışındaki çöplüğe sürüp çıkarır. Üzerine gerilen bir gölgelikte barınmaya başlar. Yanına, hanımı Rahme'den başka kimse uğramaz. İhtiyaçlarını sadece hanımı karşılar. Hz. Eyyûb başına gelenlerin Allah'tan geldiğini bilerek bu imtihanın kaldırılması için yıllarca dua etmez.

Rahme bir gün Hz. Eyyûb'a 'Sen, duası makbul bir zatsın. Sana, şifa vermesi için Allah'a dua etsen ya!' der. Hz. Eyyûb da 'Biz, yetmiş yıl nimetler içinde yaşadık. Bırak da yetmiş yıl da iptila içinde bulunalım!' diye cevap verir. Hz. Eyyûb kaybettikleri servete, çocuklara ve sıhate ağlayan hanımına 'Onları, bize kim ihsan etti?' diye sorunca hanımı da 'Allah ihsan etti.' şeklinde cevap verir. Hz. Eyyûb hanımına 'Onlardan kaç yıl yararlandık?' diye sorunca hanımı 'Seksen yıl!' diye yanıt verir. Hz. Eyyûb hanımına 'Allah, bizi, onların iptilasıyla kaç yıldan beri sınıyor?' diye sorunca hanımı 'Yedi yıldan beri!' diye cevap verir. Hz. Eyyûb 'Yazıklar olsun sana! Vallahi, sen, Rabb'ine karşı ne adaletli ne de insafli davrandın! Geçim bolluğu ve rahatlık içinde bulunduğumuz gibi, Rabbimizin bizi uğrattığı şu iptilaya da seksen yıl katlanmamız gerekmez mi?' diye yanıtlar.¹⁵⁶⁶

İkinci sebep, Hz. Eyyûb'un dünyada hiç kimsenin işlemediği bir günah işlemesidir. Onun başına gelen musibetler kendisinin işlemiş olduğu bir günaha karşılık ilâhî bir ceza değildir. Bilakis bunlar, onun nasıl bir karaktere sahip olduğunun açığa çıkması, onun Allah nezdindeki mertebesinin insanlar tarafından bilinmesi ve kendisinin ne kadar yüce mertebelere sahip olduğunu anlamasını sağlamaya yöneliktir.¹⁵⁶⁷

Üçüncü sebep, Hz. Eyyûb'un bir kötülüğü gördüğü halde ona karşı suskun kalmasıdır. Dördüncü sebep ise Hz. Eyyûb'da hiçbir *zelle* meydana gelmemesine rağmen Allah'ın kendi nezdindeki mertebesinin yükselmesi için onu imtihan etmesidir.¹⁵⁶⁸

¹⁵⁶⁶ Köksal, *Peygamberler Tarihi*, 1/308-310.

¹⁵⁶⁷ Bursevî, *Rûhu'l-Beyân*, 2014, 12/569; Bursevî, *Rûhu'l-Beyân*, 2014, 17/110.

¹⁵⁶⁸ Ebü'l-Berekât Abdullah b. Ahmed b. Mahmûd en-Nesefî (öl. 710/1310), *Tefsîru'n-Nesefî*, thk. Mecdî Mansûr (Kahire, Mısır: el-Mektebetü't-Tevfikîyye, ts.), 4/52; Ebu'l-Berekât Abdullah İbn Ahmed

Yukarıda rivayet edilen söz konusu bu sebeplerin uydurma rivayetler olduğu ve İslâmî teolojideki peygamberlerin ismet sıfatıyla bağdaşmadığı ileri sürülmektedir.¹⁵⁶⁹ Konuyla ilgili İslâmî rivayetlerin çoğunda Hz. Eyyûb'un mahiyeti bilinmeyen hastalığı, kendisinin affedilmesi güç bir hata işlemesiyle ilişkilendirilmektedir. Fakat İslâmî teolojide Hz. Eyyûb'a isnat edilen birtakım hatalı davranış ve kötü ameller; ilâhî emirlere uymama, insanlara zulmetme ve kötü davranma gibi birtakım olumsuz fiiller onun peygamberliğiyle bağdaştırılmamaktadır. Çünkü yukarıdaki rivayetlerde geçen ve Hz. Eyyûb'un hastalığının kendisinin işlediği büyük bir günahla ilişkilendirilmesinin Tevrat'ın *Eyub* kitabından kaynaklandığı kabul edilmektedir. Bu İsrâîlî bilgi ve rivayetler, tahrif ve tebdil içerdiği ve İslâmî naslara aykırı olduğundan dolayı İslâm inancında ve teolojisinde kabul edilmemektedir.

1. Şeytanın Hz. Eyyûb'a Musallat Olması

Bazı İslâm kaynaklarında ele alınan konulardan birisi de şeytanın Allah'tan aldığı izinle Hz. Eyyûb'un sahip olduğu mallarına, çocuklarına ve vücuduna tasallut etmesidir.¹⁵⁷⁰ Bazı âlimlerin Kur'an'ın "...*Hani o, Rabbine, 'Şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu' diye seslenmişti.*"¹⁵⁷¹ âyetine bakarak şeytanın Hz. Eyyûb'a tasallutunu detaylı tasvirlerle anlattıkları görülmektedir.¹⁵⁷² Ancak bu rivayetler, Yahudi dinî literatürü kaynaklı bilgilerdir. Söz konusu bilgi ve rivayetler, birinci bölümde ayrıntılı olarak anlatıldığından burada İsrâîlî rivayetlere tekrar yer verilmemiştir.

Yahudi dinî kaynaklarına dayanan şeytanın Hz. Eyyûb'a tasallut etmesi konusu Kur'an'da ve sahih hadis literatüründe geçmemektedir. Bununla birlikte tasallut konusu bazı tefsir kaynaklarında ve diğer kaynaklarda yer almaktadır. Bazı İslâm kaynaklarında şeytanın Hz. Eyyûb'a musallat olması konusunda haset hususuna işaret edilmektedir. Hz. Eyyûb'un Allah tarafından zikredildiğini ve övüldüğünü,¹⁵⁷³ göklerde melekler tarafından hayırla anıldığını duyunca¹⁵⁷⁴ sahip olduklarının helak olmasına rağmen onun

Nesefî (öl. 1310), *Nesefî Tefsiri Tercümesi (Tefsîru'n-Nesefî Medârikü't-Tenzil ve Hakâiku't-Te'vil)*, çev. Ömer Faruk Haznedaroğlu vd. (İstanbul: Ravza Yayınları, 2011), 9/45.

¹⁵⁶⁹ Begavî, *Tefsîru'l-Begavî*, 3/258 (dip. 27); Aydemir, *İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler*, 109.

¹⁵⁷⁰ Sa'lebî, *'Arâ'isü'l-mecâlis*, 136-138; Begavî, *Tefsîru'l-Begavî*, 3/257-258. Krş. Eyub 1:12; 2:6-7.

¹⁵⁷¹ es-Sâd 38/41.

¹⁵⁷² Râzî, *Tefsîru'l-Fahri'r-Râzî*, 1425, 8/4709-4712; Râzî, *Tefsîru'l-Fahri'r-Râzî*, 1425, 9/5663; Begavî, *Tefsîru'l-Begavî*, 3/258.

¹⁵⁷³ Sa'lebî, *'Arâ'isü'l-mecâlis*, 136.

¹⁵⁷⁴ Sa'lebî, *'Arâ'isü'l-mecâlis*, 136; Aydemir, *İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler*, 100.

şükre devam etmesine ve tevekkül ve azmine hemen haset ve buğzettiği,¹⁵⁷⁵ bu hasedinden dolayı onu Allah'a isyan ettirebilmek ve Allah'ın kaza ve kaderi konusunda kızdırmak için her yolu denediği, ona ve hanımına vesvese verdiği üzerinde durulmaktadır.¹⁵⁷⁶ İslâmî teolojide şeytanın Hz. Eyyûb'un mallarını ve çocuklarını istila etmesi, Hz. Eyyûb'a ve hanımına vesvese vermesi konusunun sahih olduğu ve bunun uzak bir konu olmadığı belirtilmektedir. Şeytanın hâkimiyeti (*velâyet-i şeytan*) meselesinin dünyevî konularda caiz olduğu ancak Allah'ın sevdiği kimselerin kalplerini şeytanın hile ve istilasından koruduğu dile getirilmektedir.¹⁵⁷⁷

İslâmî kaynaklarda şeytanın Allah'tan aldığı izinle Hz. Eyyûb'un mallarına musallat olmasına ve onların telef olmasına,¹⁵⁷⁸ çocuklarına musallat olup onların ölümüne neden sebep olması konusunda bazı rivayetlerin yer aldığı görülmektedir.¹⁵⁷⁹ Söz konusu bilgi ve haberler Yahudi dinî literatüründeki bilgi ve rivayetlerle önemli ölçüde benzerlik arz etmektedir. Bunun nedeninin şeytanın Hz. Eyyûb'a musallat olmasıyla ilgili Yahudi dinî literatüründe yer alan bilgi ve rivayetlerin İslâmî literatürdeki benzer rivayetlere nazaran tarihî ve dinî açıdan önce zikredilmesinden dolayı bazı İslâm tefsir kaynaklarının Yahudi dinî literatüründen etkilenmesinden ve Yahudi kaynaklı bilgi ve rivayetlere yer vermesinden kaynaklandığını söylemek mümkündür.

İslâmî teolojide her şeyin Allah Teâlâ'dan geldiği ve O'nun her şeyi yaratan ve yaşatan olduğu kabul edilmektedir. Kur'ân'da haber verilen Hz. Eyyûb'un hastalığı esnasında yaşadığı yorgunluğu ve azabı şeytana nispet ederek ondan bilmesi onun Allah'a duyduğu büyük saygıya dayanmaktadır. Fahrüddîn er-Râzî (öl. 606/1210) de bu âyette azabın şeytandan bilinmesi onun vesvese vererek ve kötü düşüncelere sevk etmeye çalışarak Hz. Eyyûb'u rahatsız ettiğini, onun kalbine kendisine eziyet veren kötü düşünceler yerleştiğini, şeytanın vesvese vermesi sebebiyle onun kalbinde meydana gelen hüznlerinin gittikçe arttığını ve vesveselerin kuvvet kazandığını belirtmektedir. Hz. Eyyûb'un yakalandığı hastalığın süresi uzayıp sıkıntıları artınca şeytanın ona gelip

¹⁵⁷⁵ Nişancı Mehmed (Ramazanzade) Paşa, *Tarih-i Mir'âtü'l-Kâinât*, 1/173. Hz. Eyyûb hakkında bilgi on üçüncü bapta 1. cilt, sayfa 172-174'de yer almaktadır. Bk. Sa'lebî, *Arâ'isü'l-mecâlis*, 136; Bican, *Envârü'l-Âşîkîn*, 74-75; Aydemir, *İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler*, 100.

¹⁵⁷⁶ Nüreddin es- (öl. 580/1184) Sâbûnî, *el-Müntekâ min 'işmeti'l-enbiyâ*, thk. Mehmet Bulut (İstanbul: DİB Yayınları, 2019), 165, 168. Hz. Eyyûb'un İslâmiyet'te ismeti hakkında ayrıca bk. 164-170.

¹⁵⁷⁷ Sâbûnî, *el-Müntekâ min 'işmeti'l-enbiyâ*, 165.

¹⁵⁷⁸ Begavî, *Tefsîru'l-Begavî*, 3/257-258; Aydemir, *İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler*, 99-100.

¹⁵⁷⁹ Begavî, *Tefsîru'l-Begavî*, 3/258; Aydemir, *İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler*, 100-101.

onu Cenab-ı Allah hususunda ümitsizliğe düşürmeye çalıştığını ve sabırsız davranmayı ona güzel göstermeye çalıştığını, bundan dolayı da Hz. Eyyûb'un kalbinde ümitsizliğe düşme vehminin kuvvet kazanacağından endişe ettiğini söylemektedir.¹⁵⁸⁰

İslâmî kaynaklarda anlatılan bir diğer konu, şeytanın Tanrı'dan aldığı izinle Hz. Eyyûb'un vücuduna musallat olup onu hastalandırmasıdır.¹⁵⁸¹ Konuyla ilgili bir rivayette şeytanın Hz. Eyyûb'un burun deliklerinden veya ayaklarından üflemesi ve onu hastalandırması olayı şöyle anlatılmaktadır:

“...(Eyyûb'un) tevekkülü azîmlerine iblîs-i racîm hased edib mübarek burunlarından ya ayaklarından üfledi. Fi'l-hal (onun) başlarından ateş çıkub cümle bedeni yer yer kabarub dünyada ibtida çiçek marazı bunlarda zuhur itti. Üç günde yaraları pür dûd (kurtçuklarla dolu) olub tedricle bedeninden sekirle kemükden gayrı bir nesne mevcud kalmadı. Kavim müstahak ölümleri sirâyet-i maraz havfiyla bunları şehirden çıkardub hatunları bir halı yerde koyub ol nebiyyi safiyyi sâhib-i rûze için ehl-i şehir ve kurâdan nân pâre deryûze iderdi...”.¹⁵⁸²

Allah'ın, Hz. Eyyûb'a musallat olması konusunda şeytana izin vermesi ve şeytanın onun ayak parmağından üfmesi neticesinde onu hastalandırmasıyla ilgili bir başka rivayette ise “Ey lain, Eyyûb'un üzerine seni havale eyledim” “var gönlünden geleni eyle gör” diyerek şeytana Hz. Eyyûb'a musallat olma konusunda izin verdiği,¹⁵⁸³ Hz. Eyyûb secdede iken şeytanın onun ayak parmağından üflediği rivayet edilmektedir.¹⁵⁸⁴ Bir başka rivayette şeytanın Hz. Eyyûb'un burnundan üflediği ve başından ateş çıktığı, tüm bedeninin yer yer kabarıp çiçek hastalığının zuhur ettiği,¹⁵⁸⁵ zehirli nefesinin Hz. Eyyûb'un etiyle derisi arasına girdiği ve bedeninin tulum gibi şiştiği,¹⁵⁸⁶ vücudundaki yaralarından kan¹⁵⁸⁷ ve sarı cerahatlerin aktığı¹⁵⁸⁸ ve vücudunun kurtlandığı nakledilmektedir.¹⁵⁸⁹

¹⁵⁸⁰ Râzî, *Tefsîru'l-Fahri'r-Râzî*, 1425, 9/5662-5664; Aydemir, *İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler*, 99.

¹⁵⁸¹ Begavî, *Tefsîru'l-Begavî*, 3/258; Aydemir, *İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler*, 101.

¹⁵⁸² Nişancı Mehmed (Ramazanzade) Paşa, *Tarih-i Mir'âtü'l-Kâinât*, 1/173.

¹⁵⁸³ Tuncay Bülbül, *İsmail b. Ali Câmi'ü'l-Hikâyât İnceleme - Metin* (Ankara: Grafiker Yayınları, 2011), 222. Tanrı'nın şeytana Hz. Eyyûb'a musallat olma konusunda izin vermesi hakkında krş. Eyub 1:12; 2:6; The Targum of Job 1:12; 2:6-7.

¹⁵⁸⁴ Bülbül, *Câmi'ü'l-Hikâyât*, 222.

¹⁵⁸⁵ Nişancı Mehmed (Ramazanzade) Paşa, *Tarih-i Mir'âtü'l-Kâinât*, 1/173.

¹⁵⁸⁶ Bülbül, *Câmi'ü'l-Hikâyât*, 222-223.

Şeytanın Hz. Eyyûb'a tasallut etmesiyle ilgili olarak yukarıda kaydedilen rivayetlerin tamamının birçok yönden batıl olduğu, Kur'ân'da ve hadis kaynaklarında bulunmadığı ve bu rivayetlerin çoğunun Tevrat'ın *Eyub* kitabından bazı eklemelerle nakledildiği dile getirilmektedir.¹⁵⁹⁰

İslâm kaynaklarında Hz. Eyyûb ile ilgili geçen bilgi ve rivayetler İslâmî teolojide dirayet açısından şöyle değerlendirilmektedir:

1. İslâm inancında Allah'ın evrende yegane tasarruf sahibi olduğu, her şeyin onun emri ve iradesiyle olduğu, madde ve mana âleminde gerçekleşen hiçbir iş ve hareketin Allah'tan gayrı hiçbir varlığa mal edilemeyeceği kabul edilmektedir. Söz konusu rivayetlerde Hz. Eyyûb'un mallarının ve çocuklarının telef olması ve tüm vücudunun çıbanlarla kaplanması doğrudan şeytanla ilişkilendirilmektedir. Ancak şeytanın veya onun emriyle bu işleri ifritin yaptığı yönündeki bu rivayetler İslâmî teolojide reddedilmektedir.

2. Şeytanın asıl işinin insanlara vesvese vermek olduğu, onun gerçekte hiçbir insanın malına zarar veremeyeceği, bir nebî hakkında ise böyle bir durumun meydana gelmesinin asla düşünülemediği belirtilmektedir.¹⁵⁹¹

3. Allah'ın şeytana hitap ederek "Seni Eyyûb'un mal, mülk ve evladına musallat ettim." diye buyurup ona Hz. Eyyûb'a musallat olmasına izin vermesi, ilâhî kudret açısından mümkün görülmele birlikte Eyyûb kıssasında anlatılan Kitâb-ı Mukaddes kaynaklı bahse konu bu rivayetin aslının olmadığı dile getirilmektedir.¹⁵⁹²

4. Şeytanın Hz. Eyyûb'un burun deliklerine üflediğini ve böylece onu hastalandırıldığını haber veren rivayetlerin aslının olmadığı kabul edilmekte ve bu rivayetler reddedilmektedir. Rivayetlerde nakledilen haberlerin doğru olduğunu kabul etmenin çok zor olduğu ifade edilmektedir. Bunların gerçek olduğunun varsayılması halinde bunları yapanın sadece Allah olabileceği ve bu işlerin O'ndan başka bir varlığa ya da şeytana kesinlikle atfedilemeyeceği söylenmektedir. İslâmî teolojide yanlış

¹⁵⁸⁷ Ebû Bekir Abdullah b. Ebi'd-Dünyâ el-Kuraşî el-Bağdadî İbn Ebi'd-Dünyâ (öl. 281), *es-Sabr ve's-sevâb 'aleyh*, thk. Muhammed Hayr Ramazan Yûsuf (Beyrut, Lübnan: Dâru İbn Hazm, 1418), 53-54 (No. 63); Sa'lebî, *'Arâ'isü'l-mecâlis*, 142.

¹⁵⁸⁸ Bülbül, *Câmi'ü'l-Hikâyât*, 222-223.

¹⁵⁸⁹ Begavî, *Tefsîru'l-Begavî*, 3/261; Bülbül, *Câmi'ü'l-Hikâyât*, 222-223.

¹⁵⁹⁰ Aydemir, *İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler*, 101. Krş. Eyub 1:12; 2:6-7.

¹⁵⁹¹ Aydemir, *İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler*, 101-102.

¹⁵⁹² Aydemir, *İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler*, 102.

sayılan bu tevillerin Kur'ân ve hadislerin de özüne aykırı olduğu kabul edilmektedir. Şeytanın insanları hastalandırmak, onlara sağlık vermek, onları sıkıntılara ve dertlere düşürmek vb. işleri yapma konusunda hiçbir gücünün olmadığı, eğer olsaydı tüm müminlerin hasta veya vefat etmiş olmaları ve kâfir kimselerin de zarar görmemeleri gerektiği, yine şeytanın hiçbir peygamberi yaşatmayacağı belki de onları daha kundaklarında iken öldüreceği belirtilmektedir. Halbuki durumun böyle olmadığı, tüm peygamberlerin ve kulların Allah'ın korumasında olduğu ve bütün bunları yapanın şeytan değil ilah olması gerektiği vurgulanmaktadır.¹⁵⁹³

Hız. Eyyûb'un maruz kaldığı hastalığın insanların kendisinden nefret etmelerini gerektirecek bir rahatsızlık olmasının caiz olmadığı zira onun yaptığı tebliğin kabul edilmesine engel olacak nefret verici ve usandırıcı hastalıkların peygamberlere isabet etmesinin düşünölemeyeceği kabul edilmektedir.¹⁵⁹⁴

5. Şeytanın semada ve melekût âleminde dolaştığını, tüm ilâhî sırlara vakıf olduğunu ve Allah'ın şeytana "Kulum Eyyûb'u azdırabilir misin?" şeklinde teklifte bulunduğuna dair haberler gerçek dışı batıl rivayetler olarak kabul edilmektedir. Aynı şekilde Ehl-i Kitap'tan alınan ve sahih olmayan söz konusu bu haberler İslâmî açıdan İsrâilî rivayetler olarak değerlendirilmektedir. Hız. Eyyûb ile ilgili Tevrat'ın bazı cümlelerinde şeytanın onun bedenine, mallarına ve çocuklarına verdiği zararlar nakledilmektedir.¹⁵⁹⁵ Yahudi kutsal kitap literatüründen nakledilen bu haberlerin gerçek dışı ve gayri İslâmî bilgi ve rivayetler olduğu anlaşılmaktadır. Bazı âlimler ise bunların doğruluğunu Allah'ın daha iyi bildiğini ifade etmektedirler.¹⁵⁹⁶

6. Hız. Eyyûb'un acı ve ıstıraplar vücudunda ortaya çıktığında halinden hiç sızlanmadığı, kalbindeki vesveseler büyüdüğünde ise kalbi ve dini konusunda endişelenerek Allah'a dua etmeye başladığı, beşere düşman olan şeytanı Allah'a şikâyet etmenin şikâyet eden kimsenin sabrını zedelemeyeceği dile getirilmektedir.¹⁵⁹⁷ Hız. Eyyûb'un şikâyetinde bulunmasının kendisinin sabrına zarar verip vermeyeceği hususunda

¹⁵⁹³ Bursevî, *Rûhu'l-Beyân*, 2014, 17/110-111; Fahrüddin Râzî, *Tefsîr-i Kebîr (Mefâtihu'l-Gayb)*, çev. Lütfullah Cebeci - Sadık Kılıç (İstanbul: Huzur Yayınevi, 2013), 16/206; Aydemir, *İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler*, 102.

¹⁵⁹⁴ Râzî, *Tefsîr-i Kebîr*, 2013, 16/207.

¹⁵⁹⁵ Aydemir, *İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler*, 101-103. Krş. Eyub 1:12, 14-19; 2:6-8.

¹⁵⁹⁶ Aydemir, *İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler*, 103.

¹⁵⁹⁷ Râzî, *Tefsîru'l-Fahri'r-Râzî*, 1425, 9/5665; Fahrüddin Râzî, *Tefsîr-i Kebîr (Mefâtihu'l-Gayb)*, çev. Lütfullah Cebeci - Sadık Kılıç (İstanbul: Huzur Yayınevi, 2013), 19/93.

Allah'ın kazasına rıza gösterdiği sürece söz konusu şikâyetinin sabırsızlık sayılmayacağı zira belayı güzellikle ya da güzel bir davranışla karşılamanın sabrın şartı olmadığı belirtilmektedir.¹⁵⁹⁸ Hz. Eyyûb'un Allah'ın takdirine rıza gösterdiği, başkalarından bir şey istemediği, isteklerini dua ederek çok nazik bir şekilde sadece Allah'a iletmesi, ondan sağlık ve selamet temenni ettiği, onun bu tavrının Allah'ın ilâhî takdiri konusunda bir şikâyet olmadığı gibi sabra da aykırı olmadığı ifade edilmektedir.¹⁵⁹⁹ Hz. Eyyûb'un, Allah'ı ilâhî rahmet ve merhameti celbeden sözlerle andığı dile getirilmektedir. Onun, Allah'ın son derece merhametli olduğunu belirtirken gayesini açıkça ifade etmemesi sebebiyle sabırsız bir karakter olarak tavsif edilemeyeceğine işaret edilmektedir.¹⁶⁰⁰

2. Hastalıkla İmtiham

Kur'ân-ı Kerîm'de Nisâ, En'âm, Enbiyâ ve Sâd sûrelerinde toplam sekiz âyette Hz. Eyyûb'dan bahsedilmektedir. Onun, Allah tarafından ilâhî bir imtihana tabi tutulmasına işaret edilmektedir. Allah'ın vahy etmek suretiyle Hz. Eyyûb'u nebî olarak görevlendirmesi,¹⁶⁰¹ onun güzel ahlâk sahibi sabırlı ve müttaki bir kul olması,¹⁶⁰² Allah'ın ona yeminini tutmasını emretmesi ve onun bunu yerine getirmesi,¹⁶⁰³ ağır bir hastalığa tutulması, onun bu hastalığını kavli¹⁶⁰⁴ ve fiilî bir dua ile Allah'a arz etmesi ve Allah'ın da onun bu duasını kabul edip lütfü ve inayetiyle onu bu hastalıktan kurtarıp sağlığına yeniden kavuşturması¹⁶⁰⁵ hakkında ayrıntıya girmeden bilgi verilmektedir.¹⁶⁰⁶

Hz. Eyyûb, hastalığı hakkında dua ederken Allah Teâlâ'ya şöyle yalvarmaktadır: “...Şüphesiz ki ben derde uğradım, sen ise merhametlilerin en merhametlisin”;¹⁶⁰⁷ “...doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu” diye seslenmişti.”¹⁶⁰⁸ Anlaşıldığı üzere Kur'ân'ın söz konusu bu iki âyetinde ve sahih hadis kaynaklarında

¹⁵⁹⁸ Râzî, *Tefsîr-i Kebîr*, 2013, 16/208.

¹⁵⁹⁹ Bursevî, *Rûhu'l-Beyân*, 2014, 12/569; Râzî, *Tefsîr-i Kebîr*, 2013, 16/208; İmam İbn Kayyim el-Cevziyye, *İbn Kayyim Tefsiri (Bedâiu't-Tefsîr)*, drl: Yusrî es-Seyyid Muhammed, çev. Harun Ögmüş - Halil Aldemir (İstanbul: Karınca & Polen Yayınları, 2011), 4/336; Ömer Nasuhi Bilmen, *Kur'ân-ı Kerim'in Türkçe Meâl-i Âlisi ve Tefsiri* (İstanbul: Bilmen Yayınları, 1985), 5/3042.

¹⁶⁰⁰ Râzî, *Tefsîr-i Kebîr*, 2013, 16/208. Krş. el-Yûsuf 12/86.

¹⁶⁰¹ en-Nisâ 4/163; el-En'âm 6/84.

¹⁶⁰² es-Sâd 38/41.

¹⁶⁰³ es-Sâd 38/44.

¹⁶⁰⁴ el-Enbiyâ 21/83; es-Sâd 38/41.

¹⁶⁰⁵ el-Enbiyâ 21/84; es-Sâd 38/42.

¹⁶⁰⁶ Mustafa Öztürk, *Kıssaların Dili* (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2010), 305; Yıldız, “Hz. Eyyûb'un (a.s.) Hastalıklar Karşısındaki Sabrı ve Manevî Hastalıklarımız”, 131.

¹⁶⁰⁷ el-Enbiyâ 21/83.

¹⁶⁰⁸ es-Sâd 38/41.

Hız. Eyyûb'un hastalıkla imtihan edilmesiyle ilgili olarak hastalığının ismi, mahiyeti, sebebi ve evreleri konusunda herhangi bir bilgi verilmemektedir.

Şeytanın Allah'tan aldığı izinle bedeninde kötü çıbanlar çıkarmak suretiyle Hız. Eyyûb'u hastalandırmasıyla ilgili bilgi ve rivayetler kaynak ve zaman açısından ilk olarak Yahudi dinî kaynaklarında geçmektedir. Söz konusu Yahudi dinî literatürü kaynaklı bu rivayetler, şeytanın insanlara vesvese, iğva ve telkin vermekten başka hiçbir gücü, zarar verme kabiliyeti ve insanlar üzerinde nüfuzu olmaması nedeniyle İslâm inancında kabul edilmemektedir.

Kur'ân âyetlerindeki bilgiler referans alındığında Hız. Eyyûb'un maruz kaldığı bu hastalığın ve hastalıkla imtihanın, diğer peygamberlerin başlarına gelen imtihanlar gibi Allah nezdindeki manevî derecesinin yükseltilmesine sebep olan bir deneyim olduğu öne sürülmektedir.¹⁶⁰⁹ Kur'ân'da geçen Eyyûb kıssasında bir hastalığa yakalandığında insanın sabretmesini bilmesi ve şikâyetlerini yalnızca Allah'a arz ederek Hız. Eyyûb'un hastalıkla imtihan esnasında gösterdiği sabır anlayışını örnek alması tavsiye edilmektedir.¹⁶¹⁰

İslâm inancında peygamberlerin de diğer insanlar gibi bir beşer olduğu, onların yeme, içme, uyuma, evlenme, çocuk sahibi olma, gülme, ağlama, hastalanma, ıstırap çekme ve ölüm gibi beşerî niteliklere sahip olmaları câiz ve mümkün kabul edilmiştir.¹⁶¹¹ Hız. Eyyûb'un yakalandığı hastalık konusunda gereksiz ve anlamsız pek çok bilgi rivayet edilmiş, peygamberler hakkında kabul edilemeyecek bazı haller kendisine nispet edilmiş ve kendisi hakkında gerçek dışı bazı rivayetler asırlardır anlatılagelmiştir.¹⁶¹² Hız. Eyyûb'un, ömrünün bir döneminde ağır bir hastalığa yakalanıp bir müddet hastalandığı kabul edilmekle birlikte bazı İslâm kaynaklarında onun hastalığıyla ilgili mübalağa edilerek nakledilen haberlerin kesinlikle yalan olduğu belirtilmektedir.¹⁶¹³

¹⁶⁰⁹ Yıldız, "Hız. Eyyûb'ün (a.s.) Hastalıklar Karşısındaki Sabrı ve Manevî Hastalıklarımız", 131-132.

¹⁶¹⁰ Temizkan, *Kur'an'da Sabır (Hız. Nuh Örneği)*, 92.

¹⁶¹¹ Süleyman Uludağ, *İslâm'da İnanç Konuları ve İ'tikâdî Mezhepler* (İstanbul: Marifet Yayınları, 1998), 188, 190; Aydemir, *İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler*, 103; Ali Binol, *Kur'an'da Beşer ve İnsan* (Ankara: Gece Kitaplığı, 2020), 59, 66-72. Beşer kavramı ve Kur'ân'da kullanılışı hakkında ayrıca bk. Binol, *Kur'an'da Beşer ve İnsan*, 21-40.

¹⁶¹² Aydemir, *İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler*, 103.

¹⁶¹³ Mehmed Vehbi, *Büyük Kur'an Tefsiri (Hulâsatü'l-Beyân fî Tefsîri'l-Kur'an)* (İstanbul: Üçdal Neşriyat, 1979), 9/3469.

3. Hastalığının Türü ve Hastalığıyla İlgili Yorumlar

Hz. Eyyûb'un yakalandığı hastalığın türü hakkında İslâm kaynaklarında çeşitli bilgiler verilmekte ve yorumlar yapılmaktadır. Hz. Eyyûb'un hastalığının ne tür bir hastalık olduğu konusunda araştırmacılar arasında ihtilafli pek çok farklı görüş öne sürülmüştür.

Hz. Eyyûb'un ağır bir hastalığa yakalanması, yakalandığı bu hastalıktan Yüce Allah'ın lütfu ve inayetiyle şifaya kavuşmasından Kur'an'da söz edilmektedir. Onun hastalığından bahsedilirken Hz. Eyyûb'un yaşadığı rahatsızlık yüzünden çektiği acı ve ıstırapı şeytana nispet etmesine, Allah'ın ilâhî emrine uyarak hastalıktan kurtulmasına ve şifaya kavuşma şekline, yeniden zenginliğine ve çocuklarına kavuşmasına, hastalığı esnasında bir yemin etmesine ve bu yeminini yerine getirmesi konusundaki ilâhî emre yer verilmekte fakat hastalığı hakkında bilgi verilmemektedir. Hz. Eyyûb'dan bahseden Kur'an âyetlerinden onun diğer peygamberlerin imtihanları gibi zorlu bir imtihan geçirdiği fakat hastalık sürecinde büyük bir sabır ve tevekkülle bu ilâhî sınamayı başarıyla geçtiği, sıhhatli zamanında olduğu gibi hastalık ve sıkıntı hallerinde de gerek müminler gerekse tüm insanlar için hayatı, kişiliği ve ahlâkıyla örnek ve rol model olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynaklarda Hz. Eyyûb'un yakalandığı hastalığın mahiyeti ve türü hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bir rivayette Hz. Eyyûb'un hastalığının *Cüzzam* ve kendisinin buna yakalanmış bir *cüzzamlı* olduğu belirtilmiştir.¹⁶¹⁴ Taberî'ye göre yerin altından çıkararak Hz. Eyyûb secde halinde iken ağzına "Uf" diyerek üfleyince iblisin nefesinin Hz. Eyyûb'un tüm organlarını ateş gibi yaktığı ve kıpkızıl renge buladığı, gövdesi, başı, gözleri, dili ve yüreğinden başka vücudunda sağlam bir yer kalmadığı ve tüm bedeninin şiştiği öne sürülmüştür.¹⁶¹⁵ Bir diğer rivayette Hz. Eyyûb'un hastalığının *cüzzam* veya *baras* (abraş)¹⁶¹⁶ olmadığı da zikredilmiştir.¹⁶¹⁷

¹⁶¹⁴ Hz. Eyyûb'un *cüzzam* hastalığına yakalanması hakkında bk. Ebü'l-Hasen İzzüddîn Ali b. Muhammed b. Muhammed eş-Şeybânî el-Cezerî (öl. 630/1233) İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil fi't-târih*, thk. Ebi'l-Fidâ Abdullah el-Kâdî (Beyrut, Lübnan: Dâru'l-Kütübü'l-İlmiyye, 1407), 1/99; İbn Kesîr, *Muhtasar İbn-i Kesîr*, 690; Celal Yıldırım, *İlmin Işığında Asrın Kur'an Tefsiri* (İstanbul: Anadolu Yayınları, 1988), 10/5174.; Bîcan, *Envârü'l-Âşıkîn*, 75.; Cüzzam, insan vücudunda onulmayan çibanlar ve yaralar meydana getiren bir miskin hastalığı olarak tarif edilmektedir. Bk. Ferit Devellioğlu, *Osmanlıca - Türkçe Ansiklopedik Lûgat (Eski ve Yeni Harflerle)* (Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları, 1999), 150.

¹⁶¹⁵ Taberî, *Tarih-i Taberî*, 1/311.

¹⁶¹⁶ *Baras*, deri üzerinde görülen beyaz lekelerden ibaret bir tür bir deri hastalığı (Beyaz Cüzzam), parmakların döküldüğü *cüzzam* hastalığıdır (Kara Cüzzam). Bk. Muhammad Hamidullah, *İslâm Peygamberi* (İstanbul: İrfan Yayınları, 1993), 2/810.

Bir diğere rivayette Hz. Eyyûb'un hastalığının *Uyuz*;¹⁶¹⁸ Mücâhid b. Cebr'e (öl. 103/721) göre *Çiçek*;¹⁶¹⁹ Sa'lebî ve Fahrüddîn er-Râzî'nin Vehb b. Münebbih'ten naklettiğine göre Allah'tan aldığı izinle şeytanın Hz. Eyyûb'un burun deliklerinden üflediği ve bu üflemeden dolayı bedeninin ateşlenip hastalanması sebebiyle bedeninde başından ayağına kadar koyun kuyrukları gibi *Siğiller*;¹⁶²⁰ *Verem*;¹⁶²¹ mahiyeti tamamen meçhul bir hastalık;¹⁶²² muhtemelen bir *cilt hastalığı*;¹⁶²³ Ahmed Mustafa el-Merâğî'ye göre (öl. 1952) dâhilî bir hastalık olmadığı, çok sıkıntı veren fakat öldürücü olmayan *egzama* ve kaşıntı gibi ciddi bir hastalık;¹⁶²⁴ cüzzam olmayıp cüzzamdan daha şiddetli bir hastalık olduğu ve bedeninde kadın memesi gibi çıktığı öne sürülmüştür.¹⁶²⁵ Muhammed Ali es-Sâbûnî'ye (öl. 2021) göre onun hastalığının etle deri arasında çok şiddetli dayanılmaz ağrılar veren, zaman geçtikçe şiddetlenen ve buna bir peygamberden başka kimsenin dayanamayacağı bir hastalık olduğu ancak insanların tiksiniş kaçacağı ve nefret edeceği bir hastalık olmadığı rivayet edilmiştir.¹⁶²⁶

İsmâîl b. Abdurrahmân es-Süddî el-Kebîr (öl. 128/746) hastalığı ağırlaşınca Hz. Eyyûb'un vücudundan etlerin parça halinde yavaş yavaş düşmeye başladığını, vücudunda sinir ve kemiklerden başka hiçbir şey bırakmayan bir hastalık olduğunu iddia etmiştir.¹⁶²⁷ Ömer Nasuhi Bilmen (öl. 1971), Sâd sûresinin 42. âyetine dayanarak Hz. Eyyûb'un hastalığının sindirim sistemiyle ilgili olmayan cilt hastalıkları, yani *emrâz-ı cildiyye* türünden bir hastalık olduğunu iddia etmiş ve kaplıca sularında kısmen

¹⁶¹⁷ Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdullâh en-Neysâbüri Hâkim, *el-Müstedrek 'ale's-Sahîhayn*, thk. Mustafa Abdulkâdir 'Ata (Beyrut, Lübnan: Dâru'l-Kütübü'l-İlmiyye, 1422), 4/454 (No. 8255).

¹⁶¹⁸ Aydemir, *İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler*, 101.

¹⁶¹⁹ Çiçek marazı için bk. İbn Kesîr, *Büyük İslâm Tarihi*, 1/331; Nişancı Mehmed (Ramazanzade) Paşa, *Tarih-i Mir'âtü'l-Kâinât*, 1/173.

¹⁶²⁰ Sa'lebî, *Arâ'isü'l-mecâlis*, 138; Râzî, *Tefsîru'l-Fahri'r-Râzî*, 1425, 8/4711.

¹⁶²¹ Bican, *Envârü'l-Âşıkîn*, 74-75. Verem, koch basilinin yol açtığı bulaşıcı bir hastalıktır. Bk. Devellioğlu, *Osmanlıca - Türkçe Ansiklopedik Lûgat*, 1147.

¹⁶²² Aydemir, *İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler*, 109.

¹⁶²³ Krş. Eyub 2:7; *Kitabı Mukaddes*, 619. Kitâb-ı Mukaddes'te Eyyûb'un tüm vücudunun kötü çibanlarla kaplı olduğunu haber veren söz konusu cümleye atıf yapılmakta ve bu bilgi doğru kabul edilerek onun muhtemelen bir cilt hastalığına yakalandığı ileri sürülmektedir. Bk. Ertuğrul, "Kur'an'da Fiilî Dua", 913; Altuntaş, "Kur'an'da Tanıtılan Model Şahsiyet, Hz. Eyyûb", 38; Yıldırım, *İlmin Işığında Asrın Kur'an Tefsiri*, 1987, 8/3952, 3962; Yıldırım, *İlmin Işığında Asrın Kur'an Tefsiri*, 1988, 10/5174; Mevdûdî, *Tefhimü'l-Kur'an*, 2005, 7/78, 88.

¹⁶²⁴ Afif Abdülfettah Tabbâra, *Kur'an'da Peygamberler ve Peygamberimiz*, çev. Ali Rıza Temel - Yahya Alkın (İstanbul: Milli Gazete, 1998), 244.

¹⁶²⁵ Abdürrezzâk b. Hemmâm es-San'ânî (öl. 211/826-27), *Tefsîru'l-Kur'an*, thk. Mustafa Müslim Muhammed (Riyad, Suudi Arabistan: Mektebetü'r-Rüşd, 1410), 1/167.

¹⁶²⁶ Sâbûnî, *Ravâ'iu'l-beyân*, 2/433.

¹⁶²⁷ Ebû Muhammed İsmâîl b. Abdurrahmân es-Süddî el-Kebîr (öl. 128), *Tefsîru's-Süddî el-Kebîr*, thk. Muhammed Atâ Yûsuf (Mansûre: Dâru'l-Vefâ, 1414), 355. Krş. Eyub 19:20; 30:17-19, 22, 30; 33:19-22.

kükürt bulunduğunu ve birçok kaplıca suyunun cilt hastalıklarına faydalı olduğunu ileri sürmüştür.¹⁶²⁸

Zühaylî de Sâd sûresinin 42. âyetinde işaret edilen Hz. Eyyûb'un yakalandığı hastalığın bulaşıcı, insanlara nefret ve tiksinti verici bir hastalık olmadığını; egzama, kaşıntı vb. sadece cildin altına acı veren, hastayı yorgun düşüren bir hastalık olduğunu ifade etmiştir. Zühaylî'ye göre bu tür hastalıkların maden yahut kükürtlü su gibi doğal sularla şifaya kavuşmasının mümkün olması, *bir cilt hastalığı* olduğunun delilidir.¹⁶²⁹ Zühaylî, Hz. Eyyûb'un bu hastalığının insanları nefret ettirici bir hastalık olmadığına inanılması ve nebîlerin sahip oldukları ismet sıfatı gereği nefret ettirici hastalıklardan selamette olması gerektiğini söylemiştir.¹⁶³⁰

Celal Yıldırım Hz. Eyyûb'un hastalığının *cüzzam* veya *bir çeşit cilt rahatsızlığı* gibi bir hastalık olduğunun sanıldığını, Tevrat'ta da söz konusu hastalığa işaret edildiğini ve hastalık hakkında bazı bilgiler verildiğini belirtmiştir. Hz. Eyyûb'un hastalığı hakkında Kur'an'ın Sâd sûresinin 42. âyetinde Enbiyâ sûresindeki 84. âyete açıklık getirildiğini söylemiştir. Ona göre Hz. Eyyûb'un vücuduna hastalık yapan birtakım mikropların veya parazitlerin girdiği, onun yakalandığı cilt hastalığının bulaşıcı bir hastalık olduğu ima edilmektedir. Sâd sûresinin 42. âyetinde Hz. Eyyûb'un bir çeşit cilt hastalığına yakalandığı ve Allah Teâlâ'nın Hz. Eyyûb'a “*ayağını yere vur!*”¹⁶³¹ emri üzerine onun ayağını yere vurmasıyla yerden kaynayıp çıkan ve maden suyu olduğu tahmin edilen suda yıkanmak suretiyle bu hastalıktan kurtulduğu dolaylı şekilde anlatılmaktadır.¹⁶³²

Jack H. Kahn; Eyyûb'da psikolojik bir hastalık, aklî-ruhsal bir bozukluk, aklî karışıklık ve düzensizlik olduğunu iddia etmiştir. Onun bu iddiası, İslâmiyet'in nübüvvet anlayışında peygamberlerin *fetânet* sıfatıyla çelişmektedir. Bu sıfat gereğince tebliğ faaliyetlerinde başarılı olabilmeleri ve insanları ikna edebilmeleri için Allah'ın hem ahlâk hem de anlayış ve zeka açısından insanlardan üstün kıldığı peygamberlerde psikolojik hastalık, aklî dengesizlik, diğer birtakım eksiklik ve zaafaların bulunması

¹⁶²⁸ Bilmen, *Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meâl-i Âlisi ve Tefsiri*, 1985, 5/3041.

¹⁶²⁹ Zühaylî, *et-Tefsîru'l-münîr*, 1430, 12/226-228.

¹⁶³⁰ Zühaylî, *et-Tefsîru'l-münîr*, 1430, 12/226.

¹⁶³¹ “*Biz de ona, “ayağını yere vur! İşte yıkanacak ve içecek soğuk bir su” dedik.*” (es-Sâd 38/42).

¹⁶³² Yıldırım, *İlmin Işığında Asrın Kur'an Tefsiri*, 1987, 8/3952; Yıldırım, *İlmin Işığında Asrın Kur'an Tefsiri*, 1988, 10/5174.

mümkün değildir. Bu nedenle Hz. Eyyûb'un bu tür bir hastalığa yakalanmış olduğu reddedilmektedir.

İslâm teolojisinde *ismet* sıfatı gereği peygamberlerin ayıp ve kusurlardan uzak olduğu kabul edilmektedir. Hz. Eyyûb ve diğer tüm peygamberlerde ahlâkî ve fizikî bakımdan onların davetlerini dinlemekten ve kendilerine uymaktan insanları alıkoyabilecek cüzzam, âmâ olmak gibi vücut azalarında hoş olmayan hastalıklar, durumlar, nefret ettirici ve tiksinti verici birtakım vasıfların bulunması mümkün değildir. Peygamberler de bir beşer oldukları için insanların başına gelen birtakım arızî olaylar onların da başına gelebilir, onlar da hastalanabilir. Ancak Allah onları bu tür nefret ettirici durumlardan korur.¹⁶³³ İslâmiyet açısından Hz. Eyyûb dâhil bütün nebîler, İslâmî teolojideki ismet sıfatı gereği kendilerinden insanların nefret etmelerine ve uzaklaşmalarına sebep olacak ve onlara tiksinti verecek her türlü hastalık ve noksanlıklardan korunmuşlardır. İsmet sıfatı, peygamberlik vazifesinin zorunlu bir şartı kabul edilmektedir. İslâmî tebliğ ve davet vazifesini yürütecek peygamberlerin halkla birlikte olmalarına ve onları doğru yola çağırmalarına mani olan ve insanları kendilerinden uzaklaştıran bu haller, İslâmiyet'in nübüvvet tasavvuruna ve peygamberliğin hikmetine aykırı görülmektedir.¹⁶³⁴

Bazı İslâmî kaynaklarda tarih, kısas-ı enbiya ve tefsir kitaplarında geçen Hz. Eyyûb ile ilgili rivayetler mevcuttur. Hz. Eyyûb ile ilgili olarak onun hastalanması ve hastalık sebebiyle bedeninin kendisinden tiksiniyecek duruma geldiğine, bedenindeki yaralara kurtların girdiğine ve yaralarından döküldüğüne, kokudan yanına yaklaşılmasının nedeniye hanımının da ondan tiksindiğine ve hastalığının insanların kendisinden nefretini gerektiren bir hastalık olduğuna dair rivayetler tamamen Yahudi dinî kaynaklarından geçmiş ve sonradan uydurulmuş gerçek dışı bilgilerdir.

Hz. Eyyûb hakkındaki uydurma bilgiler peygamberlerin yüce şahsiyetleriyle bağdaşmadığı gibi İslâmiyet'in nebîler hakkındaki inançlarına da ters düşmektedir. Nitekim Kur'ân'da ve sahih hadis literatüründe bunlardan bahsedilmemektedir. Kur'ân sadece Hz. Eyyûb'un bir hastalığa yakalandığını ve bu nedenle sıkıntılar çektiğini, onun

¹⁶³³ Salih İnci, *Eski Ahit'te Peygamberlere Atfedilen Ahlaki Zaaflar ve Günahlar* (Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2001), 129; Aydemir, *İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler*, 103.

¹⁶³⁴ İsmail Yiğit, *Kur'ân-ı Kerim ve Hadis Kaynakları Işığında Peygamberler Tarihi* (İstanbul: Kayıhan Yayınları, 2007), 365-368.

Allah Teâlâ'ya niyaz ettiğini ve Allah'ın onun niyazını kabul ettiğini ve böylece onun hem hastalığını hem de sıkıntılarını giderdiğini bildirmekte¹⁶³⁵ fakat hastalığının ismi ve mahiyeti hakkında bilgi vermemektedir. Tevrat¹⁶³⁶ ise insanların kendisinden nefretini gerektiren tiksindirici bir hastalık olduğuna dair ayrıntılı bilgiler vermektedir. Kur'ân ve Tevrat'ın bu konuda muhteva itibariyle bütünüyle farklı olduğu söylenebilir. Hz. Eyyûb'un hastalığının isminin ne olduğu konusunda Yahudi ve İslâm kaynaklarında bazı farklı görüşler olmakla birlikte Yahudi,¹⁶³⁷ Hıristiyan ve İslâm kaynaklarındaki genel görüş onun hastalığının *cüzzam* olduğu yönündedir.¹⁶³⁸

Bazı araştırmacılar Hz. Eyyûb'un hastalığıyla ilgili ileri sürülen görüşlerin hiçbirine itibar edilemeyeceğini ve doğruluklarına inanılmayacağını savunmuşlardır.¹⁶³⁹ Söz konusu kıssanın içine İslâmiyet açısından kabul edilmesi mümkün olmayan pek çok bilginin karıştırıldığını, kıssa anlatıcıların Tanah literatüründeki *Eyub* kitabının tamamına yakınına İslâmî eserlere aktardıkları gibi Hz. Eyyûb'un ismiyle ilgili şifahî rivayetler ile bunlara ilave ettikleri diğer bilgileri de eserlerine aktardıklarını öne sürmüşlerdir. Bu rivayetlerde Hz. Eyyûb'un hakikî şahsiyetinin silindiğini ve bir nebî olmaktan çok müminlere dertli, hastalıklı, yaraları kurtlanan, kötü kokudan dolayı kendisine yaklaşılmayan, temizlik bilmeyen pis ve murdar bir kimse olarak sunulduğunu ifade etmişlerdir. Eyyûb kıssasını okuyan veya dinleyen insanların içlerinin bulandığını, bunda din karşıtlarının ve İslâm dışı çevrelerin rolü olduğunu, konunun hakikî yönünü bilmeyen yazar ve nakilcilerin payının büyük olduğunu belirtmişlerdir. Bu tür bir davranışın büyük bir vebal olduğunu, rivayetlerin asılsız hurafe bilgiler olduğunu bilmeyenlerin bunları Kur'ân âyetleri olarak düşündüğünü ve Kur'ân'ın garip bilgilerle dolu olduğu iddiasını yaydığını söylemişlerdir. Hz. Eyyûb ile ilgili Kur'ân'da sekiz âyet ve Hz. Muhammed'den rivayet edilen tek bir sahih hadisin¹⁶⁴⁰ dışında hiçbir sahih bilgi yoktur. Bir Müslüman özellikle

¹⁶³⁵ İnci, *Eski Ahit'te Peygamberlere Atfedilen Ahlaki Zaaflar ve Günahlar*, 129-130; Aydemir, *İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler*, 97, 111; Harman, "Eyyûb", 12/17.

¹⁶³⁶ Eyub 2:7, 8, 12; 7:5, 14; 16:6; 19:17, 20; 30:17, 30. Hz. Eyyûb'un yaşadıkları Hıristiyanlık'ta Patristik yoruma göre *Eyyûb'un iman yolculuğu* şeklinde yorumlanmıştır. Bk. Hüseyin Yaşar, *Hıristiyan Dünyasında Kur'an Karşıtı Söylemin Tarihsel Kökleri* (İstanbul: İz Yayıncılık, 2018), 88.

¹⁶³⁷ Besalel, "İyov", 1/268; Toy - Kohler, "Testament of Job", 7/201.

¹⁶³⁸ Vicchio, *Job in the Medieval World*, 2/239.

¹⁶³⁹ Aydemir, *İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler*, 103-104.

¹⁶⁴⁰ Buhârî, "Kitâbü'l-Enbiyâ", 22 (No. 66). Bk. Ebû Abdillâh Muhammed ibn İsmâîl Buhârî, *el-Câmiu's-Sahîh: Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi*, çev. Mehmet Sofuoğlu (İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1987),

bu tür dinî ve tarihî konularda Allah ve onun peygamberi Hz. Muhammed'in verdiği bilgilerle yetinmeli, Kur'ân ve hadisler tarafından tasdik edilmeyen Ehl-i Kitap menşeli İsrâiliyat türü bilgi ve hurafelere değer vermemelidir.¹⁶⁴¹

Bazı modern Batılı araştırmacılar da İslâm kaynaklarında Müslüman bilginlerin kimi eserlerinde yer alan ve yukarıda zikredilen Hz. Eyyûb'la ilgili birçok anlatım ve bilgilerin çoğunun Tanah'ın *Eyub* kitabı ve *Yahudi Haggadası*'ndan alındığını ve Müslüman menkıbecilerin neredeyse *Eyub* kitabını tamamen iktibas ettiklerini öne sürmektedirler.¹⁶⁴² Araştırmacı Stephen J. Vicchio bazı İslâmî kaynaklarda görülen Eyyûb hakkındaki geleneklerin büyük ölçüde, İbrânîce *Sefer İyov*, apokrif *Divrey İyov*, *Talmud Bavli*, Kur'ân ve erken dönem Hristiyan yorumcularından ödünç alındığını iddia etmektedir. Vicchio, Hz. Eyyûb'un hayatı konusunda İslâmî kaynaklarda nakledilen bazı rivayetlerin Yahudi dinî literatüründen aktarıldığını söylemekte¹⁶⁴³ fakat bunların neler olduğunu belirtmemektedir.

4. Vücudunun Kurtlanması

İslâm kaynaklarından Kur'ân'da ve sahih hadis literatüründe Hz. Eyyûb'un ağır bir hastalığa yakalandığı ve bu hastalığa karşı gösterdiği güzel ve örnek sabrı anlatılmakta ancak hastalığı esnasında onun vücudunun kurtlanması konusunda hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Hz. Eyyûb'un vücudunun kurtlanması ve vücudunu kurtların sarması meselesiyle ilgili Kur'ân'da ve hadis literatüründe hiçbir sahih bilgi olmamasına rağmen bazı tefsir, tarih ve diğer İslâmî kaynaklarda kurtlanma olayının anlatıldığı ve konu hakkında bazı bilgi ve rivayetlerin nakledildiği görülmektedir.¹⁶⁴⁴

Bazı tefsir ve kasa kaynaklarında Hz. Eyyûb'un kurt ile müptela olduğu, yıllarca süren hastalığı sürecinde onun vücuduna kurtlar düştüğü ve yaralarının kurtlarla dolduğu, yaralarının kurtlarla dolması sonucu vücudunda dayanılmaz kokular meydana gelmesi nedeniyle kimsenin onun yanına yaklaşmadığı, onun bu halde hastayken bile

7/3191. Hadis literatüründe Hz. Eyyûb ile ilgili tek bir sahih hadis olmayıp diğer sahih hadislerin neler olduğu Rivayetlerde Hz. Eyyûb başlığı altında açıklanmıştır.

¹⁶⁴¹ Aydemir, *İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler*, 111-112.

¹⁶⁴² Seligsohn, "Eyyûb", 4/422-423.

¹⁶⁴³ Vicchio, "The Image of Ayyub" (2005).

¹⁶⁴⁴ İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil fi't-târih*, 1/99; Bulut, *Sabır Kavramı ve Hz. Eyyûb Nebi Örneği*, 70.

yaralarından düşen kurtları tekrar geri koyduğu ve “Allah’ın rızkindan ye! Senin daha nasibin var!” dediği nakledilmektedir.¹⁶⁴⁵

Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî’nin (öl. 671/1273) tefsirinde “Bir kurt onun etinden yere düştü, onu yerden alıp yerine koydu. Bu kurt onu sokunca bu sefer ‘Bana bu bela gelip çattı.’ diye bağırdı. Bu sefer ona, ‘Sen bize karşı mı sabır gösterisinde bulunuyorsun.’, denildi.”¹⁶⁴⁶ ifadeleri geçmektedir. Kurtubî, Hz. Eyyûb hakkındaki bir rivayette onun “Bir kurtçuk bedeninden yere düştü. Onu yerine iade etmek için aradıysa da bulamadı. Bu sefer ‘Bana bu bela gelip çattı.’ dedi.” şeklindeki sözünü söylemesinin o kurtçuğu bulamamaktan dolayı kaçırdığı ecir olduğunu, onun hastalığından şifaya kavuşacağı vakte kadar ecrinin eksiksiz ve tam kalmasını istediğini söylemektedir.¹⁶⁴⁷

“Kurtlar onun bedenini yiyip duruyorlardı. O buna sabretti, nihayet bir kurt kalbine, diğeri onun diline daldı. Bu sefer ‘Bana bu bela gelip çattı.’ dedi. Çünkü böylelikle Allah’ı anmaktan başka şeylerle meşgul olacaktı.”¹⁶⁴⁸

Allah Teâlâ’nın Hz. Eyyûb’a ayağını yere vurması yönündeki ilâhî emri üzerine onun ayağını yere bir defa vurup sıcak bir su pınarı kaynayınca eliyle bir avuç su aldığı ve onu bir defa kurtçukların üzerine silkeleyince kurtçukların üzerinden etrafa yayıldığı, suya bir defa dalınca etinin geri gelip yerli yerine oturduğu anlatılmaktadır.¹⁶⁴⁹

Bir rivayette Hz. Eyyûb’un Benî İsrâîl’in mezbeleliğinde 7 sene 1 ay kaldığı ve kurtların onun bedenini yeme konusunda birbirleriyle çekiştikleri zikredilmektedir.¹⁶⁵⁰

Hz. Eyyûb’un sabrını ispat konusunda nakledilen söz konusu rivayetlerin yalan, reddedilmesi gereken ve senedi sahih olmayan Yahudi dinî literatüründen alınan haberler olduğu,¹⁶⁵¹ onun imtihan edilmesi ve sabrı hakkında söylenenlerin bu yalan bilgi ve haberlerle karıştığı ve konuyla ilgili gerçeklerin gölgelendiği ifade edilmektedir.¹⁶⁵² Hz. Eyyûb’a atfedilen bu rivayetleri eserlere yazmanın ve insanlara

¹⁶⁴⁵ İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil fi't-târih*, 1/99; *Hikâyât-ı Eyübü İblis* (Kastamonu İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu, 37 Kast 19/1), 29a, 30a-30b, 31a; Zeccâc, *Me'âni'l-Kur'an ve i'râbihî*, 4/334.

¹⁶⁴⁶ Kurtubî, *el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'an*, 2002, 11/543.

¹⁶⁴⁷ Kurtubî, *el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'an*, 2002, 11/546.

¹⁶⁴⁸ Kurtubî, *el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'an*, 2002, 11/544.

¹⁶⁴⁹ Kurtubî, *el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'an*, 2002, 11/547.

¹⁶⁵⁰ San'ânî, *Tefsîru'l-Kur'an*, 1/167.

¹⁶⁵¹ Kurtubî, *el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'an*, 2002, 11/543-544; Mehmed Vehbi, *Büyük Kur'an Tefsiri (Hulâsatü'l-Beyân fi Tefsîri'l-Kur'an)* (İstanbul: Üçdal Neşriyat, 1979), 12/4803; Sâbûnî, *Ravâ'iu'l-beyân*, 2/433, 423-441; Sâbûnî, *en-Nübüvvetü ve'l-enbiya*, 278.

¹⁶⁵² Seyyid Kutub, *Fî Zilâli'l-Kur'an*, çev. Salih Uçan vd. (İstanbul: Dünya Yayıncılık, 1991), 7/297.

anlatmanın günah olduğu, bir peygamberin sabrını açıklamak amacıyla onun yaralarını kurtların sardığını ve yaralarından yere düşen kurtları yerden alıp tekrar yarasına koyduğunu söylemenin gerekli olmadığı belirtilmektedir. Bu tür rivayetlerle insanların İslâmiyet'e ısındırılmak istenmesinin hata olduğu, temizliği benimsemiş kişilerin bunları duyunca nefret edecekleri hatta Hz. Eyyûb'un aleyhinde konuşabilecekleri, bu yolla da insanların peygamberlerden soğuyup uzaklaşabilecekleri, bu rivayetleri ortaya atan ve yayanların maksatlarına dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.¹⁶⁵³

5. Allah'a Hamdetmesi

İslâmî literatürde anlatıldığına göre Hz. Eyyûb'un hastalığı esnasında imtihanı şiddetlendiğinde, Allah Teâlâ'ya hamdettiği ve duasında onun kendisine ihsanda bulunarak zenginlik ve çocuklar bahsettiğini ancak daha sonra onların tamamını kendisinden geri aldığını, kalbinin onlarla meşgul olmaktan boşaldığını ve artık kendisiyle Rabb'i arasına herhangi bir şeyin girmeyeceğini söylediği rivayet edilmektedir. Bir başka rivayette onun duasında Allah'a yalvardığı, bundan önce kendisini gündüzleri mal sevgisi ve telaşının geceleri ise kendilerine duyduğu şefkatten dolayı çocuk sevgisinin meşgul ettiğini söylediği zikredilmektedir. Artık şu anda kendisinin bu meşguliyetlerden boşaldığını; gecesini ve gündüzünü Allah'ı zikir, şükür, takdis ve tehlil ile geçirdiğini ifade ettiği belirtilmektedir.¹⁶⁵⁴

İslâmî literatürdeki bahse konu bu ve diğer rivayetlerden Hz. Eyyûb'un gerek sağlıklı olduğu gerekse hastalığa yakalandığı dönemde Allah'a daima hamdeden ve ibadetlerine devam etmeye gayret gösteren takva sahibi bir kul olduğu anlaşılmaktadır.

6. Mezbelelikte Uzun Süre Kalması

Hz. Eyyûb'un hastalandıktan sonra yaşadığı şehrin dışında İsrâiloğulları'na ait bir mezbeleliğe/çöplüğe atılması, burada uzun bir süre zorunlu olarak kalması ve ne kadar süre kaldığı¹⁶⁵⁵ konusu bazı İslâmî kaynaklarda ele alınmakta ve bu konuda çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Bir rivayete göre Hz. Eyyûb belaya uğrayınca kavmi onun yanlarından uzaklaşıp gitmesini istemişti. Bunun üzerine hanımı Rahme kocası Hz. Eyyûb'u yaşadığı yerden alıp şehrin dışına çıkarmıştı. İnsanlar şehrin dışına çıktıklarında Hz. Eyyûb'u görmüş ve bunu bir uğursuzluk saymışlardı. Bu sebeple insanlar Hz. Eyyûb'dan kendisini göremeyecekleri bir yere gitmesini ve kendilerinden

¹⁶⁵³ Aydemir, *İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler*, 104.

¹⁶⁵⁴ Köksal, *Peygamberler Tarihi*, 1/310.

¹⁶⁵⁵ San'ânî, *Tefsîru'l-Kur'ân*, 1/167.

uzak durmasını istemişler ve Hz. Eyyûb da şehirden uzakta bir yere gitmişti. Rahme, kocasının işlerini görüyor ve günlük yiyeceğini kendisine götürüyordu. Bu durumda da insanlar karısının Hz. Eyyûb'a değmesi ve sonra da gelip kendileriyle oturup kalkması sebebiyle onun belasının kendilerine de bulaştığını söylemişlerdi. Karısını ondan uzaklaştırmak ve tamamen koparmak istemişlerdi. İnsanların bu isteği sebebiyle Hz. Eyyûb'un kendisine bir musibetin gelip çattığını söylediği nakledilmektedir.¹⁶⁵⁶

İslâmî kaynaklardaki özellikle de tefsir kaynaklarındaki bu ve benzeri bazı rivayetlerde Hz. Eyyûb'un hastalığı esnasında bedenindeki yaraların kurtlandığı, bedeninin çürüyüp koktuğu ve etrafı dayanılmaz bir koku sardığı anlatılmaktadır. Bu nedenle halkın Hz. Eyyûb'u ikamet ettiği şehirden çıkararak İsrâiloğulları'nın bir mezbeleliğine attığı, üzerine bir gölgelik yaptığı ve burada uzun yıllar kaldığı, hanımından başka herkesin ondan tiksiniyerek uzaklaştığı ve hiçbir kimsenin onun yanına uğramadığı rivayet edilmektedir.¹⁶⁵⁷ Hz. Eyyûb'un imtihan ve yakalandığı hastalık sürecinin kaç yıl sürdüğü ve mezbelelikte ne kadar kaldığı konusunda kaynaklarda çok farklı bilgiler rivayet edilmektedir.¹⁶⁵⁸

İslâm teolojisinde peygamberlerin maddî ve manevî açıdan temiz insanlar olduğu, tebliğ görevleri gereği toplum içinde yaşadıkları, peygamberlerin insanları kendilerinden nefret ettirecek ve tiksinti verecek, halktan tecrit edilecek ve şehrin dışında çöplüklere atılacak türden bir hastalığa yakalanmadıkları belirtilmektedir. Metin tenkidi açısından Eyyûb kıssasına ve bazı tefsir kitaplarına girmiş olan bu rivayetlerin aklen ve dinen câiz görülmesi mümkün olmayan muharref Tevrat'tan nakledilmiş Yahudi dinî literatürüne dayanan yalan haberler olduğu ve nübüvvet makamına ters düştüğü dile getirilmektedir. Rivayet tenkidi açısından bu bilgi ve rivayetleri tasdik veya teyit edecek hiçbir sahih senedin olmadığı, nübüvvet vazifesi ile nefret uyandıran

¹⁶⁵⁶ Kurtubî, *el-Câmiu li-Ahkâmî'l-Kur'an*, 2002, 11/544. Krş. el-Enbiyâ 21/83.

¹⁶⁵⁷ Sâbûnî, *Ravâ'iu'l-beyân*, 2/433; Sâbûnî, *en-Nübüvvetü ve'l-enbiya*, 278; İbn Kesîr, *Büyük İslâm Tarihi*, 1/331; İbn Kesîr, *Hadislerle Kur'an-ı Kerîm Tefsîri (Tefsîru'l-Kur'âni'l-Azîm)*, çev. Bekir Karlığa - Bedrettin Çetiner (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1986), 12/6880; Râzî, *Tefsîru'l-Fahri'r-Râzî*, 1425, 8/4712; Begavî, *Tefsîru'l-Begavî*, 3/258.

¹⁶⁵⁸ Hz. Eyyûb'un mezbelelikte 7, 13, 15 ve 18 yıl kaldığı konusunda bilgiler için bk. Hâkim, *el-Müstedrek*, 1422, 2/635 (No. 4114), 636 (No. 4117); İbn Kesîr, *Büyük İslâm Tarihi*, 1/331; Ebü'l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Ali b. Muhammed el-Askalânî İbn Hacer (öl. 852/1449), *Fethü'l-bârî şerhu Şahîhi'l-Buhârî*, thk. Ahmed b. Ali b. Hacer (Beirut: Dâru'l-Mârife, 1379), 6/421; Sa'lebî, *'Arâ'isü'l-mecâlis*, 143; Ebû Nuaym, *Hilyetü'l-evliyâ*, 3/374; Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakî (öl. 458/1066), *Şu'abü'l-îmân*, thk. Muhammed es-Saîd Beysûnî Zağlûl (Beirut: Dâru'l-Kütübü'l-İlmiyye, 1410), 7/147 (No. 9793, 9794); Şevkânî, *Fethü'l-kadîr*; Bezzâr, *Müsnedü Bezzâr*, 2/279 (No. 6333); Ebü Ya'lâ, *Müsnedü Ebî Ya'lâ*, 6/299 (No 3617); Aynî, *Umdetü'l-kârî*, 1421, 15/295, 390.

hastalığın birbirine zıt hususlar olduğu ve birlikte olamayacakları kabul edilmektedir.¹⁶⁵⁹ Bazı kıssacıların Yahudi dinî literatüründen aldığı ve kimi İslâm tefsir kaynaklarına giren söz konusu bu yalan hikâyelerin ve İsrâîlî kıssaların İslâm teolojisi açısından peygamberlerin ismet sıfatına aykırı olduğu ifade edilmektedir.¹⁶⁶⁰

7. Dostları

İslâm kaynaklarında Hz. Eyyûb'un üç dostu Elifaz, Bildad, Tsofar ile Elihu adlı zatın isimleriyle zikredildiği ve konu edildiği görülmektedir. Bazı tefsir kaynaklarında “üç dostu”, “üç nefer” ve hadis literatüründeki bazı rivayetlerde “üç dostu”, “arkadaşı”, “en samimi dostlarından/kardeşlerinden iki kişi dışında”¹⁶⁶¹ ifadeleriyle Hz. Eyyûb'un dostlarının kendisini tasdik ve peygamberliğine iman ettikleri rivayet edilmektedir.¹⁶⁶² İslâmî literatür onları Şuahlı Belya, Bûldad, Bûldad, Bilded, Mâlik; Yemenli Lenkar, Elyefüz, Elifaz ve Naamalı Sober, Safir, Tsofer, Zafir ve benzeri çeşitli isimlerle zikrederken,¹⁶⁶³ hadis literatüründe ve şerhlerinde bu dört kişi isim olarak geçmemektedir. Hz. Eyyûb'un dostları İslâmî gelenekte *nebî* olarak zikredilmemekte ve onun peygamberliğine iman eden *kimseler* olarak tasvir edilmektedirler.

Kaynaklarda geçen bir rivayette Hz. Eyyûb'un Yemen'den bir, Beseniye halkından iki kişi olmak üzere üç dostunun olduğu geçmektedir. Bu üç kişinin, Hz. Eyyûb'un peygamberliğine iman ettikleri ancak Allah Teâlâ'nın onu uzun yıllar süren bir hastalıkla imtihana tabi tutması üzerine dinlerini terk etmeksizin Hz. Eyyûb'dan yüz çevirdikleri anlatılmaktadır.¹⁶⁶⁴ Allah'ın, Hz. Eyyûb'u uzun yıllar süren ilâhî bir imtihana tabi tuttuğu ve bu imtihan esnasında yakınları dâhil tüm insanların onu terk etmesine rağmen içlerinden iki dostunun sabah akşam onu ziyaret ettikleri

¹⁶⁵⁹ Kutub, *Fî Zilâli'l-Kur'an*, 7/296; Sâbûnî, *en-Nübüvvetü ve'l-enbiya*, 278; Sâbûnî, *Ravâ'iu'l-beyân*, 2/433, 423-441; Aydemir, *İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler*, 104-105.

¹⁶⁶⁰ Sâbûnî, *Ravâ'iu'l-beyân*, 2/433, 423-441.

¹⁶⁶¹ Tefsir literatüründe Hz. Eyyûb'un arkadaşları hakkında bk. Süddî el-Kebîr, *Tefsîru's-Süddî el-Kebîr*, 355; Ebû Cafer Muhammed b. Cerir Taberî, *Taberî Tefsîri*, çev. Hasan Karakaya - Kerim Aytekin (İstanbul: Hisar Yayınevi, 1996), 7/137-138; İbn Kesir, *Hadislerle Kur'an-ı Kerim Tefsîri (Tefsîru'l-Kur'âni'l-Azîm)*, çev. Bekir Karlığa - Bedrettin Çetiner (İstanbul: Çağrı Yayınları, 2000), 12/6879-6880; İbn Kesir, *Büyük İslâm Tarihi*, 1/332; Râzî, *Tefsîru'l-Fahri'r-Râzî*, 1425, 8/4711; Vehbe Zühaylî, *Tefsîrü'l-Münir*, çev. Hamdi Arslan vd. (İstanbul: Risale Yayınları, 2005), 12/209-212; Sâbûnî, *Ravâ'iu'l-beyân*, 2/433.

¹⁶⁶² Sa'lebî, *'Arâ'isü'l-mecâlis*, 135; Begavî, *Tefsîru'l-Begavî*, 3/256.

¹⁶⁶³ Sa'lebî, *'Arâ'isü'l-mecâlis*, 135; Begavî, *Tefsîru'l-Begavî*, 3/256; Aydemir, *İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler*, 106.

¹⁶⁶⁴ Sa'lebî ve Begavî dostlarının Eyyûb'un dinini terk etmediğini naklederken, Köksal terk ettiğini zikretmektedir. Bk. Sa'lebî, *'Arâ'isü'l-mecâlis*, 138; Begavî, *Tefsîru'l-Begavî*, 3/259; Köksal, *Peygamberler Tarihi*, 1/311.

belirtilmektedir. Bir gün, bu ziyaretleri esnasında dostlarının Hz. Eyyûb'un yanına gidip kendisinin ağır bir imtihana maruz kaldığını görmeleri üzerine kendi aralarında onun rahatsızlığı hakkında konuştukları rivayet edilmektedir. Hz. Eyyûb'un Allah tarafından ağır bir imtihana tabi tutulduğunu ve sınanmasının üzerinden uzun yıllar geçtiğini ancak Allah'ın bu sınamayı ondan kaldırmadığını, bunun onun dünyada hiçbir insanın işlemediği bir günahı işlemesi sebebiyle olduğunu düşündükleri ve Eyyûb hayırlı bir insan olsaydı Allah'ın onu bu şekilde imtihan etmeyeceğini birbirlerine söyledikleri zikredilmektedir. Dostlarının kendisi hakkındaki bu ağır sözlerini işitmesinin Hz. Eyyûb'un çok zoruna gittiği, akabinde kendisinin fakirleri yedirip giydiren hayırsever ve iyi bir insan idiyse kendisini doğrulaması için Allah'a yalvardığı, bunun üzerine Allah'ın Hz. Eyyûb'u doğruladığı ve dostlarının da bunu işittikleri zikredilmektedir.¹⁶⁶⁵

Söz konusu olayda bir gün dostlarının Hz. Eyyûb'un yanına varıp kendisine dünyada hiçbir insanın işlemediği büyük bir günah işlemesi sebebiyle üzerinden imtihanın kaldırılmadığını ve bu günahı dolaylı azap çektiğini, ondan bu büyük günahı için Allah'a tövbe etmesini istedikleri, bu itham ve kınamalarıyla onu üzüp ağlattıkları belirtilmektedir. Bu esnada orada bulunan ve arkadaşlarının yanında yaşı küçük olan ve Hz. Eyyûb'a iman edip peygamberliğini tasdik eden bir genç vardı. Bu genç, muhtemelen Elihu denilen kişi olup diğer dostlarına hikmet dolu bir konuşma yapar. Onlara akıllı ve hikmet sahibi insanların hem Hz. Eyyûb'a hem de kendilerine karşı nasıl davranmaları gerektiği konusunda ikazlarda bulunur. Konuşmasında Hz. Eyyûb'un dostlarının üzerinde hakkı bulunduğunu, yaşadığı dönemde yeryüzünde insanların en hayırlısı ve faziletlisi olduğunu, Allah tarafından imtihan edildiğini, dostlarının üzüntülü olan kardeşleri Hz. Eyyûb'u bilmeden kınamalarının ve imtihanından dolayı ayıplayıp kusur bulmalarının iyi bir davranış olmadığını, ona acıyıp onunla birlikte ağlamaları, onun için Allah'tan mağfiret dileyip üzüntüsüne üzülmeleri ve ona yardım etmeleri gerektiğini ifade eder.¹⁶⁶⁶

Gencin, dostlarına karşı yaptığı bu hikmetli konuşma ve ikazlarını dinledikten sonra Hz. Eyyûb "Allah, büyük ve küçük müminin kalbine hikmeti rahmetle eker. Kalpte ne zaman hikmet biterse Allah onu dilde gösterir. Hikmet ne yaş ne gençlik ne de tecrübenin uzunluğundan dolayı olur. Allah, kulunu gençliğinde hikmetli bir kimse

¹⁶⁶⁵ Köksal, *Peygamberler Tarihi*, 1/310-311.

¹⁶⁶⁶ Sa'lebî, *'Arâ'isü'l-mecâlis*, 138; Köksal, *Peygamberler Tarihi*, 1/311-313.

yaptığı zaman onun hikmetli insanlar nezdindeki mertebesini düşürmez ve onlar Allah tarafından onun üzerindeki keramet nurunu görürler.” şeklinde konuşur. Hz. Eyyûb bu konuşmasını bitirdikten sonra diğer üç dostuna yönelir¹⁶⁶⁷ ve onlara kendisini ağlattıklarını söyler. Dostlarına hitaben ‘Allah’ın, bu imtihandan kendisini kurtarması için kendisi adına mallarınızdan sadaka veriniz ve bir kurban sununuz, böylece Allah sizin bu kurbanınızı kabul edip sizden razı olur deseydim acaba nasıl davranırdınız?’ şeklinde konuşur. Oysa dostlarının kendilerini beğendiklerini, iyilikleriyle afiyete nail olduklarını ve izzet bulduklarını zannettiklerini belirtir. Onlardan Allah ile arasında olanlara bakacak ve sonra sadaka verecek olsaydılar elbette Allah’ın onların birçok ayıbını bağışlamak suretiyle örttüğünü göreceklerini söyler. Vaktiyle dostlarının kendisinin sözlerini dinlediğini ve kendisine saygı gösterdiklerini, hasmından bile insafa gelip hakkını tanıyanların olduğunu fakat bugün, kendisi için dostlarıyla ne bir görüşme ne de bir konuşma söz konusu olduğunu, dostlarının kendisine yaşadığı musibetten daha ağır geldiklerini ifade eder ve onlardan yüz çevirir.¹⁶⁶⁸

Hz. Eyyûb ve dostları arasındaki diyaloglar bağlamında ele alınan konulardan biri de Hz. Eyyûb’un yaşadığı ilâhî imtihandan kendisini Allah kurtarsın diye dostlarından sahip oldukları mallarından kendisi adına sadaka vermelerini ve bir kurban sunmalarını ister. Dostlarının Hz. Eyyûb hakkında Allah’a isyan ettikleri ve bu nedenle Allah’ın Hz. Eyyûb’dan dostları için bir kurban takdim etmesi ve mağfiret dilemesi hususları dile getirilir. Bazı İslâmî kaynaklardaki bu rivayet¹⁶⁶⁹ küçük farklılıklarla birlikte Tevrat’taki rivayete benzemektedir. Tevrat’taki söz konusu rivayette Allah’ın, dostlarından kendisi için yakılan kurban takdim etmelerini ve Hz. Eyyûb’un da dostları için dua etmesini istediği, dostlarının Allah’a kurban sundukları ve Hz. Eyyûb’un da dostlarının bağışlanmaları için dua ettiği ve duasının kabul edildiği yer almaktadır.¹⁶⁷⁰

Yahudi dinî literatüründe Tevrat’ın *Eyub* kitabında Hz. Eyyûb ve üç dostu arasında geçen diyalogların¹⁶⁷¹ bazı eserlerde konu edildiği ve Vehb b. Münebbih’ten nakledilen Hz. Eyyûb ile ilgili söz konusu bazı bilgi ve rivayetlerin Tevrat’ın *Eyub*

¹⁶⁶⁷ Begavî, *Tefsîru’l-Begavî*, 3/259; Köksal, *Peygamberler Tarihi*, 1/311-313.

¹⁶⁶⁸ Sa’lebî, *‘Arâ’isü’l-mecâlis*, 138-139; Köksal, *Peygamberler Tarihi*, 1/313-314.

¹⁶⁶⁹ Sa’lebî, *‘Arâ’isü’l-mecâlis*, 139-141.

¹⁶⁷⁰ Krş. Eyub 42:7-10. Bk. Sa’lebî, *‘Arâ’isü’l-mecâlis*, 139-141.

¹⁶⁷¹ Eyub 2:11-13; 3-31. baplar. 31. Bapta Eyyûb’un sözleri biter. Eyub kitabının 32-37. baplarında Elihu’nun konuşmaları yer alır.

kitabındaki pasajlarla önemli ölçüde benzerlikler arz ettiği görülmektedir.¹⁶⁷² Hz. Eyyûb ve üç dostu arasında geçen ve kendisini üzen uzun diyaloglara ait bu bilgi ve rivayetlerin tamamen Tevrat'tan alındığı anlaşılmaktadır. Tevrat'ta karşılıklı manzum konuşmalar tarzındaki rivayetlerin, İslâm kaynaklarındaki bazı eserlere nesir tarzında aktarıldığı ve kullanıldığı ifade edilmektedir.¹⁶⁷³

Hz. Eyyûb'a nispet edilen ve kendisinin Allah'a karşı isyan içeren bazı sözlerinin Tevrat'ın *Eyub* kitabından¹⁶⁷⁴ aynen alıntılanarak bazı İslâmî eserlerde nakledilmesi dikkat çekmektedir.¹⁶⁷⁵ Bir peygamberin ağzından bu tür sözlerin çıkıp çıkmayacağını ayrı bir konu olduğu ve bunların doğruluğunu ancak Allah'ın bildiği belirtilmektedir.¹⁶⁷⁶ İslâmî teolojide, bir peygamberin Allah'a karşı isyan içeren sözleri söylemeyeceği genel kabul gören bir görüştür.

Tevrat'ın *Eyub* kitabının bazı baplarında Allah ve Hz. Eyyûb arasında geçen hikmetli diyalogları içeren bilgi ve rivayetlerin bazı İslâmî kaynaklarda¹⁶⁷⁷ kimi farklılıklarla birlikte Tevrat'tan nakledildiği ve anlatıldığı görülmektedir. Allah'ın Hz. Eyyûb'a söz konusu hikmetli sözleri söylemesinin akabinde Hz. Eyyûb'un 'hatamı mağfiret et' dediği ve bunun üzerine Allah'ın ona rahmetinin gazabını geçtiği, hata ettiği zaman onun söylediklerini affettiği belirtilmektedir. Ancak Hz. Eyyûb'un günah işlediği ve tövbe ettiği yönündeki rivayetler Tevrat'ta geçmektedir.¹⁶⁷⁸ Tevrat'ta geçen ve bazı İslâmî kaynaklarda nakledilen Yahudi dinî literatürü kaynaklı bu bilgi ve rivayetler İslâm inancına ve İslâmî teolojideki ismet sıfatına aykırı olduğu için kabul edilmemiş ve tenkit edilmişlerdir.¹⁶⁷⁹

¹⁶⁷² Krş. Eyub 42:7-8. Bk. Sa'lebî, *'Arâ'isü'l-mecâlis*, 138-139.

¹⁶⁷³ İsimler ve karşılıklı konuşmalara örnek olmak üzere Elifaz'ın konuşması (Eyub 4-5. baplar; Taberî, *Tefsir*, 17/60), Eyyûb'un cevabı (Eyub 6- 7. baplar; Taberî, *Tefsir*, 17/60) Bildad'ın konuşması (Eyub 8. bab; Taberî, *Tefsir*, 17/60-61), Eyyûb'un cevabı (Eyub 9-10. baplar; Taberî, *Tefsir*, 17/61), Tsofar'ın konuşması (Eyub 11. bab; Taberî, *Tefsir*, 17/62), Eyyûb'un cevabı (Eyub 12-14. baplar; Taberî, *Tefsir*, 17/62-63), Elifaz'ın konuşması (Eyub 15. bab; Taberî, *Tefsir*, 17/61), Eyyûb'un cevabı (Eyub 16-17. baplar; Taberî, *Tefsir*, 17/61). Bk. Aydemir, *İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler*, 105-106 (dip. 45).

¹⁶⁷⁴ Eyub 3-26. baplar; 30. bap; 31:6-21; 34:5-6.

¹⁶⁷⁵ Sa'lebî, *'Arâ'isü'l-mecâlis*, 139-140.

¹⁶⁷⁶ Aydemir, *İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler*, 106.

¹⁶⁷⁷ Behemot, levyatan ve diğer kavram ile tabirler için krş. Eyub 40:15; 41:1; 37-41. baplar. Bk. Sa'lebî, *'Arâ'isü'l-mecâlis*, 139-141.

¹⁶⁷⁸ Eyub 38:1; 40:2; 42:1-6.

¹⁶⁷⁹ M. Suat Mertoğlu, "Sa'lebî", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2009), 36/28-29.

8. Yemin Etmesi

Kur'ân'da, Hz. Eyyûb'un yemin etmesi ve Allah'ın emriyle bu yeminini tatbik etmesi zikredilmekte¹⁶⁸⁰ fakat onun yemininin sebebi ve arka planında neler olduğu ve kime tatbik ettiğinden bahsedilmemektedir. Tefsir literatüründe Hz. Eyyûb'un yeminini hanımı üzerinde tatbik ettiği geçmektedir. Tefsirlerde âlimler Hz. Eyyûb'un yemin etmesine neyin sebep olduğu hususunda ihtilaf etmiş ve muhtelif görüşler ileri sürmüşlerdir. İslâm âlimlerine göre Hz. Eyyûb'un yemin etmesinin arka planında bazı sebepler bulunmaktadır.

1. Hz. Eyyûb'un hanımı Rahme'nin uzunca zülüfleri vardı. Hz. Eyyûb'a ihtiyacını gidermek amacıyla bunları kesip bunların karşılığında bazı yiyecekler almış ve bunları ona getirmişti. Hz. Eyyûb ise hareket ederken ve bir yerden başka bir yere giderken onun zülüflerine tutunuyordu. Yerinden kalkıp başka yere gitmek isteyince bunları bulamayınca buna güç yetiremedi ve bu sefer “Bana bu bela gelip çattı.” dedi.

2. Bir diğer görüşe göre hanımı sattığı zülüfleri karşılığında yiyecek satın alınca şeytan bir adam suretinde ona geldi ve “Senin hanımın hayasızlık işledi ve bunun karşılığında ücret aldı ve saçlarını kestirdi.”, dedi. Hz. Eyyûb da ona 100 değnek vuracağına dair yemin etti. Bu sebeple hanımının kalbinin uğradığı bela ve sıkıntı, Hz. Eyyûb'un kalbindeki bela ve sıkıntıdan daha ağır idi.¹⁶⁸¹

3. Rahme, bir adama rastladı ve “Şu hastayı, tedavi eder misin?” diye sordu. O adam da kendisine secde edilir ve “Bana, sen şifa verdin!” denilirse tüm kaybettiklerini geri çevireceğini ve Eyyûb'un hastalığını iyileştireceğini söyledi. Rahme bunları Hz. Eyyûb'a anlattı. Bunun üzerine Hz. Eyyûb “Sen, onun, şeytan olduğunu, daha öğrenemedin mi? O Allah düşmanı, seni, dininden döndürmek istemiş! Yazıklar olsun sana! Sen, onun sözüne nasıl kulak astın? Vallahi, Allah, bana şifa verecek olursa ve iyileşecek olursam, sana, yüz sopa vuracağım.” diye yemin etti ve ona şöyle diyerek yanından uzaklaştırdı: “Senin yemeğin, suyun bana haram olsun, senin getireceğin şeylerden hiçbirini tatmayacağım. Yanımdan hemen uzaklaş, artık seni görmeyeyim.” Ardından Rahme, Hz. Eyyûb'un yanından ayrıldı ve köye gitti şeklinde zikredilmiştir.¹⁶⁸²

¹⁶⁸⁰ es-Sâd 38/44.

¹⁶⁸¹ Kurtubî, *el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'ân*, 2002, 11/105.

¹⁶⁸² Köksal, *Peygamberler Tarihi*, 1/314.

Bir başka rivayette hanımının Hz. Eyyûb'a hizmet ettiği ve hastalığının uzun müddet sürmesinden dolayı canının sıkıldığı, şeytanın bir tabip suretinde hanımına görünüp yoluna oturduğu ve hanımının da şeytana "Ey Allah'ın kulu! şurada hastalığa yakalanmış bir insan var, Eyyûb'u tedavi eder misin? diye istekte bulunduğu ifade edilmiştir. Bunun üzerine şeytanın, hastalıktan iyileşince "Sen bana şifa verdin." sözünü söylemesi şartıyla isterse Eyyûb'u tedavi edeceğini belirttiği, Rahme'nin de Hz. Eyyûb'a gelip bu durumu haber verdiği belirtilmiştir. Bunun üzerine Hz. Eyyûb'un "İşte o şeytanın ta kendisidir, Allah bana şifa verirse sana yüz celde vuracağım." diye yemin ettiği¹⁶⁸³ veya bunun üzerine şeytanın "Eyyûb'u tedavi etmemi ister misin?" dediği bildirilmiştir. Şeytanın "Benden şifa vermemi istiyorsan ben bunun karşılığında hiçbir mükâfat istemiyorum." dediği, karısının da şeytana "Evet" istiyorum diye cevap verdiği ve bu konuda Hz. Eyyûb'a işaret ettiği, bunun üzerine Hz. Eyyûb'un hanımına vurmaya yemin ettiği rivayet edilmiştir.¹⁶⁸⁴

4. Tâbiînden Saîd b. Müseyyeb (öl. 94/713) bir gün hanımı Rahme'nin Hz. Eyyûb'a her zaman getirdiği ekmekten daha fazla ekme getirdiğini, bundan dolayı Hz. Eyyûb'un hanımının hıyanet etmesinden korktuğunu ve hanımına vurmaya yemin ettiğini söylemiştir. Yahyâ b. Selâm ve başka âlimler ise şeytanın Hz. Eyyûb'un bir kuzu boğazlayarak kendisine yaklaşması amacıyla Rahme'ye vesvese verdiğini ve Eyyûb'u teşvik etmesini istediğini, eğer Eyyûb, şeytan için bir kuzu boğazlarsa kocasının hastalıktan kurtulup şifaya kavuşacağı konusunda iğva ettiğini ifade etmişlerdir. Şeytanın Rahme'ye verdiği bu iğva nedeniyle Hz. Eyyûb'un hastalıktan kurtulup sağlığına kavuşursa hanımına 100 değnek vurmaya yemin ettiğini zikretmişlerdir. Şeytanın, yiyecek bir şeyi olmayan Rahme'den iki somun ekmeğe karşılık saç örgülerini satmasını istediği ve onun bunları sattığını, Hz. Eyyûb'un bu saç örgülerine tutunup ayağa kalkmak istediğini ancak kendisinin tutunacağı bu saç örgülerini göremeyince hanımına 100 değnek vurmaya yemin ettiğini rivayet etmişlerdir.¹⁶⁸⁵

5. Tâbiînden Hasen b. Ebi'l-Hasen Yesâr el-Basrî el-Ensârî'den (öl. 110/728) gelen bir rivayete göre Hz. Eyyûb hastalığında hanımı tarafından ihmal edilince, ona "Eğer Allah beni şu hastalıktan kurtarırsa sana yüz değnek vururum.", diye yemin

¹⁶⁸³ Sâbûnî, *Ravâ'iu'l-beyân*, 2/431.

¹⁶⁸⁴ Şevkânî, *Fethü'l-kadîr*, 1580.

¹⁶⁸⁵ Şevkânî, *Fethü'l-kadîr*, 1580.

etmişti. Allah, Hz. Eyyûb'a hastalığından kurtulup iyileşince yemininden bir kurtuluş yolu göstermiştir. Bu emir, yüz sapı demet yapıp onunla hanımına bir kere vurma emridir. “(Hastalığı esnasında kendisiyle ilgilenmeyen karısına yüz değnek vuracağına dair ettiği yeminle ilgili olarak ona dedik ki:) “*Ey Eyyûb! Şimdi sen eline bir demet ekin sapı al, onunla (eşine) vur, böylece yeminini bozmamış olursun...*”¹⁶⁸⁶ Çünkü Hz. Eyyûb, hanımına 100 değnek vurmaya üzere yemin etmişti. Hz. Eyyûb yemin ettiği şekilde 100 tane yaş ottan veya saptan oluşan bir demet almış, bu 100 saplı demetle hanımına bir defa vurmaya suretiyle yeminini yerine getirmiştir. İslâmî bir çare olan ve âlimlerin birçoğu tarafından muhtelif meselelerde delil gösterilen bu ruhsat, İslâm Hukuku'nda yeminler ve hadler babında *Eyyûb ruhsatı* diye anılıp bâki kalmış ve yerleşmiştir.¹⁶⁸⁷

6. Muhammed Esed (öl. 1992), Kur'ân'da Sâd sûresi 44. âyetin¹⁶⁸⁸ tefsirinde Hz. Eyyûb'un hanımına 100 değnek vuracağına dair yemin etmesine neyin sebep olduğu konusunda Tevrat'ın *Eyub* kitabına atıf yapmıştır.¹⁶⁸⁹ Hz. Eyyûb'un sıkıntılı olduğu dönemde inancından taviz vermemesinden dolayı hanımının kocasına kızdığını ve “*Bu sadakatte direnecek misin hâlâ? Allah belanı versin, öl!*” dediğini nakletmiştir. Bazı eserlere göre Hz. Eyyûb, Allah kendisine sağlık verirse karısını sapkınlığından dolayı 100 değnek vurarak cezalandıracağına yemin ettiğini fakat iyileşince aceleyle yaptığı yeminden dolayı pişmanlık duyduğunu çünkü karısının sapkınlığının kendisine karşı sevgi ve şefkatinin bir ürünü olduğunu anlamıştır. Bunun üzerine kendisine inen vahiyde “*Yüz veya daha fazla saptan oluşan bir deste ot*” ile karısına bir kere vurarak yeminini sembolik bir şekilde yerine getirmesi gerektiği bildirilmiştir.¹⁶⁹⁰

9. Hastalığı İçin Şifa Dilemesi

Kur'ân'da Hz. Eyyûb'un maruz kaldığı hastalığı konusunda Allah'tan şifa dilediği yer almaktadır. Konuyla ilgili âyette Hz. Eyyûb'un dua ettiği, duasında bir derde

¹⁶⁸⁶ Şener, Sofuoğlu, Yıldırım, *Yüce Kur'an ve Açıklamalı - Yorumlu Meâli*, es-Sâd 38/44.

¹⁶⁸⁷ Buhârî, *Sahih-i Buhârî ve Tercemesi*, 7/3190 (dip. 96) mütercimim verdiği bilgi.; Süleymân, *Tefsîr-i Kebîr*, 2006, 3/508; İbn Kesîr, *Muhtasar İbn-i Kesîr*, 916; Sabri Erturhan, “Hz. Eyyûb Kıssasının Fıkîhî Yansımaları”, *İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi (İHAD)* 32 (Ekim 2018), 231.

¹⁶⁸⁸ “(Ve sonunda o'na dedik ki:) “*Şimdi eline bir demet ot al, onunla vur ve yeminini yerine getir!*” *Gerçekten Biz o'nu sıkıntılara karşı sabırlı gördük: o, ne güzel bir kulumuzdu, daima bize yönelirdi!*” (es-Sâd 38/44). Bk. Muhammed Esed, *Kur'an Mesajı: Meal-Tefsir (The Message of The Qur'an)*, çev. Cahit Koytak - Ahmet Ertürk (İstanbul: İşaret Yayınları, 1999), 930.

¹⁶⁸⁹ M. Esed'in Kitâb-ı Mukaddes'te atıf yaptığı cümle için bk. Eyub 2:9.

¹⁶⁹⁰ Krş. “*Allah sizi düşünmeden ağızınızdan çıkarıverdiğiniz yeminlerden dolayı sorumlu tutmaz...*” (el-Mâide 5/89). Bk. Esed, *Kur'an Mesajı*, 930-931 (dip. 41).

uğradığını ve merhametlilerin en merhametlisi olduğunu söyleyerek halini Allah'a arz ettiği ve O'ndan şifa talep ettiği bildirilmektedir.¹⁶⁹¹ Söz konusu bu âyetten başka Kur'an'da ve hadis literatüründe konuyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Yalnızca bazı tefsir kaynaklarında Hz. Eyyûb'un hastalığı için Allah'tan şifa istemesi hakkında çeşitli rivayetler mevcuttur. Kaynaklarda konuyla ilgili zikredilen bazı sebepler şunlardır:

1. Hz. Eyyûb namaz kılmak için ayağa kalkmak istemiş fakat kalkamadığından dolayı acizliğini ikrar edip Yüce Allah'tan şifa istemiştir.

2. Hz. Eyyûb'a gelen vahiy kırk gün kesilmişti. Hz. Eyyûb bunu Allah'ın, kendisini terk etmesi tarzında anlamış ve bundan dolayı Allah'tan şifa dilemiştir.

3. Hz. Eyyûb hastalanınca, ilâhî vahiyleri yazan talebeleri "Bunların hiçbir kıymeti yoktur." diyerek yazdıkları evrakı yırtmışlardı. İnsanların elinde vahiy ve dinin ziyan olmasından korktuğu için O'ndan şifa talep etmiştir.

4. Hz. Eyyûb'un bedenindeki yarasından veya etinden bir kurt düşmüştü. Hz. Eyyûb da o kurdu alıp yerine tekrar geri koymuş ve onun etinden yediğinden dolayı kendisine zarar dokunduğunu söyleyerek Allah'tan şifa dileğinde bulunmuştur.

5. Hz. Eyyûb, kurtların kendisinin bedenindeki yaraların üzerinde dolaşıp bedenini yemelerine bir şey demez ve bu duruma sabrederdi. Ancak bir gün bir kurt, kalbine, diğeri de diline zarar verince bundan dolayı Allah'tan şifa talep etmiştir.

6. Hz. Eyyûb, yarasından düşen bir kurdu yerine geri koymak için aramış fakat onu bulamamıştı. Bu kurttan dolayı kazanacağı sevaptan mahrum kaldığı için Allah'tan şifa dilemiştir.

7. Hz. Eyyûb'un çektiği acıların kendisi için bir tehdit, tedip, azap, pislik yahut bir arındırma, bir temizlik vesilesi olup olmadığını bilemediği, bu imtihanın hangi sebep ve maksatla verildiğinin açıklanmadığı, bunu da anlamasına fırsat verilmediği için Allah'tan şifa istemiştir.

8. Bir gün Hz. Eyyûb'a "Allah'tan artık afiyet vermesini iste." demişler ve Hz. Eyyûb "Yetmiş yıllık ömrüm sıhhat içinde geçti. Yedi yıl belada durayım, sonra

¹⁶⁹¹ el-Enbiyâ 21/83.

isterim.” şeklinde cevap vermiştir. Bu süre tamam olunca Hz. Eyyûb “...*Rabbim bana bu bela gelip çattı...*” şeklinde Allah’a dua etmiş ve O’ndan şifa talebinde bulunmuştur.

9. Hz. Eyyûb’un iki kardeşi vardı. Onun yanına varmak istediler fakat fena kokusundan dolayı ona yaklaşamadılar. Kardeşlerinden birisi “Allah Eyyûb’un hayırlı bir kimse olduğunu bilseydi, ona böyle bir belayı vermezdi.” dedi. Bu söz Hz. Eyyûb’a çok ağır gelmiş ve sağlığına yeniden kavuşması için Allah’a dua etmiştir.

10. Şeytan, Rahme’ye “Bana secde et.” diye söylemiştir. Hz. Eyyûb, şeytanın bu sözünden dolayı hanımının imanının gitmesinden korktuğu için Allah’a dua etmiştir.

Bu konuda söz konusu görüşlerden başka muhtelif görüşler de ileri sürülmüştür. Bazı araştırmacılar, Hz. Eyyûb’un hastalığına şifa vermesi hususunda Allah Teâlâ’dan şifa istemesiyle ilgili rivayetlerin gerçeği yansıtmadığını, olayın asıl mahiyetini Allah’ın bildiğini, Hz. Eyyûb’un bazı meziyetlerini ve onun mükemmel bir insan olduğunu dile getirenlerin olabileceğini ancak bu bilgilerin sahih bir senedinin mevcut olmadığını söylemektedirler.¹⁶⁹²

10. Yıkanırken Üzerine Buluttan Altın Çekirgelerin Yağması

Yıkanma esnasında Hz. Eyyûb’un üzerine bir buluttan altın çekirgelerin yağması konusu Kur’ân’da geçmemektedir. Sahih hadis literatürü, tefsir ve diğer bazı İslâm kaynaklarında Hz. Eyyûb’un yakalandığı hastalıktan Yüce Allah’ın lütfu ve inayetiyle kurtulacağı ve şifaya kavuşacağı olay sırasında bir bulutun ortaya çıktığı; Allah’ın bir mucize olarak, yıkanması esnasında Hz. Eyyûb’un üzerine bu buluttan üç gün üç gece altın çekirgeler yağdırdığı, onun bu altın çekirgeleri eliyle toplayıp elbisesine doldurduğu, Allah’ın Cebrail’i Hz. Eyyûb’a gönderdiği ve ona “Doydun mu?” diye sorduğu, onun bu soruya “Allah’ın lütfundan kim doyar ki?” diye cevap verdiği ve Allah’ın bereketinden müstağni kalamadığı,¹⁶⁹³ Allah’ın da ona “Sen belaya düşmeden önce de düştükten sonra da seni sabırlı diye övdüm. Eğer ben senin her bir saç telinin altına sabır koymamış olsaydım, sen sabredemezdin.” diye vahyettiği zikredilmektedir.¹⁶⁹⁴

¹⁶⁹² Kurtubî, *el-Câmiu li-Ahkâmi’l-Kur’ân*, 2002, 11/543-546; Şevkânî, *Fethü’l-kadîr*, 1178; Aydemir, *İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler*, 106-197.

¹⁶⁹³ Kurtubî, *el-Câmiu li-Ahkâmi’l-Kur’ân*, 2002, 11/547; İbn Kesîr, *Muhtasar İbn-i Kesîr*, 690.

¹⁶⁹⁴ Kurtubî, *el-Câmiu li-Ahkâmi’l-Kur’ân*, 2002, 11/547.

11. İyileşmesi

Hız. Eyyûb'un yakalandığı hastalığının iyileşmesiyle ilgili İslâmî kaynaklarda çeşitli rivayetler zikredilmektedir. Kur'ân'da, ağır bir hastalığa yakalanan Hız. Eyyûb'un¹⁶⁹⁵ iyileşmek için Allah'ın merhametine sığındığı ve O'ndan şifa niyazında bulunduđu,¹⁶⁹⁶ onun bu kavli duası üzerine Allah'ın Hız. Eyyûb'un halis duasını kabul buyurduğu ve ona fiilî dua olarak ayağını yere vurmasını emrettiği, ona yerden çıkan suyla yıkandığında ve suyu içtiğinde hastalığının iyileşeceğini söylediği, bu ilâhî emir üzerine Hız. Eyyûb'un ayağını yere vurunca yerden bir suyun fişkirdiği, onun bu sudan içtiği ve onunla yıkanıp iyileştiği haber verilmektedir.¹⁶⁹⁷

Bir diğere rivayette Hız. Eyyûb'un Rabb'ine “*Bana derman ver.*”, “...*Sen merhametlilerin en merhametlisisin.*” diye kavli dua etmesi ve O'ndan hastalığına derman vermesini istemesi üzerine hemen Cebrail'in cennetten iki nar ile Hız. Eyyûb'un yanına geldiği ve ondan bu iki narı yemesini istediği, narları yiyen Hız. Eyyûb'un yakalandığı hastalıktan şifa bulup iyileştiği, ayağını yere vurunca yerden ab-ı hayat benzeri bir su çıktığı ve bu suyla guslettikten sonra vücudundaki tüm yaraların kaybolup bedeninin tazelendiği, Cebrail'in Hız. Eyyûb'a cennet libasları giydirdiği, hanımı Rahme'nin Hız. Eyyûb'u iyileşince tanıyamadığı ancak onun hanımına kendisini tanıttığı ve akabinde ikisinin birbirlerine sarılıp ağlaştıkları nakledilmektedir.¹⁶⁹⁸

Bir başka rivayete göre imtihanının bitiminde bir Cuma günü seher vaktinde Hız. Eyyûb'a başını kaldır, Allah Teâlâ senin duanı kabul etti, Cebrail'in diliyle “ayağını yere vur” diye buyruldu. Bunun üzerine Allah'ın emriyle Hız. Eyyûb fiilî dua olarak ayağını yere vurdu ve akabinde ayağının altından bir pınar kaynadı. O, kaynayan bu su ile yıkandı ve o vakit bütün yaraları iyileşti. Sonra kırk adım yürüdü ve diğere ayağını bir daha yere vurunca oradan da hemen suyu tatlı ve serin olan başka bir pınar fişkirdi. Ondan içtiği vakit hem içindeki hem de dışındaki hastalıktan hiçbir eser kalmadı ve sağlıklı bir şekilde ayağa kalktı. Sonra bir *hulle* giydi, gençlik ve güzelliği eskisinden daha iyi olarak geri döndü diye anlatılmaktadır.¹⁶⁹⁹

¹⁶⁹⁵ es-Sâd 38/41.

¹⁶⁹⁶ el-Enbiyâ 21/83; es-Sâd 38/41.

¹⁶⁹⁷ el-Enbiyâ 21/84; es-Sâd 38/42. Bk. Yıldırım, *İlmin Işığında Asrın Kur'an Tefsiri*, 1987, 8/3952; Zühaylî, *et-Tefsîru'l-münîr*, 1430, 12/226.

¹⁶⁹⁸ Bülbül, *Câmi'ü'l-Hikâyât*, 45, 224-225.

¹⁶⁹⁹ Sa'lebî, *'Arâ'isü'l-mecâlis*, 143; Mukâtil b. (H. 80-150) Süleymân, *Tefsîru Mukâtil b. Süleymân*, thk. Abdullah Mahmûd Şehhate (Beyrut, Lübnan: Dâru İhyâi't-Turasil Arabî, 1423), 3/647-648; Râzî,

Kutsal kitaplarda dile getirilen Hz. Eyyûb'un örnek sabrını yorumladığımızda ve değerlendirdiğimizde şunları söyleyebiliriz. Sabrın çeşitleriyle ilgili gerek önceki dönem âlimler gerekse günümüz araştırmacıları muhtelif tasnifler yapmışlardır. Sabrın psikolojik anlamda bazı çeşitleri vardır. Sabır, *zaman* ve *fonksiyonel* çeşitleri açısından ikiye ayrılabilir. Zaman açısından *kısa süreli sabır*, *uzun süreli sabır* ve *kişiler arası sabır* olmak üzere üç tip sabır vardır. Fonksiyonel çeşitleri bakımından da *aktif sabır* ve *pasif sabır* olmak üzere iki tip sabır vardır.¹⁷⁰⁰ Hz. Eyyûb'un sabrı, modern psikoloji ilmi ve verileri anlamında A tipi ve B tipi kişilik modelleri açısından B tipi kişilik modeline ve davranış tarzına sahip olan,¹⁷⁰¹ zaman bakımından *uzun süreli sabır*; fonksiyonel çeşitleri açısından ise hastalık sonrası yaşamındaki sabrı ilk dönem itibariyle *pasif sabır*, fiilî ve kavî dua etmesi ve bunun Allah tarafından kabul edilmesi süreci *aktif sabır* ya da aktif direnişle sabırdır.

12. Yeminini Yerine Getirmesi

Kur'ân, Hz. Eyyûb'un yemin ettiği ve bunu yerine getirmesi hakkında kısa bilgi vermekte ancak bu yeminin sebebinin ne olduğu ve kime tatbik edildiği konusunda herhangi bir ayrıntı zikretmemektedir. Aşağıda rivayetlerde Hz. Eyyûb başlığında ele aldığımız üzere, sahih hadis ve tefsir literatüründe zikredilen rivayetlerden bu yemin konusunun Hz. Eyyûb'un hanımı hakkında olduğu, bazı sebeplerden dolayı onun hanımına 100 değnek vuracağına yemin ettiği ve bunu iyileşince yerine getireceğini şarta bağlayıp hanımı üzerinde yeminini tatbik ettiği ve Kur'ân'daki bu emri Hz. Muhammed'in bir sahâbîsine tatbik ettiği anlaşılmaktadır.

Sâd sûresinin 44. âyetiyle ilgili olarak tefsir kaynaklarında Hz. Eyyûb'un hanımı Rahme hakkında bazı sebeplerden dolayı yemin etmesi ve bu yeminini yerine getirmesiyle ilgili çeşitli rivayetler zikredilmektedir. Bazı rivayetlerde özetle Hz. Eyyûb'un hastalığı zamanında hanımı Rahme'nin bir ihtiyacı için bir yere gitmesi, hasta kocasını fazla bekletip eve geç gelmesi ve kızdırması sebebiyle Hz. Eyyûb'un yakalandığı hastalıktan şifaya kavuşursa hanımına 100 değnek vuracağına dair yemin ettiği belirtilmektedir. Hz. Eyyûb iyileşince kocasına hizmet eden ve şefkat gösterip

Tefsîru'l-Fahri'r-Râzî, 1425, 8/4712; Bursevî, *Rûhu'l-Beyân*, 2014, 17/112-113; Bursevî, *Rûhu'l-Beyân*, 2014, 12/570.

¹⁷⁰⁰ Sabırla ilgili değerlendirmeler için bk. Beyazıt Yaşar Seyhan, "Başa Çıkma Değeri Açısından Sabır Üzerine Nitel Bir Çalışma", *Akademik Bakış Dergisi (ABD)* 49 (Haziran 2015), 127-146; Doğan, *Sabır Psikolojisi*, 100-106.

¹⁷⁰¹ Sabırla ilgili geniş bilgi için bk. Doğan, *Sabır Psikolojisi*, 111-116, 57-204, 266-275, 298-417.

merhametli davranan hanımının bu şekilde cezalandırılmasını Allah Teâlâ'nın hafiflettiği ve yemini hususunda ona bir fikhî çözüm gösterdiği, Hz. Eyyûb'a eline 100 değnek olarak ona bir defa vurmak suretiyle yeminini yerine getirmesini emrettiği zikredilmektedir. Nitekim Hz. Eyyûb'un uzun yıllar süren hastalıktan sonra şifaya kavuştuğunda kendisine öğretildiği şekilde 100 buğday sapından oluşan bir demetle sembolik olarak hanımına bir kez vurduğu ve böylece yeminini yerine getirdiği anlatılmaktadır.¹⁷⁰²

13. Allah'ın Hz. Eyyûb'a Zenginliğini ve Çocuklarını Geri Vermesi

Kur'an'da, hadis, tefsir ve diğer bazı İslâmî kaynaklarda Allah Teâlâ'nın Hz. Eyyûb'un yaptığı kavî ve fiilî halis duasını kabul buyurduğu, rahmetinin tecellisi olarak kullukta bulunan müminler ve akıl sahipleri için bir ibret ve hatıra olmak üzere büyük eziyet veren hastalıktan Hz. Eyyûb'u kurtarıp ona sağlığını yeniden vermesinin akabinde kaybettiği çocuklarını ve zenginliğini bir misli, yani iki katı fazlasıyla bir ihsan olarak yeniden bahşettiği bildirilmektedir.¹⁷⁰³

H. Yaşı ve Vefatı

H. Eyyûb'un ibretli ve hikmetli yaşamı incelendiğinde hayatında üç dönemin olduğunu söylemek mümkündür.¹⁷⁰⁴ Hz. Eyyûb'un doğumu ile başlayan ve sağlık ve zenginlik içerisinde geçen dönem ilk dönemdir. Risalet vazifesi esnasında ilâhî imtihan olarak ağır bir hastalığa yakalandığı ve bu hastalığının uzun yıllar devam ettiği dönem ikinci dönemdir. Uzun süre devam eden hastalığının son bulduğu ve sahip olduğu nimetlere yeniden kavuştuğu dönem üçüncü dönemdir. Hz. Eyyûb'un ettiği duanın Allah tarafından kabul edilmesi üzerine ilâhî emirle ayağıyla yere vurduğu, yerden çıkan sudan içip onunla yıkanmak suretiyle hastalığından şifa bulduğu ve şifa bulduktan sonra yeni bir hayata başladığı, gösterdiği güzel sabır ve şükrüne karşılık ona sağlığının,

¹⁷⁰² Krş. es-Sâd 38/44. Bk. Taberî, *Taberî Tefsiri*, 1996, 7/138; Nâsirüddîn Ebû Said Abdullah b. Ömer b. Muhammed eş-Şirazi Beyzavî, *Beydavî Tefsiri (Envaru't-Tenzil ve Esraru't-Te'vil)*, çev. Abdülvehhab Öztürk (İstanbul: Kahraman Yayınları, 2017), 3/451, 454; İbn Kesîr, *Büyük İslâm Tarihi*, 1/329-330; Bilmen, *Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meâl-i Âlisi ve Tefsiri*, 1985, 5/3041-3042.

¹⁷⁰³ el-Enbiyâ 21/83-84; es-Sâd 38/43. Bk. Şevkânî, *Fethü'l-kadir*, 1178, 1580; Kurtubî, *el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'an*, 2002, 11/547; İbn Kesir, *Hadislerle Kur'an-ı Kerim Tefsiri*, 2000, 12/6880; Bilmen, *Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meâl-i Âlisi ve Tefsiri*, 1985, 4/2173; Zühaylî, *et-Tefsiru'l-münir*, 1430, 9/117; Vehbi, *Büyük Kur'an Tefsiri*, 1979, 9/3468; Özdemir, *İlâhî Adalet ve Rahmet Penceresinden Kötülük ve Musibetler*, 64. Krş. Eyub 42:10, 12-14.

¹⁷⁰⁴ Oymak, *Urfa ve Hz. Eyyûb*, 41, 74. Araştırmacı, eserinde Hz. Eyyûb'un hayatını iki dönem olarak bahsetse de biz onu üç dönem olarak ele almayı uygun gördük.

kaybettiği mallarının ve çocuklarının Allah Teâlâ tarafından bir misli fazlasıyla yeniden verildiği bu dönem vefatına kadar devam etmiştir.

Hız. Eyyûb'un yaşı konusunda İslâm kaynaklarında çeşitli rivayetler mevcuttur. Bir rivayette Hız. Eyyûb'un hastalanmadan önce 70 sene, iyileştikten sonra 70 sene yaşadığı nakledilmektedir.¹⁷⁰⁵ Bazı müelliflere göre onun 93 sene yaşadığı ve sağlığının düzelmesinden sonra 20 sene ömür sürdüğü de kaydedilmektedir.¹⁷⁰⁶ Bir başka rivayette Hız. Eyyûb'un hastalıktan kurtulup şifa bulduktan sonra Rum diyarında Hanîfliğe bağlı kalarak 70 sene daha yaşadığı, toplamda 140 sene kadar ömür sürdüğü ve öldüğü tahmin edilmektedir.¹⁷⁰⁷ Taberî ve diğer İslâm tarihçileri, Hız. Eyyûb'un 93 yaşındayken öldüğünü öne sürmektedirler. Daha fazla yaşadığını söyleyen âlimler de bulunmaktadır.¹⁷⁰⁸ Hadis şerhlerinde Hız. Eyyûb'un 80 yaşının başında hastalığa yakalandığı, hastalığından şifaya kavuştuktan sonra 93 veya 146 sene yaşayıp öldüğü ve imtihan edildiği yer olan Şam'ın Beseniye karyesine defnedildiği, kabrinin bilindiği zikredilmektedir.¹⁷⁰⁹ Bir diğer rivayette Hız. Eyyûb'un ömrünün 90, 93, 99, 140, 200 ya da 220 sene olduğu kaydedilmektedir.¹⁷¹⁰ Hız. Eyyûb'un ömrünün sonlarında oğlu Havmel'i vasî ve velî tayin ettiği ve vefat ettiğinde teçhiz ve tekfin edilmesi hususunu Havmel'e tembihlediği rivayet edilmektedir.¹⁷¹¹

İslâmî kaynaklarda genel olarak Hız. Eyyûb'un Rum diyarı denilen Suriye, Filistin, Lübnan ve Ürdün'ü içine alan Bilâdüşşam peygamberlerinden biri olduğu ve Şam bölgesinin devamı niteliğinde olan Anadolu'nun Urfa (eski adı Edessa) topraklarında yaşadığı öne sürülen Hız. Eyyûb'un nerede öldüğü hususunda farklı görüşler ileri sürülmektedir. Hız. Eyyûb'un nerede öldüğü ve türbesinin nerede olduğu

¹⁷⁰⁵ Harman, "Eyyûb", 12/17; Bilmen, *Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meâl-i Âlisi ve Tefsiri*, 1985, 4/2174.

¹⁷⁰⁶ Seligsohn, "Eyyûb", 4/423.

¹⁷⁰⁷ İbn Kesîr, *Büyük İslâm Tarihi*, 1/334; Bilmen, *Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meâl-i Âlisi ve Tefsiri*, 1985, 4/2174.

¹⁷⁰⁸ İbn Kesîr, *Büyük İslâm Tarihi*, 1/335; Bilmen, *Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meâl-i Âlisi ve Tefsiri*, 1985, 4/2174.

¹⁷⁰⁹ Ebû Muhammed Bedreddin Mahmud b. Ahmed b. Musa el-Aynî (öl. 855/1451), *'Umdetü'l-kârî fi şerhi Şahîhi'l-Buhârî*, thk. Abdullah Mahmud Muhammed Ömer (Beyrut, Lübnan: Dâru'l-Kütübü'l-İlmiyye, 1421), 23/374; Aynî, *'Umdetü'l-kârî*, 1421, 15/388-390; Ebü'l-Fazl Şihâbüddin Ahmed b. Alî b. Muhammed el-Askalânî İbn Hacer (öl. 852/1449), *Fethu'l-bârî şerhu Şahîhi'l-Buhârî*, thk. Ahmed b. Ali b. Hacer (Beyrut: Dâru'l-Mârifet, 1379), 13/293, 295; Ebü'l-Fazl Şihâbüddin Ahmed b. Alî b. Muhammed el-Askalânî İbn Hacer (öl. 852/1449), *Fethu'l-bârî şerhu Şahîhi'l-Buhârî*, thk. Ahmed b. Ali b. Hacer (Beyrut: Dâru'l-Mârifet, 1379), 6/421.

¹⁷¹⁰ Nişancı Mehmed (Ramazanzade) Paşa, *Tarih-i Mir'âtü'l-Kâinât*, 1/172.

¹⁷¹¹ Sa'lebî, *'Arâ'isü'l-mecâlis*, 144; Nişancı Mehmed (Ramazanzade) Paşa, *Tarih-i Mir'âtü'l-Kâinât*, 1/172.

ele alınıp incelenmesi gereken bir konudur. Hz. Eyyûb'un nerede öldüğüne dair kaynaklarda kesin bir kanıt bulunmamaktadır. Bununla birlikte onun Şam tarafından Urfa'ya geldiğini ve burada yaşadığını, bugün *Eyyûb Peygamber Camii*'nin avlusunda bulunan ve çile çektiğine inanılan mağarada (*Çile Mağarası-Sabır Mağarası*) hastalığı esnasında uzun yıllar kaldığını ve bu mağarada şifa bulduğunu daha önce belirtmiştik. Hz. Eyyûb'un hayatının sağlıklı geçen ilk dönemi, hastalandığı ikinci dönemi ve Allah'ın lütfuyla şifaya kavuşarak iyileştiği üçüncü dönemi Urfa'da geçmiştir. Urfa, günümüzde ülkemiz sınırları içindeki Şanlıurfa'dır. Hz. Eyyûb'un şifa bulduktan sonra uzun yıllar sağlıklı olarak geçen hayatının bir kısmını Urfa'da yaşadığı ve ölümünden sonra ise Urfa'nın doğusunda yaklaşık 100 km mesafedeki Urfa ve Karacadağ arasında kendi çiftliği olan Eyyûb Nebi beldesinde defnedildiği ve halk arasında mezarı olduğuna inanılan türbesinin de bu beldede olduğu öne sürülmektedir.¹⁷¹²

Günümüzde Şanlıurfa vilayetinin Eyyûbiye semtinde Hz. Eyyûb ile ilgili olduğu kabul edilen ve tarihi çok eski dönemlere uzanan iki kutsal mekân bulunmaktadır. Bunlardan birisi Hz. Eyyûb'un uzun yıllar hastalık çektiği mağara, diğeri ise mucizevî suyuyla yıkandığına ve sularıyla şifa bulduğuna inanılan *Bi'ra Şir*, *Süt Kuyusu*, *Eyyûb Kuyusu*, *Şifalı Kuyu* adlarıyla anılan kuyudur.¹⁷¹³ İki önemli tarihî izin bulunduğu bu mağara ve kuyunun yüzlerce yıldır yörede bilindiği, bu yerler hakkındaki kutsal mekân anlayışının ve halk inanışlarının günümüze kadar geldiği ve kutsal addedilen bu mekânların şifa bulmak niyetiyle ziyaret edildiği ifade edilmektedir.¹⁷¹⁴ Bu tarihî mekânların yanı sıra *Hz. Eyyûb Türbesi*, *Rahme Hatun Türbesi*, Hz. Eyyûb'un dinlenirken ve güneşlenirken sırtını dayadığı taş (*Sabır Taşı*, *Sahratü Eyyûb*), *Eyyûb Çeşmesi*, Tılgoran Köyü'ndeki Hz. Eyyûb'un oğlu *Havmel'in Mezarı* halk tarafından kutsal kabul edilmekte ve ziyaret edilmektedir.¹⁷¹⁵ Yöredeki bu tarihî mekânlarla ilgili

¹⁷¹² Günümüzdeki *Eyyûb Nebi Beldesi* eski kaynaklarda *Şam havalisinde Eyyûb karyesi* olarak geçmektedir. Bk. Oymak, *Urfa ve Hz. Eyyûb*, 39-42, 46; Nergis, *Sabır Örneği Hazreti Eyyub (A.S.)*, 47-48; Öztürk, *Sabır Kahramanı Eyyûb Peygamber (A.S.) ve Şanlıurfa*, 50-51; Abdullah Ekinci, "Eyyûb Peygamber ve Eyyûb Peygamber Makamını, Kaynaklar ve Tarihi Arkaplan Açısından Bir Değerlendirme", *Eyyûb Peygamber*, ed. Abdullah Ekinci (II. Uluslararası Eyyûb Peygamber Sabır Günleri Sempozyumu Bildiriler ve Makaleler (21-22 Nisan 2016) Şanlıurfa-Türkiye, Ankara: Urfa Okulu Yayınları, 2017), 479.

¹⁷¹³ Güler, *Dini ve Tarihi Açından Hazreti Eyyûb*, 75-80, 86; Oymak, *Urfa ve Hz. Eyyûb*, 37-38, 46; Öztürk, *Sabır Kahramanı Eyyûb Peygamber (A.S.) ve Şanlıurfa*, 102; Ekinci, "Eyyûb Peygamber ve Eyyûb Peygamber Makamını, Kaynaklar ve Tarihi Arkaplan Açısından Bir Değerlendirme", 475, 479.

¹⁷¹⁴ Oymak, *Urfa ve Hz. Eyyûb*, 41, 74, 79-80, 83.

¹⁷¹⁵ Güler, *Dini ve Tarihi Açından Hazreti Eyyûb*, 80-87; Oymak, *Urfa ve Hz. Eyyûb*, 42-44, 46, 59, 83-85; Öztürk, *Sabır Kahramanı Eyyûb Peygamber (A.S.) ve Şanlıurfa*, 50-51, 102; Ekinci, "Eyyûb

kutsal mekân anlayışlarının ve zengin Türk halk inanışlarının varlığı dikkat çekmektedir.

II. Kur'ân-ı Kerîm'de Hz. Eyyûb

Hz. Eyyûb (a.s.), Kur'ân-ı Kerîm'de adı geçen ve Allah'ın kendilerine ilim ve hikmet verdiği bildirilen peygamberlerden biridir.¹⁷¹⁶ Kur'ân'da dört sûrenin sekiz âyetinde geçmekte, dört sûrenin dört âyetinde ismi bizzat zikredilmekte¹⁷¹⁷ fakat onun tarihî şahsiyeti hakkında herhangi bir bilgi verilmemektedir.¹⁷¹⁸ Onun sabreden ve şükreden müminler için sabır ve şükür konusunda örnek bir şahsiyet olduğu vurgulanmaktadır.¹⁷¹⁹

Kur'ân'da Hz. Eyyûb'un nesep bakımından Hz. İbrâhim'in zürriyetinden gelen peygamberlerden biri olduğu;¹⁷²⁰ Yüce Allah'ın Hz. Eyyûb'a vahyettiği,¹⁷²¹ hidayete erdirip ona peygamberlik vazifesi verdiği ve *nebî* ve *resûl* dediği,¹⁷²² onun iyi ve sâlih kimselerden biri olduğu,¹⁷²³ başına gelen musibetlere rağmen şikâyet etmeden güzel bir şekilde sabrettiği¹⁷²⁴ ve güzel bir kul olduğu¹⁷²⁵ için Hz. Eyyûb'u ve kulluğunu methettiği belirtilmektedir.¹⁷²⁶ Hz. Eyyûb'un ismi zikredilmeyen ağır bir hastalığa yakalandığı,¹⁷²⁷ şifa için Allah'ın merhametine sığınarak O'ndan şifa niyazında bulunması¹⁷²⁸ üzerine Allah'ın da onun duasını kabul buyurduğu ve ona ayağını yere vurmasını emrettiği, Allah'ın Hz. Eyyûb'a yerden çıkan suyla yıkandığında ve suyu içtiğinde iyileşeceğini söylediği ve bu emrini yerine getirince onu sağlığına

Peygamber ve Eyyûb Peygamber Makamını, Kaynaklar ve Tarihi Arkaplan Açısından Bir Değerlendirme", 479.

¹⁷¹⁶ Hayreddin Karaman vd., *Kur'an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir* (Ankara: DİB Yayınları, 2020), 3/695.

¹⁷¹⁷ Hz. Eyyûb'un bizzat ismen zikredildiği Kur'ân'daki âyetler şunlardır: en-Nisâ 4/163; el-En'âm 6/84; el-Enbiyâ 21/83; es-Sâd 38/41. Bk. Sarıkçıoğlu, *Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi*, 71; Temizkan, *Kur'an'da Sabır (Hz. Nuh Örneği)*, 109; Celal Yıldırım, *İlmin Işığında Asrın Kur'an Tefsiri* (İstanbul: Anadolu Yayınları, 1987), 4/1942-1943; Yıldırım, *İlmin Işığında Asrın Kur'an Tefsiri*, 1987, 8/3955.

¹⁷¹⁸ Sarıkçıoğlu, *Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi*, 71.

¹⁷¹⁹ Muhammed Ali es-Sâbûnî, *et-Tefsîru'l-vâdih el-müeyesser* (Sayda-Beyrut: el-Mektebetü'l-Asriyye, 1430), 806.

¹⁷²⁰ el-En'âm 6/84.

¹⁷²¹ en-Nisâ 4/163.

¹⁷²² Öztürk, *Kıssaların Dili*, 305.

¹⁷²³ el-En'âm 6/84. Allah (c.c.), hidayete erdirdiği peygamberleri sayarken Hz. Eyyûb'u hidayete erdirdiğini tarihî bir gerçek olarak ortaya koymuş ve onu sâlih kimselerden biri saymıştır. Bk. Hayreddin Karaman vd., *Kur'an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir* (Ankara: DİB Yayınları, 2020), 4/437.

¹⁷²⁴ Kur'ân'da Hz. Eyyûb'un sabrının Hz. Muhammed'e ve ümmetine örnek gösterilmesi için bk. es-Sâd 38/41-44.

¹⁷²⁵ es-Sâd 38/44.

¹⁷²⁶ Mehmet Canbulat, "Sabır", *Dinî Kavramlar Sözlüğü* (Ankara: DİB Yayınları, 2006), 567.

¹⁷²⁷ es-Sâd 38/41.

¹⁷²⁸ el-Enbiyâ 21/83; es-Sâd 38/41.

kavuşturduğu,¹⁷²⁹ ayrıca ona aile fertlerini ve bunlarla birlikte bir mislini daha verdiği zikredilmektedir.¹⁷³⁰

Kur'ân muhtelif peygamberlerden bahsederken onları belli sıfatlarla nitelendirmektedir. Kur'ân'da güzel insan modeli olarak öne çıkan bazı sıfatlar üzerinde durulurken Hz. Eyyûb'un ismi, güzel ahlâk sahibi ve Yüce Allah'ın âlemlere üstün kıldığı peygamberler arasında geçmektedir.¹⁷³¹ Hz. Eyyûb “*kulumuz*”,¹⁷³² “*iyilik yapan*”,¹⁷³³ “*daima sabırlı*”,¹⁷³⁴ “*ne güzel kul*” ve “*çokça ve daima Allah Teâlâ'ya yönelen bir kimse*” gibi nitelendirmelerle güzel insan modeli olarak öne çıkmakta¹⁷³⁵ ve diğer peygamberlerle birlikte sabır konusunda müminlere örnek gösterilmektedir.¹⁷³⁶ Kur'ân'da Hz. Eyyûb'un kıssası, örnek dinî hayatı ve ahlâkî şahsiyeti ayrıntıya girilmeden en temel özellikleriyle zikredilmektedir. Allah Teâlâ'nın Hz. Eyyûb'u sınadığı, bunun üzerine onun Allah'a ibadet ve itaate devam ettiği ve neticede eski haline getirilerek ailesine ve zenginliğine yeniden kavuştuğu anlatılmaktadır.¹⁷³⁷ Özellikle de Hz. Eyyûb'un şikâyet etmeden başına gelen türlü musibetlere sabretmesi bireylerin ve toplumların hayatına örnek model olarak takdim edilmektedir.¹⁷³⁸

Kur'ân'da müminlerin karşılaştığı dert ve sıkıntılara, başa gelen musibetlere karşı Allah'ın yüce kudretini ve ilâhî rahmetinin genişliğini idrak edip her sıkıntıdan sonra sabredildiği takdirde genişlik ve kolaylığın geleceğini düşünerek sabretmeleri, Allah'a

¹⁷²⁹ el-Enbiyâ 21/84; es-Sâd 38/42.

¹⁷³⁰ el-Enbiyâ 21/84. Bk. Karaman vd., *Kur'an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir*, 2020, 3/695.

¹⁷³¹ el-Enbiyâ 21/83-84; en-Nisâ 4/163; el-En'âm 6/84; es-Sâd 38/41-44. Hz. Eyyûb'un üstünlüğüne işaret için bk. el-En'âm 6/84-86.

¹⁷³² es-Sâd 38/41. Tanah'ta ve Kur'ân'da Eyyûb için “*kulum Eyub*” ifadesi kullanılır. Krş. Eyub 1:8; 2:3; 42:7, 8. Bk. *Hebrew-English Tanakh*, 1315-1316, 1356; *Sıfır Eyyûb*, 4; *Kitabı Mukaddes*, 618-619, 668; Schifferdecker, “*Job as Prototype of Dying and Rising Israel*”, 96. *Tanrı'nın kulu*; İbrâhim, İshak, Ya'kûb, Mûsâ, Yeşu, Dâvûd, peygamberler, Yeşaya, Eyyûb, Nebukadnetsar gibi Tevrat'ta çeşitli kişilere veya kişi gruplarına verilen bir onur ünvanıdır. Emil G. Hirsch, “*Servant of God*”, *The Jewish Encyclopedia (JE)*, ed. Isidore Singer (NY, USA: Funk & Wagnalls, 1905), 11/204.; “*abdî İyyob*” (Erişim 15 Şubat 2020). *Eyub'un Vasiyeti* ve *Eyub Targum* kitaplarında da kendisinden “*kulum Eyyûb*” olarak bahsedilir. Bk. *The Targum of Job* 1:8; 2:3; 42:7, 8; TJ 42:6; *The Targum of Job*, 15/24, 26, 90; Spittler, “*Testament of Job*”, 1/861.

¹⁷³³ Allah, Kur'ân'da Hz. Eyyûb'u; Hz. İbrâhim, Hz. İshak, Hz. Ya'kûb, Hz. Dâvûd, Hz. Süleyman, Hz. Yûsuf, Hz. Mûsâ ve Hz. Hârûn peygamberlerle beraber iyi insanlar arasında sayar. Bk. el-En'âm 6/84; Rızâ, *Tefsîrü'l-Menâr*, 7/587.

¹⁷³⁴ Hz. Eyyûb'un sabırlı bir kimse olarak zikredilmesi hakkında bk. *Kur'an-ı Kerim Meâli*, es-Sâd 38/44.

¹⁷³⁵ Erdoğan Baş, “*Kişilik ve Karakter İnşasında Kur'an'ın Sunduğu Güzel İnsan Modeli*”, *Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (GÜİFD)* 6/2 (Aralık 2018), 287-288; Mehmet Bağış, *Kur'an'daki Peygamber Kıssalarında Değerler Eğitimi* (Ankara: İlahiyat Yayınları, 2021), 144.

¹⁷³⁶ Seligsohn, “*Eyyûb*”, 4/422; Bulut, *Sabır Kavramı ve Hz. Eyyûb Nebi Örneği*, 61.

¹⁷³⁷ el-Enbiyâ 21/83-84; es-Sâd 38/41-44. Bk. Seligsohn, “*Eyyûb*”, 4/422.

¹⁷³⁸ Bulut, *Sabır Kavramı ve Hz. Eyyûb Nebi Örneği*, 61.

güvenip dayanmaları tavsiye edilmekte ve misal olarak da Eyyûb kıssasının bazı ibretli yönleri anlatılmaktadır. Hz. Eyyûb'un nübüvvet vazifesine uygun davrandığı güzel bir üslupla anlatılarak muharref Tevrat'taki mevcut hatalar¹⁷³⁹ ile Eyyûb kıssasının tahrif edilmiş yönleri tashih edilmektedir.

Sâd sûresinde, Kur'ân'daki peygamber kıssalarının üçüncüsü olan Hz. Eyyûb kıssası yer almaktadır. Bu kıssanın zikredilmesindeki maksat, tıpkı Kur'ân'ın diğer kıssalarında olduğu gibi, ibret ve ders alınmasıdır. Hz. Eyyûb, Yüce Allah'ın çeşitli belalarla imtihan ettiği bir peygamber olup onun kıssasının zikredilmesi, sıkıntı ve dertler karşısında müminlere sabretmeyi öğretmek içindir. Bu kıssayı zikretmekle Allah sanki “Ey Muhammed (s.a.s)! Kavminin sefahatine karşı sabret. Zira dünyada nimet, mal ve mevki bakımından Hz. Dâvûd (a.s.) ve Hz. Süleyman'dan (a.s.) daha üstün kimse olmadığı gibi, Hz. Eyyûb'dan daha fazla sıkıntı ve belaya maruz kalan kimse de yoktur. Bu nedenle, dünya hayatının hiç kimse için muntazam olmadığını anlamak üzere zikri geçen peygamberlerin ahvali hakkında düşün. Her akıl sahibi kimsenin, mihnet ve sıkıntılara karşı sabır göstermesi gerekir.” buyurmaktadır. Hz. Eyyûb'a dokunan sıkıntı, yorgunluk ve işkencenin şeytandan kaynaklandığı, Allah'ın ilâhî emri üzerine Hz. Eyyûb'un ayağını yere vurunca yerden bir suyun fişkırdığı, onun bu sudan içtiği ve onunla yıkanıp şifa bulduğu açıklanmaktadır.¹⁷⁴⁰

Enbiyâ sûresinin 83. âyetinde Yüce Allah'ın, Hz. Eyyûb'a ağır bir hastalık vermesine ve onu imtihan etmesine ve onun Allah'a kavli dua etmesine yer verilmiş ancak onun yakalandığı bu hastalığın ne tür bir hastalık olduğu isim olarak zikredilmemiştir. Nitekim Hz. Eyyûb yakalandığı hastalığının iyileşmesi, sıkıntılarının giderilmesi ve musibetin kendisinden kaldırılması için Cenab-ı Allah'a kavli dua etmiş; duasında bir derde uğradığını, merhametlilerin en merhametlisi olduğunu,¹⁷⁴¹ şeytanın ona bir yorgunluk ve azap dokundurduğunu¹⁷⁴² belirterek halini Allah'a arz etmiş ve hastalığı için O'ndan şifa talep etmiştir.

Cenab-ı Allah da kendisinin merhametine sığınan ve hastalığı için şifa dileyen Hz. Eyyûb'un yaptığı bu halis kavli duasını kabul edip ona “*Ayağını yere vur! İşte*

¹⁷³⁹ Yıldırım, *İlmin Işığında Asrın Kur'an Tefsiri*, 1987, 8/3952; Yıldırım, *İlmin Işığında Asrın Kur'an Tefsiri*, 1988, 10/5177-5178.

¹⁷⁴⁰ Yıldırım, *İlmin Işığında Asrın Kur'an Tefsiri*, 1987, 8/3952; Zühaylî, *et-Tefsîru'l-münîr*, 1430, 12/226.

¹⁷⁴¹ el-Enbiyâ 21/83.

¹⁷⁴² es-Sâd 38/41.

yıkanacak ve içecek soğuk bir su' dedik."¹⁷⁴³ buyurmuş ve hastalığından kurtulması için Hz. Eyyûb'a ayağını yere vurmak suretiyle fiilî duasını yerine getirmesini, yere vurunca yerden iki su çıkacağını, birini içmesini ve diğeriyle yıkanmasını ve böylece iyileşeceğini vahiyle bildirmiştir. Yüce Allah'ın söz konusu bu ilâhî emri üzerine Hz. Eyyûb sağ ayağıyla yere vurunca yerden sıcak bir su çıkmış ve bu suyla yıkanmıştır. Sonra sol ayağıyla yere vurunca hemen soğuk bir su çıkmış, çıkan bu soğuk sudan içmiş ve Allah'ın izniyle hem onun içinde ve dışında hastalık namına hiçbir şey kalmamış hem de kendisine gençlik ve güzelliği yeniden gelmiştir.¹⁷⁴⁴

Bir başka rivayette ise Hz. Eyyûb ayağını yere vurunca biri saf soğuk su olmak üzere yerden iki pınar çıkmış, saf soğuk sudan içmiş ve diğeri suda yıkanmış, akabinde kendisinden tüm hastalık gitmiş ve sanki kendisinde hiçbir hastalık olmamış gibi sağlık ve afiyetine kavuşmuş olarak ayağa kalkmıştır.¹⁷⁴⁵ Böylece Allah Teâlâ, karşılaştığı tüm sıkıntılara ve zorluklara rağmen halinden şikâyetçi olmayıp başına gelen musibetin kaldırılması için Hz. Eyyûb'un yaptığı samimi kavî ve fiilî duadan dolayı imtihanını kaldırarak yakalandığı hastalığına şifa vermiştir.¹⁷⁴⁶ Hz. Eyyûb'un bu durumundan yola çıkarak insanın başına gelen herhangi bir musibetten kurtulması için Allah'a dua etmesinin kendisinin sabrına zarar getirmeyeceği, Allah'tan başkalarına şikâyet etmeyerek her türlü bela ve musibete karşı sadece Allah'a dua edilmesi ve ondan yardım istenmesi gerektiği şeklinde yorumlanmıştır.¹⁷⁴⁷ Hz. Eyyûb'un imtihanı konusunda başına gelen zararları kaldırması için Allah'a tazarru ederek kavî dua etmesinde onun kaza ve kaderine kızmak gibi bir durumun söz konusu olmadığı, bilakis onun bu davranışında ubûdiyetin ihtiyacını ve beşeriyetin aciziyetini izhar etmek olduğu, Allah Teâlâ'nın kuluna amellerinin ve ibadetlerinin kesreti sebebiyle vermediğini onun ısrarla istemesi ve kendisine halisane olarak sığınması sebebiyle ikram ettiği ifade edilmiştir.¹⁷⁴⁸

Enbiyâ sûresinin 83. âyetindeki fetha hareke ile “*ed-darr*” (الضَّرُّ) kelimesinin umumî olarak her şeyde meydana gelen tüm zararlar ve sıkıntılar; zamme harekeyle

¹⁷⁴³ es-Sâd 38/42. Muhammad Hamidullah (öl. 2002), Hz. Eyyûb'a dair Kur'an'da bu âyette *kaplıca sularıyla* tedaviden bahsedildiğini söylemektedir. Bk. Hamidullah, *İslâm Peygamberi*, 2/806.

¹⁷⁴⁴ Râzî, *Tefsîru'l-Fahri'r-Râzî*, 1425, 9/5665; Şevkânî, *Fethü'l-kadir*, 1580; Bilmen, *Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meâl-i Âlisi ve Tefsiri*, 1985, 4/2174.

¹⁷⁴⁵ Sâbûnî, *et-Tefsîru'l-vâdih el-müyesser*, 1141.

¹⁷⁴⁶ Karaman vd., *Kur'an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir*, 2020, 3/695; Temizkan, *Kur'an'da Sabır (Hz. Nuh Örneği)*, 82-83.

¹⁷⁴⁷ Temizkan, *Kur'an'da Sabır (Hz. Nuh Örneği)*, 59, 82-83.

¹⁷⁴⁸ Sâbûnî, *el-Müntekâ min 'işmeti'l-enbiyâ*, 166.

“*ed-durr*” (الضُّرُّ) ise insanın nefsindeki hastalık ve zayıflıktan meydana gelen zararlar anlamına geldiği müfessirlerce dile getirilmiştir.¹⁷⁴⁹

Allah Teâlâ, Enbiyâ sûresinin 84. âyetinde Hz. Eyyûb’un kavli duasını kabul edip tüm dertlerini giderdiğine,¹⁷⁵⁰ kendi tarafından bir rahmet ve kulluğa devam eden müminler için bir ibret ve akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere ona kaybettiği mallarını, çocuklarını ve ailesini yeniden bir misliyle verdiği dikkat çekmiştir.¹⁷⁵¹ Hz. Eyyûb’un yaptığı kavli dua, kendisinin hastalığının şifa bulması için yeterli olmamıştır. Zira Allah, onun ettiği bu kavli duaya karşılık fiilî olarak yapmasını gerekenleri bildirmiştir. Ondan ayağını yere vurmasını ve oradan çıkan suyla yıkanmasını isteyerek gücünün yettiği kadarıyla fiilî olarak da dua etmesini emretmiştir. Elmalılı M. Hamdi Yazır (öl. 1942), Cenab-ı Allah’ın, Hz. Eyyûb’un kavli duasına cevap olan kurtuluş mucizesini verirken önce ona böyle bir harekette bulunmasını ve ayağını yere vurmasını emrettiğini, söz konusu bu ilâhî emrin Kur’ân’ın Meryem kıssasındaki Hz. Meryem’e “*Hurma ağacını kendine doğru silkele!*”¹⁷⁵² emrine benzediğini dile getirmektedir.¹⁷⁵³

“*Ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini vermiştik...*” âyetinin “Eyyûb (suda) yıkandı ve (sudan) içti. Akabinde Eyyûb’un başına gelen hastalığı giderdik ve ona ailesini verdik.” anlamındaki mukadder cümleye matuf olduğu belirtilmektedir.¹⁷⁵⁴ Hz. Eyyûb’a kaybettiklerinin *bir misli verilmesinden bahseden* âyet Hz. Eyyûb’un yeniden sahip olduklarının eskisine nazaran iki katı olduğuna işaret edilmekte ve başa gelen hadiseler karşısında sabır göstermek ve Allah’a sığınmak suretiyle kurtuluşu beklemek gerektiği üzerinde durulmaktadır.¹⁷⁵⁵

Söz konusu âyette geçen Yüce Allah’ın “*ona ailesini vermiştik*” şeklindeki ifadeleri için Hz. Eyyûb’un imtihanını kaldırdığında ailesini dağıldıktan sonra bir araya

¹⁷⁴⁹ el-Enbiyâ 21/83. Bk. Süleymân, *Tefsîr-i Kebîr*, 2006, 3/507; Ebu’l-Kâsım Cârullah Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî Zemahşerî, *el-Keşşâf an Hakâiki Gavâmidi’t-Tenzil ve Uyûni’l-Ekâvil fi Vucûhi’t-Te’vil, Keşşâf Tefsiri*, ed. Murat Sülün, çev. Muhammed Coşkun vd. (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2018), 4/472-473; Nesefî, *Tefsîru’n-Nesefî*, ts., 4/110.

¹⁷⁵⁰ el-Enbiyâ 21/84.

¹⁷⁵¹ el-Enbiyâ 21/84; es-Sâd 38/43. Bk. Karaman vd., *Kur’an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir*, 2020, 3/695.

¹⁷⁵² el-Meryem 19/25.

¹⁷⁵³ Elmalılı M. Hamdi Yazır, *Hak Dîni Kur’an Dili* (Ankara: Akçağ Yayınları, 1995), 6/241; Ertuğrul, “Kur’an’da Fiilî Dua”, 914.

¹⁷⁵⁴ Şevkânî, *Fethü’l-kadîr*, 1580.

¹⁷⁵⁵ Süleyman Ateş, *Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri* (İstanbul: Yeni Ufuklar Neşriyat, 1989), 5/454.

getirdiği veya ölümlerinden sonra onları dirilttiği, ailesini ve onlarla beraber bir mislini Hz. Eyyûb'a ziyadesiyle verdiği de rivayet edilmektedir.¹⁷⁵⁶

En'âm sûresinin 84. âyetinde¹⁷⁵⁷ Yüce Allah, mükâfatlandırıldığı peygamberleri sayarken önce Hz. Eyyûb'u sonra Hz. Yûsuf'u peş peşe zikretmektedir. Muhammed Ali es-Sâbûnî, Yüce Allah'ın Hz. Eyyûb ve Hz. Yûsuf'un imtihan ve belalara katlanma¹⁷⁵⁸ konusunda ortak yönleri olduğu için ikisini birlikte zikrettiğini belirtmektedir. Muhammed Reşîd Rızâ (öl. 1935)¹⁷⁵⁹ onları hem imtihan ve belalara katlanıp her türlü darlığa ve zorluğa sabırla mukabele etme hem de bolluğa şükretme konusunda müminlere örnek gösterdiğini ve ideal bir rol model olarak tanıttığını söylemektedir.¹⁷⁶⁰

Yüce Allah, Hz. Eyyûb'un sabrını övmekte ve peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.s.) "Kulumuz Eyyûb'u da an..."¹⁷⁶¹ buyurarak, müşriklerin tüm eziyetlerine ve cefalarına karşı Hz. Eyyûb'un gösterdiği büyük sabrını hatırlamasını ve onu kendisine örnek almasını istemektedir.¹⁷⁶²

Sâd sûresinin 44. âyetinde bahsedilen konulardan birisi de hanımını cezalandıracağına dair yemin eden Hz. Eyyûb'un hanımı hakkındaki yeminidir. Âyette Allah'ın Hz. Eyyûb'dan eline bir demet sap alıp onunla hanımına vurmasını ve yeminini yerine getirmesini emrettiği haber verilmektedir.¹⁷⁶³ Bu âyette, Hz. Eyyûb iyileşirse karısı Rahme'ye yüz değnek vuracağına dair bir hatırlatma olup Allah Hz. Eyyûb'a yeminini nasıl yerine getireceğini ve bu cezayı sembolik bir şekilde uygulama yolunu gösterdiği,¹⁷⁶⁴ onun bu emri yerine getirdiği bildirilmektedir. Bu yemin meselesi sadece Kur'an'da geçmekte ne Eski Ahit'te ne de Yeni Ahit'te zikredilmektedir. Kur'an, Hz. Eyyûb'un bazı sebeplerden dolayı hanımına yüz değnek vuracağına yemin ettiği ve bunu iyileşince yerine getireceğini şarta bağladığı hakkında kısa bilgi vermekte ancak bu sebebin ne olduğunu açıklamamaktadır.¹⁷⁶⁵

¹⁷⁵⁶ Ferrâ, *Me'âni'l-Kur'an*, 1955, 2/209; Şevkânî, *Fethü'l-kadîr*, 1580; Ateş, *Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri*, 5/454.

¹⁷⁵⁷ el-En'âm 6/84.

¹⁷⁵⁸ Muhammed Ali Sâbûnî, *Safvetü't-Tefâsîr* (İstanbul: Dersaadet Kitabevi, ts.), 1/403. Bu eserin Türkçe tercümesi neşredilmiştir. Muhammed Ali Sabuni, *Tefsirlerin Özü (Safvetü't-Tefasir)*, çev. Nedim Yılmaz - Sadreddin Gümüş (İz Yayıncılık, 2003), 220.

¹⁷⁵⁹ el-En'âm 6/84.

¹⁷⁶⁰ Rızâ, *Tefsîrü'l-Menâr*, 7/587.

¹⁷⁶¹ es-Sâd 38/41.

¹⁷⁶² Temizkan, *Kur'an'da Sabır (Hz. Nuh Örneği)*, 50.

¹⁷⁶³ Bk. es-Sâd 38/44. Krş. Eyub 2:10.

¹⁷⁶⁴ es-Sâd 38/44. Bk. Karaman vd., *Kur'an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir*, 2020, 4/584.

¹⁷⁶⁵ Yıldırım, *İlmin Işığında Asrın Kur'an Tefsiri*, 1988, 10/5177.

Bununla birlikte Hz. Eyyûb'un yemin etmesine neyin sebep olduğu hususunda bazı görüşler söz konusudur. Sâd sûresinin 44. âyetiyle ilgili olarak tefsir kaynaklarında, Hz. Eyyûb'un bir olay üzerine hanımına yüz değnek vuracağına yemin ettiği anlatılmaktadır. Onun yemin etmesine sebep olan bu olayın Hz. Eyyûb'un hastalığı zamanında hanımı Rahme'nin bir ihtiyacı için bir yere gittiği, hasta kocasını fazlaca intizarda bıraktığı ve eve geç geldiği, Hz. Eyyûb'un da şifaya kavuşunca hanımına yüz değnek vuracağına yemin ettiği rivayet edilmektedir.¹⁷⁶⁶

Bir diğer rivayette kendisine sadakatle hizmet eden karısının zaman zaman başlarına gelen felaketlerden yakındığı, bunu Allah'a isyan kabul eden Hz. Eyyûb'un iyileştiği takdirde ona yüz değnek vuracağına yemin ettiği söylenmektedir.¹⁷⁶⁷ Bir başka rivayette Hz. Eyyûb'un eşinin zülûflerini sattığı ve zülûfleri karşılığında yiyecek satın aldığı belirtilmektedir. İblîsin bir adam kılığında Hz. Eyyûb'a gelip eşinin zülûflerini satmak, zülûfleri karşılığında ücret almak ve saçlarını kestirmek suretiyle hayasızlık yaptığını iddia ettiği, Hz. Eyyûb'un da bu olay üzerine hanımına yüz değnek vurmaya yemin ettiği zikredilmektedir.¹⁷⁶⁸

Allah, hastalıktan kurtulup vücudu sağlığa kavuşunca Hz. Eyyûb'a eline yüz saptan oluşan bir demet sap alıp birleştirmesini ve onunla karısına bir kez vurmasını emretmiş, böylece yaptığı yeminini yerine getirmiş olacağını ilham etmiş,¹⁷⁶⁹ böylece bir demet yapıp eşine onunla vurmaya suretiyle yeminini yerine getirmiş olacağı kendisine has bir fikhî ruhsat olarak âyetteki çözüm gösterilmiştir.¹⁷⁷⁰ Hz. Eyyûb da eşine sembolik olarak buğday saplarıyla vurmuş ve böylece kendisine öğretildiği şekilde yeminini yerine getirmiştir. Bu fikhî hüküm, İslâm Hukuku'nda had cezaları ve yeminlerde *Eyyûb ruhsatı* adıyla bâkî olup nesh olunmamıştır. Sâd sûresinin 44. âyetindeki “*dığsen*” kelimesi demet, deste, kuru ot vs. den oluşan küçük demet manasına gelmektedir. Âyette ne demeti olduğu açıkça takyit ve tahsis edilerek

¹⁷⁶⁶ Beyzâvî, *Envârü't-tenzîl ve esrârü't-te'vil*, ts., 5/31; Nâsirüddîn Ebû Said Abdullah b. Ömer b. Muhammed eş-Şirâzî Beyzavî, *Beydavî Tefsiri (Envaru't-Tenzil ve Esraru't-Te'vil)*, çev. Abdülvehhab Öztürk (İstanbul: Kahraman Yayınları, 2017), 4/451, 454; Bilmen, *Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meâl-i Âlisi ve Tefsiri*, 1985, 5/3041-3042.

¹⁷⁶⁷ Ateş, *Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri*, 5/518.

¹⁷⁶⁸ Kurtubî, *el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'an*, 2002, 11/545.

¹⁷⁶⁹ Ateş, *Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri*, 5/518.

¹⁷⁷⁰ *Kur'an-ı Kerim Meâli*, 438 (dip. 5), es-Sâd 38/44.

belirtilmediği için bu ifadenin daha geniş manalara gelebileceğine dikkat çekilmektedir.¹⁷⁷¹

Hız. Eyyûb ile ilgili yukarıda naklettiğimiz âyetler dışında Kur'ân'da herhangi bir bilgi mevcut değildir. Hadis kaynaklarında ise sahih hadisler sayıca az olmakla birlikte, peygamberler tarihi ve tefsir kitaplarında Hız. Eyyûb'a dair anlatımların ve rivayetlerin fazla olduğu görülmektedir. Hız. Eyyûb konusunda Ehl-i Kitap'tan ve Tevrat'ın *Eyub* kitabından nakledilen bilgilerin oldukça fazla olduğu; bununla birlikte söz konusu bu bilgilerin çoğunda, Müslümanların nazarında Hız. Eyyûb'u büyük göstermek amacıyla onun başına gelen musibetlere sabrı konusunda mübalağalı pek çok rivayete yer verildiği anlaşılmaktadır.¹⁷⁷²

III. Rivayetlerde Hız. Eyyûb

Hız. Eyyûb, İslâm kültür ve medeniyetinde yer alan bir nebî ve sabır kavramıyla özdeşleştirilen örnek bir şahsiyettir. Onun ismi ilk olarak İslâmî kaynaklardan Kur'ân-ı Kerîm'de ve ikinci olarak hadis literatüründe zikredilmekte ve müminler için bir sabır örneği olarak gösterilmektedir.

Hız. Muhammed kıssayı İslâmî bir eğitim-öğretim aracı olarak kullanmış, bazen önceki peygamberlerin darb-ı mesel olan yaşamlarını ve kıssalarını sahâbîlerine anlatmıştır. Peygamberler tarihindeki tüm peygamberleri içermese de kimi peygamberlerle ilgili İslâmî gelenek içerisindeki yerini ve önemini ortaya koyan ve Yahudi dinî literatüründe geçmeyen yeni bazı bilgiler ihtiva eden kıssalar, Hız. Muhammed'den rivayet edilen hadislerde yer almaktadır. Hız. Muhammed'in sahâbîlerine bizzat ismini zikrederek anlattığı nebîlerden birisi de Hız. Eyyûb'dur.¹⁷⁷³ Hız. Eyyûb ile ilgili Hız. Muhammed'den gelen muhtelif rivayetler mevcut olmasına karşın bu konuda az sayıda sahih hadis vardır. Müfessirlerin bir kısmının eserlerinde senedi olmayan bazı rivayetlere, hadis usulü açısından münker, zayıf ve mevzu hadislere yer verdiği belirtilmektedir. İslâm hadis usulünün tespit ve değerlendirmeleri büyük önem arz etmektedir. Hız. Eyyûb ile ilgili olayın ayrıntılarının değil öğüt ve ibret

¹⁷⁷¹ Yazır, *Hak Dîni Kur'an Dili*, 6/242; Beyzavî, *Beydavî Tefsiri*, 2017, 4/451.

¹⁷⁷² Temizkan, *Kur'an'da Sabır (Hız. Nuh Örneği)*, 110.

¹⁷⁷³ Mehmet Emin Özafşar vd. (ed.), *Hadislerle İslâm* (Ankara: DİB Yayınları, 2014), 6/120-121, 126.

alınması gereken hikmetli taraflarının, yönlendirici ve bilgi verici mesajlarının mühim olduğuna dikkat çekilmektedir.¹⁷⁷⁴

Muhammed b. İsmâil Buhârî (öl. 256/870), *el-Câmi 'u's-Şahîh*¹⁷⁷⁵ adlı eserinde Hz. Eyyûb ile ilgili sahih olarak kabul ettiği bir hadisi nakletmiştir. Buhârî'nin tahriç ettiği ve sahâbî Ebû Hüreyre'nin (öl. 58/678) Eyyûb kıssasına ilişkin naklettiği bu rivayette Allah Teâlâ'nın, Hz. Eyyûb'a yakalandığı hastalığına afiyet verdiği olayda onun yerden çıkan suyla yıkanırken üzerine bir yığın altın çekirge yağdırdığı, onun da Allah'ın lütfuna doyamadığı ve bereketinden müstağni kalamayıp onları eliyle toplayıp elbisesine doldurmaya başladığı, bunun üzerine Allah tarafından ona nida edilerek “Ey Eyyûb, ben seni bu gördüğün (dünyalıktan) müstağni kılmadım mı?” dediği, Eyyûb'un da ilâhî hitaba “senin rahmetine kim doymuştur ki?” şeklinde cevap verdiği geçmektedir.¹⁷⁷⁶ Humeydî, bahse konu hadisle ilgili olarak Hz. Eyyûb'un üzerine altından çekirgeleri Allah Teâlâ'nın gönderdiğini nakletmiştir.¹⁷⁷⁷

Yukarıdaki söz konusu hadiste bahsedilen Allah'ın gönderdiği altın çekirge mucizesi sabır dolu ilâhî imtihan sonrası gerçekleşmiş olan bir olaydır. Hz. Eyyûb'un yaşadığı bu altın çekirge olayı ve rivayeti sadece İslâmî literatürde geçen, Yahudi dinî literatüründe ise zikredilmeyen yeni bir bilgidir.

¹⁷⁷⁴ Buhârî, *Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi*, 7/3191 (dip. 97) mütercimim verdiği bilgi.; Aydemir, *İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler*, 97; Yıldırım, *İlmin Işığında Asrın Kur'an Tefsiri*, 1987, 8/3952.

¹⁷⁷⁵ Zeynüddîn Ahmed b. Ahmed b. Abdillâtîfî ez-Zebîdî (öl. 893/1488), *Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrid-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi*, çev. Kamil Miras (Ankara: DİB Yayınları, 1983), 9/143; Zebîdî, *Sahîh-i Buhârî Muhtasarı*, 1976, 1/213 (“Kitabül-Gusl” 197); Hüseyinî, *Tac Tercemesi ve Şerhi*, 3/319.

¹⁷⁷⁶ Buhârî, “Gusl”, 20; “Ehâdisü'l-Enbiyâ”, 20; “Tevhid”, 35; Nesâî, “Gusl”, 7. Bk. Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâil b. İbrahim b. el-Mugîra Buhârî, *el-Câmi 'u'l-müsnedü's-Şahîhu'l-Buhârî*, thk. Muhammed Züheyr b. Nâsır Nâsır (Bulak, Mısır: Dâru Tavku'n-Necât, 1311), 4/155 (“Ehâdisü'l-Enbiyâ”, 20); Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâil b. İbrahim b. el-Mugîra Buhârî, *el-Câmi 'u'l-müsnedü's-Şahîhu'l-Buhârî*, thk. Muhammed Züheyr b. Nâsır Nâsır (Bulak, Mısır: Dâru Tavku'n-Necât, 1311), 9/147 (“Tevhid”, 35); Ebî Abdirrahman Ahmed b. Şuayb b. Ali en-Nesâî (öl. 303/915), *Sünenü'n-Nesâî*, thk. Muhammed Nâsuriddîn el-Elbânî (Riyad: Mektebetü'l-Meârif, 1417), 70 (“Gusl”, 7); Ebî Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî (öl. 241/855) Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned* (Kahire: Müessesetü Kurtuba, ts.), 2/31; Ebû Mansûr Şehredâr b. Şirûye b. Şehredâr ed-Deylemî (öl. 558/1163), *Firdevs bi mesûri'l-hitâb*, thk. Saîd b. Besyûnî Zağlûl (Beirut: Dâru'l-Kütübü'l-İlmiyye, 1406), 3/15; Ebû Zekeriyâ Yahyâ b. Şeref b. Mürî Nevevî, *Riyâzü's-Sâlihîn: Peygamberimizden Hayat Ölçüleri*, çev. M. Yaşar Kandemir vd. (İstanbul: Erkam Yayınları, 2001), 3/417 (No. 571); Canan, *Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi*, 12/358 (No. 4342); İbn Kesîr, *Muhtasar İbn-i Kesîr*, 690 (dip. 764).

¹⁷⁷⁷ Hâkim, *el-Müstedrek*, 2/636 (No. 4116); Taberânî, *el-Mu'cemü'l-evsat*, 3/75; Ebû Muhammed Abd b. Humeyd b. Nasr el-Kissî (el-Keşşî) Humeydî (öl. 249/863-64), *el-Müsnedü'l-Humeydî*, thk. Habîburrahman el-A'zamî (Beirut: Dâru'l-Kütübü'l-İlmiyye, ts.), 2/457.

Burada konuyla ilgili iki noktaya işaret edilebilir. Birinci olarak, hadiste Hz. Eyyûb'un çıplak olarak yıkandığı zikredilmektedir. Müslümanın başka insanların görmeyeceği yerlerde çıplak olarak yıkanması câiz görülmüştür. İkinci olarak Allah'ın Hz. Eyyûb'a hitaben kendisini altın çekirgelere dönüp bakmayacak kadar zengin yapıp yapmadığını sorduğunu kesin olarak bilmek mümkün değildir. Allah, İslâmî teolojideki vahiy çeşitlerine göre peygamberlere ya bizzat ya da bir melek aracılığıyla hitap etmiş olabilir.¹⁷⁷⁸ Yahudilik'te de bu yönde benzer bilgiler söz konusudur.

Kur'ân'da “ne güzel kul” diye methedilen Hz. Eyyûb'un çok zengin iken altın çekirgeleri görünce toplamaya başlaması davranışı, bir insanın dünyanın zenginliğine yenik düşmeyip zenginlik içinde yüzerken gönlünü servet sevgisiyle kirletmedikçe, helalinden kazanıp şükrünü yerine getirdiği müddetçe çok kazanarak aşırı zengin olabileceğini gösterdiği ve bu şekilde cömert ve güzel ahlâk sahibi insanlara gerek İslâmiyet'in gerekse müminlerin ihtiyacı olduğu şeklinde yorumlanmıştır.

Yüce Allah'tan tarafından verilen zenginlik bir lütuftur. Tok gözükerek ihtiyacı yokmuş gibi davranmak uygun görülmemiştir. Nitekim Hz. Eyyûb üryan olduğuna aldirmaksızın altın çekirgeleri toplamış, Allah'ın “*Seni bunlara dönüp bakmayacak kadar zengin kılmadım mı?*” sualine ise ondan gelen nimetlere doymuş gibi davranamayacağını belirtmiş ve kulun ilâhî nimetlere hiçbir zaman doymayacağını söz konusu davranışıyla ortaya koymuştur. Değerli insanların ikramlarına ve ilgisine ulaşan kişiler o ikramlara ihtiyacı varken yokmuş gibi davranmamalı, onların ikramlarını kabul ederek teşekkür etmelidir.

Allah'ın Hz. Eyyûb'a “*zengin kılmadım mı?*” şeklindeki hitap etmesinin azarlamak manasına gelmediği, kulunun nimetler karşısındaki tutumunu görmek ve ona daha fazla şükretmesi için imkân hazırlamak olduğu şeklinde yorumlanmıştır.

Bu hadisten bereket ve hayır getirecek şeylerin elde edilmesi için çaba gösterilmesi gerektiği sonucu çıkarılabilir. Zenginlik, Allah'ın verdiği nimetlerden biridir. Hz. Eyyûb'un yaptığı gibi nimetlere şükredilmeli ve zengin olmak için çaba gösterilmelidir.¹⁷⁷⁹ Hayırda harcandığı takdirde fazla mal edinmenin câiz olduğu kabul

¹⁷⁷⁸ Nevevî, *Riyâzü's-Sâlihîn*, 3/417.

¹⁷⁷⁹ Nevevî, *Riyâzü's-Sâlihîn*, 3/417.

edilmektedir.¹⁷⁸⁰ İnsan zengin de olsa her zaman Allah'ın ihsanına ve inayetine muhtaç durumdadır. Açıkta yıkanma meselesiyle ilgili olarak kapalı yerlerde çıplak olarak gusledilebileceği, kimse görmese de açık alanlarda çıplak gusledilmemesi gerektiği ifade edilmekte¹⁷⁸¹ ve yalnızken çıplak olarak gusletmek câiz görülmektedir.¹⁷⁸²

Hadislerde Hz. Eyyûb ile ilgili zikredilen konulardan biri de onun şeriatında kefâretin olduğudur. Kurtubî, bazı âlimlerin Hz. Eyyûb'un şeriatında kefâretin bulunmadığına dair görüşlerinin olduğunu ancak bu iddialarının doğru olmadığını, naklettiği bir rivayete dayanarak onun şeriatında kefâretin olduğunu öne sürmüştür. Bir kimsenin, başkası adına onun izni olmaksızın kefâret ödemiş olsa, vacibin yerine gelmiş olacağını ve o kişi üzerinden kefâretin düşmüş olacağını söylemiştir.¹⁷⁸³

İbn Hacer (öl. 852/1449), Hz. Eyyûb hakkındaki bir başka sahih hadisi nakletmiş ve Buhârî'nin kendi şartlarına uymadığı için bu hadise yer vermediğini belirtmiştir. İbn Ebî Hâtim, sahâbî Enes b. Mâlik'ten (öl. 93/711-712) gelen bir rivayette Eyyûb peygamberin imtihanının on beş sene devam ettiğini, bu esnada kardeşlerinden iki adam hariç yakın uzak herkesin onu terk ettiğini, bu iki kişinin sabah akşam kendisinin yanına gidip geldiğini, bir gün birinin diğer arkadaşına Eyyûb'un âlemlerden hiçbir kimsenin işlemediği bir günah işlediğini söylediğini, arkadaşının diğer arkadaşına Eyyûb hakkında on sekiz yıl Allah'ın onu rahmetini ihsan edip içinde bulunduğu bu sıkıntıdan onu bir türlü kurtarmadığını belirttiğini, arkadaşları Eyyûb'un yanına varınca diğerinin bu sözü Eyyûb'a söylediğini, Eyyûb'un da birbirleriyle çekişen, çekişirken de Allah'ın adını diline dolayan iki adamın yanından geçerse, derhal evine dönerek Allah'ın adının hak olan bir husus dışında bir surette anılmasını hoş görmediğinden dolayı ikisi adına kefâret ödediğini ifade etmiştir.¹⁷⁸⁴ Yine Eyyûb'un bir ihtiyacını görmek için dışarı çıkıp da ihtiyacını karşıladıktan sonra karısının gideceği yere gidinceye kadar onun elinden tuttuğunu, bir gün hanımının onun yanına gelme konusunda geciktiğini bildirmiştir. Rivayetin devamında Yüce Allah'ın Eyyûb'a olduğu yerde "Ayağını yere vur! İşte bu yıkanman ve içmen için soğuk bir sudur." diye vahyettiği, Eyyûb'un da

¹⁷⁸⁰ Hüseyinî, *Tac Tercemesi ve Şerhi*, 3/319 (dip. 1) mütercimim verdiği bilgi.

¹⁷⁸¹ Nevevî, *Riyâzü's-Sâlihîn*, 3/417.

¹⁷⁸² Hüseyinî, *Tac Tercemesi ve Şerhi*, 3/319 (dip. 1) mütercimim verdiği bilgi.

¹⁷⁸³ Erturhan, "Hz. Eyyûb Kıssasının Fikhî Yansımaları", 242.

¹⁷⁸⁴ Muhammed Nâsuriddîn el-Elbânî'ye göre hadis sahihtir. Bk. İbn Hibbân, *Şahîhu İbn Hibbân*, 7/157 (No. 2898); Ebû Nuaym, *Hilyetü'l-evliyâ*, 3/374-375.; Hâkim, *el-Müstedrek*, 1422, 2/635 (No. 4115); Ebû Ya'îlâ, *Müsnedü Ebî Ya'îlâ*, 6/299 (No. 3617); İbn Kesîr, *Muhtasar İbn-i Kesîr*, 690 (dip. 763); Erturhan, "Hz. Eyyûb Kıssasının Fikhî Yansımaları", 242.

ayağını yere vurunca yerden bir göze kaynadığı, onun gözenin suyunda yıkandığı; Allah'ın, Eyyûb'u yakalandığı hastalıktan o su ile giderdiği ve Eyyûb'un olduğundan daha iyi olduğu ve sağlıklı olarak geri döndüğü, Eyyûb geri gelince karısının onu tanıyamayıp hastalığa müptela olan Eyyûb'u görüp görmediğini sorduğu ve Allah'a yemin ederek ondan daha çok ona benzeyen bir kimse görmediğini söylediğini, Eyyûb'un da hanımına "O kimse benim!" şeklinde cevap verdiğini ifade etmiştir.¹⁷⁸⁵ İbn Abbas'ın (r.a.) rivayet ettiği bir hadiste Yüce Allah'ın Hz. Eyyûb'a cennet hullelerinden giydirdiği, hanımının Hz. Eyyûb gelince kendisini tanıyamadığını ve o kimseye burada bir hasta olduğunu onu görüp görmediğini, kurtların onu götürmüş olabilir mi diye sorduğu, Eyyûb'un da hanımına o kişinin kendisi olduğu şeklinde cevap verdiği rivayet edilmiştir.¹⁷⁸⁶ Bir diğer rivayette Hz. Eyyûb'un hastalığı esnasında yerden çıkan suyla yıkanıp sudan içerek şifa bulunca sıhhatli olarak ayağa kalktığı ve Cebrail'in Hz. Eyyûb'a cennetten gelen bir *hulle* getirip giydirdiği, Allah'ın gökten iki elbise indirdiği, Hz. Eyyûb'un birini beline sardığı ve diğerini üzerine giydiği zikredilmiştir.¹⁷⁸⁷

Aynî'nin, İsmâîl es-Süddî el-Kebîr'den naklettiği bir rivayette bu ilk ayağı yere vurmanın zararın zevali için olduğu, ikincisinin ise ferah, neşe, sevinç ve beşerî afiyetin delili olduğu, âyetin vurma lafzını insana tahsis ettiğini, insanın ayağını alt tarafa vurmasıyla yerden su gözesi kaynayacağı ve böylece devam edeceği, söz konusu bu halin Hz. Eyyûb'a lütfedilen mucizevî bir olay olduğu, Yüce Allah'ın, Hz. Eyyûb'a ayağını yere vurmasını emir buyurduğu ifade edilmiştir.¹⁷⁸⁸

Enes b. Mâlik'in (r.a.) rivayet ettiği bir başka hadiste de Hz. Eyyûb'un iki harman yerinin olduğu, bunlardan birinin buğday diğerinin ise arpa için olduğu, Allah'ın iki bulut gönderdiği ve bulutun birinin buğday harmanına altın, diğer bulutun da arpa

¹⁷⁸⁵ Hâkim, *el-Müstedrek*, 1422, 2/635 (No. 4115); Ebû Ya'lâ, *Müsnedü Ebî Ya'lâ*, 6/299 (No. 3617); Canan, *Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi*, 12/359-360.

¹⁷⁸⁶ Aynî, *'Umdetü'l-kârî*, 1421, 15/389; Canan, *Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi*, 12/359-360.

¹⁷⁸⁷ Aynî, *'Umdetü'l-kârî*, 1421, 15/388-390; Aynî, *'Umdetü'l-kârî*, 1421, 23/374; İbn Hacer, *Fethu'l-bârî*, 1379, 6/421; İbn Hacer, *Fethu'l-bârî*, 1379, 13/293, 295; Râzî, *Tefsîru'l-Fahri'r-Râzî*, 1425, 8/4712; Begavî, *Tefsîru'l-Begavî*, 3/261; İbn Kesîr, *Büyük İslâm Tarihi*, 1/333; Süleymân, *Tefsîr-i Kebîr*, 2006, 3/509; Nişancı Mehmed (Ramazanzade) Paşa, *Tarih-i Mir'âtü'l-Kâinât*, 1/174.

¹⁷⁸⁸ el-Enbiyâ 21/83-84. Bk. Aynî, *'Umdetü'l-kârî*, 1421, 15/390.

harmanına gümüş yağdırdığı ve böylece her iki harman yerinin de taşıkları zikredilmiştir.¹⁷⁸⁹

Bazı rivayetlerde Hz. Eyyûb'un sabırlı ve güzel ahlâk sahibi olduğu belirtilmiş ve bu vasıfları sebebiyle övülmüştür. İbn Ebzâ'nın naklettiği bir rivayette Hz. Dâvûd, Hz. Eyyûb'u övmüş ve onun insanların en halimi, en sabırlısı ve gazabını en çok yeneni olduğunu ifade etmiştir.¹⁷⁹⁰

Leys b. Ebî Süleyym'den (r.a.) gelen bir rivayete göre Allah Teâlâ'nın Hz. Eyyûb'a sabrına hayret etmemesi, zira ben her bir tüyünün etinden ve kanından ne emdiğini bildiğini, kendisinin onun her kıl dibine sabır verdiğini, bu sabrı vermemiş olsaydı onun bu acıya sabredemeyeceğini söylediğini zikretmiştir.¹⁷⁹¹

Hadis şerhlerinde ve bazı rivayetlerde Hz. Eyyûb'un "*Başıma bu dert geldi.*" (*ennî messeniye'd-durru*) diye Allah'a niyaz ettiği Kur'an âyetinin manası üzerinde de durulmuştur. Söz konusu âyetin manası ve Hz. Eyyûb'un bu sözü söylemesinin sebebi hakkında âlimler ihtilaf etmiş ve pek çok rivayet zikretmişlerdir.¹⁷⁹² Hadis şerhlerinde yer alan bir rivayete göre Hz. Eyyûb, kendisinin istediği bir yiyeceği satın alabilmek için hanımının saç örgülerinden birini keserek sattığını duyar. Bir diğer rivayete göre Hz. Eyyûb, bir topluluğun "Bu hastalık ancak Eyyûb'un işlediği büyük bir günahtan dolayı isabet etmiştir." sözünü söylediğini işitir. Bir diğer rivayete göre Hz. Eyyûb, kırk gün vahyin kesilmesi üzerine vahyin kesilmesinden korkar. Bir başka rivayete göre kurtlar, Hz. Eyyûb'un bütün bedenini yerken onun kalbine ulaşmayı ister. Hastalığı günlerinde bakacak kimse kalmadığı ve kendisine bakan zevcesi de gecikince Hz. Eyyûb bu sözü söyler.¹⁷⁹³

Bir diğer rivayete göre şeytanın, Rahme'ye şayet Eyyûb kendisine bir sefer secde ederse kendisinin ona malını ve evladını geri vereceğini ve kocasına afiyet vereceğini

¹⁷⁸⁹ İbn Hıbbân, *Şaḥîḥu İbn Hıbbân*, 7/157 (No. 2898); Hâkim, *el-Müstedrek*, 1422, 2/635 (No. 4115); Ebû Nuaym, *Hilyetü'l-evliyâ*, 3/374; Ebû Ya'lâ, *Müsnedü Ebî Ya'lâ*, 6/299 (No. 3617); Bezzâr, *Müsnedü Bezzâr*, 2/279 (No. 6333); Canan, *Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi*, 12/359-360.

¹⁷⁹⁰ Ebû Bekr Abdullâh b. Muhammed b. Ebî Şeybe İbrâhîm el-Absî el-Kûfî İbn Ebî Şeybe (öl. 235/849), *el-Muşannef fi'l-eḥâdîs ve'l-âşâr*, thk. Muhammed Avvâme (Dimaşk: Müessesetü Ulûmi'l-Kur'an, 1427), 19/32; Ebu'l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî es-Süyûtî eş-Şâfî (öl. 911/1505) Süyûtî, *el-Câmi'u's-şâgîr*, thk. Muhammed Ali Beyzûn (Beirut, Lübnan: Dâru'l-Kütübü'l-İlmiyye, 1425), 387 (No. 6235).

¹⁷⁹¹ Ebû Bekir Abdullah b. Ebî'd-Dünyâ el-Kuraşî el-Bağdadî İbn Ebî'd-Dünyâ (öl. 281), *es-Sabr ve's-sevâb 'aleyh*, thk. Muhammed Hayr Ramazan Yûsuf (Beirut, Lübnan: Dâru İbn Hazm, 1418), 53 (No. 63).

¹⁷⁹² Sa'lebî, *'Arâ'isü'l-mecâlis*, 141, 143-144.

¹⁷⁹³ Aynî, *'Umdetü'l-kârî*, 1421, 15/389.

söylediği zikredilir. Akabinde Rahme, Hz. Eyyûb'a dönüp gelir ve şeytanın kendisine söylediklerini ve ne istediğini haber verir. Bunun üzerine Hz. Eyyûb, hanımına, şeytanın kendisini dininden saptırmayı istediğini söyler. Sonra Hz. Eyyûb, eğer Allah, kendisine afiyet verirse hanımına 100 değnek vurmaya yemin edip bu sözü söyler.¹⁷⁹⁴

Bir başka rivayete göre Hz. Eyyûb'un hanımı Rahme insanlar için çalışan ve kendi çalışmasıyla kazancını temin eden bir kadındı. Hz. Eyyûb'un imtihanı uzayınca ve insanlar onun aleyhinde konuşunca hiçbir kimse onu çalıştırmak istemediler. Rahme, bir gün yiyecek bir şeyler arar fakat hiçbir şey bulamaz. Bunun üzerine başındaki örüklerden birini bir somun ekmek karşılığında satar. Hz. Eyyûb, hanımına örüğünün nerede olduğunu sorar. Hanımı durumu haber verince bu esnada Hz. Eyyûb bu sözü söyler. Bir diğer rivayete göre kurtlar Hz. Eyyûb'un kalbine ve diline yöneldiğinde kendisini zikir ve tefekkürden alıkoymasından korktuğu için bu sözü zikreder.¹⁷⁹⁵

Hz. Eyyûb'un imtihana uğramasının sebebiyle ilgili olarak 'Ukbe b. 'Âmir'in (r.a.) rivayet ettiğine göre Allah'ın Hz. Eyyûb'a hitap ettiği, ona hastalığa müptela ettiği cürmünün ne olduğunu sorduğu, Hz. Eyyûb'un cevaben ne tür bir cürüm işlediğini bilmediğini söylediği, bunun üzerine Allah'ın Hz. Eyyûb'a firavunun yanına girdiğinde ona iki kelimedede güzel sözler söylediğini/müdâhenede bulunduğunu bildirdiği zikredilmiştir.¹⁷⁹⁶ Hz. Eyyûb'un iptilaya uğramasının sebebi olarak firavuna iki kelimedede müdâhenede bulunduğunun rivayet edilmesi ve onun firavunla ilişkilendirilmesi dikkat çekicidir. Yahudi kaynaklarında Hz. Eyyûb, danışman olarak firavunla ilişkilendirilmekte ve onun İsrâiloğulları'nın aleyhinde firavuna bazı tavsiyelerde bulunduğu rivayet edilmektedir.

Hadis literatüründe Hz. Eyyûb'un hastalığı esnasında vücudunun kurtlanmasından bahsedilmektedir. Bununla ilgili olarak Hasenü'l-Basrî'nin naklettiği bir rivayette Hz. Eyyûb'un bedeninden kurtçuğun yere düştüğü, bunun üzerine onun o kurtçuğu alıp aynı yerine geri koyduğu ve ona "Allah'ın rızkından ye!" dediği zikredilmiştir.¹⁷⁹⁷ Bir diğer rivayette Eyyûb'un gözleri, kalbi ve dili dışında tüm bedenini kurtların sardığı, kurtların onun bedenini yeme konusunda birbirleriyle çekiştiği belirtilmiştir.¹⁷⁹⁸ Hadis

¹⁷⁹⁴ Sa'lebî, *'Arâ'isü'l-mecâlis*, 144.

¹⁷⁹⁵ Sa'lebî, *'Arâ'isü'l-mecâlis*, 144.

¹⁷⁹⁶ Deylemî, *Firdevs*, 3/174.

¹⁷⁹⁷ Ebû Nuaym, *Hilyetü'l-evliyâ*, 3/194; İbn Ebi'd-Dünyâ, *es-Sabr ve's-sevâb 'aleyh*, 54 (No. 67).

¹⁷⁹⁸ Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî (öl. 241/855) Ahmed b. Hanbel, *ez-Zühd* (Beirut, Lübnan: Dâru'l-Kütübü'l-İlmiyye, 1403), 54.

şerhlerinde bir başka rivayette kurtların Hz. Eyyûb'un bütün bedenini yemesi ve sonra onun kalbine gelmeyi istemesi üzerine onun kendisinin başına bu dert geldi diyerek Allah'a dua ettiği zikredilmiştir.¹⁷⁹⁹

Hz. Eyyûb'un bedenini kurtların sarması hakkında Ebû Nuaym'ın *Hilyetü'l-Evliyâ* ve Ahmed b. Hanbel'in *ez-Zühd* adlı eserlerinde râvi Hasenü'l-Basrî'den gelen rivayetler hadis usulüne göre sened ve metin tenkidi açısından incelenmiştir.

Sened tenkidi açısından hadisin senedi şöyledir: Abdullah → Ahmed → Yezid → Hişâm → Hasenü'l-Basrî → sahâbî râvisi ıskat? → Hz. Muhammed (s.a.s.).

Buna göre râvi Hasenü'l-Basrî sahâbî değildir, üçüncü tabakadan tâbiînin ortasındandır. Sika, fakîh, fazıl ve meşhur bir kimsedir. Çokça mürseli vardır ve tedlis yapar. Söz konusu iki rivayetin senedinde sahâbî râvisi yoktur. Hasan, sahâbî râvisini senette ıskat ettiği için hadis usulünde sened tenkidi açısından hadis mürsel kabul edilir, dolayısıyla hadis zayıf bir hadistir.

Metin tenkidi açısından değerlendirildiğinde Kur'ân'da Hz. Eyyûb'un hastalığına işaret edilmiş ancak isim olarak hastalığın türü ve bedenini kurtların sarması hakkında hiçbir bilgi verilmemiştir. Yine hadis kaynaklarında hastalığı esnasında bedenini kurtların sarması hakkında Ebû Nuaym'ın *Hilyetü'l-Evliyâ* ve Ahmed b. Hanbel'in *Zühd* adlı kitabında rivayetler mevcuttur. Fakat bu rivayetler sened tenkidi açısından zayıf hadis kabul edilmektedir.

Tanah'ın *Eyub* kitabı, Talmud ve Midraş literatürü ve apokrifal literatürde Hz. Eyyûb'un bedeninin kurtlanmasıyla ilgili muhtelif rivayetler mevcuttur. Kur'ân'da ve sahih hadislerde Hz. Eyyûb'un hastalığı esnasında bedenini kurtların sarmasından bahsedilmemekte, hastalığın ismi de bizzat zikredilmemektedir. Hastalığın ismi ve bedeninin kurtlanmasıyla ilgili bilgiler Yahudi dinî kaynaklarında geçen rivayetlerdir. Bu sebeple söz konusu İsrâilî rivayetlere ihtiyatla yaklaşılmakta ve onlarla asla amel olunmamaktadır.¹⁸⁰⁰ Allah'ın emir ve yasaklarını tebliğ etmekle¹⁸⁰¹ görevli bir peygamberin kendisini muhataplarından uzaklaştıracak tiksindirici bir hastalığa yakalanmasının, hastalığı esnasında bedeninin kurtlanıp kötü kokmasının ve bunun

¹⁷⁹⁹ Aynî, *'Umdetü'l-kârî*, 1421, 15/389.

¹⁸⁰⁰ Zayıf hadis hakkında bilgi için bk. İsmail Lütfî Çakan, *Hadis Usûlü: Şekil ve Örneklerle* (İstanbul: M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, ts.), 145-147.

¹⁸⁰¹ Peygamberlerin tebliğ vazifesiyle ilgili bilgi için bk. el-En'âm 6/90; el-Yûnus 10/71-72; el-Hûd 11/29, 50-51; el-Yûsuf 12/103-104; el-Mü'minûn 23/72-73; el-Furkân 25/57; eş-Şuarâ 26/105-109, 123-127, 141-145, 160-164, 176-180; es-Sebe' 34/47; el-Yâsin 36/20-21; es-Sâd 38/86; eş-Şûrâ 42/22-23.

neticesinde peygamberin insanlardan uzaklaşmasının hem aklen hem de İslâm teolojisi açısından risâlet göreviyle bağdaşmadığı kabul edilmektedir.

Bir diğer rivayete göre Hz. Eyyûb Havranlı, birçok malı, ailesi ve çocukları olan bir kimse idi. Sahip olduğu mallarını ve çocuklarını kaybeder ama o sabrederek sevabını Yüce Allah'tan bekler. Bedeninde de muhtelif hastalıklar ortaya çıkınca Hz. Eyyûb şehir dışına çıkarılır, hanımı dışında herkes kendisini dışlar. Hanımı ücret karşılığı çalışmak suretiyle para kazanır ve bu parayla kendisine yiyecek satın alır, sonunda insanların hastalık bulaşacağından korktuğu ve bu nedenle ona iş vermediğinden dolayı uzun ve güzel olan iki saç örgüsünden birini kesmek suretiyle eşrafın ileri gelenlerinden birinin kızına satar ve bununla kendisine yiyecek satın alır. Bu haber Hz. Eyyûb'un kulağına gider. Hanımı söz konusu yiyeceği getirdiğinde Hz. Eyyûb hanımından bunu nasıl aldığını söylemesini ister ve bunu anlatmazsa yiyeceği yememeye yemin eder. Hanımı başını açarak durumunu gösterince Hz. Eyyûb'un hüznü daha da çoğalır ve bunun üzerine Allah'a bir niyazda bulunur ve kendisinin bir derde maruz kaldığını, onun merhametlilerin en merhametlisi olduğunu tazarru ile arz eder ve ondan kendisinin derdine bir şifa ihsan etmesini ister.¹⁸⁰²

Bir başka rivayette Hz. Eyyûb'un bir Çarşamba günü hastalığa müptela olduğu ve Yüce Allah'ın, Hz. Eyyûb'u bir Salı günü müptela olduğu hastalıktan kurtardığı ve kendisine afiyet verdiği zikredilmiştir.¹⁸⁰³

Hz. Eyyûb hakkında hadislerde yer alan rivayetlerden birisi de onun bir olay sebebiyle hanımı hakkında yemin etmesidir. Hz. Eyyûb'un yemin etmesiyle ilgili hadis kaynakları taranmış olup bu konuda sadece Abdürrezzâk es-San'ânî'nin *el-Muşannef fi'l-Ĥadîs* adlı kitabında tek bir hadis bulunmaktadır. Bu hususta söz konusu hadisten başka bir rivayet olmadığı görülmektedir. Abdürrezzâk es-San'ânî, İbn Cüreyc'ten naklen Abdullah b. Ubeyd b. Umeyr bana, babasını en ufak bir darbeyle yeminini

¹⁸⁰² el-Enbiyâ 21/83. Konuyla ilgili bilgi için bk. Canan, *Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi*, 12/360.

¹⁸⁰³ İbn Mâce, *Sünen*, "Tıb", 22 (No. 4387, 4388). Bk. Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdullâh en-Neysâbüri Hâkim, *el-Müstedrek 'ale's-Şâhihayn*, thk. Mustafa Abdulkâdir 'Ata (Beyrut, Lübnan: Dâru'l-Kütübü'l-İlmiyye, 1422), 4/454 (No. 8255); Ebî Abdillâh Muhammed b. Yezîd el-Kazvîni İbn Mâce (öl. 273/887), *Sünen*, thk. Muhammed Fuad Abdalbâkî (Kahire: Dâru İhyâi'l-Kütübü'l-Arabiyye, ts.), 2/1153-1154. Zevâid'de şöyle denilmektedir: Zehebî, râvi Abdullâh b. İsmet'in Said b. Meymûn'un rivayetinden söz ederken bunun meçhul olduğunu, el-Müzzî de *et-Tehzîb*'te aynı şeyi söylemektedir. İbn Mâce'nin *Sünen*'inde Kitâbü't-Tıb'daki ("Tıb", 22) "Bâbün fi eyyi'l-eyâmi yahtecimü"de yer alan üç hadis Zevâid türünden olup bu hadislerin senedleri zayıftır. Ayrıca bk. *Sünen-i İbni Mâce Tercemesi ve Şerhi*, çev. Haydar Hatipoğlu (İstanbul: Kahraman Yayınları, 1983), 9/247-248.

bozarken gördüğünü söylemiştir. Bunun üzerine Atâ' şöyle demiştir: Bu emir, Kur'ân'da nazil olmuştur. Allah Teâlâ “*Eyyûb'a eline bir demet sap (dığsen) al ve onunla vur, yeminini bozma.*”¹⁸⁰⁴ buyurmuştur. Bir adam, Ata'ya “Bu had cezası kaç adama uygulandı?” diye sormuş, bunun üzerine Ata' şöyle demiştir: “Eyyûb'un hanımını yüz kırbaçla kırbaçlamak (celde vurmak) için yemin ettiği haberi bize ulaştı.”¹⁸⁰⁵

Buhârî'nin naklettiğine göre, Sâd sûresinin 44. âyetinde geçen “*dığsen*” kelimesi buğday destesi veya buğday demeti anlamına gelmektedir.¹⁸⁰⁶ Hz. Eyyûb'un karısı hakkındaki yemin mevzuusuyla ilgili olarak peygamber Hz. Muhammed'in söz konusu bu âyeti bir delil alarak karar verdiği, zina eden zayıf sahâbî Ebû Umâme b. Sehl hakkında bu âyetle amel ettiği ve bunu o sahâbîye uyguladığı nakledilmiştir. Bu olay, İslâmî literatürde Ebû Umâme b. Sehl'in olayı olarak bilinmektedir.¹⁸⁰⁷

Hadislerde Hz. Eyyûb'un hanımının ismi geçmemekte, kendisinden Eyyûb'un karısı “*imreetü Eyyûb*” olarak bahsedilmekte¹⁸⁰⁸ ancak hadis şerhlerinde isim olarak Rahme veya Dina veya Leyya şeklinde zikredilmektedir. Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzî'den (öl. 597/1201) gelen haber Hz. Eyyûb'un Hz. Ya'kûb zamanında yaşadığını, Hz. Ya'kûb'un kızının isminin Rahme olduğunu ve onun Rahme ile evlendiğini belirtmektedir. Ayrıca Hz. Ya'kûb'un kızının isminin Dina veya Leyya olduğunu da nakletmektedir. Hz. Eyyûb'un Ya'kûb'un oğlu Yûsuf'un oğlu Mişa'nın kızı Rahme (Rahme bnt. Mişa b. Yûsuf b. Ya'kûb) veya Yûsuf'un oğlu Efraim'in kızı Rahme (Rahme bnt. Efraim b. Yûsuf) ile evlendiğini söylemektedir.¹⁸⁰⁹

Hadis şerhlerinde Hz. Eyyûb'un nesebi meselesi de ele alınmıştır. İslâm âlimleri, Hz. Eyyûb'un nesebi hakkında ihtilaf etmişlerdir. Kâ'b el-Ahbâr ve İbn İshak'tan gelen bir rivayet Hz. Eyyûb'un neseb olarak Hz. İbrâhim'in oğlu Hz. İshak'ın oğlu Ays'ın oğlu Rûm'un oğlu Rizah'ın oğlu Emûs'un oğlu olduğunu söylemektedir. Bir diğer rivayette Ays'ın oğlu Ra'vil'in oğlu Zirah'ın oğlu Emûs'un oğlu olduğu

¹⁸⁰⁴ es-Sâd 38/44.

¹⁸⁰⁵ Ebû Bekr b. Hemmâm b. Nâfi' es-San'ânî el-Himyerî Abdürrezzâk (öl. 211/826-27), *el-Muşannef fi'l-hadîs*, thk. Habîburrahman el-A'zamî (Beyrut: el-Mektebetü'l-İslâmiyye, 1403), 8/519 (No. 16132).

¹⁸⁰⁶ Buhârî, “Kitâbü't-Tefsîr”, 145 (No. 4687). Bk. Buhârî, *el-Câmi'u'l-müsnedü's-Şâhihu'l-Buhârî*, 1311, 4/79.

¹⁸⁰⁷ Hz. Muhammed'in hüccet olarak aldığı âyet es-Sâd 38/44'tür. Konuyla ilgili bilgi için bk. İbn Hacer, *Fethu'l-bârî*, 1379, 6/326.

¹⁸⁰⁸ Hâkim, *el-Müstedrek*, 1422, 2/635 (No. 4114); Beyhakî, *Şu'abü'l-îmân*, 7/147 (No. 9793, 9794), 240 (No. 9337).

¹⁸⁰⁹ Aynî, *Umdetü'l-kârî*, 1421, 15/388.

zikredilmektedir. Bir başka rivayette Ays'ın oğlu Rağvel'in oğlu Sârî'nin oğlu olduğu nakledilmektedir. Aynî, nesep konusunda meşhur olan görüşün birinci görüş olduğunu söylemektedir.

Bir diğer rivayette Hz. Eyyûb'un babası Emûs'un Hz. İbrâhim'in ateşe atıldığı gün kendisine iman edenlerden olduğu, Allah Teâlâ'nın En'âm suresindeki¹⁸¹⁰ buyruğundan dolayı onun Hz. İbrâhim'in zürriyetinden geldiği, meşhur olan İslâmî görüşe ve yoruma göre âyetteki zamirin Hz. Nûh'a değil Hz. İbrâhim'e ait olduğu belirtilmektedir. İbnü'l-Cevzî, Hz. Eyyûb'un annesinin Hz. Lût'un çocuklarından biri olduğunu ifade etmekte¹⁸¹¹ fakat annesinin adını zikretmemektedir.

Hadis şerhlerinde Hz. Eyyûb'un zenginliğine, cömertliğine, yardımseverliğine ve misafirperverliğine de değinilmektedir. Mukâtil'den gelen bir haber Hz. Eyyûb'un pek çok çocuğu olan zengin bir adam olduğunu, Hz. İbrâhim'in dini üzere misafirlere çokça ziyafet verdiğini; dul, yetim ve muhtaçların ihtiyaçlarını karşıladığını, çok fazla kölesi ve her kölenin de karısının ve çocuklarının olduğunu, çobanlarıyla birlikte çok fazla öküzü, her öküzün birer sürücüsü köle, her kölenin de hanımı ve çocukları, her öküzün çift aletini taşıyan dişi eşeği ve her eşeğin ikiden daha fazla sıpası olduğunu kaydetmektedir.¹⁸¹²

İbn Abbas'tan gelen bir rivayette Hz. Eyyûb'un 70 sene,¹⁸¹³ Hasenü'l-Basrî'den gelen bir rivayette 80 sene sağlıklı yaşadığı ve daha sonra Hz. Eyyûb'a hastalığın isabet ettiği ve onun hastalığının 7 sene,¹⁸¹⁴ Enes b. Mâlik'in merfû rivayetine göre 18 sene sürdüğü, Hâlid b. Düreyk'ten gelen rivayette ise onun 80 yaşının başında hastalığa yakalandığı belirtilmektedir. Hadis şârihleri Aynî ve İbn Hacer, Taberî ve İbnü'l-Cevzî tarafından Hz. Eyyûb'un ömür müddetinin 93 sene olduğu ve buna göre hastalığından afiyete kavuştuktan sonra 10 sene yaşadığı ve 93 yaşında öldüğü, bir başka rivayette ise 146 sene yaşadığı ve ölünce Şam'ın Beseniye beldesine defnedildiği¹⁸¹⁵ ve kabrinin de

¹⁸¹⁰ el-En'âm 6/84.

¹⁸¹¹ Aynî, *'Umdetü'l-kârî*, 1421, 15/388-389; Aynî, *'Umdetü'l-kârî*, 1421, 23/374.

¹⁸¹² Aynî, *'Umdetü'l-kârî*, 1421, 15/388-389; Aynî, *'Umdetü'l-kârî*, 1421, 23/293.

¹⁸¹³ Hâkim, *el-Müstedrek*, 1422, 2/635 (No. 4114); Beyhakî, *Şu'abü'l-îmân*, 7/147 (No. 9794); İbn Hacer, *Fethu'l-bârî*, 1379, 6/421.

¹⁸¹⁴ Hâkim, *el-Müstedrek*, 1422, 2/635 (No. 4114); Beyhakî, *Şu'abü'l-îmân*, 7/147 (No. 9794); İbn Hacer, *Fethu'l-bârî*, 1379, 6/421; Sa'lebî, *'Arâ'isü'l-mecâlis*, 142.

¹⁸¹⁵ Hâkim, *el-Müstedrek*, 1422, 2/582; Aynî, *'Umdetü'l-kârî*, 1421, 15/390; İbn Hacer, *Fethu'l-bârî*, 1379, 6/421.

bilindiği zikredilmektedir.¹⁸¹⁶ Ayrıca sıkıntılarında kurtulup hastalığından şifaya kavuştuktan sonra 70 sene daha yaşadığı da rivayet edilmektedir.¹⁸¹⁷

Hadislerde ele alınan konulardan biri de peygamber ve resullerin sayısı ve etnik kimliğidir. Nebî ve resullerin sayısı konusunda sahâbîden Ebû Zer el-Gıfârî (öl. 32/653) tarafından rivayet edilen meşhur bir hadiste Hz. Muhammed'in peygamberlerin sayısının "yüz yirmi dört bin (124.000)" olduğunu, aralarından resul olanların "Üç yüz on üç (313)" kişi olduğunu, onların evvelinin hem bir nebî hem de bir resul olan Hz. Âdem olduğunu ifade etmiştir. Akabinde Hz. Âdem, Hz. Şît, Hz. Nûh ve Hz. İdris'in kendisi olan Ahnûh'un Süryanî olduğunu; Hz. Hûd, Hz. Sâlih, Hz. Şuayb ve kendisinin Araplardan olduğunu, İsrâiloğulları'nın ilk nebîsinin Hz. Mûsâ, son nebisinin ise Hz. İsâ, nebîlerin evvelinin Hz. Âdem, âhîrinin ise kendisi, yani Hz. Muhammed olduğunu belirtmiştir.¹⁸¹⁸

Bu hadisten anlaşıldığına göre Hz. Eyyûb etnik olarak Arap kökenli olan peygamberler arasında sayılmamıştır. Bazı Yahudi kaynaklarında geçen Hz. Eyyûb'un ırk olarak Arap kökenli peygamberlerden olduğu iddiası bu rivayete göre doğru olmadığı gibi etnik kimlik olarak onun Arabî bir nebî olduğunu söylemek de mümkün değildir.

IV. Tefsir Literatüründe Hz. Eyyûb

Tefsir literatüründe Hz. Eyyûb'dan bahsedilmektedir. Tefsir literatüründe Hz. Eyyûb'un başına gelen felaketlerden dolayı "...Şüphesiz ki ben derde uğradım..."¹⁸¹⁹ ve "...doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu" diye seslenmişti."¹⁸²⁰ şeklinde söylediğini haber veren Kur'an âyetleriyle ilgili görüşler yer almaktadır.

Tefsirlerde Hz. Eyyûb hakkında ele alınan konulardan biri onun önceki peygamberlerin şeriatına tabi olup olmadığı ve yeni bir din ve şeriat getirip getirmediğidir. Genel İslâm inancına göre ilk peygamber Hz. Âdem'den peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed'e kadar tüm nebîlerin getirdiği hak dinlerin müşterek adının İslâm olduğu, tüm peygamberlerin esas olarak aynı temel itikadî ilkeleri tebliğ ettiği ve

¹⁸¹⁶ Aynî, 'Umdetü'l-kârî, 1421, 15/388-390; Aynî, 'Umdetü'l-kârî, 1421, 23/374; İbn Hacer, Fethu'l-bârî, 1379, 6/421; İbn Hacer, Fethu'l-bârî, 1379, 13/293, 295.

¹⁸¹⁷ Oymak, Urfâ ve Hz. Eyyûb, 34.

¹⁸¹⁸ İbn Hibbân, Şahîhu İbn Hibbân, 7/76.

¹⁸¹⁹ el-Enbiyâ 21/83.

¹⁸²⁰ es-Sâd 38/41.

öğrettiği kabul edilmekle¹⁸²¹ birlikte bazı İslâm âlimleri Hz. Eyyûb'un müstakil şeriat sahibi peygamberlerden biri olduğu (*ashâbü'-ş-şerâi'*) kanaatindedirler.¹⁸²² Müstakil şeriat sahibi peygamberlerin, dinlerini tesis etmek ve yaymak için büyük gayret gösterdikleri, karşılaştıkları zorluklara sabrettikleri ve dinlerine saldıranlara karşı mücadele ettikleri, bu peygamberlerin en meşhurlarının Hz. İbrâhim, Hz. Nûh, Hz. Mûsâ ile Hz. İsâ olduğu belirtilmektedir.¹⁸²³

Tefsirlerde nakledilen *ülü'l-azm*/yüksek azim sahipleri¹⁸²⁴ olarak bilinen peygamberlerin sayısının dört, beş, altı ve on sekiz olduğu yönünde farklı görüşler vardır. Mukâtil'e göre *ülü'l-azm* peygamberler, Allah'tan gelen imtihana sabreden altı kişidir. Hz. Nûh'un uzun bir zaman halkının zulümlerine; Hz. İbrâhim'in ateşin içine atılma ve oğlunun kurban edilme talebi tarzındaki imtihana; Hz. İshak'ın boğazlanmaya; Hz. Ya'kûb'un oğlunu ve gözlerini kaybetmeye; Hz. Yûsuf'un kuyuya ve zindana atılmaya; Hz. Eyyûb'un ise hastalığa karşı sabrettiği, böylece onların Kur'ânî kavramla *ülü'l-azm* peygamberlerden olduğu ifade edilmektedir. İbn Cüreyc ve Nâsirüddîn Ebû Said Abdullah b. Ömer b. Muhammed Beyzâvî (öl. 685/1286) ise *ülü'l-azm* sahibi peygamberleri sayarken Hz. İsmâil, Hz. Ya'kûb ve Hz. Eyyûb'un bunların arasında olduğunu öne sürmektedirler.¹⁸²⁵

Bazı tefsir kaynaklarında peygamberlerin Allah Teâlâ katındaki dereceleri bakımından kendi aralarında üstünlük açısından fark bulunduğu, Allah'ın en meşhur peygamberlerin siretlerini ve en faziletlerini Hz. Muhammed'e hulasa olarak vahiy ile bildirdiği, Hz. Eyyûb'un sabır konusunda Hz. Yûsuf ve Hz. İsmâil ile birlikte diğer peygamberlerden ileri bir mertebede olduğu, Allah'ın peygamberlere kendi aralarında kemal konusunda birbirlerine üstünlük verdiği ve her nebînin derecelerini yükselttiği,¹⁸²⁶ Hz. Eyyûb ve Hz. Yûsuf'un hem her türlü darlığa sabretme hem de Allah'ın verdiği dünya nimetlerinin bolluğuna şükretme konusunda Hz. Dâvûd ve Hz. Süleyman peygamberlerden daha efdal olduğu hususuna değinilmektedir.¹⁸²⁷

¹⁸²¹ Günay Tümer, "Din (I. Genel Olarak Din)", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 1994), 9/316.

¹⁸²² Beyzâvî, *Envârü't-tenzîl ve esrârü't-te'vil*, ts., 5/117; Beyzâvî, *Beyzâvî Tefsiri*, 2017, 4/181.

¹⁸²³ Beyzâvî, *Envârü't-tenzîl ve esrârü't-te'vil*, ts., 5/117.

¹⁸²⁴ el-Ahkâf 46/35.

¹⁸²⁵ Beyzâvî, *Envârü't-tenzîl ve esrârü't-te'vil*, ts., 5/117; Beyzâvî, *Beyzâvî Tefsiri*, 2017, 4/181; Kurtubî, *el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'ân*, 2002, 11/102.

¹⁸²⁶ Rızâ, *Tefsîrü'l-Menâr*, 7/597-598; Yavuz, "Peygamber", 34/261.

¹⁸²⁷ Rızâ, *Tefsîrü'l-Menâr*, 7/587.

Fahrüddîn er-Râzî, Kur'ân'da nebîlerin zikredilmesinde bir sıranın olduğunu, onların özellikleri hakkında altı mertebeden bahsedildiğini, nübüvvetle ilgili tasnifinde ikinci mertebede çok şiddetli bela ve büyük sıkıntılarla imtihan olduğunu ve Allah Teâlâ'nın bu mertebeyi ve özelliği de Hz. Eyyûb'a tahsis ettiğini belirtmektedir.¹⁸²⁸

Tefsir kaynaklarında şeytanın, insanlar arasında en çok ibadet eden Hz. Eyyûb'u birtakım sıkıntılarla Yüce Allah'a ibadetten uzaklaştırmak istediği fakat bunu başaramadığı belirtilmektedir.¹⁸²⁹ Kur'ân-ı Kerîm'de Hz. Eyyûb'un başına gelen tüm sıkıntıların çaresini Allah'tan istediği ve ona yalvardığı şöyle haber verilmektedir: "...*Rabbim! Başıma bir dert geldi, kötü bir hastalığa yakalandım. Sen şefkat ve merhamet gösterenlerin en yücesisin (Bana şifa ver)*' diye Rabbine yalvarıp yakarmıştı."¹⁸³⁰ Bu âyet, Hz. Eyyûb'un bedenine, mallarına ve aile fertlerine bir musibetin geldiği şeklinde tefsir edilmektedir.¹⁸³¹

Rivayet edildiğine göre Sâd sûresinin 42. âyetine göre Cenab-ı Allah, Hz. Eyyûb'un yakalandığı ağır hastalıktan şifa bulmasını murat edince,¹⁸³² imtihanın bitiminde Hz. Eyyûb Allah'a yalvararak nida ettiğinde¹⁸³³ onun duasını kabul etmiş ve Cebrail'i gönderip ona Cebrail'in diliyle "*ayağımı yere vur*"¹⁸³⁴ diye vahyetmiştir.¹⁸³⁵ Hz. Eyyûb'un ayağını yere vurmasından sonra orada şifalı bir pınar kaynamaya başlayınca Allah ona "*yıkanacak ve içilecek soğuk bir su*" dediği rivayet edilmektedir. Âyette bahsi geçen suyun bu şekilde izah edilmesi, Hz. Eyyûb'un o sudan içmek ve yıkanmak suretiyle hastalığının iyileştiğini anlatmaktadır.¹⁸³⁶

Bursalı Şeyh Üftâde (öl. 988/1580)¹⁸³⁷ Hz. Eyyûb'un içtiği ve yıkandığı "*su*"yun işârî tefsirini yaparken bu suyun Allah'ın diriltmesini sembolize ettiğini, yağmur suyunun yağdırılmasından maksadın da bu olduğunu belirtmekte ve suyu ölümden

¹⁸²⁸ Râzî, *Tefsîru'l-Fahri'r-Râzî*, 1425, 5/2697.

¹⁸²⁹ Süleymân, *Tefsîr-i Kebîr*, 2006, 3/507.

¹⁸³⁰ Âyetin Hz. Eyyûb'un hastalığa yakalanması manasındaki meâli için bk. Şener, Sofuoğlu, Yıldırım, *Yüce Kur'an ve Açıklamalı - Yorumlu Meâli*, el-Enbiyâ 21/83.

¹⁸³¹ Kurtubî, *el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'an*, 2002, 11/542.

¹⁸³² Karaman vd., *Kur'an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir*, 2020, 4/584.

¹⁸³³ Bursevî, *Rûhu'l-Beyân*, 2014, 17/112.

¹⁸³⁴ es-Sâd 38/42.

¹⁸³⁵ Nesefî, *Tefsîru'n-Nesefî*, ts., 4/52; Sâbûnî, *et-Tefsîru'l-vâdih el-müyesser*, 1141; Bursevî, *Rûhu'l-Beyân*, 2014, 17/112.

¹⁸³⁶ Karaman vd., *Kur'an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir*, 2020, 4/584; Bursevî, *Rûhu'l-Beyân*, 2014, 17/112-113.

¹⁸³⁷ Nihat Azamat, "Üftâde", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2012), 42/282.

sonra dirilme anlamında yorumlamaktadır. İsmâil Hakkı Bursevî (öl. 1137/1725)¹⁸³⁸ de bir başka rivayette kıyamet günü geldiğinde üzerine 40 yıl yağmur yağdıktan sonra bitkilerin yerden bitmesi gibi, ölülerin yerden dirilmeye başlayacaklarını zikretmektedir.¹⁸³⁹

Kaynaklarda Hz. Eyyûb'un ayağını yere vurması olayında Allah'ın, Hz. Eyyûb'un ayağını yere vurmasını ya da vurma fiilini söz konusu suyun ortaya çıkması için bir sebep kıldığı dile getirilmektedir.¹⁸⁴⁰ M. Hamdi Yazır, Yüce Allah'ın Hz. Eyyûb'un yaptığı kavli niyazına cevap olarak verdiği kurtuluş mucizesinde ona ayağını yere vurmasını emretmesine dikkat çekmektedir. Sâd sûresinin 42. âyetinin “*ayağını yere vur*” emriyle ilgili olarak bu emrin, “ayağınla depren vur” manasında olduğunu; ayak vurmanın, ayakla deprenmenin olduğu yerde tepinmeye ve çabalamaya işaret edebileceğini söylemektedir. Yazır, âyetteki “*hâzâ muğteselün bâridün ve şerâb*” pasajını yorumlarken Hz. Eyyûb'un ayağını yere vurmasıyla yerden bir kaynak çıktığını söylemiş ve bu âyete, “İşte dedik sana bir yıkanacak sepserin ve içecek (su). Yıkan ve iç; için, dışın iyileşsin, yorgunluğun dinsin, yüreğin soğusun.” şeklinde mana vermiştir. Ancak bazı İslâm âlimleri âyetteki “sepserin” (*bârid*) kelimesinin “yıkanacak” (*muğtesel*) kelimesinin sıfatı olmadığını, ikinci haber olduğunu ve mana yönünden *soğuk içecek* anlamına geldiğini, yerden biri sıcak diğeri soğuk olan iki kaynak çıktığını, Hz. Eyyûb'un sıcak suyla yıkandığını ve soğuk suyu içtiğini söylemektedirler. Ancak Yazır, âyetin zahirinin birincisi olduğu kanaatindedir.¹⁸⁴¹ Nüreddin es-Sâbûnî'ye göre (öl. 580/1184) Allah Teâlâ'nın fazlı keremiyle Hz. Eyyûb'un yanında bir pınar, bir başka rivayete göre birisi içmeye uygun ve serin, diğeri ise yıkanmaya uygun ve sıcak olan iki pınar yerden kaynamıştır. Bir başka rivayete göre bu su, kişi içtiğinde serin ve yıkandığında sıcak olan tek bir pınardır. Sâbûnî, âyetin zahirinin de bu hususa delalet ettiği ve âyetteki “*bu yıkanma yeridir*” şeklindeki Allah'ın kelâmının söz konusu bu suyun tek bir su olduğuna işaret ettiği kanaatindedir.¹⁸⁴²

¹⁸³⁸ Ali Namlı, “İsmâil Hakkı Bursevî”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2001), 23/103.

¹⁸³⁹ Bursevî, *Rûhu'l-Beyân*, 2014, 17/112.

¹⁸⁴⁰ Sâbûnî, *el-Müntekâ min 'işmeti'l-enbiyâ*, 167.

¹⁸⁴¹ Yazır, *Hak Dîni Kur'an Dili*, 6/241-242.

¹⁸⁴² Sâbûnî, *el-Müntekâ min 'işmeti'l-enbiyâ*, 167.

Ebü'l-Berekât en-Nesefî (öl. 710/1310) ve Vehbe ez-Zühaylî de “*ayağını yere vur*” âyetindeki ilâhî emir üzerine Hz. Eyyûb’un ayağını yere vurduğunu ve yerden bir su kaynağı çıktığını belirtmektedirler.

Müfessirler, âyette geçen “*İşte hem yıkanılacak hem içilecek serin bir su.*” ifadesine göre bahsi geçen bu su yerden çıkınca Hz. Eyyûb’un bu suyla yıkandığını, ondan içtiğini ve böylece içindeki ve dışındaki bütün hastalıklardan şifaya kavuştuğunu söylemektedirler.¹⁸⁴³ Bir başka rivayet Hz. Eyyûb yere vurunca yerden iki kaynak çıktığını, onun sıcak suyla yıkanıp soğuk sudan içince hemen zahirindeki ve batınındaki tüm hastalıkların gittiğini belirtmektedir.¹⁸⁴⁴ İbn Cerîr et-Taberî, Ebü'l-Berekât en-Nesefî ve diğer bazı âlimler tefsirlerinde Hz. Eyyûb’un depreyerek ayağını vurduğu söz konusu bu yerin Şam’da *Câbiye*¹⁸⁴⁵ şehri olduğu yönünde bir bilgi nakletmektedirler.¹⁸⁴⁶

Celal Yıldırım, Sâd sûresinin 42. âyetinin tefsiriyle ilgili olarak Allah Teâlâ’nın Hz. Eyyûb’a verdiği şifayı bir sebebe bağladığını söylemektedir. Yıldırım’a göre, Hz. Eyyûb yakalandığı hastalıkla uzun süre mücadele edip fakirlik içinde meşakkatli günler geçirirken tahammül ve sabrını ortaya koymuş, Allah Teâlâ da kendi nezdinden Hz. Eyyûb’a şifa ihsan etmeyi murat etmiş ve önce zahirî ve maddî sebepleri harekete geçirmiş; Hz. Eyyûb’un hastalığına çare olsun diye yeraltındaki şifalı sulardan birini vermiştir. Hz. Eyyûb’a şifa olacak suyun yerini ve şifasını hazırlamış ancak onu hemen yeryüzüne fıskırtmamış, beşer takatinin yeteceği kısmı kuluna bırakmış ve bunun için Hz. Eyyûb’a “*ayağını yere vur.*” diye emir buyurmuştur. Allah bu olayda, kullarıyla arasındaki imkân ve irade hududunu çizmekte ve tevekkül konusunda müminlere yol göstermektedir. Allah koyduğu sünnetullah gereği yapılmak istenen konularda beşer takatinin yeteceği hususları insanın kendisine bırakmakta, beşer takatini aşanları ise kendi kudretiyle tecelli ve tezahür ettirerek kolaylaştırmak suretiyle insanın faydalanabileceği bir duruma getirmektedir. Hz. Eyyûb yaşadığı tüm sıkıntı ve

¹⁸⁴³ Nesefî, *Tefsîru'n-Nesefî*, ts., 4/52; Zühaylî, *et-Tefsîru'l-münîr*, 1430, 12/225.

¹⁸⁴⁴ Nesefî, *Tefsîru'n-Nesefî*, ts., 4/52; Şevkânî, *Fethü'l-kadîr*, 1580.

¹⁸⁴⁵ *Câbiyetülmülûk* veya *Câbiyetülcavlân* da denilen *Câbiye* şehri, Suriye’de halife Hz. Ömer’in ziyaret ettiği meşhur bir ordugâhtır. Dimaşk’ın 80 km güneybatısında Havran bölgesindeki Cevlân’da, günümüzde Nevâ’nın çok yakınında kurulmuş bir şehirdi. Dimaşk’ın güneybatıdaki kapısı günümüzde de *Bâbülcâbiye* olarak anılmaktadır. Bk. Mustafa Fayda, “Câbiye”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 1992), 6/538.

¹⁸⁴⁶ Ebû Ca’fer İbn Cerîr Muhammed b. Cerîr b. Yezid et-Taberî, *Tefsîru't-Taberî*, thk. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî (Kahire: Dâru Hicr, 1422), 20/20; Nesefî, *Tefsîru'n-Nesefî*, ts., 4/52; Yazır, *Hak Dîni Kur'an Dili*, 6/242; Bursevî, *Rûhu'l-Beyân*, 2014, 17/112; Şevkânî, *Fethü'l-kadîr*, 1580.

zorluklara sabrederek ilâhî sınaama sürecini başarıyla geçmiştir. Allah, zenginliği hayatında amaç değil araç olarak gördüğü ve onu kendi rızası doğrultusunda kullanmaya gayret ettiğinden dolayı Hz. Eyyûb'un hem yakalandığı hastalığını iyileştirmiş hem de kaybettiği önceki zenginliğini bir misli fazlasıyla yeniden ihsan etmiştir.¹⁸⁴⁷

Kur'ân'da bahsedilen konulardan biri de şeytanın kandırmaya yönelik insanlara vesvese vermesidir.¹⁸⁴⁸ Ancak Tanah'ta şeytanın Hz. Eyyûb'a iğva ve vesvese vermesine; çocuklarına, mallarına ve vücuduna musallat kılınmasına ve kendisine zarar vermesine değinilmesine rağmen Kur'ân'da şeytanın kandırmaya yönelik Hz. Eyyûb'a vesvese ve zarar vermesinden bahsedilmediği görülmektedir. İslâm âlimlerinin tefsirlerde ele aldığı konulardan birisi de Hz. Eyyûb ile şeytan arasındaki ilişki, şeytanın kandırmaya yönelik ona vesvese vermesi ve vesvesesinin etkisiyle onun kibirlenerek büyüklenmesi, çocuklarına, mallarına ve vücuduna musallat olup onun hastalanmasına, acı ve üzüntü çekmesine şeytanın vesvesesinin sebep olduğuna ilişkin çeşitli rivayetlerin mevcudiyetidir.¹⁸⁴⁹

Şeytanın Hz. Eyyûb'a musallat edilmesini savunanlar olduğu gibi bu görüşleri reddedenler de vardır. İslâmiyet'te Hz. Eyyûb'un rahatsızlanması ve benzeri halleriyle ilgili rivayetlerde şeytanın ona vesvese verdiği kabul edilmektedir. Bununla birlikte şeytanın Hz. Eyyûb'u şaşırtıp doğru yoldan çıkarması; çocuklarına, mallarına ve vücuduna tasallut etmesi kabulü mümkün olmayan Yahudi kaynaklı asılsız rivayet ve bilgiler olarak değerlendirilmektedir. Hz. Eyyûb dâhil tüm peygamberlerin asaletlerinin şeytanın telkinlerine karşı korunduğu kabul edilmektedir. Ancak Allah'ın kâfir kimseleri¹⁸⁵⁰ şeytanlarla baş başa bırakacağı ve şeytanların telkinlerini kabul etmeye karşı onları korumayacağı yorumu yapılmaktadır.¹⁸⁵¹

Kur'ân'da Sâd sûresinin 41. âyetinde Hz. Eyyûb'un Rabb'ine halini arz ederken “...Hani o, Rabbine, “Şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu” diye seslenmişti.” dediği haber verilmiştir.¹⁸⁵² Hz. Eyyûb'un derdinin belirtildiği âyetteki

¹⁸⁴⁷ Yıldırım, *İlmin Işığında Asrın Kur'an Tefsiri*, 1988, 10/5174.

¹⁸⁴⁸ el-A'raf 7/11-22.

¹⁸⁴⁹ Bilmen, *Kur'ân-ı Kerim'in Türkçe Meâl-i Âlisi ve Tefsiri*, 1985, 5/3041.

¹⁸⁵⁰ el-Meryem, 19/83.

¹⁸⁵¹ Kurtubî, *el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'ân*, 2002, 11/268.

¹⁸⁵² es-Sâd 38/41.

Arapça “*nusb*” kelimesi yorgunluk, zorluk, meşakkat, bedende zahmet, azapta elem, acı, mal ve çocuk acısı demektir.¹⁸⁵³ Râzî’ye göre, Hz. Eyyûb’da iki çeşit meşakkat ve sıkıntı bulunuyordu. Bunlardan birincisi onun malının ve mülkünün yok olup gitmesi ve bunun yerini bela ve sıkıntıların alması, bu sebeple onun büyük bir üzüntü ve keder hissetmesidir. İkincisi ise onun bedenindeki şiddetli acılar ve sızılardır. Hz. Eyyûb, bu iki sıkıntıya düşünce Allah onun bu durumunu âyette *nusb* ve *azab* kelimeleriyle beyan etmiştir.¹⁸⁵⁴ Âyetteki *azab* kelimesi iki şekilde yorumlanmaktadır. Birincisi, Hz. Eyyûb’un bedenindeki hastalıklardır. İkincisi, şeytanın vesveselerini Hz. Eyyûb’un kalbine atması sebebiyle onun kalbinde meydana gelen hüznlerdir.¹⁸⁵⁵ Muhammed Esed de söz konusu âyete “*Şeytan bana (tam bir) bıkkınlık ve azap vermektedir.*” meâlini vermekte ve âyetteki *azab* kelimesini azap sonucunda hayata karşı bezginlik olarak tefsir etmektedir. Hz. Eyyûb’un Allah tarafından sınıdığını anlar anlamaz hissettiği ümitsizlik ve bezginliğin şeytanın vesvesesinin sonucu olduğunu gördüğünü söylemektedir.¹⁸⁵⁶

Yukarıdaki âyetle ilgili olarak İsmâil es-Süddî el-Kebîr âyetteki “*nusb*” kelimesinin bedende, “*azab*”ın ise malda olduğunu ifade etmektedir.¹⁸⁵⁷ Mukâtil b. Süleymân ve Ebü’l-Kâsım Cârullah Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî ez-Zemahşerî (öl. 538/1144) Sâd sûresinin 41. âyetindeki “*bi-nusbîn*” kelimesindeki *nusb* ifadesini bedende eksiklik, Enbiyâ sûresinin 83. âyetindeki “*ed-durr*”¹⁸⁵⁸ kelimesini meşakkat, acı, yorgunluk ve zorluk; “*azab*” kelimesini ise çoluk çocuk ve malda eksiklik olarak tefsir etmektedir.¹⁸⁵⁹

Ebü’l-Berekât en-Nesefî âyetteki “*azab*” ifadesiyle kastedilenin, Hz. Eyyûb’un hastalığı ve sabırla tahammül ettiği çeşitli ağrılar olduğunu belirtmektedir. Bazı müfessirler tarafından şeytanın Hz. Eyyûb’a hastalığı esnasında başına gelen belanın

¹⁸⁵³ Nesefî, *Tefsîru’n-Nesefî*, ts., 4/52; Zemahşerî, *Keşşâf Tefsiri*, 2018, 4/856; Yazır, *Hak Dîni Kur’an Dili*, 6/241.

¹⁸⁵⁴ Râzî, *Tefsîru’l-Fahri’r-Râzî*, 1425, 9/5662; Fahrudin Râzî, *Tefsîr-i Kebîr (Mefâtihu’l-Gayb)*, çev. Lütfullah Cebeci - Sadık Kılıç (İstanbul: Huzur Yayınevi, 2013), 9/87-89.

¹⁸⁵⁵ Râzî, *Tefsîru’l-Fahri’r-Râzî*, 1425, 9/5664; Râzî, *Tefsîr-i Kebîr*, 2013, 9/91.

¹⁸⁵⁶ Hz. Eyyûb’un hissettiği ümitsizlik ve bezginliğin Tanah’ta dolaylı olarak tasvir edilmesi için bk. Eyub 3. bap; Esed, *Kur’an Mesajı*, 929 (dip. 38).

¹⁸⁵⁷ Süddî el-Kebîr, *Tefsîru’s-Süddî el-Kebîr*, 414.

¹⁸⁵⁸ el-Enbiyâ 21/83.

¹⁸⁵⁹ es-Sâd 38/41. Bk. Süleymân, *Tefsîr-i Kebîr*, 2006, 3/507; Ebu’l-Kâsım Cârullah Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî Zemahşerî, *el-Keşşâf an Hakâiki Gavâmidi’t-Tenzîl ve Uyûni’l-Ekâvil fi Vucûhi’t-Te’vil*, *Keşşâf Tefsiri*, ed. Murat Sülün, çev. Muhammed Coşkun vd. (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2018), 5/856; Râzî, *Tefsîr-i Kebîr*, 2013, 19/87.

büyük olduğunu telkin ederek vesvese verdiğini ve endişe vererek hastalığını çirkin gösterdiği öne sürülmektedir. Fakat Hz. Eyyûb'un şeytanın tüm vesveselerine rağmen onu dinlemediği, aksine Allah'ın kendisine kâfi olduğunu bilerek hastalığının kendisinden giderilmesi yahut hastalıkla mücadelesinde kendisine sabr-ı cemil vermesi hususunda Allah'a sığındığı ileri sürülmektedir.¹⁸⁶⁰

M. Hamdi Yazır, Hz. Eyyûb'un halini anlatırken zahmet ve acıyla şeytan bana dokundu, vesveseye neden oldu şeklinde tefsir etmektedir. Muhammed Tâhir İbn Âşûr (öl. 1973)¹⁸⁶¹ da söz konusu âyeti, "Hastalığın meşakkat ve acısı yanında bir de şeytanın vesvesesiyle uğraşıyorum!" veya "Şeytan, hastalıktan çektiğim meşakkat ve acıyı kullanarak bana vesvese veriyor, hastalığı veren Allah'a karşı beni isyana zorluyor." şeklinde anlamının daha uygun olacağını dile getirmiştir. Hz. Eyyûb'un bu sızlanması, şeytandan gelen ve kendisini isyan etmeye zorlayan psikolojik baskıdan sıkıntı çektiğini ve bu baskıya karşı savaş verdiğini gösterdiği kanaatindedir.¹⁸⁶²

Seyyid Kutub (öl. 1966), "...Şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu" diye seslenmişti." âyetini yorumlarken şeytanın Hz. Eyyûb hakkında hanımına ve dostlarına kötü telkinlerde bulunduğuna ve "Eğer Yüce Allah Hz. Eyyûb'u sevseydi, onun başına bunca belayı yağdırmazdı." şeklindeki sözlerle onların zihinlerinde şüphe yaymaya çalıştığına dikkat çekmektedir. Şeytanın bu şekilde şüphe vermek suretiyle Hz. Eyyûb'un hanımını ve dostlarını kandırarak etki altına almaya çalışmasının Hz. Eyyûb'u ciddi boyutlarda etkilediğini ancak onun karşılaştığı tüm sıkıntılarını Allah'a şikâyet ettiğini dile getirmektedir.¹⁸⁶³

Tefsirlerde Hz. Eyyûb'un imtihanında şeytanın müdahalesi konusunda farklı görüşler ileri sürülmektedir. Bir görüşe göre, Hz. Eyyûb'un bedenini saran acıların ve hastalıkların şeytanın fiilinden dolayı meydana geldiği; diğer bir görüşe göre ise bunların bizzat Allah Teâlâ'nın fiilinden dolayı meydana geldiği öne sürülmektedir.¹⁸⁶⁴ Sâd sûresinin 41. âyetinde şeytana izafe edilen Hz. Eyyûb'un yaşadığı yorgunluğun, sıkıntı ve azabın şeytanın vesvese ve kötü düşünceleri Hz. Eyyûb'un kalbine

¹⁸⁶⁰ Nesefî, *Tefsîru'n-Nesefî*, ts., 4/52.

¹⁸⁶¹ Muhammed Tâhir İbn Âşûr ve tefsiri hakkında bk. Ahmet Coşkun, "et-Tahrîr ve't-tenvîr", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2010), 39/429-430.

¹⁸⁶² Karaman vd., *Kur'an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir*, 2020, 4/584.

¹⁸⁶³ Kutub, *Fî Zülâli'l-Kur'an*, 7/296-297.

¹⁸⁶⁴ Râzî, *Tefsîru'l-Fahri'r-Râzî*, 1425, 9/5662.

atmasından doğan bir azap olduğu ve şeytandan kaynaklandığı üzerinde durulmaktadır. Müfessirler şeytanın vesvese, bozuk fikirler verme ve telkin etme dışında insanlara hastalık verme ve onları elemelere ve acılara düşürme hususunda müminler özellikle de peygamberler üzerinde hakikî manada hiçbir etki, güç, kudret ve hâkimiyetinin olmadığını söylemektedirler.¹⁸⁶⁵ Elemleri, acıları ve hastalıkları yaratanın, hayatı, ölümü, sağlığı ve hastalığı verenin sadece Allah olduğunu, Allah'ın şeytanı Hz. Eyyûb'a musallat kılması nedeniyle şeytanın fiilinden dolayı hastalığın meydana gelmesinin imkânsız olduğunu, hayır ve şer bütün her şeyin Allah'ın fiilinden dolayı meydana geldiğini belirtmektedirler.¹⁸⁶⁶

Ömer Nasuhi Bilmen, yukarıdaki “*Şüphe yok ki şeytan bana bir meşakkat ve bir elemle dokundu.*” âyetini tefsir ederken Hz. Eyyûb'un şeytanın şerrinden Cenab-ı Hakk'a sığındığını söylemektedir.¹⁸⁶⁷ Vehbe ez-Zühaylî ve Muhammed Ali es-Sâbûnî de “*...Şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu...*” âyetinde her ne kadar hayır ve şer bütün her şey Allah Teâlâ'nın bildiği bir hikmet sebebiyle ondan gelse de Hz. Eyyûb'un burada Allah'a karşı takınılması gereken edebe riayet ederek başına gelen zararı ve hastalığı Allah'a değil şeytana isnat ettiğini ve bunları kendisine şeytanın isabet ettirdiğini söylediğini zikretmektedirler.¹⁸⁶⁸

Celal Yıldırım ise Sâd sûresinin 41. âyetindeki şeytanın Hz. Eyyûb'a yorgunluk ve sıkıntı vermesini iki şekilde yorumlamaktadır. Birincisi hadislerde belirtildiği üzere yerdeki zararlı haşere, parazit ve mikroplara da “cin ve şeytan” denilebildiği, Hz. Eyyûb'un vücuduna kendisini hastalandıran mikrop ve parazitlerin girdiği kanaatindedir. İkincisi âyette geçen “şeytan” kavramı hakikî manasında kullanılmıştır. Bu duruma göre, hastalanan Hz. Eyyûb'a şeytanın durmadan şüphe vermesi, vesveseye neden olacak şekilde fısıldaması sebebiyle onu sıkıp yorgun düşürdüğü söylenebilir. Zira hastalıklı bir bünye ile nefsin aşırılıklarını durdurmak, şeytanın fısıltı ve dürtmelerine karşı koyup sabretmek oldukça yorucu ve yıpratıcıdır. Şeytanın müminler

¹⁸⁶⁵ el-İbrâhim 14/22.

¹⁸⁶⁶ Râzî, *Tefsîru'l-Fahri'r-Râzî*, 1425, 9/5662-5663; Râzî, *Tefsîr-i Kebîr*, 2013, 9/87-89; Yıldırım, *İlmin Işığında Asrın Kur'an Tefsiri*, 1988, 10/5174.

¹⁸⁶⁷ es-Sâd 38/41. Bk. Bilmen, *Kur'ân-ı Kerim'in Türkçe Meâl-i Âlisi ve Tefsiri*, 1985, 5/3041.

¹⁸⁶⁸ es-Sâd 38/41. Bk. Zühaylî, *et-Tefsîru'l-münîr*, 1430, 12/225; Sâbûnî, *et-Tefsîru'l-vâdih el-müeyesser*, 1141.

ve özellikle de peygamberler üzerinde gerçek anlamda hiçbir gücü ve kuvveti mevcut değildir.¹⁸⁶⁹

Kâdı Beyzâvî (öl. 685/1286), Hz. Eyyûb'un Sâd sûresinin 41. âyetinde geçen yorgunluk ve azabı şeytana isnat etmesiyle ilgili bazı görüşler ileri sürmektedir. Hz. Eyyûb'un malının çokluğuyla böbürlendiğini veya bir mazlumun bedduasına kulak asmadığını veya Hz. Eyyûb'un davalarının kâfir bir kralın mülküne yakın bir yerde otladığını ve onun bu sebeple o kâfir krala yağcılık ettiğini ve onunla savaşmadığını veya sabrını denemek için bunu kendisinin istediğini, yahut âyetteki yorgunluk ve azap ile Allah'ın rahmetinden ümit kestirmek ve sabırsızlığa teşvik etmek için hastalığı esnasında Hz. Eyyûb'a şeytanın vesvese vermesinin kastedildiğini öne sürmektedir.¹⁸⁷⁰

Enbiyâ sûresindeki “*tarafımızdan bir rahmet...*”¹⁸⁷¹ âyetinde Allah'ın bu lütuflarını kendi nezdinden ilâhî bir rahmet olmak üzere Hz. Eyyûb'a bahsettiğine veya daha sonra büyük bir mükâfat vermek için onu böylece sınadığına ve onun bu imtihana gösterdiği sabrına işaret edilmektedir. Allah'ın kendi nezdinden bir rahmet ve ibadet eden müminlere bir öğüt olsun diye hikmeti gereği Hz. Eyyûb'u ilâhî bir imtihana tabi tutması ve gösterdiği sabırla bu imtihani geçmesinin müminlere Hz. Eyyûb'un yaptığına benzer bir tutum takınarak dünyanın zorluk ve meşakkatlerine sabretme konusunda güzel bir örnek teşkil ettiği, zorluklar içinde olsalar dahi ibadetlere devam etme ve karşılaşabilecekleri zorluklara tahammül gösterme ve imtihan edilmeyi hatırd tutma noktasında Eyyûb kıssasının bir tembih olduğu belirtilmektedir.¹⁸⁷²

Tefsirlerde Enbiyâ sûresinin 83. âyetinde geçen Hz. Eyyûb'un “... ‘*Şüphesiz ki ben derde uğradım, sen ise merhametlilerin en merhametlisisin.*’...”¹⁸⁷³ diyerek halini Allah'a arz etmesi ve onun bu sözünün bir şikâyet olup olmadığı meselesi ele alınmaktadır. Hz. Eyyûb'un Allah'a arz ettiği bu sözleri sabırsızlıktan dolayı söylemediği, bilakis onun bu sözü namaz kılmak üzere ayağa kalkmak isteyip de kendisinde ayağa kalkacak gücü bulamayınca Allah'ın onu sınamasından dolayı şikâyet etmek kastıyla değil halini Allah'a arz etmek üzere duayı ve belayı izhar etmek

¹⁸⁶⁹ Yıldırım, *İlmin Işığında Asrın Kur'an Tefsiri*, 1988, 10/5173-5174.

¹⁸⁷⁰ Beyzavî, *Beydavî Tefsiri*, 2017, 4/449.

¹⁸⁷¹ el-Enbiyâ 21/84.

¹⁸⁷² Kurtubî, *el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'ân*, 2002, 11/547-548; Zühaylî, *et-Tefsîru'l-münîr*, 1430, 12/118, 120; Zühaylî, *Tefsîru'l-Münîr*, 2005, 12/101.

¹⁸⁷³ el-Enbiyâ 21/83.

maksadıyla söylediği öne sürülmektedir. Şikâyetinde sabırsızlığın Yüce Allah'a karşı olmadığı bunun ancak mahlûkâta karşı olabileceği belirtilmektedir. Allah'a dua etmenin kadere rızaya aykırı olmadığı, bunun açıklayıcı ifadesinin Allah'ın “*Biz de onun duasını kabul ettik...*”¹⁸⁷⁴ buyruğu olduğu, duanın kabul edilmesinin şikâyetinde bulunmanın arkasından değil duanın arkasından geleceği yorumları yapılmıştır.¹⁸⁷⁵

Ağır bir hastalığa yakalandıktan sonra Hz. Eyyûb'un yanında ne bir yiyecek ne bir içecek ne de bir dost kalınca hastalığını iyileştirmesi için secdeye kapanıp Allah'a niyazda bulunduğu,¹⁸⁷⁶ akabinde Hz. Eyyûb'a başını yukarı kaldır zira Allah senin duanı kabul buyurdu denildiği¹⁸⁷⁷ ve Allah'ın ona, “*...Ayağını yere vur! İşte yıkanacak ve içecek soğuk bir su...*”¹⁸⁷⁸ diye emrettiği belirtilmektedir. Hz. Eyyûb Allah'ın bu buyruğunu yaparak ayağını yere vurunca yerden bir su fışkırmış, yerden çıkan kendisi için şifa kaynağı olacak bu suyla yıkanmış ve hastalığından kurtulup gençleşmiştir. Bu olay, Hz. Eyyûb'un sağ ayağıyla yere vurduğunda yerden sıcak bir suyun kaynadığı ve onunla yıkandığı, sol ayağıyla vurduğunda soğuk bir su çıktığı ve ondan içtiği, böylece içinde ve dışında hiçbir hastalık kalmayarak iyileştiği, sağlıklı bir şekilde ayağa kalktığı ve gençlik ve güzelliğinin kendisine yeniden geldiği şeklinde tefsir edilmiştir.¹⁸⁷⁹ Bir rivayette Hz. Eyyûb, hastalığı esnasında çıkan suda yıkanması ve sudan içerek şifa bulunca Allah Teâlâ'nın Hz. Eyyûb'a cennetten elbiseler gönderdiği, Cebrail'in ona cennetten bir hülle getirip giyirdiği nakledilmektedir.¹⁸⁸⁰

Tefsirlerde Hz. Eyyûb hakkında ele alınan konulardan biri de hastalığının yahut imtihanının devam ettiği süre ve bu sürenin kaç yıl olduğudur. İslâm âlimleri bu konuda ihtilaf etmiş ve farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.¹⁸⁸¹ İbn Abbas ve Kâ'b el-Ahbâr Hz. Eyyûb'un hastalığının 7 sene, 7 ay, 7 gün ve gece; Dahhâk ve Mukâtîl b. Süleymân 7 sene, 7 ay, 7 gün, 7 saat; sahâbîden Katâde b. Mülhan el-Kaysî el-Cerîrî 7 sene birkaç

¹⁸⁷⁴ el-Enbiyâ 21/84.

¹⁸⁷⁵ Konuyla ilgili on yedi görüş zikredilmektedir. Bk. Kurtubî, *el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'ân*, 2002, 11/543-546.

¹⁸⁷⁶ el-Enbiyâ 21/83.

¹⁸⁷⁷ Begavî, *Tefsîru'l-Begavî*, 3/261.

¹⁸⁷⁸ es-Sâd 38/42.

¹⁸⁷⁹ Râzî, *Tefsîru'l-Fahri'r-Râzî*, 1425, 8/4712; Begavî, *Tefsîru'l-Begavî*, 3/261; Kurtubî, *el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'ân*, 2002, 11/543; Enis Karakaya, “Kaplıca”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2001), 24/351.

¹⁸⁸⁰ Râzî, *Tefsîru'l-Fahri'r-Râzî*, 1425, 8/4712; Begavî, *Tefsîru'l-Begavî*, 3/261; İbn Kesîr, *Büyük İslâm Tarihi*, 1/333; Süleymân, *Tefsîr-i Kebîr*, 2006, 3/509; Nişancı Mehmed (Ramazanzade) Paşa, *Tarih-i Mir'âtü'l-Kâinât*, 1/174.

¹⁸⁸¹ Râzî, *Tefsîru'l-Fahri'r-Râzî*, 1425, 8/4711.

ay; Hasenü'l-Basrî 7 sene 1 ay veya 9 sene 6 ay; Vehb b. Münebbih 3, 7 veya 30 sene; Ebü'l-Leys es-Semerkindî (öl. 373/983) 7, 13 veya 18 sene; Ömer Nasuhi Bilmen 13 veya 18 sene; Enes b. Mâlik tarafından rivayet edilen bir hadis 18 sene, bir başka rivayet 30 sene sürdüğünü nakletmektedir. Ancak bunlardan daha sahih olan görüş 18 sene devam ettiği yönündedir.¹⁸⁸²

Tefsirlerde Hz. Eyyûb ile ilgili ele alınan konulardan biri de hastalığından dolayı bedeninde yaraların çıkıp kabuk bağlaması ve bu yaralarda kurtların ortaya çıkmasıdır. Muhtelif tefsirlerde Hz. Eyyûb'un yakalandığı hastalığından dolayı vücudunun kurtlanmasının ve bu durumdan nasıl kurtulduğunun konu edildiği ve bu konuyla ilgili bazı rivayetlerin nakledildiği görülmektedir.¹⁸⁸³

Râzî'ye göre Allah Hz. Eyyûb'a ayağını yere vurmasını emretmiş, o ayağını yere vurunca yerden bir su fişkırmış ve bu suyla yıkanmış ve akabinde bedeninde ne kadar kurt varsa hepsi bedeninden düşmüş, daha sonra o ayağıyla yeniden yere vurmuş, yine bir başka su fişkırmış ve ondan da içmiş, içinde ne hastalık varsa hepsi çıkmış ve sağlığına yeniden kavuşmuştur.¹⁸⁸⁴ Kurtubî'nin naklettiğine göre, Allah'ın emri üzerine Hz. Eyyûb ayağını yere bir defa vurup sıcak bir su pınarı kaynamış, kaynayan sudan eliyle bir avuç su alıp bir defa silkeleyince kurtçuklar üzerinden etrafa yayılmıştır. Suya bir defa dalınca etleri sağlıklı haline gelmiştir.¹⁸⁸⁵

Hz. Eyyûb'un hastalığıyla ilgili bazı rivayetlerde başka bir noktaya daha dikkat çekilmektedir. Onun hastalığının dışardan görenleri tiksindirecek ve kendisinden insanları nefret ettirecek bir hastalık olmadığı, bu tür hastalıklardan peygamberlerin uzak olduğu ve Allah tarafından ilâhî bir hikmet gereği korunduğu belirtilmektedir. Tiksinti verici durumlara müptela olmalarının peygamberliğin bir gereği olan insanlarla bir arada olmaya ve onları dine davet etmeye mani bir durum olduğu, Hz. Eyyûb'un

¹⁸⁸² Süleymân, *Tefsîr-i Kebîr*, 2006, 3/509; Râzî, *Tefsîru'l-Fahri'r-Râzî*, 1425, 8/4712; Begavî, *Tefsîru'l-Begavî*, 3/261; Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed Kurtubî, *el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'an (el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'an ve'l-Mübeyyinu Limâ Tedammenehû Mine's-Sünneti ve Âyi'l-Furkân)*, çev. M. Beşir Eryarsoy (İstanbul: Buruc Yayınları, 2002), 9/298; Kurtubî, *el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'an*, 2002, 11/545, 548; Zühaylî, *et-Tefsîru'l-münîr*, 12/119; İbn Kesîr, *Büyük İslâm Tarihi*, 1/223; İbn Kesîr, *Hadislerle Kur'an-ı Kerim Tefsiri*, 10/5359; Semerkandî, *et-Tefsîru'l-Kur'an, Sadeleştiren: Mehmet Karadeniz*, 2008, 3/215; Ebu'l-Leys es-Semerkindî (öl. 373/983), *et-Tefsîru'l-Kur'an, Sadeleştiren: Mehmet Karadeniz* (İstanbul: Özgü Yayınları, 2008), 5/273-274; Bilmen, *Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meâl-i Âlisi ve Tefsiri*, 1985, 4/2173; Şevkânî, *Fethü'l-kadîr*, 1178.

¹⁸⁸³ Kurtubî, *el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'an*, 2002, 11/546-547; Râzî, *Tefsîru'l-Fahri'r-Râzî*, 1425, 8/4712.

¹⁸⁸⁴ Râzî, *Tefsîru'l-Fahri'r-Râzî*, 1425, 8/4712.

¹⁸⁸⁵ Râzî, *Tefsîr-i Kebîr*, 2013, 16/206; Kurtubî, *el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'an*, 2002, 11/547.

hastalığının tiksindirici olduğu iddiasının İslâmiyet'teki nübüvvet anlayışına uygun olmadığı zikredilmektedir.¹⁸⁸⁶

İslâm kaynaklarında müelliflerin eserlerinde Hz. Eyyûb hakkında pek çok bilgi yer almakta, Kur'ân'daki Hz. Eyyûb kıssasıyla ilgili âyetlerin tefsiri babında bazı anlatımlar ve muhtelif yorumlar nakledilmektedir. Ancak nakledilen bazı bilgilerin ve muhtelif yorumların itibar edilecek sahih bir senedi bulunmayan rivayetler olduğu,¹⁸⁸⁷ bazılarının birtakım kıssacıların hayalî açıklamaları olduğu, bu rivayetlerin çoğunun Tevrat'ın *Eyub* kitabı ile *Yahudi Haggadası*'ndan alındığı, Müslüman menkıbecilerin *Eyub* kitabını neredeyse tamamen iktibas ettiği¹⁸⁸⁸ ve bunların İslâmiyet'e aykırı olması nedeniyle kabul edilmediği belirtilmektedir.¹⁸⁸⁹

Seyyid Kutub, *Kur'ân'da Edebî Tasvir (et-Tasvîru'l-Fennî fi'l-Kur'ân)* adlı eserinde İslâmî anlayışa göre Hz. Muhammed'e indirilen Kur'ân kıssalarının onun ilâhî vahye dayandığının delili olarak kabul edildiğini söylemektedir.¹⁸⁹⁰ Kur'ân'da edebî tasvir metodu gereği Kur'ân'ın anlatım tarzında kıssaların insanları aciz bırakan bir tasvir sanatıyla sunulduğunu, arz ettiği tüm sahne ve tabloların bu tasvir metoduyla resmedildiğini, bu sayede kıssanın nakledilen bir hikâye, geçmişte olup bitmiş bir hadise olmaktan çıkarak şu anda gerçekleşmekte olan bir sahne halini aldığını dile getirmektedir.¹⁸⁹¹

Kutub, Kur'ân'daki kıssaların pek çok gayesinin bulunduğunu, kıssaların bu gayeleri gerçekleştirmek için anlatıldığını, Kur'ânî kıssaların zikredilmesinin amaçlarından birinin de Hz. Eyyûb kıssası ve diğer kıssalarda olduğu üzere Allah Teâlâ'nın peygamberlerine ve seçkin kullarına lütfettiği nimetlerin açıklanması olduğunu ifade etmektedir.¹⁸⁹² Kur'ân'daki kıssaların uzun ve ayrıntılı, orta uzunlukta, normal kısalıkta ve gayet kısa zikredilen kıssalar olduğunu, Allah'ın Kur'ân'da Eyyûb kıssasında Hz. Eyyûb'un hayatından onun başına gelen büyük belayı, sonra kendisine

¹⁸⁸⁶ Vehbi, *Büyük Kur'an Tefsiri*, 1979, 12/3469; Bilmen, *Kur'ân-ı Kerim'in Türkçe Meâl-i Âlisi ve Tefsiri*, 1985, 4/2173; Bilmen, *Kur'ân-ı Kerim'in Türkçe Meâl-i Âlisi ve Tefsiri*, 1985, 5/3041.

¹⁸⁸⁷ Yıldırım, *İlmin Işığında Asrın Kur'an Tefsiri*, 1987, 8/3952.

¹⁸⁸⁸ Seligsohn, "Eyyûb", 4/422-423.

¹⁸⁸⁹ Kurtubî, *el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'ân*, 2002, 11/546 (dip. 1) eserin mütercimi M. Beşir Eryarsoy'un eleştirisi.

¹⁸⁹⁰ Seyyid Kutub, *Kur'an'da Edebî Tasvir (et-Tasvîru'l-Fennî fi'l-Kur'an)*, çev. Kamil M. Çetiner (İstanbul: Arslan Yayınları, 1997), 205.

¹⁸⁹¹ Kutub, *Kur'an'da Edebî Tasvir*, 272.

¹⁸⁹² Kutub, *Kur'an'da Edebî Tasvir*, 221, 223. Kur'an kıssalarının gayeleri hakkında bilgi için bk. Kutub, *Kur'an'da Edebî Tasvir*, 205-223.

sığınıp şifa bulmasına ve ailesini ona yeniden geri vermesine ilişkin kısımları çok kısa arz ettiğini zikretmektedir.¹⁸⁹³

Kur'ân'daki tüm kıssaların özellikle de Hz. Eyyûb kıssasının peygamber Hz. Muhammed'in hayatıyla yakın münasebetinin olduğu dile getirilmektedir. Kur'ân'da Hz. Eyyûb malı mülkü, aile fertleri hatta sağlığı elinden alındığı halde Allah'ın sınamasına sabreden ve O'na bağlılığını asla kaybetmeyen örnek bir insan olarak anlatılmaktadır. Hz. Muhammed'e en büyük desteği veren hanımı Hz. Hatice ve amcası Ebû Talib ölmüştür. En sıkıntılı anlarında dert ortağı ve çocuklarının annesi olan hanımını ve amcasını kaybetmek Hz. Muhammed'e gerçekten ağır gelmişti. İşte böyle üzüntülü bir sırada Enbiyâ sûresindeki söz konusu âyetler¹⁸⁹⁴ nazil olmuş ve Hz. Eyyûb gibi, Allah'ın imtihanına sabretmesi gerektiği Hz. Muhammed'e telkin edilmiş ve kendisi de bu kıssayla teselli edilmiştir.¹⁸⁹⁵

Yine Kur'ân'daki bazı âyetlerde olduğu üzere Yüce Allah tarafından, Uhud Harbi günü indirilen âyetle¹⁸⁹⁶ Hz. Muhammed'e, karşılaştığı musibete sabretmesi ve kavmine beddua etmemesi emredilmiş ve kendisinin azim sahipleri, çokça sabreden Hz. İbrâhim, Hz. Eyyûb, Hz. İshak ve Hz. Ya'kûb gibi elçilerin sabrettikleri gibi sabretmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir.¹⁸⁹⁷

Hz. Eyyûb başına gelen şiddetli musibetlere sabreden peygamberlerin başında gelen, çetin sınamalardan geçen ve musibetlere karşı dayanma gücünü sergileyen bir peygamber olarak tasvir edilmiş ancak bahse konu bu sıfatların Allah resulü Hz. Muhammed'in şahsında son sınırına eriştiği bildirilmiştir.¹⁸⁹⁸

Hz. Eyyûb'un hastalığı esnasında bir olay veya olaylardan dolayı hanımına vurmaya yemin etmesi ve Allah'ın emrine göre bu yeminini yerine yetirmesi konusunda Kur'ân'daki âyetler, hadis kaynaklarındaki Hz. Muhammed'in rivayetlerinden ve tatbikatından hareketle İslâm âlimlerinin tefsirlerde ele aldığı konulardan birisi de Hz.

¹⁸⁹³ Kutub, *Kur'an'da Edebî Tasvir*, 241.

¹⁸⁹⁴ el-Enbiyâ 21/83-84; es-Sâd 38/41-44.

¹⁸⁹⁵ Süleyman Ateş, *Kur'ân-ı Kerîm Tefsiri* (y.y.: Milliyet Gazetecilik A.Ş., 1995), 4/1696.

¹⁸⁹⁶ “(Ey Muhammed!) O hâlde, yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret. Onlar için acele etme. Onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri gün, sanki dünyada gündüzün bir anından başka kalmadıklarını sanırlar. Bu bir duyurudur. Ancak yoldan çıkmış olan topluluk helâk edilir.” (el-Ahkâf 46/35)

¹⁸⁹⁷ Süleymân, *Tefsîr-i Kebîr*, 2006, 3/28-29.

¹⁸⁹⁸ Yıldırım, *İlmîni Işığında Asrın Kur'an Tefsiri*, 1987, 4/1942-1945.

Eyyûb'un yemini ve 100 değnek vurma olayıdır. Onun yemin etmesine neyin sebep olduğu hususunda farklı görüşler ileri sürülmektedir. Kurtubî, Hz. Eyyûb'un yemin etmesiyle ilgili olarak Allah, kendisine şifa verecek ve iyileşecek olursa, hanımına yüz değnek vuracağına dair yemin ettiğini zikretmiş; onun ettiği bu yemini sebebiyle hanımının kalbinde hissettiği bela ve sıkıntının, Hz. Eyyûb'un kalbindeki bela ve sıkıntıdan daha ağır olduğu yorumunu yapmıştır.¹⁸⁹⁹

M. Ali es-Sâbûnî, Hz. Eyyûb'un yemin etmesinin nedeni hakkında şeytanın onun hanımına dini konusunda vesvese verip birtakım hile ve aldatmalar yapması, yiyeceğin üzerine Allah'ın ismini değil kendisinin ismini söylemesini emretmesi, Hz. Eyyûb'un da şeytanın şerri konusunda Allah'tan yardım istemesi üzerinde durmaktadır. Sâbûnî, konuyla ilgili naklettiği bir rivayette şeytanın Hz. Eyyûb'un hanımının geçiş yolu üzerinde oturup ona her saat birtakım hile ve aldatmalar yaptığını ve bu durumun kocasını sinirlendirmesine ve hastalığı iyileşirse hanımına 100 değnek vuracağına yemin etmesine neden olduğunu, sonra Hz. Eyyûb'un şeytanın şerrinden Allah'a sığınıp O'ndan yardım istediğini zira şeytanın bundan önce kendisinin malına ve nefesine kastettiği gibi şimdi de hanımına dini konusunda vesvese verdiğini ve hanımına yiyeceğin üzerine Allah Teâlâ'nın ismini değil kendisinin ismini anmasını emrettiğini kaydetmektedir.¹⁹⁰⁰

Seyyid Kutub da *Fî Zılâli'l-Kur'ân* adlı tefsirinde, Hz. Eyyûb'un bir olaydan dolayı yemin etmesi ve 100 değnek olayı bağlamında şeytanın kötü telkinlerde bulunduğu ve yaptığı yemini yerine getirmesindeki kararlılığına dikkat çekmektedir. Kutub'un anlattığına göre şeytan dar günlerinde Hz. Eyyûb'a vefakâr kalan bir avuç dostları -ki bu dostlarından biri de hanımı idi- aracılığıyla bazı kötü telkinlerde bulunmuştu. "Eğer Allah Teâlâ Hz. Eyyûb'u sevseydi, onun başına bunca belayı yağdırmazdı." şeklindeki sözlerle şüphe yaymaya çalışmıştı. Hz. Eyyûb'un dostları da bu sözleri onunla konuşuyorlardı. Bu ise Hz. Eyyûb'u uğradığı sıkıntı ve belalardan daha fazla üzüyor ve rahatsız ediyordu. Bu şeytanî telkinlerden bazılarını hanımı kendisiyle konuşurken dile getirince, Hz. Eyyûb eğer Allah'ın izniyle sağlığına kavuşursa hanımına yüz değnek vuracağına yemin etmiştir.¹⁹⁰¹ Hz. Eyyûb, yakalandığı

¹⁸⁹⁹ Kurtubî, *el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'ân*, 2002, 11/105.

¹⁹⁰⁰ Sâbûnî, *el-Müntekâ min 'işmeti'l-enbiyâ*, 165.

¹⁹⁰¹ Kutub, *Fî Zılâli'l-Kur'an*, 7/296-297.

hastalıktan kurtulup şifa bulunca yapmış olduğu yeminini yerine getirmek isterse de hanımının bunu hak etmediğini düşünerek bir çıkış yolu aramıştır. Hz. Eyyûb'un bu arayışı üzerine Yüce Allah da ona fetva mahiyetinde fikhî bir ruhsat ve kolaylık göstermiş, ona eline 100 saptan oluşan bir buğday demeti yaparak bu demet sapıyla hanımına bir defa vurmasını ve bu şekilde yeminini yerine getirmesini emretmiştir. Onun yeminini bozmasına izin vermemiş fakat hanımına vurmasını da mübah kılmıştır.¹⁹⁰² Nitekim İslâm kaynaklarında anlatıldığı üzere Hz. Eyyûb, sembolik olarak bir demet buğdayla hanımına vurmuş ve kendisine öğretildiği şekilde yeminini yerine getirmiştir.

Hz. Eyyûb'un şeriatında yemin ve kefâretin olup olmadığı konusunun tefsir kaynaklarında ele alındığı görülmektedir. Hz. Eyyûb'un şeriatında yemin ve yemin kefâretinin olduğu ve başkası adına onun izni olmaksızın kefâret verilebileceği ve böylece kişinin üzerinden kefâret düşeceği konusunda rivayetler bulunmaktadır.¹⁹⁰³ Allah'ın bu emri peygamber Hz. Muhammed'in bazı fikhî tatbikatlarına örnek teşkil etmiştir. Hz. Muhammed bu ilâhî emri dikkate alarak Ensar'dan bir sahâbînin hastalığı esnasında yanına gelen bir câriye ile zina yapması üzerine, ileri derecede hasta olmasından dolayı o sahâbiye 100 saptan oluşan bir buğday demetiyle vurulup cezasının uygulanmasını istemiş ve cezayı tatbik etmiştir.¹⁹⁰⁴ Onun bu tatbikatı *hiyel* konusunda Sünnet'ten getirilen önemli delillerden biri olmuş, İslâm Hukuku'nda *hiyel* babında kaynaklık etmiş ve âlimler *hiyel* konusunda bazı fikhî hükümler istinbat etmişlerdir.

İslâm âlimleri bir fıkıh terimi olan *hiyel* konusunun câiz olup olmadığını tartışıp çeşitli görüşler ileri sürmüş ve deliller ışığında *hiyeli* hüküm bakımından câiz olan ve câiz olmayan hile olarak ikiye ayırmışlardır. Âlimlerin câiz olan hile konusunda Kur'ân'dan getirdikleri önemli delillerden biri de Hz. Eyyûb'un karısına yüz değnek vurmaya yemin etmesinden sonra Allah Teâlâ'nın Hz. Eyyûb'a, 100 saptan meydana gelen bir buğday demetiyle karısına vurması halinde yeminini yerine getirmiş olacağını

¹⁹⁰² es-Sâd 38/44; Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd es-Semerkandî el-Mâtürîdî (öl. 333/944), *Te'vîlâtü'l-Kur'ân Tercümesi*, ed. Yusuf Şevki Yavuz, çev. Bekir Topaloğlu vd. (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2015), 15/252.

¹⁹⁰³ Sâbûnî, *Ravâ'iu'l-beyân*, 2/438, 423-441.

¹⁹⁰⁴ Ebû Dâvûd, "Hudûd", 34; İbn Mâce, "Hudûd", 18; Ebî Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî (öl. 241/855), *el-Müsned* (Kahire: Müessesetü Kurtuba, ts.), 5/222. İslâm Hukuku'nda *hiyel* hakkında geniş bilgi için bk. Saffet Köse, "Hiyel", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 1998), 18/173; Sâbûnî, *Ravâ'iu'l-beyân*, 2/423-441.

vahiyle bildirmesidir.¹⁹⁰⁵ Kur'ân'ın bahse konu bu âyetinde yapılması diyaneten ve kazâen meşrû ve mümkün olan bir maksada hileyle ulaşmaya ve kişinin karşılaştığı bir güçlüğü hem kendisinden hem de başkasından kaldırmasına yönelik bir cevaz bulunmaktadır.¹⁹⁰⁶

Hiz. Eyyûb ile ilgili olarak Kur'ân'da anlatılan *hiyel* örneđi İslâm hukukçuları tarafından bu fetvanın veya hükmün sadece ona has bir hüküm olup olmadığı, onunla birlikte bütün müminleri de kapsayıp kapsamadığı konusunda farklı yorumlar yapılmıştır. Bu konudaki görüşler şöyle özetlenebilir:

1. Sâd sûresindeki 44. âyetin hükmü “...Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk...”¹⁹⁰⁷ âyetiyle neshedilmiştir.

2. Hiz. Eyyûb kıssasının umumu ve İslâm Hukuku'ndaki daha önceki ümmetlerin şeriatı, yani *Şer'u men Kablenâ*'dan nesheden bir hüküm gelmediđi müddetçe hüküm olarak konulmuştur. Söz konusu âyeti, nesheden bir âyet gelmemiştir. Ebû Umâme hadisi, âyetteki bu darb hükmünün neshedilmediđine bir hüccet olarak kabul edilmiştir.¹⁹⁰⁸

3. Atâ b. Ebû Rebâh, İbn Ebû Leylâ, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Şâfiî bu hükmün, tüm insanlar için geçerli genel bir hüküm olduđu kanaatindedir.¹⁹⁰⁹

4. İbn Abbas, Mücâhid b. Cebr, İmam Mâlik, İmam Ahmed b. Hanbel, İbn Kayyim el-Cevziyye (öl. 751/1350) ve bazı âlimlere göre âyette bahsedilen bu fikhî ruhsat Allah Teâlâ'nın rahmet ve merhametine örnek olarak zikredilmiştir. Hiz. Eyyûb'a ve hanımına has hususî bir fikhî hüküm olup umumu, yani tüm müminleri kapsamamakta ve başkaları için delil teşkil etmemektedir.¹⁹¹⁰ Hiz. Eyyûb'un şeriatında kefarete uygulaması olmadığı için Allah ona böyle bir yol göstermiştir. İslâmiyet'te kefarete olduđu için bu hükmeye ihtiyaç yoktur. Allah, Hiz. Eyyûb'a eline bir buğday demeti almasını ve bu demetle hanımına vurmasını ve yeminini bozmamasını¹⁹¹¹ buyurarak 100 saptan oluşun bir buğday demeti yapıp onunla hanımına vurmak suretiyle yeminini yerine getirmesini istemiş, onun yeminini bozmasına izin vermemiş fakat

¹⁹⁰⁵ es-Sâd 38/44.

¹⁹⁰⁶ Köse, “Hiyel”, 18/170, 172-173.

¹⁹⁰⁷ el-Mâide 5/48.

¹⁹⁰⁸ Sâbûnî, *Ravâ'iu'l-beyân*, 2/435; Köse, “Hiyel”, 18/173.

¹⁹⁰⁹ Sâbûnî, *Ravâ'iu'l-beyân*, 2/434-435.

¹⁹¹⁰ Sâbûnî, *Ravâ'iu'l-beyân*, 2/434; İmam İbn Kayyim el-Cevziyye, *İbn Kayyim Tefsiri (Bedâiu't-Tefsîr)*, drl. Yusrî es-Seyyid Muhammed, çev. Harun Ögmüş - Halil Aldemir (İstanbul: Karınca & Polen Yayınları, 2011), 3/491; Köse, “Hiyel”, 18/173.

¹⁹¹¹ es-Sâd 38/44.

hanımına vurmaya mübah kılmış ve yemin kefâretini emretmemiştir.¹⁹¹² Bir günah işlemek konusunda olmadığı müddetçe yemini yerine getirmede kefâretin daha faziletli olduğuna dair âyette bir delil bulunmaktadır. İbnü'l-Arabî, İbn Teymiyye (öl. 728/1328) ve İbn Kayyim Hz. Eyyûb'un yaşadığı zamanda onun şeriatında kefâret uygulamasının olmadığını zikretmektedirler.¹⁹¹³

5. Bazı tefsir kaynaklarında daha önceki ümmetlerin şeriatlarında kefâret olmadığı görüşüne karşı İbn Şihâb hadisinden hareketle Hz. Eyyûb'un şeriatında kefâret olduğu da öne sürülmektedir.¹⁹¹⁴ Hz. Eyyûb'un şeriatında efdal olanın yapılan yemini yerine getirmek olduğu fakat Allah'ın Müslümanlara onun hafifletilmesi için ruhsat verdiği belirtilmektedir.¹⁹¹⁵

6. Hz. Eyyûb hanımına vuracağına dair yemin etmemiş, adak adamıştı.

7. Bu âyet, had cezalarının tatbik edilmesine dayanamayacak durumda olan hastalar için İslâm Hukuku'nda böyle bir fikhî ruhsatın bulunduğunu haber vermektedir.

8. Âyetin haber verdiği husus, İslâmiyet'in esaslarına uymayan ve dolayısıyla Müslümanlar için delil teşkil etmeyen İslâm Hukuku'ndaki *Şer'u men Kablenâ* ile ilgili olmakla birlikte bu âyetin Kur'ân'da zikredilmesinin Müslümanları ilgilendiren bir yönünün bulunduğu belirtilmektedir. Hz. Muhammed'in, bir câriye ile zina eden Ensar'dan bir zatın ileri derecede hasta olması sebebiyle ona bu türde bir had cezası uygulamasında¹⁹¹⁶ olduğu gibi iyileşmesi umulmayan veya cezaya dayanamayacak durumda olan kişilere sembolik bir had cezasının uygulanmasının ceza felsefesi ve

¹⁹¹² Kur'ân'da yemin kefâreti şartlarına uygun olarak yapılan yeminin bozulması halinde gerekli olan kefâret on fakiri doyurmak veya giydirmek veya bir köle azat etmektir. Bunlara gücü yetmeyen kimse için üç gün oruç tutmak şeklinde geçmektedir. Kefâret borçlusu bu emirlerden birini yapmak konusunda muhayyer kabul edilmektedir. Bk. el-Mâide 5/89; Mâtürîdî, *Te'vilâtü'l-Kur'ân Tercümesi*, 2015, 15/252; Ertuğrul Boynukalın, "Yemin", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2013), 43/418; Rahmi Yaran, "Kefâret (Fıkıh)", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2002), 25/108.

¹⁹¹³ Sâbûnî, *Ravâ'iu'l-beyân*, 2/438; İmam İbn Kayyim el-Cevziyye, *Bedâiu't-Tefsîr*, 2011, 3/492.

¹⁹¹⁴ Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed Kurtubî, *el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'ân (el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'ân ve'l-Mübeyyinu Limâ Tedammenehü Mine's-Sünneti ve Âyi'l-Furkân)*, çev. M. Beşir Eryarsoy (İstanbul: Buruc Yayınları, 2002), 15/215; Sâbûnî, *Ravâ'iu'l-beyân*, 2/438.

¹⁹¹⁵ Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd es-Semerkindî el-Mâtürîdî (öl. 333/944), *Te'vilâtü'l-Kur'ân Tercümesi*, ed. Yusuf Şevki Yavuz, çev. Bekir Topaloğlu vd. (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2015), 12/285 (dip. 115).

¹⁹¹⁶ Ebû Dâvûd, "Hudûd", 34; İbn Mâce, "Hudûd", 18; Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî (öl. 241/855), *el-Müsned* (Kahire: Müessesetü Kurtuba, ts.), 5/222.

sembolik de olsa hiçbir suçun cezasız kalmayacağı fikrinin toplumda yerleşmesi açısından önem arz ettiği ifade edilmektedir.¹⁹¹⁷

9. Vurma haddinin toptan mı yoksa ayrı ayrı (tefrik) mı tatbik edilmesi hususunda İmam Mâlik, İmam Ahmed b. Hanbel ve İmam Leys b. Sa'd kölesine 100 değnek vuracağına dair yemin eden kimsenin, bitki saplarından yüz tanesini demet yapıp bir defa vurmak suretiyle yeminini yerine getirmeyeceğini, vurmanın ayrı ayrı tatbik edilmesi gerektiğini şart koşmuşlardır.

10. İmam Ebû Hanîfe ve İmam Şâfî, demette yer alan her sap vurulan yere bir kere dokunduğu takdirde yeminin yerine gelmiş olacağını belirtmiş, vurmanın ayrı ayrı tatbik edilmesini şart koşmamıştır.¹⁹¹⁸

11. Kocanın hanımına tediben vurmasının mübah olup olmadığı konusunda bazı âlimler Sâd sûresinin 44. âyetini kocanın hanımına tediben vurmasının cevazına delil getirmişlerdir. Hz. Eyyûb'un hanımının zevcesinin hakkı hususunda hata yaptığını ve bu nedenle onun hanımına 100 değnek vurmaya yemin ettiğini zikretmişlerdir. Allah, Hz. Eyyûb'a hanımına yüz saptan oluşan bir demet sapı hep birden bir kere vurarak yeminini yerine getirmesini emretmiştir. Şayet vurma fiili câiz olmasaydı elbette bunu Kur'an ikrar etmez ve delil olarak zikretmezdi. Söz konusu âyette hanıma edep hududunun üstünde vurmanın câiz olmadığına bir işaret vardır. Ebû Bekr Ahmed b. Alî er-Râzî el-Cessâs (öl. 370/981) da Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da kadınlara vurma konusunu zikrettiğini ve bunu kadınlar evlilik yükümlülüklerini reddederek baş kaldırdıklarında mübah kıldığını, Kur'an'daki Eyyûb kıssasının kocanın *nüşûz*¹⁹¹⁹ dışında hanımına tediben vurmasına delalet ettiğini dile getirmiştir.¹⁹²⁰

12. Allah'ın fiillerinde maslahata bağlı olup olmadığı, fiillerinin bir hikmetten dolayı olup olmadığı konusunda Fahrüddîn er-Râzî, Eyyûb kıssasında Hz. Eyyûb'un başına gelenlerin Allah'ın kendi ilâhî iradesiyle gerçekleştiğini, O'nun fiillerinde maslahatlar ve mefsedetlerle ta'lil edilmekten, yani gerekçe sorulmaktan ya da bağlanmaktan münezzehe olduğunu, O'nun yaptıklarından dolayı sorgulanamayacağını fakat insanların sorgulanacaklarını, Hz. Eyyûb'un hiçbir günah işlemediğini ve bu

¹⁹¹⁷ Köse, "Hiyel", 18/173.

¹⁹¹⁸ Sâbûnî, *Ravâ'iu'l-beyân*, 2/435; Yıldırım, *İlmin Işığında Asrın Kur'an Tefsiri*, 1987, 8/5177.

¹⁹¹⁹ *Nüşûz*, İslâm Hukuku'nda kadının evlilik hukukuna riayet etmemesi, evlilik birliğini sürdürmeyi engelleyecek düzeyde geçimsizlik sergilemesi demektir. Nüşûz hakkında bilgi için bk. Hacı Mehmet Günay, "Nüşûz", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2007), 33/303-304.

¹⁹²⁰ en-Nisâ 4/34. Bk. Sâbûnî, *Ravâ'iu'l-beyân*, 2/433-434.

günah sebebiyle imtihan edilmediğini, onun başına gelen bu uzun elemeleri ve hoş olmayan hastalıkları kendisine sevabını ziyadesiyle lütfetmesi için Allah'ın verdiği, elemeleri ve hastalıkları vasıta kılmaksızın da Allah'ın Hz. Eyyûb'a her türlü hayrı ve menfaati ulaştırmaya kadir olduğunu, bu hastalıklar ve afetlerde herhangi bir fayda ve hikmet olmadığını belirtmiştir.¹⁹²¹

Tefsir kaynaklarında üzerinde durulan hususlardan biri de Eyyûb kıssasından çıkarılacak mesajlar ve öğütlerdir. Eyyûb kıssasından alınacak temel mesajlar ve öğütler şunlardır:

1. İnsanoğlu ömrü boyunca imtihan edilmektedir. Mümin, Allah'a iman ettikten sonra dinine bağlı olduğu ve dininde samimiyet gösterdiği nispette imtihan ve belalarla karşılaşır. Çünkü başa gelen dertler ve zorluklar nimetin kıymetiyle doğru orantılıdır.

2. İmanın en güçlü göstergesi, ümidini Allah'a bağlamak ve başa gelen hadiselerde sabır ve tahammül gücünü göstermektir.

3. Mümin, başına gelen sıkıntı ve dertlerde halini başkalarına değil sadece Allah'a arz etmelidir. Çünkü Allah, merhamet edenlerin en merhametlisi olup kendisine halisane bir şekilde ve ümitle yönelen kullarına merhametiyle muamele eder ve onları sever.

4. Hz. Eyyûb, Allah Teâlâ'nın rızası istikametinden ayrılmadığı için onun yaptığı halis dua Allah tarafından kabul olunmuş; yakalandığı ağır hastalıktan sonra sağlığına yeniden kavuşmuş ve kaybettiği malları ve çocukları bir misli ziyadesiyle kendisine bahşedilmiştir.

5. Dünya hayatında katlanılması en zor durumlardan biri insanın sahip olduğu nimetlerin elinden gitmesidir. Eldeki nimetlerin şükürünü yerine getirmelidir. İlâhî bir imtihan olarak nimetleri kaybedince de Allah'a teslim olmak ve çareyi sadece O'ndan beklemek gerekir. Hz. Eyyûb, bu durumun en güzel örneklerinden birini kendi şahsında göstermiştir. Zira Kur'an Hz. Eyyûb'un duasının Allah tarafından kabul edildiğini belirtirken, onun kullukta bulunan müminler için öğüt ve ibret alınacak güzel bir misal olduğunu hatırlatmakta¹⁹²² ve Hz. Eyyûb, öğüt ve ibret alınacak bir şahsiyet olmasının yanı sıra onun kıssası da bir ibret örneği teşkil etmektedir.¹⁹²³

¹⁹²¹ el-Enbiyâ 21/23. Bk. Râzî, *Tefsîru 'l-Fahri 'r-Râzî*, 1425, 9/5664; Sâbûnî, *Ravâ'iu 'l-beyân*, 2/437.

¹⁹²² el-Enbiyâ 21/84. Bk. *Kur'an-ı Kerim Meâli*, 328; Yıldırım, *İlmin Işığında Asrın Kur'an Tefsiri*, 1987, 8/3952.

¹⁹²³ Bilmen, *Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meâl-i Âlisi ve Tefsiri*, 1985, 4/2173.

6. Kur'ân'da muhtelif sûrelerde Eyyûb kıssasının zikredilmesi türlü nasihatler, farklı mesajlar ve hikmetler yansıtmaya yöneliktir. Bununla birlikte kıssadaki hadise hakkında müminlerin idraklerini uyanık tutma hikmetini de içermektedir.¹⁹²⁴

7. Eyyûb kıssasından tedavi olmanın vacip olduğu anlaşılmaktadır. Cenab-ı Allah, Hz. Eyyûb'u tedavi etmek için herhangi bir sebebe tevessül etmesini emretmeksizin de tedavi edebilmesine rağmen ona ayağının altından kaynakayan sudan içmesini ve yıkanmasını emretmiştir.¹⁹²⁵ Peygamberler de bir beşer olarak diğer insanlar gibi hastalanabilirler. Her hastalığın şifasını veren Allah'tır. Bu nedenle insan bir hastalığa yakalanınca bir yandan tedavi yollarını ararken, diğer yandan da şifayı Allah'tan beklemelidir. Çünkü Hz. Eyyûb, yakalandığı hastalıktan şifaya kavuşmak amacıyla bu iki yola da başvurmuştur. Yerden çıkan suyla yıkanması, müminlere tedavi yollarından birini talim etmektedir. Herhangi bir hastalığa yakalanan müminlere tedavi yollarını sorup öğrenmeleri ve yalnızca Allah'a yönelip O'ndan şifa ve rahmet istemeleri emredilmiştir. Kur'ân'da zikredildiği üzere Hz. Eyyûb'un yakalandığı hastalık konusunda Allah'tan şifa ve rahmet talebinde bulunması, O'nun şifa kaynağı olduğunun bir delili olarak kabul edilmektedir.¹⁹²⁶

Hz. Muhammed, tebliğ ve irşat vazifesini yerine getirirken Mekke ve Medine döneminde pek çok sıkıntı ve zorlukla karşılaşmıştır. Mekke döneminde Mekke'de sıkışıp kalan müminlere tesellide bulunmak ve onlara kurtuluşun yakın olduğunu dolaylı yoldan haber vermek amacıyla Hz. Eyyûb'un kıssasından bazı mühim safhalar örnek gösterilmektedir. Her sıkıntıdan sonra mutlaka bir genişlik ve kolaylık olacağına işaret edilerek müminlerin bir süre daha sabretmelerinin gerekliliğine dikkat çekilmektedir.¹⁹²⁷ Mekke'de özellikle boykot dönemi ve sonrasında müşriklerin Müslümanlara yaptıkları eza ve cefa, saldırı ve azgınlık Müslümanların tahammül sınırını aşmıştı. Müşriklerin yaptıkları işkence ve kendilerine verdikleri sıkıntılardan iyice bunalan sahâbiler, bu zor ve sıkıntılı durumlardan bir kurtuluş yolu aramaktaydılar. Allah, Hz. Eyyûb'un kıssasının mühim ve ibret dolu safhalarını onlara hatırlatmış; sabrettikleri takdirde onların da kurtulacaklarını, düşmanlarını yenip zafer kazanacaklarını, şeytan ve yardımcılarının tüm fısıltı ve vesveselerine rağmen tüm

¹⁹²⁴ Yıldırım, *İlmin Işığında Asrın Kur'an Tefsiri*, 1987, 8/3952.

¹⁹²⁵ Tabbâra, *Kur'ân'da Peygamberler ve Peygamberimiz*, 246.

¹⁹²⁶ Yıldırım, *İlmin Işığında Asrın Kur'an Tefsiri*, 1987, 8/3961-3962.

¹⁹²⁷ Yıldırım, *İlmin Işığında Asrın Kur'an Tefsiri*, 1988, 10/5171-5172.

kötülükleri tesirsiz bırakacağını dolaylı bir şekilde hem Hz. Muhammed'e hem de ona iman eden Müslümanlara ferahlatıcı müjdeli haberler vermiştir. Nitekim sünnetullah gereği iman düzeyinde karşılaşılan musibetlere sabredenlerin nihayetinde kurtuluşa ereceklerinin ilâhî bir vaat olduğuna dolaylı bir şekilde atıf yapılırken, kafirlerin günlerinin sayılı olduğu da bildirilmektedir.¹⁹²⁸

8. Kur'ân'da Hz. Eyyûb'un kıssası, nebîlerin bile zor sınav ve denemelerden geçirildiğini, onların hem başka insanların hastalıklarını iyileştirmek hem de kendi sağlıklarına kavuşmak için Allah'a niyaz etmek durumunda olduklarını göstermek için zikredilmiştir. Kıssada vurgulanan bir başka husus da tüm peygamberlerin Allah'ın bir ve tek olmasına iman etmeleridir. Bundan dolayı peygamberler kendi istek ve ihtiyaçları konusunda sadece Allah'a dua etmiş ve daima O'na sığınmışlardır. Allah, peygamberlerini pek çok konuda sınamış, onlar kendilerini her sınıdığında yine Allah'a sığınmış ve O'ndan yardım dilemişlerdir. Allah da onların dualarına icabet etmiş ve onların isteklerini bazen mucizevî şekillerde gerçekleştirmiştir.¹⁹²⁹

9. Allah'ın Hz. Eyyûb'u sınaması onun imanını ve makamını yükseltmek için bir imtihan olmuştur.

10. İnsan, bu dünya hayatında iman ölçüsünde imtihan olunur. Bundan dolayı nebîler imtihan bakımından insanların en büyüğüdür.

11. Allah'a tazarruda bulunmak ve şikâyet etmek methedilen sabra aykırı bir davranış değildir.¹⁹³⁰

12. Allah, kullarını fakirlikle imtihan ettiği gibi zenginlikle de imtihan eder. Mümin, bolluk ve darlık halinde Allah'a şükreden kimsedir.

13. Mümin layıkıyla Allah'tan sakınırsa, Allah Hz. Eyyûb'a yaptığı gibi o mümin kuluna da işinde ferahlık ve bir çıkış yolu yaratır.

14. Eyyûb kıssasından mümin kimsenin hanımına karşı iyi davranmasının gerekliliği de anlaşılmaktadır. Hz. Eyyûb, sağlıklı ve zenginken hanımına karşı iyi davranıyordu. Hanımı da onun sıkıntılı günlerinde ona iyi davranmıştı.¹⁹³¹ Hz.

¹⁹²⁸ Yıldırım, *İlmin Işığında Asrın Kur'an Tefsiri*, 1988, 10/5178.

¹⁹²⁹ Ebu'l-Alâ Mevdûdî, *Tefhimu'l-Kur'an Kur'an'ın Anlamı ve Tefsiri*, çev. Muhammed Han Kayani vd. (İstanbul: İnsan Yayınları, 2005), 3/329.

¹⁹³⁰ Sâbûnî, *Ravâ'iu'l-beyân*, 2/438.

¹⁹³¹ Tabbâra, *Kur'ân'da Peygamberler ve Peygamberimiz*, 247.

Eyyûb'un hanımı güzel sabrı ve iyi davranışı sebebiyle ilâhî imtihanı geçmiş, Allah Hz. Eyyûb'a hanımının hakkını gözeterek yeminini yerine getirmesi için kolay bir yol göstermiş¹⁹³² ve ona hanımına 100 saptan meydana gelen bir buğday demeti hep birden bir kez vurması konusunda fikhî bir hüküm göstermiştir.

15. İslâm Hukuku'nda *hile* ile amel edilmesi câiz kabul edilmektedir. Zira hileyle amel edilmesinde hakkı ya da hakikati iptal veya İslâmî emirlerden birini yıkmak gibi bir durum söz konusu değildir.¹⁹³³

Bazı âlimler “*Sonra bunların arkalarından başka nesiller yarattık.*”¹⁹³⁴ âyetini tefsir ederlerken Kur’ân’da ismi geçen kadim bir Arap kavmi olan Âd kavminin kendilerine gönderilen Hz. Hûd’u yalanlaması ve onun getirdiği dini inkâr etmesi sebebiyle şiddetli bir rüzgârla cezalandırıldığını kaydetmektedirler.¹⁹³⁵ Allah Teâlâ’nın Âd kavmini yok ettikten sonra dünyayı imar etme hususunda kendilerinden önceki ümmetlerin yerini almaları için yeryüzünde Hz. Lût, Hz. Sâlih, Hz. Şuayb, Hz. Eyyûb ve Hz. Yûsuf’un kavmi gibi başka kavimler, nesiller ve ümmetler var ettiğini belirtmektedirler.¹⁹³⁶

Yahudi kaynaklarında Hz. Eyyûb’un putlara ibadet etmeyi putperestlik olarak gören ve putlara karşı gelen biri olduğu, onun evinin yakınındaki put tapınağını ve içindeki putları kırıp yok eden, yani *ikonoklast* bir kişi olduğu nakledilmektedir. Ancak Kur’ân’da ve diğer İslâm kaynaklarında Hz. Eyyûb’un putlara karşı çıkan ve put tapınağını içindeki putlarla birlikte yok eden *ikonoklast* bir kimse olduğuna dair hiçbir rivayet bulunmamaktadır.¹⁹³⁷

V. Vakfiyelerde Hz. Eyyûb

Bazı kaynaklarda Hz. Eyyûb’un türbesiyle ilgili 1518 tarihli vakıf defterindeki kayda göre *Vakf-ı Türbe-i Hz. Eyyûb en-Nebî* adlı bir vakıf mevcuttur.¹⁹³⁸ Yine Hz. Eyyûb’un adına fakirler ve özellikle de cüzzamlı hastalar için bazı vakıfların tesis edildiği, bu konuda Osmanlı Devleti’nin H. 1273 ve 1287 tarihli resmî arşiv

¹⁹³² Sâbûnî, *Ravâ`iu`l-beyân*, 2/439; Tabbâra, *Kur’ân’da Peygamberler ve Peygamberimiz*, 247.

¹⁹³³ Sâbûnî, *Ravâ`iu`l-beyân*, 2/439.

¹⁹³⁴ el-Mü`minûn 23/42.

¹⁹³⁵ el-Kamer 54/19; el-Hâkka 69/6; el-Fussilet 41/16. Bk. Celal Kırcı, “Âd”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 1988), 1/333-334.

¹⁹³⁶ Zühaylî, *et-Tefsîru`l-münîr*, 1430, 9/371.

¹⁹³⁷ Vicchio, “The Image of Ayyub” (2005).

¹⁹³⁸ Güler, *Dini ve Tarihi Açısından Hazreti Eyyûb*, 82.

kayıtlarında *Eyyûb Nebî Aleyhisselam Makamı Vakfı*'nın ön sırada yer aldığı zikredilmektedir.¹⁹³⁹ Halep sancağına bağlı Urfa vilayetinde Kara karyesinde Mehmet Ağa tarafından 2/3 hisseli ve *hayrî* olarak kurulmuş *Eyyûb Nebî Aleyhisselam Vakfı*¹⁹⁴⁰ ve *Eyyûb Nebî Aleyhisselam Camii* adında bir vakfiye kaydından bahsedilmektedir.¹⁹⁴¹ Vakıflar tarafından devlet hazinesine ödenen senelik aidatlara bakıldığında *Aidât-ı Hazîne* kaydına göre *Eyyûb Vakfı* tarafından 1857 ve 1858 tarihlerinde 27,20 lira ödeme yapıldığı, 1859 tarihinde ise herhangi bir ödeme yapılmadığı belirtilmektedir.¹⁹⁴² *Eyyûb Nebî Makamı Vakfı* gelirler açısından varlıklı bir vakıf olup 1273/1856 tarihli arşiv kaydına göre vakfin gelirlerinin günde iki defa yemek pişirmek amacıyla *it'âm-ı taâma*, yani *yemek yedirmeye* ve *cüzzam hastalığına yakalanan fakirlerin tedavisine* tahsis edildiği, vakfiye kaydına göre vakfin senelik bakım ve onarımı yapıldıktan sonra geriye kalan gelir fazlasının eski zamanlardan beri fakirler ve cüzzam hastaları arasında pay edildiği kaydedilmektedir. Senelik kira usulüyle işletilen vakfin akarlarının düzenli toplanmasına önem verilmesi, vakfiye şartlarına uygun olarak çocuklar, fakirler ve özellikle de cüzzam hastalarının ihmal edilmemesi (H. 15 Receb 1311/M. 22 Ocak 1894), vakfa düzenli aralıklarla bağışta bulunan bazı hayırseverlerin yaptıkları hayrın fakirler ve cüzzamlı hastalar arasında paylaşılmasını istedikleri zikredilmektedir.¹⁹⁴³

¹⁹³⁹ Bahattin Turgut, *Urfa Vakıfları (1850-1900)* (İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora, 2013), 126, 129, 165, 180, 186, 199. Bu doktora tezi yayımlanmıştır. Bk. Bahattin Turgut, *Urfa Vakıfları (1850-1900)* (İstanbul: Arı Sanat Yayınları, 2020).

¹⁹⁴⁰ Turgut, *Urfa Vakıfları (1850-1900)*, 2013, 165.

¹⁹⁴¹ Turgut, *Urfa Vakıfları (1850-1900)*, 2013, 85.

¹⁹⁴² Turgut, *Urfa Vakıfları (1850-1900)*, 2013, 180.

¹⁹⁴³ Turgut, *Urfa Vakıfları (1850-1900)*, 2013, 126-127, 129, 164.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YAHUDİLİK'TE VE İSLÂMİYET'TE HZ. EYYÛB'ÜN KARŞILAŞTIRILMASI

Bu bölümde, Yahudilik ve İslâmiyet'in kendi dinî kaynakları göz önüne alınarak Hz. Eyyûb'un ayrıntılı bir karşılaştırması yapılmıştır.

Hız. Eyyûb geçmişte ve günümüzde mensubu bulunan Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâmiyet'te bir peygamber ve sabrın ve şükürün sembolü olarak gösterilen dinsel ve tarihsel örnek bir karakter kabul edilmektedir. Kutsal kitaplar Eski Ahit, Yeni Ahit ve Kur'ân-ı Kerîm'de Hz. Eyyûb isim olarak bizzat zikredilmektedir. Ancak Tanah, Yeni Ahit ve Targum teolojisinde Hz. Eyyûb'un *nebî* olduğu açıkça zikredilmezken, Kur'ân'da onun bir *nebî* ve *resûl* olduğu açıkça belirtilmekte ve İslâmî gelenekte Allah'ın âlemlere üstün kıldığı büyük peygamberlerden biri olduğu kabul edilmektedir. Eyyûb, Tanah literatüründe açıkça peygamber olarak zikredilmemesine rağmen Yahudilik'te genel Yahudi anlayışına göre diğer milletlerden gelen ve Yahudi olmayan (*goy, ger toşav, gentile*), Tanrı Yahve ile konuşup onun vahiylerine mazhar olması ve Rûhulkudüs'ü (*Ruah ha-Kodeş, Şekina*) taşıması nedeniyle bir *nebî* (*İyov navî*) olarak kabul edilip yüceltilmekte, İslâmî gelenekte de tebci edilmektedir.

Yahudilik'te Hz. Eyyûb hakkında birbirinden farklı ve çelişkili Rabbânî görüşler olduğu, onun hakkında hem olumlu hem de olumsuz bir algının geçmişten günümüze kadar ulaştığı ancak genel Yahudi anlayışının olumlu olduğu müşahede edilmektedir. Hz. Eyyûb, Yahudi geleneğinde genel olarak Tanrı'dan gerçekten korkan dört insandan biri, doğru, kâmil, kötülükten sakınan, mütevazı, faziletli, çok dindar, Nûh kanunlarını benimseyip tatbik eden bir *Nûhî* (*bney Noah*), doğru gentilenin güzel bir örneği, Yahve'ye dua ettiğinde duası kabul edilen, çok cömert -yoksul, dul, düşkün ve öksüzlere karşılık beklemeden yardım eden-, Yahve tarafından imtihan edilen ve uzun yıllar süren imtihanında başına gelen tüm musibetlere ve sıkıntılara sabır ve tahammül gösteren, güçlü imanı ile onun sınamasını başarıyla geçen önemli ve rol model bir kutsal

kitap karakteridir. Milâttan önce eski Mezopotamya’da antik Ortadoğu’da yaşamış gerçek bir tarihî şahsiyet, kraliyet danışmanı, bir İsrâîlî olmamasına rağmen Yahudi dinî tarihinde ve literatüründe rol oynayan ve Yahudi kimliği üzerinde etkili olan dinî, tarihî ve sosyal bir figürdür.

Tanah literatüründe Eyyûb’un sünnetli olarak doğduğu belirtilmezken, *Eyub* kitabında Tanrı Yahve’nin Eyyûb’u kâmil ve doğru bir insan olarak nitelendirmesi nedeniyle Midraşik literatürde onun sünnetli olarak doğan yedi kişiden biri olduğu belirtilmektedir. İslâmî literatürde ise Hz. Eyyûb’un sünnetli biri olması hususunda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Yahudilik’te Eyyûb’un, İbrânîce terimle etnik olarak *goyim* içerisinde anılan doğru bir *goy*, yani Yahudi olmayan, Yahudi olmayan milletlere veya paganlara gönderilmiş büyük ve putperest Arap bir peygamber, çok doğru olmayan gentile, günahkâr gentile, doğru olan bir *İsrâîlî*, firavunun hizmetkâr ve danışmanlarından biri olduğu yönünde farklı görüşler vardır. Hıristiyanlık’ta Patristik literatürde kilise babaları, Eyyûb konusunda Rabbânî literatüre nazaran ortak bir yaklaşıma sahiptir. Eyyûb, Hıristiyanlık’ta Patristik literatürde dindarlığın, sabrın ve misafirperverliğin örneği, acıya katlanan sabırlı bir aziz, stres altında sabır ve tahammül gösteren mütevazı bir fazilet örneği, İsa Mesih’in öncüsü, kutsal bir münzevi ve insan potansiyelinin bir modeli olarak kabul edilmektedir. İslâm’da ise Hz. Eyyûb hakkında sadece olumlu algının yanı sıra genel İslâmî anlayışın da olumlu olduğu görülmektedir. Hz. Eyyûb Allah’tan hakkıyla korkan iyi bir mümin, kötülükten kaçınan, doğru, kâmil insan, Allah’ın verdiği nimetlere daima şükreden, örnek sabır sahibi “daima sabırlı insan”, ihtiyaç sahiplerine, yoksullara, dullara, öksüzlere ve yetimlere karşılıksız yardım eden ve merhametli davranan “çok iyilik yapan/iyiliksever”, misafirlere ikramda bulunan, Allah’a çok yönelen ve çok dindar olan, şahsında gösterdiği iman, kuvvetli irade, başına gelen musibetlerde ortaya koyduğu sabr-ı cemîl, tevekkül, azîm, teslimiyet, şükür, rıza ve istikamet gibi özellikleriyle örnek bir insan, tarihte yaşamış gerçek bir karakter ve önemli bir dinî figür olarak kabul edilmektedir.

Yahudilik’te ve İslâmiyet’te Eyyûb’un güzel ve iyi kul olduğu üzerinde müşterek olarak durulmaktadır. Eyyûb, Yahudilik’te Yahve tarafından Tanah’ta “*Tanrı’nın kulu*” diye isimlendirilen ve “*kulum*” denilerek övülen iyi bir kul olarak anlatılmaktadır. İslâmiyet’te de Allah tarafından Kur’ân’da “*kulumuz*” ve “*ne güzel kul*” denilerek

methedilmekte ve inananlar için güzel ahlâk ve karakter sahibi iyi bir kul olarak tasvir edilmektedir.

Yahudilik'te genel Yahudi anlayışında din bilginleri Hz. İbrâhim'i ilk İbrânî ata, ilk monoteist ve ilk Yahudi olarak kabul etmektedirler. Yahudi kaynaklarında İbrâhim gibi Eyyûb'un da evinin yakınındaki put mabedini ve içindeki putları kırıp yok eden, yani *ikonoklast* bir kişi olduğu kabul edilmektedir. Eyyûb'un Tanrı inancında putperestlikten monoteizme geçtiği ve monoteizmi benimsediği, yalnızca tek Tanrı Yahve'ye inanan ve tevhit inancına sahip bir muvahhit, yani monoteist olduğu ve karakterinin monoteizme göre geliştiği kabul edilmektedir. İslâmî kaynaklarda ise Hz. Eyyûb'un putlara karşı gelen ve onları kıran *ikonoklast* biri olduğuna dair herhangi bir rivayet bulunmamaktadır. İslâmiyet'te genel İslâmî anlayışta tüm âlimler Hz. Eyyûb'un Hz. İbrâhim'in tevhide dayanan Hanîfliğe inandığını ve Allah'ın varlığına ve birliğine iman eden bir monoteist olduğunu kabul etmektedirler. Yahudi anlayışının aksine İslâmî anlayışta Hz. Eyyûb'un paganizmden monoteizme geçtiğine dair herhangi bir bilgi ve rivayet zikredilmemektedir. İslâmî kaynaklarda Hz. Eyyûb'un ölümünden sonra kavminin Hanîfliği değiştirdiği nakledilmektedir.

Kanonik Tanah literatüründe *Hezekiel* ve *Eyub* kitapları, Mişna, Talmud ve Midraş literatürü, Yahudi psödepigrafik *Eyub'un Vasiyeti*, *İbrâhim'in Vasiyeti* ve *Ben Sirak* kitapları, Ârâmîce *Targum İyov*, *Sefer ha-Zohar*, Ortaçağ Yahudiliğinde ve Modern Yahudilik'te, Holokost literatürü, Yeni Ahit ve Kur'an'da Hz. Eyyûb'un ismi bizzat zikredilmekte ve konu edilmektedir. Onun *doğru bir adam* olduğu vurgulanarak örnek hayatına, güzel ahlâkına, kişilik ve karakterine dikkat çekilmektedir. Tanah'ta, Kitâb-ı Mukaddes'te ve Kur'an'da Hz. Eyyûb'un örnek dinî ve ahlâkî karakterinin ve kıssasının temel özellikleriyle zikredilmesi Allah'ın ona ne kadar değer verdiğini ve yücelttiğini göstermektedir.

Yahudi dinî literatüründe Hz. Eyyûb ve arkadaşları Temanlı Elifaz, Şuahlı Bildad, Naamalı Tsofar ile Buzlu Elihu'nun isimleri zikredilmekte, Tanah literatüründe peygamber oldukları açıkça belirtilmese de Rabbânî literatürde ve Yahudi geleneğinde onlar İsrâiloğulları'na değil dünyanın diğer uluslarına peygamberlik eden Yahudi olmayan nebîler olarak kabul edilmektedirler. İslâmî literatürde ise Kur'an'da ve hadis literatüründe açıkça bu dört kişinin ismi geçmediği gibi nebî oldukları da zikredilmemektedir. Hadis literatüründe bazı rivayetler onların isimlerini zikretmeden

onlardan bahsederken, bazı İslâm tefsir kaynakları ise Yahudi dinî literatürüne uygun fakat İslâmî tabirler çerçevesinde çeşitli isimlerle Hz. Eyyûb'un dostlarından bahsetmektedirler. Hz. Eyyûb'un dostları Yahudi geleneğinin aksine İslâmî gelenekte nebî olarak addedilmemekte ve Hz. Eyyûb'un peygamberliğine iman eden kimseler olarak kabul edilmektedir.

Hz. Eyyûb ve kıssası Yahudilik ve İslâmiyet için bazı fikhî hükümlere ve Yahudi ve İslâm tefsir geleneğine kaynaklık etmiştir. Hz. Eyyûb, *Eyub* kitabının yorumlanmasında mühim bir rol oynamıştır. *Eyub* kitabı ve Eyyûb kıssası Yahudilik'te Halaka açısından bazı istisnai halahik hükümler içermekle birlikte hem Yahudi hukukunda miras taksimi, yas kuralları, aile hukuku ve anlayışının gelişimiyle diğer bazı hukukî konularda halahik hükümlere hem de Talmud ve Midraş literatüründeki dinî metinlere önemli bir kaynaklık etmiştir. Gerek midraşik anlamda Halaka ve Haggada'nın gerekse midraşik geleneğin esinlendiği Rabbânî kaynaklardan biri olmuştur. Yahudi âlimleri *Eyub* kitabının masoretik metninde anlatılan Eyyûb ve arkadaşlarının davranış ve tutumlarından bazı önemli halahik kural ve hükümler (*halahot*) ihdas ve istinbat etmişlerdir. *Eyub* kitabı ve Hz. Eyyûb Yahudi tefsir geleneğine kaynaklık ederken, *Eyub* kitabı hakkında geçmişten günümüze pek çok Yahudi âlimi önemli eserler kaleme almışlardır. *Eyub* kitabı, Tanah'taki bazı kelimelerden hareketle *keriya* gibi bazı halahik ahkâmı ve yorumları çıkarma faaliyetlerinde Yahudi âlimlerince kullanılan referans kitaplardan birisi olmuştur. *Eyub* kitabının ve kitaptaki Eyyûb figürünün gerek Yahudi tefsir geleneğine ve Tanah tefsir tarihine gerekse kutsal kitabın yorum çeşitliliğine Tanah ve Kitâb-ı Mukaddes'teki diğer biblik figürlerden daha fazla katkısı olmuştur. İslâmiyet'te de tefsir geleneğinde Hz. Eyyûb'un kıssası tefsirlerde işlenmiş ve İslâm tefsir tarihine ve fikhına katkıda bulunmuştur. Âlimlerin tefsirlerine ve İslâm Hukuku'nda *hiyel*, *yeminler*, *adıklar* ve *hadler* baplarında Eyyûb ruhsatı gibi bazı fikhî hükümlere ve yorumlara da hüccet olarak kaynaklık etmiştir. Âlimler, bu kıssadan İslâm Hukuku'na ilişkin bazı önemli fikhî hükümler çıkarmışlardır. Yahudilik'te Hz. Eyyûb hakkında pek çok eser yayımlandığı halde İslâmiyet'te nispeten daha az eser kaleme alındığı söylenebilir.

Eyyûb kıssası, Yahudilik'te yas ve yas kurallarının Halaka'ya dair kaynaklarından biri olarak kabul edilmektedir. Yahudi âlimleri *Sefer İyov*'daki Eyyûb'un çocuklarının vefat haberini almasından dolayı “*Ve Eyub kalktı ve kaftanını yırttı ve saçlarını kesti...*”

(İyov 1:20) pasuğunu bir Yahudi'nin vefat haberinin alınması üzerine mevtanın yas tutan birinci dereceden akrabalarının yedi günlük *şiva* döneminde yasin en şiddetli anında giydiği bütün giysilerini kol yeninden, yani yaka bölgesinden üzüntü işareti olarak hafifçe yırtmaları konusunu bir yakınının vefat haberini almasından dolayı bir Yahudi'nin *giysi yırtması (keriya)* pratiğine dair halahik delillerden biri saymaktadırlar.

Hız. Eyyüb'un çocuklarının vefat haberini almasından dolayı üzülp giysilerini yırtması konusu Yahudilik'teki *keriya* geleneğine kaynaklık etmesine rağmen İslâmiyet'te Kur'ân'da ve hadis literatüründe geçmediği gibi hiçbir fikhî hükme ve geleneğe de kaynaklık etmemiştir. Hız. Ya'kûb'un, çocuğu Yûsuf'un öldüğünü öğrendiğinde giysilerini yırtmasından beri Yahudilik'te Yahudi yaşam biçiminde halen uygulanan *keriya* geleneğinin aksine İslâmiyet'te bedenî, ailevî, dünyevî felakete ve acılara sabretmek tavsiye edildiği gibi bu türlü üzüntülü durumlarda peygamber Hız. Muhammed'in oğlu İbrâhim'in vefatına üzülp ağlamasından dolayı taşkınlık yapmadan ağlamak da yasaklanmamıştır. Ancak isyana benzer şekilde bağırıp çağırmak, saçını başını yolarak ağlamak ve giysilerini yırtmak kesinlikle haram kılınmıştır. İnsanî olarak kalben üzülmeye ve duygulanıp gözyaşı dökme hususunda bir mahzur görülmemiştir.

Rabbânî literatürde Talmud âlimleri Eyyüb'un olumlu ahlâkî vasıflarını övmektedirler. Eyyüb'un İbrâhim ile mukayesesinin takdire şayan olduğu ancak mukayesede ona erişemeyeceği kabul edilmektedir. Rabbi Yehoşua b. Hananiah ve Rabbi Yehoşua b. Hirkanus *Eyub* kitabına dayanarak Eyyüb'un Tanrı'ya mümkün olan en yüksek motivasyon ve sevgiden hizmet/ibadet ettiğini öne sürürken, Rabbi Yoşanan ben Zakkay ise yalnızca korkudan hizmet ettiğini iddia etmektedir. Bir başka Rabbânî yorum İbrâhim'in Tanrı'ya sevgiden, Eyyüb'un ise Tanrı'ya yalnızca mükâfatını kaybetme korkusuyla hizmet ettiğini belirtmektedir. Rabbânî görüşler arasındaki bu farklılık hem İbrâhim hem de Eyyüb için "Tanrı'yı sevmeye" ile "Tanrı'dan korkmaya" eşit sayan *Talmud Bavli*'deki görüşle çözüme kavuşturulmuştur.

Rabbânî kaynaklarda Eyyüb ve İbrâhim cömertlik, dindarlık vb. bazı yönlerden mukayese edilmekte ve ikisinin de çok cömert olduğu bildirilmektedir. Tanah literatüründe Eyyüb, dindarlık ve örnek ahlâkî vasıflar açısından İbrâhim peygamberden daha fazla övülmektedir. Talmud ve Midraş literatüründe dünya milletleri arasında Yahudi olmayan peygamberler arasında *şimdiye kadar yaşamış dünyanın en dindar*

*gentile*lerinden biri sayılmaktadır. Bazı rabbilerce dindarlık açısından İbrâhim'in Eyyûb'dan üstün olduğu, diğer bazı rabbilerce İbrâhim ve Eyyûb'un eşit olduğu, bazı rabbilere göre ise Eyyûb'un İbrâhim'den üstün olduğu hatta onu aştığı kabul edilmektedir. İbrâhim'in analojisinde olduğu gibi Eyyûb bir *mühtedi* (*toşav*) olarak betimlenmektedir. Doğruluk konusunda ilk İbrânî ata İbrâhim peygamberle yarışan ve İbrânî tarihinde İsrâiloğulları'nın büyük saygı duyduğu İsrâilî olmayan atalardan biri, Tanrı'yla mücadeleleri sebebiyle kusurlu bir kahraman veya mühtedi olarak nitelendirilip nitelendirilmediği tartışılan bir şahsiyettir.

Rabbânî kaynakların birçoğunda İbrâhim'in imtihanlarıyla Eyyûb'un acı çekmesi arasında doğrudan bir bağlantı kurulduğu, *Akedat Yitshak* olayının şeytanın İbrâhim'in kıymetine ilişkin bir meydan okuma tarafından yönlendirildiği ve burada Eyyûb'un hikâyesinin konusunun İbrâhim'in imtihanına açıkça yansıtıldığı görülmektedir. İbrâhim'in imtihanlarının *akedah* olayından sonra doğrudan Eyyûb'a aktarıldığı ve İbrâhim'in, bu olaydan hemen sonra kendisinin bir daha imtihana tabi tutulmaması için Tanrı'ya niyaz ettiği; Tanrı'nın da İbrâhim'e gelecekteki tüm imtihanlarının Eyyûb'a uygulanacağını bildirerek yanıt verdiği kaydedilmektedir.

Tanrı; *Sefer İyov*'un masoretik metninde *El, Eloha, Elohim, Yahve, Şadday, Go'elî, Osenî, Osey, Edî, Movkiah* ve *Hakam* isimleriyle zikredilmektedir. Bazen de antropomorfik olarak insanî ve cismanî sıfatlarla anlatılmaktadır. Kur'ân'da ise Tanrı'yı belirtirken *Allah, el-Kâdir, el-Fettâh, el-Hâlik, eş-Şâhid, er-Rab, el-Hakem* gibi isimler kullanılmakta fakat Tanah'taki antropomorfik Tanrı tasavvurunun aksine Allah antropomorfik olarak beşerî ve cismanî sıfatlarla asla nitelendirilmemektedir.

Tarihsel ve dinsel bir kişilik olarak Eyyûb, Yahudi geleneğinde biri olumlu diğeri olumsuz olmak üzere iki farklı şekilde algılanmakta ve yorumlanmaktadır. Tanah, Talmud ve Midraş literatürü ve Kabala literatüründe *Sefer ha-Zohar* gibi Yahudi dinî literatüründe Eyyûb hakkında hem olumlu hem olumsuz görüşler ve bir algı bulunmakla birlikte genel Yahudi anlayışında olumlu algı dile getirilmekte ancak eleştirel bakış ve olumsuz yaklaşım geçmişten günümüze devam etmektedir. Eyyûb, Yahudilik'te Tanah, Talmud ve Midraş literatürü ve *Sefer ha-Zohar*'da "Tanrı'dan korkan", Tanrı Yahve tarafından "dünyada onun gibi birisi olmayan", "kâmil", "doğru", "kötülükten çekinen" diye övülen kendi dönemindeki en doğru kişi, sabırlı, güzel ahlâk sahibi, yardımsever, Tanrı'nın verdiklerine rıza gösteren bir kimse olduğu şeklinde olumlu ifadeler ve algılar

yer almakta ve onun faziletleri övülmektedir. Yahudi dinî literatüründe Eyyûb hakkında bu olumlu yaklaşımın yanı sıra onun sabırsız, kibirli, Tanrı'ya karşı saygısızlık yapan, şikâyet eden, isyan eden ve günah işleyen biri olduğu şeklinde bazı olumsuz yaklaşımlar da vardır. Onun Tanrı hakkında ve bazı konularda söylediği bazı olumsuz sözleri nedeniyle ahlâkî karakteri ve dindarlığı konusunda rabbiler arasında tartışmalar ve eleştiriler bulunmaktadır.

Hız. Eyyûb'un kişiliğine dair Tanah, Yeni Ahit ve Kur'an'da anlatılanlar mukayese edildiğinde Tanah'ta ve Kur'an'da Hız. Eyyûb konusundaki anlatımlarda önemli farklılıklar ve tasvirler bulunmaktadır. Yahudi geleneğinde Hız. Eyyûb hakkında biri olumlu diğeri olumsuz iki ayrı Eyyûb tasviri ve anlatımı yer alırken, İslâmî gelenekte sadece olumlu bir algı ve tamamen olumlu anlatımlar yer almakta, olumlu ahlâkî özelliklere vurgu yapılmakta ve herhangi bir olumsuz tasvir zikredilmemektedir. Kur'an'da Hız. Eyyûb musibetlere güzelce sabır gösteren, güzel bir kişilik ve ahlâk sahibi doğru bir insan, sâlih bir kul ve mümin, her durumda Allah'a sığınma, başına gelen her türlü bela ve musibete sabretme ve kulluğunu en güzel şekilde gösterme konusunda müminler için mükemmel bir örnek ve güzel bir rol şahsiyet olarak anlatılmaktadır.

Hız. Eyyûb Tanah'ta, Yeni Ahit'te ve Kur'an'da diğery peygamberlerle birlikte fertler ve toplumlar için bir sabır örneği ve model bir şahsiyet olarak sunulmaktadır. Hem Tanah'ta hem de Kur'an'da yer alan Eyyûb kıssasında onun karşılaştığı tüm zorluk ve sıkıntılar zikredilmektedir. Yahve'nin, yaşadığı sıkıntıların nihayetinde Hız. Eyyûb'un ömrünün sonunu başlangıcından daha bereketli yaptığı ve kaybettiğini iki katıyla ona tekrar verdiği belirtilmektedir. Tanah'ta Hız. Eyyûb hem *sabırlı* hem de *sabırsız*, kaybettiği zenginliğine ve mallarına bir misliyle yeniden nail olan bir insan olarak anlatılırken, Kur'an'da sadece *sabırlı* ve *şükreden* ve Allah'ın, yaşadığı musibetler sonunda kaybettiği nimetlere bir misliyle tekrar kavuşturulan bir kimse olarak zikredilmektedir.

Eyub ve Eyub'un Vasiyeti kitaplarında Eyyûb'un hastalanması konusunda anlatılan bilgi ve rivayetler birbiriyle genel olarak örtüşmekte ancak hastalığından kurtulup iyileşmesiyle ilgili farklı bazı rivayetler bulunmaktadır. Eyyûb'un hastalığı esnasında cildinin kabuklarla, etinin kurtlarla kaplandığı ve yaralarına kurtların girip vücudunu sardığı ve onun vücudundan kaçan kurtları vücuduna tekrar geri koyduğuna

dair rivayet *Eyub* kitabı, *Eyub'un Vasiyeti* ve *Avot de-Rabbi Nathan* gibi Yahudi dinî literatüründe geçmektedir. Yahudi kaynaklı İsrâiliyat türü bu bilgi ve rivayetler Hıristiyan kaynaklarında kilise babalarından Tertullian'ın (öl. 220) *De Anima* adlı eserinde de yer almaktadır. İslâmiyet açısından ise bu bilgi ve rivayetlerin Kur'ân'da ve sahih hadis literatüründe yer almadığı, bununla birlikte tefsir, İslâm tarihi ve diğer bazı İslâm kaynaklarında Yahudi dinî literatürü kaynaklı rivayetler olarak nakledildiği görülmektedir.

Eyub kitabında Eyyûb'un yakalandığı şiddetli hastalıktan şifa bulup iyileşmesi olayıyla ilgili geniş anlatımlara yer verilmektedir. Kitapta Eyyûb'un hastalıkla geçen uzun bir zamandan sonra, Yahve'nin Temanlı Elifaz'a ve iki dostuna yedi boğa ve yedi koç alıp ateşte yakılan kurban olarak kendisine takdime arz etmelerini ve akabinde Eyyûb'un yanına giderek ondan kendileri için dua etmesini istediği geçmektedir. Yahve'nin bu ilâhî emri üzerine üç dostun *olah* kurbanı emrini yerine getirdiği, Eyyûb da bu üç dostu için dua ettikten sonra halis duasına karşılık Yahve'nin de onun duasına icabet ettiği ve hastalığını iyileştirdiği, imtihan gereği kaybettiği önceki mallarını ve çocuklarını iki katıyla ona yeniden verdiği ve onu eski refahına yeniden kavuşturduğu hatta daha da zengin yaptığı nakledilmektedir.

Eyub'un Vasiyeti kitabında ise Tanrı tarafından Eyyûb'a hastalığına şifa olmak üzere lütfedilen ve beline sarması emredilen üç iplikli bir cennet kuşağıyla ilgili ifadeler geçmektedir. Tanrı'nın Eyyûb'a üç iplikli bir cennet kuşağı verdiği ve ona bu kuşağı beline sarmasını emrettiği, Eyyûb'un da bu üç iplikli cennet kuşağını beline sarınca hastalığının mucizevî bir şekilde iyileştiği rivayet edilmektedir. Yahudi kaynaklarında Hz. Eyyûb'un hastalığından şifa bulmasıyla ilgili bu anlatılanların yanı sıra Kur'ân'da da onun maruz kaldığı hastalıktan nasıl kurtulduğu ilgili âyetlerde geçmektedir. Kur'ân'da Hz. Eyyûb'un hastalığından şifa bulmak için yaptığı samimi kavli duası üzerine Yüce Allah'ın ona ne yapması gerektiğini vahiyle bildirdiği ve fiilî dua olarak ayağını yere vurmasını emrettiği, bu ilâhî emir üzerine Hz. Eyyûb'un ayağını yere vurduğu ve yerden bir pınar kaynadığı, yerden kaynayan bu sudan içtiği ve bu suyla yıkanarak hastalığından şifaya kavuştuğu, kavli ve fiilî duasının Allah tarafından kabul edilip hastalığından şifaya kavuşmasından sonra kendisine kaybettiği önceki mallarının, çocuklarının ve ailesinin bir misliyle yeniden ihsan edildiği zikredilmektedir.

Bu kutsal metinler arasındaki fark kanonik Tanah'ın *Eyub* kitabında Eyyûb'un üç dostu için dua etmesi ve Tanrı'nın onun bu duasını kabul etmesi; apokrif *Eyub'un Vasiyeti* kitabında Tanrı'nın verdiği ve sarmasını emrettiği üç iplikli cennet kuşağını beline sarması; Kur'ân'da ise Hz. Eyyûb'un hastalığı esnasında şifa bulmak için yaptığı kavli dua ve bu duanın Allah tarafından samimi bulunarak kabul edilmesi ve Allah'ın ilâhî emriyle ayağını yere vurarak gösterdiği fiilî duayla yerden çıkan suyla yıkanması ve suyu içmesiyle mucizevî bir şekilde hastalığının iyileşmesidir. Yahudi kaynaklarında *cennet kuşağı*, İslâmî kaynaklardan hadislerde geçen Hz. Eyyûb'un ayağını yere vurmasıyla bir su gözesinin fışkırması ve bu sudan içince sağlıklı bir şekilde ayağa kalkması, Cebrail'in Hz. Eyyûb'a bir *cennet hüllesi* getirmesi ve ona giydirmesine dair rivayetlerde *cennet kuşağı* ve *cennet hüllesi* kavramlarının benzerliği dikkat çekmektedir. Ayrıca fiilî duanın bizzat ilâhî vahiyle Hz. Eyyûb'a bildirilmesi hususu sadece Kur'ân'da geçmekte ne Tanah'ta ne de Yeni Ahit'te yer almaktadır.

Allah'ın Hz. Eyyûb'a tüm kaybettiklerini bir misli fazlasıyla yeniden geri vermesi konusu hem Yahudi kaynaklarından Tanah'ta hem de Kur'ân'da, hadis, tefsir ve diğer bazı İslâmî kaynaklarda aynı ifadelerle nakledilmektedir. Tanah'ta, Tanrı'nın Eyyûb'a hastalığından şifa bulup iyileşmesinden sonra hem kaybettiği mallarının iki katını hem de ölen çocukları sayısınca 7 erkek ve 3 kız toplam 10 çocuk verdiği bildirilmiştir. Kur'ân'da ise Allah'ın kulluk yapan müminler için bir ibret ve rahmet olarak Hz. Eyyûb'a hastalığının iyileşmesinden sonra ailesini, mallarını ve çocuklarını *iki katı*, yani *bir misli* fazlasıyla yeniden bahşettiği ifade buyurulmuş fakat çocuklarının sayısı ve cinsiyetleri belirtilmemiştir. Gerek İbrânîce Tanah'taki "...Yahve, İyov'a önceki malının iki katını verdi." (İyov 42:10) pasuğu ve gerekse Kur'ân'daki "...ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha verdik." (el-Enbiyâ 21/84; es-Sâd 38/43) âyetleri arasındaki ifadelerin birbirine benzerliği, Tanah'ın masoretik metinleriyle Kur'ân'ın metinleri arasındaki ibarelerin ve pasajların yakınlığı dikkat çekmektedir.

Tanah'ın *Eyub* kitabında Tanrı Yahve'nin Eyyûb'u denediği ve şeytanın onu kandırmak istediği anlatılmaktadır. Kur'ân'da ise şeytanın onu kandırmak istediği konusu hiç geçmemektedir. Gerek *Eyub* kitabında gerekse Kur'ân'da Allah'ın Hz. Eyyûb'u ilâhî bir sınamaya tabi tuttuğu haber verilmektedir. Kur'ân'da Hz. Eyyûb'un peygamberler arasında adının geçtiği ve nebî olarak görevlendirildiği, kendisine "kulumuz" denilerek yüce ahlâkı övüldüğü, sabırlı bir kimse olarak örnek gösterildiği

geçmektedir. Ağır bir hastalığa yakalandığı söylenmekte ancak hastalığın ismi belirtilmemektedir. Allah'ın onu hastalık ve musibetlerle denediği, buna rağmen onun Allah'ı zikretmeye ve ona ibadet etmeye sadakatle devam ettiği ifade edilmektedir. Hastalık ve imtihanla geçen uzun sürenin ardından Allah'ın lütfu ve merhametiyle yakalandığı hastalıktan şifa bulunduğu ve nihayetinde sıhhatine, ailesine ve zenginliğine yeniden kavuştuğu anlatılmaktadır. Fakat onun hastalığının nedeni, türü ve evreleri konusunda herhangi bir bilgi verilmemektedir.

Eyub ve *Eyub'un Vasiyeti* kitaplarında ise Eyyûb'un yakalandığı hastalığın nedeni, türü ve evreleri konusunda ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Tanrı'nın Eyyûb'un mallarına ve çocuklarına musallat olması için şeytana izin verdiği ve şeytanın istediğini yapma izni alarak onların kaybına sebep olduğu geçmektedir. Akabinde şeytanın Tanrı'dan yeniden izin istediği; Tanrı'nın, canı hariç Eyyûb'un bedenine musallat olması ve ona hastalık vermesi için izin ve salahiyet verdiği belirtilmektedir. Bunun üzerine şeytanın ona musallat olup başından ayaklarına kadar onun tüm vücudunu - *Eyub* kitabına göre- *kötü çibanlar*, -*Eyub'un Vasiyeti* kitabına göre- *cüzzam* hastalığı, - *Eyub Targum*'a göre- *şiddetli bir iltihap* ile vurup onu hastalandırdığı, onun yakalandığı hastalığın insanları kendisinden nefret ettirici ve tiksinti verici ağır bir rahatsızlık olduğundan bahsedilmektedir. Fakat Kur'an'da Allah'ın şeytana Hz. Eyyûb konusunda izin vermesi, şeytanın Hz. Eyyûb'a musallat olması ve onun hastalanmasına, üzüntü ve acılar içinde kalmasına sebep olması ve yakalandığı hastalığın *cüzzam* olması hususlarından söz edilmemektedir.

Hz. Eyyûb'un hastalığının isminin ya da türünün ne olduğu konusunda Yahudi ve İslâm kaynaklarında farklı bazı görüşler olmasına ve hadis literatüründe onun hastalığının *cüzzam* veya *abraş* olmadığı yönünde bazı aksi görüşler belirtilmesine rağmen Yahudi, Hıristiyan ve İslâm kaynaklarındaki genel görüş onun hastalığının *cüzzam* olduğu yönündedir. Kur'an'da ve hadis kaynaklarında Hz. Eyyûb'un hastalığının *cüzzam* olduğuna dair hiçbir sarîh bilgi mevcut olmadığı, bazı İslâmî tefsir kaynaklarındaki Hz. Eyyûb'un hastalığının *cüzzam* olduğuna dair bilgilerin Yahudi kaynaklı rivayetlerden geldiği ve Yahudi kaynaklarından İslâm tefsir kaynaklarına geçtiği anlaşılmaktadır.

Hz. Eyyûb'un hastalığa hangi gün yakalandığı ve şifaya kavuştuğu konusunda Yahudi kaynaklarında hiçbir bilgi mevcut değildir. İslâm kaynaklarından bazı hadis

rivayetlerinde ise onun bir Çarşamba günü ismi belirtilmeyen ağır bir hastalığa yakalandığı ve bir Salı günü de hastalıktan şifaya kavuştuğu zikredilmektedir.

Yahudi ve İslâm kaynaklarında Eyyûb'un hastalığının yahut imtihanının süresi konusunun ele alındığı görülmektedir. Tanah'ta Hz. Eyyûb'un yakalandığı hastalığın süresi konusunda hiçbir rivayet mevcut değildir. Yahudi literatüründe Ausitis şehrinin dışında bir mezbelelikte bulunan bir gübre yığnında 12 ay/1 sene, 7 sene, 17 sene, 20 sene, 30 sene, 48 sene oturduğuna dair muhtelif rivayetler zikredilmektedir. Tanah gibi Kur'an'da da Hz. Eyyûb'un hastalığının süresi konusunda hiçbir bilgi mevcut değildir. Bu konuda hadis ve tefsir kaynaklarında ise birbirinden farklı pek çok rivayet nakledilmektedir. Yahudi ve İslâm geleneğindeki bu konudaki rivayetlerin farklılığından Hz. Eyyûb'un hastalığının süresi konusunda bu iki dinin âlimleri arasında bir ittifak olmadığı ve onun hastalığının uzun bir müddet devam ettiği anlaşılmaktadır. Hz. Eyyûb'un kaç yaşında iken hastalığa yakalandığı konusu incelendiğinde Yahudi ve İslâm kaynaklarının onun 70 yaşında hastalandığında ittifak ettikleri görülmektedir.

İnsan-şeytan ilişkisi bağlamında Hz. Eyyûb ve şeytan arasındaki ilişki açısından Kur'an, Eski Ahit ve Yeni Ahit'teki Eyyûb figürü ve imajı arasında önemli bir fark vardır. Tanrı'nın Eyyûb'un mallarına ve çocuklarına musallat olması için şeytana izin verdiği ve şeytanın onların kaybına sebep olduğu, canı hariç onun bedenine musallat olduğu ve onu hastalandırmak için şeytana izin verdiği, şeytanın da ona musallat olduğu ve bütün vücudunu *kötü çibanlar* ve *cüzzam* ile vurup onu hastalandırdığı, onun yakalandığı hastalığın insanları kendisinden nefret ettirici ve tiksindirici ağır bir rahatsızlık olduğu yönündeki Yahudi dinî literatürü kaynaklı bilgi ve rivayetleri bir nebînin dinî ve sosyal saygınlığıyla bağdaştırılmamakta ve temel İslâmî akideler açısından kabul edilmemektedir. Kur'an'da ve sahih hadis literatüründe bu tür bilgi ve haberler bulunmamakta, diğer İslâm kaynaklarında nakledilen bahse konu rivayetler ise İslâmî teolojide Yahudi dinî literatürü kaynaklı bilgi ve rivayetler olarak görülmekte ve bunlara itibar edilmemektedir.

Eski Ahit'te ve Yeni Ahit'te Hz. Eyyûb'un soyunun kime dayandığı hususunda hiçbir bilgi verilmezken, Kur'an onun zürriyetinden bahsetmekte fakat zürriyetini açıkça ifade etmemektedir. Hz. Eyyûb'un şeceresi, hangi soydan geldiği ve soyunun hangi peygambere ulaştığı konusunda Yahudi, Hıristiyan ve İslâm kaynaklarında

muhtelif görüşler bulunmaktadır. Yahudilik'te peygamberlik Âdem peygamberle başlayıp Malaki peygamberle son bulmaktadır. Eyyûb, Tanah literatüründe peygamber olduğu açıkça zikredilmemesine rağmen Yahudi dinî geleneğinde genel anlayışta Tanrı'dan vahiy alan ve Yahudi olmayan nebîlerden biri addedildiği için Talmud ve Midraş literatüründe *yedi gentile peygamberden biri* yahut *gentilelerin peygamberlerinden biri* sayılmaktadır. Yahudilik'te statü olarak sadece Nûh Kanunları'nı benimseyip yaşayan *yarı mühtedi*, bazı şaz Rabbânî görüşlere göre bir *Nûhi* kabul edildiği için Yahudi peygamber şecerelerinde ismi yer almamaktadır.

Tanah literatüründe ve Rabbânî literatürde Eyyûb'un kendi kimliğini ya da zürriyetini nasıl tanımladığı konusunda herhangi bir açık ifade bulunmadığı için onun şeceresi meselesi Rabbânî literatürde Tannaim uleması ve diğer Yahudi âlimleri arasında ele alınıp tartışılan ve ihtilaf edilen bir konudur. Bu konuda Yahudi geleneğinde âlimler Mişna öncesi Talmudik dönem, Mişna ve Talmud arası Amoraim dönem, Talmud sonrası Geonim dönem, Ortaçağ ve Modern dönemde karışık, farklı ve çelişkili muhtelif Rabbânî görüşler ileri sürmüşlerdir. Yahudilik'teki görüş ayrılığı Tannaim dönemine kadar gitmektedir. Yahudilik'te Eyyûb'un şeceresi konusunda biri olumlu, yani bir *İsrâîli* olduğu, diğeri olumsuz, yani bir *İsrâîli* olmadığı şeklinde iki farklı yaklaşım bulunmaktadır. Ancak Yahudilik'te genel Yahudi anlayışında Eyyûb'un şeceresi konusunda hâkim Rabbânî görüş onun ırk ve din bakımından Yahudi olmayan bir zat ve Yahudilerin dışındaki milletlerden biri olduğu yönündedir.

Hıristiyanlık'ta kilise babalarından Jerome, Eyyûb'un Esav'ın soyundan geldiğini ve onun bir Yahudi olduğunu ileri sürmektedir. İslâmiyet'te ise nübüvvet Hz. Âdem ile başlayıp peygamberliği bütün insanlığa yönelik olan ve bütün zamanları kapsayan ve kıyamete kadar sürecek olan Hz. Muhammed ile son bulmaktadır. Kur'ân ve hadis literatürü peygamberliği belli bir topluma yönelik olan Hz. Eyyûb'un peygamber olduğunu bizzat zikretmekte, tüm âlimler onun bir nebî olduğunu ittifakla kabul etmekte ve İslâmî peygamber şecerelerinde ismi yer almaktadır. Kur'ân, En'âm sûresinin 84. âyetinde “*Onun zürriyetinden... Eyyûb'u...*” şeklinde Hz. Eyyûb'un zürriyetinden bahsederken literal olarak onun zürriyetinin Hz. İbrâhim'den mi yoksa Hz. Nûh'tan mı geldiği hususunda ismi açıkça belirtmediğinden dolayı âyetteki “*hi*” zamirin kime ait olduğu hususunda âlimler arasında görüş ayrılığı ortaya çıkmıştır. Bazı âlimler Hz. Eyyûb'un zürriyetinin Hz. Nûh'un, diğer bazı âlimler ise Hz. İbrâhim'in zürriyetinden

geldiğini öne sürerken, İslâmî kaynaklarda da Hz. Eyyûb'un ırk olarak *İsrâîlî*, *Arabî*, yani Arap asıllı biri, *Mısırlı*, *Edomî/Edomlu* ve *Rûmî/Romalı* olduğu yönünde çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir. Ancak Kur'ân'ın söz konusu âyetinde literal olarak Hz. Eyyûb'un zürriyetinin Hz. İbrâhim'e dayandığı açıkça ifade edilmemesine rağmen İslâmî gelenekte genel anlayış Kur'ân'ın söz konusu âyetindeki “*hî*” zamirinin Hz. İbrâhim'e gittiği ve dolayısıyla onun soyundan geldiği ve ırk olarak diyar-ı Rûm'dan *Rûmî* bir zat olduğu yönündedir.

Hz. Eyyûb'un tarihte hangi zamanda ya da dönemde yaşadığı konusunun hem Yahudi hem de İslâm kaynaklarında ele alınıp incelendiği ve değişik haberler nakledildiği halde bu konuda bir görüş birliği olmadığı görülmektedir. Tanah ve Kur'ân, Hz. Eyyûb'un yaşadığı zamanın belirlenmesi konusunda herhangi bir bilgi zikretmemiştir. Onun yaşadığı zamanın belirlenmesi konusunda Kur'ân'da ve hadis literatüründe herhangi bir bilgi verilmediğinden dolayı âlimler ihtilaf etmiş ve birçok farklı görüş ileri sürmüşlerdir. Yahudi geleneğinde Eyyûb'un ne zaman yaşadığını belirleyemedikleri için bu konu Yahudi âlimleri arasında çokça tartışılan ve farklı görüşler ileri sürülen bir meseledir. Talmud âlimlerinin her biri, onun yaşadığı zamanı Tanah'taki iki kelime veya cümle arasındaki bir analogiden çıkarmışlardır. Kronolojik olarak tarihî dönemler içinde arkeolojik dönemlerden Geç Tunç Çağı (MÖ 1550-1200) ve I. Demir Çağı (MÖ 1200-918) arasında, eski Mezopotamya'da eski Mısır dönemlerinden Yeni Krallık Dönemi'nde (MÖ 1550-1070) Mısır'da milâttan önce 1522-1312 (yk. MÖ 16-14. asırlar) İbrânî takviminde 2238-2448 yılları arasında İbrânî atalar döneminde yaşadığı kabul edilmektedir. Hz. Eyyûb'un yaşadığı zaman konusunda ihtilaf olmakla birlikte Yahudi geleneğindeki en yaygın Rabbânî anlayış onun Hz. Mûsâ zamanında Mısır'da yaşadığı, Yitro ve Bel'am ile birlikte *danışman* olarak firavuna hizmet ettiği yönündedir.

Yahudi dinî kaynaklarında Hz. Eyyûb'un tarihte yaşadığı zamanın yanı sıra onun yaşayıp yaşamadığı konusunun da tartışıldığı görülmektedir. Bu konu, Kur'ân'da ve İslâmî literatürde Hz. Eyyûb diğer peygamberler gibi yaşamış gerçek bir tarihî şahsiyet olarak kabul edildiğinden dolayı İslâmî teolojide asla tartışılmamıştır. Rabbânî literatürde Hz. Eyyûb'un tamamen bir kurgu, bir metafor ve tarihte yaşamamış hayalî bir şahsiyet olduğunu ileri süren ve tarihî gerçekliğini tamamen reddeden farklı bazı şaz

Rabbânî görüşler olmakla birlikte genel Yahudi anlayışında hâkim görüş onun yaşamış gerçek bir dinî ve tarihî şahsiyet olduğu yönündedir.

Hız. Eyyûb'un tarihte coğrafi olarak yaşadığı yerin neresi olduğu konusu Yahudi ve İslâm kaynaklarında ele alınıp incelenmiştir. Yahudi kaynaklarındaki bilgiler Hız. Eyyûb'un eski Mezopotamya sınırları içinde bulunan Şark'ta İbrânîce Tanah'a göre *Erets Kedem*'de Edom topraklarının bir bölgesi olan ve Ölüdeniz'in güneydoğusunda bulunan Celile gölünün kuzeydoğusundaki Havran ile aynı yer olan, kuzeyde İsrâil Krallığı'nın (MÖ 920-721) yakınlarındaki *Uts diyarında* yaşadığını ve *bene Kedem*'den, yani Şark oğullarından biri olduğunu açıkça belirtmektedir. Yahudi ve İslâm kaynaklarındaki bilgiler Hız. Eyyûb'un yaşadığı yer olan Uts diyarının Karnaim olduğunu, Karnaim'in *Şeyh Sa'd* köyünde bulunduğunu ve günümüzde Şeyh Sa'd köyünün Suriye'de Şam'ın Havran kasabasında, Der'a vilayetinde Mıntika İzra' bölgesine bağlı Nevâ nahiyesinde olduğunu belirtmektedirler.

Hız. Eyyûb'un kaç yıl yaşadığı ve kaç yaşında öldüğü konusunda Yahudi dinî literatüründe ve İslâmî literatürde görüş birliği olmayıp farklı bilgiler zikredilmektedir. Tanah'ın *Eyub* kitabında Tanrı'nın Eyyûb'un hastalığını iyileştirdikten sonra onun 140 sene daha ömür sürdüğü, çocuklarını ve dört batın torunlarını gördüğü, kocamış ve günlere doymuş olarak vefat ettiği bildirilmektedir. İslâm kaynaklarında Eyyûb'un kaç yıl yaşadığı ve kaç yaşında öldüğü konusunda farklı bilgi ve rivayetler söz konusudur. Kur'ân'da Hız. Eyyûb'un kaç yıl yaşadığı ve kaç yaşında öldüğü konusunda bilgi verilmemekte, diğer bazı İslâm kaynaklarında 93, 150, 200, 210 yıl yaşadığı yönünde farklı rakamlar geçmektedir. Bu nedenle Hız. Eyyûb'un kaç yıl yaşadığı ve kaç yaşında öldüğü konusunda kesin bir rakam belirtilememektedir.

Yahudi kaynaklarındaki bilgiler Hız. Eyyûb'un eski Mezopotamya'da Kenân diyarında öldüğünü nakletmekte fakat onun nereye gömüldüğünü ve mezarının nerede olduğunu söylememektedir. Hız. Eyyûb'un ölünce nereye gömüldüğü kesin olarak bilinmemekle birlikte Suriye, Türkiye, Lübnan, Umman, Irak, Özbekistan gibi dünyanın çeşitli ülkelerinde Hız. Eyyûb'a nispet edilen ve onun mezarı olduğuna inanılan mezarlar ve makamlar bulunmaktadır. Ancak Hız. Eyyûb'un mezarı olduğu söylenen ve ona nispet edilen bu mezarlar arasında günümüzde Suriye'de ve Türkiye'de bulunan iki mezar öne çıkmaktadır. İslâm kaynaklarındaki bazı bilgiler hem Suriye'de Havran'da

Şeyh Sa'd köyünde hem de modern Türkiye'de Şanlıurfa vilayetinin Eyyûb Nebi beldesinde Hz. Eyyûb'a nispet edilen mezarları zikretmektedirler. Ancak bu iki mezardan hangisinin Hz. Eyyûb'un mezarı olduğunu kesin olarak tespit etme imkânı verecek herhangi bir dinî, tarihî ve arkeolojik bilgi bulunmamaktadır.

Yahudi ve İslâm kaynaklarında Hz. Eyyûb'un doğruluğunu ve olağanüstü zenginliğini gören şeytanın ona karşı hasetle dolu olduğu nakledilmektedir. Tanah'ın *Eyub* kitabında Eyyûb'un doğruluğu ve zenginliği nedeniyle şeytanın, meleklerin Tanrı'nın huzurundaki toplantılarında onun dindarlığını kötüleyerek onu küçük düşürmeye çalıştığı, ona haset ettiği, onu hastalandırdığı ve ona galebe çaldığı belirtilmektedir. Kur'an'da ise Hz. Eyyûb'un şeytandan Allah'a sığındığı, başına gelen tüm felakete ve uzun yıllar süren ağır hastalığına karşı şahsında ortaya koyduğu güzel sabır, yaptığı fiilî ve kavli dua ile halini Allah'a arz etmesi üzerine Allah'ın ona ayağını yere vurmasını emrettiği, onun ayağını yere vurunca mucize olarak Allah'ın lütfuyla yerden bir su çıktığı, çıkan bu suyla yıkandığı ve ondan içtiği ve böylece yakalandığı hastalıktan kurtulup sağlığına yeniden kavuştuğu anlatılmaktadır. Hz. Eyyûb önceki sağlığına tekrar kavuştuğu gibi şeytanın vesvese, iğva, haset ve düşmanlığına rağmen başına gelen tüm sıkıntılara ve zorluklara güzel sabır göstermek ve kulluğuna devam etmek suretiyle şeytanı yendiği, akabinde kaybettiklerine bir kat fazlasıyla yeniden kavuştuğu zikredilmektedir.

Kur'an'da şeytanın kandırmaya yönelik insanlara vesvese vermesi bahsedilen konulardan biridir. Ancak Tanah'ta şeytanın Hz. Eyyûb'un şahsında iğva ve vesvese vermesine, çocuklarına, mallarına ve vücuduna musallat kılınmasına değinilirken, Kur'an'da şeytanın kandırmaya yönelik Hz. Eyyûb'a vesvese vermesi ve musallat kılınması hususlarından bahsedilmemektedir.

Bazı İslâm kaynaklarında şeytanın Hz. Eyyûb'un göklerde melekler tarafından hayırla anıldığını duyunca haset ettiğinden dolayı onu Allah'a karşı isyan ettirebilmek için her yolu denediği, ona hatta hanımına da vesvese verdiği ancak sahip olduklarının helak olması nedeniyle Hz. Eyyûb'un şükre devam etmesine ve tevekkül ve azmine şeytanın haset etmesine rağmen onun Allah'a iman, kuvvetli irade, örnek sabr-ı cemîl, tevekkül, azîm, teslimiyet, şükür, rıza ve istikametle bunun üstesinden geldiği zikredilmektedir. Bazı tefsirlerde Hz. Eyyûb'un hastalanmasına ve üzüntüler içinde

kalmasına şeytanın vesvesesinin sebebiyet verdiğine değinilmekle birlikte genel İslâmî anlayış onun hastalanmasında şeytanın hiçbir dahlinin ve etkisinin olmadığı ve hastalığının şeytandan değil yalnızca Allah'ın fiilinden dolayı meydana geldiği yönündedir.

Kutsal kitap fenomeni açısından Tanah, Yeni Ahit ve Kur'ân mukayese edildiğinde Eyyûb kıssası özelinde üç kutsal kitap arasında önemli farklar bulunmaktadır. Kur'ân tedvin, tasnif, redaksiyon, yazıyla tespit ve muhteva yönüyle sahip olduğu birlik bakımından kutsal kitap fenomeninin en özgün biçimini yansıtmaktadır. Eski Ahit ve Yeni Ahit'in redaksiyonunun ise birlikten yoksun, Eski Ahit'teki *Eyub* kitabının üç kaynağın ya da edisyonun bir birleşimi olduğunu ve üç kaynaktan derlendiğini söylemek mümkündür. Ancak Kur'ân'ın vahiy mahsulü ve tek ilâhî kaynaktan geldiği kabul edilmekte ve Kur'ân bu özelliğiyle Kitâb-ı Mukaddes'ten ayrılmaktadır.

Tanah'taki ve Kur'ân'daki Eyyûb kıssasının ana karakteri ve sembol ismi aynı şahsiyet olmasına rağmen bu iki kutsal kitapta Hz. Eyyûb hakkında anlatılanlar muhteva olarak birbirini tutmamaktadır. Tanah'ta, Yeni Ahit'te ve Kur'ân'da tasvir edilen Eyyûb figürüne bakıldığında kutsal kitaplardaki Eyyûb imajı açısından Tanah'taki ve Yeni Ahit'teki Eyyûb figürü ile Kur'ân'daki Eyyûb figürü arasında mühim bir fark bulunmaktadır. Kanonik Tanah'ta *Eyub* kitabının ilk iki babı, Yeni Ahit'teki *Yakub'un Mektubu* ve apokrif *Eyub'un Vasiyeti* kitaplarındaki güzel ahlâk sahibi *sabırlı* Eyyûb tasviri, Kur'ân'ın tanıttığı Hz. Eyyûb'a benzemektedir. Ancak Tanah'ta, Yeni Ahit'te ve Kur'ân'da Hz. Eyyûb hakkındaki bazı tasvirlerde benzerlikler olmakla birlikte Hz. Eyyûb Tanah'ta şahsiyet olarak iki farklı şekilde tasvir edilmektedir. Eyyûb, *Eyub* kitabının ilk iki babının Yahvist ve Elohist metinlerinde ahlâkî karakter açısından önce Allah'tan gerçekten korkan ve kötülükten uzak duran, dünyada kendisi gibi benzeri olmayan, kâmil ahlâk sahibi, doğru, bir kul ve mümin ve başına gelen tüm felaketlere ve musibetlere karşı *sabırlı* bir zat olarak anlatılmakta ve olumlu ahlâkî özellikleriyle öne çıkmaktadır. Üçüncü ve sonrasındaki baplarda ise hastalığını Allah'a karşı şikâyet eden (3, 6, 7, 34. baplar), hastalığı uzayınca ağzını açıp yakınan ve doğduğu güne lânetler söyleyen (3. bap), tüm dostları kendisini terk ettiğinde hemen ölmeyi arzu eden, kendisine işkence eden Tanrı'yı kınayan ve onu kaprisli bir zorba olarak sunan (6, 7, 9, 10. baplar), *sabırsız*, Tanrı'ya karşı saygısızlık yapan, hastalığı zamanında Tanrı'yı

adaletsizlikle itham edip onun adaletsizliği hakkında ağıtlar söyleyen, ilâhî takdiri sorgulayan, ilâhî imtihana karşı çıkan, Tanrı'ya karşı sözler söyleyen (34. bap), ümidi yok olan, rıza ve isyan arasında tereddüt içinde, başına gelen zorluklara ve musibetlere razı görünen, bazen de bunlara dayanamayıp sonunda Tanrı'ya karşı isyan eden bir *isyankâr* (9. bap) ve isyanı nedeniyle Tanrı'nın kınaması üzerine bu günahından dolayı pişman olup günahına tövbe eden *sâlih* bir adam olarak karakterize edilmektedir.

Tanah ve Kur'ân anlatımları arasındaki en önemli fark Tanah'ta Eyyûb hakkında biri olumlu diğeri olumsuz iki ayrı ve çelişkili bir tasvir ortaya konulurken, Kur'ân'da ise Hz. Eyyûb kulluk ve ahlâk bakımından güzel bir örnek olarak takdim edilmekte ve Tanah teolojisinin aksine tamamen olumlu bir tasvirle anlatılmaktadır. Allah'ın mümtaz kullarından biri, tarihte yaşamış dinî ve tarihî gerçek bir karakter, başına çeşitli bela ve felaketler gelen ancak isyan etmeyerek bunlara tam bir tevekkülle sabır ve şükür gösteren ve sabırla özdeşleşen daima sabırlı bir şahsiyet, kavli ve fiilî dua yapan ve duası Allah tarafından kabul edilen, kaybettiği sağlığına, zenginliğine, çocuklarına ve ailesine Allah'ın lütfu ve rahmeti sayesinde bir misliyle yeniden kavuşan, ilâhî takdire rıza göstererek başına gelen büyük imtihanı kazanan güzel ahlâk sahibi örnek ve *rol model bir insan* ve günah işlemeyen bir *resûl* ve *nebî* olarak tasvir edilmektedir.

İslâm âlimleri Tevrat'ın *Eyub* kitabındaki Hz. Eyyûb ile ilgili çelişkili rivayetlerin mevcudiyetinin bu kitabın tahrif ve tebdil edildiğini ortaya koyduğunu öne sürmektedirler. Söz konusu bu çelişkilerin bu kitaptaki bilgilerin mühim bir kısmının Allah kelâmı olmadığını, sonraki dönemlerde farklı yazarlar tarafından kaleme alınıp kitabın masoretik metinlerine ilave edildiğinin ve insanlarca uydurularak Allah'a isnat edildiğinin açık bir delili olarak kabul etmektedirler. İslâmî gelenekteki Kitâb-ı Mukaddes'in metinlerine sonraki dönemlerde ilaveler yapıldığı yönündeki bu yaklaşımın Kitâb-ı Mukaddes araştırmalarında dile getirilen Tanah'ın *Eyub* kitabının Yahvist ve Elohist metinler içeren ilk iki babı dışındaki bölümlerinin sonraki dönemlerde farklı yazar(lar) tarafında kaleme alındığını ve üç ayrı edisyon geçirdiğini, ilk iki bapındaki olumlu bir Eyyûb tasvirine sonraki bölümlerde ortaya çıkan olumsuz bir tasvirin kitabın masoretik metinlerine sonraki dönemlerde ilave edildiğini öne süren kaynaklar teorisiyle de örtüştüğünü söylemek mümkündür. *Eyub* kitabının ilk iki babında geçen Eyyûb hakkındaki olumlu Yahvist ve Elohist anlatımlarla sonraki bölümlerde ortaya çıkan

farklı olumsuz anlatımlar söz konusu metinlerin birden fazla kaynağa ya da üç ayrı edisyona dayanma olasılığını güçlendirmektedir.

İsrâiloğulları tarihinin Mısır döneminde firavunun emriyle yeni doğan İsrâilî erkek çocukların öldürülmeleri, kızların ise canlı bırakılmaları olayı Yahudi ve İslâm kaynaklarında farklı varyantlarla anlatılmaktadır. Rabbânî yoruma göre Eyyûb danışman ve hizmetkâr olarak firavuna hizmet ederken firavun gece bir rüya görmüş ve bu rüyadan etkilenmiş, sabahleyin üç danışmanından bu rüyasını tabir etmelerini istemiştir. Kraliyet danışmanlarından Eyyûb da firavuna “*Kral istediğini yapсын.*” diyerek ona istediğini yapmasını söylemiş, firavunun yeni doğan İsrâilî erkek çocuklarının öldürülmesi kararına karşı sessiz kalarak bu kötü karara karşı çıkmaması ve firavuna tavsiyede bulunmamasından dolayı musibetlerle cezalandırılmıştır. Tevrat’ın Şemot kitabının Elohist metninde zikredilen Mısır Kralı Firavun, İbrânî baş ebeler Pua ve Şifra’ya “*İbrani kadınların doğurmalarına yardımcı olduğunuz zaman, doğum sandalyesine bakın. (Bebek) Erkekse onu öldürün ve eğer kızsaa, yaşasın.*” (Şemot 1:16) emrini vermiş ve onlardan dünyaya yeni gelen tüm İsrâilî erkek çocuklarını doğum sandalyesinde iken öldürmelerini, kızları ise canlı bırakmalarını istemiştir. Fakat ebeler, firavunun bu kararını dinlememişlerdir. Bunun üzerine firavun daha sonra kendi Mısır halkına yeni doğan tüm İsrâilî erkek çocuklarını Nil nehrine atmalarını ve boğup öldürmelerini emretmiştir.

Tanah’ta bahsedilen Yahudi tarihinin Mısır döneminde tüm yeni doğan İsrâilî erkek çocukların öldürülmeleri ve kızların ise sağ bırakılmaları olayı, Kur’ân’da da muhtelif sûrelerde geçmektedir. Ancak bu olayda Rabbânî yorumun aksine, Kur’ân’da firavunun ismi, Hz. Eyyûb’un ismi ve bu hadisedeki rolü, İbrânî baş ebeler, yeni doğan İsrâilî erkek çocuklarının Nil nehrine atılıp öldürülmeleri hakkında, Hz. Eyyûb’un musibetlerle cezalandırılmasının ve ağır bir hastalığa yakalanmasının arka planında firavunun yeni doğan İsrâilî erkek çocuklarının öldürülmesi kararına karşı sessiz kalıp ona karşı çıkmadığı ve onların öldürülmelerine karşı firavuna tavsiyede bulunmadığı yönündeki Rabbânî yorumu destekleyici hiçbir bilgi verilmemektedir. Yalnızca İsrâiloğulları’nın dünyaya yeni gelen erkek çocuklarının öldürülmeleri ve kızların sağ bırakılmaları olayı ve Allah’ın onları düşmanlarından kurtardığı üzerinde durulmakta, bunda İsrâiloğulları için büyük bir imtihan olduğuna dikkat çekilmektedir. Ayrıca İslâmî teolojide, kendisine peygamberlik verilen Hz. Eyyûb’un o zamanın müminleri

olan İsrâiloğulları'nın yeni doğan bütün erkek çocuklarının öldürülmesi yönündeki firavunun kararına karşı sessiz kalıp ona karşı çıkmaması ve tavsiyede bulunmayarak İsrâiloğulları'nı zulme ve ölüme terk etmesi mümkün olmadığından bu Rabbânî yoruma itibar edilmemektedir.

Yahudi ve İslâm kaynaklarında Hz. Eyyûb'un hanımının, kocasının peygamberliğine iman ettiği geçmemektedir. Yahudi kaynaklarında Hz. Eyyûb'un hanımının mümin bir kadın olduğu zikredilmezken, İslâmî literatürde onun mümin bir kadın olduğu rivayet edilmektedir. Tanah'ın *Eyub* kitabında ve Kur'ân'da Hz. Eyyûb'un hanımının tasvirinde ciddi ölçüde farklılık bulunmaktadır. *Eyub* kitabında hanımının Eyyûb'u Tanrı'ya isyan etmesi, sövmeye teşvik etmesi ve ona ölmesi (Eyub 2:9) yönünde söylemde bulunduğu nakledilmektedir. Kur'ân'da ve diğer İslâm kaynaklarında böyle bir olay anlatılmamaktadır. Yahudi kaynaklarında Hz. Eyyûb'un hanımı hakkında 100 değnek vuracağı yönündeki yemin meselesi zikredilmemekte, bu mesele yalnızca İslâm kaynaklarında geçmektedir. Kur'ân, hadis, tefsir vb. diğer İslâm kaynaklarında Hz. Eyyûb'un hastalığı sırasında bir yemin etmesi, Hz. Eyyûb iyileşince bununla ilgili Allah'ın ondan eline bir demet sap almasını ve bu demet sapıyla hanımına vurmak suretiyle yaptığı yeminini yerine getirmesini (es-Sâd 38/44) emretmesi üzerine onun bir demet sap alarak onunla hanımına bir defa vurması ve bu yeminini yerine getirmesi olayına değinilmektedir. İslâm peygamberi Hz. Muhammed'in de Hz. Eyyûb'un hanımına yeminini tatbik etmesi örneğini hususî bir zina olayından dolayı Medineli Ensar'dan sahâbî Ebû Umâme b. Sehl'e uyguladığı nakledilmektedir.

Kutsal kitaplarda Eyyûb'un ibadetleri hakkındaki bilgiler incelendiğinde Tanah'ın *Eyub* kitabında onun ferdî tarzda Yahve'ye takdime olarak yakmalık kurban sunma, ona dua etme, günah işlemesi nedeniyle tövbe etme şeklinde yerine getirdiği ibadet uygulamalarından İbrânî ataları döneminde uygulanan kurban ve dua şeklindeki ibadet örneğini ve geleneğini sadakatle devam ettirdiği anlaşılmaktadır. Rabbânî literatürde Rabbi Yoḥanan ben Zakkay Eyyûb'un Tanrı'ya yalnızca korkudan ibadet ettiğini öne sürerek onu, Tanrı sevgisinin en yüksek motivasyonunun bir prototipi olarak kabul etmemekte ve ona karşı olumsuz bir tutum sergilemektedir. Rabbi Yehoşua b. Ḥananiah ve Rabbi Yehoşua b. Hirkanus, Eyyûb'u mümkün olan en yüksek motivasyon ve Tanrı'ya sevgiden, bir Rabbânî görüş yalnızca korkudan, bir başka Rabbânî görüş ise yalnızca mükâfatını kaybetme korkusuyla Tanrı'ya ibadet eden örnek bir şahsiyet olarak

tasvir etmektedir. Kur'ân ise Hz. Eyyûb'un ibadetleri hakkında Yüce Allah'ın onu imtihan etmesi, bunun üzerine onun Allah'a ibadete devam etmesi, dua etmesi, yeminini yerine getirmesi gibi hususlara yer vermekte fakat onun Tanrı'ya ibadet etme motivasyonu (*sevgi-korku*), kurban ibadeti ve tövbe etmesinden bahsetmemektedir. İslâmî kaynaklar Hz. Eyyûb'u yaşadığı dönemde insanların arasında en çok ibadet eden âbid ve takva sahibi bir kişi olarak tasvir etmektedirler.

Yahudi kaynaklarında ele alınan konulardan birisi de Eyyûb'un kurbanıdır. Eyyûb, geleneksel Yahudi anlayışında İsrâiloğulları tarihinde İbrânî atalar döneminde yaşayan atalardan biri olarak kabul edilmektedir. Tanah'ın *Eyub* kitabında Eyyûb'un ziyafet günleri sona erince oğullarını çağırıp takdis ettiği, onların günah işlemiş ve Tanrı'ya karşı yüreklerinde sövmüş olabilecekleri gerekçesiyle sabah erken vakitte kalkıp her bir oğlu için Tanrı'ya *olah* kurbanı, yani yakmalık kurban takdim ettiği ve onun hep böyle yaptığı rivayet edilmekte fakat Elohim'e kurbanların sunulduğu mezbahtan ve kurban edilen hayvanlardan söz edilmemektedir. Diğer Yahudi dinî literatüründe görülmeyen sadece *Divrey İyov*'da yer alan psödepikrafik bir rivayette ibadetten sonra tüm kızlarının ve oğullarının her gün akşam yemeği yemek için ağabeylerinin yanına gittiklerini, oğullarının da hizmet eden erkek kölelerle birlikte sofraya oturması ve acil işlerin hizmetçilere kalmasından dolayı Eyyûb'un oğullarının adına onların sayısınca haftanın tüm günlerinde sabah erkenden Tanrı'ya 300 güvercin, 50 oğlak ve 12 koyunu ve yine oğulları kendi yüreklerinde Tanrı'ya karşı kötü şeyler düşünmesinler diye Tanrı'nın mezbahına seçkin bir danayı takdime olarak sunduğunu haber vermektedir. *Divrey İyov* Eyyûb'un oğullarının namına Tanrı'ya sunduğu kurbanların nedenini açıklarken, muhtemelen onların "Biz bu zengin adamın oğullarıyız ve bu mallar bizimdir. O zaman neden biz de hizmet ediyoruz?" diye övünmek ve küçümsemek suretiyle Tanrı'ya karşı günah işlemiş olabilecekleri gerekçesiyle kurbanları takdim ettiğini beyan etmektedir. *Divrey İyov* zikretmemesine rağmen Tanah'taki rivayetten bahse konu kurbanların ateşte yakılan *olah* kurbanı (güvercin, oğlak, koyun, dana) olduğu anlaşılmaktadır.

Eyub kitabında Eyyûb'un Tanrı Elohim'e *olah* kurbanı sunduğunu haber veren rivayetten, Yahudi dinî tarihinde İbrâhim peygamberle başlayan kurban geleneğinin İbrânî atalar döneminde Eyyûb tarafından da devam ettirildiği öğrenilmektedir. Yahudilik'te kurban çeşitleri, kurbanı takdim etme şekli ve amacı, takdim etme zamanı

ve sunan kişi açısından Eyyûb'un kurbanları incelendiğinde onun kurbanlarının kurban çeşitleri açısından *kanlı kurban* olduğu anlaşılmaktadır. Takdim etme şekli açısından *ateşte yakılan kurban (olah kurbanı)* olduğu, takdim etme amacı ve sunan kişi açısından *Eyub* kitabındaki bir rivayete göre çocukları Tanrı Elohim'e karşı kalplerinde günah işlemiş olabilecekleri ve *Divrey İyov*'daki psödepikrafik bir rivayete göre "Eyyûb'un oğullarıyız ve bu mallar bizim, o zaman neden biz de hizmet ediyoruz diye övünmek ve küçümsemek" suretiyle günah işlemiş olabilecekleri gerekçesiyle *günah takdimi* olarak kendi adına değil oğulları adına bizzat aile reisi olarak Eyyûb'un kendisi tarafından takdim edildiği, kurbanı takdim etme zamanı açısından *günlük kurban* olduğu anlaşılmaktadır. Eyyûb'un kurbanı konusunun Yahudi dinî literatüründe ayrıntılı olarak incelenmesi onun Yahudilik'teki yerini ve önemini göstermektedir. Yahudi dinî literatüründe Eyyûb'un kurbanı konusu ele alınıp incelenirken, bu konunun İslâmî literatürde etüt edilmediği görülmektedir.

Yahudilik'te Amoraim âlimlerinden Rabbi Raba, *Eyub* kitabındaki bir cümleden Eyyûb'un ölümden sonra insanların yeniden dirilmesini inkâr ettiği sonucuna varılabileceğini, dağılan bir bulutun geri dönmeyeceği gibi ölen kişinin tekrar dirilmeyeceğini ve yaşamayacağını söylediğini ileri sürmüştür. Hıristiyanlık'ta Eyyûb'un Hıristiyan teolojisine getirdiği âhiret inancının, Hıristiyan Patristik öğretinin gelişiminde önemli rol oynadığı kabul edilmektedir. İslâmiyet'te ise teolojik olarak âhiret inancı iman esasları arasında yer almakta ve nübüvvet açısından Hz. Eyyûb dâhil diğer İslâm peygamberlerinin âhiret inancını benimsediği kabul edilmektedir.

Yahudi dinî kaynaklarında peygamberlerin bazı mucizeler gösterdiği belirtilmekte fakat Hz. Eyyûb'un herhangi bir mucize gösterdiği ya da aldığından bahsedilmemektedir. Kabala literatüründe *Sefer ha-Zohar*'da Hz. Eyyûb'un Tanrı'nın mucizelerine tanıklık ettiği geçmektedir. Rabbânî literatürde Tanrı'nın Hz. Eyyûb'un ödünü yere döktüğü, böbreklerini parçalara ayırdığı, doğal koşullar altında yaralarından dolayı ölmüş olması gerektiği ancak bir mucize sayesinde canlı kaldığı zikredilmektedir. *Eyub'un Vasiyeti* kitabında Hz. Eyyûb'un, Tanrı'nın verdiği ve sarmasını emrettiği üç iplikli cennet kuşağını beline sarmak suretiyle mucizevî bir şekilde iyileştiği ve hastalıktan kurtulduğu bildirilmektedir. İslâm kaynaklarında ise Hz. Eyyûb ile ilgili olarak koyun yünlerinin ibrişim olması, yıkandığı sırada üzerine altın çekirgelerin dökülmesi, gönderilen bulutun iki harmanından birine altın ve diğerine

gümüş yağdırması, bir evin sütun olmaksızın durması, kâfirlerin tüm şaraplarının, çöldeki seraplar ile dumanların su olması, yere vurunca suyun çıkması ve bu suyla yıkanıp iyileşmesi gibi mucizeler zikredilmektedir. Hastalığından şifaya kavuşmasında Enbiyâ sûresinde (el-Enbiyâ 21/83-84) işaret edilen Allah Teâlâ'nın Hz. Eyyûb'un yaptığı kavli duasına cevap olan kurtuluş mucizesini verirken Hz. Eyyûb'a ayağını yere vurması emri üzerine onun ayağını yere vurmasıyla yerden su gözesinin fışkırması olayı onun için bir mucize olarak değerlendirilmektedir.

Hz. Eyyûb uzun süren ve kendisine büyük sıkıntı veren hastalık sürecinde Yüce Allah'a hem fiilî hem de kavli dua etmiş, ibretli hayat hikâyesinde ve yaşadığı sabır tecrübesinde Allah'ın iradesi ve takdiriyle ilâhî imtihan gereği başına gelen zorluklara ve musibetlere ve uzun süre devam eden bireysel ıstıraba isyan etmeden başa çıkarak örnek bir davranışsal sabır göstermiştir. Şükür, rıza, istikamet, tevekkül, teslimiyet ve Allah tarafından fiilî ve kavli duasının kabul edilmesiyle neticede ilâhî imtihanı başarıyla geçmiştir; Allah Teâlâ özel ilâhî rahmetinin bir görünümü olarak, şahsında ve kişiliğinde ortaya koyduğu güzel sabrına karşılık kaybettiği çocuklarını ve zenginliğini bir misliyle Hz. Eyyûb'a yeniden bahşetmiş ve böylece onu ödüllendirmiştir. Allah'ın Hz. Eyyûb'a bu ödülünü ve lütfunu onun kuluna özel ilâhî rahmetinin bir sonucu ve tezahürü olarak değerlendirmek mümkündür.

Sabrın çeşitleriyle ilgili gerek önceki dönem âlimler gerekse günümüz araştırmacıları muhtelif tasnifler yapmışlardır. Sabrın psikolojik anlamda bazı çeşitleri vardır. Sabır, *zaman* ve *fonksiyonel* çeşitleri açısından ikiye ayrılabilir. Zaman açısından *kısa süreli sabır*, *uzun süreli sabır* ve *kişiler arası sabır* olmak üzere üç tip sabır vardır. Fonksiyonel çeşitleri bakımından da *aktif sabır* ve *pasif sabır* olmak üzere iki tip sabır vardır. Kutsal kitaplarda dile getirilen Hz. Eyyûb'un örnek sabrını, modern Psikoloji anlamında zaman bakımından *uzun süreli sabır*; fonksiyonel çeşitleri açısından ise hastalık sonrası yaşamındaki sabrını ilk dönem itibariyle *pasif sabır*, fiilî ve kavli dua etmesi ve bunun Allah tarafından kabul edilmesi sürecini *aktif sabır*, aktif direnişle sabır olarak yorumlamak ve değerlendirmek mümkündür. Ayrıca Hz. Eyyûb kişilik yönünden modern Psikoloji ilmi ve verileri açısından B tipi kişilik modeline ve davranış biçimine sahip örnek bir birey, yaşadığı tüm zorluklara ve sıkıntılara karşı dinî başa çıkmanın en güzel örneklerinden biri olarak değerlendirilebilir.

Yahudilik'te nübüvvet inancında Yahudi olmayanların peygamber olmaları mümkün görülmektedir. Talmud ve Midraş literatüründe Hz. Mûsâ'dan önce yaşamış olan ve Yahudi olmayan diğer milletlerden de yedi peygamber geldiği belirtilmiştir. Fakat genel Yahudi anlayışında nübüvvetin kendileriyle özdeşleştiği İsrâiloğulları'nın ilâhî vahyin mümtaz taşıyıcıları olarak bir imtiyazının olduğu, bu imtiyazlı konum, vahyin alınış şekli ve içeriği açısından Tanrı'nın doğrudan muhatabı olmaları ve buna bağlı olarak aldıkları vahyin tam bir muhtevayla İsrâiloğulları'na gelmesinden dolayı İsrâil peygamberleriyle diğer Yahudi olmayan yedi peygamber arasında fark bulunduğu kabul edilmiştir. Ancak Eyyûb dâhil olmak üzere bu Yahudi olmayan yedi peygamberin müşterek özelliği, Yahudi geleneğinde Hz. Mûsâ'dan önceki dönemde gelmiş olmalarıdır. Hz. Mûsâ öncesinde hem Yahudi olmayan milletlerden hem de İbrânî milletinden peygamberler gelmiştir. Ancak Tanrı, Hz. Mûsâ sonrasında yalnızca Yahudi milletin içinde nebîler göndermiş ve bu Yahudi nebîler aracılığıyla insanlarla münasebetlerini devam ettirmiştir. Yahudi olmayan diğer peygamberlerin nübüvvetleri ise diğer Yahudi dinî kaynaklarında geçmekte fakat Yahudi uleması arasında bu bilgilerde ittifak bulunmamaktadır. Rabbânî yorum Yahudilik'te en yüce peygamber kabul edilen Hz. Mûsâ'nın nübüvvetinin ne kendisinden önceki ne de sonraki nebîlere müsavi olduğu, onun nübüvvet bakımından üstünlüğünün Yahve ile yüz yüze bizzat görüşmesine ve ondan vahiy almasına dayandığı yönündedir.

Yahudilik'te ve İslâmiyet'te peygamberlerin efdaliyeti ve iman konusunda farklılık söz konusudur. Yahudi geleneğinde peygamber kabul edilen Eyyûb ile diğer İsrâil peygamberleri arasında fark bulunmaktadır. Rabbânî yoruma göre günahsız kabul edilmeyen hem kendi İsrâil milleti hem de dünyanın başka milletleri için merhamet gösteren ve günah konusunda daima uyarıcı İsrâil peygamberlerine mukabil dünyanın diğer milletlerine gönderilen gentile peygamberlerden biri olan Eyyûb, firavunun İsrâiloğulları'nın yeni doğan erkek çocuklarının öldürülmesi kararına karşı sessiz kalmış ve bu zulme karşı çıkmamıştır. İslâmiyet'te ise peygamberlerin efdaliyeti konusunda aralarında peygamberlik açısından hiçbir fark olmadığı ve iman etme açısından peygamberlerden hiçbirinin diğerinden ayırt edilmeyip peygamberlerin hepsine iman edildiği, Yahudilik'teki Rabbânî ve Kabalistik yorumun aksine yeni doğan İsrâilî erkek çocuklarının öldürülmesi olayında Eyyûb'un hiçbir dahlinin olmadığı ve adının geçmediği kabul edilmektedir.

Yahudilik'te ve İslâmiyet'te nübüvvet müessesesi mevcuttur. Yahudilik'te nübüvvet anlayışında *tebliğ* sıfatı gereği peygamberlerin vahyi insanlara tam olarak bildirmeleri esas olmakla birlikte *ismet* sıfatı Yahudi inanç esasları ve temel öğretileri arasında yer almadığından dolayı genel Yahudi anlayışında onların masum olmadığı ve günah işleyebileceği kabul edilmektedir. Bir beşer olarak hırsızlık, yalan, zina ve diğer günah davranışları peygamberlerin işlememeleri esas kabul edilirken, Tanrı'nın peygamberlerini günah fiilleri işleme konusunda muhafaza altına aldığı ifade edilmemektedir. Tanah, peygamberlerin günah işlemelerini ve tövbe etmelerini olağan durumlar olarak nakletmektedir. Kur'ân ise onların *zelle* hariç günah davranışları işledikleri anlayışını reddetmektedir. İslâmiyet'in nübüvvet anlayışında *ismet* sıfatı İslâm inanç esaslarında yer almakta, peygamberlerin *ismet* sıfatına sahip olmalarının zaruri olduğu kabul edilmektedir. İslâmî teolojide peygamberlerin yeme, içme, uyuma, evlenme, çocuk sahibi olma, hastalanma ve ölme gibi beşerî niteliklere sahip olduğu kabul edilmektedir. Ancak peygamberler insanî özelliklerin yanı sıra kendilerini diğer insanlardan ayıran *emânet*, *sıdk*, *tebliğ*, *fetânet* ve *ismet* gibi bazı sıfatlara sahiptirler. Peygamberler gerek günlük hayatlarında gerekse *tebliğ* vazifelerini yaparlarken günah işleme ve yanlış yapma konusunda Allah tarafından korunmuş şahsiyetlerdir. Bundan dolayı *ismet* hariç *tebliğ*, *emânet*, *sıdk* ve *fetânet* gibi genel İslâmî anlayıştaki temel nübüvvet sıfatlarının genel Yahudi anlayışında da bulunduğunu söylemek mümkündür.

Yahudi dinî literatüründe Tanah'ın *Eyub* kitabı, Talmud ve Midraş literatüründe Hz. Eyyûb'un tüm başına gelen belalara ve felakete önce güzel bir sabır ve tevekkül gösterip Allah'a şükür ve hamdederken daha sonra sabırsız, öfkeli biri olduğuna, Allah'a açıkça isyan ettiğine ve ona karşı günah işlediğine, başına gelenlerin de bunun bir sonucu olduğuna ve günahkâr olup günahına tövbe ettiğine ve Yahve tarafından tövbesinin kabul edildiğine dair tasvirler ve Rabbânî rivayetler bulunmaktadır. Ancak İslâmî teolojide Yahudi menşeli tasvirler ve rivayetler nübüvvet anlayışına ve *ismet* akidesine aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilmektedir. Çünkü elçilerde bulunan temel nübüvvet sıfatlarından biri olan *ismet* sıfatı onların bilerek ve isteyerek kasten günah işlemeyecekleri, büyük ya da küçük olsun tüm günah, küfür, şüphe ve yalandan beri olmaları anlamına gelmektedir. Kur'ân, Hz. Eyyûb'un yalnızca yaşadığı durumu dua ederek Allah'a arz ettiğini, Allah'ın elçisini sabırlı bir insan olarak bulduğunu, onun kulluk konusunda çok güzel bir kul ve daima Rabb'ine yönelen örnek bir mümin

olduğunu belirtmekte, onun Rabb'ine karşı isyan ettiğine ve günah işlediğine ilişkin hiçbir bilgi zikretmemektedir. Bu durum Kur'ân'ın Hz. Eyyûb hakkındaki Yahudi dinî literatüründeki bazı bilgileri doğrulamadığını ve tashih ettiğini göstermektedir.

Hz. Eyyûb'un kıssası, sabrın en güzel örneklerinden birini ele alan Kur'ân kıssalardandır. Kıssa, özellikle mallar ve canlar konusunda kayıplar yaşama ve hastalıkla sınanma karşısında nasıl sabır gösterilmesi gerektiği hususunda hikmetli ve ibretli mesajlar içermekte ve Hz. Eyyûb'un karşılaştığı zorluklara ve sıkıntılara daima sabretmesinin ve şükretmesinin neticesini ve güzel akıbetini açıkça ortaya koymaktadır. Hz. Eyyûb, insan hayatında karşılaşılabilecek ve sabır gerektiren her durumda bir müminin nasıl bir tavır takınması gerektiğini kendi hayatında en güzel bir şekilde göstermiştir. Bollukta ve darlıkta, sağlıkta ve hastalıkta, her zaman ve her yerde sabrın ve şükrün sembolü olmuştur. Yaşadığı acılara ve belalara sabretmek suretiyle tüm insanlara güzel bir örnek teşkil etmiştir. Her şey Allah'ın ilim ve kudretiyle gerçekleşir; nimetleri kullarına veren de alan da Allah'tır. O'nun nimetleri vermesi de alması da ilâhî imtihanın bir gereğidir. Her durumda Allah'a güvenmek, sığınmak ve her türlü iyiliği ve hayrı ondan istemek gerekir. Sabredenler sonunda mutlaka Allah'ın mükâfatına ve rahmetine ererler.

İbrânîce Tanah'ta *Sefer İyov* adında uzun ve müstakil bir kitap vardır. Bu kitap Türkçede *Eyub*, Osmanlıcada *Eyyûb*, Arapçada *Sifru Eyyûb*, İngilizcede *Book of Job*, Almandaca *Buch Hiob*, Fransızcada *Livre de Job*, Latince *Liber Jobi* adıyla bilinmektedir. Kur'ân'ın Hz. Eyyûb hakkında anlattıkları *Eyub* kitabında anlatılanların bir özeti mahiyetindedir. Tanah, Kitâb-ı Mukaddes ve Kur'ân-ı Kerîm'de anlatılanlar arasında üslup farkı vardır. Tanah ve Kitâb-ı Mukaddes Eyyûb kıssasını hikâyeye etme, Kur'ân ise öğüt verme üslubuyla anlatmaktadır. Kur'ân kıssa metoduyla ibret alınmasını sağlamak, müminlere öğüt vermek ve örnek göstermek amacıyla kıssaları konunun gereğine göre farklı sûrelerde yeni üsluplar ve içerikle anlatmakta fakat Kur'ân'ın Eyyûb kıssasında anlattığı tüm detaylar Tanah'ta ve Kitâb-ı Mukaddes'te zikredilmemektedir.

Kur'ân-ı Kerîm'de Hz. Eyyûb'un kıssasının anlatılmasında türlü hikmetler ve ibretler vardır. Kıssada her durumda Allah'a bağlı olmanın önemi, başa gelen tüm belalara ve zorluklara sabredip Allah'a sığınarak yalnız ondan yardım isteyenlerin mükâfatını alacağı ve kurtuluşa ereceği belirtilmektedir. Dünya mümin için bir imtihan

alanıdır; dünya hayatında kulun yaşadığı olaylar ve bu olaylara verdiği tepkilerle Allah'a bağlılığı sınanmaktadır. Nitekim Hz. Eyyûb de Allah'ın sınamasından geçmiş, uzun zaman kendisine acı ve sıkıntı veren ağır bir hastalığa maruz kaldığı, tüm mallarını ve çocuklarını kaybettiği halde Allah'a olan itimadını asla kaybetmemiştir. Hz. Eyyûb halini sadece Allah'a saygıyla bildirmiş ve O'ndan yakalandığı bu hastalığına şifa vermesini istemiş, Allah da samimi bir şekilde kendisine dua eden bu kuluna acımış, sonunda onun fiilî ve kavî duasını kabul buyurmuş, onu hem hastalığından şifaya kavuşturmuş hem de tüm dertlerinden kurtarmış ve ona öncekinden bir misli ziyadesiyle ailesini ve zenginliğini yeniden ihsan etmiştir. Buradan alınacak öğütler vardır. Allah'a yalvaranlar O'nun ilâhî rahmetine ve merhametine nail olur ve selamete kavuşur gerek bu dünya hayatında gerekse âhirette mutluluğu elde ederler.

Kur'ân'da Hz. Eyyûb örneğinde şikâyet etmeksizin başa gelen musibetleri açıklamanın, derdini Allah'a anlatmanın ve belayı açıkça söylemenin sabra aykırı olmayacağı açıklanmıştır. Hz. Eyyûb kendisinin bir derde uğradığını, Allah'ın merhametlilerin en merhametlisi olduğunu belirtmek suretiyle halini Cenab-ı Allah'a arz ederken sabırlı bir tavır sergilemiş ve onun bu hali tüm Müslümanlara örnek gösterilmiştir. O, başına gelen tüm bela ve musibetlere rağmen halini insanlara şikâyet edip sızlanmamış, Allah'ın takdirine tevekkül ve teslimiyet göstermiş, tüm sıkıntılılarına sabır göstererek halini yalnızca Allah'a arz etmiştir. Âyetin ifadesiyle Allah'a yalvarırken "*bana merhamet et*" sözünü açıkça söylemek yerine Allah'ı övmüş ve O'nun merhametli olduğunu vurgulamıştır. Onun bu davranışı, Allah'a dua ederken söz söylemede edebe uygun davrandığını ve aynı zamanda güzel bir sabır örneği sergilediğini göstermektedir.

Kur'ân'da Hz. Eyyûb Allah Teâlâ'dan gelene razı olan sabırlı bir kişi olarak tasvir edilmekte, onun öfkeli, sabırsız ve isyan eden birisi olduğu zikredilmemektedir. Halbuki Tanah'ta Eyyûb'un tövbe etmesini gerektirecek derecede isyankâr bir tavır sergilediği ve içinde bulunduğu durumu hak etmediği söylenilerek Tanrı'ya karşı serzenişte bulunduğu ve O'nu adaletsizlikle itham ettiği belirtilmektedir. Bu durum Kur'ân'ın Hz. Eyyûb ve onun sabrına dair bildirdikleriyle Tanah'ın Eyyûb kıssasındaki sabır hikâyesinin anlatım ve sabır anlayışı açısından bazı önemli farklılıklar içerdiğini ortaya koymaktadır. Kur'ân'da şikâyet etmeksizin başına gelenlere sabretmesi nedeniyle Hz. Eyyûb ve güzel sabrı övülmüş ve insanlara örnek gösterilmiştir. Tanah'ta ise Eyyûb'un

acı ve ıstıraplarla sınındığı, *Eyub* kitabının ilk iki babında onun önce sabırlı olduğu belirtilirken daha sonraki baplarda hastalığı sırasında sabırsız davrandığı, lânetler söylediği, şikâyet ve isyan ettiği, söylediği sözleri ve yaptığı davranışlarıyla Tanrı'ya karşı saygısızlık yaptığı nakledilmektedir. Kur'ân'da Hz. Eyyûb, Allah'a dua ederek derdini O'na arz etmiş fakat O'na şikâyet etmemiştir. Hz. Eyyûb başına gelen tüm felaketleri ve sıkıntıları Allah'a arz etmeyi sabırsızlık olarak görmediğinden dolayı fiilî ve kavli halis duayla derdini ona arz edip kurtuluş istemiş, bu durum onun sabrına zarar vermemiş ve o bu davranışından dolayı nimetlere yeniden kavuşmuştur.

Yahudi dinî kaynaklarında *Eyub* kitabı (3:1-26, 7:11, 19-21; 10:1-3; 16:7-14, 18; 3:1-26; 19:8, 10-11; 21:1-34) ve *Eyub Targum*'da (21:7-8) Eyyûb'un başına gelen felaketlerden ve şeytanın musallat olup kendisini hastalandırmasından sonra hastalığı zamanında ağzını açıp Tanrı'nın adaletsizliği hakkında ağıtlar söyleyen ve O'nun adaletini sorgulayıp O'nu ilâhî adaletsizlikle itham eden, Tanrı'nın onu kınaması üzerine hatalı olduğunu kabul ederek pişman olup hatalarından dolayı tövbe eden biri olduğu anlatılmaktadır. Yahudi dinî kaynaklarında Hz. Eyyûb'un gerçek rahatsızlıkları başlamadan önce bile kalbinde ilâhî adaleti sorgulamakla suçlandığı, onun başına gelen felaketlerde Allah'ın takdirini ve ilâhî adaletini açık bir şekilde sorguladığı ve Tanrı'nın adaleti sorunuyla karşı karşıya kaldığı rivayet edilmektedir. İslâm kaynaklarında ise bu konunun ele alınmadığı ve onun Allah'ın adaletini sorgulamadığı görülmektedir. Yahudi geleneğinde *kötülük teorisi* üzerine tartışma Tanah literatüründe (*Eyub*, *Mezmurlar*, *Vaiz*) yer alırken, İslâmî gelenekte bu konu Kur'ân'da bulunmamaktadır.

Bazı İslâmî eserlerde Hz. Eyyûb ile ilgili anlatımlarda Yahudi dinî kaynaklarının özellikle de kanonik Tevrat'ın *Eyub* kitabı, apokrif *Eyub'un Vasiyeti* ile *Yahudi Haggadası*'nın etkileri görülmektedir. İslâmî literatürde bazı tefsir ve İslâm tarihi kaynaklarında Hz. Eyyûb ile ilgili nakledilen bilgilerle Yahudi kaynaklarında özellikle Tevrat'ın *Eyub* kitabı ve apokrif *Eyub'un Vasiyeti* kitabında anlatılanlar büyük oranda örtüşmekte ve dikkat çekici benzerlikler bulunmaktadır. Ancak İslâmî literatürde Hz. Eyyûb hakkında nakledilen bilgi ve rivayetlerin doğrudan Yahudi dinî literatüründen mi yoksa Arapçaya tercüme edilen Yahudi dinî kaynaklarından alınıp alınmadığı tam olarak bilinmemektedir.

İslâm peygamberler tarihinde dua ve sabır peygamberlerin hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Nitekim Hz. Eyyûb'un uzun seneler devam eden hastalığında şeytanın kendisine verdiği vesvese, dokundurduğu yorgunluk ve sıkıntıdan kurtulmak ve şifa bulmak için yaptığı kavli duasını ve Allah'ın emr-i ilâhîsi üzerine ayağını yere vurmasını ve bu şekilde fiilî dua ile halini Allah'a arz etmesini büyük bir kişisel sabır örneği olarak değerlendirmek mümkündür. Hz. Eyyûb kendisine fizikî olarak ıstırap veren ve uzun seneler süren hastalığına, ruhî olarak da çocuklarını ve mallarını tabii felaketlerle kaybetmesine rağmen Allah'a asla isyan etmeden hamdetmeye ve şükretmeye devam etmiş ve tüm zorluklara kuvvetli iman ve güzel ahlâkıyla sabretmiştir. O, kulluğunun ve peygamberliğinin gereğini yapma konusunda sergilediği örnek tutum ve şahsında gösterdiği sabr-ı cemil ile tüm insanlığa güzel bir örnek ve rol model olmuştur.

Yahudilik'te İslâmiyet'te vakıf geleneği mevcuttur. Yahudi dinî kaynaklarında Hz. Eyyûb adına vakfedilen eser ya da akar tespit edilememiştir. İslâmî kaynaklarda ise Osmanlı Devleti zamanında onun adına günde iki defa yemek pişirmek suretiyle fakirleri *it'âmı taâm*, yani doyurmak ve özellikle de *cüzzamlı* hastaların tedavisi için Urfa vilayetinde *Eyyûb Nebi Makamı Vakfı* ve *Eyyûb Nebi Camii* adlı bazı hayrî vakıfların tesis ve vakfedildiği arşiv kayıtlarında zikredilmektedir.

Eyub, *Eyub Targum* ve *Eyub'un Vasiyeti* kitaplarında Eyyûb'un büyük serveti ve zenginliği ayrıntılı olarak açıklanmakta ve onun zenginlik bakımından Şark'ın tüm adamlarından daha zengin biri olduğu rivayet edilmektedir. Eyyûb'un zenginliğinde mübalağa olarak değerlendirilebilecek çok farklı ve değişik miktarlarda kıymetli mallardan söz edilmektedir. Yahudi dinî literatüründe yer alan bu bilgi ve rivayetlerden Eyyûb'un kendi yaşadığı bölgede ve zamanda çok zengin bir kimse olduğu anlaşılmaktadır. Kur'ân'da ve sahih hadis literatüründe Hz. Eyyûb'un büyük zenginlik ve servetine işaret edilmekte fakat bu konuda detaylı bilgi verilmemektedir. Bununla birlikte bazı İslâm kaynaklarında Hz. Eyyûb'un büyük servete ve mallara sahip olduğuna dair nakledilen ayrıntılı bilgilerin Yahudi dinî kaynaklarında birbirine benzer ifadelerle zikredildiği görülmektedir. Söz konusu bu haggadik ve psödepigrafik rivayetlerin Yahudi dinî literatüründen geçtiği anlaşılmaktadır. Bu rivayetlerin, ihtiyatla yaklaşılması gereken bilgiler olduğu değerlendirilmektedir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu çalışma, Yahudilik ve İslâmiyet bağlamında Hz. Eyyûb'u, onun örnek hayatını ve kişiliğini, bu iki dindeki yerini ve önemini konu edinmekte ve karşılaştırmalı olarak inceleyip ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın neticesinde Hz. Eyyûb'un Yahudi tarihi ve düşüncesinde mühim bir yere sahip olan, *Eyub* kitabı kendisine nispet edilen, Tanah ve Yeni Ahit teolojisinde nebî olduğu açıkça zikredilmeyen ancak genel Yahudi anlayışında ve Rabbânî geleneğe tüm rabbiler tarafından bir *navî* kabul edilen ve peygamberler tarihinde adı geçen, Yahudilik'te genellikle ırk olarak Yahudi olmayan biri kabul edilse de Tanah'ta ve diğer Yahudi dinî literatüründe zikredildiği için örnek alınması gereken ahlâkî bir karakter olarak Yahudi tarih algısında rol oynayan ve Yahudi dinî literatüründe yer tutan önemli dinî ve tarihî şahsiyetlerden biri olduğu ve Yahudi dinî kaynaklarının Eyyûb hakkında Yahudilerin algısını ortaya koyduğu tespit edilmiştir.

Hız. Eyyûb'un geçmişten günümüze kutsal kitapla ilgili *paraşalarda* ele alındığı, İbrâhim, Mûsâ, Nûh ve diğer bibliik karakterlerle beraber Yahudi dinî literatüründe haggadik, midraşik ve psödepikrafik rivayetlerde isminin zikredildiği ve ibretli kıssasının anlatıldığı belirlenmiştir. Rabbânî literatürdeki yaygın görüşe göre tarihte milâttan önceki dönemde ilk İbrânî ata İbrâhim ile Mûsâ arasındaki İbrânî atalar döneminde yaşamış olan dünyanın yedi saygın atasından biri ve gerçek bir tarihî, resmî, içtimaî figür ve önemli kutsal kitap karakterlerinden biri olarak kabul edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Eyyûb'un İsrâiloğulları'nın Mısır döneminde resmî bir figür ve bir kral müsteşarı olduğu yönündeki Yahudi dinî literatüründeki bilgi ve rivayetleri teyit edici tarihî ve arkeolojik veriler tespit edilememiştir. Holokost literatüründe tüm zenginliğini, çocuklarını ve sağlığını haksız yere kaybeden, başlarına gelen kötülük ve zulümler karşısında çaresiz kalan masum Holokost Yahudi kurbanlarının ilk örneği olarak tasvir edildiği görülmüştür. Yahudilik ve dinî tarihi açısından Hız. Eyyûb'un önemini kendisinin Tanah literatüründe isim olarak açıkça zikredilmesinden ve Yahudi geleneğinde bir nebî ve dolayısıyla muvahhit bir şahsiyet olarak kabul edilmesinden kaynaklandığı, Hız. Eyyûb'un Tanah'ta Yahve tarafından "*kulum*" ifadesiyle kulluk

konusunda methedildiği, onun *Eyub* kitabında bazen sabırlı, bazen de sabırsız bir karakter olarak iki farklı şekilde tasvir edildiği belirlenmiştir.

Eyyûb'un Yahudi geleneğinde farklı şekillerde algılanan, yorumlanan, tartışılan, dinî ve tarihî önemi olan ve hakkında pek çok rivayet bulunan bir şahsiyet olduğu; Tanah, Talmud ve Midraş literatürü ile Kabala literatüründe *Sefer ha-Zohar*'da Eyyûb hakkında hem olumlu hem de olumsuz bazı yaklaşımlar, rivayet ve tasvirlerin yer aldığı anlaşılmıştır. Eyyûb'un yaşadığı zaman ve doğruluk modeli bir figür olması konularında Rabbânî yaklaşımların herhangi bir gelişimsel değişiklik göstermediği, Eyyûb'a yönelik kimi konularda Rabbânî yaklaşımların değiştiği müşahede edilmiştir. Yahudi dinî tarihinde Eyyûb ile ilgili çeşitli konularda bazı Rabbânî tartışmaların olduğu, milâttan sonraki dönemde başlayan ve Tannaim dönemiyle Amoraim döneminde devam eden Eyyûb hakkındaki söz konusu bazı Rabbânî tartışmaların Geonim dönemi ve daha sonraki dönemlerde Ortaçağ'da ve Modern dönemde de sürdüğü anlaşılmıştır. Eyyûb'un, Tanrı hakkında ve bazı konularda söylediği birtakım olumsuz sözleri nedeniyle ahlâkî karakteriyle dindarlığının rabbiler tarafından tartışıldığı ve onunla ilgili eleştirel bir bakışın ve olumsuz yaklaşımların geçmişten günümüze halen devam ettiği belirlenmiştir. Hz. Eyyûb ve kıssasının müstakil olarak Tanah'ın *Eyub* kitabında geçtiği, Eyyûb kıssasının Yahudilik'te bazı önemli halahik ahkâma kaynaklık ettiği, Yahudi din bilginlerinin kıssadan bazı önemli halahik kurallar ve hükümler istinbat ettiği tespit edilmiştir.

Yahudi dinî literatüründe Tanrı'nın şeytana Eyyûb'un mallarına ve çocuklarına musallat olması için izin vermesi üzerine önce onun mallarına ve çocuklarına musallat olup mallarıyla çocuklarını telef ettiği, sonra da onun bedenini hastalandırdığı inancının kabul edildiği görülmüştür.

İslâmiyet'te Hz. Eyyûb'un Kur'an'daki kıssada adı zikredilen ve peygamberler tarihinde önemli nebîlerden biri olduğu, Allah Teâlâ tarafından Kur'an'da bizzat *resûl* ve *nebî*, başına gelen belalara ve yaşadığı sıkıntılara karşı gösterdiği güzel sabırla övülen örnek bir insan olarak kabul edildiği, Kur'an'da Allah tarafından Hz. Eyyûb'un "*kulumuz*" ve "*ne güzel kul*" ifadeleriyle kulluk konusunda methedildiği, yalnızca sabırlı bir insan olarak anlatıldığı, İslâmî gelenekte Hz. Eyyûb'un sadece olumlu bir algı, tamamen olumlu ve övgü dolu anlatımlar, olumlu faziletler ve özelliklerle zikredildiği tespit edilmiştir. Kur'an'da kendi adında müstakil bir sûre olmamakla birlikte Hz.

Eyyûb'un kıssasının Nisâ, En'âm, Enbiyâ ve Sâd sûrelerinde anlatıldığı, İslâmiyet'te bazı önemli fikhî hükümlere kaynaklık ettiği, Müslüman âlimlerin bu kıssadan bazı mühim fikhî hükümler istinbat ettiği müşahede edilmiştir.

Kur'an'ın Hz. Eyyûb hakkında Tanah'ta ve diğer Yahudi dinî literatüründe zikredilmeyen hususî bazı yeni malumatlar verdiği ve onun hakkındaki bilgileri de tashih ederek geliştirdiği tespit edilmiştir. Bu bilgiler şunlardır: Allah'ın Hz. Eyyûb'u bizzat *nebî* olarak nitelendirmesi, onun kavli ve fiilî dua yapması ve Allah'ın onun duasını kabul etmesi, Hz. Eyyûb'un hanımını hakkında 100 değnek vurarak cezalandıracağına yemin etmesi ve âyette haber verilen hususî bir fikhî çözümle 100 saptan oluşan bir buğday demetiyle hanımına bir anda bir defa vurmak suretiyle had cezasını tatbik etmesini Allah'ın ona sembolik bir şekilde tatbik yolunu göstermesi, ilâhî vahiyle Allah'ın ona ayağını yere vurmasını emretmesi üzerine onun ayağını yere vurmasıyla yerden çıkan suyu içip onunla yıkanması ve böylece şifaya kavuşması, sabırlı bir şahsiyet olarak anlatılıp övülmesi ve onun nesep bakımından Hz. İbrâhim'in zürriyetinden geldiğine işaret edilmesi. Kur'an'ın, Hz. Eyyûb ile ilgili zikrettiği bu bilgilerle Hz. Mûsâ şeriatı öncesi dönemde yaşamış Yahudi dini ve tarihindeki mühim bir peygambere işaret ettiği, İsrâiloğulları tarihinin bir dönemi hakkında Yahudi dinî literatüründe geçmeyen yeni bilgiler verdiği ve Yahudilerin Eyyûb algısını ve ona bakış açılarını tashih ettiği, Tarih ve Dinler Tarihi araştırmaları için de ciddi veriler sunduğu anlaşılmıştır.

Hız. Eyyûb'un Yahudi dinî literatüründe acılara sabrın ve İsrâil'in bir sembolü sayıldığı, maruz kaldığı ağır bir hastalığa ve sıkıntılara karşı Hz. Eyyûb'un gösterdiği güzel ve örnek sabrının Şark ve Batı kültüründe ve çeşitli dünya dillerinde darb-ı mesel ve deyim olarak çeşitli dünya dillerine ve sözlüklere girdiği ve çeşitli dünya edebiyatlarında tarihî romanlara konu olduğu görülmüştür.

Hız. Eyyûb'un, *Eyub* kitabında Tanrı hakkında söylediği bazı ağır ve kötü sözleri ve olumsuz davranışları nedeniyle rabbiler tarafından olumsuz şekilde eleştirilip kınandığı hatta günahkâr biri olarak tasvir edildiği ancak onun hakkında Yahudi dinî literatüründe Tanrı sevgisi-korkusu, doğruluk, merhamet, iyilik, sadaka ve başkalarına karşılıksız yardım, başa gelen sıkıntı ve zorluklara sabır, haya, tevazu, dinî samimiyet gibi pek çok olumlu ferdî-ahlâkî özelliklere ve değerlere sahip olduğu için *tsadik* tabirinin kullanıldığı ve bu nitelendirmeyle onun Yahudiliğin manevî ve ahlâkî

boyutuna, Yahudi toplum ve kimliğinin oluşumuna ve geleneğinin gelişimine olumlu katkıda bulunduğu belirlenmiştir.

Tanah, Talmud ve Midraş literatürü, Yahudi psödepiografik ve apokrifal literatür, mistik Kabala literatürü, Ortaçağ Yahudiliğinde ve Modern Yahudilik'te değişik vesilelerle Eyyûb'a yer verildiği fakat onun hakkındaki bilgi ve rivayetlerin genel Yahudi dinî literatürü içerisinde dağınık bir halde nakledildiği, Yahudi geleneğinde Eyyûb hakkında yazılı rivayetlerin yanı sıra birçok şifahî *haggadotun* Yahudi dini mensupları arasında hâlâ anlatılmaya devam ettiği görülmüştür.

Tanah literatüründe Eyyûb'un peygamberliği ve kendisiyle alakalı diğer konularda bazı bilgilerin yer almaması, onunla ilgili dinî, tarihî ve arkeolojik bilgilerin azlığı, mevcut tarihsel bilgilerde detayların eksikliği ve elde edilmiş kesin verilerin azlığı nedeniyle Yahudi dinî kaynaklarında çeşitli dönemlerde âlimler arasında Eyyûb hakkında farklı ve çelişkili Rabbânî görüşlerin ortaya atıldığı ve pek çok sorunun tartışıldığı, bazı Rabbânî kaynaklarda Hz. Eyyûb'un Hz. İbrâhim gibi bazı isimlerle bazı ahlâkî özellikler açısından karşılaştırıldığı ve onun Yahudilik'te ve Yahudi dinî tarihinde yeri olan önemli bir şahsiyet olduğu anlaşılmıştır.

Eyub'un Vasiyeti ve Sefer ha-Zohar'a göre Eyyûb'un, İbrâhim'in neslinden olan Ya'kûb'un erkek kardeşi Esav'ın torunu veya onun soyundan gelen bir *İsrâîlî* olduğu ancak Yahudilik'te Rabbânî literatürdeki en yaygın görüşün onun Yahudi olmayan doğru biri, Saadya Gaon ve John Selden gibi bazı Yahudi âlimleri tarafından Nûh kanunlarını benimseyen ve yerine getiren bir *Nûhî* olarak tasvir edildiği görülmüştür.

Yahudi dinî literatüründe Tanrı'nın Eyyûb'a hem zenginlik verdiği hem de çeşitli musibetlerle sınıdığı, O'nun izin vermesiyle şeytanın Eyyûb'un çocuklarına, zenginliğine ve kendisine musallat olup onun çocuklarını, mallarını ve sağlığını kaybettirdiği ve onun ağır bir hastalığa maruz kalıp acılı ve sıkıntılı günler geçirdiği, buna rağmen onun Tanrı'ya olan güçlü imanı ile bu sınamayı başarıyla geçtiği, Rabbânî yoruma göre firavunun üç danışmanından biri olan Eyyûb'un firavuna İbrânîleri köleleştirmesini ve onların yeni doğan tüm erkek çocuklarını nehirde boğarak öldürmesini tavsiye ettiği, bu davranışı sebebiyle ilâhî bir ceza olarak başına birtakım musibetlerin geldiği yönünde rivayetlerin nakledildiği belirlenmiştir.

Eyub kitabının birinci ve ikinci bölümlerinde Eyyûb'un başına gelen büyük felaketler ile sıkıntılara ve maruz kaldığı ağır bir hastalığa karşı *sabreden/sabırlı*, daha

sonraki bablarında *sabırsız*, Tanrı'ya karşı gelen, hastalığı zamanında Tanrı'nın adaletsizliği hakkında ağıtlar söyleyen ve onu ilâhî adaletsizlikle itham eden, Tanrı'nın onu kınaması üzerine hatalı olduğunu kabul ederek pişman olup hatalarından dolayı tövbe eden biri olarak tasvir edildiği anlaşılmıştır.

Eyub kitabına göre Eyyûb sabırla ilâhî imtihanı geçtiğini ispatlayıp arkadaşları için dua etmesi ve Tanrı tarafından duasının kabul edilmesi, *Eyub'un Vasiyeti* kitabına göre Tanrı'dan bir kuşak alması ve onun emriyle bu kuşağı beline sarmasıyla hastalığından iyileşip önce sağlığına daha sonra kaybettiği tüm nimetlere nihayetinde yeniden bir misliyle sahip olan ve böylece başlangıçta olduğundan daha büyük bir zenginliğe kavuşan, yeni çocuklara nail olan ve hikâyesi mutlu biten, misafirperver, çok zengin ve insanlara karşılıksız yardım eden, çok cömert ve kişisel cömertlik için örnek ve model bir şahsiyet, İbrâhim peygamber gibi bir putperest iken putperestlikten tek Tanrı inancına ihtida eden, putlara düşman olan ve evinin yakınındaki putları kırarak yok eden, kaynaklarda bazen bir Mısır Kralı, bazen zengin bir Edom Kralı veya Edom Şeyhi olarak tasvir edildiği anlaşılmıştır.

İslâmî gelenekte Hz. Eyyûb ilâhî bir imtihan olarak her şeyini kaybetmesine ve Kur'an'da ismi zikredilmeyen ağır bir hastalığa yakalanmasına rağmen ümidini yitirmediği, üstün bir sabırla teslimiyet gösterip Allah'a olan bağlılığını koruduğu, yakalandığı ağır hastalıktan kurtulmak için Allah'ın merhametine sığınıp ona kavli dua etmesi ve ondan şifa istemesi üzerine Allah tarafından samimi duasının kabul edildiği, aldığı vahiyle kendisine ayağını yere vurması emredildiği, yere vurunca çıkan suyla yıkandığında ve sudan içtiğinde hastalığının iyileşeceğini bildirildiği ve böylece sağlığına yeniden kavuşturulduğu, akabinde kaybettiği mallarının ve çocuklarının bir misli fazlasıyla verildiği ve zenginliğine yeniden kavuştuğu belirlenmiştir.

Hz. Eyyûb'un Kur'an'da ve diğer kaynaklarda ismi ve ibretli kıssası zikredilen ve yaşadığı kabul edilen gerçek bir tarihî karakter sayıldığı, Allah tarafından kendisine ilim ve hikmet bahşedildiğinin haber verildiği ve peygamberler tarihinde başına gelen sıkıntılardan kurtulma konusunda kendine has sabır ve kurtuluş örneği gösteren büyük bir nebî, yararlı amellerde bulunan seçkin ve sâlih bir kul kabul edildiği, bazı rivayetlere göre onun Suriye'de Havran'da, Beseniye'de Şeyh Sa'd köyünde, bazı rivayetlere göre ise ülkemizde Şanlıurfa'da Eyyûb Nebi karyesinde yaşadığı ve Şeyh Sa'd köyünde ve Şanlıurfa'da Eyyûb Nebi beldesinde türbesinin olduğu tespit

edilmiştir. Fakat bu iki türbeden hangisinin Hz. Eyyûb'un gerçek türbesi olduğu belirlenememiştir.

İslâmî literatürde Allah'ın, şeytana Hz. Eyyûb'un çocuklarına ve mallarına musallat olup onları telef etmesi hususunda izin verdiği ve şeytanın onun bedenini hastalandırdığı anlayışının Yahudi dinî literatürü kaynaklı bilgi ve rivayetler olduğu ve İslâm inancına ve teolojisine aykırı olduğundan dolayı reddedildiği, Hz. Eyyûb'un imtihanında şeytanın hiçbir müdahalesinin bulunmadığı, onun birtakım bozuk düşünce ve vesveselere düşürme, iğva verme ve telkin etme dışında insanlar üzerinde hiçbir gücünün ve etkisinin olmadığı, onun hastalanmasının şeytanın fiilinden dolayı değil yalnızca Allah'ın fiilinden dolayı meydana geldiği, Kur'ân'da şeytana nispet edilen azabın onun kötü düşünce ve vesveselerini Hz. Eyyûb'un kalbine göndermesinden kaynaklanan sıkıntı olduğu kabul edilmiştir.

İslâm kaynaklarında Hz. Eyyûb'un gerek şahsiyeti gerekse hayatıyla ilgili farklı rivayetlerin olduğu, hadis ve bazı tefsir kaynaklarında ise onun hakkında bazı sahih hadislere, bununla birlikte hadis usulü açısından zayıf ve mevzu kabul edilen rivayetlerle Yahudi kaynaklı bazı, haggadik, midraşik ve apokrif rivayetlere de yer verildiği belirlenmiştir.

Peygamberler tarihinde her nebînin kendisine has bir imtihan şeklinin ve bu imtihanda ortaya koyduğu örnek bir tavrının olduğu, Hz. Eyyûb'un musibetlerle imtihanının birçok boyutunun bulunduğu, Allah'ın ilâhî takdir ve hikmet gereği Hz. Eyyûb'u tüm zenginliğini, çocuklarını ve sağlığını kaybetmekle imtihan ettiği, onun başına gelen tüm musibetlere ve uzun yıllar süren ağır hastalığında ümidini kesmediği, Allah'a isyan etmediği, tam bir tevekkül ve teslimiyetle güzel sabır gösterdikten sonra halisane bir kavî dua ile halini Allah'a arz edip onun merhametine sığındığı, Allah'ın da Hz. Eyyûb'un bu halis duasını kabul ettiği, fiilî dua olarak ayağını yere vurmasını ve yerden çıkan bu suyla yıkanmasını emrettiği, akabinde onun bu emri yerine getirdiği ve sudan içip onunla yıkandığı ve böylece hastalığının iyileştiği, akabinde kaybettiklerini ona bir misliyle yeniden vererek onu ödüllendirdiği ve onun ilâhî imtihanı başarıyla geçtiği tespit edilmiştir.

İslâm kaynaklarında Hz. Eyyûb'un çok müttaki, daha önce yaptığı yeminini yerine getiren, çok hayırsever, misafirperver, çok cömert, her halinde Allah'a hamdeden ve O'nu zikreden, büyük dert ve sıkıntılarla karşılaşan, çetin imtihanlardan geçirilen

ancak başına gelen tüm musibet ve zorluklara rağmen yaşadıklarını Allah'a şikâyet etmeyen, musibetlere daima sabreden peygamberlerin başında gelen, gösterdiği örnek sabrı darb-ı mesel olan, bollukta ve darlıkta, sağlıkta ve hastalıkta, her zaman ve her yerde Allah'a şükürün ve sabrın sembolü, itaatkar, günah işlemeyen, Kur'ân'da "*Allah'ın kulu*" ve "*kulumuz*" denilerek övülen, güzel ahlâkı, karakteri ve sabrıyla müminlere örnek olan bir şahsiyet olarak tasvir edildiği belirlenmiştir.

Onun başına gelen tüm felaketselere karşı pozitif tutum ve örnek sabır göstererek uzun süre devam eden hastalığında şeytanın kendisine dokundurduğu sıkıntıdan kurtulmaya çalışması, Allah'a sığınıp şifa bulması ve başına gelen zararın giderilmesi için yaptığı kavli duayla halini Allah'a arz etmesi ve ayağını yere vurarak sergilediği fiilî duanın, sabrın da bir nihayetinin olduğunu gösterdiği anlaşılmıştır.

KAYNAKÇA

- Abdürrezzâk, Ebû Bekr b. Hemmâm b. Nâfi‘ es-San’ânî el-Himyerî (öl. 211/826-27). *el-Muşannef fi’l-ḥadîş*. thk. Habîburrahman el-A’zamî. 11 Cilt. Beyrut: el-Mektebetü’l-İslâmiyye, et-Tab’atü’s-Sâlise, 1403.
- Abramowitz, Jack. “Job - Chapter 33”. Erişim 31 Ocak 2022. <https://outorah.org/p/3418/>
- Adam, Baki. *Karşılaştırmalı Dinler Tarihi*. Ankara: MEB Yayınları, 5. Basım, 2006.
- Adam, Baki. *Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat*. İstanbul: Pınar Yayınları, 2. Basım, 2002.
- Adam, Baki. “Yahudilik”. *Yaşayan Dünya Dinleri*. ed. Şinasi Gündüz. 205-275. Ankara: DİB Yayınları, 2007.
- Adam, Baki. *Yahudilik ve Hıristiyanlık Açısından Diğer Dinler*. İstanbul: Pınar Yayınları, 1. Basım, 2002.
- Adam, Baki. *Yahudilik ve Hıristiyanlık Açısından Kur’an’ın Tartışmalı Konuları*. İstanbul: Pınar Yayınları, 1. Basım, 2003.
- Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî (öl. 241/855). *el-Müsned*. 6 Cilt. Kahire: Müessesetü Kurtuba, ts.
- Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî (öl. 241/855). *ez-Zühd*. Beyrut, Lübnan: Dâru’l-Kütübü’l-İlmiyye, et-Tab’atü’l-Ülâ, 1403.
- Alalu, Suzan vd. *Yahudilikte Kavram ve Değerler: Dinsel Bayramlar-Dinsel Kavramlar-Dinsel Gereçler*. haz. Yusuf Altıntaş. İstanbul: Gözlem Yayınları, 2. Basım, 2001.
- Albayrak, Kadir. “Keldânîler”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 25/207-210. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2022.
- Allen, J. “Job 3: History of Interpretation”. *Dictionary of The Old Testament: Wisdom, Poetry & Writings*. ed. Tremper Longman III - Peter Enns. 816-837. Downers Grove, Illinois, USA: InterVarsity Press, 2008.
- Allen, J. “Job 4: Person”. *Dictionary of The Old Testament: Wisdom, Poetry & Writings*. ed. Tremper Longman III - Peter Enns. 837-844. Downers Grove, Illinois, USA: InterVarsity Press, 2008.
- Allen, Ronald B. vd. *The NKJV Study Bible (The Nelson Study Bible New King James Version)*. ed. Earl D. Radmacher vd. USA: Thomas Nelson, Second Edition, 2008.
- Al-Shaykh Saad. “Al-Shaykh Saad”. Erişim 24 Haziran 2020. https://wikimili.com/en/Al-Shaykh_Saad#cite_note-CBS-1
- Altuntaş, Abdurrahman. “Kur’an’da Tanıtılan Model Şahsiyet, Hz. Eyyûb”. *Journal of Turkish Studies -International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic (JTS)* 11/5 (Winter 2016), 17-44. <http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9321>
- Amishai-Maisels, Ziva. *The Cambridge Dictionary of Judaism and Jewish Culture*. ed. Judith R. Baskin. USA: Cambridge University Press, First Edition, 2011.
- Amzallag, Nissim. *Esau in Jerusalem: The Rise of a Seirite Religious Elite in Zion at The Persian Period*. J. Gabalda et Cie, Pende, France, 2015.

- Ancient Jewish History: Weights, Measures & Coins of the Biblical & Talmudic Periods. "Weights in the Bible". Eriřim 19 Haziran 2022. <https://www.jewishvirtuallibrary.org/weights-measures-and-coins-of-the-biblical-and-talmudic-periods>
- Appelboom, Thierry vd. "Job of The Bible: Leprosy or Scabies?" *Mount Sinai Journal of Medicine: A Journal of Translational and Personalized Medicine (MSJM)* 74/1 (Nisan 2007), 36-39. <http://doi.wiley.com/10.1002/msj.20008>
- Araz, Ömer Faruk. *Yahudilikte Tefsir Geleneđi: Midrařık Literatürün Tarihsel Geliřimi*. İstanbul: İz Yayıncılık, 2019.
- Asi, Gulam Haydar. *İslâm'ın Diđer Dinlere Bakıřı: İbn Hazm'ın Kitâbü'l-Fasl fi'l-Milel ve'l-Ehvâ' ve'n-Nihal Eseri Üzerine Bir İnceleme*. çev. İbrahim Hakan Karatař. İstanbul: İnsan Yayınları, 2005.
- Ateř, Süleyman. *Kur'an-ı Kerim Tefsiri*. 5 Cilt. y.y.: Milliyet Gazetecilik A.ř., 1995.
- Ateř, Süleyman. *Yüce Kur'an'ın Çađdař Tefsiri*. 12 Cilt. İstanbul: Yeni Ufuklar Neřriyat, 1989.
- Atkinson, David. *Eyüp'ün Mesajı: Elem ve Lütuf*. çev. Jilda Clark. İstanbul: Haberci Basın Yayınları, 1. Basım, 2015.
- Aydemir, Abdullah. *İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler*. Ankara: TDV Yayınları, 2. Basım, 1996.
- Aydın, Fuat. *Yahudilik*. İstanbul: İnsan Yayınları, 1. Basım, 2004.
- Aydın, Mehmet. *Ansiklopedik Dinler Sözlüğü*. Konya: Din Bilimleri Yayınları, 1. Basım, 2005.
- Aydın, Ravza. "Sefer ha-Zohar ve Yahudi Literatüründeki Yeri". *darulfunun ilahiyat* 30/2 (Aralık 2019), 359-382. <https://doi.org/10.26650/di.2019.30.2.0016>
- Aydın, Ravza. *Sefer Ha-Zohar'da Tanrı, Âlem ve İnsan Anlayıřı*. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora, 2021.
- Aynî, Ebû Muhammed Bedreddin Mahmud b. Ahmed b. Musa el- (öl. 855/1451). *'Umdetü'l-kârî fi řerhi řađîhi'l-Buđârî*. thk. Abdullah Mahmud Muhammed Ömer. 25 Cilt. Beyrut, Lübnan: Dâru'l-Kütübü'l-İlmiyye, 1421.
- Azamat, Nihat. "Üftâde". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 42/282-283. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Arařtırmaları Merkezi (İSAM), 2012.
- A'zamî, Mahmud Ziyâurrahman. *Dirâsâtün fi'l-Yehûdiyyeti ve'l-Mesîhiyyeti ve Edyâni'l-Hind*. Riyad: Mektebetü'r-Rüřd, et-Tab'atü'l-Ülâ, 1422.
- Bacher, Wilhelm - Lauterbach, Jacob Zallel. "Sotah". *The Jewish Encyclopedia (JE)*. ed. Isidore Singer. 11/471-472. NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904.
- Bađıř, Mehmet. *Kur'an'daki Peygamber Kıssalarında Deđerler Eđitimi*. Ankara: İlâhiyat Yayınları, 1. Basım, 2021.
- Balentine, Samuel E. "Book of Job". *The New Interpreter's Dictionary of The Bible*. ed. Katharine Doob Sakenfeld. 3/319-336. Nashville, USA: Abingdon Press, 2008.
- Balentine, Samuel E. "Traumatizing Job". *Review and Expositor: A Baptist Theological Journal (REBTJ)* 105/2 (Spring 2008), 213-228. <https://doi.org/10.1177/003463730810500205>
- Baskin, Judith R. "Book of Job". *Encyclopaedia Judaica (EJ)*. ed. Fred Skolnik - Michael Berenbaum. 11/356-357. USA: Thomson-Gale, Second Edition, 2007.
- Baskin, Judith R. *Pharaoh's Counsellors: Job, Jethro, and Balaam in Rabbinic and Patristic Tradition*. Chicago, CA, USA: Scholars Press, 1983.

- Baş, Erdoğan. “Kişilik ve Karakter İnşasında Kur’an’ın Sunduğu Güzel İnsan Modeli”. *Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (GÜİFD)* 6/2 (Aralık 2018), 277-296.
- “Bava Batra 15b”. çev. Michael L. Rodkinson. *New Edition of The Babylonian Talmud Original Text Edited, Corrected, Formulated, and Translated into English*. Boston: New Talmud Publishing Society, Second Edition, 1918.
- “Bava Batra 16a”. çev. Michael L. Rodkinson. *New Edition of The Babylonian Talmud Original Text Edited, Corrected, Formulated, and Translated into English*. Boston: New Talmud Publishing Society, Second Edition, 1918.
- Begavî, Ebû Muhammed el-Hüseyn b. Mesud el-Ferrâ (öl. 516). *Tefsîru'l-Begavî (Meâlimü't-Tenzîl)*. thk. Hâlid Abdurrahman el-Ak - Mervan Sivar. 5 Cilt. Beyrut, Lübnan: Daru'l-Marife, et-Tab'atü's-Salise, 1413.
- Beldman, David J. H. *Reading Job: Ricoeur's Textual Theory and The Interpretation of Job*. Hamilton, Ontario, Canada: McMaster University Divinity College, Yüksek Lisans, 2007.
- Ben-Dor, Yehuda. “Gershon Hanokh (Henikh) Ben Jacob Leiner”. *Encyclopaedia Judaica (EJ)* (Second Edition). ed. Fred Skolnik. 12/627. USA: Thomson-Gale, 2007.
- Bergstein, Avrohom. “Who Was Iyov? Hero of the Book of Job”, ts. Erişim 19 Nisan 2022. https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/4387036/jewish/Who-Was-Iyov-Hero-of-the-Book-of-Job.htm
- Besalel, Yusuf. “Amida”. *Yahudilik Ansiklopedisi (YA)*. 1/61-62. İstanbul: Gözlem Yayınları, 2001.
- Besalel, Yusuf. “Apokrif ve Psödepigrafa”. *Yahudilik Ansiklopedisi (YA)*. 1/68-71. İstanbul: Gözlem Yayınları, 2001.
- Besalel, Yusuf. “Ata-Peygamberler (Yahudilerin Ataları, Avotenu)”. *Yahudilik Ansiklopedisi (YA)*. 1/84. İstanbul: Gözlem Yayınları, 2001.
- Besalel, Yusuf. “Avraam (Avinu)”. *Yahudilik Ansiklopedisi (YA)*. 3/87-88. İstanbul: Gözlem Yayınları, 2001.
- Besalel, Yusuf. “David Ameleh”. *Yahudilik Ansiklopedisi (YA)*. 1/136-137. İstanbul: Gözlem Yayınları, 2001.
- Besalel, Yusuf. “Edom”. *Yahudilik Ansiklopedisi (YA)*. 1/150. İstanbul: Gözlem Yayınları, 2001.
- Besalel, Yusuf. “İyov”. *Yahudilik Ansiklopedisi (YA)*. 1/267-268. İstanbul: Gözlem Yayınları, 2001.
- Besalel, Yusuf. “İyov Kitabı”. *Yahudilik Ansiklopedisi (YA)*. 1/268. İstanbul: Gözlem Yayınları, 2001.
- Besalel, Yusuf. “Meragelim”. *Yahudilik Ansiklopedisi (YA)*. 2/395-396. İstanbul: Gözlem Yayınları, 2001.
- Besalel, Yusuf. “Moşe Rabenu”. *Yahudilik Ansiklopedisi (YA)*. 2/429-431. İstanbul: Gözlem Yayınları, 2001.
- Besalel, Yusuf. “Peygamberler ve Peygamberlik”. *Yahudilik Ansiklopedisi (YA)*. 2/502-504. İstanbul: Gözlem Yayınları, 2001.
- Besalel, Yusuf. “Ruah Akodeş”. *Yahudilik Ansiklopedisi (YA)*. 2/530. İstanbul: Gözlem Yayınları, 2001.
- Besalel, Yusuf. “Satan”. *Yahudilik Ansiklopedisi (YA)*. 3/567-568. İstanbul: Gözlem Yayınları, 2002.

- Besalel, Yusuf. "Simeon Ben Lakiş". *Yahudilik Ansiklopedisi (YA)*. 3/594. İstanbul: Gözlem Yayınları, 2002.
- Besalel, Yusuf. "Şelomo Ameleh". *Yahudilik Ansiklopedisi (YA)*. 3/668-670. İstanbul: Gözlem Yayınları, 2002.
- Besalel, Yusuf. "Tanrı'nın İsimleri". *Yahudilik Ansiklopedisi (YA)*. 3/718-719. İstanbul: Gözlem Yayınları, 2002.
- Besalel, Yusuf. "Yaakov (Avinu)". *Yahudilik Ansiklopedisi (YA)*. 3/757-758. İstanbul: Gözlem Yayınları, 2002.
- Beyhakî, Ahmed b. Hüseyin el- (öl. 458/1066). *Şu 'abü'l-îmân*. thk. Muhammed es-Saîd Beysûnî Zağlûl. 7 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Kütübü'l-İlmiyye, et-Tab'atü'l-Ûlâ, 1410.
- Beyzâvî, Kâdı. *Muhtasar Beydâvî Tefsîri (Envâru't-Tenzîl ve Esrârü't-Te'vîl)*. çev. Şadi Eren. 5 Cilt. İstanbul: Selsebil Yayınları, 2. Basım, 2011.
- Beyzâvî, Nâsirüddîn Ebi'l-Hayr Abdullâh b. Ömer b. Muhammed eş-Şîrâzî (öl. 685/1286). *Envârü't-tenzîl ve esrârü't-te'vîl el-ma'rûf bi tefsîri'l-Beyzâvî*. thk. Muhammed Abdurrahman el-Maraşlî. 5 Cilt. Beyrut, Lübnan: Dâru İhyâi't-Türâsil Arabî, et-Tab'atü'l-Ûlâ, ts.
- Beyzavî, Nâsirüddîn Ebû Said Abdullah b. Ömer b. Muhammed eş-Şîrazî. *Beydavi Tefsiri (Envaru't-Tenzil ve Esraru't-Te'vil)*. çev. Abdülvehhab Öztürk. 5 Cilt. İstanbul: Kahraman Yayınları, 2017.
- Bezzâr, Ebû Bekr Ahmed b. Amr b. Abdilhâlik el-Bezzâr el-Basrî el- (öl. 292/905). *Müsnedü Bezzâr*. thk. Mahfûz Rahman Zeynullah - Adil b. Sa'd. 18 Cilt. Medine: Mektebetü'l-Ulûm ve'l-Hikem, 1988.
- Bıyıkoğlu, Yakup. "Kıssa Üslubü Bağlamında Kur'an'da Eyyüb Peygamber". *Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (DEÜİFD)* 44 (Aralık 2016), 211-243. <https://doi.org/10.21054/deuifd.284969>
- Bialik, Hayyim Nahman - Yehoshua Hana Ravnitzky (ed.). *The Book of Legends Sefer Ha-Aggadah: Legends from The Talmud and Midrash*. çev. William G. Braude. USA: Schocken Books, First American Edition, 1992.
- Bîcan, Yazıcızâde Ahmed. *Envârü'l-Âşıkîn*. thk. el-Hâc Mustafa Râkım. İstanbul, Bosnavî el-Hâc Muharrem Efendi Taş Destgâhı, 1283.
- Bilgiz, Musa. "Kur'an'da Nübüvvet (Peygamberlik)". *Diyanet İlmî Dergi (DİD)* 49/1 (01 Mart 2013), 23-46.
- Bilmen, Ömer Nasuhi. *Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meâl-i Âlisi ve Tefsiri*. 8 Cilt. İstanbul: Bilmen Yayınları, 1985.
- Binol, Ali. *Kur'an'da Beşer ve İnsan*. Ankara: Gece Kitaplığı, 1. Basım, 2020.
- Birnbaum, Philip. *A Book of Jewish Concepts*. NY, USA: Hebrew Publishing Company, 1964.
- Birnbaum, Philip. "Job". *Encyclopedia of Jewish Concepts (EJC)*. NY, USA: Hebrew Publishing Company, 1979.
- Blenkinsopp, Joseph. "Abraham as Paradigm in the Priestly History in Genesis". *Journal of Biblical Literature (JBL)* 128/2 (Haziran 2009), 225-241. <https://doi.org/10.2307/25610180>
- Boynukalın, Ertuğrul. "Yemin". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 43/417-420. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2013.
- Brandon, S. G. F. (ed.). *A Dictionary of Comparative Religion*. London, Great Britain: Weidenfeld & Nicolson, 1970.

- Brener, Anne. *Mourning & Mitzvah: A Guided Journal for Walking the Mourner's Path Through Grief to Healing*. Woodstock, Vermont, Canada: Jewish Lights Publishing, Second Edition, 2001.
- “Book of Exodus 18”. çev. Edward B. M. Browne. *Sefer Ha-Yashar*. NY, 1876. Erişim 19 Mayıs 2021. [https://www.sefaria.org/Sefer_HaYashar_\(midrash\)%2C_Book_of_Exodus.18?ve n=Sefer_ha-Yashar,_trans._Edward_B.M._Browne,_New_York,_1876&lang=bi&with=all&lang2=en](https://www.sefaria.org/Sefer_HaYashar_(midrash)%2C_Book_of_Exodus.18?ve n=Sefer_ha-Yashar,_trans._Edward_B.M._Browne,_New_York,_1876&lang=bi&with=all&lang2=en)
- “Book of Exodus 22”. çev. Edward B. M. Browne. *Sefer Ha-Yashar*. NY, 1876. Erişim 19 Mayıs 2021. [https://www.sefaria.org/Sefer_HaYashar_\(midrash\)%2C_Book_of_Exodus.22?lang=bi&with=all&lang2=en](https://www.sefaria.org/Sefer_HaYashar_(midrash)%2C_Book_of_Exodus.22?lang=bi&with=all&lang2=en)
- “Book of Job”. *Grolier Universal Encyclopedia (GUE)*. 11/61. NY, USA: Grolier Incorporated, 1971.
- “Book of Job: Between the Rock of Ages & The Wall of History, Zohar”. haz. Rav Avraham Shira. Nahar Shalom Chabura. Yayın Tarihi 05 Mayıs 2019. Erişim 20 Mayıs 2023. https://www.youtube.com/watch?v=1bT3fV0yP_Q&t=10s
- Bucaille, Maurice. *The Bible The Qur'an And Science “La Bible, Le Coran et La Science” The Holy Scriptures Examined in The Light of Modern Knowledge*. çev. Maurice Bucaille - Alastair D. Pannell. Lahore, Pakistan: Kazi Publications, ts.
- Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâil b. İbrahim b. el-Mugîra. *el-Câmi'ü'l-müsnedü's-Şahîhu'l-Buḥârî*. thk. Muhammed Züheyr b. Nâsır Nâsır. 9 Cilt. Bulak, Mısır: Dâru Tavku'n-Necât, 1311.
- Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed ibn İsmâil. *el-Câmiu's-Sahîh: Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi*. çev. Mehmet Sofuoğlu. 16 Cilt. İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1987.
- Buhl, Fr. “Beseniye”. *İslâm Ansiklopedisi (İA)* (5. bs.). ed. A. Adıvar. 2/567-568. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1979.
- Bulut, Kudret. *Dinî Kavram ve Sembollerin Toplumsal Bilinci Oluşturmadaki Rolü: Sabır Kavramı ve Hz. Eyyüb Nebi Örneği*. Şanlıurfa: Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2005.
- Burr, J. K. *A Commentary on The Book of Job*. New York: Phillips & Hunt, 1879.
- Bursevî, İsmail Hakkı. *Rûhu'l-Beyân - Kur'an Meâli ve Tefsiri* -. çev. Murat Sülün vd. 23 Cilt. İstanbul: Erkam Yayınları, 2014.
- Bülbül, Tuncay. *İsmail b. Ali Câmi'ü'l-Hikâyât İnceleme - Metin*. Ankara: Grafiker Yayınları, 1. Basım, 2011.
- Canan, İbrahim. *Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi*. ed. Ahmet Hikmet Ünalmiş. 16 Cilt. Ankara: Akçağ Yayınları, 1. Basım, 1991.
- Canbulat, Mehmet. “Sabır”. *Dinî Kavramlar Sözlüğü*. 567. Ankara: DİB Yayınları, 2006.
- Carasik, Michael. “Job”. *The Cambridge Dictionary of Judaism and Jewish Culture*. ed. Judith R. Baskin. 329. USA: Cambridge University Press, 2011.
- Castilioni, Arturo. “The Contribution of The Jews to Medicine”. *The Jews Their History, Culture, And Religion*. ed. Louis Finkelstein. 2/1011-1037. NY, USA: Harper & Brothers, First Edition, 1949.
- Chavel, Charles B. “Beyond The Night's Darkness”. *Sermon Anthology of the Rabbinical Council of America*. ed. Baruch A. Poupko. 44/27-34. NY, USA: Rabbinical Council Press, 1986.

- Cohn-Sherbok, Dan - Cohn-Sherbok, Lavinia. *Yahudiliğin Kısa Tarihi*. çev. Bilal Baş. İstanbul: İz Yayıncılık, 2010.
- Cooper, Howard. "Job's Illness: Loss, Grief and Integration. Jack Kahn with Hester Solomon. London: Royal College of Psychiatrists. 1986. pp 232. £10.00." *Bulletin of The Royal College of Psychiatrists (BRCP)* 11 (Temmuz 1987), 249-250. <https://doi.org/10.1192/S0140078900017442>
- Coşkun, Ahmet. "et-Taḥrîr ve't-tenvîr". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 39/429-430. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2010.
- Crenshaw, James L. "Book of Job". *The Anchor Bible Dictionary* (First Edition). ed. David Noel Freedman. 3/858-868. USA: Bantam Doubleday Publishing Group, 1992.
- Crowe, David M. *The Cambridge Dictionary of Judaism and Jewish Culture*. ed. Judith R. Baskin. USA: Cambridge University Press, First Edition, 2011.
- Çakan, İsmail Lütfi. *Hadîs Usûlü: Şekil ve Örneklerle*. İstanbul: M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 5. Basım, ts.
- Çelebi, Ahmed. *Mukayeseli Dinler Açısından Yahudilik*. çev. Ahmet Muhtar Büyükçınar - Ömer Faruk Harman. İstanbul: Kalem Yayınları, 1978.
- Darkot, Besim. "Havrân". *İslâm Ansiklopedisi (İA)* (5. bs.), ed. A. Adıvar. 5/378-379. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1987.
- Dell, Katharine J. *The Book of Job as Sceptical Literature*. Berlin, NY: De Gruyter, 1991.
- Dell, Katharine J. "What Was Job's Malady?" *Journal for The Study of The Old Testament (JSOT)* 41/1 (Eylül 2016), 61-77. <https://doi.org/10.1177/0309089216628418>
- Demir, Mahmut - Özafşar, Mehmet Emin. "Vehb b. Münebbih". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 42/608-610. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2012.
- Demirci, Kürşat. *Dinler Tarihinin Meseleleri*. İstanbul: İnsan Yayınları, 2. Basım, 2002.
- Devellioğlu, Ferit. *Osmanlıca - Türkçe Ansiklopedik Lûgat (Eski ve Yeni Harflerle)*. Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları, 16. Basım, 1999.
- Deylemî, Ebû Mansûr Şehredâr b. Şîrûye b. Şehredâr ed- (öl. 558/1163). *Firdevs bi mesûri'l-hitâb*. thk. Saîd b. Besyûnî Zağlûl. 15 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Kütübü'l-İlmiyye, 1406.
- Dinler Tarihi Ansiklopedisi: Hıristiyanlık*. 4 Cilt. İstanbul: Ansiklopedi Yayınları, 1. Basım, 1999.
- Doenyas, Nazlı. "Arba Peraşiyot-2: Şabat Zahor". *Şalom Gazetesi* (12 Mart 2014). Erişim 01 Ocak 2024. <https://www.salom.com.tr/arsiv/haber/90308/arba-perasiyot-2-sabat-zahor>
- Doğan, Mebrure. *Dindarlık Sabır ve Psikolojik İyi Olma Arasındaki İlişkiler*. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora, 2014.
- Doğan, Mebrure. "Dinlerde ve İslam Kültüründe Sabır". *Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (RTEÜİFD)* 3/5 (Aralık 2014), 93-130.
- Doğan, Mebrure. *Sabır Psikolojisi: Pozitif Psikoloji Bağlamında Bir Araştırma*. İstanbul: Çamlıca Yayınları, 1. Basım, 2016.
- Driver, S. R. "Ashtaroth". *A Dictionary of The Bible*. ed. James Hastings. 1/166-167. Honolulu, Hawaii: University Press of The Pacific, 2004.

- Ebû Nuaym, Ebû Nuaym Ahmed b. Abdillâh b. İshâk el-İsfahânî (öl. 430/1038). *Hilyetü'l-evliyâ ve't-tabâkatü'l-asfiyâ*. 10 Cilt. Mısır: Dâru's-Seâde, 1394.
- Ebû Ya'lâ, Ebû Ya'lâ Ahmed b. Alî b. el-Müsennâ et-Temîmî el-Mevsilî (öl. 307/919). *Müsnedü Ebî Ya'lâ el-Mevsilî*. thk. Hüseyin Selîm Esed. 13 Cilt. Dimaşk: Dâru'l-Memûn li't-Turâs, 1404.
- Edirnevî, Neşet Süleyman Efendi (öl. 1222/1807). *Menâkıbu İblis Aleyhilla'netü* içinde *Tercemetü'l-Aşk*. Kastamonu: Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi, Kastamonu İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu, 37 Hk 1626, 56b-57a.
- Eisemann, Moshe. *Iyov/Job: A New Translation with a Commentary Anthologized from Talmudic, Midrashic & Rabbinic Sources*. NY, USA: Mesorah Publications Ltd, ArtScroll, 1994.
- Eisen, Robert. "Job As A Symbol of Israel In The Thought of Saadia Gaon". *Daat: A Journal of Jewish Philosophy & Kabbalah (DJJK)* 41 (1998), 5-25.
- Eisen, Robert. *The Book of Job in Medieval Jewish Philosophy*. NY, USA: Oxford University Press, 2004.
- Ekinci, Abdullah. "Eyyûb Peygamber ve Eyyûb Peygamber Makamını, Kaynaklar ve Tarihi Arkaplan Açısından Bir Değerlendirme". *Eyyûb Peygamber*. ed. Abdullah Ekinci. 474-480. Ankara: Urfa Okulu Yayınları, 2017.
- Ekinci, Lütfî - Gilchrist, John. *Evet, Kitabı Mukaddes Tanrı Sözü'dür! Kitap Ehli'nden Sorulara Yanıtlar*. İstanbul: Müjde Yayınları, 1993.
- Eliade, Mircea. *Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi*. çev. Ali Berktaş. 3 Cilt. İstanbul: Kabalıcı Yayınları, 1. Basım, 2003.
- Eliade, Mircea - Couliano, Ioan P. *Dinler Tarihi Sözlüğü (Dictionnaire des Religions)*. ed. İsmail Taşpınar. çev. Ali Erbaş. İstanbul: İnsan Yayınları, 1997.
- Epstein, Isidore (ed.). "Bava Batra 15a". çev. Maurice Simon. *The Babylonian Talmud*. London: The Soncino Press, First Edition, 1961. Erişim 16 Eylül 2022. http://www.come-and-hear.com/bababathra/bababathra_15.html
- Epstein, Isidore (ed.). "Bava Batra 15b". çev. Maurice Simon. *The Babylonian Talmud*. London: The Soncino Press, First Edition, 1961. Erişim 16 Eylül 2022. http://www.come-and-hear.com/bababathra/bababathra_15.html#15b_6
- Epstein, Isidore (ed.). "Bava Batra 16a". çev. Maurice Simon. *The Babylonian Talmud*. London: The Soncino Press, First Edition, 1961. Erişim 14 Ekim 2020. http://www.come-and-hear.com/bababathra/bababathra_16.html
- Epstein, Isidore (ed.). "Niddah 52a". çev. Israel W. Slotki. *The Babylonian Talmud*. London: The Soncino Press, First Edition, 1961. Erişim 16 Eylül 2022. http://www.come-and-hear.com/niddah/niddah_52.html
- Epstein, Isidore (ed.). *The Babylonian Talmud*. 18 Cilt. London: The Soncino Press, First Edition, 1961. Erişim 27 Haziran 2020. <http://www.come-and-hear.com/talmud/index.html>,
- Epstein, Isidore (ed.). *The Jewish Encyclopedia*. 12 Cilt. New York, USA: Funk & Wagnalls, 1904.
- Eren, Hasan vd. *Türkçe Sözlük*. 2 Cilt. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, Yeni Baskı, 1988.
- Ertuğrul, Resul. "Kur'an'da Fiilî Dua". *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (İTOBİAD)* 4/4 (Aralık 2015), 896-921. <https://doi.org/10.15869/itobiad.41556>
- Erturhan, Sabri. "Hz. Eyyûb Kıssasının Fıkhî Yansımaları". *İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi (İHAD)* 32 (Ekim 2018), 225-260.

- Esed, Muhammed. *Kur'an Mesajı: Meal-Tefsir (The Message of The Qur'an)*. çev. Cahit Koytak - Ahmet Ertürk. İstanbul: İşaret Yayınları, 5. Basım, 1999.
- Eyub*. İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi, 3. Basım, 1946.
- “Eyüp”. Erişim 26 Eylül 2023. <https://www.kitabimukaddes.com/kutsal-kitap-hakkinda-bilgilendirme-ve-tam-metni/eski-antlasma/eyup>
- Fayda, Mustafa. “Câbiye”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 6/538. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 1992.
- Ferrâ, Ebû Zekeriyâ Yahyâ b. Ziyâd el- (öl. 207/822). *Me'âni'l-Kur'an*. thk. Mustafa Müslim Ahmed Yûsuf Necati. 3 Cilt. Kahire: ed-Dâru'l-Mısriyye li't-Telif ve't-Terceme, 1955.
- Feyerabend, Karl. *A Complete Hebrew-English Pocket Dictionary to The Old Testament*. Berlin, Schöneberg: G. Langenscheidt, Third Edition, 1910.
- Firestone, Reuven. *Yahudiliği Anlamak: İbrahim'in / Avraam'ın Çocukları*. çev. Çağlayan Erendâğ - Levent Kartal. İstanbul: Gözlem Yayınları, 1. Basım, 2004.
- Foster, Robert Verrell. “The Hebrew Wisdom: The Book of Job”. *The Old Testament Student (OTS) 5/6* (Şubat 1886), 256-261.
- Friedell, Steven F. “The Targum on Job”. *Rutgers Law School*, 1-35. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3459264>
- Friedman, Richard Elliott. *Kitabı Mukaddes'i Kim Yazdı?* çev. Muhammet Tarakçı. İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2005.
- Friedman, Theodore. “Book of Job”. *Encyclopaedia Judaica (EJ)* (Second Edition). ed. Fred Skolnik - Michael Berenbaum. 11/341-357. USA: Thomson-Gale, 2007.
- Garrett, Susan R. “The Patience of Job and The Patience of Jesus”. *Interpretation: A Journal of Bible and Theology (IJBT) 53/3* (Temmuz 1999), 254-264. <https://doi.org/10.1177/002096439905300303>
- Gertoux, Gérard. *The Book of Job: Chronological, Historical and Archaeological Evidence*. lulu.com, 2015.
- Gilat, Yitzchak D. R. *Eliezer Ben Hyrcanus*. Ramat Gan, Israil: Bar-Ilan University Press, 1984.
- Ginsberg, Harold Louis vd. “Book of Job”. *Encyclopaedia Judaica (EJ)*. ed. Fred Skolnik - Michael Berenbaum. 11/341-357. USA: Thomson-Gale, Second Edition, 2007.
- Ginsberg, Harold Louis. “Job the Patient Job the Impatient”. *Congress Volume Rome 1968*. ed. G. W. Anderson vd. 17/vi, 244 pp. Vetus Testamentum, Supplements. Leiden, The Netherlands: Brill, 2014.
- Ginzberg, Louis. “Elisha ben Abuyah”. *The Jewish Encyclopedia (JE)*. ed. Isidore Singer. 5/138-139. NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904.
- Ginzberg, Louis. *The Legends of The Jews*. çev. Henrietta Szold - Paul Radin. 4 Cilt. Philadelphia, USA: The Jewish Publication Society, 2nd ed., 5763.
- Ginzburg, Rabbi Naftali ben Shimon Hertz. “Naftali Seva Ratzon on Pesach Haggadah”. çev. Mark Greenspan. *Naftali Seva Ratzon on Pesach Haggadah, Magid, In The Beginning Our Fathers Were Idol Worshipers 1:1*. Erişim 02 Nisan 2023. https://www.sefaria.org/Naftali_Seva_Ratzon_on_Pesach_Haggadah%2C_Magid%2C_In_the_Beginning_Our_Fathers_Were_Idol_Worshipers.1.1?ven=Rabbi_Mark_Greenspan&lang=bi&with=Translations&lang2=en
- Glatzer, Nahum N. “The Book of Job and Its Interpreters”. *Biblical Motifs: Origins and Transformations*. ed. Alexander Altmann. 197-220. Cambridge, MA and London,

- England: Harvard University Press, 1966.
<https://doi.org/10.4159/harvard.9780674729605.c8>
- Gordis, Robert. "The Bible As A Cultural Monument". *The Jews Their History, Culture, And Religion*. ed. Louis Finkelstein. 1/783-822. NY, USA: Harper & Row Publishers, Third Edition, 1960.
- Gordis, Robert. *The Book of God and Man: A Study of Job*. Chicago & London: The University of Chicago Press, Second Impression, 1966.
- Gottheil, Richard - Broydé, Isaac. "Joseph Ben Abba Mari Ben Joseph Ben Jacob Caspi". *The Jewish Encyclopedia (JE)*. ed. Isidore Singer. 3/600-601. NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904.
- Görgün, Hilal. "Julius Wellhausen". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 43/155-157. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2013.
- Greenberg, Moshe vd. *The Book of Job [Sefer İyov]: A New Translation According to The Traditional Hebrew Text*. Philadelphia, USA: Jewish Publication Society of America, First Edition, 5740.
- Gruber, Mayer I. "Biblical Interpretation in Rabbinic Literature". *The Encyclopaedia of Judaism (TEJ)*. ed. Jacob Neusner vd. 1/217-234. Leiden, Netherland: Brill, Second Edition, 2005.
- Guggenheimer, Heinrich W. (ed.). *The Jerusalem Talmud*. çev. Heinrich W. Guggenheimer. 17 Cilt. Berlin, New York, Germany: Walter de Gruyter, 1999.
- Guggenheimer, Heinrich W. (ed.). *The Jerusalem Talmud First Order: Zeraim Tractate Berakhot*. çev. Heinrich W. Guggenheimer. Berlin, New York, Germany: Walter de Gruyter, 2000.
- Guggenheimer, Heinrich W. (ed.). *The Jerusalem Talmud First Order: Zeraim Tractates Peah and Demay*. çev. Heinrich W. Guggenheimer. Berlin, New York, Germany: Walter de Gruyter, 2000.
- Guggenheimer, Heinrich W. (ed.). *The Jerusalem Talmud Fourth Order: Neziqin, Tractates Ševi'it and 'Avodah Zarah*. çev. Heinrich W. Guggenheimer. Berlin, New York, Germany: Walter de Gruyter, 2011.
- Guggenheimer, Heinrich W. (ed.). *The Jerusalem Talmud Second Order: Moed Tractates Ta'anot, Megillah, Hagigah and Mo'ed Qatan (Mašqin)*. çev. Heinrich W. Guggenheimer. Berlin, Germany: Walter de Gruyter, 2015.
- Guggenheimer, Heinrich W. (ed.). *The Jerusalem Talmud Third Order: Našim, Tractates Sotah And Nedarim*. çev. Heinrich W. Guggenheimer. Berlin, New York, Germany: Walter de Gruyter, 2005.
- Gurâbzâde Ahmed Efendî (öl. 1099/1688). *Zübedü Âsâri'l-Mevâhib ve'l-Envâr: Gurâbzâde Tefsiri*. ed. İsmet İpek - M. Sait Güler. çev. Mehmet Akif Alpaydın. 2 Cilt. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 1. Basım, 2016.
- Güç, Ahmet. *Çeşitli Dinlerde ve İslâm'da Kurban*. İstanbul: Düşünce Kitabevi, 2003.
- Güç, Ahmet. *Dinlerde Mabed ve İbadet*. İstanbul: Düşünce Kitabevi, 1. Basım, 2011.
- Güler, Selahaddin Eyyûbi. *Dini ve Tarihi Açından Hazreti Eyyûb Aleyhisselam*. Şanlıurfa: Özbek Yayınları, 1. Basım, 2009.
- Günaltay, Şemseddin. *İslam Öncesi Araplar ve Dinleri*. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 1. Basım, 1997.

- Günay, Hacı Mehmet. “Nüşûz”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 33/303-304. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2007.
- Gündüz, Şinasi. *Din ve İnanç Sözlüğü*. Ankara: Vadi Yayınları, 1998.
- Gürkan, Salime Leyla. *Anahatlarıyla Yahudilik*. Ankara: İSAM Yayınları, 6. Basım, 2020.
- Gürkan, Salime Leyla. *İbrâhim'den Ezra'ya İsrâiloğulları Tarihi: Yahudi ve İslam Kutsal Metinleri ve Tarihî-Arkeolojik Bilgiler Işığında*. Ankara: İSAM Yayınları, 2. Basım, 2019.
- Gürkan, Salime Leyla. “Şer”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 38/545-547. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2010.
- Gürkan, Salime Leyla. “Şeytan”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 39/101-103. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2010.
- Gürkan, Salime Leyla. *Yahudilik*. Ankara: İSAM Yayınları, 3. Basım, 2010.
- Gwilt, J. R. “Biblical Ills and Remedies”. *Journal of The Royal Society of Medicine (JRSM)* 79 (Aralık 1986), 738-741.
- Habel, Norman C. *The Book of Job: A Commentary*. Philadelphia: Westminster John Knox Press, 1985.
- Hâkim, Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdullah en-Neysâbüri. *el-Müstedrek 'ale's-Şâhihayn*. thk. Mustafa Abdulkâdir 'Ata. 5 Cilt. Beyrut, Lübnan: Dâru'l-Kütübü'l-İlmiyye, et-Tab'atü's-Sâniye, 1422.
- Haleva, Naftali (drl.). *Pirke Avot*. İstanbul: Gözlem Yayınları, 2004.
- “Hamâm-ı Eyyûb”. Erişim 11 Kasım 2020. <https://www.facebook.com/MltqyShbabAlshykhSd/photos/pcb.2679145472197590/2679145338864270/?type=3&theater>
- Hamidullah, Muhammad. *İslâm Peygamberi*. 2 Cilt. İstanbul: İrfan Yayınları, 5. Basım, 1993.
- Haran, Menahem. “Priesthood, Temple, Divine Service: Some Observations on Institutions and Practices of Worship”. *Hebrew Annual Review (HAR)* 7 (1983), 121-135.
- Harkins, Angela Kim. “Job in The Ancient Versions and Pseudepigrapha”. *A Companion to Job in The Middle Ages*. ed. Franklin T. Harkins - Aaron Canty. 13-33. Leiden: Brill NV, 2017.
- Harman, H. M. “The Divine Names in the Book of Job”. *Journal of the Society of Biblical Literature and Exegesis (JSBLE)* 6/1 (Haziran 1886), 119. <https://doi.org/10.2307/3268754>
- Harman, Ömer Faruk. “Ahd-i Atîk”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 1/494-501. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 1988.
- Harman, Ömer Faruk. “Bel'am b. Bâûrâ”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 5/389-390. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 1992.
- Harman, Ömer Faruk. “Dâvûd”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 9/21-24. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 1994.
- Harman, Ömer Faruk. “Eyyûb”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 12/16-17. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 1995.

- Harman, Ömer Faruk. “Firavun”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 13/118-121. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 1996.
- Harman, Ömer Faruk. “Hâbil ve Kâbil”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 14/376-378. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 1996.
- Harman, Ömer Faruk. “İbrâhim”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 21/266-272. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2000.
- Harman, Ömer Faruk. “İshak”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 22/519-521. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2000.
- Harman, Ömer Faruk. “Mişna ve Talmud”. *Kur’an’da Yahudiler*. ed. Ömer Faruk Harman. 403-418. İstanbul: Kuramer Yayınları, 1. Basım, 2019.
- Harman, Ömer Faruk. “Nûh”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 33/224-227. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2007.
- Harman, Ömer Faruk. “Saîd b. Yûsuf Feyyûmî”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 12/517-519. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 1995.
- Harman, Ömer Faruk. “Süleyman”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 38/50-60. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2010.
- Harman, Ömer Faruk. “Yahudi ve Hıristiyan Kutsal Metinlerinde Peygamberlik ve Peygamber Evlilikleri”. *Hz. Peygamber ve Aile Hayatı*. 39-58. İstanbul: İlmî Neşriyat, ts.
- Harman, Ömer Faruk. “Yahudilik (Kutsal Metinler ve Dinî Literatür)”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 43/197-201. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2013.
- Harman, Ömer Faruk. “Yahudilikte Peygamberlik ve Peygamberler”. *İslâm Tetkikleri Dergisi (İTD)* 9 (1995), 127-161.
- Hartley, John E. “Job: Theology Of”. *New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis*. ed. Willem A. VanGemeren. 4/780-796. Michigan, USA: Zondervan Publishing House, Grand Rapids, 1997.
- Hartley, John E. *The Book of Job*. Michigan, USA: William B. Eerdmans Publishing, 1988.
- Hasanoğlu, Eldar. *Nûh Kanunları ve Nûhîlik*. Ankara: İSAM Yayınları, 2. Basım, 2019.
- Hasanov, Eldar. “Yahudilikte Peygamberlik ve Peygamberler”. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (İTOBİAD)* 3/4 (2014), 676-695. <https://doi.org/10.15869/itobiad.79806>
- Hâzâ Kitâbü Eyyûb Aleyhisselâm Naklu Hikâyât içinde Menâkıbu Ba’di’l-Enbiyâ*. Kastamonu: Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi, Kastamonu İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu, 37 Hk 487, 1b-6b.
- Hebrew-English Tanakh: The Jewish Bible*. Skokie, Illinois, USA: The Jewish Publication Society of America, Varda Books, 5769.
- Hevîdî, Ahmed Mahmûd. “Sifru Eyyûb: Dirâsetün fi’l-Kadâyâ en-Nakdiyye ve’l-Mazmûnû fi Dav’i Edebi’l-Hikmeti fi’ş-Şarki’l-Edna’l-Kadîm”. *Câmiatü’l-Kahire, Mecelletü’l-Risâletü’l-Meşrik* 5/4/1 (1996), 145-230.

- Hikâyât-ı Eyübü İblis*. Kastamonu: Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi, Kastamonu İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu, 37 Kast 19/1, 29b-34a.
- Hirsch, Emil G. vd. "Chaldea". *The Jewish Encyclopedia (JE)*. ed. Isidore Singer. 3/661-662. NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904.
- Hirsch, Emil G. vd. "David". *The Jewish Encyclopedia (JE)*. ed. Isidore Singer. 4/451-458. NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904.
- Hirsch, Emil G. vd. "Job". *The Jewish Encyclopedia (JE)*. ed. Isidore Singer. 7/193-195. NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904.
- Hirsch, Emil G. "Servant of God". *The Jewish Encyclopedia (JE)*. ed. Isidore Singer. 11/204-205. NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904.
- Hirsch, Emil G. vd. "Solomon". *The Jewish Encyclopedia (JE)*. ed. Isidore Singer. 11/436-448. NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904.
- Hirsch, Emil G. "Well of Job". *The Jewish Encyclopedia (JE)*. ed. Isidore Singer. 7/202-203. NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904.
- Hirsch, Emil G. - Eisenstein, Judah David. "Gentile". *The Jewish Encyclopedia (JE)*. ed. Isidore Singer. 5/615-626. NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904.
- Hirsch, Emil G. - McCurdy, J. Frederic. "Jahvist". *The Jewish Encyclopedia (JE)*. ed. Isidore Singer. 7/64-65. NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904.
- Hirsch, Emil G. - Seligsohn, M. "Nahor". *The Jewish Encyclopedia (JE)*. ed. Isidore Singer. 9/146. NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904.
- Hirschberg, Haim Z'ew. "Book of Job". *Encyclopaedia Judaica (EJ)* (Second Edition). ed. Fred Skolnik - Michael Berenbaum. 11/357. USA: Thomson-Gale, 2007.
- Hornby, A. S. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. ed. A. P. Cowie. Great Britain: Oxford University Press, Fourth Edition, 1989.
- Horowitz, Sara R. *The Cambridge Dictionary of Judaism and Jewish Culture*. ed. Judith R. Baskin. USA: Cambridge University Press, First Edition, 2011.
- Humeydî, Ebû Muhammed Abd b. Humeyd b. Nasr el-Kissî (el-Keşşî) (öl. 249/863-64). *el-Müsnedü'l-Humeydî*. thk. Habîburrahman el-A'zamî. 2 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Kütübü'l-İlmiyye, ts.
- Hurvitz, Avi. "The Date of The Prose-Tale of Job Linguistically Reconsidered". *The Harvard Theological Review (HTR)* 67/1 (Ocak 1974), 17-34.
- Hüseynî, Mansur Ali Nasif el-. *Tac Tercemesi ve Şerhi*. çev. Abdülvehhab Öztürk. 5 Cilt. İstanbul: Kahraman Yayınları, 2020.
- Ibn Chabib, Jacob ben Solomon (1445?-1515 or 16). *En Jakob Agada of The Babylonian Talmud*. 5 Cilt. NY: Press of Rosenberg of P.TO. Co, Third Edition, 1916.
- Ibn Chabib, Jacob ben Solomon (1445?-1515 or 16). *En Jakob Agada of The Babylonian Talmud*. 5 Cilt. NY, USA, 1919.
- Ibn Chabib, Jacob ben Solomon (1445?-1515 or 16). *En Jakob Agada of The Babylonian Talmud*. 5 Cilt. NY: G.E.B. Press, 1921.
- Interlinear Bible-Bible Hub. "abdî İyyob". Erişim 15 Şubat 2020. https://biblehub.com/hebrew/avdi_5650.htm
- Interlinear Bible-Bible Hub. "Job 1:1". Erişim 28 Nisan 2021. <https://biblehub.com/interlinear/job/1-1.htm>
- Interlinear Bible-Bible Hub. "Job 2". Erişim 14 Ekim 2020. <https://biblehub.com/interlinear/job/2.htm>
- Interlinear Bible-Bible Hub. "Job 42". Erişim 28 Nisan 2021. <https://biblehub.com/interlinear/job/42.htm>

- Inductive Bible Study. "Job Archaeology". Erişim 29 Mart 2021.
<http://inductive.indubiblia.org/archeology-job>
- Işık, Harun. "Kitab-ı Mukaddes ve Kur'an'a Göre Şeytan". *Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 13/13 (Haziran 2018), 35-74.
- İbn Ebî Şeybe, Ebû Bekr Abdullâh b. Muhammed b. Ebî Şeybe İbrâhîm el-Absî el-Kûfi (öl. 235/849). *el-Muşannef fi'l-eĥâdiş ve'l-âşâr*. thk. Muhammed Avvâme. 26 Cilt. Dımaşk: Müessesetü Ulûmi'l-Kur'an, et-Tab'atü'l-Ûlâ, 1427.
- İbn Ebi'd-Dünyâ, Ebû Bekir Abdullah b. Ebi'd-Dünyâ el-Kuraşî el-Bağdadî (öl. 281). *es-Sabr ve's-sevâb 'aleyh*. thk. Muhammed Hayr Ramazan Yûsuf. Beyrut, Lübnan: Dâru İbn Hazm, et-Tab'atü'l-Ûlâ, 1418.
- İbn Hacer, Ebû'l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed el-Askalânî (öl. 852/1449). *Fethu'l-bârî şerhu Şahîhi'l-Buĥârî*. thk. Ahmed b. Ali b. Hacer. 13 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Mârife, 1379.
- İbn Hibbân, Ebû Hâtim Muhammed b. Hibbân b. Ahmed el-Büstî (öl. 354/965). *Şahîhu İbn Hibbân*. thk. Şuayb el-Arnâvud. 18 Cilt. Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, et-Tab'atü's-Sâniye, 1414.
- İbn Kesîr. *Büyük İslâm Tarihi (el-Bidâye ve'n-Nihâye)*. çev. Mehmet Keskin. 15 Cilt. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1994.
- İbn Kesîr. *Hadislerle Kur'an-ı Kerîm Tefsîri (Tefsîru'l-Kur'âni'l-Azîm)*. çev. Bekir Karlıġa - Bedrettin Çetiner. 16 Cilt. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1986.
- İbn Kesîr. *Hadislerle Kur'an-ı Kerîm Tefsîri (Tefsîru'l-Kur'âni'l-Azîm)*. çev. Bekir Karlıġa - Bedrettin Çetiner. 16 Cilt. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1. Basım, 2000.
- İbn Kesîr. *Muhtasar İbn-i Kesîr Âyet Âyet Meâl-Tefsir (ed-Dürri'n-Nesîr fi'htisâri Tefsîri'l-Hâfiz İbn Kesîr)*. çev. M. Beşir Eryarsoy. thk. Muhammed b. Mûsâ Âli Nasr - Muhammed Nâsuriddîn el-Elbânî. Ankara: Hayat Yayınları, 2021.
- İbn Mâce, Ebî Abdillâh Muhammed b. Yezîd el-Kazvîni (öl. 273/887). *Sünen*. thk. Muhammed Fuad Abdalbâkî. 2 Cilt. Kahire: Dâru İhyâi'l-Kütübî'l-Arabiyye, ts.
- İbnü'l-Esîr, Ebû'l-Hasen İzzüddîn Alî b. Muhammed b. Muhammed eş-Şeybânî el-Cezerî (öl. 630/1233). *el-Kâmil fi't-târih*. thk. Ebi'l-Fidâ Abdullah el-Kâdî. 11 Cilt. Beyrut, Lübnan: Dâru'l-Kütübü'l-İlmiyye, et-Tab'atü'l-Ûlâ, 1407.
- İmam İbn Kayyim el-Cevziyye. *İbn Kayyim Tefsiri (Bedâiu't-Tefsîr)*, drl. Yusrî es-Seyyid Muhammed. çev. Harun Öġmüş - Halil Aldemir. 4 Cilt. İstanbul: Karınca & Polen Yayınları, 1. Basım, 2011.
- İnci, Salih. *Eski Ahit'te Peygamberlere Atfedilen Ahlaki Zaaflar ve Günahlar*. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2001.
- Jacobs, Irving. *The Book of Job in Rabbinic Thought*. England: University of London, Doktora, 1971. Erişim 18 Nisan 2022.
<https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1381932/>
- Jacobs, Irving. "The Historical and Ideological Implications of Mishnah Sotah 5:5". *Journal for The Study of Judaism (JSJ)* 23/2 (1992), 227-243.
<https://doi.org/10.1163/157006392X00043>
- Jacobs, Joseph vd. "Rashi (Solomon Bar Isaac)". *The Jewish Encyclopedia (JE)*. ed. Isidore Singer. 10/324-328. NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904.
- Jacobs, Joseph - Blau, Ludwig. "Holy Spirit". *The Jewish Encyclopedia (JE)*. ed. Isidore Singer. 6/447-450. NY, USA: Funk & Wagnalls, 1905.
- Jacobs, Joseph - Blau, Ludwig. "Satan". *The Jewish Encyclopedia (JE)*. ed. Isidore Singer. 11/68-71. NY, USA: Funk & Wagnalls, 1905.

- Jacobs, Joseph - Gray, Louis H. "Sabeans". *The Jewish Encyclopedia (JE)*. ed. Isidore Singer. 10/608-610. NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904.
- Jacobs, Joseph - Hirsch, Emil G. "Elohist". *The Jewish Encyclopedia (JE)*. ed. Isidore Singer. 5/142-144. NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904.
- Jastrow, Morris vd. "Asenath". *The Jewish Encyclopedia (JE)*. ed. Isidore Singer. 2/172. NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904.
- Jastrow, Morris - Levi, Gerson B. "Buz". *The Jewish Encyclopedia (JE)*. ed. Isidore Singer. 3/447. NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904.
- "Jerusalem Talmud Sotah 5:6". çev. Heinrich W. Guggenheimer. Erişim 25 Eylül 2022. https://www.sefaria.org/Jerusalem_Talmud_Sotah.5.6.2?lang=bi&with=all&lang2=en
- Jewish Virtual Library A Project of Aice. "Olam Ha-Ba". Erişim 13 Haziran 2021. <https://www.jewishvirtuallibrary.org/olam-ha-ba>
- "Job". *Encyclopaedia of Religion and Ethics (ERE)*. ed. James Hastings. 5/97-100. England: The Scholar Press Ikley, 1981.
- Kadari, Tamar. "Dinah: Midrash and Aggadah". *Jewish Women: A Comprehensive Historical Encyclopedia (JWCHE)*, 20 Mart 2009. Erişim 11 Nisan 2022. <https://jwa.org/encyclopedia/article/dinah-midrash-and-aggadah>
- Kahn, Jack. "Job's Illness and Its Cure: An Experience of Psychotherapy". *European Judaism: A Journal for The New Europe (EJJNE)* 22/2, The Therapist and The Bible: Judaism and Psychotherapy III (Winter 89/Spring 90), 42-47.
- Kahn, Jack H. *Job's Illness: Loss, Grief, and Integration A Psychological Interpretation*. Great Britain: Pergamon Press, First Edition, 1975.
- Kalman, Jason. "3 Job in Rabbinic Literature". *Volume 1 The Many Faces of Job*. ed. Choon-Leong Seow. 65-78. Berlin, Boston: De Gruyter, 2023. <https://doi.org/10.1515/9783110569292-003>
- Kalman, Jason. "Righteousness Restored: The Place of 'Midrash Iyov' in The History of The Jewish Exegesis of The Biblical Book of Job". *Old Testament Essays (OTE)* 19/1 (2006), 77-100.
- Kalman, Jason. *The Book of Job in Jewish Life and Thought: Critical Essays*. Cincinnati: Hebrew Union College Press, 2021.
- Kalman, Jason. *With Friends Like These: Turning Points in The Jewish Exegesis of The Biblical Book of Job*. Canada: McGill University, Montreal, Doktora, 2005.
- Kandemir, M. Yaşar. "Kâ'b el-Aḥbâr". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 24/1-3. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2001.
- Karagöz, İsmail. *Günahlar Tevbe ve İstiğfar*. Ankara: DİB Yayınları, 1. Basım, ts.
- Karakaya, Enis. "Kaplıca". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 24/351-353. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2001.
- Karaman, Hayreddin vd. *Kur'an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir*. 5 Cilt. Ankara: DİB Yayınları, 7. Basım, 2020.
- Karesh, Sara E. - Hurvitz, Mitchell M. "Job Biblical Figure". *Encyclopedia of Judaism (EJu)*. ed. J. Gordon Melton. 641. USA: Facts on File, 2006.
- Karlığa, H. Bekir. "Delâletü'l-Hâ'irîn". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 9/122-125. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 1994.
- Katz, Steven T. *Jewish Ideas and Concepts*. New York, USA: Schocken Books, 1977.

- Katz, Steven T. "Judaic Theology and The Holocaust". *The Encyclopaedia of Judaism (TEJ)*. ed. Jacob Neusner vd. 2/1019-1034. Leiden, Netherland: Brill, Second Edition, 2005.
- Kaufman, Stephen A. "The Job Targum from Qumran". *Journal of The American Oriental Society (JAOS)* 93/3 (Eylül 1973), 317-327.
- Kaufmann, Yehezkel. *The Religion of Israel from Its Beginnings to the Babylonian Exile*. çev. Moshe Greenberg. London, Great Britain: George Allen & Unwin Ltd, 1961.
- Kırca, Celal. "Âd". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 1/333-334. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 1988.
- Kitabı Mukaddes: Eski ve Yeni Ahit (Tevrat ve İncil)*. İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi, 1974.
- Kitabı Mukaddes: Eski ve Yeni Ahit; Tevrat, Zebur (Mezmurlar) ve İncil*. İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi, 1. Basım, 2005.
- Kitabı Mukaddes Yani Ahd-i Atik ve Ahd-i Cedid*. İstanbul: İngiliz ve Amerikan Baybıl Şirketleri, Boyacıyan Agob Matbaası, 1885.
- Klenck, Joel D. *The Exodus from Egypt: Archaeological Data and Expectations*. USA: PRC Press, 2010.
- Klingbeil, G. A. "Wisdom and History". *Dictionary of The Old Testament: Wisdom, Poetry & Writings*. ed. Tremper Longman III - Peter Enns. 1895-1923. Downers Grove, Illinois, USA: InterVarsity Press, 2008.
- Köksal, Mustafa Asım. *Peygamberler Tarihi*. 2 Cilt. Ankara: TDV Yayınları, 10. Basım, 2007.
- König, Eduard vd. "Dinah". *The Jewish Encyclopedia (JE)*. ed. Isidore Singer. 4/605-606. NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904.
- Köse, Saffet. "Hiyel". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 18/170-178. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 1998.
- Kraemer, David. "Evil and Suffering, Judaic Doctrines Of". *The Encyclopaedia of Judaism (TEJ)*. ed. Jacob Neusner vd. 1/778-784. Leiden, Netherland: Brill, Second Edition, 2005.
- Kur'an-ı Kerim Meâli*. çev. Halil Altuntaş - Muzaffer Şahin. Ankara: DİB Yayınları, 2. Basım, 2005.
- Kurt, Ali Osman. "Yahudilikte Levirat Evlilik: Geleneğin Tutsak Ettiği Kadınlar". *Journal of Turkish Studies -International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic (JTS)* 11/17 (Fall 2016), 245-266.
- Kurtubî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed. *el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'ân (el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'ân ve'l-Mübeyyinu Limâ Tedammenehû Mine's-Sünneti ve Âyi'l-Furkân)*. çev. M. Beşir Eryarsoy. 20 Cilt. İstanbul: Buruc Yayınları, 2002.
- Kurtubî, İbn Hazm Ebu Muhammed Ali b. Ahmed b. Said b. Hazm el-Endelüsî. *Dinler ve Mezhepler Tarihi, el-Fasl fi'l-Milel ve'l-Ehvâ ve'n-Nihal*. çev. Halil İbrahim Bulut. 3 Cilt. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2017.
- Kutluay, Yaşar. *İslâm ve Yahudi Mezhepleri*. İstanbul: Anka Yayınları, 4. Basım, 2004.
- Kutsal Kitap. "Sirak". Erişim 28 Mayıs 2022. <https://kutsal-kitap.net/bible/tr/index.php?id=1371&mc=3&sc=1322>
- Kutsal Kitap ve Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar*. İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi, 2003.

- Kutub, Seyyid. *Fî Zulâli'l-Kur'an*. çev. Salih Uçan vd. 16 Cilt. İstanbul: Dünya Yayıncılık, 1. Basım, 1991.
- Kutub, Seyyid. *Kur'an'da Edebî Tasvir (et-Tasvîru'l-Fennî fi'l-Kur'an)*. çev. Kamil M. Çetiner. İstanbul: Arslan Yayınları, 4. Basım, 1997.
- Kuzgun, Şaban. *Hıristiyan Batı Kültürünün Ana Kaynağı Kitab-ı Mukaddes'in Kutsallığı Üzerine: Dört İncil Yazılması Derlenmesi Muhtevası Farklılıkları ve Çelişkileri*. İstanbul: Fazilet Neşriyat, 3. Basım, 2008.
- Küçük, Abdurrahman. "İslâm Öncesi Dinlerde İbadet". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 19/235-240. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 1999.
- Kynes, Will. "The Trials of Job: Relitigating Job's 'Good Case' in Christian Interpretation". *Scottish Journal of Theology (SJT)* 66/2 (Mayıs 2013), 174-191. <https://doi.org/10.1017/S0036930613000045>
- Lau, Sam. "Job and Joseph: An Intertextual Reading with New Understanding". 1-13. St. Andrews, Scotland, 2013. Erişim 08 Ocak 2022. https://www.researchgate.net/publication/298789130_Job_and_Joseph_An_Intertextual_Reading_with_New_Understanding
- Lauterbach, Jacob Zallel. "Simeon b. Lakish". *The Jewish Encyclopedia (JE)*. ed. Isidore Singer. 11/354-355. NY, USA: Funk & Wagnalls, 1905.
- Leibowitz, Joseph H. *The Image of Job as Reflected in Rabbinic Writings*. Berkeley: University of California, Doktora, 1987.
- Leiner, Gershon Henoch. "Sha'ar HaEmunah VeYesod HaChasidut, The Introduction to The Beit Yaakov". çev. Betzalel Edwards. Erişim 14 Aralık 2022. https://www.sefaria.org/Shar_HaEmunah_VeYesod_HaChasidut%2C_An_exposition_of_the_idea_of_Divine_Providence.15?ven=The_Introduction_to_the_Beit_Yaakov,_Translated_and_Annotated_by_Betzalel_Edwards&lang=bi&with=all&lang2=en
- Lévêque, Jean. *Dictionnaire Des Religions*. ed. Paul Poupard. Paris: Presses Universitaires de France, 1re édition, 1984.
- Longman Dictionary of Contemporary English*. England: Longman Group, Second Edition, 1989.
- Longman III, Tremper. *Job (Baker Commentary on The Old Testament Wisdom and Psalms)*. Michigan: Baker Academic, Ebook Edition, 2012.
- Mack, Hananel. *Ela mashal haya: Iyyob be-sifrut ha-bayit ha-sheni u-be-'ene Hazal (Job and The Book of Job in Rabbinic Literature) (Hebrew)*. Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 2004. Erişim 11 Nisan 2022. <https://jwa.org/encyclopedia/article/wife-of-job-apocrypha>
- Mack, Hananel. "Wife of Job: Apocrypha". *Shalvi/Hyman Encyclopedia of Jewish Women*. 31 Aralık 1999. Erişim 11 Nisan 2022. <https://jwa.org/encyclopedia/article/wife-of-job-apocrypha>
- Maimon (Maimonides), Moshe ben. "Mishneh Torah". çev. Eliyahu Touger. *The Rambam's Mishneh Torah*, ts. Erişim 18 Aralık 2022. https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/1172743/jewish/Sanhedrin-vehaOnashin-haMesurin-lahem-Chapter-20.htm#v7
- Maimon (Maimonides), Moshe ben. "Mishneh Torah". çev. Eliyahu Touger. *The Rambam's Mishneh Torah*, ts. Erişim 18 Aralık 2022. https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/1181894/jewish/Avel-Chapter-13.htm#v3

- Maimonides, Moses. *The Guide for The Perplexed*. çev. M. Friedlander. NY, USA: E.P. Dutton & Comp., Fourth Edition Revised Throughout, 1904.
- Mâtürîdî, Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd es-Semerkindî el- (öl. 333/944). *Te'vîlâtü'l-Kur'ân Tercümesi*. ed. Yusuf Şevki Yavuz. çev. Bekir Topaloğlu vd. 17 Cilt. İstanbul: Ensar Neşriyat, 1. Basım, 2015.
- McKay, Heather. "Making a Difference: Essays on The Bible and Judaism in Honor of Tamara Cohn Eskenazi". *Making a Difference, Then and Now: The Very Different Lives and Afterlives of Dinah and Rizpah*. ed. David J. A. Clines vd. 224-241. Sheffield, United Kingdom: Sheffield Phoenix Press, 2012.
- McLaughlin, J. F. vd. "Names of God". *The Jewish Encyclopedia (JE)*. ed. Isidore Singer. 9/160-165. NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904.
- Mehrân, Muhammed Beyyûmî. *Dirâsât târîhiyye mine'l-Ḳur'âni'l-Kerîm*. 4 Cilt. Beyrut, Lübnan: Dâru'n-Nahdati'l-Arabiyye, et-Tab'atü's-Sâniye, 1409.
- Meral, Yasin. *Yahudi Düşüncesinde İslam Algısı -İbn Meymûn (Maimonides) Örneği-*. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 1. Basım, 2017.
- Meral, Yasin. *Yahudi Kaynakları Işığında Yahudilik*. İstanbul: MilelNihal Yayınları, 1. Basım, 2021.
- Mertoğlu, M. Suat. "Sa'lebî". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 36/28-29. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2009.
- Mevdûdî, Ebu'l-Alâ. *Tefhimu'l-Kur'an Kur'an'ın Anlamı ve Tefsiri*. çev. Muhammed Han Kayani vd. 7 Cilt. İstanbul: İnsan Yayınları, 2. Basım, 2005.
- Michael, Meir Loeb ben Jehiel. *Malbim's Job: The Book of Job*. çev. Jeremy I. Pfeffer. Jersey City, NJ: KTAV Publishing House, 2003. Erişim 29 Temmuz 2020. https://www.sefaria.org/Malbim_on_Job?lang=en&p2=Malbim_on_Job.10.16.1&lang2=en
- "Midrash Ecclesiastes". Erişim 18 Nisan 2022. <https://www.sacred-texts.com/jud/tmm/tmm14.htm>
- Midrash Mekhilta d'Rabbi Yishmael. "Mekhilta d'Rabbi Yishmael". çev. Shraga Silverstein. Erişim 11 Nisan 2022. https://www.sefaria.org/Mekhilta_d'Rabbi_Yishmael.15.20.1?ven=Mekhilta,_translated_by_Rabbi_Shraga_Silverstein&lang=bi
- Midrash Rabbah: Exodus*. çev. H. Freedman vd. London, England: Soncino Press, 1939.
- Midrash Rabbah: Leviticus*. çev. H. Freedman vd. London, England: Soncino Press, 1939.
- Midrash Rabbah: Numbers II*. çev. H. Freedman vd. London, England: Soncino Press, 1939.
- Midrash Rabbah: Ruth*. çev. H. Freedman vd. London, England: Soncino Press, 1939.
- Midrash Rabbah: Genesis I*. çev. H. Freedman - Maurice Simon. London, England: Soncino Press, 1939.
- Midrash Rabbah: Genesis II*. çev. H. Freedman - Maurice Simon. London, England: Soncino Press, 1939.
- Midrash Tanhuma-Yelammedenu: An English Translation of Genesis and Exodus*. çev. Samuel A. Berman. Hoboken, NJ, USA: KTAV Publishing House, 1996.
- "Midrash Tehillim 26:2". çev. Sefaria Community Translation. Erişim 13 Mayıs 2024. https://www.sefaria.org/Midrash_Tehillim.26.2?lang=bi
- Mishnah. "Mishnah Nedarim 3:11". çev. Sefaria Community English Translation. Erişim 23 Haziran 2022. https://www.sefaria.org/Mishnah_Nedarim.3.11?lang=bi

- Mishnah. “Mishnah Sotah 5:5”. çev. Adin Even-Israel Steinsaltz. Erişim 24 Nisan 2022. https://www.sefaria.org/Mishnah_Sotah.5.5?ven=William_Davidson_Edition_-_English&vhe=Torat_Emet_357&lang=bi&with=all&lang2=en
- Mishnah Yomit. “Mishnah Eduyot 2:10”. çev. Joshua Kulp. Erişim 27 Nisan 2023. https://www.sefaria.org/Mishnah_Eduyot.2.10?ven=Mishnah_Yomit_by_Dr._Joshua_Kulp&lang=en
- Mittleman, Alan. “The Job of Judaism and The Job of Kant”. *The Harvard Theological Review (HTR)* 102/1 (Ocak 2009), 25-50. <https://doi.org/10.1017/S0017816009000029>
- “Moment of Truth, Zohar on the Book of Job P2, Kabbalah”. haz. Rav Avraham Shira. Nahar Shalom Chabura. Yayın Tarihi 06 Mayıs 2019. Erişim 20 Mayıs 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=aODubEQarOw&t=17s>
- Morrow, Amanda R. *Why Has Deuteronomic Theology Infiltrated The Epilogue of Job?: The Double Allusion to a Deuteronomic Motif in Job 42:10-11*. Evanston, Illinois, USA: Northwestern University Garrett-Evangelical Theological Seminary, Yüksek Lisans, 2012.
- Mürşidî (Ahmedî), Ahmed. *Eyyûb Peygamber Kıssası*. ed. Gönül Ayan. Konya, Emek Matbaacılık, 1995.
- Na’aman, Nadav. “The Pre-Priestly Abraham Story as a Unified Exilic Work”. *Scandinavian Journal of the Old Testament (SJOT)* 29/2 (2015), 157-181. <https://doi.org/10.1080/09018328.2015.1039824>
- Namlı, Ali. “İsmâil Hakkı Bursevî”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 23/102-106. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2001.
- Nawa, Syria. “Nawa, Syria”. Erişim 24 Haziran 2020. https://en.wikipedia.org/wiki/Nawa,_Syria
- Nergis, Rıza. *Sabır Örneği Hazreti Eyyub (A.S.)*. İstanbul: Haşmet Matbaası, 1978.
- Nesâî, Ebî Abdirrahman Ahmed b. Şuayb b. Ali en- (öl. 303/915). *Sünenü'n-Nesâî*. thk. Muhammed Nâsuriddîn el-Elbânî. Riyad: Mektebetü'l-Meârif, et-Tab'atü'l-Ûlâ, 1417.
- Nesefî, Ebu'l-Berekât Abdullah İbn Ahmed (öl. 1310). *Nesefî Tefsiri Tercümesi (Tefsîru'n-Nesefî Medârikü't-Tenzil ve Hakâiku't-Te'vîl)*. çev. Ömer Faruk Haznedaroğlu vd. 10 Cilt. İstanbul: Ravza Yayınları, 1. Basım, 2011.
- Nesefî, Ebü'l-Berekât Abdullah b. Ahmed b. Mahmûd en- (öl. 710/1310). *Tefsîru'n-Nesefî*. thk. Mecdî Mansûr. 4 Cilt. Kahire, Mısır: el-Mektebetü't-Tevfikîyye, ts.
- Neusner, Jacob vd. (ed.). *The Encyclopaedia of Judaism*. 4 Cilt. Leiden, Netherland: Brill, Second Edition, 2005.
- Neusner, Jacob (ed.). *The Fathers According to Rabbi Nathan (Abot de Rabbi Nathan) Version B*. çev. Anthony J. Saldarini. Leiden, Netherlands: E. J. Brill, 1975.
- Neusner, Jacob (ed.). *The Jerusalem Talmud: A Translation and Commentary On CD*. çev. Jacob Neusner - Tzvee Zahavy. USA: Hendrickson Publishers, 2010.
- Neusner, Jacob - Avery-Peck, Alan J. *The Routledge Dictionary of Judaism*. NY and London: Routledge Taylor & Francis Group, First Published, 2004.
- Nevevî, Ebû Zekerîyyâ Yahyâ b. Şeref b. Mürî. *Riyâzü's-Sâlihîn: Peygamberimizden Hayat Ölçüleri*. çev. M. Yaşar Kandemir vd. 8 Cilt. İstanbul: Erkam Yayınları, 2001.

- New Edition of The Babylonian Talmud Original Text Edited, Corrected, Formulated, and Translated into English.* çev. Michael L. Rodkinson. 10 Cilt. Boston: New Talmud Publishing Society, Second Edition, 1918.
- Newsom, Carol Ann. *The Book of Job: A Contest of Moral Imaginations.* NY, USA: Oxford University Press, 2009.
<http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780195396287.001.0001/acprof-9780195396287>
- Nişancı Mehmed (Ramazanzade) Paşa. *Tarih-i Mir'âtü'l-Kâinât.* 2 Cilt. İstanbul: Tatyos Dividciyan Basımhanesi, 1873.
- Obermann, Julian (ed.). *The Fathers According to Rabbi Nathan (Abot de Rabbi Nathan).* çev. Judah Goldin. Binghamton, NY, USA: Vall-Ballou Press, 1983.
- Ocsner, Schulim. "Symbol". *The Jewish Encyclopedia (JE).* ed. Isidore Singer. 11/615-619. NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904.
- Ocsner, Schulim vd. "The Patriarchs". *The Jewish Encyclopedia (JE).* ed. Isidore Singer. 9/560-561. NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904.
- Oymak, Mehmet. *Urfa ve Hz. Eyyüb.* Şanlıurfa: Dergah Kitabevi, 4. Basım, 2005.
- Örs, Hayrullah. *Musa ve Yahudilik.* İstanbul: Remzi Kitabevi, 1966.
- Özafşar, Mehmet Emin vd. (ed.). *Hadislerle İslâm.* 7 Cilt. Ankara: DİB Yayınları, 1. Basım, 2014.
- Özdemir, Metin. *İlâhî Adalet ve Rahmet Penceresinden Kötülük ve Musibetler.* Ankara: DİB Yayınları, 4. Basım, 2020.
- Öztürk, İbrahim. *Sabır Kahramanı Eyyüb Peygamber (A.S.) ve Şanlıurfa.* Şanlıurfa: Elif Matbaası, 5. Basım, 2004.
- Öztürk, Mustafa. *Kıssaların Dili.* Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2. Basım, 2010.
- Pesikta De-Rab Kahana: R. Kahana's Compilation of Discourses for Sabbaths and Festal Days, Translated from Hebrew and Aramaic.* çev. William Gordon Braude - Israel James Kapstein. Philadelphia, USA: Jewish Publication Society of America, Second Edition, 5762.
- Pirke de Rabbi Eliezer.* çev. Gerald Friedlander. NY, USA: Hermon Press, 1970.
- Polin, Milton. "Moments or Eternity". *The Rabbinical Council Manual of Holiday and Sabbath Sermons.* ed. Benjamin Sharfman. 33-36. NY, USA: Rabbinical Council of America Press, Rabbinical Council Press, 1957.
- Pope, Marvin H. *Job: Introduction, Translation, and Notes.* 38 Cilt. Garden City, New York, USA: Doubleday & Company, Inc., Second Edition, 1965.
- "Rabbi Avraham Shira". Erişim 23 Mayıs 2023. <https://www.avrahamshira.com/about>
- "Rabbi Chiya From the Zohar". Encyclopedia of Kivrei Tzadikim. Erişim 03 Ağustos 2023. <http://www.zissil.com/topics/Rabbi-Chiya-From-the-Zohar>
- "Rabbi Moshe P. Weisblum, PhD - The Book of Job Part 2: Chapter 1". *Long Island, NY.* Yayın Tarihi 15 Ağustos 2017. Erişim 20 Aralık 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=ZfwEMXADZJ8&t=2256s>
- "Rabbi Moshe P. Weisblum, PhD - The Book of Job Part 3: Chapter 2". *Long Island, NY.* Yayın Tarihi 22 Ağustos 2017. Erişim 20 Aralık 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=b1WOhwMfebM>
- Radinsky, Joseph R. *Torah Concepts: The Source of Jewish Values Book IV.* 9 Cilt. Houston, Texas, USA: MBS Business Printers, Inc., 1991.
- Râzî, Ebû Abdillâh (Ebü'l-Fazl) Fahrüddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyin et-Taberistânî er- (öl. 606/1210). *Tefsîru'l-Fahri'r-Râzî: el-müştehâr bi't-Tefsîri'l-*

- Kebîr ve Mefâtîhi'l-Gayb*. 11 Cilt. Beyrut, Lübnan: Dâru'l-Fikr, et-Tab'atü'l-Ûlâ, 1425.
- Râzî, Fahrüddin. *Tefsîr-i Kebîr (Mefâtîhu'l-Gayb)*. çev. Lütfullah Cebeci - Sadık Kılıç. 23 Cilt. İstanbul: Huzur Yayınevi, 2013.
- Reed, Annette Yoshiko. "Testament of Job". *The New Interpreter's Dictionary of The Bible*. ed. Katharine Doob Sakenfeld. 1/336-337. Nashville, USA: Abingdon Press, 2008.
- Rızâ, Muhammed Reşîd. *Tefsîrü'l-Kur'âni'l-hakîm: Tefsîrü'l-Menâr*. 12 Cilt. Kahire: Dâru'l-Menâr, et-Tab'atü's-Sâniye, 1366.
- Rollin, Henry R. "Job's Illness: Loss, Grief and Integration. A Psychological Interpretation. By J. H. Kahn. London: Royal College of Psychiatrists. 1986. pp. 232." *The British Journal of Psychiatry (BJP)* 150/1 (Ocak 1987), 135-136. <https://doi.org/10.1192/S0007125000214372>
- Roper, Leon A. "The Social Context of The Book of Job". *Verbum et Ecclesia (VE)* 26/3 (Ekim 2005), 756-772. <https://doi.org/10.4102/ve.v26i3.249>
- Rosenblatt, Jason Philip. "Natural Law and Noachide Precepts: Grotius, Selden, Milton, and Barbeyrac". *Renaissance England's Chief Rabbi: John Selden*. 135-157. Oxford, NY: Oxford University Press, Published Online, 2006.
- Sâbûnî, Muhammed Ali. *Ayetler Işığında Peygamberler Tarihi*. çev. Hanifi Akın. İstanbul: Ahsen Yayınları, 1. Basım, 2003.
- Sâbûnî, Muhammed Ali. *Safvetü't-Tefâsîr*. 3 Cilt. İstanbul: Dersaadet Kitabevi, ts.
- Sabuni, Muhammed Ali. *Tefsirlerin Özü (Safvetü't-Tefasir)*. çev. Nedim Yılmaz - Sadreddin Gümüş. 6 Cilt. İz Yayıncılık, 2003.
- Sâbûnî, Muhammed Ali es-. *en-Nübüvvetü ve'l-enbiya*. Dımaşk: Mektebetü'l-Gazzâlî, et-Tabatü's-Sâlise, 1408.
- Sâbûnî, Muhammed Ali es-. *et-Tefsîru'l-vâdih el-müyesser*. 1 Cilt. Sayda-Beyrut: el-Mektebetü'l-Asriyye, et-Tab'atü'l-Âşira, 1430.
- Sâbûnî, Muhammed Ali es-. *Ravâ'iu'l-beyân fi tefsîri âyâti'l-ahkâm mine'l-Kur'ân*. 2 Cilt. Dımaşk: Mektebetü'l-Gazzâlî, et-Tab'atü's-Sâlise, 1981.
- Sâbûnî, Nüreddin es- (öl. 580/1184). *el-Müntekâ min işmeti'l-enbiyâ*. thk. Mehmet Bulut. İstanbul: DİB Yayınları, 2. Basım, 2019.
- Sağlam, Ayşe. "Diyarbakırlı Ahmedî'nin Kıssa-i Eyyûb Peygamber Mesnevisinde Şeytanın Hikâye Kişileriyle İlişkisi". *Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ASOBİD)* 1/1 (Haziran 2017), 77-96.
- Sa'lebî, Ebû İshâk Ahmed b. Muhammed b. İbrâhîm en-Nîsâbûrî es- (öl. 427). *Kaşaşü'l-enbiyâ' el-müsemma 'Arâ'isü'l-mecâlis*. Beyrut, Lübnan: Dâru'l-Marife, ts.
- San'ânî, Abdürrezzâk b. Hemmâm es- (öl. 211/826-27). *Tefsîru'l-Kur'ân*. thk. Mustafa Müslim Muhammed. 5 Cilt. Riyad, Suudi Arabistan: Mektebetü'r-Rüşd, et-Tab'atü'l-Ûlâ, 1410.
- Sanders, E. P. "Testament of Abraham (First to Second Century A.D.) A New Translation And Introduction". *The Old Testament Pseudepigrapha: Apocalyptic Literature & Testaments*. ed. James H. Charlesworth. 1/882-902. Garden City, NY, USA: Doubleday & Comp., 1983.
- Sanders, James A. "The Book of Job and The Origins of Judaism". *Journal of Bible and Culture (JBC)* 39/2 (Mayıs 2009), 60-70. <https://doi.org/10.1177/0146107909103879>

- Sandmel, Samuel. *The Old Testament Pseudepigrapha*. ed. James H. Charlesworth. 2 Cilt. Garden City, NY, USA: Doubleday & Comp., 1983.
- Sang, Lau Yiu. *Job's Wife: Listen to Her Through The LXX with Feminist Lens*. Hong Kong: The Chinese University of Hong Kong Graduate Division of Theology, Yüksek Lisans, 2012.
- Sarıçioğlu, Ekrem. *Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi*. Isparta: Fakülte Kitabevi, 5. Basım, 2004.
- Sarna, Nahum M. "The Book of Job: General Introduction". *The Book of Job [Sefer Iyov]: A New Translation According to The Traditional Hebrew Text*. ix-xiii. Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 5740.
- Sarna, Nahum M. "The Ravishing of Dinah: A Commentary on Genesis, Chapter 34". *Studies in Jewish Education and Judaica in Honor of Louis Newman*. ed. Alexander M. Shapiro - Burton I. Cohen. 143-156. New York, USA: Ktav Publishing House, 1984.
- Schechter, Solomon - Mendelsohn, S. "Eliezer (Lieber) Ben Hyrcanus". *The Jewish Encyclopedia (JE)*. ed. Isidore Singer. 5/113-115. NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904.
- Schifferdecker, Kathryn M. "Job as Prototype of Dying and Rising Israel". *The Call of Abraham: Essays on the Election of Israel in Honor of Jon D. Levenson*. ed. Gary A. Anderson - Joel S. Kaminsky. 90-111. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2013.
- Schleicher, Marianne. "The Fate of Job in Jewish Tradition: On Job's Counterpointist Function". *Nordisk Judaistik/Scandinavian Jewish Studies (NJ)* 26/1-2 (Eylül 2008), 5-18. <https://doi.org/10.30752/nj.69614>
- Schneur Zalman of Liadi. *Tanya*. çev. Sefaria Community Translation, Erişim 29 Mart 2021.
https://www.sefaria.org/Tanya%2C_Part_One%2C_The_Book_of_the_Average_Men.1?ven=Sefaria_Community_Translation&lang=bi
- Schwartz, Dov. *Religion or Halakha: The Philosophy of Rabbi Joseph B. Soloveitchik*. çev. Batya Stein. Leiden, The Netherlands: Brill NV, 2007.
- Seder Olam Rabbah. "Seder Olam Rabbah 2:2". çev. Zachary Kleiman. Erişim 18 Nisan 2022.
https://www.sefaria.org/Seder_Olam_Rabbah.2.2?ven=Zachary_Kleiman%27s_translation_of_Seder_Olam&lang=en
- Seder Olam: The Rabbinical View of Biblical Chronology*. çev. Heinrich W. Guggenheimer. USA: Rowman & Littlefield Publishers, 1998.
- Sefer ha-Yashar The Book of Jasher*. çev. Mordecai M. Noah. New York: M.M. Noah & A.S. Gould, 1840.
- Sekkâ, Ahmed Hicâzî es-. *Kıssatü Eyyûb fi't-Tevrât'i ve'l-İncîl'i ve'l-Kur'an*. Mansura: Mektebetü'l-İmân, et-Tab'atü'l-Ûlâ, 2006.
- Seligsohn, Max. "Eyyûb". *MEB İslam Ansiklopedisi* (5. bs.). ed. A. Adıvar. 4/422-424. Eskişehir: Milli Eğitim Basımevi, 1997.
- Seligsohn, Max vd. "The Book of Job". *The Jewish Encyclopedia (JE)*. ed. Isidore Singer. 7/195-200. NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904.
- Semerkandî, Ebu'l-Leys es- (öl. 373/983). *et-Tefsîru'l-Kur'an, Sadeleşiren: Mehmet Karadeniz*. 10 Cilt. İstanbul: Özgü Yayınları, 2008.
- Sevimon. "İbrani Takvimi Çevir". Erişim 10 Ocak 2022. <https://www.sevimon.com/>

- Seyhan, Beyazıt Yaşar. “Başa Çıkma Değeri Açısından Sabır Üzerine Nitel Bir Çalışma”. *Akademik Bakış Dergisi (ABD)* 49 (Haziran 2015), 127-146.
- Seyrek, Ahmet Murat. *Dinler Tarihi Sözlüğü*. İstanbul: Yediveren Yayınları, 2019.
- Shapiro, David S. “The Book of Job And The Trial of Abraham”. *Tradition: A Journal of Orthodox Jewish Thought (JOJT)* 4/2 (Spring 1962), 210-220.
- Shinan, Avigdor. “So Very Much in This Job Lot”. *Haaretz* (24 Aralık 2004). Erişim 25 Aralık 2020. <https://www.haaretz.com/1.4841063>
- Shlomo Yitzchak (Rashi). *Ezekiel*. çev. English Translation by S. Fisch. Soncino Press, 1950. Erişim 05 Ocak 2021. https://www.sefaria.org/Rashi_on_Ezekiel.14.14.1?ven=Ezekiel,_English_translation_by_S._Fisch,_Soncino_Press,_1950&lang=en&with=all&lang2=en
- Sifru Eyyüb*. Beyrut, Lübnan: Cem’iyyâtü’l-Kitâbi’l-Mukaddes fi’ş-Şarki’l-Ednâ, 1963.
- Sinanoğlu, Mustafa. “Nübüvvet (Diğer Dinlerde)”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 33/286-291. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2007.
- Singer, Isidore - Broydé, Isaac. “Hiyya bar Abba”. *The Jewish Encyclopedia (JE)*. ed. Isidore Singer. 6/430-431. NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904.
- Singer, Isidore - Lauterbach, Jacob Zallel. “Joshua (Ha-Kohen) Ben Nehemiah”. *The Jewish Encyclopedia (JE)*. ed. Isidore Singer. 7/295. NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904. Erişim 26 Nisan 2023. <https://jewishencyclopedia.com/articles/8922-joshua-ha-kohen-ben-nehemiah>
- Skolnik, Fred - Michael Berenbaum (ed.). *Encyclopaedia Judaica*. 22 Cilt. USA: Thomson-Gale, Second Edition, 2007.
- Soloveitchik, Joseph B. *Halakhic Man (Ish ha-halakhah)*. çev. Translated Hebrew From by Lawrence Kaplan. Philadelphia, USA: Jewish Publication Society of America, First English Edition, 1984.
- Soloveitchik, Joseph B. *Kol Dodi Dofek: Listen-My Beloved Knocks*. ed. Jeffrey R. Woolf. çev. Translated and Annotated by David Z. Gordon. NY, USA: Yeshiva University Press, First Edition, 2006. Erişim 20 Eylül 2023. https://www.sefaria.org/Kol_Dodi_Dofek?lang=bi
- Soloveitchik, Joseph B. “The Lonely Man of Faith”. *Tradition: A Journal of Orthodox Jewish Thought (JOJT)* 7/2 (Summer 1965), 5-67.
- Soloveitchik, Joseph B. *The Lonely Man of Faith*. New York, USA: Doubleday, 1992.
- Speaker, H. M. vd. “Balaam”. *The Jewish Encyclopedia (JE)*. ed. Isidore Singer. 2/466-469. NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904.
- Spittler, Rudolf P. “Testament of Job (First Century B.C.-First Century A.D.) A New Translation and Introduction”. *The Old Testament Pseudepigrapha*. ed. James H. Charlesworth. 1/829-868. Garden City, NY, USA: Doubleday & Comp., 1983.
- Süddî el-Kebîr, Ebû Muhammed İsmâîl b. Abdirrahmân es- (öl. 128). *Tefsîru’s-Süddî el-Kebîr*. thk. Muhammed Atâ Yûsuf. 1 Cilt. Mansûre: Dâru’l-Vefâ, et-Tab’atü’l-Ûlâ, 1414.
- Süleymân, Mukâtil b. *Tefsîr-i Kebîr*. çev. M. Beşir Eryarsoy. thk. Abdullah Mahmûd Şehhate. 4 Cilt. İstanbul: İşaret Yayınları, 1. Basım, 2006.
- Süleymân, Mukâtil b. (H. 80-150). *Tefsîru Mukâtil b. Süleymân*. thk. Abdullah Mahmûd Şehhate. 5 Cilt. Beyrut, Lübnan: Dâru İhyâi’t-Turasil Arabî, et-Tab’atü’l-Ûlâ, 1423.
- Sünen-i İbni Mâce Tercemesi ve Şerhi*. çev. Haydar Hatipoğlu. 10 Cilt. İstanbul: Kahraman Yayınları, 1983.

- Süyûtî, Ebu'l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî es-Süyûtî eş-Şâfî (öl. 911/1505). *el-Câmi'u's-şagîr*. thk. Muhammed Ali Beyzûn. Beyrut, Lübnan: Dâru'l-Kütübü'l-İlmiyye, et-Tab'atü's-Sâniye, 1425.
- Syrian Arab Republic Office of Prime Minister, Central Bureau of Statistics. "Administrative Divisions in Syria for 2016". *Central Bureau of Statistics, Statistical Abstract*. Erişim 15 Nisan 2022. <http://cbssyr.sy/yearbook/2017/Data-Chapter1/TAB-1-1-2017.pdf>
- Şakir, Mehmed. *Peygamberlerin Mucizeleri (Mucizâtü'l-Enbiyâ)*. çev. Abdulkadir Akçiçek. İstanbul: Sağlam Kitabevi, 1979.
- Şevkânî, Muhammed b. Ali b. Muhammed b. eş- (öl. 1250/1834). *Fethü'l-kadîr el-câmi' beyne fenniyyi'r-rivâyeti ve'd-dirâyeti min 'ilmi't-tefsîr*. 1 Cilt. Beyrut, Lübnan: Dâru'r-Risâletü'l-Âlemiyye, et-Tab'atü'l-Ûlâ, 1430.
- Tabbâra, Afif Abdülfettah. *Kur'ân'da Peygamberler ve Peygamberimiz*. çev. Ali Rıza Temel - Yahya Alkın. İstanbul: Milli Gazete, 1998.
- Taberânî, Ebu'l-Kâsım Süleymân b. Ahmed b. Eyyûb el-Lahmî et- (öl. 360/971). *el-Mu'cemü'l-evsat*. thk. Târik b. İvazullah - Abdülmuhsin b. İbrâhim el-Hüseynî. 10 Cilt. Kahire: Dâru'l-Harameyn, 1415.
- Taberî, Ebû Ca'fer İbn Cerîr Muhammed b. Cerîr b. Yezid et-. *Tefsîru't-Taberî*. thk. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî. 23 Cilt. Kahire: Dâru Hicr, et-Tab'atü'l-Ûlâ, 1422.
- Taberî, Ebû Cafer Muhammed b. Cerir. *Taberî Tefsîri*. çev. Hasan Karakaya - Kerim Aytekin. 9 Cilt. İstanbul: Hisar Yayınevi, 1996.
- Taberî, Ebu Cafer Muhammed Bin Cerir et-. *Tarih-i Taberî*. çev. Mehmet Faruk Gürtunca. 4 Cilt. İstanbul: Sağlam Yayınevi, 2000.
- Talmud Bavli, The William Davidson Talmud. "Bava Batra 14b". çev. Adin Even-Israel Steinsaltz. Erişim 09 Ekim 2023. https://www.sefaria.org/Bava_Batra.14b.12?ven=William_Davidson_Edition_-_English&lang=bi&with=all&lang2=en
- Talmud Bavli, The William Davidson Talmud. "Bava Batra 15a". çev. Adin Even-Israel Steinsaltz. Erişim 09 Ekim 2023. https://www.sefaria.org/Bava_Batra.15a.17?ven=William_Davidson_Edition_-_English&lang=bi&with=Translations&lang2=en
- Talmud Bavli, The William Davidson Talmud. "Bava Batra 15a". çev. Adin Even-Israel Steinsaltz. Erişim 10 Ekim 2023. https://www.sefaria.org/Bava_Batra.15a.11?ven=William_Davidson_Edition_-_English&lang=bi&with=Translations&lang2=en
- Talmud Bavli, The William Davidson Talmud. "Bava Batra 15a". çev. Adin Even-Israel Steinsaltz. Erişim 11 Ekim 2023. https://www.sefaria.org/Bava_Batra.15a.14?ven=William_Davidson_Edition_-_English&lang=bi&with=all&lang2=en
- Talmud Bavli, The William Davidson Talmud. "Bava Batra 15a". çev. Adin Even-Israel Steinsaltz. Erişim 12 Ekim 2023. https://www.sefaria.org/Bava_Batra.15a.15?ven=William_Davidson_Edition_-_English&lang=bi&with=all&lang2=en
- Talmud Bavli, The William Davidson Talmud. "Bava Batra 15a". çev. Adin Even-Israel Steinsaltz. Erişim 13 Ekim 2023. https://www.sefaria.org/Bava_Batra.15a.16?ven=William_Davidson_Edition_-_English&lang=bi&with=all&lang2=en

- Talmud Bavli, The William Davidson Talmud. “Bava Batra 15b”. çev. Adin Even-Israel Steinsaltz. Erişim 10 Ocak 2021.
https://www.sefaria.org/Bava_Batra.15b.2?ven=William_Davidson_Edition_-_English&lang=bi&with=all&lang2=en
- Talmud Bavli, The William Davidson Talmud. “Bava Batra 15b”. çev. Adin Even-Israel Steinsaltz. Erişim 10 Ocak 2021.
https://www.sefaria.org/Bava_Batra.15b.7?ven=William_Davidson_Edition_-_English&lang=bi&with=all&lang2=en
- Talmud Bavli, The William Davidson Talmud. “Bava Batra 15b”. çev. Adin Even-Israel Steinsaltz. Erişim 13 Ocak 2021.
https://www.sefaria.org/Bava_Batra.15b.4?ven=William_Davidson_Edition_-_English&lang=bi&with=all&lang2=en
- Talmud Bavli, The William Davidson Talmud. “Bava Batra 15b”. çev. Adin Even-Israel Steinsaltz. Erişim 14 Ocak 2021.
https://www.sefaria.org/Bava_Batra.15b.15?lang=bi&with=all&lang2=en
- Talmud Bavli, The William Davidson Talmud. “Bava Batra 15b”. çev. Adin Even-Israel Steinsaltz. Erişim 25 Eylül 2022.
https://www.sefaria.org/Bava_Batra.15b.5?lang=bi
- Talmud Bavli, The William Davidson Talmud. “Bava Batra 16a”. çev. Adin Even-Israel Steinsaltz. Erişim 18 Ekim 2020.
https://www.sefaria.org/Bava_Batra.16a.10?ven=William_Davidson_Edition_-_English&lang=bi
- Talmud Bavli, The William Davidson Talmud. “Bava Batra 16a”. çev. Adin Even-Israel Steinsaltz. Erişim 08 Haziran 2021.
https://www.sefaria.org/Bava_Batra.16a.5?lang=bi
- Talmud Bavli, The William Davidson Talmud. “Bava Batra 16a”. çev. Adin Even-Israel Steinsaltz. Erişim 18 Nisan 2022.
https://www.sefaria.org/Bava_Batra.16b.5?lang=bi&with=all&lang2=en
- Talmud Bavli, The William Davidson Talmud. “Bava Batra 16a”. çev. Adin Even-Israel Steinsaltz. Erişim 29 Eylül 2023.
https://www.sefaria.org/Bava_Batra.16a.7?lang=bi&with=all&lang2=en
- Talmud Bavli, The William Davidson Talmud. “Bava Kamma 92a”. çev. Adin Even-Israel Steinsaltz. Erişim 29 Eylül 2023.
https://www.sefaria.org/Bava_Kamma.92a.15?ven=William_Davidson_Edition_-_English&lang=bi
- Talmud Bavli, The William Davidson Talmud. “Berakhot 57b”. çev. Adin Even-Israel Steinsaltz. Erişim 29 Eylül 2023.
<https://www.sefaria.org/Berakhot.57b.3?lang=en&with=all&lang2=en>
- Talmud Bavli, The William Davidson Talmud. “Megillah 28a”. çev. Adin Even-Israel Steinsaltz. Erişim 21 Eylül 2022.
<https://www.sefaria.org/Megillah.28a.9?lang=bi&with=all&lang2=en>
- Talmud Bavli, The William Davidson Talmud. “Moed Katan 28b”. çev. Adin Even-Israel Steinsaltz. Erişim 11 Şubat 2021.
https://www.sefaria.org/Moed_Katan.28b.23?lang=bi
- Talmud Bavli, The William Davidson Talmud. “Pesachim 2b”. çev. Adin Even-Israel Steinsaltz. Erişim 24 Haziran 2024.
https://www.sefaria.org/Pesachim.2b.3?ven=William_Davidson_Edition_-_English&lang=bi

- Talmud Bavli, The William Davidson Talmud. “Sanhedrin 106a”. çev. Adin Even-Israel Steinsaltz. Erişim 29 Eylül 2023. <https://www.sefaria.org/Sanhedrin.106a.4?lang=bi>
- Talmud Bavli, The William Davidson Talmud. “Sotah 11a”. çev. Adin Even-Israel Steinsaltz. Erişim 25 Nisan 2022. <https://www.sefaria.org/Sotah.11a.12?lang=bi>
- Talmud Bavli, The William Davidson Talmud. “Sotah 27b”. çev. Adin Even-Israel Steinsaltz. Erişim 24 Nisan 2022. https://www.sefaria.org/Sotah.27b.13?ven=William_Davidson_Edition_-_English&lang=bi
- Talmud Bavli, The William Davidson Talmud. “Sotah 31a”. çev. Adin Even-Israel Steinsaltz. Erişim 24 Nisan 2022. https://www.sefaria.org/Sotah.31a.3?ven=William_Davidson_Edition_-_English&lang=bi
- “Talmud Bavli, The William Davidson Talmud”. çev. Adin Even-Israel Steinsaltz. Erişim 18 Nisan 2022. <https://www.sefaria.org/texts/Talmud/Bavli>
- “Tanach with Ta’amei Hamikra”. Erişim 11 Kasım 2021. https://www.sefaria.org/Job.2.7?vhe=Tanach_with_Ta%27amei_Hamikra&lang=bi
- Tanakh: A New Translation of The Holy Scriptures According to The Traditional Hebrew Text*. Philadelphia, USA: The Jewish Publication Society, First Edition, 1985.
- Tanyu, Hikmet. “Yahudiliğin Kutsal Kitapları ve Esasları, İlmî İnceleme ve Tenkidi”. *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (AÜİFD)* 14/1 (1966), 95-124.
- Tarakçı, Muhammet. “Tanah’ta Vahiy Anlayışı”. *Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (UÜİFD)* 11/1 (Ocak 2002), 193-218.
- Tarakçı, Muhammet. “Vahiy”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 42/443-447. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2012.
- Taşpınar, İsmail. *Yahudi Kaynaklarına Göre Yahudilik’te Ahiret İnancı*. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 3. Basım, 2015.
- Temizkan, Abdullah. *Kur’an’da Sabır (Hz. Nuh Örneği)*. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2012.
- Terrien, Samuel. “Job”. *The Encyclopedia of Religion (ER)*. ed. Mircea Eliade. 8/97-100. NY, USA: Macmillan, 1987.
- The Babylonian Talmud. “Bava Batra 15b”. Erişim 16 Eylül 2022. http://www.come-and-hear.com/bababathra/bababathra_15.html#15b_6
- The Midrash on Psalms (Midrash Tehillim)*. çev. William G. Braude. 2 Cilt. New Haven: Yale University Press, 1959.
- The Mishnah*. çev. Herbert Danby. Great Britain: Oxford UP, 1933.
- The Sefaria Midrash Rabbah, 2022. “Bereshit Rabbah 50:11”. çev. Joshua Schreier. Erişim 09 Mayıs 2024. https://www.sefaria.org/Bereshit_Rabbah.50.11?ven=The_Sefaria_Midrash_Rabbah,_2022&lang=en&with=all&lang2=en
- The Sefaria Midrash Rabbah, 2022. “Bereshit Rabbah 57:4”. çev. Joshua Schreier. Erişim 09 Mayıs 2024. https://www.sefaria.org/Bereshit_Rabbah.57.4?ven=The_Sefaria_Midrash_Rabbah,_2022&lang=en&with>About&lang2=en

- The Sefaria Midrash Rabbah, 2022. “Bereshit Rabbah 61:4”. çev. Joshua Schreier. Erişim 16 Eylül 2022. https://www.sefaria.org/Bereshit_Rabbah.61.4?lang=bi&with=all&lang2=en
- The Sefaria Midrash Rabbah, 2022. “Bereshit Rabbah 76:9”. çev. Joshua Schreier. Erişim 09 Mayıs 2024. https://www.sefaria.org/Bereshit_Rabbah.76.9?lang=bi&with>About&lang2=en
- The Sefaria Midrash Rabbah, 2022. “Bereshit Rabbah 80:4”. çev. Joshua Schreier. Erişim 29 Kasım 2023. https://www.sefaria.org/Bereshit_Rabbah.80.4?lang=bi&with=all&lang2=en
- The Sefaria Midrash Rabbah, 2022. “Ruth Rabbah 6:4”. çev. Joshua Schreier. Erişim 25 Eylül 2022. https://www.sefaria.org/Ruth_Rabbah.6.4?ven=The_Sefaria_Midrash_Rabbah,_2022&lang=bi&with>About&lang2=en
- The Sefaria Midrash Rabbah, 2022. “Bereshit Rabbah 49:9”. çev. Sefaria Community Translation. Erişim 08 Mayıs 2024. https://www.sefaria.org/Bereshit_Rabbah.49.9?ven=Sefaria_Community_Translation&lang=bi&with=all&lang2=en
- The Sefaria Midrash Rabbah, 2022. “Bereshit Rabbah 57:1”. çev. Sefaria Community Translation. Erişim 25 Eylül 2022. https://www.sefaria.org/Bereshit_Rabbah.57.1?ven=Sefaria_Community_Translation&lang=bi&with=all&lang2=en
- The Sefaria Midrash Rabbah, 2022. “Bereshit Rabbah 80”. çev. Sefaria Community Translation. Erişim 26 Eylül 2023. https://www.sefaria.org/Bereshit_Rabbah.80?ven=Sefaria_Community_Translation&lang=bi&with=all&lang2=en
- The Sefaria Midrash Rabbah, 2022. “Bereshit Rabbah 80:1”. çev. Sefaria Community Translation. Erişim 26 Eylül 2023. https://www.sefaria.org/Bereshit_Rabbah.80.1?ven=Sefaria_Community_Translation&lang=bi&with=all&lang2=en
- The Sefaria Midrash Rabbah, 2022. “Bereshit Rabbah 80:11”. çev. Sefaria Community Translation. Erişim 26 Eylül 2023. https://www.sefaria.org/Bereshit_Rabbah.80.11?ven=Sefaria_Community_Translation&lang=bi&with=all&lang2=en
- The Sefaria Midrash Rabbah, 2022. “Ruth Rabbah 2:10”. çev. Sefaria Community Translation. Erişim 20 Eylül 2022. https://www.sefaria.org/Ruth_Rabbah.2.10?ven=Sefaria_Community_Translation&lang=bi&with>About&lang2=en
- The Sefaria Midrash Rabbah, 2022. “Shemot Rabbah 1:9”. çev. Sefaria Community Translation. Erişim 05 Ekim 2022. https://www.sefaria.org/Shemot_Rabbah.1.9?lang=bi&with=all&lang2=en
- The Sefaria Midrash Rabbah, 2022. “Shemot Rabbah 3:6”. çev. Sefaria Community Translation. Erişim 04 Eylül 2022. https://www.sefaria.org/Shemot_Rabbah.3.6?lang=bi&with=all&lang2=en
- The Sefaria Midrash Rabbah, 2022. “Shemot Rabbah 12:2”. çev. Sefaria Community Translation. Erişim 05 Ekim 2022. https://www.sefaria.org/Shemot_Rabbah.12.2?lang=bi&with=all&lang2=en

- The Sefaria Midrash Rabbah, 2022. “Shemot Rabbah 21:7”. çev. Sefaria Community Translation. Erişim 05 Ekim 2022. https://www.sefaria.org/Shemot_Rabbah.21.7?lang=bi&with=all&lang2=en
- The Sefaria Midrash Rabbah, 2022. “Shemot Rabbah 27:3”. çev. Sefaria Community Translation. Erişim 15 Ekim 2022. https://www.sefaria.org/Shemot_Rabbah.27.3?lang=bi
- The Sefaria Midrash Rabbah, 2022. “Shemot Rabbah 31:12”. çev. Sefaria Community Translation. Erişim 10 Eylül 2022. https://www.sefaria.org/Shemot_Rabbah.31.12?lang=bi&with=all&lang2=en
- The Sefaria Midrash Rabbah, 2022. “Vayikra Rabah 15:1”. çev. Sefaria Community Translation. Erişim 20 Eylül 2022. https://www.sefaria.org/Vayikra_Rabbah.15.1?ven=Sefaria_Community_Translation&lang=bi&with=About&lang2=en
- The Sefaria Midrash Rabbah, 2022. “Vayikra Rabbah 17:4”. çev. Sefaria Community Translation. Erişim 20 Eylül 2022. https://www.sefaria.org/Vayikra_Rabbah.17.4?ven=Sefaria_Community_Translation&lang=bi&with=About&lang2=en
- The Sefaria Library, SEFARIA. “The Sefaria Library: A Living Library of Torah Texts Online”. Erişim 13 Ocak 2021. <https://www.sefaria.org/texts>
- The Targum of Job*. çev. Céline Mangan. 19 Cilt. Collegeville, Minnesota USA: The Liturgical Press, First Publishing, 1991.
- The Zohar*. çev. Daniel Chanan Matt. 12 Cilt. Stanford, California: Stanford University Press, Pritzker Edition, 2004.
- The Zohar*. çev. Daniel Chanan Matt. 12 Cilt. Stanford, California: Stanford University Press, Pritzker Edition, 2006.
- The Zohar*. çev. Daniel Chanan Matt. 12 Cilt. Stanford, California: Stanford University Press, Pritzker Edition, 2007.
- The Zohar Online. “The Zohar, Beshalach 15”. Erişim 26 Eylül 2023. <https://www.zohar.com/zohar/Beshalach/chapters/15>
- The Zohar Online. “The Zohar, Bo 2”. Erişim 26 Eylül 2023. <https://www.zohar.com/zohar/Bo/chapters/2>
- The Zohar Online. “The Zohar, Job”. Erişim 16 Mayıs 2023. <https://www.zohar.com/zindex/Job>
- The Zohar Online. “The Zohar, Pinchas 10”. Erişim 20 Mart 2023. <https://www.zohar.com/zohar/Pinchas/chapters/10>
- “Thutmose III”. Erişim 21 Haziran 2021. https://en.wikipedia.org/wiki/Thutmose_III
- Tomar, Cengiz. “Şam”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 38/311-315. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2010.
- Towns, Elmer. *Praying The Book of Job to Understand Trouble and Suffering*. USA: Destiny Image Publishers, 2006.
- Toy, Crawford Howell - Kohler, Kaufmann. “Testament of Job”. *The Jewish Encyclopedia (JE)*. ed. Isidore Singer. 7/200-202. NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904.
- Toy, Crawford Howell - Moore, George F. “Apocrypha”. *The Jewish Encyclopedia (JE)*. ed. Isidore Singer. 2/1-6. NY, USA: Funk & Wagnalls, 1904.
- Tsevat, Matitiah. “The Meaning of The Book of Job”. *Proceedings of The World Congress of Jewish Studies (PWCJS)* 1 (1965), 177-180.

- Turan, Ahmet Nezihi. “Şanlıurfa”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 38/336-341. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2010.
- Turgut, Bahattin. *Urfa Vakıfları (1850-1900)*. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora, 2013.
- Turgut, Bahattin. *Urfa Vakıfları (1850-1900)*. İstanbul: Arı Sanat Yayınları, 2020.
- Tur-Sinai, Naphtali Herz. *The Book of Job: A New Commentary*. Jerusalem: Turim Press, 1957.
- Tümer, Günay. “Din (I. Genel Olarak Din)”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 9/312-320. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 1994.
- Türkçe Çeviri ve Açıklamalarıyla Tora ve Aftara 1. Kitap: Bereşit.* çev. Moşe Farsi. İstanbul: Gözlem Yayınları, 2002. Erişim 22 Aralık 2022. http://www.sevivon.com/images/stories/dokumanlar/tora_kitap_1_iPad.pdf
- Türkçe Çeviri ve Açıklamalarıyla Tora ve Aftara 2. Kitap: Şemot.* çev. Moşe Farsi. İstanbul: Gözlem Yayınları, 2004. Erişim 22 Aralık 2022. http://www.sevivon.com/images/stories/dokumanlar/tora_kitap_2_iPad.pdf
- Türkçe Çeviri ve Açıklamalarıyla Tora ve Aftara 3. Kitap: Vayıkra.* çev. Moşe Farsi. İstanbul: Gözlem Yayınları, 2006. Erişim 22 Aralık 2022. http://www.sevivon.com/images/stories/dokumanlar/tora_kitap_3_iPad.pdf
- Türkçe Çeviri ve Açıklamalarıyla Tora ve Aftara 4. Kitap: Bamidbar.* çev. Moşe Farsi. İstanbul: Gözlem Yayınları, 2007. Erişim 22 Aralık 2022. http://www.sevivon.com/images/stories/dokumanlar/tora_kitap_4_iPad.pdf
- Türkçe Çeviri ve Açıklamalarıyla Tora ve Aftara 5. Kitap: Devarim.* çev. Moşe Farsi. İstanbul: Gözlem Yayınları, 2009. Erişim 22 Aralık 2022. http://www.sevivon.com/images/stories/dokumanlar/tora_kitap_5_iPad.pdf
- Uludağ, Süleyman. *İslâm'da İnanç Konuları ve İ'tikâdî Mezhepler*. İstanbul: Marifet Yayınları, 4. Basım, 1998.
- Vaknin, Yoav vd. “Tel Beth-Shean in the Tenth–Ninth Centuries BCE: A Chronological Query and Its Possible Archaeomagnetic Resolution”. “*And in Length of Days Understanding*” (*Job 12:12*). ed. Erez Ben-Yosef - Ian W. N. Jones. 787-810. Interdisciplinary Contributions to Archaeology. Cham: Springer International Publishing, 2023. https://doi.org/10.1007/978-3-031-27330-8_34
- Vaux, Roland de. *Yahudilikte Aile*. çev. Ahmet Güç. Bursa: Arasta Yayınları, 2003.
- Vehbi, Mehmed. *Büyük Kur'an Tefsiri (Hulâsatü'l-Beyân fî Tefsîri'l-Kur'an)*. 16 Cilt. İstanbul: Üçdal Neşriyat, 4. Basım, 1979.
- Vicchio, Stephen. “The Image of Ayyub (Job) in the Qu'ran and Later Islam”. *The Bible and Interpretation*. 2005. Erişim 18 Ocak 2022. https://bibleinterp.arizona.edu/articles/Vicchio_Image_Ayyub
- Vicchio, Stephen J. *Job in The Ancient World*. 3 Cilt. Eugene, Oregon USA: Wipf and Stock Publishers, 2006.
- Vicchio, Stephen J. *Job in The Medieval World (The Image of The Biblical Job: A History)*. 3 Cilt. Eugene, Oregon USA: Wipf and Stock Publishers, 2006.
- Vicchio, Stephen J. *The Book of Job: A History of Interpretation and a Commentary*. Eugene, Oregon USA: Wipf and Stock Publishers, 2020.
- Walser, Angelika. “Bodies in Skin: A Philosophical And Theological Approach to Genetic Skin Diseases”. *Journal of Religion & Health (JRH)* 49/1 (Mart 2010), 96-104. <https://doi.org/10.1007/s10943-008-9233-7>

- Walton, J. H. "Job 1: Book Of". *Dictionary of The Old Testament: Wisdom, Poetry & Writings*. ed. Tremper Longman III - Peter Enns. 756-783. Downers Grove, Illinois, USA: InterVarsity Press, 2008.
- Waters, Larry J. "Reflections On Suffering From The Book of Job". *Bibliotheca Sacra (BS)* 154 (Aralık 1997), 436-451.
- Wellhausen, Julius. *Prolegomena to the History of Israel with a Preface by William Robertson Smith*. NY, USA: Cambridge University Press, 2013.
- Werblowsky, R. J. Zwi - Geoffrey Wigoder (ed.). "Job". *The Oxford Dictionary of The Jewish Religion*. 377. NY, USA: Oxford University Press, 1997.
- Wetzstein, J. G. "The Monastery of Job in Hauran, and The Tradition of Job". *Biblical Commentary on The Book of Job by F. Delitzsch translated from The German by Francis Bolton*. 2/395-447. Edinburgh: T. and T. Clark, 1866.
- Wikiwand. "Ewin Rogel". Erişim 08 Kasım 2020. https://www.wikiwand.com/en/Ewin_Rogel
- Williams, Ronald J. "Current Trends in The Study of The Book of Job". *Studies in The Book of Job*. ed. Walter Emanuel Aufrecht. 1-27. y.y.: Wilfrid Laurier University Press, 1985.
- Williams, Ronald James. "Book of Job". *Encyclopaedia Britannica (EB)*. ed. Warren E. Preece. 13/8-11. USA: William Benton, 1970.
- Williams, Tyler F. "Job". *New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis (NIDOTTE)*. ed. Willem A. VanGemeren. 1/369-371. USA: Zondervan Publishing House, 1997.
- Yaran, Rahmi. "Kefâret (Fıkıh)". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 25/179-182. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2002.
- Yaşar, Hüseyin. *Hristiyan Dünyasında Kur'an Karşıtı Söylemin Tarihsel Kökleri*. İstanbul: İz Yayıncılık, 2. Basım, 2018.
- Yavuz, Yusuf Şevki. "Nübüvvet". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 33/279-285. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2007.
- Yavuz, Yusuf Şevki. "Peygamber". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 34/257-262. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2007.
- Yazır, Elmalılı M. Hamdi. *Hak Dîni Kur'an Dili*. 9 Cilt. Ankara: Akçağ Yayınları, 1995.
- Yesûî, Luvîs Ma'lûf. *el-Müncid fi'l-luga ve'l a'lâm*. 2 Cilt. Beyrut, Lübnan: Dâru'l-Meşrik, et-Tab'atü'l-Hâmise ve Selâsûn, 1996.
- Yıldırım, Celal. *İlmin Işığında Asrın Kur'an Tefsiri*. 14 Cilt. İstanbul: Anadolu Yayınları, 1987.
- Yıldırım, Celal. *İlmin Işığında Asrın Kur'an Tefsiri*. 14 Cilt. İstanbul: Anadolu Yayınları, 1988.
- Yıldız, Abdulvahap. "Hz. Eyyûb'un (a.s.) Hastalıklar Karşısındaki Sabrı ve Manevî Hastalıklarımız". *Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (HÜİFD)* 36/36 (Aralık 2016), 128-142.
- Yiğit, İsmail. *Kur'ân-ı Kerim ve Hadis Kaynakları Işığında Peygamberler Tarihi*. İstanbul: Kayıhan Yayınları, 1. Basım, 2007.
- Yiğit, İsmail. "Sebe". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 36/241-243. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2009.

- Yitik, Ali İhsan. “Oruç (A. İslâm’dan Önceki Dinlerde Oruç)”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 33/414-416. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2007.
- Yüce *Kur’an ve Açıklamalı - Yorumlu Meâli*. çev. Abdülkadir Şener vd. İzmir: Tıbyan Yayıncılık, 2. Basım, 2011.
- Zebîdî, Zeynüddîn Ahmed b. Ahmed b. Abdillâtîfî ez- (öl. 893/1488). *Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi*. çev. Ahmed Naim. 13 Cilt. Ankara: DİB Yayınları, 4. Basım, 1976.
- Zebîdî, Zeynüddîn Ahmed b. Ahmed b. Abdillâtîfî ez- (öl. 893/1488). *Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi*. çev. Kamil Miras. 13 Cilt. Ankara: DİB Yayınları, 7. Basım, 1983.
- Zeccâc, Ebû İshâk İbrâhîm b. es-Serî b. Sehl el-Bağdâdî ez- (öl. 311/923). *Me’âni’l-
Kur’an ve i’râbihî*. thk. Abdulcelil Abduh Şelebî. 5 Cilt. Beyrut: Alemü’l-Kütüb,
et-Tab’atü’l-Ûlâ, 1408.
- Zemahşerî, Ebu’l-Kâsım Cârullah Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî. *el-
Keşşâf an Hakâiki Gavâmidî’t-Tenzîl ve Uyûni’l-Ekâvil fî Vucûhi’t-Te’vîl, Keşşâf
Tefsiri*. ed. Murat Sülün. çev. Muhammed Coşkun vd. 6 Cilt. İstanbul: Türkiye
Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 1. Basım, 2018.
- Zu’bî, Cemal ez. “Eş-Şeyh Sa’d Hâzinetü Makâmu’n-Nebî Eyyûb”. Erişim 08 Kasım
2020.
[http://esyria.sy/sites/code/index.php?site=daraa&p=stories&category=places&file
name=201005161510011](http://esyria.sy/sites/code/index.php?site=daraa&p=stories&category=places&file
name=201005161510011)
- Zuesse, Evan M. “Tolerance in Judaism: Medieval and Modern Sources”. *The
Encyclopaedia of Judaism (TEJ)*. ed. Jacob Neusner vd. 4/2688-2713. Leiden,
Netherland: Brill, Second Edition, 2005.
- Zühaylî, Vehbe. *Tefsirü’l-Münir*. çev. Hamdi Arslan vd. 12 Cilt. İstanbul: Risale
Yayıncılık, 2. Basım, 2005.
- Zühaylî, Vehbe ez-. *et-Tefsîru’l-münîr fî’l-’akîdeti ve’ş-şerîati ve’l-menhec*. 15 Cilt.
Dimaşk: Dâru’l-Fikr, et-Tab’atü’l-Âşira, 1430.

EKLER

Ek 1: Yahudilik'te Hz. Âdem'den Hz. Mûsâ'ya Soy Ağacı.
Bereşit, 534.

Ek 3: Yahudilik'te Esav'ın Soyu.

Türkçe Çeviri ve Açıklamalarıyla Tora ve Aftara 1. Kitap: Bereşit, 537.

Ek 4: Yahudiliğe Göre Hz. Ya'kûb'un Soyu.
Türkçe Çeviri ve Açıklamalarıyla Tora ve Aftara 1. Kitap: Bereşit, 538.

Ek 5: İslâmiyet'te Kur'ân'da Kıssaları Zikredilen Nebi ve Resullerin Şeceresi.
Yusuf Şevki Yavuz, "Nübüvvet", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*
(İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2007), 33/280.

Ek 6: İslâm Kaynaklarına Göre Hz. Eyyûb'un Şeceresi.
el-En'âm 6/84; Köksal, *Peygamberler Tarihi*, 1/305.

HZ. EYYÛB'UN HAYAT KRONOLOJİSİ

Yk. MÖ 1522/2238 Ya'kûb ve Çocuklarının Mısır'a Girmesi ve Eyyûb'un Doğumu

Yk. MÖ 1451/2307 Eyyûb'un Mısır'a Gelişi

Yk. MÖ 1452/2308 Eyyûb'un 70 Yaşında Hastalanması

Yk. MÖ 1451/2309 Eyyûb'un 71 Yaşında İyileşmesi

Yk. MÖ 13 Mart 1312/15 Nisan 2448 İsrâiloğulları'nın Mısır'dan Çıkışlarında Eyyûb'un 210 Yaşında Kenân Topraklarında Vefatı ve Defni

Ek 7: Milâdî ve İbrânî Takvimine Göre Hz. Eyyûb'un Kısa Hayat Kronolojisi.

Figure 13: Fragments of Execration Texts or inscriptions on bowls, plates, or other artifacts cursing Egyptian enemies. Several of these texts mention 'Ayyub and Abu-rehni, similar to the Biblical Job and Abraham, respectively.

Ek 8: Eyyûb ve İbrâhim İsmi Geçen ve Orta Tunç Çağı (MÖ 1800-1630) Öncesine veya Bu Döneme Tarihlenen Bazı Filolojik ve Arkeolojik Kanıtlar.
Klenck, *The Exodus from Egypt*, 22, 40.

Harita 1: Eski Mezopotamya, Kenan ve Mısır

Ek 9: Hz. Eyyüb'un Yaşadığı Coğrafya: Eski Mezopotamya, Kenân ve Mısır.
Gürkan, *İbrâhim'den Ezra'ya İsrâiloğulları Tarihi*, 256.

Ek 10: Hz. Eyyüb'un Yaşadığı Coğrafya: Edom ve Havran, Filistin Eski Ahit Zamanı. *Kitabı Mukaddes: Eski ve Yeni Ahit (Tevrat ve İncil)*, 276.

Ek 11: Filistin Yeni Ahit Zamanında Edom ve Havran.
Kitabı Mukaddes: Eski ve Yeni Ahit (Tevrat ve İncil), 277.

Ek 12: Eyyüb'un Mısır'a Giderken Kullandığı Muhtemel Yolu Gösteren Harita. Gérard Gertoux, *The Book of Job*, 6.

13 th Dynasty	Memphis				
	1778-1686	14 th Dynasty	Tanis		
	Thebes		1750-1680		
Sobekhotep IV	1686-1677	15 th Dynasty	Avaris	Job (Edom)	1710 -
Sobekhotep V	1677-1672	?? (Great Hyksos)	1680 -		
Sobekhotep VI	1672-1670		-1668		
Ibia	1670-1659	[Šamqenu?]	1668-1656		
Aÿ	1659 -	[‘Aper-‘Anati?]	1656-1644		
	-1635	[Sakir-Har?]	1644 -		-1640
Ani	1635-1633		-1632		1640-1500
Sewaditu	1633-1630	[Khyan?]	1632 -		
Neferhotep II Ined	1630-1627				
Hori	1627-1622				
Sobekhotep VII	1622-1620				
??	1620 -	[Iannes]	-1613		
	-1576	Apopi	1613-1573	Moses	1613-1573
??	1576-1573	Khamudi	1573-1572	(Midian)	1573 -
17 th Dynasty	Thebes	16 th Dynasty	Edfu		
Rahotep	1573 -	? (Theban kings)	1572-1571		
	-1569	Djehuty	1571-1568		
Sobekemsaf I	1569-1567	Neferhotep III	1568-1567		
Sobekemsaf II	1567-1557	Mentuhotepi	1567-1566		
Antef VI	1557-1555	Nebiriau I	1566-1550		
Antef VII	1555 -	Nebiriau II	1550-1550		
	-1545	[-]	1550-1549		
Antef VIII	1545-1545	Bebiankh	1549 -		
Ahmose (Iahmes)	1545-1544				
Taa (Seqenenre)	1544 -		-1537		
		Dedumose I	1537-1534		
(<i>met Apopi</i>)	-1533	Dedumose II	1534-1533	(<i>return into Egypt</i>)	-1533
Kamose	1533 -	Mentuemsaf	1533-1532	(<i>Exodus in Sinai</i>)	1533 -
	-1530	Mentuhotep VI	1532-1531		
		Senwosret IV	1531-1530		
18 th Dynasty	Thebes				
Ahmose	1530-1505				-1493

Ek 13: Hz. Eyyûb’un Yaşadığı Muhtemel Zamanı (yk. MÖ 1710-1500), Yönetimdeki Firavunların İsimlerini ve Hanedanların Dönemlerini Gösteren Kronolojik Tablo. Gertoux, *The Book of Job*, 29.

Abraham	2038-1863	Horite		
Esau (Edom)	1938-1760	Seir		Isaac (1938-1758)
Eliphaz I	1898?-1800?	SHEIK OF THE HORITE		<i>Genesis 36:19-20</i>
Teman	1860?-1770?	Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, etc.		Jacob (1878-1731)
SHEIK OF EDOM	reign			
Teman	1800-1770			
(Beor father of Bela)	1770-1740			Joseph (1788-
KING OF EDOM	reign	City of dwelling		
Bela (Zerah)	1740-1710	Dinhabah	(Bozrah)	
Jobab	1710-1680	Bozrah	Job (1710-	-1678)
Husham (Bedad)	1680-1650	Teman		
Hadad I	1650-1620	Avith	-1640	Moses in:
Samlah	1620-1590	Masrekah		Egypt (1613-1573)
Shaul (Achbor)	1590-1560	Rehoboth		Midian (1573-
Baal-hanan	1560-1530			-1533)
Hadad II	1530-1500	Pau	-1500)	Sinai (1533-
			<i>Numbers 20:14-21</i>	-1493)

Ek 14: Hz. Eyyûb'un Yaşadığı Dönemdeki (yk. MÖ 1710-1500) Edom Krallarının İsimlerini ve Dönemlerini Gösteren Kronolojik Tablo.
Gertoux, *The Book of Job*, 10.

Ek 15: Havran'da Makâmu Eyyûb ve Dâru Eyyûb'u Gösteren 1866 Tarihli Harita. Wetzstein, "The Monastery of Job in Hauran", 2/394.

Ek 16: *Hz. Eyyûb'a Nispet Edilen Türbe.*

Şeyh Sa'd (Karnaim) Köyü, Havran Kasabası, Der'a, Şam, Suriye.

Der'a şehrine 35 km uzaklıkta Havran'da Şeyh Sa'd köyünün ortasında bulunan *Hamâm-ı Eyyûb*'un güneyinde arkeolojik bir tepede, yaklaşık 600 metre uzaklıkta bazalt taştan oluşan Hz. Eyyûb'un türbesi *Makâm-ı Eyyûb Nebi* yer almaktadır. Bu türbenin Hz. Eyyûb ve oğullarından birinin kabrine açılan güney cihetinden bir girişi mevcuttur.

<http://esyria.sy/sites/code/index.php?site=daraa&p=stories&category=places&filename=201005161510011> (Erişim 08 Kasım 2020).

Ek 17: *Hz. Eyyûb'a Nispet Edilen Mezar.*

Şeyh Sa'd Köyü, Havran Kasabası, Der'a, Şam, Suriye.

Güler, *Dini ve Tarihi Açıdan Hazreti Eyyûb Aleyhisselam*, 69.

Ek 18: Hz. Eyyûb'a Nispet Edilen Mezara "Darîhu'n-Nebî Eyyûb" Ait Yeni Bir Resim. Şeyh Sa'd Köyü, Havran, Der'a, Şam, Suriye. <http://esyria.sy/sites/code/index.php?site=daraa&p=stories&category=places&filename=201005161510011> (Erişim 08 Kasım 2020).

Ek 19: Hamâm-ı Eyyûb'un Genel Manzarası. Şeyh Sa'd Köyü, Havran, Der'a, Neva, Şam, Suriye. Şeyh Sa'd köyünün ortasında Hz. Eyyûb'un suyunda yıkandığı *Hamâm-ı Eyyûb en-Nebî* bulunmaktadır. Hamam'ın odasının içinde küçük bir suyla bu su kaynağına açılan bir girişi vardır.¹⁹⁴⁴

¹⁹⁴⁴ "Hamâm-ı Eyyûb" (Erişim 11 Kasım 2020).

Ek 20: Hz. Eyyûb'a Nispet Edilen *Hamâm-ı Eyyûb*'un İçindeki *Eyyûb Kuyusu* (*Neb'u En-Nebî Eyyûb*).
Şeyh Sa'd Köyü, Havran, Der'a, Neva, Şam, Suriye.¹⁹⁴⁵

Eyyûb Nebi Beldesindeki Hz. Eyyûb Türbesi

Ek 21: Hz. Eyyûb'a Nispet Edilen *Hz. Eyyûb Türbesi/Kabri*.
Eyyûb Nebi Beldesi, Şanlıurfa, Türkiye.
Öztürk, *Sabır Kahramanı Eyyûb Peygamber (A.S.) ve Şanlıurfa*, 83.

¹⁹⁴⁵ Cemal ez Zu'bî, "Eş-Şeyh Sa'd Hâzinetü Makâmu'n-Nebî Eyyûb" (Erişim 08 Kasım 2020).

Hz.Eyyûb (a.s.)'un sandukası

Ek 22: Hz. Eyyûb'a Nispet Edilen Türbesindeki *Hz. Eyyûb'un Sandukası*.
Eyyûb Nebi Beldesi, Şanlıurfa, Türkiye.
Güler, *Dini ve Tarihi Açından Hazreti Eyyûb*, 84.

Hz.Eyyub Aleyhiselam'ın Şifalı Kuyusu

Ek 23: Hz. Eyyûb'a Nispet Edilen *Hz. Eyyûb'un Şifalı Kuyusu*.
Eyyûb Peygamber Camii Avlusu, Şanlıurfa, Türkiye.
Öztürk, *Sabır Kahramanı Eyyûb Peygamber (A.S.) ve Şanlıurfa*, 109.

Eyyübiye Semtinde Hz. Eyyüb'ün Çile Çektiği Mağara

Eyyübiye Semtinde Hz. Eyyüb'ün Çile Çektiği Mağaranın Üzerindeki Kubbe

Ek 24: Sol tarafta Hz. Eyyüb'un Çile Çektiği Mağara ve Sağ Tarapta *Çile Mağarası'nın Üzerindeki Kubbe*
Eyyüb Peygamber Camii Avlusu, Şanlıurfa, Türkiye.
Oymak, *Urfa ve Hz. Eyyüb*, 79.

Ek 25: Hz. Eyyüb'un Çile Çektiği Mağara ve Çile Mağarası'nın Üzerindeki Kubbe'nin Yeni Hali (25 Ocak 2024)

Sabır Taşı

Ek 26: Hz. Eyyüb'a Nispet Edilen Hastalığı Sırasında Sırtını Dayadığı *Sabır Taşı* (*Sahr-ı Eyyüb*).

Eyyüb Nebi Beldesi, Şanlıurfa, Türkiye.

Güler, *Dini ve Tarihi Açından Hazreti Eyyüb*, 88.

©JewishEncyclopedia.com

Ek 27: 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti Döneminde Filistin’de Kudüs’te *Eyyûb’un Kuyusu (Ein Rogel)*.

Toy - Kohler, “Testament of Job”, 7/202.

Ek 28: *Eyyûb’un Kuyusu* Üzerine İnşa Edilen *Bi’r Eyyûb Mescidi*’nin Avlusundaki *Bi’r Eyyûb’a* Ait Yeni Bir Resim.

Silvan Beldesi, Doğu Kudüs, Filistin.¹⁹⁴⁶

¹⁹⁴⁶ “Ewin Rogel”, *Wikiwand* (Erişim 08 Kasım 2020).

Ek 29: Hz. Eyyûb ile İlgili Müellifi Meçhul Bir Yazma.

Hikâyât-ı Eyübü İblis (Kastamonu: Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi, Kastamonu İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu, 37 Kast 19/1), 30a-30b.

Ek 30: Hz. Eyyüb ile İlgili Müellifi Meçhul Bir Yazma.

Hâzâ Kitâbü Eyyüb Aleyhisselâm Naklu Hikâyât içinde Menâkıbu Ba'di'l-Enbiyâ
(Kastamonu: Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi, Kastamonu İl Halk Kütüphanesi
Koleksiyonu, 37 Hk 487), 1b.

Ek 31: Hz. Eyyüb ile İlgili Bir Yazma.

Neşet Süleyman Efendi Edirnevî (öl. 1222/1807), *Menâkıbu İblis Aleyhilla 'netü* içinde *Tercemetü'l-Aşk* (Kastamonu: Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi, Kastamonu İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu, 37 Hk 1626), 56b-57a.

Karşılaştırma	Yahudilik	İslâmiyet
Annesi	Bossorha	Hz. Nûh'un Kızı (Adı Bilinmiyor)
Babası	Zare/Zerah (Esav'ın Oğullarından Biri)	Emûs (Ays'ın/Esav'ın Torunlarından Biri)
Doğum Yeri	Bilinmiyor	Bilinmiyor
Doğum Yılı	Yk. MÖ 1522 (Milâdî Takvime Göre) 2238 (İbrânî Takvimine Göre)	Bilinmiyor
Ölüm Yılı	Yk. MÖ 13 Mart 1312 (Milâdî Takvime Göre) 15 Nisan 2448 (İbrânî Takvimine Göre)	Yk. MÖ 1800'lü Yıllar (MÖ 19. yy.) veya MÖ 2100'lü Yıllar
Ömrü	Yk. 210, 240, 248 Yıl	Yk. 90, 93, 99, 140, 146, 200, 220 Yıl
Yaşadığı Yerler	Edom'a Bağlı Uts Diyarı, Karnaim, Başan/Beseniye, Havran, Mısır	Rum Diyarı/Bilâdüşşam, Edom'a Bağlı Us Diyarı, Şeyh Sa'd Karyesi, Beseniye, Havran, Mısır
Yaşadığı Zaman	Yk. MÖ 1312-1200 (Milâdî Takvime Göre) Yk. MÖ 13 Mart 1312 (Milâdî Takvime Göre) 15 Nisan 2448 (İbrânî Takvimine Göre)	Yk. Milâttan Önce 1800'lü Yıllar (MÖ 19. yy.) veya Milâttan Önce 2100 (MÖ 22. yy.)
Ölüm Yeri	Kenân Diyarı (Kesin Ölüm Yeri Bilinmiyor)	Bilinmiyor
Ölüm Yılı	Yk. MÖ 13 Mart 1312 (Milâdî Takvime Göre) 15 Nisan 2448 (İbrânî Takvimine Göre)	Yk. MÖ 1800'lü Yıllar (MÖ 19. yy.) veya MÖ 2100'lü Yıllar (MÖ 22. yy.)
Mezarı	Bilinmiyor	Şeyh Sa'd/Karnaim Köyü, Beseniye, Havran Kasabası, Der'a, Şam, Suriye. Eyyûb Nebi Beldesi, Şanlıurfa, Türkiye
Milliyeti	<i>İsrâîlî</i> , <i>İsrâîlî Olmayan</i> (Genel Yahudi Anlayışına Göre)	<i>İsrâîlî</i> , <i>Rûmî/Romalı</i> (Genel İslâmî Anlayışa Göre)
Eşi/Eşleri	Sitis/Sitidos (İlk Eşi), Dina/Dinah (İkinci Eşi)	Rahme/Leyya/Dîneh (Diğer Eşlerinin İsimleri Bilinmiyor)
Çocukları ve Cinsiyetleri	Erkek Çocukları: Ennon (Bir Rivayete Göre), Choros, Tersî, Hyon, Nike,	Erkek Çocukları: Abdi Versis, Havmel, Bişr/Zülkifl Kız Çocukları: İsimleri Bilinmiyor

	Phoros, Phiphe, Phrouon (Diğer Bir Rivayete Göre) Kız Çocukları: Yemima, Ketsiya, Keren-Happuk	
Peygamber Olup Olmadığı	Nebî (Navi)	Nebî
Dinî İnancı	Monoteizm	Hz. İbrâhim'in Tevhide Dayalı Dini (Hanîflik)
Mucizeleri	Yok	Var
Kutsal Kitaplarda Hz. Eyyûb	Tanah: Hezekiel ve Eyub Kitapları Kitâb-ı Mukaddes: Hezekiel ve Eyub Kitapları, Yakub'un Mektubu	Kur'ân-ı Kerîm: Nisâ, En'âm, Enbiyâ ve Sâd Sûreleri
Hakkındaki Algı	Hem Olumlu Hem Olumsuz	Sadece Olumlu
Ahlâkî Nitelikleri	Hem Sabırlı Hem Sabırsız	Sadece Sabırlı
Şahsiyet Olarak	Dinî, Tarihî, Resmî, Sosyal	Dinî, Tarihî, Sosyal
Dostları	Elifaz, Bildad, Tsofar ile Elihu	Benzer İsimlerle Geçiyor
Hastalığının Türü	Cüzzam, Şiddetli Bir İltihap, Kötü Çıbanlar, Şiddetli Bir Vücut Lekesi/Veba/Plak, Uyuz, Obsesyonel Nevroz, Paranoya ve Depresyon	Cüzzam, Cüzzam Olmayan Ancak Ondan Daha Şiddetli Bir Hastalık, Siğil, Cilt Hastalığı, Kötü Çıbanlar, Verem, Uyuz, Mahiyeti Bilinmeyen Bir Hastalık
Hastalığının Süresi	12 Ay, 7, 17, 20, 30, 48 Yıl	3, 7, 9, 13, 15, 18, 30 Yıl
Mesleği	Çiftçilik, Kraliyet Müsteşarlığı	Çiftçilik

Ek 32: Yahudilik'te ve İslâm'da Hz. Eyyûb'un Karşılaştırma Tablosu.

ÖZGEÇMİŞ

Adı-Soyadı	Akif		GÖÇMEN
Doğum Yeri ve Yılı			
Bildiği Yabancı Diller	İngilizce, Arapça, İbrânîce		
Eğitim Durumu	Başlama - Bitirme Yılı	Kurum Adı	
Lise	1988	1994	İstanbul, Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi
Lisans	1996	2001	Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Yüksek Lisans (Tezli)	2006	2010	Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Dinler Tarihi Bilim Dalı
Doktora	2018	2024	Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Dinler Tarihi Bilim Dalı
Çalıştığı Kurum (lar)	Başlama - Ayrılma Yılı	Çalışılan Kurumun Adı	
1.	06/10/2004	25/02/2014	Diyanet İşleri Başkanlığı, İl Müftülükleri İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım, Vaiz
2.	11/03/2014	25/05/2017	DİB, Denizli Müftü Ahmet Hulusi Efendi Eğitim Merkezi, Eğitim Görevlisi
3.	26/05/2017	24/07/2019	DİB, Kastamonu Eğitim Merkezi, Eğitim Görevlisi
4.	05/08/2019	Devam	DİB, Diyanet Akademisi Başkanlığı, Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Dinî İhtisas Merkezi, Eğitim Görevlisi
Katıldığı Proje ve Toplantılar	900. Vefât Yılında Uluslararası Gazzâlî Sempozyumu, İstanbul (7-9 Ekim) 2011.		
Yayınlar:	Akif GÖÇMEN - Ahmet GÜÇ. "Konsillerin Budizm Tarihindeki Yeri ve Önemi". <i>İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi</i> 8/2 (Temmuz 2022), 893-913. https://doi.org/10.5281/zenodo.8175717 . Akif GÖÇMEN. "İbn Kayyim el-Cevziyye'nin Tahrîf Anlayışı". <i>Oksident</i> 5/1 (Temmuz 2023), 61-100. https://doi.org/10.51490/oksident.1259913 .		
Diğer:	Diyanet Hafızlık Belgesi, 27.08.1988-19870		
İletişim (e-posta):			
	Tarih:	30/07/2024	
	İmza:		
	Adı-Soyadı:	Akif Göçmen	